

PUTUSAN

Nomor 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Acara Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas nama terdakwa:

Nama : HENDRA LIE
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 72 Tahun/13 Juni 1953;
Jenis Kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Muara Karang Blok BB V B/7 RT 12 RW 17 Pluit Muara Karang Jakarta Utara atau Twin Plaza Hotel – Twin Tower Lantai 22 Jalan S Parman Kav 93-94 Slipi Jakarta Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Ditingkat Penyidikan Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
3. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H., dan rekan rekan Para Advokat pada Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners yang beralamat di District 8-Prosperity Tower, Level 5 Sudirman Central Business District (SCDB) Lot 28 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 1656/2025 tanggal 11 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr tanggal 22 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Nomor 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr tanggal 22 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA LIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. sebagaimana** Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa HENDRA LIE oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan .
3. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) flashdisk merek Sandisk warna hitam-merah kapasitas 64 Gb yang berisikan:
 1. Rekaman konten video podcast chanel youtube atas nama "Kanal Anak Bangsa" sebagai berikut:

Halaman 2 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>

judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?

b) URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs

judul konten: "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?

2. 7 (tujuh) tampilan tangkapan layar dari video podcast chanel youtube atas nama "Kanal Anak Bangsa"

3. 12 (dua belas) file dokumen dalam format pdf dan word dengan nama file sebagai berikut:

- Transcript Podcast 080323;
- Transcript Podcast 201122;
- Kerangka Acuan LP MEIS (ITE) Final;
- KLARIFIKASI PODCAST 080323;
- KLARIFIKASI PODCAST 201122;
- KRONOLOGIS MEIS;
- Realease Ombudsman RI MEIS WAIP 100723 - Adi W;
- Rev-1 SURAT WAIP-MEIS OMBUDSMAN 2023

▪ 1 (satu) bundel *printout* hasil tangkapan layar konten *video podcast chanel youtube* atas nama "Kanal Anak Bangsa" sebagai berikut:

1. URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>

judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?

2. URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs

judul konten: "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?

▪ 4 (empat) lembar *printout flyer* tentang informasi diadakannya kegiatan acara 50th The Rollies di Beach City International Stadium pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2023 dengan harga tiket yang tertera Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

▪ 1 (satu) bundel dokumen/surat perjanjian sewa ruangan antara PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo dan PT. Anka Enterprise No.:

Halaman 3 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN JKt Utr

A-026/PSM.BCIS/XI/2022 yang ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal 18 November 2022;

- 4 (empat) lembar dokumen dengan judul Resume Perkara PT. WAIP (Ancol Beach City) Melawan PT. Mata Elang Internasional Stadium Hendra Lie (Tenant/Penyewa);
- 1 (satu) berkas dokumen Transcript Percakapan dalam acara podcast di channel youtube kanal anak bangsa dengan judul “Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat ?” (Tayang : 20 November 2022);
- 1 (satu) berkas dokumen Klarifikasi Podcast Channel Youtube “Kanal Anak Bangsa” upload tanggal 20 November 2022 judul “Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar Oleh Pt. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Sumadi Terlibat?”
- 1 (satu) berkas dokumen Kerangka acuan Laporan Polisi terhadap Mister H alias Hendra Lie bersama-sama Rudi S Kamri yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal 36 Jo. pasal 27 ayat (3) Jo. pasal 51 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 yang dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP (Pencemaran Nama Baik) dalam acara podcast di Channel Youtube Kanal Anak Bangsa dengan Judul “PJ. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI, benarkah ?”;
- 1 (satu) berkas dokumen Kerangka acuan Laporan Polisi terhadap Mister H alias Hendra Lie bersama-sama Rudi S Kamri yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (2), pasal 36 UU No. 11 Tahun 2008 yang dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP (Pencemaran Nama Baik, Fitnah/Hoax, Ujaran Kebencian Yang Menimbulkan Kerugian);
- 1 (satu) berkas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr;
- 1 (satu) berkas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 629/PDT/2016/PT.DKI;
- 1 (satu) berkas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2340 K/Pdt/2018;
- 1 (satu) berkas Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 PK/Pdt/2020 pada pemeriksaan peninjauan kembali.
- 1 (satu) berkas yang berisi:

Halaman 4 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN JKt Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 50 tanggal 10 Agustus 2004 perihal perjanjian kerjasama tentang pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

2. Fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 208 tanggal 26 April 2007 perihal perjanjian tentang pengalihan Kerjasama pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

3. Fotocopy legalisir Perjanjian tanggal 28 Agustus 2009 tentang pengalihan kerjasama pembangunan, pengalihan, dan pengoperasian music stadium (build, transfer, operate) di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk antara PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, PT. Wahana Agung Indonesia dan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo, Tbk.

▪ 1 (satu) berkas yang berisi:

1. Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Agustus 2015;

2. Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 629/PDT/2016/PT.DKI tanggal 16 Desember 2016;

3. Fotocopy legalisir Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2430K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018;

4. Fotocopy legalisir Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 547 PK/Pdt/2020 tanggal 24 Oktober 2020;

5. Fotocopy legalisir teguran-teguan PT.MEIS oleh Satpol PP DKI Jakarta, Polres Metro Jakarta Utara, dan Direktorat Pamobvit Polda Metro Jaya tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan 18 Juni 2014.

▪ 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Edison Jingga, S.H. No 78 tanggal 21 Maret 2012 perihal perjanjian sewa menyewa;

▪ 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Nomor: B/2630/II/2015/Datro tanggal 23 Februari 2015 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/2937/VIII/2014/PMJ/Ditreskrim tanggal 19 Agustus 2014 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Direktur

Halaman 5 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN JKt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Nomor:
S.Tap/105/II/2015/Ditreskrimum tanggal 23 Februari 2015 perihal
Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor:
LP/2937/VIII/2014/PMJ/Ditreskrimum tanggal 19 Agustus 2014;

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Nomor: B/2561/VII/2016/Dit Reskrimsus tanggal 1 Juli 2015 perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (laporan belum ditemukan perbuatan melawan hukum);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: S.TAP/22.4c-Subdit I/XI/2019/Dit Tipidum tanggal 26 November 2019 tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1553/XI/2018/Bareskrim tanggal 26 November 2019;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 148/Pid.Prap/2019/PN Jkt Sel tanggal 23 Februari 2015;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 160/Pid.Prap/2019/N Jkt Sel tanggal 26 November 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: S.TAP/68.a-Subdit I/IV/2020/Dit Tipidum tanggal 28 April 2020 tentang Penghentian Penyelidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1040/XII/2019/Bareskrim tanggal 10 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Penghentian Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: Print- 01/f.2/Fd.1/01/2016 tanggal 25 Januari 2015 terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Freddie Tan alias Awi dengan alasan tidak terdapat cukup bukti;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA perihal Berita Acara Permintaan Klarifikasi Nomor Aduan: WBS2.0-2311-00239 tanggal 21 Desember 2023;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laporan Keasistenan Utama Manajemen Mutu Ombudsman RI Terhadap Pengaduan Keberatan LAHP No.0173/LM/IV/2020/JKR & Keberatan Hasil LAHP diterima pelapor;

Halaman 6 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengalihan Bangunan Music Stadium Antara PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan PT. Wahana Agung Propertindo Nomor: 003/DIR-PJA/VII/2013, Nomor: 003/BA/DIR-WAIP/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen bertuliskan PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
- (Lanjutan) Untuk Periode 9 (sembilan) Bulan yang Berakhir pada 30 September 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh);
- 18 (delapan belas) lembar fotocopy/salinan Surat dari Ombudsman Republik Indonesia nomor: B/353/LM.08-34/0173.2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, Perihal Penyampain Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP);
- 4 (empat) lembar Surat PT. Mata Elang International Stadium tanggal 27 Januari 2023, Kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Perihal Ketegasan Ombudsman RI atas Maladministrasi dan penetapan status quo kepada PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo atas hubungan kerjasama dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol tentang Pembangunan, Pengalihan, dan Pengoperasian Di Area PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk;
- 6 (enam) lembar Surat PT. Mata Elang International Stadium Nomor: 001/MEIS/III/2023 tanggal 27 Januari 2023, Kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Hal: Permohonan Penetapan Status quo Pembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian Music Stadium Di Area PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk;
- 3 (tiga) lembar salinan Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor: T/2983/RM.02/0173.2020/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, Perihal Monnitoring Tindak Lanjut Laporan Masyarakat;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Edison Jingga, S.H. No 78 tanggal 21 Maret 2012 Perihal perjanjian sewa menyewa;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Turunan Resmi Putusan Perkara Nomor: 225/Pdt/G/2023/PN.Jkt.Utr, Nama Penggugat: PT. Mata Elang International Stadium, Nama Tergugat: PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo dan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk;
- 2 (dua) lembar Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B- 272/D/Dpp.4/02/2022 tanggal 22 Februari 2022, Perihal Undangan Pemaparan/Penjelasan kepada Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Ijin Melakukan Penggeledahan Nomor: 531/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 27 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: W10- U4/3151/HK.01/V/2015 tanggal 22 Mei 2015, Perihal Permohonan Izin Penggeledahan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- 2 (dua) lembar tulisan pemberitaan online dengan Judul Miliaran Rupiah Uang Negara “Menguap”, Jaksa Agung Tak Berdaya Tangani Kasus Freddie Tan Cs. Sabtu, 30 April 2016 – 06:52:15 WIB.
- 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari H. KRH. Henry Yosodinigrat, S.H. Nomor: 029/MA RI/A-140/V/2015 tanggal 30 April 2015, Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perihal Izin Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Sesuai Surat Permohonan Nomor B-822/f.2/fd.1/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 Dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari H. KRH. Henry Yosodinigrat, S.H., Nomor: Istimewa/01/Presiden RI/A-140/VII/2015 tanggal 17 Agustus 2015, Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Perihal Saya meragukan kesungguhan Jaksa Agung RI dalam Penegakan Hukum terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 11 (sebelas) lembar fotocopy Surat dari H. KRH. Henry Yosodinigrat, S.H. tanggal 23 Januari 2017, Kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Perihal Informasi tentang dugaan tindak pidana Korupsi yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PT PJA) dan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT WAIP);
- 8 (delapan) lembar fotocopy Surat dari Henry Yosodinigrat & Partner Nomor: HY&P- LF.04.08.2022 tanggal 31 Agustus 2022,

Halaman 8 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Perihal Informasi Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi;

- 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari H. KRH. Henry Yosodinigrat, S.H. Nomor: Istimewa/08/KPK/A-140/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, Kepada Perihal Penegasan Yang Memperkuat Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan secara bersama- sama oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PT PJA) dan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT WAIP) dan Dugaan Tindak Pidana Suap yang diduga dilakukan oleh PT. Wahana Agung Propertindo (PT. WAIP) / Sd. Fredie Tan alias Awi terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 50 tanggal 10 Agustus 2004 perihal perjanjian kerjasama tentang pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
- 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 208 tanggal 26 April 2007 perihal perjanjian tentang pengalihan Kerjasama pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
- 1 (satu) berkas fotocopy Perjanjian tanggal 28 Agustus 2009 tentang pengalihan kerjasama pembangunan, pengalihan, dan pengoperasian music stadium (build, transfer, operate) di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk antara PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, PT. Wahana Agung Indonesia dan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo, Tbk;
- 5 (lima) lembar Surat PT. Mata Elang International Stadium tanggal 2 Nopember 2023, Kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Perihal: Ketegasan Ombudsman RI atas Maladministrasi yang dilakukan PT. Pembangunan Jaya Ancol dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo tentang Pembangunan, Pengalihan, Dan Pengoperasian Gedung Music Stadium Di Area PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk;
- 1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan: 1. Kualitatip: Indikasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Nepotisme;
- 1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan: Lahp Ombudsman Sejak Awal 2020 Tidak Pernah Di Gubris, Diabaikan Selama Hampir 4 Tahun Sudah 23 Kali Surat-Surat Ombudsman Ri Ke:

Halaman 9 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 Kali Surat Ke Gubernur DKI;
2. 9 Kali Surat Ke Dirut PT PJA;
3. 5 Kali Surat Ke BP BUMD;
4. 2 Kali Surat Ke Dprd DKI;
5. 1 Kali Surat Ke Inspektur Provinsi DKI;
6. 1 Kali Surat Ke Sekda DKI.

▪ 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

1. 3 (tiga) lembar Surat dari Masyarakat Anti Korupsi Indoensia (MAKI) Nomor: 092/MAKI/IX/2020 tanggal 25 September 2020, Kepada: Dr. Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D (Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan), Perihal Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Tindakan Korelatif Atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Yang Dilakukan Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;

2. 3 (tiga) lembar Surat dari Masyarakat Anti Korupsi Indoensia (MAKI) Nomor: 093/MAKI/IX/2020 tanggal 25 September 2020, Kepada: Bapak Inarno Djajadi (Direktur Utama Bursa Efek Indonesia), Perihal Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Tindakan Korelatif Atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Yang Dilakukan Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

3. Dokumen Lampirannya

▪ 1 (satu) lembar surat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: R-04/KK.P/1/24 tanggal 19 Januari 2024 Hal permintaan tambahan data atas laporan pengaduan Masyarakat (RSM. 9736-0036) kepada Hendra Lie;

▪ 1 (satu) lembar surat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: R-13/KK.P/2/24 tanggal 22 Februari 2024 Hal penerusan laporan pengaduan masyarakat (RSM. 9736- 0036) kepada Jaksa Agung Muda Intelijen;

▪ 1 (satu) lembar Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: R/563/PM.00.00/30-35/01/2024 tanggal 31 Januari 2024, Hal: Tanggapan Atas Laporan Masyarakat.

▪ 1 (Satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1195/PDT/2023/PT DKI.

▪ 4 (empat) lembar Surat PT. Mata Elang International Stadium

Halaman 10 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 15/MEIS/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, Kepada: Mekopolhukam RI, Hal: Permohonan Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum.

- 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Edison Jingga, S.H. No 68 tanggal 27 Desember 2004 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Wahana Agung Indonesia";
- 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Edison Jingga, S.H. No 69 tanggal 27 Desember 2004 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Paramitha Bangun Cipta Sarana";
- 1 (satu) berkas Profil Perusahaan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo dari Ditjen AHU;
- 1 (satu) berkas Profil Perusahaan PT. Wahana Agung Indonesia dari Ditjen AHU;
- 1 (satu) berkas Profil Perusahaan PT. Paramitha Bangun Cipta Sarana dari Ditjen AHU.
- 1 (satu) berkas fotocopy Putusan Nomor: 1195/PDT/2023/PT DKI, terkait perkara perdata secara e-court pada tingkat banding antara PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo sebagai Pembanding semula Tergugat melawan PT. Mata Elang International Stadium sebagai Terbanding semula Penggugat dan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
- Surat dari Agus Otto & Partners No: 043/V/AOP/2020 tanggal 26 Mei 2020 kepada Bpk. Teguh P. Nugroho Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya perihal permintaan perkembangan pemeriksaan dan tindak lanjut laporan serta dokumen LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) terkait maladministrasi PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir kuitansi / bukti pembayaran PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (Revenue Sharing);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen:
 1. 6 (enam) lembar fotocopy Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr.Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/ 2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 tanggal 20 Desember 2019;
 2. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita

Halaman 11 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, jam 11.00 WIB;

3. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, jam 11.15 WIB;

4. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, jam 11.30 WIB;

5. 6 (enam) lembar *fotocopy* Penetapan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr.Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 tanggal 11 Maret 2020;

6. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020;

7. 4 (empat) lembar *fotocopy* Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020;

8. 4 (empat) lembar *fotocopy* Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020;

9. 7 (tujuh) lembar *fotocopy* Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo

Halaman 12 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN JKt Utr

No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo.

No.2430K/Pdt/2018 pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020;

10. 9 (sembilan) lembar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo

No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo.

No.2430K/Pdt/2018 pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020;

11. 12 (dua belas) lembar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020;

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W10- U4/6850/HK.02/8/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan untuk pengambilan barang-barang eksekusi Pengosongan;

13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W10- U4/8635/HK.02/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan lanjutan untuk pengambilan barang-barang eksekusi Pengosongan.

- 1 (satu) akun gmail kanalanakbangsa@gmail.com
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 33 tanggal 10 Juli 1992 tentang Perseroan Terbatas "PT. Pembangunan Jaya Ancol";
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 98 tanggal 22 Agustus 1992 tentang Perubahan Anggaran Dasar "PT. Pembangunan Jaya Ancol";
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 134 tanggal 8 September 1992 tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Pembangunan Jaya Ancol";
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-7514.HT.01.01.TH.92 tentang persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas "PT. Pembangunan Jaya Ancol";
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 570.31.228 tanggal 9 April 1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Halaman 13 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pembentukan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya Ancol;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 1991 tanggal 9 April 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pembentukan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya Ancol;
- 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Data/file hasil unduhan akun gmail kanalanakbangsa@gmail.com yang disalin/copy ke 1 (satu) harddisk eksternal merek My Passport warna biru/hitam kapasitas 4 TB dengan nomor seri S/N: WX32DA3F5s98.

Seluruhnya digunakan dalam perkara A.n. Terdakwa Ir. RUDI SANTOSO, M.M

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA LIE tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan .
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta-fakta tersebut saya berkesimpulan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar dan hanya semata-mata upaya untuk membungkam saya selaku peniup peluit dan menutupi kasus korupsi yang terjadi. Oleh karenanya sungguh ironis karena bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi pada saat ini yang menjadi tuntutan seluruh Rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi. Saya bukan benci atau menyerang secara pribadi Freddie Tan tapi saya benci, marah dan muak dengan dugaan

Halaman 14 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsinya yang berjemaah Dengan cara menggunakan ke 7(tujuh) Perusahaan (korporasi) milik Fredie Tan yang melakukan perbuatan terkutuk kepada bangsa dan Negara ini dengan cara melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sudah jelas dan terang benderang merugikan keuangan negara yang diduga mencapai puluhan trilyun

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa dan mendengar tanggapan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HENDRA LIE (sebagai Narasumber) bersama dengan Ir. IR. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI ((sebagai host, pengelola, pemilik dan/atau penanggungjawab akun youtube Kanal Anak Bangsa) yang diajukan dengan berkas perkara terpisah) pada kurun waktu antara tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kantor Saksi FREDI TAN PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo yang beralamat di Gedung Beach City International Stadium Lantai Ground Floor (GF), Pantai Carnival Taman Impian Jaya Ancol, kota Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), pada konten video podcast di portal youtube atas nama Kanal Anak Bangsa dengan URL: <https://www.youtube.com/@KanalAnakBangsa> berjudul MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT? dengan URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs> dan video berjudul "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH

Halaman 15 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH? dengan URL konten:

https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs, perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, bulan dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2022, Saksi Ir. **RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI**, mendapatkan pesan/chat dari Terdakwa HENDRA LIE melalui aplikasi *whatsapp* yang mengirimkan *link* berita tentang permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA), kemudian Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mengkonfirmasi melalui telepon kepada sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. tentang permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) dan sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyatakan memang ada masalah antara Terdakwa HENDRA LIE dengan Saksi FREDI TAN terkait penyewaan Ancol Music Stadium yang berlokasi di tempat yang dahulu bernama Ancol Beach City dan saat ini berganti nama menjadi Beach City International Stadium, setelah berkoordinasi dengan sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H., kemudian Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI berencana membuat *podcast* dengan Terdakwa HENDRA LIE karena Terdakwa HENDRA LIE yang mengetahui permasalahan terkait PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) tersebut.
- Bahwa setelah itu Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menghubungi Terdakwa HENDRA LIE melalui telepon untuk mengatur jadwal pertemuan, kemudian Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bersama dengan Terdakwa HENDRA LIE melakukan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dengan tujuan membahas permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) dan mempersiapkan dokumen untuk dibahas dalam *podcast* di akun youtube Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. **RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI**;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut selanjutnya Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bersepakat untuk melakukan pembuatan *podcast* dalam pertemuan selanjutnya dengan perjanjian identitas narasumber disembunyikan dengan set atau posisi gambar sudah diatur sedemikian rupa (dalam hal ini kesepakatannya adalah Terdakwa HENDRA LIE membelakangi kamera untuk merahasiakan identitasnya), selanjutnya video *podcast* tersebut akan disebar ke publik melalui akun *youtube* Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO,

Halaman 16 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

M.M. alias RUDI S. KAMRI sehingga video podcast tersebut dapat ditonton oleh siapa saja yang mengakses kanal youtube milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut.

- Bahwa sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI telah 2 (dua) kali membuat video podcast yang membahas terkait permasalahan PT Pembangunan Jaya Ancol (PT PJA), adapun peran Terdakwa HENDRA LIE sebagai narasumber yang seolah-olah mempunyai data terkait permasalahan PT PJA sedangkan Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI selaku pengelola pemilik dan/atau penanggungjawab portal berita media online youtube Kanal Anak Bangsa berperan sebagai *host* atau pembawa acara pada video podcast tersebut;
- Bahwa cara pembuatan konten video podcast yang dibuat Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut sebagai berikut:

1. Video podcast dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhTn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT? Konten video tersebut dibuat pada tanggal 18 November 2022 di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022:

- Pada tanggal 18 November 2022 Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mengajak Saksi Ramonzah alias Ramon selaku videographer, editor dan sosial media spesialis di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa untuk pergi ke kantor milik Terdakwa HENDRA LIE yang beralamat di Twin Plaza Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat sekaligus membawa alat/perangkat untuk pembuatan video podcast di kantor Terdakwa HENDRA LIE, lalu Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bertemu dengan Terdakwa HENDRA LIE, kemudian Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI membicarakan terlebih dahulu terkait bahan atau materi yang akan disampaikan pada podcast yang akan dibuat yaitu terkait permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA), setelah

Halaman 17 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI selesai melakukan pembahasan terkait materi yang akan disampaikan pada podcast tersebut, selanjutnya Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyuruh Saksi Ramonzah alias Ramon untuk menyiapkan alat/perangkat podcast yang telah dibawa Saksi Ramonzah, yaitu:

- *Alat Shooting*

1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 600D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 7D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk nikon type D6100, 2 (unit) lampu lighting merk godox, 2 (unit) clip on dan 1 (satu) unit receiver merk Boya.

- 1 *Alat Editing & Upload*

1 (satu) unit Personal Computer/PC rakitan spek editing dan 1 (satu) unit harddisk Seagate.

setelah perangkat podcast disiapkan, selanjutnya Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mulai melakukan pembuatan video Podcast yang direkam oleh Saksi Ramonzah dengan menggunakan perangkat atau alat Shooting tersebut. setelah proses pembuatan video podcast selesai, selanjutnya video tersebut disimpan Saksi Ramonzah ke dalam 1 (satu) unit Personal Computer/PC untuk selanjutnya dilakukan proses editing terlebih dahulu, setelah dilakukan proses editing, kemudian Saksi Ramonzah meng-*Upload* atau mengunggah atau mem-*publish* video podcast tersebut ke kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a.-----P

ertama, Saksi Ramonzah *log in* kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa, kemudian *pilih upload* video;

b.-----K

edua, Saksi Ramonzah memilih file video yang akan di *upload*;

c.-----K

etiga, atas perintah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI, Saksi Ramonza diminta untuk mengisi judul video podcast tersebut dengan judul "MEMBONGKAR

PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?";

d.-----K

empat, Saksi Ramonzah mengatur elemen video yang akan di *publish* dengan tujuan agar video podcast tersebut menarik banyak orang untuk menontonnya;

e.-----K

elima, Saksi Ramonzah melakukan pemeriksaan hak cipta dari kanal youtube untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak cipta;

f.-----K

enam, Saksi Romanzah mengatur waktu kapan video tersebut akan ditayangkan. Dalam langkah ini, Saksi Ramonzah terlebih dahulu memilih mode pribadi dengan tujuan agar Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dapat mengecek/*mereview* terlebih dahulu *video-video yang akan dipublish*, setelah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyetujui dan mengizinkan untuk mem-*publish* video tersebut barulah pada tanggal 20 November 2022, Saksi Ramonzah memilih mode Publik untuk meng-*upload* atau mengunggah atau mem-*publish video podcast* tersebut di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI sehingga semua orang dapat mengakses video podcast yang telah diunggah tersebut;

- Bahwa tampilan tangkapan layar dan transkrip pembicaraan video podcast dengan URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT? sebagai berikut:

Transkrip:

Ket: warna [redacted] adalah perkataan/pernyataan/ucapan dari host
 warna [yellow] adalah perkataan/pernyataan/ucapan narasumber

▪ 0:01

[Musik]

▪ 0:08

Kejahatan ini adalah kejahatan yang benar-benar menggurita
 berjemaah yang menakutkan selama 19 tahun

▪ 0:15

[bertahun-tahun?] bertahun-tahun 19 tahun [tidak tersentuh]
 tidak tersentuh hukum

▪ 0:20

dan saya punya bukti otentik [oke] dan yang lebih hebatnya
 lagi itu di ada oknum ya

▪ 0:27

Budi Karya Sumadi, Menteri [Menteri Perhubungan
 sekarang?] Menteri, itu yang menandatangani 4 PT ganti
 baju tetap Orangnya sama.

▪ 0:34

[Kenapa gubernurnya tahun 2017 sampai sekarang ini, yang
 diganti barusan Anies Baswedan tidak bergerak apa-apa?]

▪ 0:43

Nah kalau pertanyaan Bapak bagus, makanya Anies itu
 cuma pencitraan Pak

▪ 0:46

Halaman 20 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pencitraan aja di dalam tubuh dia bisa korek-korek yang lain bilang bersih-bersih didalam tubuhnya sendiri boroknya pun dia enggak tahu, kita udah lapor, ada!!! [ada upeti nggak?] Ad...., u..., kalau itu bapak enggak bisa tanya Pak, Bapak nilai sendiri, kalau enggak ada mana bisa jalan udah gitu aja.

Jadi kalau Anies bilang bersih "Bullshit" (kata kasar Bahasa Inggris)

▪ 1:04

[Response dari Gubernur Anies Baswedan waktu itu tuh?]

▪ 1:06

Tidak berjalan, omong kosong kalau Anies bilang katanya bersih-bersih. BOHONG!!!

▪ 1:10

Anies itu sama dapet bagian, [sama sekali tidak menyentuh?] tidak menyentuh dan ada buktinya [ada kerug.. potensi, potensi besar ini dibiarkan saja?]

▪ 1:17

Sangat... dibiarkan... kenapa? karena ada oknum-oknum yang bermain di sini, gila hukum dia putar-putar begitu, nah ini dunia bejat banget kalo dengernya

▪ 1:25

[Jadi mereka pakai opini dari ahli hukum di luar,] betul [mengalahkan opini dari lembaga negara?]

▪ 1:30

Se.. betul... Itu.... Lembaga negara, delapan institusi negara loh...!!

▪ 1:37

[Kok bisa?]

▪ 1:38

[Musik]

▪ 1:53

[Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam kanal anak bangsa podcast, sahabat Indonesia kali ini podcast dari kanal anak bangsa berbeda, yang pertama karena ini masalah yang sangat serius, yang berpotensi dan ada indikasi kuat merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah dan ada indikasi kongkalikong antara pengusaha

hitam dengan para pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus aset yang seharusnya dilindungi malah mereka kerjasama, yang ketiga kali ini berbeda karena saya menghadirkan narasumber yang yang sangat kompeten mempunyai data-data konkrit dan untuk itu saya harus melindungi identitas dari narasumber saya demi supaya masalah ini terang benderang dan tidak merugikan siapapun yang memberikan informasi yang benar. Nah terkait apa?? Ini terkait dengan pengelolaan gedung musik stadium di Ancol, mungkin anda kenal namanya ABC, dulu menjadi tahun 2012-2014 menjadi pusat perhelatan musik dunia di sana, dikelola oleh suatu korporasi yang sangat profesional yang sangat terkenal dulu namanya Mata Elang, kemudian ternyata di balik itu ada carut-marut pengelolaan aset negara yang dilakukan oleh sekelompok orang bekerja sama dengan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol, Nah... untuk itu saya akan mengajak anda untuk menggali lebih dalam, ini masalahnya apa dan bagaimana dan kerugian negaranya dimana dan siapa yang mempunyai andil untuk merugikan negara ratusan miliar tapi tidak tersentuh sampai sekarang, ini juga merupakan masukan kepada instansi penegak hukum bahwa ternyata ada permasalahan yang sangat-sangat serius dalam penegakan hukum di Indonesia.]

▪ 4:09

[Nah... Pak ini saya mempunyai dokumen banyak yang Bapak berikan tadi ke saya tentang carut-marut pengelolaan musik stadium di arena pembangunan jaya ancil yang di ancil sekarang. Nah... mungkin tidak semua publik tahu] ya [boleh dijelaskan ke kita semua awalnya bagaimana ceritanya ini?]

▪ 4:37

Oke terima kasih kesempatan yang saya bisa buka secara terang benderang [oke]

▪ 4:42

Terima kasih kepada Pak Rudi kesempatan yang diberikan saya harus bongkar ini kejahatan. Kenapa saya terpanggil? Karena saya lihat hukum kita ini sudah tumpul, banyak

korban-korban yang berjatuh tapi tidak bisa berani bersuara. Hari ini saya diberi kesempatan, saya akan bersuara yang lantang ya...

▪ 5:02

Kejahatan ini adalah kejahatan yang benar-benar menggurita berjemaah yang menakutkan selama 19 tahun.

▪ 5:08

[bertahun-tahun?] bertahun-tahun 19 tahun [tidak tersentuh] tidak tersentuh hukum

▪ 5:13

dan saya punya bukti otentik [oke] dan yang lebih hebatnya lagi itu di ada oknum ya

▪ 5:20

Budi Karya Sumadi, Menteri [Menteri Perhubungan sekarang?] Menteri, itu yang menandatangani 4 PT ganti baju tetap Orangnya sama.

▪ 5:28

[Tunggu dulu waktu itu Budi Karya Sumadi sebagai apa?]

▪ 5:31

Sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol [oke] tolong ceritakan apa yang terjadi, keterlibatannya dimana? oke ya...

▪ 5:37

Saya punya bukti-bukti [oke silahkan] ya bukti-bukti pada waktu masa itu dengan PT Putra Teguh Perkasa Propertindo [oke] diganti dengan PT kedua Paramita Bangun Cipta Sarana orangnya tetap sama Freddie Tan, diga.. diputus tahun 2004.

▪ 5:53

[Sorry sorry tunggu dulu, kenapa diganti?]

▪ 5:55

Karna tidak prestasi..... ada unsur.. [Wanprestasi wanprestasi?] Wanprestasi, sudah di e.. putus ya ada kongkalikong udah pasti, itu permainan kan, ada ada ada upetinya sudah pasti.

▪ 6:06

[Tunggu dulu mas, agak agak lebih detail dulu. Ini kerjasama Pembangunan Jaya Ancol] dengan swasta [dengan swasta untuk apa?] untuk membangun musik stadium [musik stadium dikawasan Ancol?] di kawasan Ancol.

▪ 6:18

[Pertama kali diserahkan kepada swasta kerjasama dengan?]

▪ 6:20

Dengan yang namanya Putra Teguh Perkasa Propertindo.

▪ 6:23

[Siapa pemiliknya?]

▪ 6:24

Pemiliknya adalah Freddie Tan

▪ 6:25

[Oke, terus dianggap wanprestasi?]

▪ 6:25

Wanprestasi ganti ke PT kedua namanya Paramitha Bangun

Cipta Sarana.

▪ 6:30

[Pemiliknya?]

▪ 6:32

Freddie Tan

▪ 6:32

[Sama??]

▪ 6:33

Sama.. ya sama, nah ini aneh makanya [oke]

▪ 6:37

Dan yang lebih anehnya lagi, dia tidak mengikuti SK Gubernur, Saya punya bukti SK Gubernur, tidak melalui lelang, minimal kalau namanya BTO itu harus ditender minimal 5 operator.

▪ 6:46

[Ini Kerjasama BTO ya?]

▪ 6:48

BTO , Build Transfer Operation

▪ 6:50

[Ya iya... selama berapa tahun?]

▪ 6:51

Selama 25 tahun

▪ 6:52

[Dan wanprestasi?] wanprestasi dua ribu... [diganti perusahaan baru?]

▪ 6:55

Diganti lagi tahun 2004 diputus, diganti lagi 2007 dengan Wahana Agung Indonesia

▪ 7:01

[Pemiliknya sama?]

▪ 7:02

Pemiliknya sama Fredie Tan [tunggu dulu] dan Direktur Utamanya tetap Budi Karya Sumadi

▪ 7:07

[Direktur Utama PT Jaya Ancol..] tetap Budi Karya, tetep Budi Karya masih Budi Karya Sumadi.

▪ 7:11

[Bapak punya buktinya?]

▪ 7:13

Punya punya bukti, saya pertanggungjawabkan, punya bukti [oke] Direktur Utamanya Budi Karya [oke] Oke!!!

▪ 7:19

Diputus tahun 2007 [wanprestasi lagi?] wanprestasi lagi dan anehnya diputus, saya punya dokumen lengkap, saya bisa pertanggungjawabkan. Yang anehnya lagi 2009 itu tidak melalui akte tapi dibawah tangan.

▪ 7:32

[Dengan PT apa?]

▪ 7:33

Dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo.

▪ 7:35

[Pemiliknya?]

▪ 7:36

Fredie Tan

▪ 7:37

Tetep sama 4 kali ganti orang yang sama. Ini yang luar biasa ini kejahatan.

▪ 7:41

[Dirut PJ..e ... PJA nya?]

▪ 7:43

Dirutnya tetap Budi Karya Sumadi, saya punya dokumen saya kasih. Kenapa saya bisa punya dokumen? orang dalam itu dukung saya, memberikan semua dokumen.

▪ 7:50

[Ini buktinya otentik ini?]

▪ 7:50

Ada.. autentik saya berani bertanggung jawabkan. Ini otentik bukannya fitnah tapi saya punya otentik. Pertama Budi Karya Sumadi, kedua ganti Bud,, Budi Karya Sumadi, ketiga Budi Karya Sumadi, keempat Budi Karya Sumadi.

▪ 8:02

[Keempat perusahaan apa?]

▪ 8:03

Perusahaan Wahana Agung Indonesia Propertindo Tahun 2009. [2004] 2004 2007 dan 2009

▪ 8:12

[Itu Wanprestasi, Wanprestasi, Wanprestasi?]

▪ 8:14

terus begitu berlanjut [diganti perusahaan baru tapi pemiliknya sama?]

▪ 8:17

Sama, sama. Dan ini kejahatannya sudah menggurita dan tidak melalui tender, ini udah jahat nah, pada waktu itu saya sudah lapor ke Ombudsman, saya berterima kasih sama Ombudsman ya... tahun 2020 Ombudsman sudah keluarkan LHP, LHP itu diperintahkan harus diputus, tapi Direktornya Ancol tetep bandel nggak mau putus, sampe saya lapor kemana-mana, sampe delapan institusi negara. Di BPK nyatakan harus putus [oke], di BPKP terputus [oke]

▪ 8:45

[Tunggu dulu pak yaa.. ini empat kali ganti kerjasama dengan pihak swasta dengan pemilik yang sama] sama [Dirutnya dari Ancol juga sama] sama [oke. Pertanyaan saya,

apa yang dirugikan oleh e.... Pembangunan Jaya Ancol oleh kelakuan perusahaan ini?]

▪ 9:02

Jelas pak, orang bodoh juga tahu dengan permainan gitu berarti digrogotin aset negara kan BUMD ada kerugian negara yang sangat besar kalau orang namanya

▪ 9:11

[Ada kontribusi gak buat ancol?]

▪ 9:13

Belum ada, sampai 2019 belum ada kontribusi, belum ada, berarti gini Freddie Tan ini mengakukan banyak PT PT saya punya semua, itu membohongi para pemegang saham yang di PT PT itu sendiri, loh termasuk ada PT PT nya saya kasih lengkap PT dari,, semua PT nya semua lengkap saya punya. Jadi kerugiannya banyak sekali panjang ceritanya.

▪ 9:35

[Selama 8 tahun tidak ada kontribusi sama sekali?]

▪ 9:35

Tidak ada kontribusi, dan yang paling yang paling ngerinya ini kita berjalan sampai 2009 [hm..] 2011 karena dia enggak bisa bangun dia carilah investor, investornya itu ketemulah namanya MEIS [MEIS itu adalah Malang.. Mata Elang Internasional Stadium) waktu itu belum ada nama itu, disitu dia sudah melakukan setoran, pakai uang setoran itulah untuk bangun, bisa dibangun itu... [bangun gedungnya atau dalemnya?] e.... gedungnya gedungnya dalem kosong dia nyewa sejumlah 60 Milyar

▪ 10:07

Dari sini lagi ada kerugian negara yang sangat luar biasa [keruginya dimana?] kerugiannya di dalam perjanjian 2004 itu sewa per meter persegi adalah 21 juta 500 [antara si Freddie Tan ini] antara Freddie Tan dengan pihak Ancol.

▪ 10:19

[Dia harus membayar berapa?] e.... per meter persegi 21 juta 500 [itu kewajiban dari] kewajiban si Freddie Tan kepada Ancol. Tapi yang disewa oleh pihak ketiga itu sejumlah sebesar 13.095 meter kalau dihitung dengan 21 juta maka

ketemu dengan PPN di atas 300 milyar, tapi yang Freddie Tan
sewain kepada pihak e... MEIS itu hanya 60 milyar berarti
cuma 4 juta. [tunggu dulu mangkanya, ini kan aneh ya?]
sangat aneh.

▪ 10:46

[kewajiban dia ke Ancol] yes [itu 300 milyar seharusnya]
harusnya 300 milyar otentik [dia hanya menyewakan kepada
mata elang waktu itu 60 milyar] cuma 60 milyar berarti
permeter cuma 4 juta lebih. [Pertanyaannya] sudah ada niat
[ada kerugian dari..] sangat [ancol?]

▪ 11:00

Dan sangat, sangat

▪ 11:02

[Kenapa Ancol diam saja?]

▪ 11:03

Ya.. karena ada apa-apanya. Nah ini pertanyaan bagus. Ada
apa-apanya, yang lucunya yang lucunya ini kita kasih jelas
ya yang lucunya di situ satu kedua kalau dia melakukan
ikatan hukum dengan pihak lain Ancol harus dilibatkan
secara notariil ada tahun 2004 bunyinya ada tapi dokumen
dipalsukan semua dia melakukannya.

▪ 11:24

[Yang memalsukan siapa?]

▪ 11:25

Ya Freddie Tan [oke]

kalau tidak memalsukan, bagaimana bisa ikatan hukum
dengan pihak ketiga. Dan yang lebih lucunya dia ikatan
hukum dengan pihak ketiga tahun 2012 dia serah terima
kepada BTO kepada Ancol itu tahun 2013 kan enggak
masuk di akal.

▪ 11:40

[Jadi sebelumnya sudah] sebelumnya sudah [kerja sama
dengan pihak ketiga] pihak ketiga. [Itu melanggar aturan
dong]

▪ 11:45

Sangat peraturan, uh.. pelanggarannya banyak dan itu Ancol
tahu tapi Ancol diemkan, di pura pura bego. Yang lucunya

sekarang Ancol bilang itu bukan urusan kami, itu urusan antara pihak Freddie Tan dengan pihak lain. Gila ni Ancol ini

▪ 11:57

[Padahal itu melanggar perjanjian?]

▪ 11:59

Sangat... sangat... dipasalnya pun ada, bahwa kalau memang ingin melakukan tindakan hukum harus Ancol dilibatkan secara notaris, ada... tapi diabaikan dan yang lebih lagi lucu bahwa Ancol disini ada ada tulis di dalam akte perjanjiannya bahwa pihak Freddie Tan tidak bisa melibatkan Ancol dalam masalah hukum, sekarang sudah terlibat, tapi Ancol pun tutup mata.

▪ 12:21

Yang lucunya sekarang Ancol ini segala cara sudah ditempuh, tetep Ancol bilang itu bukan urusan kami... kan gila ini, nah disini

▪ 12:27

[ini aset yang dikelola dia loh, aset negara loh?]

▪ 12:30

Jelas... jelas sangat... dan ruginya sangat saya punya bukti semua kerugian negara selama 19 tahun [oke Pak].

▪ 12:36

[Saya anu.. saya konfirmasi lagi] oke [kan kalau benar yang dituduhkan tadi bahwa yang terlibat langsung Dirut Ancol pada waktu itu] sangat [adalah Budi Karya Sumadi] yes [Nah setelah itu kan ada pergantian banyak Direksi sampai yang sekarang udah ganti baru] sama malah.. [kenapa tidak di..diungkit diungkap lagi?]

▪ 12:54

Saya pertanyaan bagus saya punya bukti otentik bahwa Dirutnya Ancol yang terakhir ini Tahun, Tahun 2022 ini kita langsung kepada langsung 22 ya. Dia mencoba-coba melakukan pembayaran, nah di sini saya punya otentik saya dapat dari orang dalam Ancol. Pertama ini aneh bin ajaib, dia kirim surat pada tahun tanggal 26 April 2021 ya 26 April 2021 pura-pura menanyakan pada WAIP dijawab sama WAIP

hanya dalam tempo 3 hari tanggal 30 April 21, oke ya.

Suratnya ada, nanti saya kasih.

▪ 13:29

[Suratnya apa nih?]

▪ 13:31

Menyatakan seakan-akan untuk dilakukan MoU appraisal.

Akhirnya Ancol mengeluarkan tabra.. tanggal 7 Mei 2021

dikeluarkanlah MoU didalam MoU itu panjang ceritanya saya

singkat aja. Para pihak sepakat akan melakukan penilaian

appraisal. Bagaimana aset negara mau diappraisal Pak. Ini

kan udah kejahatan, nyata ini kejahatan dan ada informasi

mau diappraisal kurang lebih di atas 300 milyar. Dan saya

dapat indikasi bocoran, ini bagi-bagi kue. Kalau dapet 300

milyar 30% buat oknum 70% buat pihak WAIP. Kenapa?,

saya pegang bukti ini Otentik.

▪ 14:08

Nah akhirnya saya lapor kepada ke Kejaksaan, Kejaksaan

keluarkanlah namanya PPS pak, pemeriksaan kepada Dirut

Ancol, nggak datang dia Dirutnya diganti sama wakilnya.

Dinyatakan dari PPS ini saya kasih buktinya dari Kejaksaan

bahwa dari Kejaksaan dinyatakan tidak boleh dibayar ini

kerugian negara kalau dibayar [sorry] ada kerugian negara.

▪ 14:26

[Saya tanya...saya potong dulu, ada beberapa kali juga PT

Pembangunan Jaya Ancol minta legal opinion dari

Kejaksaan?]

▪ 14.34

Betul, itu yang selalu dia main dan e... Legal Opinion dari LO

Kajati dari tahun 2015.

▪ 14:40

[Tapi, tapi tidak pernah dilaksanakan?]

▪ 14:42

Tidak pernah dilaksanakan terakhir dinyatakan dari LO dari

Kajati maupun dari itu bahwa itu harus diputus, tapi diputar

dipindah tangankan. Jadi ini maaf maaf yaa... saya jujur

boleh ngomong ya hukum kita ini kacau Pak, ya saya enggak

tahu lagi mau diapain makanya saya ketemu pak Rudi saya mau buka semua ini. [oke ma... sorry dulu]

▪ 15:01

[Pertanyaan ini dari analisis Bapak tadi] yes [potensi kerugian negara serta dari 2004 sampai sekarang ini potensinya berapa?]

▪ 15:10

Dua ribu dari 2004 sampe sekarang ratusan milyar [oke] ratusan milyar. Kenapa ratusan milyar ini aja saya punya otentik yang terakhir Dirutnya namanya Sahir, ya ini Direktur Utamanya nama Sahir, saya kasih nanti bahwa dia mencoba-coba untuk ngebohong BUMD bahwa dia suruh appraisal. Nih otentik gak bisa lari nih Pak. Dia alasannya dengan minta LO Kajati segala macam bahwa ini bisa di ini ini gila semua nih pak.

▪ 15:36

Tapi... [dari LO Kajati selalu meminta merekomendasikan untuk memutuskan hubungan kerja?] betul [kenapa tidak dilaksanakan?]

▪ 15:43

Itu makanya itu yang saya bilang ini terlalu berani bukan hanya cuman LO Kajati maupun e... LO dari Kejaksaan ya... 8 institusi negara termasuk BPK, BPKP sampai kita sudah melapor ke KPK juga, kita udah lapor KPK, berapa kali saya udh diperiksa, dan dari e... Gubernur saya udah lapor ke Pak Gubernur.

▪ 16:06

[Oke tunggu dulu, kenapa nggak lapor Anies Baswedan waktu itu?]

▪ 16:08

Sudah Pak, Anies Baswedan sudah kita lapor sampai Wagubnya, nah pertanyaan Bapak bagus nih.

▪ 16:13

[Response dari Gubernur Anies Baswedan waktu itu?]

▪ 16:15

Tidak berjalan, omong kosong kalau Anies bilang katanya bersih-bersih. BOHONG!!!

▪ 16:20

Anies itu sama dapet bagian, [sama sekali tidak menyentuh?] tidak menyentuh dan ada buktinya [ada kerug.. potensi, potensi besar ini dibiarkan saja?] Sangat... dibiarkan... kenapa?? Karena ada oknum-oknum yang bermain di sini, mangkanya ini penting buat Gubernur yang baru, kalau ini dibiarkan hancur ini BUMD, sudah ...dan saya punya bukti lagi pak jangan heran, Jakpro itu, itu puluhan Triliun, sama Pak, **Freddie Tan itu sudah tersangka sudah dicekal, [di Jakpro?] sudah dicekal Jakpro, kasus Jakpro itu ada Budi karya juga dan itu pada waktu itu kasus Jakpro itu udah puluhan triliun saya punya bukti otentik semua.**

▪ 16:55

[Oke, Pak, yang Bapak sebut-sebut tadi] **yes [Direktur mulai tahun 2004] ya [Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol] yes ya [selama 3 kali membuat aturan dan kej.. ada pot... indikasi kerjasama dengan pengusaha hitam] yes [yang bernama Freddie Tan] yes [itu sekarang menjadi Menteri Perhubungan] ya betul [anda yang.. meyakini itu?]**

▪ 17:15

Sangat, [punya bukti otentik?] saya punya bukti-bukti otentik, ada akta perjanjian saya ini saya tinggal bawa pak... akte perjanjian 2004, akta perjanjiannya 2007, sampai 2009, dibawah tangan itu semua Budi Karya Sumadi, ada, sangat ada.

▪ 17:29

[Oke baik ini penting] **yes [karena beliau menjadi e... pembantunya pak Jokowi] yes nah [mungkin pak Jokowi juga belum tau] ya [bahwa pembantunya ada yang terindikasi] ada yang terindikasi begitu [oke sebentar nggeh]**

▪ 17:41

[Menarik sekali, oke saya tanya dulu] **ya [biar publik tahu] ya [Freddie Tan itu siapa sebetulnya?]**

▪ 17:46

Itulah hebat Pak, orang Chinese, dari perantauan Medan, nekat datang kesini dengan modal nekat Pak ya.... artinya gini kalau Bapak tanya saya punya bukti ini yang

kerja di dek... di,, di Jakpro itu sebagai Direktur Keuangan, Direktur Administrasi namanya Raharjo DJalil, [siapa itu?] itu,, itu sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Administrasi Jakpro, tapi dia bisa masuk juga di perusahaan Awi namanya WAIP dan WAI itu sebagai komisaris itu namanya kapal keruk kan, si Rahardjo DJalil ini, ini yang harus ditangkap ini orang.

▪ 18:19

[Tunggu dulu... Direksi dari BUMD] yes [merangkap jadi komisaris di?] di... [di perusahaan swasta ini?] di swasta

▪ 18:27

Itu yang bisa digaruk semua pak, kapal keruk habis aset-aset Jakpro digaruk pak, saya punya buktinya tanah puluhan ... wuaduh.... puluhan hektar semua [oke] hanya disewa dengan ratusan juta tapi dijual dengan per meter di atas 30 juta udah ngaco nih pak.

▪ 18:43

[Pak mohon maaf, kita fokus dulu untuk] oke [pembangunan jaya Ancol ya] oke [untuk kasus Jakpro] ya [kita buka pada kesempatan berikutnya] ya makasih [oke itu penting kita fokus pada] ya [kerugian negara] ya [yang dikelola oleh e.. PT Pembangunan Jaya Ancol] ya..ya [nah oke.]

▪ 18:57

[Saya mempunyai dokumen, ya mempunyai dokumen di sini bahwa PT WAIP] yea [itu berpotensi mengemplang pajak?]

▪ 19:06

Sangat, itu asli saya punya pak pada waktu serah terima Ancol 231 milyar harusnya ppn-nya dibayar 10% waktu itu 31 mil... 23 milyar kan, tapi ternyata dilaporan SPT-nya nihil cuma delapan puluh delapan juta saya punya buktinya. Nah mungkin terakhir setelah itu baru dia mulai apa saya nggak ngerti dan Ancol pernah ketangkep sama BPK dipaksa supaya bayar karena pihak Mitranya tidak bayar pajak, Ancol yang bayar pajak itu pak [oke] Ada!!!

▪ 19:32

[Ada semua yaa,, Nah oke Bapak, bisa tolong berikan informasi ke saya] ya [tahun 2012] ya [itu PT. WAIP] iya

[bekerjasama dengan PT. Mata Elang] International Stadium
[International Stadium] nah pertanyaan itu bagus pak [oke,
itu waktu itu kalau nggak salah saya baca 25 tahun?] betul
[sampai 2037?] betul. [Pertanyaannya masih berlangsung
nggak kerja sama itu?]

▪ 19:53

Tidak [kenapa?] jadi gini, pertanyaan itu bagus, harusnya
pada waktu bikin perjanjian 37 di dalam dengan Ancol bukan
37 pak 29 itu WAIP udah,, udah membohongin lagi dokumen
dan yang kita ketemukan bahwa di tahun 2012 dia buat
perjanjian dengan kita dengan MEIS itu Ancol harus ikut
menandatangani [ternyata tidak?] ternyata tidak, Ancol sudah
tahu tapi Ancol tutup mata, oh itu bukan urusan kami itu
urusan e... kita.. kan gila!!! ini Ancol ini milik BUMD pak, kita
laporkan bahwa ini ada pemalsuan dokumen Ancol pura-
pura bego itu satu ya

▪ 20:25

[Tapi sudah dilaporin?]

▪ 20:26

Sudah, sangat sudah apalagi udah heboh begini dan Ancol
tidak ikut menandatangani satu itu sudah kesalahan berat,
kedua nyata-nyata dua puluh satu juta tadi saya bilang [ya...
tiga ratus milyar turun] ada kerugian negara ratusan milyar,
Ancol pura-pura bego ya dan yang lebih anehnya lagi dia
buat perjanjian dengan dengan e... MEIS itu 2012 tapi serah
terimanya baru 2013 kan enggak mungkin bisa terjadi bahwa
yang gedung yang mau disewakan itu masih milik belum
terjadi serah terima tapi sudah disewakan ke pihak ketiga,
Ancol tau tapi Ancol tutup mata, ini kan gila pak!!! sangat luar
biasa ini, saya kasih nanti semua dokumennya.

▪ 21:02

[Artinya tidak mungkin e...] tidak mungkin [Direksi Ancol tidak
tau ya?]

▪ 21:05

Ohhh...bukan tidak mungkin, orang shownya sudah 44 kali
pak [ya..ya..] show internasional [ya..ya..saya melihat..]
nggak mungkin nggak tahu pak, sangat dan pada waktu itu

Ancol banyak menerima keuntungan dari show itu dari fasilitas nama dari hotel dari orang masuk dari kendaraan dari pintu masuk wah... itu udah luar biasa, tapi selama 8 tahun sejak... yang lucunya WAIP karena kita sudah pihak MEIS itu menjalankan, dia laporkan kepada MEIS itu nggak bayar air listrik.

▪ 21:35

[Tahun berapa itu?]

▪ 21:36

Itu tahun 2014.

▪ 21:37

[Berarti hanya 2 tahun kerjasamanya?]

▪ 21:39

Kerja cuma 2 tahun, tapi dia laporkan cuman air minum akhirnya maaf maaf ya saya boleh bilang ya [ya] ini oknum-oknum bejat ini di pengadilan.

▪ 21:47

[Tunggu dulu sebentar,, tunggu] ini hakim, ngga.... saya mau.. oke [tunggu dulu] oke [ini tahun 2014?] yes [oke, mata elang internasional stadium dilaporkan oleh PT WAIP?]

▪ 21:56

Iya kan tapi yang dilaporin cu.. air listrik nggak bayar

▪ 21:59

[Oke tuduhannya apa?]

▪ 22:00

Tuduhannya nggak bayar listrik air padahal kalau kita udah tutup kita tutup sendiri Mata Elang tutup sendiri gedung itu, karena diganggu terus, diganggu setiap masuk mesti bayar upeti ini, mesti bayar upeti ini orang masuk pokoknya kita diperas [oke] ada buktinya bahwa setiap kali show kita mesti bayar dua ratus lima puluh.

▪ 22:15

[Oke, berproses di pengadilan?]

▪ 22:17

Dia yang laporkan kita karena dia tau [di Pengadilan ya? akhirnya ke Pengadilan? oke] dia lapor ke pengadilan, yang

lucunya dia ke pengadilan dia lapor, dia mengaku sebagai pemilik, padahal pemiliknya Ancol

▪ 22:26

[Pertanyaannya kenapa diterima Hakim?]

▪ 22:28

Nah... itu yang saya bilang oknum rusak ini oknumnya...

[Hakim, Hakim mana ini?] Hakim Pengadilan ee...

Pengadilan Negeri Utara [Jakarta Utara?] Jakarta Utara,

Hakimnya tidak melihat masa ada orang lapor mengaku nih saya pemilik.

▪ 22:39

[Loh ini kan pemiliknya Jaya Ancol?]

▪ 22:41

Justru pertanyaan bagus pak, perta., pertanyaan bagus, pemiliknya BUMD, tapi si Freddie Tan dateng WAIP mengaku bahwa dia itu pemilik terus diterima, [tu., tunggu dulu] habis itu dimenangkan, kan gila ini hukum kita Pak!!!

▪ 22:53

[Tunggu dulu, artinya pada waktu e.... Mata Elang Stadium dilaporkan, itu PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai ikut para pihak nggak ya yang...?]

▪ 23:02

Nggak...nggak dilibatkan [....pemiliknya dia?] ya makanya itu yang aneh, akhirnya kita laporkan juga PT. Pembangunan Jaya Ancol sebagai turut tergugat [oke..oke]

▪ 23:11

Tapi, [sekarang tunggu satu-satu, kasusnya dengan Mata Elang itu akhirnya gimana?]

▪ 23:14

Ya akhirnya ya itulah hukum kita.

▪ 23:17

[Pengadilan pertama,, kalah?]

▪ 23:18

Kita [dikalahkan?] dikalahkan hanya urusan sepele minum air dan tadi saya bilang Hakim itu tidak melihat siapa pemiliknya. Pemiliknya kan Ancol [hehu] tidak dilihat siapa pemiliknya yang penting datang. Maaf ya saya berani

mengatakan ini semua ada upetinya, saya berani mengatakan upeti, asli upeti, kalau enggak ada upeti tidak mungkin.

▪ 23:37

[Upeti dari mana kemana?]

▪ 23:39

Udah pasti pak [dari ma... WAIP..?] WAIP bukan sebagai pemilik [oke] pemiliknya Ancol [oke], kalau memang hukum itu adalah Oke kamu pemilik mana buktinya, begitu dia lihat, oh ini pemiliknya Ancol, Ancol dilibatkan kan... ini enggak.

▪ 23:50

[Yang memberikan upeti siapa ini, WAIP?]

▪ 23:52

Ya udah pasti WAIP ke Hakim [kepada?] kepada oknum.

▪ 23:53

[Oknum Hakim ini?]

▪ 23:55

Pasti!!!, 100% ke Hakim.

▪ 23:56

[Bapak ada buktinya?]

▪ 23:58

Bukan ada bukti, kita dikalahkan, hanya cuman air minum. Saya berani karena kita korban [waktu... banding ngga?] kita banding percuma pak, banding di.. dari PN kalah, ke PT kalah, sampe ke...ini, semuanya kita kalah, karena udah main gila pak. Ini mangkanya kemaren kita [akhirnya Mata Elang dikalahkan?] kalahkan.

▪ 24:16

...Mangkanya saya puji syukur kemaren ditangkap sama KPK, bagus pak. Emang sarang penyamun semua itu termasuk Ma...Mahkamah Agung saya setuju itu pak. Nah ini kita buka-bukaan kenapa saya juga sampe bawa ini foto anak kecil yang namanya si anaknya Alvin Lim ya.. berani buka masa bikin malu kita, ini nyatanya anak kecil 15 tahun pak berani buka kejahatan, hukum kita memang bener rusak, saya berani bilang rusak, saya juga korban. Nah ini buat

penegak hukum saya minta dengan pak Rudi, penegak hukum kita ini bener-bener bobrok pak.

▪ 24:47

Ya saya nggak bilang mungkin cuma satu dua persen yang benar, tapi yang lain itu rusak semua, hakim-hakimnya rusak nggak ada yang bener pak, bagaimana Jokowi juga mesti denger ini [indikasinya apa ... rusak itu?] sangat pak, semuanya uang, ada uang. Jadi siapa yang Dewa, karena ada uang, bukan Dewa kebenaran pak. Saya punya bukti otentik tadi saya bilang saya ini korban kok nggak didengerin.

▪ 25:10

[Tapi begini, bukan saya membela aparat hukum pak Hendra ya] ya,,ya [kalau kasus di BUMD] yes [kemudian sama oknum-oknum Direksi BUMD dan Gubernurnya didiamkan saja] nah [tidak dilaporkan] ya [artinya penegak hukum tidak tahu apa apa sebetulnya?]

▪ 25:23

Sudah pak gini [oke] kalo Gubernur nggak dilaporkan, kita sudah kasih. Contoh ya ini contoh paling otentik, saya angkat topi buat Ombudsman, Ombudsman itu sudah keluarkan LHP pada tahun 2020 dinyatakan bahwa ini bersalah karena dia dapat dari BPK BPKP udah komplit dah Ombudsman, bahwa ini harus diputus, tapi Ancol enggak pernah mau putus.

▪ 25:43

[Waktu itu putus kerjasama maksudnya?]

▪ 25:44

Harus diputus pak nggak ada cara lain harus diputus itu udah pasti [oke] dan kenapa saya saya e...tertarik ama Ombudsman, karena ada sukses storynya. Ombudsman itu yang bongkar kasus Meikarta dan dia yang bongkar juga lobster dan masih banyak, sampe KPK bisa ambil turun e... ambil ambil tindakan tegas.

▪ 26:03

Nah dengan kasusnya saya pegang LHP saya lapor ke KPK sama Hendri Yosodiningrat, saya punya fotonya entar saya kasih makanya ditanggapin KPK saya udah tiga kali tapi KPK sarankan kalau bisa dari Ombudsman, saya yakin Ombudsman juga sudah lapor ke KPK

▪ 26:16

Nah ini tinggal tunggu bom waktu aja nih pak kapan meledaknya, ngerti enggak? [oke] karena ini udah kejahatan udah menggurita pak ini kejahatan luar biasa.

▪ 26:24

[Saya punya dokumen] yes [tolong dikonfirmasi] ya [panggilan Ombudsman...] ya [kepada Direksi] ya [itu sampe pertama tidak datang] saya.. [yang kedua tidak datang] oke [yang ketiga juga?]

▪ 26:37

Pak ini saya buka, Direksi Ancol Direktur Utama bukan hanya Ombudsman panggil, sudah dari Kejaksaan semua panggil, dari Ombudsman puluhan kali panggil Dirut, nggak pernah mau dateng. Emang kebal, emang bobrok ini Dirutnya.

▪ 26:50

Sekarang udah diganti yang baru, sama juga pak sudah dipanggil, Bapak saya kasih dokumennya kan, tiga kali nggak mau dateng.

▪ 26:56

[Tapi katanya Komisaris Utama sekarang sudah cukup bagus nih sekarang?]

▪ 27:00

Iya, Komisaris Utama sekarang saya akui bagus, dia juga yang bongkar kebobrokan Ancol, saya angkat topi, tapi ini juga buat masukan sebagai Direktur Utama.

▪ 27:06

[Tapi ini blum tersentuh nih, kasus ini?]

▪ 27:08

Belum!!! mangkanya kenapa saya e...dateng ke Pak Rudi memberitahukan bahwa kejahatan ini harus dibuka pak, ini jahat pak.

▪ 27:15

[Oke masalah Ombudsman tadi] yes [panggilan pertama] ngga di... [tidak datang] tidak datang, [yang kedua tidak datang] tidak dateng [yang ketiga kapan?]

▪ 27:21

Ketiga, kalo nggak dateng yaa kemungkinan bisa dijemput pak.

▪ 27:23

[Yang ketiga tanggal 23 November] tanggal 23 November [kalau tidak datang lagi akan di jemput?] Iya.

▪ 27:28

Karena apa? gini pak, kenapa dia berani gitu karena oknum hukumnya, ini yang bikin rusak Ancol oknum hukumnya, kenapa ya pasti ada upetinya, jadi dia alesan, masa dia lebih hebat dari Ombudsman. Ombudsman Lembaga negara loh... menyatakan bahwa ini harus diputus, Tapi oleh oknumnya hukum Ancol, pura-pura pakai independen menyatakan oh.... menurut hukum independen enggak masalah ini boleh dilanjut, gila hukum dia putar-putar begitu, nah ini dunia bejat banget kalo dengernya.

▪ 27:54

[Jadi mereka pakai opini dari ahli hukum di luar,] betul [mengalahkan opini dari lembaga negara?]

▪ 27:59

Se.. betul... Itu.... Lembaga negara, delapan institusi negara loh...!!

▪ 28:05

[Kok bisa?]

▪ 28:06

Nah ini yang ba.. pertanyaan bagus bisa... ini nyata, ini sangat nyata terang benderang, kok bisa nyata ini, kok Ombudsman yang udah jelas-jelas Lembaga ini ditunjuk dia bisa pakai independen menyatakan oh ini nggak ada masalah, hebat sekali besok saya juga mau ngebom dong

milik negara saya pakai independen [wuaduh] luar biasa!!!

[pusing saya mas]

▪ 28:28

[oke mas sekarang gini] ya [sekarang ini, gedung ini] ya

[yang mengelola siapa?]

▪ 28:33

Si Freddie Tan

▪ 28:34

[Masih?]

▪ 28:35

Masih, Ancol tutup mata, yaa karena upetinya berjalan pak.

▪ 28:39

Kalau nggak jalan pak, saya dapat indikasi dari orang dalam.

Kenapa saya bisa dapat dokumen komplit? orang dalam ini udah gerah Pak, kejahatan ini udah 19 tahun.

▪ 28:47

[Oke pak saya tanya, sekali lagi Bapak harus jujur kepada saya. Bapak mendapatkan dokumen-dokumen yang sangat

Otentik ini dari mana?]

▪ 28:55

Dari dalam orang Ancol yang sudah gerah sama ..dalam.

▪ 28:57

[Dari PT. Pembangunan Jaya Ancol?]

▪ 28:59

Yes betul.

▪ 29:00

[Mereka sudah banyak yang gerah?] su..bukan gerah lagi pak, sangat gerah karena mereka tahu saya dari tahun kita kami dari tahun 60-an dari zaman Ciputra udah dipercaya di Ancol kita banyak kontribusi Mata Elang, nah kita ini adalah banyak menguntungkan Ancol kita ini lama dari tahun 60-an orang Ancol itu udah gerah dengan Direksi ini maling semua pak.

▪ 29:18

Yang sekarang ganti, 4 Direksi dari 4, 3 itu orang lama, ini sama nggak perduli

▪ 29:23

[Oke sekarang gini Pak, kalau Direksi sudah amburadul seperti itu] yes [kenapa Gubernurnya tahun 2017 sampai sekarang ini, yang diganti barusan Anies Baswedan tidak bergerak apa-apa?]

▪ 29:36

Nah kalau pertanyaan Bapak bagus, makanya Anies itu cuma pencitraan pak. Pencitraan aja di dalam tubuh dia bisa korek-korek yang lain bilang bersih-bersih didalam tubuhnya sendiri boroknya pun dia enggak tahu, kita udah lapor, ada!!!

▪ 29:49

[Ada upeti nggak?]

▪ 28:50

Ad..., u..., kalau itu bapak enggak bisa tanya Pak, Bapak nilai sendiri, kalau enggak ada mana bisa jalan udah gitu aja. Jadi kalau Anies bilang bersih *Bullshit!!!*

▪ 29:58

Sudah kita laporkan ada semuanya ada.

▪ 30:00

[Logikanya kan nggak mungkin, tanpa upeti?]

▪ 30:02

Nggak mungkin, kalo dia memang mau bersih-bersih kita laporkan, Tindak!!! [oke] Ada buktinya semua.

▪ 30:07

[Pak, ini praktis sekarang harapan Bapak yah] ya [harapan Bapak] hm [kepada Gubernur baru] ya [Pak Heru Budi Hartono] ya [apa?]

▪ 30:17

Saya mengharep Pak Budi sebagai Gubernur yang bersih jujur, ini sudah ada rekomendasi dari Ombudsman, sudah ada rekomendasi dari 8 institusi negara bahwa itu harus diputus nggak ada lagi tading aling-aling, putus ambil alih.

▪ 30:31

Apa kepentingannya? saya nggak punya kepentingan, saya mau hukum ditegakkan, Ambil alih, udah!!! Nah selesaikan masalah kasus hukum dengan pihak lain. Kan ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan mas. Investasi MEIS itu sudah ratusan milyar.

▪ 30:44

[Udah kembali belum?]

▪ 30:45

Belum!!! Boro-boro kembali, barang-barangnya dieksekusi pun disikat disikat nggak ketahuan kemana. Jadi ini udah udah jorok mas, sangat, makanya kalau banyak orang korban saya percaya karena kita juga korban.

▪ 30:58

[Oke pak, terakhir ini] ya [saya mau tanya ini. Bapak begitu bersemangat] ya [menceritakan] ya [masalah silang sengkaret ini, jadi motivasi Bapak apa?]

▪ 31:09

Motivasi saya, bahwa saya termotivasi saya lihat anak kecil yang anaknya Alvin itu seorang anak kecil itu berani bongkar saya [oh bapak dapat inspirasi] sangat [terinspirasi] sangat saya sudah mengikuti ini sudah 8 tahun, [hm] kebal semua pak, di Kepolisian mandek, di Kejaksaan mandek, semuanya mandek.

▪ 31:27

[Pengadilan?]

▪ 31:28

Pengadilan mandek, itu justru pengadilan biang rusuhnya, masa hanya lapor air minum dia nggak tanya pemiliknya itu oknum hakimnya parah sekali pak. Ini harus didenger ini. Kalo boleh saya bilang apa yang dikatakan sama anak Alvin Lim 100% itu benar terjadi, mangkanya kalo saya terpanggil saya...

▪ 31:45

[Karena anda jadi korban?]

▪ 31:46

Karena saya korban pak harus yang lain juga berani bicara pak, jangan cuma anak kecil, malu kita. Dan ini saya mengatakan ini jamannya Anies ini parah sekali, sangat parah. Kita bertempur.

▪ 31:58

[Parah.. Parahnya dimana?]

▪ 31:59

Ooo.. sangat parah pak, kita kan berkasus itu kan jaman dia 5 tahun sama sekali nggak ada actionnya, bukan kita nggak bergerak, tahu, sudah ramai dimedia silahkan buka.

▪ 32:09

[Pengacara Bapak sudah bertemu dengan Gubernur] sudah [atau wakil Gubernur?]

▪ 32:13

Sudah!!! pengacara saya Hendri Yosodiningrat sudah ketemu juga. [Dengan wakil Gubernur?] Su.. a.. wakil Gubernur ketemu dengan Anies juga udah ketemu.

▪ 32:21

[Terus, anunya apa?]

▪ 30:22

Yaaa.. mana... nggak jalan. Ada apa? Ya itu!!! Ada apa... bahwa apa semua duit yang bermain disini kan!!! Semua duit yang bermain. Yang yang terbuktinya begini pak yang paling terbuktinya adalah, ini kejahatan 19 tahun bukannya main-main pak, 19 tahun dibiarkan begitu mau jadi apa. Nah.. saya harep pada waktu tanggal 23, Ombudsman ini yang terhormat, yang sudah bisa membongkar kasus meikarta, dan lobster dan lain-lain, saya minta dengan nanti Ombudsman juga tanggal 23 harus tegas, Dirutnya Ancol harus dateng, kalo tidak dia berani dateng, jemput paksa!!! buktikan dimuka hukum itu bahwa dia Dirut itu bisa berperan, jangan tunduk sama kuasa hukum, kuasa hukum semua bermain.

▪ 33:08

[Oke terakhir sekarang apa harapan Bapak?]

▪ 33:11

Harapan saya hukum ditegakkan [satu oke, kepada Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya] Betul [apa harapan Bapak?]

▪ 33:18

Harapan saya kepada Komisaris [ini kan orangnya hebat nih] ya ya [orang bersih orang hebat] Lembong Lembong itu orang bersih orang hebat.

▪ 33:23

Saya minta kepada Komisariss Utama Pak Lembong, jangan main-main dengan kasus ini, ini sudah terang-benderang, Bapak sebagai orang bersih, Bapak sebagai orang terhormat, bekas Menteri, tolong ini ambil tindakan secara tegas.

Jangan bisa lagi kalah dengan Dirut, Dirut memang yang berperan, kalau Dirut tidak bisa ambil tindakan, Bapak sebagai Komisariss harus tunjukkan, kalo enggak tersangkut semua nih pak. Karena kami sudah lapor KPK... Sudah!!! Ya kami nanti kasih fotonya saya sudah ke KPK

▪ 33:51

[Response KPK belum ada ya?]

▪ 33:53

Ya lagi sedang diperiksa, [sedang dianalisis] sedang diteliti [ya ok] ya semua dokumen kalo nggak, saya nggak mungkin dipanggil sampai berkali-kali, saya udah .. tiga kali.

▪ 34:02

[Oke pak, sementara kita satu sesi ini cukup dulu] ya [ya, nanti kita suarakan berikutnya setelah kita menunggu tanggal 23] ya [apakah datang atau tidak] ya [kalau tidak datang harus kita suarakan lagi] ya [saya kira]

▪ 34:13

Tapi sebelum akhirnya cerita ini Pak, balik lagi saya bilang saya berterima kasih sama Ombudsman pak, [yaya] Ombudsman ini sangat care ya, [hm] tidak ada kepentingan apa pun, Ombudsman ini sangat care. Kepada tim Ombudsman saya minta kasus ini emang benar-benar harus dibuka secara terang benderang.

▪ 34:28

[Artinya Bapak mengatakan masih ada Lembaga negara yang] iyes [bisa dipercaya] betul [namanya komisi Ombudsman] Ombudsman ini bisa dipercaya

▪ 34:36

Kalau saya boleh ngomong sekarang ini pak yang namanya negara Hakim yang namanya MA yang namanya Kepolisian Kejaksaan kebanyakan oknumnya pak, karena saya udah jadi korban. Nah saya mesti harepin dari pihak Ombudsman

mudah-mudahan harus tegas kuat jangan bisa tergoyahkan ya ujung-ujungnya ditekan segala macam kita jangan takut sama tekanan pak [oke] Ya kita harus bongkar ini kejahatan, karena ini kerugian negara pak [yes] ratusan milyar, negara mau dibawa kemana kalau dibiarkan begini, satu oknum aja dengan oknum bisa bermain dengan oknum sudah ratusan milyar negara dirugikan. Mau dia dimana mau kalau ada yang model begini banyak mau jadi apa negara kita, [udah 19 tahun?] Lah iya udah 19 tahun pak ini nyata, negara kita hancur kalau dibiarkan begini. Hukum adalah hukum pak tunjukkan hukum itu jadi panglima yang benar jangan hukum itu cuman duit. Saya berani bicara gini memang nyata, kan saya korban ini pak, [oke] kalau saya nggak korban, saya nggak mungkin ngomong.

▪ 35:24

[Paling terakhir] ya [Bapak kan mempunyai pengalaman jadi korban] sangat saya korban banget, [akhirnya gemas.] ya ya [Nah.. Pak Jokowi masih 2 tahun lagi] yes [beliau mempunyai e...niat baik] ya [untuk memperbaiki] ya [kondisi hukum ini] ya [apa yang Bapak ingin sampaikan?]

▪ 35:43

Saya mau pesan sama Pak Jokowi, memang betul Pak Jokowi itu sangat professional dan sangat baik sangat tegas tapi bawa-bawahannya ini, oknum-oknum ini rusak semua nih. [he..em] Nah mudah-mudahan Pak Jokowi itu didengar juga ma.. Mahfud MD, ni kan dibawah ma.. Pak Mahfud [he..em].

▪ 35:57

Harus tegas. Pak Mahfud itu kan orang yang memang tegas ya [hm] disiplin [hm] saya minta kasus ini Pak Mahfud denger ya, Pak Jokowi bisa denger, bahwa ini adalah kejahatan yang sangat sudah menggurita berjamaah kerugian negara banyak pak, termasuk Jakpro, [hm] saya punya otentik, kalo Bapak mau sesi berikutnya saya punya [oke Jakpro kita] yaaa... diatas puluhan triliun pak, [ya] saya punya bukti, [biar fokus nanti] yang tadi saya katakan Rahardjo Djalil itu ya [ya oke] saya punya.

▪ 36:20

Terus satu lagi sebelum saya lupa, Ancol juga saya punya triliunan yang merugikan keuangan negara di luar kasus ini masalah tanah, jadi tanah reklamasi sampai 60 sekian hektar itu dijual dengan di cara-cara saya punya bukti dokumen semua pak [ada buktinya?] Ada! bahwa itu tanah dijual dengan dibawah NJOP diturunkan [oke] bermain dengan itu semua saya punya pak.

▪ 36:40

[kita harus, Bapak harus janji] ya [ke saya] ya [untuk membuat wawancara secara serial] ya, pasti [ini pertama ini] ya [tentang gedung musik Stadium Ancol] yes [berikutnya reklamasi] yes [kemudian Jakpro kita ungkap] yes, [oke] siap, karena apa? karena ini kejahatan memang harus diungkap pak, tidak boleh didiamkan.

▪ 36:58

Karena ini terus terang pak saya berterima kasih Pak Rudi mau terima saya ya saya sangat terima kasih karena saya lihat banyak video-video Pak Rudi itu memviralkan luar biasa makanya saya tertarik.

▪ 37:10

[Oke, terima kasih pak] terima kasih [ya oke]

▪ 37:13

[Sahabat Indonesia luar biasa, ini kejahatan yang sempurna karena apa? kerjasama berbagai oknum dari pengusaha swasta kemudian juga dari pengelola aset negara yaitu BUMD dan juga di support oleh oknum-oknum aparat penegak hukum. Bayangkan selama 19 tahun aset negara dikelola oleh swasta tapi kontribusi kepada negara praktis tidak ada, sangat menarik sekali. Dan ini seolah-olah menjadi apa ya semacam gunung es dan yang membuat saya bingung ini oknum-oknum Hakim ini kenapa tidak mempunyai nurani untuk menegakkan hukum. Sahabat Indonesia ada satu hal lagi ada yang menarik ini Direktur Utama PT Jaya Ancol tepatnya PT Pembangunan Jaya Ancol itu namanya Budi Karya Sumadi sekarang menjadi Menteri Perhubungan, nah saya akhirnya berpikir ini kenapa masalah

ini kok mandek, laporan ke gubernur mandek tidak bereaksi jangan-jangan ada kaitannya ini karena mantan pejabatnya sekarang menjadi pejabat negara. Ini saya tidak tahu apakah saya tidak menuduh, tapi ini kalau kita teori Profesor Damarjati ini utak atik gatok ini ini bisa jadi loh kerugian negara yang berpotensi kita ratusan milyar didiamkan begitu saja padahal kejadiannya bukan di Irian Barat atau di Aceh tapi di Jakarta, selemparan batu dari Istana Negara masih terjadi kerusakan hukum dan potensi kerugian negara dan dibiarkan begitu saja. Nah, sahabat Indonesia ini salah satu upaya kami dari Kanal Anak Bangsa untuk membongkar borok-borok seperti ini, upaya kami cuma satu tidak ada tujuan kami mendeskreditkan kelompok ini orang ini orang yang tidak ada, kami hanya sekedar untuk menjaga Indonesia, Indonesia kalau mau maju harus dijaga dengan orang bersih dan parasit parasit benalu-benalu itu harus kita sikat habis dan saya mengapresiasi Bapak, karena mau membongkar ini dengan tegas dan sebenarnya dan ada bukti-bukti otentik] sangat [oke, jadi ini akan menjadi dasar bagi siapapun yang ingin memprotes mengkonfirmasi laporan dari Bapak ini silahkan menghubungi saya dan saya siap memberikan panggung kepada anda kalau anda berani mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bapak ini, baik Sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast berikutnya sampai jumpa]

▪ 39:47

[Musik]

▪ 40:05

[Musik]

2. Video podcast dengan URL konten:

https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs , judul konten:

PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH? Konten video tersebut dibuat pada tanggal 06 Maret 2023 di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan ditayangkan pada tanggal 08 Maret 2023:

➤ Pada tanggal 06 Maret 2023, Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mengajak Saksi Ramonzah alias Ramon untuk pergi ke kantor milik Terdakwa HENDRA LIE yang beralamat di Twin Plaza Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat sekaligus membawa alat/perangkat untuk pembuatan video podcast di kantor Terdakwa HENDRA LIE, lalu Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bertemu dengan Terdakwa HENDRA LIE, kemudian Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI membicarakan terlebih dahulu terkait bahan atau materi yang akan disampaikan pada podcast yang akan dibuat, setelah Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI selesai melakukan pembahasan terkait materi yang akan disampaikan pada podcast tersebut, selanjutnya Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyuruh Saksi Ramonzah alias Ramon untuk menyiapkan alat/perangkat podcast yang telah dibawa Saksi Ramonzah, yaitu:

- *Alat Shooting*

1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 600D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 7D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk nikon type D6100, 2 (unit) lampu lighting merk godox, 2 (unit) clip on dan 1 (satu) unit receiver merk Boya.

- *Alat Editing & Upload*

1 (satu) unit Personal Computer/PC rakitan spek editing dan 1 (satu) unit harddisk Seagate.

setelah perangkat podcast telah disiapkan, selanjutnya Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mulai melakukan pembuatan video Podcast yang direkam oleh Saksi Ramonzah dengan menggunakan perangkat atau alat Shooting yang telah disiapkan. Selanjutnya, setelah proses pembuatan video podcast tersebut selesai, lalu video podcast tersebut disimpan Saksi Ramonzah ke dalam 1 (satu) unit Personal Computer/PC untuk selanjutnya dilakukan proses editing terlebih dahulu, setelah dilakukan proses editing, kemudian Saksi Ramonzah meng-*Upload* atau mengunggah atau mem-*publish* video

Halaman 49 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

podcast tersebut ke kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a.-----P

ertama, Saksi Ramonzah *log in* Kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa *kemudian pilih upload* video;

b.-----K

edua, Saksi Ramonzah memilih file video yang akan di *upload*;

c.-----K

etiga, atas perintah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI, Saksi Ramonza diminta untuk mengisi judul video podcast tersebut dengan judul : "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH?";

d.-----K

eempat, Saksi Ramonzah mengatur elemen video yang akan di *publish* dengan tujuan agar video podcast tersebut menarik banyak orang untuk menontonnya;

e.-----K

elima, Saksi Ramonzah melakukan pemeriksaan hak cipta dari kanal *youtube* untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak cipta;

f.-----K

eenam, Saksi Romanzah mengatur waktu kapan video tersebut akan ditayangkan. Saksi Ramonzah terlebih dahulu memilih mode pribadi dengan tujuan agar Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dapat mengecek/*mereview* terlebih dahulu *video-video yang akan dipublish*, setelah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyetujui dan mengizinkan untuk mem-*publish* video tersebut barulah pada tanggal 8 Maret 2023, Saksi Ramonzah memilih mode Publik untuk meng-*upload* atau mengunggah atau mem-*publish video podcast* tersebut di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI sehingga semua orang dapat mengakses video podcast yang telah diunggah tersebut;

Halaman 50 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tampilan tangkapan layar dan transkrip pembicaraan video podcast dengan URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs, judul konten: PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?, dengan durasi waktu 31 menit 26 detik sebagai berikut:

Transkrip:

Ket: warna [redacted] adalah perkataan/pernyataan/ucapan dari host

warna [redacted] adalah perkataan/pernyataan/ucapan narasumber

➤ 0:07

Masyarakat harus tahu tidak ada yang kebal di..di negeri ini tapi dia kebal dan dia sekarang sesumbar bahwa dia dibeking oleh Jenderal oleh orang-orang kuat dan bahkan dia bilang ada anak naga yang dukung dia, saya bilang mau anak setan kek, mau anak siapa, negara dirugikan negara harus tampil

➤ 0:25

Negara tidak boleh diem ini kan kerugian negara pak, dimana hukum kita, Jokowi harus denger kalau PLT Gubernur kaya bak beras... kaya dodol dodol begini

➤ 0:34

Halaman 51 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Tidak bisa bekerja pencitraan ganti!!!, biar masyarakat tahu Gubernur..Gubernur Budi ini juga sama bobroknya, sama enggak benarnya, ini masyarakat perlu tahu [ini] pencitraan doang

➤ 0:47

Pura-pura ini betul betul di depan borok dia aja dia enggak tahu ada kejahatan, [ini] bagaimana ini.

➤ 0:50

[Tuduhan serius loh]

➤ 0:53

Oh sangat, saya berdasarkan ini pak [artinya nanti]

➤ 0:56

Saya korban, gini pak, saya korban saya bicara berdasarkan ini ada surat Ombudsman, saya tidak fitnah,

➤ 1:01

Saya tidak melanggar Undang-Undang ITE, saya pegang semua bukti, kalau memang saya fitnah silakan tangkap saya, saya siap pak

➤ 1:08

Itulah orang pak, sudah jabatan tinggi, dia inget pak, dia adalah orang kepercayaan Pak Jokowi tapi kelakuannya sebobrok begini bagaimana bisa jadi Gubernur, Kemendagri harus tau juga nih, harus diganti ini pak

➤ 1:21

Saya bicara ini tidak asal jadi.

➤ 1:24

Saya kasih Bapak dokumennya semua nanti..ya, kejahatan WAIP Fredie Tan ini bukan cuma satu pak ada 14 (empat belas ini) ini.

➤ 1:31

Ada 14 (empat belas) ini kejahatannya, Jakpro, Pasar Jaya semua di sini saya pegang [oke] nanti saya kasih ini satu satu dulu, Ancol dulu [oke kita...] dan ini aset aset DKI juga pak, Jakpro aset DKI, Pasar Jaya aset DKI.

➤ 1:44

[Musik]

➤ 2:00

[Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast, sahabat Indonesia kira-kira bulan Desember tahun 2022 saya mewawancarai Mr X untuk membongkar kasus yang menurut saya ada pembiaran kerugian negara dalam ini provinsi DKI Jakarta]

➤ 2:24

[di PT Pembangunan Jaya Ancol waktu itu. Cukup menghebohkan tapi seperti yang saya janjikan waktu itu]

➤ 2:33

[saya akan terus memantau kasus ini karena masih berlanjut sampai sekarang belum ada eksekusi dan hari ini]

➤ 2:43

[saya kembali mewawancarai Mister X untuk menggali lebih dalam update informasi terkait kasus itu]

➤ 2:51

[Nah, untuk mengingatkan anda apa yang saya bicarakan dengan Mister X, waktu itu kita ikuti video berikut ini.]

➤ 3:00

[Kalau Direksi sudah amburadul seperti itu] **yes** [kenapa gubernurnya tahun 2017 sampai sekarang ini, yang diganti barusan Anies Baswedan tidak bergerak apa-apa?]

➤ 3:11

Nah kalau pertanyaan Bapak bagus, makanya Anies itu cuma pencitraan pak. Pencitraan aja di dalam tubuh dia bisa korek-korek yang lain bilang bersih-bersih didalam tubuhnya sendiri boroknya pun dia enggak tahu, kita udah lapor, ada!!!

➤ 3:24

[Ada upeti nggak?]

➤ 3:25

Ad..., u..., kalau itu bapak enggak bisa tanya Pak, Bapak nilai sendiri, kalau enggak ada mana bisa jalan udah gitu aja. Jadi kalau Anies bilang bersih **Bullshit!!!**

➤ 3:33

Sudah kita laporkan ada semuanya ada

➤ 3:35

[Logikanya kan nggak mungkin, tanpa upeti?]

➤ 3:36

Nggak mungkin, kalo dia memang mau bersih-bersih kita laporin, Tindak!!! [oke] Ada buktinya semua.

➤ 3:42

[Pak, ini praktis sekarang harapan Bapak yah] ya [harapan Bapak] hm [kepada Gubernur baru] ya [Pak Heru Budi Hartono] ya [apa?]

➤ 3:52

Saya mengharep Pak Budi sebagai Gubernur yang bersih jujur, ini sudah ada rekomendasi dari Ombudsman, sudah ada rekomendasi dari 8 institusi negara bahwa itu harus diputus nggak ada lagi tading aling-aling, putus ambil alih

➤ 4:05

Apa kepentingannya? saya nggak punya kepentingan, saya mau hukum ditegakkan, Ambil alih, udah!!! Nah selesaikan masalah kasus hukum dengan pihak lain. Kan ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan mas. Investasi MEIS itu sudah ratusan milyar.

➤ 4:19

[Udah kembali belum?]

➤ 4:20

Belum!!! Boro-boro kembali, barang-barangnya dieksekusi pun disikat disikat nggak ketahuan kemana.

➤ 4:26

[Jadi sahabat demikian ini cuplikan dari wawancara dengan Mister X dan saya perlu *disclaimer* terlebih dahulu saya udah minta kepada Mister X untuk berkenan menampakan wajahnya, tapi beliau mengatakan tidak ingin jadi populer katanya tidak mau jadi artis ya sudah kita menghormati kebebasan narasumber]

➤ 4:49

[tapi saya pastikan bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber ini benar-bener berdasarkan data dan informasi yang valid]

➤ 4:57

[Nah.. untuk itu saya ingin mengajak anda untuk kembali berdiskusi dengan Mister X terkait dengan tidak lanjut

kasus Pembangunan Jaya Ancol yang waktu itu belum selesai]

➤ 5:11

[Oke, pak terakhir kita wawancara tahun kemarin] ya [bulan Desember] ya [kasus ini masih dalam proses di Ombudsman] yes,, nah..

➤ 5:23

[waktu itu kita belum mendapatkan opini LHPN dari Ombudsman] ya

➤ 5:30

[saya mendengar bulan Februari yang lalu keluarlah laporan akhir dari e... Ombudsman] yes [nah.. publik perlu tahu ni] ya

➤ 5:42

[kelanjutannya dari pernyataan atau keputusan dari Ombudsman seperti apa?]

➤ 5:50

Oke sesuai yang pada bulan Desember kita menunggu keputusan dari Ombudsman. Ombudsman itu adalah lembaga negara yang bekerja berdasarkan tiga Undang-Undang,,ya

➤ 6:03

Ombudsman itu adalah pejabat negara yang memang resmi, Ombudsman telah mengeluarkan surat terakhir ini tanggal 27 Februari 2023, [beberapa hari yang lalu?] beberapa hari yang lalu [oke siap]

➤ 6:16

masih hangat ini [masih hangat] masih hangat dan nomornya T/492/RM 02.01/0173/2020/II/2023. Surat tersebut ditembuskan ke Gubernur

➤ 6:36

[Oke itu kepada siapa itu surat itu?]

➤ 6:38

Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur DKI PLT Gubernur [PLT Gubernur sekarang?] yah betul [Pak Heru Budi Hartono?] Heru Budi Hartono [terus kemudian e... surat itu ditebuskan ke mana saja?]

➤ 6:50

Surat tersebut ditembuskan ke ketua DPRD DKI ya, ditembuskan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK, ditembuskan kepada Kemendagri, ditembuskan kepada KPK dan juga Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara ini ditembuskan.

➤ 7:11

[Oke pertanyaan sekarang, inti dari dari keputusan dari LHKPN itu apa?]

➤ 7:17

Artinya dalam keputusan LHP itu, harus Gubernur itu melaksanakan putusan LHP yang sudah ditetapkan oleh Ombudsman [keputusannya apa waktu itu?] keputusan bahwa

➤ 7:26

ada kerugian negara yang berkelanjutan dan ada maladministrasi kerugian negara juga yang berkelanjutan, ini ada pemalsuan saya juga kasih ada empat, tiga dokumen sejak dokumen dari 2004, 2000 diputus ganti 2007 diputus, ganti 2009 orangnya sama ya, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan dan terakhir di 2009 itu tanda tangan dibawah tangan.

➤ 7:53

Aset negara tidak boleh ditandatangani dibawah tangan, ini sudah pelanggaran, nah Ombudsman sudah nemukan, makanya disebut o.. maladministrasi.

➤ 8:00

Ombudsman mengeluarkan rekomendasi.

➤ 8:01

[Ada Maladministrasi?]

➤ 8:03

Jelas, ada ini suratnya ada.

➤ 8:05

[Itu temuan dari Ombudsman?] dari Ombudsman [oke dan diperintahkan juga kepada Gubernur DKI] yes [untuk mengeksekusi?] betul

➤ 8:12

[Oke] nah [pertanyaan saya sekarang] yes [sudah tanggal 27 Februari] yes [sudah adakah response dari Gubernur DKI Jakarta?]

➤ 8:19

Tidak ada sama sekali, bahkan sebelum..sebelum 27, Ombudsman sudah mengeluarkan surat kepada Gubernur tanggal 23 Desember 2022. Surat tersebut e..nomornya T/2983/RM/02/2022 itu ditembuskan kepada Gubernur DKI, juga ke Ketua DPRD dan Direktur Pembangunan Jaya Ancol tapi tidak direspon.

➤ 8:45

Mangkanya Ombudsman marah dikeluarkanlah surat tanggal 27 Februari 2023, pada waktu itu Gubernur sudah janji ingin kete..ketemu dengan Ketua Ombudsman, sudah deal.

➤ 8:59

Begitu pejabat Ombudsman datang tidak disambut, diwakilkan oleh Asisten Sekda Ibu Sri Haryati, Haryati dengan kepala BP BUMD.

➤ 9:10

Orang dua ini sudah masuk angin sejak awal, sudah enggak bekerja ini jamannya Anies nih.

➤ 9:15

[Tunggu dulu] yes [bulan Desember tahun 2022] yes [itu sudah sudah ranahnya sudah PLT Gubernur Jakarta?]

➤ 9:23

Sudah, sudah tembusannya ke Gubernur DKI, kan Gubernur DKI kan Oktober, ini Desember [Desember]

➤ 9:28

[Berarti harusnya itu sudah, itu sudah menjadi kewajibannya Pak Heru Budi Hartono?]

➤ 9:31

Jelas, makanya Budi Heru ini saya ngomong sekarang *to the point* saya pikir dalam *talkshow* saya kan saya masih muji yang namanya PLT Pak Budi, saya pikir dia orang jujur ternyata bohong "Bullshit"

➤ 9:43

Dia jabatannya adalah posisi dia sangat strategis, jabatannya Kepala Sekretaris Kepresidenan

➤ 9:49

Eselon 1, tapi dia tidak taat hukum, saya itu bingung kenapa Jokowi bisa pakai orang macam gini di Setneg, [tunggu dulu] itu Eselon 1 loh.

➤ 9:57

[Tuduhan anda serius?]

➤ 9:58

Serius!!! [kenapa] saya punya bukti

➤ 10:00

[Kenapa anda mengatakan bahwa Pak Heru Budi tidak taat hukum?]

➤ 10:03

Ooh.. nyata, ini Ombudsman suratnya ada, diabaikan kalau memang dia taat hukum, dia tahu ini ada semua lengkap kita sudah kasih data-data kepada sek..e... Asisten Sekdanya Ibu Sri Haryati sama Kepala BP BUMD, lengkap sudah saya kasih.

➤ 10:19

Tapi tidak digubris, ini ada kerugian negara yang berkelanjutan dan Heru Budi ini saya boleh mengatakan kebal hukum ya, *super power*, nah Jokowi harus tahu masak ada pejabat tinggi negaranya begitu dibiarkan [tunggu dulu ini] ya, bukannya Anies doang yang enggak benar, ini juga sama enggak benarnya [tunggu dulu ini tuduhan serius ini] Oh sangat, saya berani saya berani pasang badan dan pada waktu itu juga katanya BK akan melaporkan saya ke Bareskrim, melapor saya ke mana, saya siap karena saya punya bukti-bukti otentik kalau dia laporkan, pidananya ud... diselesaikan.

➤ 10:52

[Oke sekarang anda menuduh Pak Heru Budi] yes [PJS Gubernur DKI Jakarta] yah [tidak taat hukum?]

➤ 10:57

Sangat, sangat ini Ombudsman sudah menyatakan begini, saya bacain ya sebagai pejabat publik Gubernur DKI itu adalah dia harus taat pada hukum ya, karena bagaimanapun udah nyatakan Ombudsman menyatakan sini Maladministrasi ada pelanggaran ada kerugian negara Gubernur sudah terima tapi dia belagak bodoh belagak tolol.

➤ 11:19

[Nah tunggu dulu saya potong sebentar] oke [kan ada e... pada saat Pak Heru Budi menjadi Gubernur DKI Jakarta] yes [ada upaya untuk membenahan Direksi dan Komisaris] iyah [di Pembangunan Jaya Ancol] ya [apakah itu tidak cukup bukti bahwa seorang Heru Budi Hartono melakukan perbaikan-perbaikan?]

➤ 11:36

Tidak!!! saya perjelas [oke] pada waktu sebelumnya e..h Gubernur e... Budi, itu Anies menunjukkan Guber... a..Direktur lama namanya Sahir itu mencoba-coba melakukan tindakan *appraisal* adalah mencoba-coba membayar kepada pihak yang WAIP [jasa penilai] ada ada saya punya ini dari Kejaksaan akhirnya saya lapor Kejaksaan langsung dikeluarkan PPS, ini ada surat dari Kejaksaan, di stop. Aset negara tidak boleh di *appraisal* ya.

➤ 12:06

Aset negara tidak boleh di *appraisal*, ini kerugian negara nih mencoba-coba mau di *appraisal* dengan ganti kerugian antara 250 sampai 300 milyar.

➤ 12:14

Di stop sama dari Kejaksaan, ini sudah. Nah ganti yang namanya Pak Winarto.

➤ 12:19

Winarto itu adalah ex Direktur GBK Senayan [hm] Winarto nih, pada waktu Ombudsman dipanggil, tidak mau menandatangani Berita Acara di Ombudsman, ini bisa saya kasih bukti.

➤ 12:30

Seorang pejabat negara yang namanya Direktur GBK harusnya taat hukum kan.

➤ 12:36

Bagaimana seorang Direktur kaya begini, dia tidak taat hukum dan dia tidak mau tanda tangan di Ombudsman, dia lepehkan Ombudsman dianggap sampah.

➤ 12:44

Bagaimana se..seorang pejabat kaya begitu dibiarkan.

➤ 12:49

[Tapi e.. Ombudsman RI, ORI] ya ya [itu kan lembaga negara]

➤ 12:52

Sangat

➤ 12:52

[Bagaimana seorang pejabat negara melecehkan lembaga negara yang lain?]

➤ 12:55

Saya kasih bukti pak ini nyata, ada semua pasal-pasal sini di sini sudah Ancol mengakui ya, PJA mengakui 2004 ada perjanjian diputus, 2007 ada perjanjian diputus, 2009 di bawah tangan diakui. Ini kan udah jelas pela.. pelanggaran nya sangat berat selama 19 tahun.

➤ 13:14

Sudah tau ada pelanggaran nih, kejahatan negara kerugian bahkan nanti pak ini yang saya korek yang saya kasih Bapak ini cuma satu kasus.

➤ 13:22

Saya punya 14 (empat belas) kasus kejahatan sampai 12 triliun lebih, Orang nya sama tetap Freddie Tan.

➤ 13:27

Nanti saya buka pak.

➤ 13:28

[Tapi Freddie Tan sudah dijadikan tersangka?]

➤ 13:30

Dia sudah tersangka, Bapak lihat sini sudah ada penetapan pengadilan tersangka. Ya sudah dicekal, dicegah, tapi

lolos!!! Ada ini saya kasih nanti bapak ini..ini..ini oleh
Kejaksaan Agung.

➤ 13:43

[Belum diproses hukum?]

➤ 13:44

Tidak, di SP3!!! Karena dia bilang "di negara ini semua bisa
diatur ama uang."

➤ 13:50

Masyarakat harus tahu tidak ada yang kebal di..di negeri
ini, tapi dia kebal dan dia sekarang sesumbar bahwa dia
dibeking oleh Jenderal oleh orang-orang kuat dan bahkan
dia bilang ada anak naga yang dukung dia.

➤ 14:02

Saya bilang mau anak setan kek, mau anak siapa, negara
dirugikan negara harus tampil. Negara tidak boleh diem, ini
kan kerugian negara pak, dimana hukum kita.

➤ 14:11

Jokowi harus denger, kalau PLT Gubernur kayak dodol-
dodol begini tidak bisa bekerja pencitraan, ganti!!!

➤ 14:19

Dan ini Kemendagri kita tembuskan ke Kemendagri juga.

➤ 14:22

Kemendagri sebagai otoritas yang penunjukan Gubernur
oleh Kemendagri, ganti tuh Gubernur, enggak bener.

➤ 14:30

Ya kita pikir Anies doang yang enggak bener [oke] ternyata
Gubernurnya sama nggak benarnya Pak.

➤ 14:34

[Oke tunggu dulu, keputusan dari Ombudsman tanggal 27
Februari] ya saya kasih bukti sama Bapak

➤ 14:39

[....kita rujuk pada saat kita lakukan wawancara sekarang]
yes [itu belum ada dua minggu belum ada 10 hari] betul.

➤ 14:47

[Apakah mungkin] yes [ada waktu berapa hari yang
sehingga dia sedang mempersiapkan....?]

➤ 14:53

Sudah sampai ke Sekdanya sudah ke BP BUMD-nya sudah sampai surat ini dan dia tidak *response*.

➤ 14:59

Saya berani garansi tidak *response* biar masyarakat tahu, Gubernur..Gubernur Budi ini juga sama bobroknya, sama nggak benarnya, ini masyarakat perlu tahu [ini] pencitraan doang pura-pura ini betul bet... di depan borok dia aja dia enggak tahu ada kejahatan [ni tud..] bagaimana ini!!!

➤ 15:15

[tuduhan serius loh]

➤ 15:16

Oh sangat, saya berdasarkan ini pak [artinya nanti] saya korban, gini pak, saya korban saya bicara berdasarkan ini ada surat Ombudsman.

➤ 15:23

Saya tidak fitnah, saya tidak melanggar Undang-Undang ITE, saya pegang semua bukti, kalau memang saya fitnah silakan tangkap saya, saya siap pak,

➤ 15:32

Nah ini Bapak biar tahu, ini namanya dia ini namanya Sahir ini yang mencoba-coba *appraisal* ini ini satu.

➤ 15:39

Ada lagi yang yang namanya Winarto nanti saya kasih sama Pak melakukan kejahatan ya, yang Dirut GBK

➤ 15:46

Jadi, ini harus didenger oleh Masyarakat, ini kejahatan serius, ini sudah 19 tahun pak, ya saya ulang kejahatan ini sudah lama, Budi sebagai Gubernur yang baru begitu dia terima dari surat Ombudsman harusnya direspon sebagai pejabat yang taat hukum.

➤ 16:04

Ya, kalo dia pejabat yang taat hukum, enggak usah lihat saya pak, saya kan masyarakat biasa, tapi hargain Ombudsman tidak usah hargain saya, Ombudsman ini nyata, silahkan ini saya bicara atas nama Ombudsman ada nyata.

➤ 16:17

[Anda mau mengatakan, PJS Gubernur DKI Jakarta melecehkan lembaga negara?]

➤ 16:22

Sangat, sangat melecehkan, orang diabaikan kok, diabaikan pak, ini lembaga negara yang ditunjuk loh pak resmi nih. Untuk apa? kalau enggak bubarin aja Ombudsman.

➤ 16:33

[Oke sekarang e.. ini suatu saat nanti saya akan meminta konfirmasi] ya [kepada Gubernur DKI Jakarta] ya [karena ini keterangan sepihak] ya [dan kita harus menunggu responnya Pak. Nah..]

➤ 16:45

Tidak akan direspon Pak Gubernurnya, dia merasa *super power* sudah, sudah masuk udah kemana udah pak, tidak direspon.

➤ 16:51

Dan saya perjelas gini pak.

➤ 16:52

[An..anda yakin tidak akan direspon?]

➤ 16:53

Sangat yakin dan saya berani taruhan [keyakinan anda apa?] Ombudsman aja sudah siapin waktu enggak diterima ya, ini kan jelas ada Maladministrasi, ciri-ciri pejabat yang bebal dan yang tidak taat hukum itu patut diduga terlibat KKN dan harus diutus oleh penegak hukum, itu harus pak.

➤ 17:10

[Apa kepentingannya Heru Budi Hartono dalam kaitan ini?]

➤ 17:13

Lah, inikan ditubuh dia ini ada borok, kalau dia mau bersih-bersih kalau dia tahu ada borok, dokumen sudah kasih, tindak!!! Kenapa takut sama naga? takut sama Jenderal? takut sama beking? dia kan eselon satu, kenapa dia masih takut.

➤ 17:30

Pertanyaan saya kenapa dia mesti takut.

➤ 17:32

[Yah,, sebagai Gubernur itu adalah Wakil pemerintah pusat
didaerah] betul [apa lagi seorang Heru Budi Hartono] iya,
betul [masih juga menjabat sebagai Kasatpres] ya betul
[Kepala Sekretariat Presiden]

➤ 17:43

Betul, Jokowi harus ganti itu, nggak bener ini orang.

➤ 17:46

[Apakah tidak ada upaya anda melaporkan kepada
Presiden?]

➤ 17:49

Loh... kita tembuskan nanti habis ini [oke]

➤ 17:52

Kita akan tembuskan, kalau kita lihat abis habis *talkshow* ini
tidak *response* ini kan kita tembus nanti kita udah tembus
dari Ombudsman sudah tembus ke KPK ke Mendagri
sudah, bukan saya yang tembuskan dari Ombudsman, tapi
nanti saya akan bikin surat saya tembuskan kepada
Presiden kalo perlu.

➤ 18:07

Saya kasih data-datanya, Gubernur sudah terima data pak,
data-data saya otentik sekali lagi, saya tidak karang dan
saya tidak asal ngomong, makanya WAIP pakai pengacara
bikin berita bohong, dia bilang saya yang bohong, saya
berani bicara ini saya berdasarkan bukti.

➤ 18:22

Bapak tau, tahun 2009 ini tanda tangan di bawah tangan
tidak ada kekuatan hukum.

➤ 18:28

WAIP tidak ada kekuatan hukum tapi bikin ikatan hukum
sama "saya", selama 20 tahun jelas ada penipuan kan,
sudah "saya" laporkan, tapi dia selalu bawa pengadilan
pengadilan pengadilan loh... pengadilan bagaimana coba
kalau cuman urusan minum air 320 juta bisa eksekusi
orang punya aset, saya akan gugat baru nanti, jadi berarti
ini kejahatan yang terang-benderang bukan yang...

➤ 18:52

[Dan..dan anda menuduh ada pembiaran dari pejabat yang sekarang?]

➤ 18:54

Sangat, saya sekarang yang paling yang paling penting ini kan sekarang kuncinya di Gubernur, [hm] Nah kalau Gubernur sudah dikasih bukti-bukti apa lagi, orang Gubernurnya lepehkan [Apakah..] Ombudsman.

➤ 19:04

[...apakah anda tidak memberikan waktu pada Gubernur, katakanlah dua minggu dari...?]

➤ 19:08

Aa... Pak ini Gubernur itu dari Desember Pak, dari Desember sudah ini suratnya ada Desember.

➤ 19:14

[Jadi ada indikasi Gubernur tidak mengacuhkan] iyeh [audiensi dari Ombudsman]

➤ 19:21

Saya berani garansi.

➤ 19:22

[Justru hanya diwakili oleh a.. asisten?]

➤ 19:25

Asisten Ibu Sri Har..Har..Haryati, Ibu Sri Haryati ini kan orangnya Anies juga, ini masuk angin juga pak, habis itu e..Kepala BP BUMD nya Ibu Fitria sudah dapat semua dokumen.

➤ 19:40

Kita malah pakai pendapat hukum yang as... yang benar-benar independent

➤ 19:43

[Mungkin nggak seorang Heru Budi tidak mendapatkan masukan yang tepat?]

➤ 19:47

Oh pasti nggak mungkin, [anak buahnya] sudah nggak mungkin pak, ini Ibu Fitri ini, jadi pada waktu Ombudsman menjadi dengan Ombudsman, oke, pada waktunya dia tinggal, dia ganti diwakili oleh Sri.. Sri Haryati ini sebagai Asisten Sekda. Enggak mungkin nggak tau pak.

➤ 20:02

[Pasti tahu ya?]

➤ 20:03

Sangat, bahkan ada orang penting sudah bicara sama dia beliau pun beliau pun menganggap enteng Ombudsman, Ombudsman katanya bukan lembaga negara tidak mempunyai pengaruh apa-apa itu begitu dia ngomong itu saya berani pastikan.

➤ 20:16

[Itu salah itu]

➤ 20:17

Bukan salah lagi pak, dia tidak menghargain, dia merasa *super power*, dia merasa kebal hukum, itulah orang pak, sudah jabatan tinggi, dia inget pak dia adalah orang kepercayaan Pak Jokowi tapi kelakuannya sebobrok begini bagaimana bisa jadi Gubernur, Kemendagri harus tau juga nih, harus diganti ini pak.

➤ 20:37

Saya bicara ini tidak asal jadi, saya kasih Bapak dokumennya semua nanti..ya, kejahatan WAIP Freddie Tan ini bukan cuma satu pak ada 14 (empat belas ini) ini, Ada 14 (empat belas) ini kejahatannya, Jakpro, Pasar Jaya semua di sini saya pegang [oke] nanti saya kasih ini satu satu dulu, Ancol dulu [oke kita...] dan ini aset aset DKI juga pak, Jakpro aset DKI, Pasar Jaya aset DKI, saya udah kasih juga.

➤ 21:00

[Sekarang begini] ya [apakah anda tidak memberikan waktu kepada Gubernur mungkin karena prioritas pekerjaan di Jakarta begitu banyak sehingga ini belum mendapatkan prioritas dari beliau?]

➤ 21:12

Sudah pak, sudah ada orang yang ketemu ama beliau, kan tadi saya bilang, Asisten Sekdanya sudah ketemu, sudah sudah terima semua dokumen, masa bertele-tele begitu, ya kan ini waktu berjalan terus sekarang tinggal itikad dia mau apa tidak, kalau dia sebagai pejabat Gubernur dia punya

power, kalau dia mau besok pun dia bisa putus WAIP. Bener enggak Pak? saya enggak minta banyak-banyak saya cuma minta hukum ditegakkan yang benar adalah benar kalau memang itu benar ada..ada pelanggaran Maladministrasi ada kejahatan stop enggak usah takut-takut mau dia bilang anak naga di situ mau dia bilang Jenderal situ, abaikan!!! Negeri ini mau jadi apa, kalau dia pakai pakai beking begitu, ini dia pakai pengacara merasa dia *super power* pak, hebat pakai menakut-nakutin.

➤ 21:54

Saya kasih tahu pak, Freddie Tan ini korbannya ratusan, semua takut sama dia saya tidak pernah takut sama orang kaya gitu pak, saya akan bongkar sampai habis, saya enggak akan stop ya, saya bicara ama Pak Rudi ini berdasarkan sekali lagi saya tidak asal ngomong pak semuanya [ada bukti otentik] saya bicara *real*.

➤ 22:13

[Oke] ya [terakhir pak] ya [apa harapan anda] ya [kepada Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk yang terakhir kali?]

➤ 22:23

Saya cuma minta satu, ya *talkshow* saya yang lalu, saya pikir dia orang jujur orang baik ya ternyata salah saya, saya cuma minta satu kalau dia memang mau menegakkan kebenaran keadilan dokumen sudah saya kasih semua ama orang-orangnya dia periksa, jelas!!! Ombudsman tidak mungkin main-main, sudah keluarkan LHP, sudah ngeluarkan Mal-ad.. dan ada banyak pasalnya disebut harus diputus, harapan saya ikutin aja putusan dari Ombudsman [seder...] aparat negara [sederhana]

➤ 22:51

Sederhana, bukan saya, ikutin LHP Ombudsman, jangan saya pak.

➤ 22:57

[Anda berani dikonfrontasi dengan Gubernur?]

➤ 22:59

Wow... setiap saat saya siap, kapan saja panggil saya, saya siap ketemu Gubernur [oke] dan saya bukan asal ngomong saya bawa semua bukti.

➤ 23:07

[Oke, ini luar biasa.] sangat [tuduhannya] yes [cukup serius] ya [tapi untuk e...supaya ada informasi yang berimbang] ya [saya akan mengundang Gubernur] iyes [nanti untuk berbicara] ya [kalau perlu saya akan memberikan fasilitas untuk konfrontasi] iyes [dengan anda dan anda berani ya?]

➤ 23:26

Saya berani 100% dan saya yakin Gubernur yang nggak berani [anda yang...] Gubernur yang nggak berani, saya siap, [oke] saya siap pak.

➤ 23:34

Dan perlu saya kasih tahu lagi ada kerugian negara, WAIP mengontrak ama saya, pake kwitansi semua nggak bayar pajak, ini kasih semua bukti juga sama Bapak. [itu semua sudah masuk ke aparat hukum ya?]

➤ 23:42

Semua sudah ada, saya kasih satu saya kasih satu buku ini sama BUMD ini satu buku saya kasih pak yang namanya Asisten Sekda itu Sri Haryati dengan kepala BP BUMD saya kasih dokumen lengkap [udah lengkap sebetulnya?] lengkap [artinya] dan tidak ada actionnya.

➤ 23:59

[Sebetulnya sudah tidak punya alasan lagi] sangat [beliau berdua tadi] yes [asisten-asisten] ya [kepala BUMD tadi] ya [memberikan masukan kepada Gubernur] yes [nah yang anda permasalahan adalah] ya [PJS Gubernur DKI Jakarta] ya [tidak bereaksi terhadap surat dari lembaga negara] ya betul [yang bernama Ombudsman Republik Indonesia] iya betul [Oke]

➤ 24:17

Sekali lagi pak, sebelum saya habisin, sekali lagi saya bilang, jangan kata saya, saya bisa aja fitnah, saya bisa aja bohong, saya bisa aja ngarang, tapi hargain surat Ombudsman [oke] ya, surat Ombudsman ini hargain, ini

lembaga negara pak, hargain kalau Budi sebagai pejabat negara yang memang tidak merasa *super power*, merasa taat hukum, hargai hukum Ombudsman ini, hormati ikutin putusan dia, jangan ikutin putusan saya, saya rakyat biasa, saya cuma bisa berteriak, saya korban benar enggak pak, tapi hargai ini Ombudsman ini, ini saya bukannya bukannya ngarang-ngarang ini Ombudsman loh pak.

➤ 24:54

[Sebetulnya harapan anda terlalu sederhana sebetulnya ya?]

➤ 24:57

Sangat sederhana, saya nggak minta banyak-banyak, saya cuma minta ikutin LHAP Ombudsman ada kejahatan kerugian negara yang berkelanjutan.

➤ 25:07

[Jangan ada pembiaran?]

➤ 25:08

Jangan ada pembiaran, ini saya juga bingung pak maaf, ini BPK juga apa periksanya abal-abal, masa BPK nggak bisa periksa ada kerugian negara buat apa BPK itu, bubarin aja BPK kayak begitu. Nah sekarang KPK, KPK sudah periksa juga, saya nggak tau sampai dimana masih sedang berproses [oke] nah

➤ 25:27

[Pak, ini suratnya masih 27 Februari] masih anget pak [oke, nanti dalam waktu dekat kita menunggu *response*] yes [nanti kita akan podcast kembali] yes [untuk menunggu *response* dari] saya siap kapan saja [KPK, BPK] iya [maupun Kemendagri] iya [dan lain-lain] iya [yang ditembuskan surat dari Ombudsman] betul [nah kalau perlu saya juga akan menghadirkan Ombudsman juga] yes [karena ini kalau benar] yes [kalau benar tuduhan anda] sangat betul [ini pelecehan terhadap keputusan lembaga negara] sangat [oke]

➤ 25:57

Pak saya pertaruhkan lagi, nyawa pun saya pertaruhkan, surat Ombudsman ini otentik, saya tidak karang-karang pak

[oke] saya pertaruhkan nyawa saya [oke] ya, bukan saya yang bikin tapi ini surat Ombudsman saya serahkan ama Bapak [oke] nanti saya serahkan ama Bapak [ya] ini resmi dan dari Ombudsman bukan dari saya, saya cuma minta tadi Bapak bilang mau minta saya apa, saya enggak minta banyak hargain putusan Ombudsman [oke] masih ada lembaga yang kita hormati kan yaitu Ombudsman, ya, itu aja.

➤ 26:27

[Baik terima kasih pak] oke [Mister X, anda telah memberikan e...keterangan yang sangat jelas] ya [kemudian ternyata apa yang anda harapkan tidak terlalu muluk-muluk sebetulnya] betul [hanya menginginkan Gubernur DKI Jakarta ada ketua DPRD dan Direktur Utama Pembangunan Jaya] yes [itu menindaklanjuti] ya [dan merespon] ya [surat dari lembaga negara] yes [yang bernama Ombudsman] yes [Republik Indonesia] ya [Oke terima kasih]

➤ 26:54

Dan satu juga saya mau ingatkan lagi Direktur yang sekarang Ancol ini juga banyak melakukan kejahatan-kejahatan e...saya bilang tadi dia sebagai Direktur baru ...Dirut baru dia juga ex. e...Direktur GBK [ehem] harusnya dia juga taat hukum [ehem] ternyata sama aja pak.

➤ 27:11

[Ya ini masalah GBK] ya [sedang ditelisik termasuk] ya [posisi] ya [hotel Sultan] ya [sedang lagi rame] iya [nah itu kan di kawasan GBK] yes [oke baik, terima kasih pak] terima kasih pak

➤ 27:21

[Sahabat Indonesia demikian pembicaraan saya diskusi saya dengan Mister X yang luar biasa menggebu-gebu tapi memang benar sebetulnya tidak terlalu berlebihan apa yang diinginkan oleh Mister X ini karena beliau mempunyai kepentingan dalam kerjasama dengan Pembangunan Jaya Ancol dan beliau sudah melalui proses hukum proses yang di atur dalam good governance dalam negara ini dan

sampai pada putusan Ombudsman Republik Indonesia ini keputusan yang saya pegang tertanggal 27 Februari 2023 yang diinginkan sederhana sekali beliau menginginkan semua yang berkepentingan kepada Gubernur DKI Jakarta ketua DPRD maupun Direktur Utama Pembangunan Jaya Ancol maupun tembusan-tembusan yang ada disampaikan disini ketua BPK kemudian kementerian dalam negeri kemudian KPK terus Dirjen keuangan daerah dan sebagainya merespon apa yang diputuskan oleh lembaga negara yang bernama Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia ini adalah lembaga negara merupakan amanah dari konstitusi kita untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan putusan-putusan yang ada Untuk itu saya kira sangat layak kalau semua pejabat publik termasuk Gubernur DKI Jakarta merespon dengan cepat apa yang diputuskan oleh Ombudsman jadi jangan mengabaikan lembaga negara yang lain dan ini terkesan melecehkan kewibawaan dan kehormatan lembaga negara yang bernama Ombudsman Republik Indonesia tapi satu hal lagi yang penting penjelasan ini adalah sepihak dari Mister X yang mempunyai kepentingan dalam kerjasama dengan dan dirugikan beliau di Pembangunan Jaya Ancol. Nah untuk itu bagi orang-orang yang disebutkan oleh beliau termasuk Gubernur DKI Jakarta dalam ini pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ketua DPRD Mas Prasetyo Edi maupun dari Direktur Utama Pembangunan Jaya, kalau ingin mengkonfirmasi atau mengklarifikasi apa yang dituduhkan oleh beliau kami siap memberikan waktu dan tempat untuk jalannya klarifikasi supaya ada pemberitaan yang berimbang dan untuk itu saya sudah mendapatkan kepastian dari Mister X bahwa beliau tidak keberatan malah menggebu-gebu mengatakan siap dikonfrontasi dengan siapapun termasuk kepada PJS Gubernur DKI Jakarta Pembangunan Jaya Ancol dan Ketua DPRD ini penting sekali ini keberanian dari seorang anak bangsa yang harusnya disikapi dengan elegan oleh para pejabat publik

Halaman 71 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

jangan sampai negara ini tidak taat hukum oleh aturan negara yang kita buat sendiri ini berbahaya. Baik sahabat Indonesia terima kasih kita akan bertemu kembali dalam kesempatan yang lain pada podcast ini dan saya akan terus memonitor kasus ini sehingga ada titik terang karena kalau ini kasus ini hanya sepotong-sepotong kita tidak mendapatkan penjelasan informasi yang akurat sampai mana proses ini berlangsung jangan sampe hanya sekedar menguap begitu saja dan lalu kita tinggalkan terlalu banyak isu dan kita mempunyai kewajiban untuk mengawal kasus ini harus diselesaikan dengan baik jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan oleh pejabat publik. Terima Kasih Sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast selanjutnya sampai jumpa.]

➤ 31:01

[Musik]

- Bahwa di dalam konten podcast yang dibuat terdakwa HENDRA LIE bersama Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut terdapat pernyataan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dengan menyebutkan saksi Freddie Tan yang berasal dari etnis keturunan cina, dari perantauan medan, nekat datang dengan modal nekat, sebagaimana video podcast dengan judul "MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?" pada URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, yang ditayangkan pada tanggal 20 November 2022, di menit 17:41 sampai menit 17:46 dengan transkrip video sebagai berikut:

17:41

[Menarik sekali, oke saya tanya dulu] ya [biar publik tahu] ya [Freddie Tan itu siapa sebetulnya?]

17:46

Itulah hebat Pak, orang Chinese, dari perantauan Medan, nekat datang kesini dengan modal nekat Pak ya... artinya gini kalau Bapak tanya saya punya bukti ini yang kerja di dek... di, di Jakpro itu sebagai Direktur Keuangan, Direktur Administrasi namanya

Halaman 72 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Raharjo DJalil, [siapa itu?] itu,, itu sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Administrasi Jakpro, tapi dia bisa masuk juga di perusahaan Awi namanya WAIP dan WAI itu sebagai komisaris itu namanya kapal keruk kan, si Rahardjo DJalil ini, ini yang harus ditangkap ini orang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa HENDRA LIE menjadi narasumber dalam konten video yang diunggah pada youtube atas nama Kanal Anak Bangsa sebagaimana tersebut di atas karena Terdakwa HENDRA LIE merasa sebagai korban dalam menjalin bisnis kerjasama dengan Saksi Freddie Tan, Terdakwa merasa berbicara di kanal youtube atas nama Kanal Anak Bangsa akan berdampak viral sehingga dapat membongkar dan menginformasikan kepada khalayak umum terkait kasus dugaan korupsi pada PT. Pembangunan Jaya Ancol yang diduga terjadi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2022 dan menurut Terdakwa HENDRA LIE dilakukan oleh Para Direksi serta Saksi Freddie Tan selaku Dirut PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo yang merupakan orang Chinese, dari perantauan Medan.
- Bahwa Unggahan pada akun atau kanal youtube Kanal Anak Bangsa dengan URL: <https://www.youtube.com/@KanalAnakBangsa> berupa konten video termasuk informasi elektronik dan Dokumen Elektronik, dikatakan Informasi Elektronik karena berupa data elektronik berupa suara dan gambar yang dapat diakses oleh orang lain dan mengandung arti atau makna tertentu. Dikatakan Dokumen Elektronik karena video tersebut dapat disimpan atau dikirimkan kepada orang lain.
- Bahwa kesengajaan Terdakwa HENDRA LIE membuat pernyataan tersebut di podcast sehingga menjadi viral, jelas tersebut sebagaimana di dalam percakapan pada video podcast youtube atas nama Kanal Anak Bangsa:

1. Video podcast dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN Milyar PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?, sebagai berikut:

4:42

Terima kasih kepada Pak Rudi kesempatan yang diberikan saya harus bongkar ini kejahatan. Kenapa saya terpanggil? Karena saya

Halaman 73 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

lihat hukum kita ini sudah tumpul, banyak korban-korban yang berjatuhan tapi tidak bisa berani bersuara. Hari ini saya diberi kesempatan, saya akan bersuara yang lantang ya...

2. Video podcast dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?, sebagai berikut:

36:58

Karena ini terus terang pak saya berterima kasih Pak Rudi mau terima saya ya saya sangat terima kasih karena saya lihat banyak video-video Pak Rudi itu memviralkan luar biasa makanya saya tertarik.

- Bahwa podcast youtube Kanal Anak Bangsa dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?, telah ditayangkan oleh Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI pada tanggal 20 November 2022 sehingga diketahui umum dan bisa diakses publik.
- Bahwa setelah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyebarkan secara umum (publik) video podcast tersebut melalui kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa miliknya, banyak orang yang menonton video podcast tersebut diantaranya Saksi Salim Saputra yang pada tanggal 21 November 2022, menemukan dan menonton video podcast tersebut pada saat Saksi Salim Saputra sedang diperjalanan menuju ke kantor Ancol yang beralamat di Gedung Beach City International Stadium lantai Ground Floor (GF), Pantai Carnival Taman Impian Jaya Ancol, setelah Saksi Salim Saputra sampai di kantornya, lalu Saksi Salim melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Fredie Tan selaku orang yang disebut-sebut oleh Terdakwa HENDRA LIE dan Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI di dalam Podcast tersebut;
- Bahwa setelah Saksi FREDI TAN menerima laporan dari Saksi Salim Saputra, lalu Saksi FREDI TAN segera mencari konten tersebut di Youtube kanal Anak Bangsa dan menonton atau menyaksikan sendiri percakapan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI

Halaman 74 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI pada podcast tersebut yang membahas perbuatan yang dilakukan saksi FREDI TAN dengan menghubungkan identitas saksi FREDI TAN sebagai orang China perantauan Medan sehingga sebagai etnis China perantauan Medan Saksi FREDI TAN merasa keberatan karena dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan Suku.

- Bahwa sejak podcast dengan URL: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT? dan URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs, judul konten: "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?, tersebar ke publik melalui kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut, banyak rekanan, partner bisnis Saksi Fredie Tan maupun Saksi Salim Saputra yang menginfokan dan menanyakan terkait video podcast sehingga sangat berdampak buruk bagi nama baik dan bisnis yang dijalankan oleh Saksi Fredie Tan,

- Bahwa perkataan Terdakwa HENDRA LIE pada menit 17:41 sampai menit 17:46 yang ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 dan telah diputar/ditonton kurang lebih sebanyak 193.607 Viewers dan 5.300 viewers yang menyukai, mengatakan: "**Itulah hebat Pak, orang Chinese, dari perantauan Medan, nekat datang kesini dengan modal nekat Pak ya....**", merupakan perkataan yang menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu berdasarkan atas suku, agama ras dan antargolongan (SARA), dimana pernyataan Terdakwa HENDRA LIE tersebut adalah untuk menjelaskan identitas Fredie Tan setelah membicarakan berbagai macam tindakannya yang dalam pandangan Terdakwa HENDRA LIE merupakan suatu keburukan. Perkataan Terdakwa HENDRA LIE yang menggunakan kata "*hebat*" adalah untuk menyatakan keheranannya akan keberhasilan Saksi Fredie Tan yang menjadi pengusaha hanya dengan modal nekat dan melakukan beragam keburukan. Jadi, alih-alih menunjukkan kekaguman, pengguna kata tersebut justru menunjukkan arti "keberanian dan kelicikan" sehingga mampu berhasil.

- Selanjutnya, dalam perkataan Terdakwa HENDRA LIE pada menit 17.46 tersebut, Terdakwa HENDRA LIE telah melakukan tuduhan yang menyerang reputasi atau mencemarkan nama baik Saksi Fredie Tan dengan cara menyebutnya sebagai "*Itulah hebat Pak, orang Chinese, dari perantauan Medan, nekat datang kesini dengan modal nekat Pak ya....*". Terdakwa HENDRA LIE telah melakukan ujaran kebencian terhadap Saksi Fredie Tan dengan dengan cara menyebut ras atau keturunannya yang dari Chinese, perantauan Medan, nekat datang ke Jakarta dengan modal nekat. frasa *modal nekat* artinya hanya modal keberanian dan tidak memedulikan apa-apa lagi.
- Bahwa Kata *chinese* atau *cina* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti (1) sebuah negeri di Asia;Tiongkok; (2) bangsa yang tinggal di Tiongkok, dan (3) penduduk asli negeri Cina. Kemudian, berdasarkan konsideran menimbang huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967 yang menyatakan bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 mengganti penggunaan istilah "Tionghoa/ Tiongkok" dengan istilah "Tjina" telah menimbulkan dampak psikososal-diskriminatif dalam relasi sosial yang dialami warga bangsa Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa. Pada konsideran menimbang huruf b menyatakan bahwa pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas dan atau ras tertentu pada dasarnya melanggar nilai, prinsip, perlindungan hak asasi manusia, karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Kemudian, konsideran menimbang pada huruf d menyatakan bahwa ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan, para perumus Undang-Undang Dasar tidak menggunakan sebutan *Cina* melainkan menggunakan frasa *peranakan Tionghoa* bagi orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara apabila kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia,

Halaman 76 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

sebagaimana tersurat dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Bahwa dengan merujuk pada pengertian kata *cina* di KBBI dan konsideran menimbang huruf a, b dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014, kata *cina* termasuk dalam kategori suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). SARA sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-XV/2017.

- Bahwa Terdakwa HENDRA LIE yang menggunakan istilah *chinese* dalam tuturannya pada menit 17.46 tersebut bertentangan dengan konsideran menimbang huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor Se-06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 yang menyatakan bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 mengganti penggunaan istilah "Tionghoa/ Tiongkok" dengan istilah "Tjina" telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam relasi sosial yang dialami warga bangsa Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa. Dengan penggunaan istilah *chinese* pada diri Saksi Freddie Tan menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam relasi sosial yang dialami oleh Freddie Tan selaku warga negara Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa.

- Bahwa kemudian Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bertemu dengan Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol dan memperoleh penjelasan bahwa permasalahan antara Terdakwa HENDRA LIE dan Saksi FREDI TAN tidak berhubungan dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol tapi terkait hubungan bisnis atau B to B (Bisnis to Bisnis) antara Terdakwa HENDRA LIE dan Saksi FREDI TAN oleh karenanya Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI langsung melakukan take down (*delete*) kanal Youtobetersebut pada bulan April tahun 2023.

- Bahwa akibat dari penayangan podcast yang dibuat Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha bisnis yang dijalankan Saksi Freddie Tan yaitu adanya keragu-raguan mitra bisnis Saksi Freddie Tan terhadap usaha yang dijalankan Saksi Freddie Tan hingga adanya pembatalan kontrak Kerjasama investasi peralatan *sound system* di Gedung *Beach City International Stadium (Concert*

Halaman 77 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hall) senilai Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) dan juga batalnya kontrak sewa ruangan *Concertrt Hall* untuk kegiatan acara 50th *The Rollies* senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRA LIE (sebagai Narasumber) bersama dengan Ir. IR. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI ((sebagai host, pengelola, pemilik dan/atau penanggungjawab akun youtube Kanal Anak Bangsa) yang diajukan dengan berkas perkara terpisah) pada kurun waktu antara tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kantor Saksi FREDI TAN PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo yang beralamat di Gedung Beach City International Stadium Lantai Ground Floor (GF), Pantai Carnival Taman Impian Jaya Ancol, kota Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, bulan dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2022, Saksi **Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI**, mendapatkan pesan/chat dari Terdakwa HENDRA LIE melalui aplikasi *whatsapp* yang mengirimkan *link* berita tentang permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA), kemudian Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mengkonfirmasi melalui telepon kepada sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. tentang permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) dan sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyatakan memang ada masalah antara Terdakwa HENDRA LIE dengan Saksi FREDI TAN terkait penyewaan Ancol

Halaman 78 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Music Stadium yang berlokasi di tempat yang dahulu bernama Ancol Beach City dan saat ini berganti nama menjadi Beach City International Stadium, setelah berkoordinasi dengan sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H., kemudian Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI berencana membuat *podcast* dengan Terdakwa HENDRA LIE karena Terdakwa HENDRA LIE yang mengetahui permasalahan terkait PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) tersebut.

- Bahwa setelah itu Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menghubungi Terdakwa HENDRA LIE melalui telepon untuk mengatur jadwal pertemuan, kemudian Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bersama dengan Terdakwa HENDRA LIE melakukan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dengan tujuan membahas permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) dan mempersiapkan dokumen untuk dibahas dalam *podcast* di akun youtube Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. **RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI.**

- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut selanjutnya Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bersepakat untuk melakukan pembuatan *podcast* dalam pertemuan selanjutnya dengan perjanjian identitas narasumber disembunyikan dengan set atau posisi gambar sudah diatur sedemikian rupa (dalam hal ini kesepakatannya adalah Terdakwa HENDRA LIE membelakangi kamera untuk merahasiakan identitasnya), selanjutnya video *podcast* tersebut akan disebar ke publik melalui akun *youtube* Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI sehingga video *podcast* tersebut dapat ditonton oleh siapa saja yang mengakses kanal *youtube* milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut.

- Bahwa sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI telah 2 (dua) kali membuat video *podcast* yang membahas terkait permasalahan PT Pembangunan Jaya Ancol (PT PJA), adapun peran Terdakwa HENDRA LIE sebagai narasumber yang seolah-olah mempunyai data terkait permasalahan PT PJA sedangkan Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI selaku pengelola pemilik dan/atau penanggungjawab portal berita media online *youtube* Kanal Anak Bangsa berperan sebagai *host* atau pembawa acara pada video *podcast* tersebut.

- Bahwa cara pembuatan konten video podcast yang dibuat Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut sebagai berikut:

1. Video podcast dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT? Konten video tersebut dibuat pada tanggal 18 November 2022 di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022:

➤ Pada tanggal 18 November 2022 Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mengajak Saksi Ramonzah alias Ramon selaku videographer, editor dan sosial media spesialis di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa untuk pergi ke kantor milik Terdakwa HENDRA LIE yang beralamat di Twin Plaza Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat sekaligus membawa alat/perangkat untuk pembuatan video podcast di kantor Terdakwa HENDRA LIE, lalu Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bertemu dengan Terdakwa HENDRA LIE, kemudian Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI membicarakan terlebih dahulu terkait bahan atau materi yang akan disampaikan pada podcast yang akan dibuat yaitu terkait permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA), setelah Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI selesai melakukan pembahasan terkait materi yang akan disampaikan pada podcast tersebut, selanjutnya Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyuruh Saksi Ramonzah alias Ramon untuk menyiapkan alat/perangkat podcast yang telah dibawa Saksi Ramonzah, yaitu:

- *Alat Shooting*

1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 600D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 7D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk nikon type D6100, 2 (unit) lampu lighting merk godox, 2 (unit) clip on dan 1 (satu) unit receiver merk Boya.

Halaman 80 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

• *Alat Editing & Upload*

- 1 (satu) unit Personal Computer/PC rakitan spek editing dan
- 1 (satu) unit harddisk Seagate.

setelah perangkat podcast disiapkan, selanjutnya Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mulai melakukan pembuatan video Podcast yang direkam oleh Saksi Ramonzah dengan menggunakan perangkat atau alat Shooting tersebut. setelah proses pembuatan video podcast selesai, selanjutnya video tersebut disimpan Saksi Ramonzah ke dalam 1 (satu) unit Personal Computer/PC untuk selanjutnya dilakukan proses editing terlebih dahulu, setelah dilakukan proses editing, kemudian Saksi Ramonzah meng-*Upload* atau mengunggah atau mem-*publish* video podcast tersebut ke kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a.-----P
ertama, Saksi Ramonzah *log in* kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa, *kemudian pilih upload* video;
- b.-----K
edua, Saksi Ramonzah memilih file video yang akan di *upload*;
- c.-----K
etiga, atas perintah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI, Saksi Ramonza diminta untuk mengisi judul video podcast tersebut dengan judul “MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?”;
- d.-----K
eempat, Saksi Ramonzah mengatur elemen video yang akan di *publish* dengan tujuan agar video podcast tersebut menarik banyak orang untuk menontonnya;
- e.-----K
elima, Saksi Ramonzah melakukan pemeriksaan hak cipta dari kanal *youtube* untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak cipta;
- f.-----K
eenam, Saksi Romanzah mengatur waktu kapan video

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan ditayangkan. Dalam langkah ini, Saksi Ramonzah terlebih dahulu memilih mode pribadi dengan tujuan agar Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dapat mengecek/mereview terlebih dahulu *video-video yang akan dipublish*, setelah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyetujui dan mengizinkan untuk mem-*publish* video tersebut barulah pada tanggal 20 November 2022, Saksi Ramonzah memilih mode Publik untuk meng-*upload* atau mengunggah atau mem-*publish video podcast* tersebut di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI sehingga semua orang dapat mengakses video podcast yang telah diunggah tersebut;

- Bahwa tampilan tangkapan layar dan transkrip pembicaraan video podcast dengan URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT? sebagai berikut:

Transkrip:

Ket: warna [redacted] adalah perkataan/pernyataan/ucapan dari host

warna [redacted] adalah perkataan/pernyataan/ucapan narasumber

▪ 0:01

[Musik]

▪ 0:08

Halaman 82 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kejahatan ini adalah kejahatan yang benar-benar menggurita
berjemaah yang menakutkan selama 19 tahun

▪ 0:15

[bertahun-tahun?] bertahun-tahun 19 tahun [tidak tersentuh]
tidak tersentuh hukum

▪ 0:20

dan saya punya bukti otentik [oke] dan yang lebih hebatnya
lagi itu di ada oknum ya

▪ 0:27

Budi Karya Sumadi, Menteri [Menteri Perhubungan
sekarang?] Menteri, itu yang menandatangani 4 PT ganti
baju tetap Orangnya sama.

▪ 0:34

[Kenapa gubernurnya tahun 2017 sampai sekarang ini, yang
diganti barusan Anies Baswedan tidak bergerak apa-apa?]

▪ 0:43

Nah kalau pertanyaan Bapak bagus, makanya Anies itu
cuma pencitraan Pak

▪ 0:46

Pencitraan aja di dalam tubuh dia bisa korek-korek yang lain
bilang bersih-bersih didalam tubuhnya sendiri boroknya pun
dia enggak tahu, kita udah lapor, ada!!! [ada upeti nggak?]
Ad..., u..., kalau itu bapak enggak bisa tanya Pak, Bapak
nilai sendiri, kalau enggak ada mana bisa jalan udah gitu aja.
Jadi kalau Anies bilang bersih "Bullshit" (kata kasar Bahasa
inggris)

▪ 1:04

[Response dari Gubernur Anies Baswedan waktu itu tuh?]

▪ 1:06

Tidak berjalan, omong kosong kalau Anies bilang katanya
bersih-bersih. BOHONG!!!

▪ 1:10

Anies itu sama dapet bagian, [sama sekali tidak
menyentuh?] tidak menyentuh dan ada buktinya [ada kerug..
potensi, potensi besar ini dibiarkan saja?]

▪ 1:17

Sangat... dibiarkan... kenapa? karena ada oknum-oknum yang bermain di sini, gila hukum dia putar-putar begitu, nah ini dunia bejat banget kalo dengernya

▪ 1:25

[Jadi mereka pakai opini dari ahli hukum di luar,] betul [mengalahkan opini dari lembaga negara?]

▪ 1:30

Se.. betul... Itu.... Lembaga negara, delapan institusi negara loh...!!

▪ 1:37

[Kok bisa?]

▪ 1:38

[Musik]

▪ 1:53

[Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam kanal anak bangsa podcast, sahabat Indonesia kali ini podcast dari kanal anak bangsa berbeda, yang pertama karena ini masalah yang sangat serius, yang berpotensi dan ada indikasi kuat merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah dan ada indikasi kongkalikong antara pengusaha hitam dengan para pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus aset yang seharusnya dilindungi malah mereka kerjasama, yang ketiga kali ini berbeda karena saya menghadirkan narasumber yang sangat kompeten mempunyai data-data konkrit dan untuk itu saya harus melindungi identitas dari narasumber saya demi supaya masalah ini terang benderang dan tidak merugikan siapapun yang memberikan informasi yang benar. Nah terkait apa?? Ini terkait dengan pengelolaan gedung musik stadium di Ancol, mungkin anda kenal namanya ABC, dulu menjadi tahun 2012-2014 menjadi pusat perhelatan musik dunia di sana, dikelola oleh suatu korporasi yang sangat profesional yang sangat terkenal dulu namanya Mata Elang, kemudian ternyata di balik itu ada carut-marut pengelolaan aset negara yang dilakukan oleh sekelompok orang bekerja sama dengan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol, Nah... untuk itu saya akan mengajak anda untuk menggali lebih dalam, ini

masalahnya apa dan bagaimana dan kerugian negaranya dimana dan siapa yang mempunyai andil untuk merugikan negara ratusan miliar tapi tidak tersentuh sampai sekarang, ini juga merupakan masukan kepada instansi penegak hukum bahwa ternyata ada permasalahan yang sangat-sangat serius dalam penegakan hukum di Indonesia.]

▪ 4:09

[Nah... Pak ini saya mempunyai dokumen banyak yang Bapak berikan tadi ke saya tentang carut-marut pengelolaan musik stadium di arena pembangunan jaya ancol yang di ancol sekarang. Nah... mungkin tidak semua publik tahu] ya [boleh dijelaskan ke kita semua awalnya bagaimana ceritanya ini?]

▪ 4:37

Oke terima kasih kesempatan yang saya bisa buka secara terang benderang [oke]

▪ 4:42

Terima kasih kepada Pak Rudi kesempatan yang diberikan saya harus bongkar ini kejahatan. Kenapa saya terpanggil? Karena saya lihat hukum kita ini sudah tumpul, banyak korban-korban yang berjatuh tapi tidak bisa berani bersuara. Hari ini saya diberi kesempatan, saya akan bersuara yang lantang ya...

▪ 5:02

Kejahatan ini adalah kejahatan yang benar-benar menggurita berjemaah yang menakutkan selama 19 tahun.

▪ 5:08

[bertahun-tahun?] bertahun-tahun 19 tahun [tidak tersentuh] tidak tersentuh hukum

▪ 5:13

dan saya punya bukti otentik [oke] dan yang lebih hebatnya lagi itu di ada oknum ya

▪ 5:20

Budi Karya Sumadi, Menteri [Menteri Perhubungan sekarang?] Menteri, itu yang menandatangani 4 PT ganti baju tetap Orangnya sama.

▪ 5:28

[Tunggu dulu waktu itu Budi Karya Sumadi sebagai apa?]

▪ 5:31

Sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol [oke tolong ceritakan apa yang terjadi, keterlibatannya dimana?]

oke ya...

▪ 5:37

Saya punya bukti-bukti [oke silahkan] ya bukti-bukti pada waktu masa itu dengan PT Putra Teguh Perkasa Propertindo [oke] diganti dengan PT kedua Paramita Bangun Cipta Sarana orangnya tetap sama Freddie Tan, diga.. diputus tahun 2004.

▪ 5:53

[Sorry sorry tunggu dulu, kenapa diganti?]

▪ 5:55

Karna tidak prestasi..... ada unsur.. [Wanprestasi wanprestasi?] Wanprestasi, sudah di e.. putus ya ada kongkalikong udah pasti, itu permainan kan, ada ada ada upetinya sudah pasti.

▪ 6:06

[Tunggu dulu mas, agak agak lebih detail dulu. Ini kerjasama Pembangunan Jaya Ancol] dengan swasta [dengan swasta untuk apa?] untuk membangun musik stadium [musik stadium dikawasan Ancol?] di kawasan Ancol.

▪ 6:18

[Pertama kali diserahkan kepada swasta kerjasama dengan?]

▪ 6:20

Dengan yang namanya Putra Teguh Perkasa Propertindo.

▪ 6:23

[Siapa pemiliknya?]

▪ 6:24

Pemiliknya adalah Freddie Tan

▪ 6:25

[Oke, terus dianggap wanprestasi?]

▪ 6:25

Wanprestasi ganti ke PT kedua namanya Paramitha Bangun Cipta Sarana.

▪ 6:30

[Pemiliknya?]

▪ 6:32

Fredie Tan

▪ 6:32

[Sama??]

▪ 6:33

Sama.. ya sama, nah ini aneh makanya [oke]

▪ 6:37

Dan yang lebih anehnya lagi, dia tidak mengikutin SK Gubernur, Saya punya bukti SK Gubernur, tidak melalui lelang, minimal kalau namanya BTO itu harus ditender minimal 5 operator.

▪ 6:46

[Ini Kerjasama BTO ya?]

▪ 6:48

BTO , Build Transfer Operation

▪ 6:50

[Ya iya... selama berapa tahun?]

▪ 6:51

Selama 25 tahun

▪ 6:52

[Dan wanprestasi?] wanprestasi dua ribu... [diganti perusahaan baru?]

▪ 6:55

Diganti lagi tahun 2004 diputus, diganti lagi 2007 dengan Wahana Agung Indonesia

▪ 7:01

[Pemiliknya sama?]

▪ 7:02

Pemiliknya sama Fredie Tan [tunggu dulu] dan Direktur Utamanya tetap Budi Karya Sumadi

▪ 7:07

[Direktur Utama PT Jaya Ancol..] tetap Budi Karya, tetep Budi Karya masih Budi Karya Sumadi.

▪ 7:11

[Bapak punya buktinya?]

▪ 7:13

Punya punya bukti, saya pertanggungjawabkan, punya bukti
[oke] Direktur Utamanya Budi Karya [oke] Oke!!!

▪ 7:19

Diputus tahun 2007 [wanprestasi lagi?] wanprestasi lagi dan
anehnya diputus, saya punya dokumen lengkap, saya bisa
pertanggungjawabkan. Yang anehnya lagi 2009 itu tidak
melalui akte tapi dibawah tangan.

▪ 7:32

[Dengan PT apa?]

▪ 7:33

Dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo.

▪ 7:35

[Pemiliknya?]

▪ 7:36

Fredie Tan

▪ 7:37

Tetep sama 4 kali ganti orang yang sama. Ini yang luar biasa
ini kejahatan.

▪ 7:41

[Dirut PJ..e ... PJA nya?]

▪ 7:43

Dirutnya tetap Budi Karya Sumadi, saya punya dokumen
saya kasih. Kenapa saya bisa punya dokumen? orang dalam
itu dukung saya, memberikan semua dokumen.

▪ 7:50

[Ini buktinya otentik ini?]

▪ 7:50

Ada.. autentik saya berani bertanggung jawabkan. Ini otentik
bukannya fitnah tapi saya punya otentik. Pertama Budi Karya
Sumadi, kedua ganti Bud., Budi Karya Sumadi, ketiga Budi
Karya Sumadi, keempat Budi Karya Sumadi.

▪ 8:02

[Keempat perusahaan apa?]

▪ 8:03

Perusahaan Wahana Agung Indonesia Propertindo Tahun
2009. [2004] 2004 2007 dan 2009

▪ 8:12

[Itu Wanprestasi, Wanprestasi, Wanprestasi?]

▪ 8:14

terus begitu berlanjut [diganti perusahaan baru tapi pemiliknya sama?]

▪ 8:17

Sama, sama. Dan ini kejahatannya sudah menggurita dan tidak melalui tender, ini udah jahat nah, pada waktu itu saya sudah lapor ke Ombudsman, saya berterima kasih sama Ombudsman ya... tahun 2020 Ombudsman sudah keluarkan LHP, LHP itu diperintahkan harus diputus, tapi Direktornya Ancol tetep bandel nggak mau putus, sampe saya lapor kemana-mana, sampe delapan institusi negara. Di BPK nyatakan harus putus [oke], di BPKP terputus [oke]

▪ 8:45

[Tunggu dulu pak yaa.. ini empat kali ganti kerjasama dengan pihak swasta dengan pemilik yang sama] sama [Dirutnya dari Ancol juga sama] sama [oke. Pertanyaan saya, apa yang dirugikan oleh e.... Pembangunan Jaya Ancol oleh kelakuan perusahaan ini?]

▪ 9:02

Jelas pak, orang bodoh juga tahu dengan permainan gitu berarti digrogotin aset negara kan BUMD ada kerugian negara yang sangat besar kalau orang namanya

▪ 9:11

[Ada kontribusi gak buat ancol?]

▪ 9:13

Belum ada, sampai 2019 belum ada kontribusi, belum ada, berarti gini Freddie Tan ini mengakukan banyak PT PT saya punya semua, itu membohongi para pemegang saham yang di PT PT itu sendiri, loh termasuk ada PT PT nya saya kasih lengkap PT dari,, semua PT nya semua lengkap saya punya. Jadi kerugiannya banyak sekali panjang ceritanya.

▪ 9:35

[Selama 8 tahun tidak ada kontribusi sama sekali?]

▪ 9:35

Tidak ada kontribusi, dan yang paling yang paling ngerinya ini kita berjalan sampai 2009 [hm..] 2011 karena dia enggak bisa bangun dia carilah investor, investornya itu ketemulah namanya MEIS [MEIS itu adalah Malang.. Mata Elang Internasional Stadium) waktu itu belum ada nama itu, disitu dia sudah melakukan setoran, pakai uang setoran itulah untuk bangun, bisa dibangun itu... [bangun gedungnya atau dalemnya?] e.... gedungnya gedungnya dalem kosong dia nyewa sejumlah 60 Milyar

▪ 10:07

Dari sini lagi ada kerugian negara yang sangat luar biasa [keruginya dimana?] kerugiannya di dalam perjanjian 2004 itu sewa per meter persegi adalah 21 juta 500 [antara si Freddie Tan ini] antara Freddie Tan dengan pihak Ancol.

▪ 10:19

[Dia harus membayar berapa?] e.... per meter persegi 21 juta 500 [itu kewajiban dari] kewajiban si Freddie Tan kepada Ancol. Tapi yang disewa oleh pihak ketiga itu sejumlah sebesar 13.095 meter kalau dihitung dengan 21 juta maka ketemu dengan PPN di atas 300 milyar, tapi yang Freddie Tan sewain kepada pihak e... MEIS itu hanya 60 milyar berarti cuma 4 juta. [tunggu dulu mangkanya, ini kan aneh ya?] sangat aneh.

▪ 10:46

[kewajiban dia ke Ancol] yes [itu 300 milyar seharusnya] harusnya 300 milyar otentik [dia hanya menyewakan kepada mata elang waktu itu 60 milyar] cuma 60 milyar berarti per meter cuma 4 juta lebih. [Pertanyaannya] sudah ada niat [ada kerugian dari..] sangat [ancol?]

▪ 11:00

Dan sangat, sangat

▪ 11:02

[Kenapa Ancol diam saja?]

▪ 11:03

Ya.. karena ada apa-apanya. Nah ini pertanyaan bagus. Ada apa-apanya, yang lucunya yang lucunya ini kita kasih jelas

ya yang lucunya di situ satu kedua kalau dia melakukan ikatan hukum dengan pihak lain Ancol harus dilibatkan secara notaril ada tahun 2004 bunyinya ada tapi dokumen dipalsukan semua dia melakukannya.

▪ 11:24

[Yang memalsukan siapa?]

▪ 11:25

Ya Freddie Tan [oke]

kalau tidak memalsukan, bagaimana bisa ikatan hukum dengan pihak ketiga. Dan yang lebih lucunya dia ikatan hukum dengan pihak ketiga tahun 2012 dia serah terima kepada BTO kepada Ancol itu tahun 2013 kan enggak masuk di akal.

▪ 11:40

[Jadi sebelumnya sudah] sebelumnya sudah [kerja sama dengan pihak ketiga] pihak ketiga. [Itu melanggar aturan dong]

▪ 11:45

Sangat peraturan, uh.. pelanggarannya banyak dan itu Ancol tahu tapi Ancol diemkan, di pura pura bego. Yang lucunya sekarang Ancol bilang itu bukan urusan kami, itu urusan antara pihak Freddie Tan dengan pihak lain. Gila ni Ancol ini

▪ 11:57

[Padahal itu melanggar perjanjian?]

▪ 11:59

Sangat... sangat... dipasalnya pun ada, bahwa kalau memang ingin melakukan tindakan hukum harus Ancol dilibatkan secara notaril, ada... tapi diabaikan dan yang lebih lagi lucu bahwa Ancol disini ada ada tulis di dalam akte perjanjiannya bahwa pihak Freddie Tan tidak bisa melibatkan Ancol dalam masalah hukum, sekarang sudah terlibat, tapi Ancol pun tutup mata.

▪ 12:21

Yang lucunya sekarang Ancol ini segala cara sudah ditempuh, tetep Ancol bilang itu bukan urusan kami... kan gila ini, nah disini

▪ 12:27

[ini aset yang dikelola dia loh, aset negara loh?]

▪ 12:30

Jelas... jelas sangat... dan ruginya sangat saya punya bukti semua kerugian negara selama 19 tahun [oke Pak].

▪ 12:36

[Saya anu.. saya konfirmasi lagi] oke [kan kalau benar yang dituduhkan tadi bahwa yang terlibat langsung Dirut Ancol pada waktu itu] sangat [adalah Budi Karya Sumadi] yes [Nah setelah itu kan ada pergantian banyak Direksi sampai yang sekarang udah ganti baru] sama malah.. [kenapa tidak di..diungkit diungkap lagi?]

▪ 12:54

Saya pertanyaan bagus saya punya bukti otentik bahwa Dirutnya Ancol yang terakhir ini Tahun, Tahun 2022 ini kita langsung kepada langsung 22 ya. Dia mencoba-coba melakukan pembayaran, nah di sini saya punya otentik saya dapat dari orang dalam Ancol. Pertama ini aneh bin ajaib, dia kirim surat pada tahun tanggal 26 April 2021 ya 26 April 2021 pura-pura menanyakan pada WAIP dijawab sama WAIP hanya dalam tempo 3 hari tanggal 30 April 21, oke ya. Suratnya ada, nanti saya kasih.

▪ 13:29

[Suratnya apa nih?]

▪ 13:31

Menyatakan seakan-akan untuk dilakukan MoU appraisal. Akhirnya Ancol mengeluarkan tabra.. tanggal 7 Mei 2021 dikeluarkanlah MoU didalam MoU itu panjang ceritanya saya singkat aja. Para pihak sepakat akan melakukan penilaian appraisal. Bagaimana aset negara mau diappraisal Pak. Ini kan udah kejahatan, nyata ini kejahatan dan ada informasi mau diappraisal kurang lebih di atas 300 milyar. Dan saya dapat indikasi bocoran, ini bagi-bagi kue. Kalau dapet 300 milyar 30% buat oknum 70% buat pihak WAIP. Kenapa?, saya pegang bukti ini Otentik.

▪ 14:08

Nah akhirnya saya lapor kepada ke Kejaksaan, Kejaksaan keluaranlah namanya PPS pak, pemeriksaan kepada Dirut

Ancol, nggak datang dia Dirutnya diganti sama wakilnya. Dinyatakan dari PPS ini saya kasih buktinya dari Kejaksaan bahwa dari Kejaksaan dinyatakan tidak boleh dibayar ini kerugian negara kalau dibayar [sorry] ada kerugian negara.

▪ 14:26

[Saya tanya...saya potong dulu, ada beberapa kali juga PT Pembangunan Jaya Ancol minta legal opinion dari Kejaksaan?]

▪ 14:34

Betul, itu yang selalu dia main dan e... Legal Opinion dari LO Kajati dari tahun 2015.

▪ 14:40

[Tapi, tapi tidak pernah dilaksanakan?]

▪ 14:42

Tidak pernah dilaksanakan terakhir dinyatakan dari LO dari Kajati maupun dari itu bahwa itu harus diputus, tapi diputar dipindah tangankan. Jadi ini maaf maaf yaa... saya jujur boleh ngomong ya hukum kita ini kacau Pak, ya saya enggak tahu lagi mau diapain makanya saya ketemu pak Rudi saya mau buka semua ini. [oke ma... sorry dulu]

▪ 15:01

[Pertanyaan ini dari analisis Bapak tadi] yes [potensi kerugian negara serta dari 2004 sampai sekarang ini potensinya berapa?]

▪ 15:10

Dua ribu dari 2004 sampe sekarang ratusan milyar [oke] ratusan milyar. Kenapa ratusan milyar ini aja saya punya otentik yang terakhir Dirutnya namanya Sahir, ya ini Direktur Utamanya nama Sahir, saya kasih nanti bahwa dia mencoba-coba untuk ngebohong BUMD bahwa dia suruh appraisal. Nih otentik gak bisa lari nih Pak. Dia alasannya dengan minta LO Kajati segala macam bahwa ini bisa di ini ini gila semua nih pak.

▪ 15:36

Tapi... [dari LO Kajati selalu meminta merekomendasikan untuk memutuskan hubungan kerja?] betul [kenapa tidak dilaksanakan?]

▪ 15:43

Itu makanya itu yang saya bilang ini terlalu berani bukan hanya cuman LO Kajati maupun e... LO dari Kejaksaan ya... 8 institusi negara termasuk BPK, BPKP sampai kita sudah melapor ke KPK juga, kita udah lapor KPK, berapa kali saya udh diperiksa, dan dari e... Gubernur saya udah lapor ke Pak Gubernur.

▪ 16:06

[Oke tunggu dulu, kenapa nggak lapor Anies Baswedan waktu itu?]

▪ 16:08

Sudah Pak, Anies Baswedan sudah kita lapor sampai Wagubnya, nah pertanyaan Bapak bagus nih.

▪ 16:13

[Response dari Gubernur Anies Baswedan waktu itu?]

▪ 16:15

Tidak berjalan, omong kosong kalau Anies bilang katanya bersih-bersih. BOHONG!!!

▪ 16:20

Anies itu sama dapet bagian, [sama sekali tidak menyentuh?] tidak menyentuh dan ada buktinya [ada kerug.. potensi, potensi besar ini dibiarkan saja?] Sangat... dibiarkan... kenapa?? Karena ada oknum-oknum yang bermain di sini, mangkanya ini penting buat Gubernur yang baru, kalau ini dibiarkan hancur ini BUMD, sudah ...dan saya punya bukti lagi pak jangan heran, Jakpro itu, itu puluhan Triliun, sama Pak, **Freddie Tan itu sudah tersangka sudah dicekal, [di Jakpro?] sudah dicekal Jakpro, kasus Jakpro itu ada Budi karya juga dan itu pada waktu itu kasus Jakpro itu udah puluhan triliun saya punya bukti otentik semua.**

▪ 16:55

[Oke, Pak, yang Bapak sebut-sebut tadi] yes [Direktur mulai tahun 2004] ya [Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol] yes ya [selama 3 kali membuat aturan dan kej.. ada pot... indikasi kerjasama dengan **pengusaha hitam**] yes [yang bernama **Freddie Tan**] yes [itu sekarang menjadi Menteri Perhubungan] ya betul [anda yang.. meyakini itu?]

▪ 17:15

Sangat, [punya bukti otentik?] saya punya bukti-bukti otentik, ada akta perjanjian saya ini saya tinggal bawa pak... akte perjanjian 2004, akta perjanjiannya 2007, sampai 2009, dibawah tangan itu semua Budi Karya Sumadi, ada, sangat ada.

▪ 17:29

[Oke baik ini penting] yes [karena beliau menjadi e... pembantunya pak Jokowi] yes nah [mungkin pak Jokowi juga belum tau] ya [bahwa pembantunya ada yang terindikasi] ada yang terindikasi begitu [oke sebentar nggeh]

▪ 17:41

[Menarik sekali, oke saya tanya dulu] ya [biar publik tahu] ya [Fredie Tan itu siapa sebetulnya?]

▪ 17:46

Itulah hebat Pak, orang Chinese, dari perantauan Medan, nekat datang kesini dengan modal nekat Pak ya.... artinya gini kalau Bapak tanya saya punya bukti ini yang kerja di dek... di., di Jakpro itu sebagai Direktur Keuangan, Direktur Administrasi namanya Raharjo DJalil, [siapa itu?] itu,, itu sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Administrasi Jakpro, tapi dia bisa masuk juga di perusahaan Awi namanya WAIP dan WAI itu sebagai komisaris itu namanya kapal keruk kan, si Rahardjo DJalil ini, ini yang harus ditangkap ini orang.

▪ 18:19

[Tunggu dulu.... Direksi dari BUMD] yes [merangkap jadi komisaris di?] di... [di perusahaan swasta ini?] di swasta

▪ 18:27

Itu yang bisa digaruk semua pak, kapal keruk habis aset-aset Jakpro digaruk pak, saya punya buktinya tanah puluhan ... wuaduh.... puluhan hektar semua [oke] hanya disewa dengan ratusan juta tapi dijual dengan per meter di atas 30 juta udah ngaco nih pak.

▪ 18:43

[Pak mohon maaf, kita fokus dulu untuk] oke [pembangunan jaya Ancol ya] oke [untuk kasus Jakpro] ya [kita buka pada

kesempatan berikutnya] ya makasih [oke itu penting kita fokus pada] ya [kerugian negara] ya [yang dikelola oleh e.. PT Pembangunan Jaya Ancol] ya..ya [nah oke.]

▪ 18:57

[Saya mempunyai dokumen, ya mempunyai dokumen di sini bahwa PT WAIP] yea [itu berpotensi mengemplang pajak?]

▪ 19:06

Sangat, itu asli saya punya pak pada waktu serah terima Ancol 231 milyar harusnya ppn-nya dibayar 10% waktu itu 31 mil... 23 milyar kan, tapi ternyata dilaporan SPT-nya nihil cuma delapan puluh delapan juta saya punya buktinya. Nah mungkin terakhir setelah itu baru dia mulai apa saya nggak ngerti dan Ancol pernah ketangkep sama BPK dipaksa supaya bayar karena pihak Mitranya tidak bayar pajak, Ancol yang bayar pajak itu pak [oke] Ada!!!

▪ 19:32

[Ada semua yaa,, Nah oke Bapak, bisa tolong berikan informasi ke saya] ya [tahun 2012] ya [itu PT. WAIP] iya [bekerjasama dengan PT. Mata Elang] International Stadium [International Stadium] nah pertanyaan itu bagus pak [oke, itu waktu itu kalau nggak salah saya baca 25 tahun?] betul [sampai 2037?] betul. [Pertanyaannya masih berlangsung nggak kerja sama itu?]

▪ 19:53

Tidak [kenapa?] jadi gini, pertanyaan itu bagus, harusnya pada waktu bikin perjanjian 37 di dalam dengan Ancol bukan 37 pak 29 itu WAIP udah,, udah membohongin lagi dokumen dan yang kita ketemukan bahwa di tahun 2012 dia buat perjanjian dengan kita dengan MEIS itu Ancol harus ikut menandatangani [ternyata tidak?] ternyata tidak, Ancol sudah tahu tapi Ancol tutup mata, oh itu bukan urusan kami itu urusan e... kita.. kan gila!!! ini Ancol ini milik BUMD pak, kita laporkan bahwa ini ada pemalsuan dokumen Ancol pura-pura bego itu satu ya

▪ 20:25

[Tapi sudah dilaporin?]

▪ 20:26

Sudah, sangat sudah apalagi udah heboh begini dan Ancol tidak ikut menandatangani satu itu sudah kesalahan berat, kedua nyata-nyata dua puluh satu juta tadi saya bilang [ya... tiga ratus milyar turun] ada kerugian negara ratusan milyar, Ancol pura-pura bego ya dan yang lebih anehnya lagi dia buat perjanjian dengan dengan e... MEIS itu 2012 tapi serah terimanya baru 2013 kan enggak mungkin bisa terjadi bahwa yang gedung yang mau disewakan itu masih milik belum terjadi serah terima tapi sudah disewakan ke pihak ketiga, Ancol tau tapi Ancol tutup mata, ini kan gila pak!!! sangat luar biasa ini, saya kasih nanti semua dokumennya.

▪ 21:02

[Artinya tidak mungkin e...] tidak mungkin [Direksi Ancol tidak tau ya?]

▪ 21:05

Ohhh...bukan tidak mungkin, orang shownya sudah 44 kali pak [ya..ya..] show internasional [ya..ya..saya melihat..] enggak mungkin enggak tahu pak, sangat dan pada waktu itu Ancol banyak menerima keuntungan dari show itu dari fasilitas nama dari hotel dari orang masuk dari kendaraan dari pintu masuk wah... itu udah luar biasa, tapi selama 8 tahun sejak... yang lucunya WAIP karena kita sudah pihak MEIS itu menjalankan, dia laporkan kepada MEIS itu enggak bayar air listrik.

▪ 21:35

[Tahun berapa itu?]

▪ 21:36

Itu tahun 2014.

▪ 21:37

[Berarti hanya 2 tahun kerjasamanya?]

▪ 21:39

Kerja cuma 2 tahun, tapi dia laporin cuman air minum akhirnya maaf maaf ya saya boleh bilang ya [ya] ini oknum-oknum bejat ini di pengadilan.

▪ 21:47

[Tunggu dulu sebentar,, tunggu] ini hakim, ngga... saya mau.. oke [tunggu dulu] oke [ini tahun 2014?] yes [oke, mata elang internasional stadium dilaporkan oleh PT WAIP?]

▪ 21:56

Iya kan tapi yang dilaporin cu.. air listrik nggak bayar

▪ 21:59

[Oke tuduhannya apa?]

▪ 22:00

Tuduhannya nggak bayar listrik air padahal kalau kita udah tutup kita tutup sendiri Mata Elang tutup sendiri gedung itu, karena diganggu terus, diganggu setiap masuk mesti bayar upeti ini, mesti bayar upeti ini orang masuk pokoknya kita diperas [oke] ada buktinya bahwa setiap kali show kita mesti bayar dua ratus lima puluh.

▪ 22:15

[Oke, berproses di pengadilan?]

▪ 22:17

Dia yang laporin kita karena dia tau [di Pengadilan ya? akhirnya ke Pengadilan? oke] dia lapor ke pengadilan, yang lucunya dia ke pengadilan dia lapor, dia mengaku sebagai pemilik, padahal pemiliknya Ancol

▪ 22:26

[Pertanyaannya kenapa diterima Hakim?]

▪ 22:28

Nah... itu yang saya bilang oknum rusak ini oknumnya... [Hakim, Hakim mana ini?] Hakim Pengadilan ee... Pengadilan Negeri Utara [Jakarta Utara?] Jakarta Utara, Hakimnya tidak melihat masa ada orang lapor mengaku nih saya pemilik.

▪ 22:39

[Loh ini kan pemiliknya Jaya Ancol?]

▪ 22:41

Justru pertanyaan bagus pak, perta,, pertanyaan bagus, pemiliknya BUMD, tapi si Freddie Tan dateng WAIP mengaku bahwa dia itu pemilik terus diterima, [tu,,tunggu dulu] habis itu dimenangkan, kan gila ini hukum kita Pak!!!

▪ 22:53

[Tunggu dulu, artinya pada waktu e.... Mata Elang Stadium dilaporkan, itu PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai ikut para pihak nggak ya yang...?]

▪ 23:02

Nggak....nggak dilibatkan [...pemiliknya dia?] ya makanya itu yang aneh, akhirnya kita laporkan juga PT. Pembangunan Jaya Ancol sebagai turut tergugat [oke..oke]

▪ 23:11

Tapi, [sekarang tunggu satu-satu, kasusnya dengan Mata Elang itu akhirnya gimana?]

▪ 23:14

Ya akhirnya ya itulah hukum kita.

▪ 23:17

[Pengadilan pertama,, kalah?]

▪ 23:18

Kita [dikalahkan?] dikalahkan hanya urusan sepele minum air dan tadi saya bilang Hakim itu tidak melihat siapa pemiliknya. Pemiliknya kan Ancol [eheu] tidak dilihat siapa pemiliknya yang penting datang. Maaf ya saya berani mengatakan ini semua ada upetinya, saya berani mengatakan upeti, asli upeti, kalau enggak ada upeti tidak mungkin.

▪ 23:37

[Upeti dari mana kemana?]

▪ 23:39

Udah pasti pak [dari ma... WAIP..?] WAIP bukan sebagai pemilik [oke] pemiliknya Ancol [oke], kalau memang hukum itu adalah Oke kamu pemilik mana buktinya, begitu dia lihat, oh ini pemiliknya Ancol, Ancol dilibatkan kan... ini enggak.

▪ 23:50

[Yang memberikan upeti siapa ini, WAIP?]

▪ 23:52

Ya udah pasti WAIP ke Hakim [kepada?] kepada oknum.

▪ 23:53

[Oknum Hakim ini?]

▪ 23:55

Pasti!!!, 100% ke Hakim.

▪ 23:56

[Bapak ada buktinya?]

▪ 23:58

Bukan ada bukti, kita dikalahkan, hanya cuman air minum. Saya berani karena kita korban [waktu... banding ngga?] kita banding percuma pak, banding di.. dari PN kalah, ke PT kalah, sampe ke...ini, semuanya kita kalah, karena udah main gila pak. Ini mangkanya kemaren kita [akhirnya Mata Elang dikalahkan?] kalahkan.

▪ 24:16

...Mangkanya saya puji syukur kemaren ditangkap sama KPK, bagus pak. Emang sarang penyamun semua itu termasuk Ma...Mahkamah Agung saya setuju itu pak. Nah ini kita buka-bukaan kenapa saya juga sampe bawa ini foto anak kecil yang namanya si anaknya Alvin Lim ya.. berani buka masa bikin malu kita, ini nyatanya anak kecil 15 tahun pak berani buka kejahatan, hukum kita memang bener rusak, saya berani bilang rusak, saya juga korban. Nah ini buat penegak hukum saya minta dengan pak Rudi, penegak hukum kita ini bener-bener bobrok pak.

▪ 24:47

Ya saya nggak bilang mungkin cuma satu dua persen yang benar, tapi yang lain itu rusak semua, hakim-hakimnya rusak nggak ada yang bener pak, bagaimana Jokowi juga mesti denger ini [indikasinya apa ... rusak itu?] sangat pak, semuanya uang, ada uang. Jadi siapa yang Dewa, karena ada uang, bukan Dewa kebenaran pak. Saya punya bukti otentik tadi saya bilang saya ini korban kok nggak didengerin.

▪ 25:10

[Tapi begini, bukan saya membela aparat hukum pak Hendra ya] ya,,ya [kalau kasus di BUMD] yes [kemudian sama oknum-oknum Direksi BUMD dan Gubernurnya didiamkan saja] nah [tidak dilaporkan] ya [artinya penegak hukum tidak tahu apa apa sebetulnya?]

▪ 25:23

Sudah pak gini [oke] kalo Gubernur nggak dilaporkan, kita sudah kasih. Contoh ya ini contoh paling otentik, saya angkat topi buat Ombudsman, Ombudsman itu sudah keluaran LHP pada tahun 2020 dinyatakan bahwa ini bersalah karena dia dapat dari BPK BPKP udah komplit dah Ombudsman, bahwa ini harus diputus, tapi Ancol enggak pernah mau putus.

▪ 25:43

[Waktu itu putus kerjasama maksudnya?]

▪ 25:44

Harus diputus pak nggak ada cara lain harus diputus itu udah pasti [oke] dan kenapa saya saya e...tertarik ama Ombudsman, karena ada sukses storynya. Ombudsman itu yang bongkar kasus Meikarta dan dia yang bongkar juga lobster dan masih banyak, sampe KPK bisa ambil turun e... ambil ambil tindakan tegas.

▪ 26:03

Nah dengan kasusnya saya pegang LHP saya lapor ke KPK sama Hendri Yosodiningrat, saya punya fotonya entar saya kasih makanya ditanggapin KPK saya udah tiga kali tapi KPK sarankan kalau bisa dari Ombudsman, saya yakin Ombudsman juga sudah lapor ke KPK

▪ 26:16

Nah ini tinggal tunggu bom waktu aja nih pak kapan meledaknya, ngerti enggak? [oke] karena ini udah kejahatan udah menggurita pak ini kejahatan luar biasa.

▪ 26:24

[Saya punya dokumen] yes [tolong dikonfirmasi] ya [panggilan Ombudsman...] ya [kepada Direksi] ya [itu sampe pertama tidak datang] saya.. [yang kedua tidak datang] oke [yang ketiga juga?]

▪ 26:37

Pak ini saya buka, Direksi Ancol Direktur Utama bukan hanya Ombudsman panggil, sudah dari Kejaksaan semua panggil, dari Ombudsman puluhan kali panggil Dirut, nggak

pernah mau dateng. Emang kebal, emang bobrok ini Dirutnya.

▪ 26:50

Sekarang udah diganti yang baru, sama juga pak sudah dipanggil, Bapak saya kasih dokumennya kan, tiga kali nggak mau dateng.

▪ 26:56

[Tapi katanya Komisaris Utama sekarang sudah cukup bagus nih sekarang?]

▪ 27:00

Iya, Komisaris Utama sekarang saya akui bagus, dia juga yang bongkar kebobrokan Ancol, saya angkat topi, tapi ini juga buat masukan sebagai Direktur Utama.

▪ 27:06

[Tapi ini blum tersentuh nih, kasus ini?]

▪ 27:08

Belum!!! mangkanya kenapa saya e...dateng ke Pak Rudi memberitahukan bahwa kejahatan ini harus dibuka pak, ini jahat pak.

▪ 27:15

[Oke masalah Ombudsman tadi] yes [panggilan pertama] nggak di... [tidak datang] tidak datang, [yang kedua tidak datang] tidak dateng [yang ketiga kapan?]

▪ 27:21

Ketiga, kalo nggak dateng yaa kemungkinan bisa dijemput pak.

▪ 27:23

[Yang ketiga tanggal 23 November] tanggal 23 November [kalau tidak datang lagi akan di jemput?] Iya.

▪ 27:28

Karena apa? gini pak, kenapa dia berani gitu karena oknum hukumnya, ini yang bikin rusak Ancol oknum hukumnya, kenapa ya pasti ada upetinya, jadi dia alesan, masa dia lebih hebat dari Ombudsman. Ombudsman Lembaga negara loh... menyatakan bahwa ini harus diputus, Tapi oleh oknumnya hukum Ancol, pura-pura pakai independen menyatakan oh... menurut hukum independen enggak

masalah ini boleh dilanjut, gila hukum dia putar-putar begitu,
nah ini dunia bejat banget kalo dengernya.

▪ 27:54

[Jadi mereka pakai opini dari ahli hukum di luar,] betul
[mengalahkan opini dari lembaga negara?]

▪ 27:59

Se.. betul... Itu.... Lembaga negara, delapan institusi negara
loh...!!

▪ 28:05

[Kok bisa?]

▪ 28:06

Nah ini yang ba.. pertanyaan bagus bisa... ini nyata, ini
sangat nyata terang benderang, kok bisa nyata ini, kok
Ombudsman yang udah jelas-jelas Lembaga ini ditunjuk dia
bisa pakai independen menyatakan oh ini nggak ada
masalah, hebat sekali besok saya juga mau ngebom dong
milik negara saya pakai independen [wuaduh] luar biasa!!!
[pusing saya mas]

▪ 28:28

[oke mas sekarang gini] ya [sekarang ini, gedung ini] ya
[yang mengelola siapa?]

▪ 28:33

Si Freddie Tan

▪ 28:34

[Masih?]

▪ 28:35

Masih, Ancol tutup mata, yaa karena upetinya berjalan pak.

▪ 28:39

Kalau nggak jalan pak, saya dapat indikasi dari orang dalam.
Kenapa saya bisa dapat dokumen komplit? orang dalam ini
udah gerah Pak, kejahatan ini udah 19 tahun.

▪ 28:47

[Oke pak saya tanya, sekali lagi Bapak harus jujur kepada
saya. Bapak mendapatkan dokumen-dokumen yang sangat
Otentik ini dari mana?]

▪ 28:55

Dari dalam orang Ancol yang sudah gerah sama ..dalam.

▪ 28:57

[Dari PT. Pembangunan Jaya Ancol?]

▪ 28:59

Yes betul.

▪ 29:00

[Mereka sudah banyak yang gerah?] su..bukan gerah lagi pak, sangat gerah karena mereka tahu saya dari tahun kita kami dari tahun 60-an dari zaman Ciputra udah dipercaya di Ancol kita banyak kontribusi Mata Elang, nah kita ini adalah banyak menguntungkan Ancol kita ini lama dari tahun 60-an orang Ancol itu udah gerah dengan Direksi ini maling semua pak.

▪ 29:18

Yang sekarang ganti, 4 Direksi dari 4, 3 itu orang lama, ini sama nggak peduli

▪ 29:23

[Oke sekarang gini Pak, kalau Direksi sudah amburadul seperti itu] yes [kenapa Gubernurnya tahun 2017 sampai sekarang ini, yang diganti barusan Anies Baswedan tidak bergerak apa-apa?]

▪ 29:36

Nah kalau pertanyaan Bapak bagus, makanya Anies itu cuma pencitraan pak. Pencitraan aja di dalam tubuh dia bisa korek-korek yang lain bilang bersih-bersih didalam tubuhnya sendiri boroknya pun dia enggak tahu, kita udah lapor, ada!!!

▪ 29:49

[Ada upeti nggak?]

▪ 28:50

Ad..., u..., kalau itu bapak enggak bisa tanya Pak, Bapak nilai sendiri, kalau enggak ada mana bisa jalan udah gitu aja. Jadi kalau Anies bilang bersih *Bullshit!!!*

▪ 29:58

Sudah kita laporkan ada semuanya ada.

▪ 30:00

[Logikanya kan nggak mungkin, tanpa upeti?]

▪ 30:02

Nggak mungkin, kalo dia memang mau bersih-bersih kita laporin, Tindak!!! [oke] Ada buktinya semua.

▪ 30:07

[Pak, ini praktis sekarang harapan Bapak yah] ya [harapan Bapak] hm [kepada Gubernur baru] ya [Pak Heru Budi Hartono] ya [apa?]

▪ 30:17

Saya mengharep Pak Budi sebagai Gubernur yang bersih jujur, ini sudah ada rekomendasi dari Ombudsman, sudah ada rekomendasi dari 8 institusi negara bahwa itu harus diputus nggak ada lagi tading aling-aling, putus ambil alih.

▪ 30:31

Apa kepentingannya? saya nggak punya kepentingan, saya mau hukum ditegakkan, Ambil alih, udah!!! Nah selesaikan masalah kasus hukum dengan pihak lain. Kan ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan mas. Investasi MEIS itu sudah ratusan milyar.

▪ 30:44

[Udah kembali belum?]

▪ 30:45

Belum!!! Boro-boro kembali, barang-barangnya dieksekusi pun disikat disikat nggak ketahuan kemana. Jadi ini udah udah jorok mas, sangat, makanya kalau banyak orang korban saya percaya karena kita juga korban.

▪ 30:58

[Oke pak, terakhir ini] ya [saya mau tanya ini. Bapak begitu bersemangat] ya [menceritakan] ya [masalah silang sengkabut ini, jadi motivasi Bapak apa?]

▪ 31:09

Motivasi saya, bahwa saya termotivasi saya lihat anak kecil yang anaknya Alvin itu seorang anak kecil itu berani bongkar saya [oh bapak dapat inspirasi] sangat [terinspirasi] sangat saya sudah mengikuti ini sudah 8 tahun, [hm] kebal semua pak, di Kepolisian mandek, di Kejaksaan mandek, semuanya mandek.

▪ 31:27

[Pengadilan?]

▪ 31:28

Pengadilan mandek, itu justru pengadilan biang rusuhnya, masa hanya lapor air minum dia nggak tanya pemiliknya itu oknum hakimnya parah sekali pak. Ini harus didenger ini. Kalo boleh saya bilang apa yang dikatakan sama anak Alvin Lim 100% itu benar terjadi, mangkanya kalo saya terpanggil saya...

▪ 31:45

[Karena anda jadi korban?]

▪ 31:46

Karena saya korban pak harus yang lain juga berani bicara pak, jangan cuma anak kecil, malu kita. Dan ini saya mengatakan ini jamannya Anies ini parah sekali, sangat parah. Kita bertempur.

▪ 31:58

[Parah.. Parahnya dimana?]

▪ 31:59

Ooo.. sangat parah pak, kita kan berkasus itu kan jaman dia 5 tahun sama sekali nggak ada actionnya, bukan kita nggak bergerak, tahu, sudah ramai dimedia silahkan buka.

▪ 32:09

[Pengacara Bapak sudah bertemu dengan Gubernur] sudah [atau wakil Gubernur?]

▪ 32:13

Sudah!!! pengacara saya Hendri Yosodiningrat sudah ketemu juga. [Dengan wakil Gubernur?] Su.. a.. wakil Gubernur ketemu dengan Anies juga udah ketemu.

▪ 32:21

[Terus, anunya apa?]

▪ 30:22

Yaaa.. mana... nggak jalan. Ada apa? Ya itu!!! Ada apa... bahwa apa semua duit yang bermain disini kan!!! Semua duit yang bermain. Yang yang terbuktinya begini pak yang paling terbuktinya adalah, ini kejahatan 19 tahun bukannya main-main pak, 19 tahun dibiarkan begitu mau jadi apa. Nah.. saya harep pada waktu tanggal 23, Ombudsman ini yang terhormat, yang sudah bisa membongkar kasus meikarta,

dan lobster dan lain-lain, saya minta dengan nanti Ombudsman juga tanggal 23 harus tegas, Dirutnya Ancol harus datang, kalo tidak dia berani datang, jemput paksa!!! buktikan dimuka hukum itu bahwa dia Dirut itu bisa berperan, jangan tunduk sama kuasa hukum, kuasa hukum semua bermain.

▪ 33:08

[Oke terakhir sekarang apa harapan Bapak?]

▪ 33:11

Harapan saya hukum ditegakkan [satu oke, kepada Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya] Betul [apa harapan Bapak?]

▪ 33:18

Harapan saya kepada Komisaris [ini kan orangnya hebat nih] ya ya [orang bersih orang hebat] Lembong Lembong itu orang bersih orang hebat.

▪ 33:23

Saya minta kepada Komisaris Utama Pak Lembong, jangan main-main dengan kasus ini, ini sudah terang-benderang, Bapak sebagai orang bersih, Bapak sebagai orang terhormat, bekas Menteri, tolong ini ambil tindakan secara tegas.

Jangan bisa lagi kalah dengan Dirut, Dirut memang yang berperan, kalau Dirut tidak bisa ambil tindakan, Bapak sebagai Komisaris harus tunjukkan, kalo enggak tersangkut semua nih pak. Karena kami sudah lapor KPK... Sudah!!! Ya kami nanti kasih fotonya saya sudah ke KPK

▪ 33:51

[Response KPK belum ada ya?]

▪ 33:53

Ya lagi sedang diperiksa, [sedang dianalisis] sedang diteliti [ya ok] ya semua dokumen kalo nggak, saya nggak mungkin dipanggil sampai berkali-kali, saya udah .. tiga kali.

▪ 34:02

[Oke pak, sementara kita satu sesi ini cukup dulu] ya [ya, nanti kita suarakan berikutnya setelah kita menunggu

tanggal 23] ya [apakah datang atau tidak] ya [kalau tidak datang harus kita suarakan lagi] ya [saya kira]

▪ 34:13

Tapi sebelum akhirnya cerita ini Pak, balik lagi saya bilang saya berterima kasih sama Ombudsman pak, [yaya] Ombudsman ini sangat care ya, [hm] tidak ada kepentingan apa pun, Ombudsman ini sangat care. Kepada tim Ombudsman saya minta kasus ini emang benar-benar harus dibuka secara terang benderang.

▪ 34:28

[Artinya Bapak mengatakan masih ada Lembaga negara yang] iyes [bisa dipercaya] betul [namanya komisi Ombudsman] Ombudsman ini bisa dipercaya

▪ 34:36

Kalau saya boleh ngomong sekarang ini pak yang namanya negara Hakim yang namanya MA yang namanya Kepolisian Kejaksaan banyakan oknumnya pak, karena saya udah jadi korban. Nah saya mesti harepin dari pihak Ombudsman mudah-mudahan harus tegas kuat jangan bisa tergoyahkan ya ujung-ujungnya ditekan segala macam kita jangan takut sama tekanan pak [oke] Ya kita harus bongkar ini kejahatan, karena ini kerugian negara pak [yes] ratusan milyar, negara mau dibawa kemana kalau dibiarkan begini, satu oknum aja dengan oknum bisa bermain dengan oknum sudah ratusan milyar negara dirugikan. Mau dia dimana mau kalau ada yang model begini banyak mau jadi apa negara kita. [udah 19 tahun?] Lah iya udah 19 tahun pak ini nyata, negara kita hancur kalau dibiarkan begini. Hukum adalah hukum pak tunjukkan hukum itu jadi panglima yang benar jangan hukum itu cuman duit. Saya berani bicara gini memang nyata, kan saya korban ini pak, [oke] kalau saya nggak korban, saya nggak mungkin ngomong.

▪ 35:24

[Paling terakhir] ya [Bapak kan mempunyai pengalaman jadi korban] sangat saya korban banget, [akhirnya gemas.] ya ya [Nah.. Pak Jokowi masih 2 tahun lagi] yes [beliau

mempunyai e...niat baik] ya [untuk memperbaiki] ya [kondisi hukum ini] ya [apa yang Bapak ingin sampaikan?]

▪ 35:43

Saya mau pesan sama Pak Jokowi, memang betul Pak Jokowi itu sangat professional dan sangat baik sangat tegas tapi bawa-bawahannya ini, oknum-oknum ini rusak semua nih. [he..em] Nah mudah-mudahan Pak Jokowi itu didengar juga ma.. Mahfud MD, ni kan dibawah ma.. Pak Mahfud [he..em].

▪ 35:57

Harus tegas. Pak Mahfud itu kan orang yang memang tegas ya [hm] disiplin [hm] saya minta kasus ini Pak Mahfud denger ya, Pak Jokowi bisa denger, bahwa ini adalah kejahatan yang sangat sudah menggurita berjamaah kerugian negara banyak pak, termasuk Jakpro, [hm] saya punya otentik, kalo Bapak mau sesi berikutnya saya punya [oke Jakpro kita] yaaa... diatas puluhan triliun pak, [ya] saya punya bukti, [biar fokus nanti] yang tadi saya katakan Rahardjo Djalil itu ya [ya oke] saya punya.

▪ 36:20

Terus satu lagi sebelum saya lupa, Ancol juga saya punya triliunan yang merugikan keuangan negara di luar kasus ini masalah tanah, jadi tanah reklamasi sampai 60 sekian hektar itu dijual dengan di cara-cara saya punya bukti dokumen semua pak [ada buktinya?] Ada! bahwa itu tanah dijual dengan dibawah NJOP diturunkan [oke] bermain dengan itu semua saya punya pak.

▪ 36:40

[kita harus, Bapak harus janji] ya [ke saya] ya [untuk membuat wawancara secara serial] ya, pasti [ini pertama ini] ya [tentang gedung musik Stadium Ancol] yes [berikutnya reklamasi] yes [kemudian Jakpro kita ungkap] yes, [oke] siap, karena apa? karena ini kejahatan memang harus diungkap pak, tidak boleh didiamkan.

▪ 36:58

Karena ini terus terang pak saya berterima kasih Pak Rudi mau terima saya ya saya sangat terima kasih karena saya

lihat banyak video-video Pak Rudi itu memviralkan luar biasa makanya saya tertarik.

▪ 37:10

[Oke, terima kasih pak] terima kasih [ya oke]

▪ 37:13

[Sahabat Indonesia luar biasa, ini kejahatan yang sempurna karena apa? kerjasama berbagai oknum dari pengusaha swasta kemudian juga dari pengelola aset negara yaitu BUMD dan juga di support oleh oknum-oknum aparat penegak hukum. Bayangkan selama 19 tahun aset negara dikelola oleh swasta tapi kontribusi kepada negara praktis tidak ada, sangat menarik sekali. Dan ini seolah-olah menjadi apa ya semacam gunung es dan yang membuat saya bingung ini oknum-oknum Hakim ini kenapa tidak mempunyai nurani untuk menegakkan hukum. Sahabat Indonesia ada satu hal lagi ada yang menarik ini Direktur Utama PT Jaya Ancol tepatnya PT Pembangunan Jaya Ancol itu namanya Budi Karya Sumadi sekarang menjadi Menteri Perhubungan, nah saya akhirnya berpikir ini kenapa masalah ini kok mandek, laporan ke gubernur mandek tidak bereaksi jangan-jangan ada kaitannya ini karena mantan pejabatnya sekarang menjadi pejabat negara. Ini saya tidak tahu apakah saya tidak menuduh, tapi ini kalau kita teori Profesor Damarjati ini utak atik gatok ini ini bisa jadi loh kerugian negara yang berpotensi kita ratusan milyar didiamkan begitu saja padahal kejadiannya bukan di Irian Barat atau di Aceh tapi di Jakarta, selembaran batu dari Istana Negara masih terjadi kerusakan hukum dan potensi kerugian negara dan dibiarkan begitu saja. Nah, sahabat Indonesia ini salah satu upaya kami dari Kanal Anak Bangsa untuk membongkar borok-borok seperti ini, upaya kami cuma satu tidak ada tujuan kami mendeskreditkan kelompok ini orang ini orang yang tidak ada, kami hanya sekedar untuk menjaga Indonesia, Indonesia kalau mau maju harus dijaga dengan orang bersih dan parasit parasit benalu-benalu itu harus kita sikat habis dan saya mengapresiasi Bapak, karena mau membongkar ini dengan tegas dan sebenarnya dan ada

bukti-bukti otentik] sangat [oke, jadi ini akan menjadi dasar bagi siapapun yang ingin memprotes mengkonfirmasi laporan dari Bapak ini silahkan menghubungi saya dan saya siap memberikan panggung kepada anda kalau anda berani mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bapak ini, baik Sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast berikutnya sampai jumpa]

▪ 39:47

[Musik]

▪ 40:05

[Musik]

3. Video podcast dengan URL konten:

https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs , judul konten:

PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH? Konten video tersebut dibuat pada tanggal 06 Maret 2023 di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan ditayangkan pada tanggal 08 Maret 2023:

- Pada tanggal 06 Maret 2023, Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mengajak Saksi Ramonzah alias Ramon untuk pergi ke kantor milik Terdakwa HENDRA LIE yang beralamat di Twin Plaza Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat sekaligus membawa alat/perangkat untuk pembuatan video podcast di kantor Terdakwa HENDRA LIE, , lalu Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bertemu dengan Terdakwa HENDRA LIE, kemudian Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI membicarakan terlebih dahulu terkait bahan atau materi yang akan disampaikan pada podcast yang akan dibuat, setelah Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI selesai melakukan pembahasan terkait materi yang akan disampaikan pada podcast tersebut, selanjutnya Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyuruh Saksi Ramonzah alias Ramon untuk menyiapkan alat/perangkat podcast yang telah dibawa Saksi Ramonzah, yaitu:

- Alat Shooting

Halaman 111 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 600D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 7D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk nikon type D6100, 2 (unit) lampu lighting merk godox, 2 (unit) clip on dan 1 (satu) unit receiver merk Boya.

• Alat *Editing & Upload*

1 (satu) unit Personal Computer/PC rakitan spek editing dan 1 (satu) unit harddisk Seagate.

setelah perangkat podcast telah siap, selanjutnya Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mulai melakukan pembuatan video Podcast yang direkam oleh Saksi Ramonzah dengan menggunakan perangkat atau alat Shooting yang telah disiapkan. Selanjutnya, setelah proses pembuatan video podcast tersebut selesai, lalu video podcast tersebut disimpan Saksi Ramonzah ke dalam 1 (satu) unit Personal Computer/PC untuk selanjutnya dilakukan proses editing terlebih dahulu, setelah dilakukan proses editing, kemudian Saksi Ramonzah meng-*Upload* atau mengunggah atau mem-*publish* video podcast tersebut ke kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a.-----P
ertama, Saksi Ramonzah *log in* Kanal *youtube* kemudian *pilih upload* video;

b.-----K
edua, Saksi Ramonzah memilih file video yang akan di *upload*;

c.-----K
etiga, atas perintah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI , Saksi Ramonza diminta untuk mengisi judul video podcast tersebut dengan judul : P.J. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH?;

d.-----K
eempat, Saksi Ramonzah mengatur elemen video yang akan di *publish* dengan tujuan agar video podcast tersebut menarik banyak orang untuk menontonnya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.-----K

elima, Saksi Ramonzah melakukan pemeriksaan hak cipta dari kanal youtube untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak cipta;

f.-----K

enam, Saksi Romanzah mengatur waktu kapan video tersebut akan ditayangkan. Dalam langkah ini, Saksi Ramonzah terlebih dahulu memilih mode pribadi agar Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dapat mengecek/mereview terlebih dahulu video-video yang akan di-publish, kemudian setelah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyetujui dan mengizinkan untuk mem-publish video tersebut lalu pada tanggal 8 Maret 2023, Saksi Ramonzah memilih mode Publik untuk meng-upload atau mengunggah atau mem-publish video podcast tersebut di kanal youtube atas nama Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI sehingga semua orang dapat mengakses video podcast yang telah diunggah tersebut;

➤ Bahwa tampilan tangkapan layar dan transkrip pembicaraan video podcast dengan URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs, judul konten: PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?, dengan durasi waktu 31 menit 26 detik sebagai berikut:

Transkrip:

Halaman 113 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ket: warna [] adalah perkataan/pernyataan/ucapan dari host

warna [] adalah perkataan/pernyataan/ucapan narasumber

➤ 0:07

Masyarakat harus tahu tidak ada yang kebal di..di negeri ini tapi dia kebal dan dia sekarang sesumbar bahwa dia dibeking oleh Jenderal oleh orang-orang kuat dan bahkan dia bilang ada anak naga yang dukung dia, saya bilang mau anak setan kek, mau anak siapa, negara dirugikan negara harus tampil

➤ 0:25

Negara tidak boleh diem ini kan kerugian negara pak, dimana hukum kita, Jokowi harus denger kalau PLT Gubernur kaya bak beras... kaya dodol dodol begini

➤ 0:34

Tidak bisa bekerja pencitraan ganti!!!, biar masyarakat tahu Gubernur..Gubernur Budi ini juga sama bobroknya, sama enggak benarnya, ini masyarakat perlu tahu [ini] pencitraan doang

➤ 0:47

Pura-pura ini betul betul di depan borok dia aja dia enggak tahu ada kejahatan, [ini] bagaimana ini.

➤ 0:50

[Tuduhan serius loh]

➤ 0:53

Oh sangat, saya berdasarkan ini pak [artinya nanti]

➤ 0:56

Saya korban, gini pak, saya korban saya bicara berdasarkan ini ada surat Ombudsman, saya tidak fitnah,

➤ 1:01

Saya tidak melanggar Undang-Undang ITE, saya pegang semua bukti, kalau memang saya fitnah silakan tangkap saya, saya siap pak

➤ 1:08

Itulah orang pak, sudah jabatan tinggi, dia inget pak, dia adalah orang kepercayaan Pak Jokowi tapi kelakuannya

sebobrok begini bagaimana bisa jadi Gubernur,
Kemendagri harus tau juga nih, harus diganti ini pak

➤ 1:21

Saya bicara ini tidak asal jadi.

➤ 1:24

Saya kasih Bapak dokumennya semua nanti..ya, kejahatan
WAIP Freddie Tan ini bukan cuma satu pak ada 14 (empat
belas ini) ini.

➤ 1:31

Ada 14 (empat belas) ini kejahatannya, Jakpro, Pasar Jaya
semua di sini saya pegang [oke] nanti saya kasih ini satu
satu dulu, Ancol dulu [oke kita...] dan ini aset aset DKI juga
pak, Jakpro aset DKI, Pasar Jaya aset DKI.

➤ 1:44

[Musik]

➤ 2:00

[Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal
Anak Bangsa podcast, sahabat Indonesia kira-kira bulan
Desember tahun 2022 saya mewawancarai Mr X untuk
membongkar kasus yang menurut saya ada pembiaran
kerugian negara dalam ini provinsi DKI Jakarta]

➤ 2:24

[di PT Pembangunan Jaya Ancol waktu itu. Cukup
menghebohkan tapi seperti yang saya janjikan waktu itu]

➤ 2:33

[saya akan terus memantau kasus ini karena masih
berlanjut sampai sekarang belum ada eksekusi dan hari ini]

➤ 2:43

[saya kembali mewawancarai Mister X untuk menggali lebih
dalam update informasi terkait kasus itu]

➤ 2:51

[Nah, untuk mengingatkan anda apa yang saya bicarakan
dengan Mister X, waktu itu kita ikuti video berikut ini.]

➤ 3:00

[Kalau Direksi sudah amburadul seperti itu] yes [kenapa
gubernurnya tahun 2017 sampai sekarang ini, yang diganti
barusan Anies Baswedan tidak bergerak apa-apa?]

➤ 3:11

Nah kalau pertanyaan Bapak bagus, makanya Anies itu cuma pencitraan pak. Pencitraan aja di dalam tubuh dia bisa korek-korek yang lain bilang bersih-bersih didalam tubuhnya sendiri boroknya pun dia enggak tahu, kita udah lapor, ada!!!

➤ 3:24

[Ada upeti nggak?]

➤ 3:25

Ad..., u..., kalau itu bapak enggak bisa tanya Pak, Bapak nilai sendiri, kalau enggak ada mana bisa jalan udah gitu aja. Jadi kalau Anies bilang bersih *Bullshit!!!*

➤ 3:33

Sudah kita laporkan ada semuanya ada

➤ 3:35

[Logikanya kan nggak mungkin, tanpa upeti?]

➤ 3:36

Nggak mungkin, kalo dia memang mau bersih-bersih kita laporin, Tindak!!! [oke] Ada buktinya semua.

➤ 3:42

[Pak, ini praktis sekarang harapan Bapak yah] ya [harapan Bapak] hm [kepada Gubernur baru] ya [Pak Heru Budi Hartono] ya [apa?]

➤ 3:52

Saya mengharep Pak Budi sebagai Gubernur yang bersih jujur, ini sudah ada rekomendasi dari Ombudsman, sudah ada rekomendasi dari 8 institusi negara bahwa itu harus diputus nggak ada lagi tading aling-aling, putus ambil alih

➤ 4:05

Apa kepentingannya? saya nggak punya kepentingan, saya mau hukum ditegakkan, Ambil alih, udah!!! Nah selesaikan masalah kasus hukum dengan pihak lain. Kan ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan mas. Investasi MEIS itu sudah ratusan milyar.

➤ 4:19

[Udah kembali belum?]

➤ 4:20

Belum!!! Boro-boro kembali, barang-barangnya dieksekusi pun disikat disikat nggak ketahuan kemana.

➤ 4:26

[Jadi sahabat demikian ini cuplikan dari wawancara dengan Mister X dan saya perlu *disclaimer* terlebih dahulu saya udah minta kepada Mister X untuk berkenan menampakan wajahnya, tapi beliau mengatakan tidak ingin jadi populer katanya tidak mau jadi artis ya sudah kita menghormati kebebasan narasumber]

➤ 4:49

[tapi saya pastikan bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber ini benar-bener berdasarkan data dan informasi yang valid]

➤ 4:57

[Nah.. untuk itu saya ingin mengajak anda untuk kembali berdiskusi dengan Mister X terkait dengan tidak lanjut kasus Pembangunan Jaya Ancol yang waktu itu belum selesai]

➤ 5:11

[Oke, pak terakhir kita wawancara tahun kemarin] ya [bulan Desember] ya [kasus ini masih dalam proses di Ombudsman] yes,, nah..

➤ 5:23

[waktu itu kita belum mendapatkan opini LHPN dari Ombudsman] ya

➤ 5:30

[saya mendengar bulan Februari yang lalu keluarlah laporan akhir dari e... Ombudsman] yes [nah.. publik perlu tahu ni] ya

➤ 5:42

[kelanjutannya dari pernyataan atau keputusan dari Ombudsman seperti apa?]

➤ 5:50

Oke sesuai yang pada bulan Desember kita menunggu keputusan dari Ombudsman. Ombudsman itu adalah lembaga negara yang bekerja berdasarkan tiga Undang-Undang,,ya

➤ 6:03

Ombudsman itu adalah pejabat negara yang memang resmi, Ombudsman telah mengeluarkan surat terakhir ini tanggal 27 Februari 2023, [beberapa hari yang lalu?] beberapa hari yang lalu [oke siap]

➤ 6:16

masih hangat ini [masih hangat] masih hangat dan nomornya T/492/RM 02.01/0173/2020/II/2023. Surat tersebut ditembuskan ke Gubernur

➤ 6:36

[Oke itu kepada siapa itu surat itu?]

➤ 6:38

Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur DKI PLT Gubernur [PLT Gubernur sekarang?] yah betul [Pak Heru Budi Hartono?] Heru Budi Hartono [terus kemudian e... surat itu ditembuskan ke mana saja?]

➤ 6:50

Surat tersebut ditembuskan ke ketua DPRD DKI ya, ditembuskan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK, ditembuskan kepada Kemendagri, ditembuskan kepada KPK dan juga Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara ini ditembuskan.

➤ 7:11

[Oke pertanyaan sekarang, inti dari dari keputusan dari LHKPN itu apa?]

➤ 7:17

Artinya dalam keputusan LHP itu, harus Gubernur itu melaksanakan putusan LHP yang sudah ditetapkan oleh Ombudsman [keputusannya apa waktu itu?] keputusan bahwa

➤ 7:26

ada kerugian negara yang berkelanjutan dan ada maladministrasi kerugian negara juga yang berkelanjutan, ini ada pemalsuan saya juga kasih ada empat, tiga dokumen sejak dokumen dari 2004, 2000 diputus ganti 2007 diputus, ganti 2009 orangnya sama ya, BK dengan

Fredie Tan, BK dengan Fredie Tan, BK dengan Fredie Tan dan terakhir di 2009 itu tanda tangan dibawah tangan.

➤ 7:53

Aset negara tidak boleh ditandatangani dibawah tangan, ini sudah pelanggaran, nah Ombudsman sudah menemukan, makanya disebut o.. maladministrasi.

➤ 8:00

Ombudsman mengeluarkan rekomendasi.

➤ 8:01

[Ada Maladministrasi?]

➤ 8:03

Jelas, ada ini suratnya ada.

➤ 8:05

[Itu temuan dari Ombudsman?] dari Ombudsman [oke dan diperintahkan juga kepada Gubernur DKI] yes [untuk mengeksekusi?] betul

➤ 8:12

[Oke] nah [pertanyaan saya sekarang] yes [sudah tanggal 27 Februari] yes [sudah adakah response dari Gubernur DKI Jakarta?]

➤ 8:19

Tidak ada sama sekali, bahkan sebelum..sebelum 27, Ombudsman sudah mengeluarkan surat kepada Gubernur tanggal 23 Desember 2022. Surat tersebut e..nomornya T/2983/RM/02/2022 itu ditembuskan kepada Gubernur DKI, juga ke Ketua DPRD dan Direktur Pembangunan Jaya Ancol tapi tidak direspon.

➤ 8:45

Mangkanya Ombudsman marah dikeluarkanlah surat tanggal 27 Februari 2023, pada waktu itu Gubernur sudah janji ingin kete..ketemu dengan Ketua Ombudsman, sudah deal.

➤ 8:59

Begitu pejabat Ombudsman datang tidak disambut, diwakilkan oleh Asisten Sekda Ibu Sri Haryati, Haryati dengan kepala BP BUMD.

➤ 9:10

Orang dua ini sudah masuk angin sejak awal, sudah enggak bekerja ini jamannya Anies nih.

➤ 9:15

[Tunggu dulu] yes [bulan Desember tahun 2022] yes [itu sudah sudah ranahnya sudah PLT Gubernur Jakarta?]

➤ 9:23

Sudah, sudah tembusannya ke Gubernur DKI, kan Gubernur DKI kan Oktober, ini Desember [Desember]

➤ 9:28

[Berarti harusnya itu sudah, itu sudah menjadi kewajibannya Pak Heru Budi Hartono?]

➤ 9:31

Jelas, makanya Budi Heru ini saya ngomong sekarang *to the point* saya pikir dalam *talkshow* saya kan saya masih muji yang namanya PLT Pak Budi, saya pikir dia orang jujur ternyata bohong "Bullshit"

➤ 9:43

Dia jabatannya adalah posisi dia sangat strategis, jabatannya Kepala Sekretaris Kepresidenan

➤ 9:49

Eselon 1, tapi dia tidak taat hukum, saya itu bingung kenapa Jokowi bisa pakai orang macam gini di Setneg, [tunggu dulu] itu Eselon 1 loh.

➤ 9:57

[Tuduhan anda serius?]

➤ 9:58

Serius!!! [kenapa] saya punya bukti

➤ 10:00

[Kenapa anda mengatakan bahwa Pak Heru Budi tidak taat hukum?]

➤ 10:03

Ooh.. nyata, ini Ombudsman suratnya ada, diabaikan kalau memang dia taat hukum, dia tahu ini ada semua lengkap kita sudah kasih data-data kepada sek.e... Asisten Sekdanya Ibu Sri Haryati sama Kepala BP BUMD, lengkap sudah saya kasih.

➤ 10:19

Tapi tidak digubris, ini ada kerugian negara yang berkelanjutan dan Heru Budi ini saya boleh mengatakan kebal hukum ya, *super power*, nah Jokowi harus tahu masak ada pejabat tinggi negaranya begitu dibiarkan [tunggu dulu ini] ya, bukannya Anies doang yang enggak benar, ini juga sama enggak benarnya [tunggu dulu ini tuduhan serius ini] Oh sangat, saya berani saya berani pasang badan dan pada waktu itu juga katanya BK akan melaporkan saya ke Bareskrim, melapor saya ke mana, saya siap karena saya punya bukti-bukti otentik kalau dia laporkan, pidananya ud... diselesaikan.

➤ 10:52

[Oke sekarang anda menuduh Pak Heru Budi] yes [PJS Gubernur DKI Jakarta] yah [tidak taat hukum?]

➤ 10:57

Sangat, sangat ini Ombudsman sudah menyatakan begini, saya bacain ya sebagai pejabat publik Gubernur DKI itu adalah dia harus taat pada hukum ya, karena bagaimanapun udah nyatakan Ombudsman menyatakan sini Maladministrasi ada pelanggaran ada kerugian negara Gubernur sudah terima tapi dia belagak bodoh belagak tolol.

➤ 11:19

[Nah tunggu dulu saya potong sebentar] oke [kan ada e... pada saat Pak Heru Budi menjadi Gubernur DKI Jakarta] yes [ada upaya untuk pembenahan Direksi dan Komisaris] iyah [di Pembangunan Jaya Ancol] ya [apakah itu tidak cukup bukti bahwa seorang Heru Budi Hartono melakukan perbaikan-perbaikan?]

➤ 11:36

Tidak!!! saya perjelas [oke] pada waktu sebelumnya e..h Gubernur e... Budi, itu Anies menunjukkan Guber... a..Direktur lama namanya Sahir itu mencoba-coba melakukan tindakan *appraisal* adalah mencoba-coba membayar kepada pihak yang WAIP [jasa penilai] ada ada saya punya ini dari Kejaksaan akhirnya saya lapor

Kejaksaan langsung dikeluarkan PPS, ini ada surat dari Kejaksaan, di stop. Aset negara tidak boleh di appraisal ya.

➤ 2:06

Aset negara tidak boleh di appraisal, ini kerugian negara nih mencoba-coba mau di appraisal dengan ganti kerugian antara 250 sampai 300 milyar.

➤ 12:14

Di stop sama dari Kejaksaan, ini sudah. Nah ganti yang namanya Pak Winarto.

➤ 12:19

Winarto itu adalah ex Direktur GBK Senayan [hm] Winarto nih, pada waktu Ombudsman dipanggil, tidak mau menandatangani Berita Acara di Ombudsman, ini bisa saya kasih bukti.

➤ 12:30

Seorang pejabat negara yang namanya Direktur GBK harusnya taat hukum kan.

➤ 12:36

Bagaimana seorang Direktur kaya begini, dia tidak taat hukum dan dia tidak mau tanda tangan di Ombudsman, dia lepehkan Ombudsman dianggap sampah.

➤ 12:44

Bagaimana se..seorang pejabat kaya begitu dibiarkan.

➤ 12:49

[Tapi e.. Ombudsman RI, ORI] ya ya [itu kan lembaga negara]

➤ 12:52

Sangat

➤ 12:52

[Bagaimana seorang pejabat negara melecehkan lembaga negara yang lain?]

➤ 12:55

Saya kasih bukti pak ini nyata, ada semua pasal-pasal sini di sini sudah Ancol mengakui ya, PJA mengakui 2004 ada perjanjian diputus, 2007 ada perjanjian diputus, 2009 di bawah tangan diakui. Ini kan udah jelas pela.. pelanggaran nya sangat berat selama 19 tahun.

➤ 13:14

Sudah tau ada pelanggaran nih, kejahatan negara kerugian bahkan nanti pak ini yang saya korek yang saya kasih Bapak ini cuma satu kasus.

➤ 13:22

Saya punya 14 (empat belas) kasus kejahatan sampai 12 triliun lebih, Orangnya sama tetap Freddie Tan.

➤ 13:27

Nanti saya buka pak.

➤ 13:28

[Tapi Freddie Tan sudah dijadikan tersangka?]

➤ 13:30

Dia sudah tersangka, Bapak lihat sini sudah ada penetapan pengadilan tersangka. Ya sudah dicekal, digeledah, tapi lolos!!! Ada ini saya kasih nanti bapak ini..ini..ini oleh Kejaksaan Agung.

➤ 13:43

[Belum diproses hukum?]

➤ 13:44

Tidak, di SP3!!! Karena dia bilang "di negara ini semua bisa diatur ama uang."

➤ 13:50

Masyarakat harus tahu tidak ada yang kebal di..di negeri ini, tapi dia kebal dan dia sekarang sesumbar bahwa dia dibeking oleh Jenderal oleh orang-orang kuat dan bahkan dia bilang ada anak naga yang dukung dia.

➤ 14:02

Saya bilang mau anak setan kek, mau anak siapa, negara dirugikan negara harus tampil. Negara tidak boleh diem, ini kan kerugian negara pak, dimana hukum kita.

➤ 14:11

Jokowi harus denger, kalau PLT Gubernur kayak dodol-dodol begini tidak bisa bekerja pencitraan, ganti!!!

➤ 14:19

Dan ini Kemendagri kita tembuskan ke Kemendagri juga.

➤ 14:22

Halaman 123 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Kemendagri sebagai otoritas yang menunjukan Gubernur oleh Kemendagri, ganti tuh Gubernur, enggak bener.

➤ 14:30

Ya kita pikir Anies doang yang enggak bener [oke] ternyata Gubernurnya sama nggak benarnya Pak.

➤ 14:34

[Oke tunggu dulu, keputusan dari Ombudsman tanggal 27 Februari] ya saya kasih bukti sama Bapak

➤ 14:39

[....kita rujuk pada saat kita lakukan wawancara sekarang] yes [itu belum ada dua minggu belum ada 10 hari] betul.

➤ 14:47

[Apakah mungkin] yes [ada waktu berapa hari yang sehingga dia sedang mempersiapkan....?]

➤ 14:53

Sudah sampai ke Sekdanya sudah ke BP BUMD-nya sudah sampai surat ini dan dia tidak *response*.

➤ 14:59

Saya berani garansi tidak *response* biar masyarakat tahu, Gubernur..Gubernur Budi ini juga sama bobroknya, sama nggak benarnya, ini masyarakat perlu tahu [ini] pencitraan doang pura-pura ini betul bet... di depan borok dia aja dia enggak tahu ada kejahatan [ni tud..] bagaimana ini!!!

➤ 15:15

[tuduhan serius loh]

➤ 15:16

Oh sangat, saya berdasarkan ini pak [artinya nanti] saya korban, gini pak, saya korban saya bicara berdasarkan ini ada surat Ombudsman.

➤ 15:23

Saya tidak fitnah, saya tidak melanggar Undang-Undang ITE, saya pegang semua bukti, kalau memang saya fitnah silakan tangkap saya, saya siap pak,

➤ 15:32

Nah ini Bapak biar tahu, ini namanya dia ini namanya Sahir ini yang mencoba-coba *appraisal* ini ini satu.

➤ 15:39

Ada lagi yang yang namanya Winarto nanti saya kasih sama Pak melakukan kejahatan ya, yang Dirut GBK

➤ 15:46

Jadi, ini harus didenger oleh Masyarakat, ini kejahatan serius, ini sudah 19 tahun pak, ya saya ulang kejahatan ini sudah lama, Budi sebagai Gubernur yang baru begitu dia terima dari surat Ombudsman harusnya direspon sebagai pejabat yang taat hukum.

➤ 16:04

Ya, kalo dia pejabat yang taat hukum, enggak usah lihat saya pak, saya kan masyarakat biasa, tapi hargain Ombudsman tidak usah hargain saya, Ombudsman ini nyata, silahkan ini saya bicara atas nama Ombudsman ada nyata.

➤ 16:17

[Anda mau mengatakan, PJS Gubernur DKI Jakarta melecehkan lembaga negara?]

➤ 16:22

Sangat, sangat melecehkan, orang diabaikan kok, diabaikan pak, ini lembaga negara yang ditunjuk loh pak resmi nih. Untuk apa? kalau enggak bubarin aja Ombudsman.

➤ 16:33

[Oke sekarang e.. ini suatu saat nanti saya akan meminta konfirmasi] ya [kepada Gubernur DKI Jakarta] ya [karena ini keterangan sepihak] ya [dan kita harus menunggu responnya Pak. Nah..]

➤ 16:45

Tidak akan direspon Pak Gubernurnya, dia merasa *super power* sudah, sudah masuk udah kemana udah pak, tidak direspon.

➤ 16:51

Dan saya perjelas gini pak.

➤ 16:52

[An..anda yakin tidak akan direspon?]

➤ 16:53

Sangat yakin dan saya berani taruhan [keyakinan anda apa?] Ombudsman aja sudah siapin waktu enggak diterima ya, ini kan jelas ada Maladministrasi, ciri-ciri pejabat yang bebal dan yang tidak taat hukum itu patut diduga terlibat KKN dan harus diutus oleh penegak hukum, itu harus pak.

➤ 17:10

[Apa kepentingannya Heru Budi Hartono dalam kaitan ini?]

➤ 17:13

Lah, inikan ditubuh dia ini ada borok, kalau dia mau bersih-bersih kalau dia tahu ada borok, dokumen sudah kasih, tindak!!! Kenapa takut sama naga? takut sama Jenderal? takut sama beking? dia kan eselon satu, kenapa dia masih takut.

➤ 17:30

Pertanyaan saya kenapa dia mesti takut.

➤ 17:32

[Yah,, sebagai Gubernur itu adalah Wakil pemerintah pusat didaerah] betul [apa lagi seorang Heru Budi Hartono] iya, betul [masih juga menjabat sebagai Kasatpres] ya betul [Kepala Sekretariat Presiden]

➤ 17:43

Betul, Jokowi harus ganti itu, nggak bener ini orang.

➤ 17:46

[Apakah tidak ada upaya anda melaporkan kepada Presiden?]

➤ 17:49

Loh... kita tembuskan nanti habis ini [oke]

➤ 17:52

Kita akan tembuskan, kalau kita lihat abis habis *talkshow* ini tidak *response* ini kan kita tembus nanti kita udah tembus dari Ombudsman sudah tembus ke KPK ke Mendagri sudah, bukan saya yang tembuskan dari Ombudsman, tapi nanti saya akan bikin surat saya tembuskan kepada Presiden kalo perlu.

➤ 18:07

Saya kasih data-datanya, Gubernur sudah terima data pak, data-data saya otentik sekali lagi, saya tidak karang dan

saya tidak asal ngomong, makanya WAIP pakai pengacara bikin berita bohong, dia bilang saya yang bohong, saya berani bicara ini saya berdasarkan bukti.

➤ 18:22

Bapak tau, tahun 2009 ini tanda tangan di bawah tangan tidak ada kekuatan hukum.

➤ 18:28

WAIP tidak ada kekuatan hukum tapi bikin ikatan hukum sama "saya", selama 20 tahun jelas ada penipuan kan, sudah "saya" laporkan, tapi dia selalu bawa pengadilan pengadilan pengadilan loh... pengadilan bagaimana coba kalau cuman urusan minum air 320 juta bisa eksekusi orang punya aset, saya akan gugat baru nanti, jadi berarti ini kejahatan yang terang-benderang bukan yang...

➤ 18:52

[Dan..dan anda menuduh ada pembiaran dari pejabat yang sekarang?]

➤ 18:54

Sangat, saya sekarang yang paling yang paling penting ini kan sekarang kuncinya di Gubernur, [hm] Nah kalau Gubernur sudah dikasih bukti-bukti apa lagi, orang Gubernurnya lepehkan [Apakah..] Ombudsman.

➤ 19:04

[...apakah anda tidak memberikan waktu pada Gubernur, katakanlah dua minggu dari...?]

➤ 19:08

Aa... Pak ini Gubernur itu dari Desember Pak, dari Desember sudah ini suratnya ada Desember.

➤ 19:14

[Jadi ada indikasi Gubernur tidak mengacuhkan] iyeh [audiensi dari Ombudsman]

➤ 19:21

Saya berani garansi.

➤ 19:22

[Justru hanya diwakili oleh a.. asisten?]

➤ 19:25

Asisten Ibu Sri Har..Har..Haryati, Ibu Sri Haryati ini kan orangnya Anies juga, ini masuk angin juga pak, habis itu e..Kepala BP BUMD nya Ibu Fitria sudah dapat semua dokumen.

➤ 19:40

Kita malah pakai pendapat hukum yang as... yang benar-benar independent

➤ 19:43

[Mungkin nggak seorang Heru Budi tidak mendapatkan masukan yang tepat?]

➤ 19:47

Oh pasti nggak mungkin, [anak buahnya] sudah nggak mungkin pak, ini Ibu Fitri ini, jadi pada waktu Ombudsman menjadi dengan Ombudsman, oke, pada waktunya dia tinggal, dia ganti diwakili oleh Sri.. Sri Haryati ini sebagai Asisten Sekda. Enggak mungkin nggak tau pak.

➤ 20:02

[Pasti tahu ya?]

➤ 20:03

Sangat, bahkan ada orang penting sudah bicara sama dia beliau pun beliau pun menganggap enteng Ombudsman, Ombudsman katanya bukan lembaga negara tidak mempunyai pengaruh apa-apa itu begitu dia ngomong itu saya berani pastikan.

➤ 20:16

[Itu salah itu]

➤ 20:17

Bukan salah lagi pak, dia tidak menghargain, dia merasa *super power*, dia merasa kebal hukum, itulah orang pak, sudah jabatan tinggi, dia inget pak dia adalah orang kepercayaan Pak Jokowi tapi kelakuannya sebobrok begini bagaimana bisa jadi Gubernur, Kemendagri harus tau juga nih, harus diganti ini pak.

➤ 20:37

Saya bicara ini tidak asal jadi, saya kasih Bapak dokumennya semua nanti..ya, kejahatan WAIP Freddie Tan ini bukan cuma satu pak ada 14 (empat belas ini) ini, Ada

14 (empat belas) ini kejahatannya, Jakpro, Pasar Jaya semua di sini saya pegang [oke] nanti saya kasih ini satu satu dulu, Ancol dulu [oke kita...] dan ini aset aset DKI juga pak, Jakpro aset DKI, Pasar Jaya aset DKI, saya udah kasih juga.

➤ 21:00

[Sekarang begini] ya [apakah anda tidak memberikan waktu kepada Gubernur mungkin karena prioritas pekerjaan di Jakarta begitu banyak sehingga ini belum mendapatkan prioritas dari beliau?]

➤ 21:12

Sudah pak, sudah ada orang yang ketemu ama beliau, kan tadi saya bilang, Asisten Sekdanya sudah ketemu, sudah sudah terima semua dokumen, masa bertele-tele begitu, ya kan ini waktu berjalan terus sekarang tinggal itikad dia mau apa tidak, kalau dia sebagai pejabat Gubernur dia punya power, kalau dia mau besok pun dia bisa putus WAIP. Bener enggak Pak? saya enggak minta banyak-banyak saya cuma minta hukum ditegakkan yang benar adalah benar kalau memang itu benar ada..ada pelanggaran Maladministrasi ada kejahatan stop enggak usah takut-takut mau dia bilang anak naga di situ mau dia bilang Jenderal situ, abaikan!!! Negeri ini mau jadi apa, kalau dia pakai pakai beking begitu, ini dia pakai pengacara merasa dia *super power* pak, hebat pakai menakut-nakutin.

➤ 21:54

Saya kasih tahu pak, Freddie Tan ini korbannya ratusan, semua takut sama dia saya tidak pernah takut sama orang kaya gitu pak, saya akan bongkar sampai habis, saya enggak akan stop ya, saya bicara ama Pak Rudi ini berdasarkan sekali lagi saya tidak asal ngomong pak semuanya [ada bukti otentik] saya bicara *real*.

➤ 22:13

[Oke] ya [terakhir pak] ya [apa harapan anda] ya [kepada Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk yang terakhir kali?]

➤ 22:23

Saya cuma minta satu, ya *talkshow* saya yang lalu, saya pikir dia orang jujur orang baik ya ternyata salah saya, saya cuma minta satu kalau dia memang mau menegakkan kebenaran keadilan dokumen sudah saya kasih semua ama orang-orangnya dia periksa, jelas!!! Ombudsman tidak mungkin main-main, sudah keluarkan LHP, sudah ngeluarkan Mal-ad.. dan ada banyak pasalnya disebut harus diputus, harapan saya ikutin aja putusan dari Ombudsman [seder...] aparat negara [sederhana]

➤ 22:51

Sederhana, bukan saya, ikutin LHP Ombudsman, jangan saya pak.

➤ 22:57

[Anda berani dikonfrontasi dengan Gubernur?]

➤ 22:59

Wow... setiap saat saya siap, kapan saja panggil saya, saya siap ketemu Gubernur [oke] dan saya bukan asal ngomong saya bawa semua bukti.

➤ 23:07

[Oke, ini luar biasa,] sangat [tuduhannya] yes [cukup serius] ya [tapi untuk e...supaya ada informasi yang berimbang] ya [saya akan mengundang Gubernur] iyes [nanti untuk berbicara] ya [kalau perlu saya akan memberikan fasilitas untuk konfrontasi] iyes [dengan anda dan anda berani ya?]

➤ 23:26

Saya berani 100% dan saya yakin Gubernur yang nggak berani [anda yang...] Gubernur yang nggak berani, saya siap, [oke] saya siap pak.

➤ 23:34

Dan perlu saya kasih tahu lagi ada kerugian negara, WAIP mengontrak ama saya, pake kwitansi semua nggak bayar pajak, ini kasih semua bukti juga sama Bapak. [itu semua sudah masuk ke aparat hukum ya?]

➤ 23:42

Semua sudah ada, saya kasih satu saya kasih satu buku ini sama BUMD ini satu buku saya kasih pak yang namanya Asisten Sekda itu Sri Haryati dengan kepala BP BUMD

saya kasih dokumen lengkap [udah lengkap sebetulnya?]

lengkap [artinya] dan tidak ada actionnya.

➤ 23:59

[Sebetulnya sudah tidak punya alasan lagi] sangat [beliau berdua tadi] yes [asisten-asisten] ya [kepala BUMD tadi] ya [memberikan masukan kepada Gubernur] yes [nah yang anda permasalahan adalah] ya [PJS Gubernur DKI Jakarta] ya [tidak bereaksi terhadap surat dari lembaga negara] ya betul [yang bernama Ombudsman Republik Indonesia] iya betul [Oke]

➤ 24:17

Sekali lagi pak, sebelum saya habis, sekali lagi saya bilang, jangan kata saya, saya bisa aja fitnah, saya bisa aja bohong, saya bisa aja ngarang, tapi hargain surat Ombudsman [oke] ya, surat Ombudsman ini hargain, ini lembaga negara pak, hargain kalau Budi sebagai pejabat negara yang memang tidak merasa *super power*, merasa taat hukum, hargai hukum Ombudsman ini, hormati ikutin putusan dia, jangan ikutin putusan saya, saya rakyat biasa, saya cuma bisa berteriak, saya korban benar enggak pak, tapi hargai ini Ombudsman ini, ini saya bukannya bukannya ngarang-ngarang ini Ombudsman loh pak.

➤ 24:54

[Sebetulnya harapan anda terlalu sederhana sebetulnya ya?]

➤ 24:57

Sangat sederhana, saya nggak minta banyak-banyak, saya cuma minta ikutin LHAP Ombudsman ada kejahatan kerugian negara yang berkelanjutan.

➤ 25:07

[Jangan ada pembiaran?]

➤ 25:08

Jangan ada pembiaran, ini saya juga bingung pak maaf, ini BPK juga apa periksanya abal-abal, masa BPK nggak bisa periksa ada kerugian negara buat apa BPK itu, bubarin aja BPK kayak begitu. Nah sekarang KPK, KPK sudah periksa

juga, saya nggak tau sampai dimana masih sedang berproses [oke] nah

➤ 25:27

[Pak, ini suratnya masih 27 Februari] masih anget pak [oke, nanti dalam waktu dekat kita menunggu *response*] yes [nanti kita akan podcast kembali] yes [untuk menunggu *response* dari] saya siap kapan saja [KPK, BPK] iya [maupun Kemendagri] iya [dan lain-lain] iya [yang ditembuskan surat dari Ombudsman] betul [nah kalau perlu saya juga akan menghadirkan Ombudsman juga] yes [karena ini kalau benar] yes [kalau benar tuduhan anda] sangat betul [ini pelecehan terhadap keputusan lembaga negara] sangat [oke]

➤ 25:57

Pak saya pertaruhkan lagi, nyawa pun saya pertaruhkan, surat Ombudsman ini otentik, saya tidak karang-karang pak [oke] saya pertaruhkan nyawa saya [oke] ya, bukan saya yang bikin tapi ini surat Ombudsman saya serahkan ama Bapak [oke] nanti saya serahkan ama Bapak [ya] ini resmi dan dari Ombudsman bukan dari saya, saya cuma minta tadi Bapak bilang mau minta saya apa, saya enggak minta banyak hargain putusan Ombudsman [oke] masih ada lembaga yang kita hormati kan yaitu Ombudsman, ya, itu aja.

➤ 26:27

[Baik terima kasih pak] oke [Mister X, anda telah memberikan e...keterangan yang sangat jelas] ya [kemudian ternyata apa yang anda harapkan tidak terlalu muluk-muluk sebetulnya] betul [hanya menginginkan Gubernur DKI Jakarta ada ketua DPRD dan Direktur Utama Pembangunan Jaya] yes [itu menindaklanjuti] ya [dan merespon] ya [surat dari lembaga negara] yes [yang bernama Ombudsman] yes [Republik Indonesia] ya [Oke terima kasih]

➤ 26:54

Dan satu juga saya mau ingatkan lagi Direktur yang sekarang Ancol ini juga banyak melakukan kejahatan-

kejahatan e...saya bilang tadi dia sebagai Direktur baru
...Dirut baru dia juga ex. e...Direktur GBK [ehem] harusnya
dia juga taat hukum [ehem] ternyata sama aja pak.

➤ 27:11

[Ya ini masalah GBK] ya [sedang ditelidik termasuk] ya
[posisi] ya [hotel Sultan] ya [sedang lagi rame] iya [nah itu
kan di kawasan GBK] yes [oke baik, terima kasih pak]
terima kasih pak

➤ 27:21

[Sahabat Indonesia demikian pembicaraan saya diskusi
saya dengan Mister X yang luar biasa menggebu-gebu tapi
memang benar sebetulnya tidak terlalu berlebihan apa
yang diinginkan oleh Mister X ini karena beliau mempunyai
kepentingan dalam kerjasama dengan Pembangunan Jaya
Ancol dan beliau sudah melalui proses hukum proses yang
di atur dalam good governance dalam negara ini dan
sampai pada putusan Ombudsman Republik Indonesia ini
keputusan yang saya pegang tertanggal 27 Februari 2023
yang diinginkan sederhana sekali beliau menginginkan
semua yang berkepentingan kepada Gubernur DKI Jakarta
ketua DPRD maupun Direktur Utama Pembangunan Jaya
Ancol maupun tembusan-tembusan yang ada disampaikan
disini ketua BPK kemudian kementerian dalam negeri
kemudian KPK terus Dirjen keuangan daerah dan
sebagainya merespon apa yang diputuskan oleh lembaga
negara yang bernama Ombudsman Republik Indonesia.
Ombudsman Republik Indonesia ini adalah lembaga
negara merupakan amanah dari konstitusi kita untuk
mengawasi jalannya pemerintahan dan putusan-putusan
yang ada Untuk itu saya kira sangat layak kalau semua
pejabat publik termasuk Gubernur DKI Jakarta merespon
dengan cepat apa yang diputuskan oleh Ombudsman jadi
jangan mengabaikan lembaga negara yang lain dan ini
terkesan melecehkan kewibawaan dan kehormatan
lembaga negara yang bernama Ombudsman Republik
Indonesia tapi satu hal lagi yang penting penjelasan ini
adalah sepihak dari Mister X yang mempunyai kepentingan

dalam kerjasama dengan dan dirugikan beliau di Pembangunan Jaya Ancol. Nah untuk itu bagi orang-orang yang disebutkan oleh beliau termasuk Gubernur DKI Jakarta dalam ini pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ketua DPRD Mas Prasetyo Edi maupun dari Direktur Utama Pembangunan Jaya, kalau ingin mengkonfirmasi atau mengklarifikasi apa yang dituduhkan oleh beliau kami siap memberikan waktu dan tempat untuk jalannya klarifikasi supaya ada pemberitaan yang berimbang dan untuk itu saya sudah mendapatkan kepastian dari Mister X bahwa beliau tidak keberatan malah menggebu-gebu mengatakan siap dikonfrontasi dengan siapapun termasuk kepada PJS Gubernur DKI Jakarta Pembangunan Jaya Ancol dan Ketua DPRD ini penting sekali ini keberanian dari seorang anak bangsa yang harusnya disikapi dengan elegan oleh para pejabat publik jangan sampai negara ini tidak taat hukum oleh aturan negara yang kita buat sendiri ini berbahaya. Baik sahabat Indonesia terima kasih kita akan bertemu kembali dalam kesempatan yang lain pada podcast ini dan saya akan terus memonitor kasus ini sehingga ada titik terang karena kalau ini kasus ini hanya sepotong-sepotong kita tidak mendapatkan penjelasan informasi yang akurat sampai mana proses ini berlangsung jangan sampe hanya sekedar menguap begitu saja dan lalu kita tinggalkan terlalu banyak isu dan kita mempunyai kewajiban untuk mengawal kasus ini harus diselesaikan dengan baik jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan oleh pejabat publik. Terima Kasih Sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast selanjutnya sampai jumpa.]

- Bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa konten video podcast yang dibuat Terdakwa HENDRA LIE bersama Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dengan judul "MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?" pada URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJOQMhtn0Rs> dan video podcast dengan judul "PJ. GUBERNUR

DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH?" dengan URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs tersebut, terdapat pernyataan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai berikut:

1. Dalam video podcast dengan judul "MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?" pada URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs> dibuat pada tanggal 18 November 2022 di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 sebagaimana transkrip video Terdakwa HENDRA LIE bersama Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI:

➤ Pada menit 1.53, Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

... [Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam kanal anak bangsa podcast, sahabat Indonesia kali ini podcast dari kanal anak bangsa berbeda, yang pertama karena ini masalah yang sangat serius, yang berpotensi dan ada indikasi kuat merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah dan ada indikasi kongkalikong antara pengusaha hitam dengan para pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus aset yang seharusnya dilindungi malah mereka kerjasama, yang ketiga kali ini berbeda karena saya menghadirkan narasumber yang sangat kompeten mempunyai data-data konkrit dan untuk itu saya harus melindungi identitas dari narasumber saya demi supaya masalah ini terang benderang dan tidak merugikan siapapun yang memberikan informasi yang benar. Nah terkait apa?? Ini terkait dengan pengelolaan gedung musik stadium di Ancol, mungkin anda kenal namanya ABC, dulu menjadi tahun 2012-2014 menjadi pusat perhelatan musik dunia di sana, dikelola oleh suatu korporasi yang sangat profesional yang sangat terkenal dulu namanya Mata Elang, kemudian ternyata di balik itu ada carut-marut pengelolaan aset negara yang dilakukan oleh sekelompok orang bekerja sama dengan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol, Nah... untuk itu saya

Halaman 135 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

akan mengajak anda untuk menggali lebih dalam, ini masalahnya apa dan bagaimana dan kerugian negaranya dimana dan siapa yang mempunyai andil untuk merugikan negara ratusan miliar tapi tidak tersentuh sampai sekarang, ini juga merupakan masukan kepada instansi penegak hukum bahwa ternyata ada permasalahan yang sangat-sangat serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

Bahwa sejak awal percakapan, Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M Alias RUDI S KAMRI telah membangun opini dengan mengucapkan perkataan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terkait adanya pengelolaan aset negara yang carut marut yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama dengan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol. Dalam perkataan tersebut, secara langsung, Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI telah menstigma Saksi FREDI TAN sebagai pengusaha hitam dan membuat konklusi atau simpulan bahwa terhadap pengelolaan aset negara telah dilakukan secara carut marut oleh sekelompok orang yang bekerja sama dengan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol. Dalam hal ini pihak yang dinista/dihina atau dicemarkan nama baiknya adalah Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol.

➤ Pada menit 5:28 sampai menit 5:55, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

▪ 5:28

[Tunggu dulu waktu itu Budi Karya Sumadi sebagai apa?]

▪ 5:31

Sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol.

▪ 5:37

Saya punya bukti-bukti [oke silahkan] ya bukti-bukti pada waktu masa itu dengan PT Putra Teguh Perkasa Propertindo [oke] diganti dengan PT kedua Paramita Bangun Cipta Sarana orangnya tetap sama Fredie Tan, diga.. diputus tahun 2004

▪ 5:53

[Sorry sorry tunggu dulu, kenapa diganti?]

Halaman 136 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

▪ 5:55

Karna tidak prestasi....ada unsur..[Wanprestasi wanprestasi?] Wanprestasi, sudah di e.. putus ya ada kongkalikong udah pasti, itu permainan kan, ada ada ada upetinya sudah pasti.

Bahwa pernyataan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcast tersebut merupakan pernyataan memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik saksi FREDIE TAN yaitu dengan menuduh ada kongkalikong dan permainan antara Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol (dalam hal ini Budi Karya Sumadi) dengan Saksi Fredie Tan.

➤ Pada menit 6:51 sampai menit 8:17, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI yang menyampaikan sebagai berikut:

▪ 6:51

Selama 25 tahun

▪ 6:52

[Dan wanprestasi?] wanprestasi dua ribu... [diganti perusahaan baru?]

▪ 6:55

Diganti lagi tahun 2004 diputus, diganti lagi 2007 dengan Wahana Agung Indonesia

▪ 7:01

[Pemiliknya sama?]

▪ 7:02

Pemiliknya sama Fredie Tan [tunggu dulu] dan Direktur Utamanya tetap Budi Karya Sumadi

▪ 7:11

Bapak punya buktinya?]

▪ 7:13

Punya punya bukti, saya pertanggungjawabkan, punya bukti [oke] Direktur Utamanya Budi Karya [oke] Oke!!!

▪ 7:19

Diputus tahun 2007 [wanprestasi lagi?] wanprestasi lagi dan anehnya diputus, saya punya dokumen lengkap, saya bisa

pertanggungjawabkan. Yang anehnya lagi 2009 itu tidak melalui akte tapi dibawah tangan.

▪ 7:32

[Dengan PT apa?]

▪ 7:33

Dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo.

▪ 7:35

[Pemiliknya?]

▪ 7:36

Freddie Tan

▪ 7:37

Tetep sama 4 kali ganti orang yang sama. Ini yang luar biasa ini kejahatan.

▪ 7:41

[Dirut PJ..e ... PJA nya?]

▪ 7:43

Dirutnya tetap Budi Karya Sumadi, saya punya dokumen saya kasih. Kenapa saya bisa punya dokumen? orang dalam itu dukung saya, memberikan semua dokumen.

▪ 7:50

[Ini buktinya otentik ini?]

▪ 7:50

Ada.. autentik saya berani bertanggung jawabkan. Ini otentik bukannya fitnah tapi saya punya otentik. Pertama Budi Karya Sumadi, kedua ganti Bud,, Budi Karya Sumadi, ketiga Budi Karya Sumadi, keempat Budi Karya Sumadi.

▪ 8:02

[Keempat perusahaan apa?]

▪ 8:03

Perusahaan Wahana Agung Indonesia Propertindo Tahun 2009. [2004] 2004 2007 dan 2009

▪ 8:12

[Itu Wanprestasi, Wanprestasi, Wanprestasi?].

▪ 8:14

terus begitu berlanjut [diganti perusahaan baru tapi pemiliknya sama?]

▪ 8:17

Sama, sama. Dan ini kejahatannya sudah menggurita dan tidak melalui tender, ini udah jahat nah, pada waktu itu saya sudah lapor ke Ombudsman, saya berterima kasih sama Ombudsman ya... tahun 2020 Ombudsman sudah keluarkan LHP, LHP itu diperintahkan harus diputus, tapi Direktornya Ancol tetep bandel nggak mau putus, sampe saya lapor kemana-mana, sampe delapan institusi negara. Di BPK nyatakan harus putus [oke], di BPKP terputus [oke]

Pernyataan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut merupakan tuturan menuduh yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik Saksi Fredie Tan. Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menuduh bahwa ada kongkalikong dan permainan antara Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol (dalam hal ini Budi Karya Sumadi) dan Saksi Fredie Tan. Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menuduh adanya kejahatan yang menggurita dan tidak melalui tender.

➤ Selanjutnya pada menit 9:11 sampai menit 9:35, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

▪ 9:11

[Ada kontribusi gak buat ancol?]

▪ 9:13

Belum ada, sampai 2019 belum ada kontribusi, belum ada, berarti gini Fredie Tan ini melakukan banyak PT PT saya punya semua, itu membohongi para pemegang saham yang di PT PT itu sendiri, loh termasuk ada PT PT nya saya kasih lengkap PT dari,, semua PT nya semua lengkap saya punya. Jadi kerugiannya banyak sekali panjang ceritanya.

▪ 9:35

[Selama 8 tahun tidak ada kontribusi sama sekali?]

Bahwa pernyataan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut merupakan pernyataan yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik Saksi Fredie Tan, Dimana Terdakwa

Halaman 139 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menuduh bahwa selama tahun 2019, Saksi Freddie Tan tidak memberi kontribusi dan membohongi para pemegang saham. Padahal saksi Freddie Tan / PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) telah membayar kewajibannya kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA) sejak tahun 2009 s/d sekarang. Perusahaan juga tetap menyetorkan dana senilai ketentuan di dalam kesepakatan perjanjian hingga saat ini, yaitu senilai minimum *revenue sharing*, walaupun ruangan music stadium tidak beroperasi, selama berpekerja dengan MEIS/PT Mata Elang sejak tahun 2014. Pembayaran pertama untuk periode tahun 2009 senilai Rp. 1.600.000.000,00 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*), adalah sebagai bentuk kontribusi pendapatan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA) sebagai kompensasi karena belum beroperasionalnya gedung music stadium.

➤ Pada menit 10:19 sampai menit 10:46, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

▪ 10:07

Dari sini lagi ada kerugian negara yang sangat luar biasa [keruginya dimana?] kerugiannya di dalam perjanjian 2004 itu sewa per meter persegi adalah 21 juta 500 [antara si Freddie Tan ini] antara Freddie Tan dengan pihak Ancol.

▪ 10:19

[Dia harus membayar berapa?] e.... per meter persegi 21 juta 500 [itu kewajiban dari] kewajiban si Freddie Tan kepada Ancol. Tapi yang disewa oleh pihak ketiga itu sejumlah sebesar 13.095 meter kalau dihitung dengan 21 juta maka ketemu dengan PPN di atas 300 milyar, tapi yang Freddie Tan sewain kepada pihak e... MEIS itu hanya 60 milyar berarti cuma 4 juta. [tunggu dulu mangkanya, ini kan aneh ya?] sangat aneh.

▪ 10:46

[kewajiban dia ke Ancol] yes [itu 300 milyar seharusnya] harusnya 300 milyar otentik [dia hanya menyewakan kepada mata elang waktu itu 60 milyar] cuma 60 milyar berarti

Halaman 140 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

permeter cuma 4 juta lebih. [Pertanyaannya] sudah ada niat [ada kerugian dari..] sangat [ancol?]

Pernyataan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut merupakan pernyataan yang menyerang harga diri Saksi Freddie Tan dengan cara mencemarkan nama baik Saksi Freddie Tan karena Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menuduh Saksi Freddie Tan telah merugikan negara berdasarkan asumsi-asumsi Terdakwa HENDRA LIE sendiri, padahal berdasarkan Perjanjian BTO antara PT. WAIP dan PT. PJA merujuk Pasal 9 Perjanjian, bahwa Hak PT. PJA adalah sebesar 5% total pendapatan PT. WAIP per tahun untuk sewa jangka Panjang dan 6% total pendapatan PT. WAIP per tahun untuk sewa jangka pendek. Apabila tidak tercapai nilai sewa rata-rata maka PT. WAIP wajib membayar ketentuan *Minimum Revenue Sharing* untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 3.250.000.000,00 (*tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan kenaikan 5% per tahunnya.

➤ Selanjutnya Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya tersebut menyampaikan:

▪ 11:02

[Kenapa Ancol diam saja?]

▪ 11:03

Ya.. karena ada apa-apanya. Nah ini pertanyaan bagus. Ada apa-apanya, yang lucunya yang lucunya ini kita kasih jelas ya yang lucunya di situ satu kedua kalau dia melakukan ikatan hukum dengan pihak lain Ancol harus dilibatkan secara notaril ada tahun 2004 bunyinya ada tapi dokumen dipalsukan semua dia melakukannya.

▪ 11:24

[Yang memalsukan siapa?]

▪ 11:25

Ya Freddie Tan [oke] kalau tidak memalsukan, bagaimana bisa ikatan hukum dengan pihak ketiga. Dan yang lebih lucunya dia ikatan hukum dengan pihak ketiga tahun 2012

dia serah terima kepada BTO kepada Ancol itu tahun 2013 kan enggak masuk di akal.

Pernyataan Terdakwa HENDRA LIE merupakan pernyataan menuduh yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik Saksi Freddie Tan dengan menyatakan Saksi Freddie Tan telah melakukan pemalsuan atau perbuatan yang tidak sah. Padahal pada saat pembuatan Perjanjian Sewa Menyewa antara PT WAIP dengan MEIS/PT Mata Elang semua dokumen telah diperlihatkan kepada kedua belah pihak dan telah dicocokkan keasliannya oleh Notaris Edison Jingga.

➤ Pada menit 16:20, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya tersebut menyampaikan:

▪ 16:20

Anies itu sama dapet bagian, [sama sekali tidak menyentuh?] tidak menyentuh dan ada buktinya [ada kerug.. potensi, potensi besar ini dibiarkan saja?] Sangat... dibiarkan... kenapa?? Karena ada oknum-oknum yang bermain di sini, mangkanya ini penting buat Gubernur yang baru, kalau ini dibiarkan hancur ini BUMD, sudah ...dan saya punya bukti lagi pak jangan heran, Jakpro itu, itu puluhan Triliun, sama Pak, Freddie Tan itu sudah tersangka sudah dicekal, [di Jakpro?] sudah dicekal Jakpro, kasus Jakpro itu ada Budi karya juga dan itu pada waktu itu kasus Jakpro itu udah puluhan triliun saya punya bukti otentik semua.

Bahwa pernyataan yang disampaikan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya tersebut merupakan pernyataan menuduh yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap Saksi Freddie Tan sudah tersangka dan sudah dicekal. Padahal faktanya sampai saat ini saksi Freddie Tan tidak pernah mendapatkan surat penetapan tersangka maupun penetapan pencekalan atas dirinya dari pihak yang berwenang baik terhadap perkara korupsi Jakpro maupun perkara dugaan tindak pidana yang dilaporkan PT Mata Elang ke Barerskrim Polri dan Polda Metro Jaya.

➤ Pada menit 21:47 sampai menit 24:47, Terdakwa HENDRA

Halaman 142 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya menyampaikan:

▪ 21:47

[Tunggu dulu sebentar,, tunggu] ini hakim, ngga... saya mau.. oke [tunggu dulu] oke [ini tahun 2014?] yes [oke, mata elang internasional stadium dilaporkan oleh PT WAIP?]

▪ 21:56

Iya kan tapi yang dilaporin cu.. air listrik nggak bayar

▪ 21:59

[Oke tuduhannya apa?]

▪ 22:00

Tuduhannya nggak bayar listrik air padahal kalau kita udah tutup kita tutup sendiri Mata Elang tutup sendiri gedung itu, karena diganggu terus, diganggu setiap masuk mesti bayar upeti ini, mesti bayar upeti ini orang masuk pokoknya kita diperas [oke] ada buktinya bahwa setiap kali show kita mesti bayar dua ratus lima puluh.

▪ 22:15

[Oke, berproses di pengadilan?]

▪ 22:17

Dia yang laporin kita karena dia tau [di Pengadilan ya? akhirnya ke Pengadilan? oke] dia lapor ke pengadilan, yang lucunya dia ke pengadilan dia lapor, dia mengaku sebagai pemilik, padahal pemiliknya Ancol

▪ 22:26

[Pertanyaannya kenapa diterima Hakim?]

▪ 22:28

Nah... itu yang saya bilang oknum rusak ini oknumnya... [Hakim, Hakim mana ini?] Hakim Pengadilan ee... Pengadilan Negeri Utara [Jakarta Utara?] Jakarta Utara, Hakimnya tidak melihat masa ada orang lapor mengaku nih saya pemilik.

▪ 22:39

[Loh ini kan pemiliknya Jaya Ancol?]

▪ 22:41

Justru pertanyaan bagus pak, perta,, pertanyaan bagus, pemiliknya BUMD, tapi si Freddie Tan dateng WAIP mengaku

Halaman 143 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

bahwa dia itu pemilik terus diterima, [tu,,tunggu dulu] habis itu dimenangin, kan gila ini hukum kita Pak!!!

▪ 22:53

[Tunggu dulu, artinya pada waktu e.... Mata Elang Stadium dilaporkan, itu PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai ikut para pihak nggak ya yang...?]

▪ 23:02

Nggak...nggak dilibatkan [...pemiliknya dia?] ya makanya itu yang aneh, akhirnya kita laporin juga PT. Pembangunan Jaya Ancol sebagai turut tergugat [oke..oke].

▪ 23:11

Tapi, [sekarang tunggu satu-satu, kasusnya dengan Mata Elang itu akhirnya gimana?]

▪ 23:14

Ya akhirnya ya itulah hukum kita.

▪ 23:17

[Pengadilan pertama,, kalah?]

▪ 23:18

Kita [dikalahkan?] dikalahkan hanya urusan sepele minum air dan tadi saya bilang Hakim itu tidak melihat siapa pemiliknya. Pemiliknya kan Ancol [eheh] tidak dilihat siapa pemiliknya yang penting datang. Maaf ya saya berani mengatakan ini semua ada upetinya, saya berani mengatakan upeti, asli upeti, kalau enggak ada upeti tidak mungkin.

▪ 23:37

[Upeti dari mana kemana?]

▪ 23:39

Udah pasti pak [dari ma... WAIP..?] WAIP bukan sebagai pemilik [oke] pemiliknya Ancol [oke], kalau memang hukum itu adalah Oke kamu pemilik mana buktinya, begitu dia lihat, oh ini pemiliknya Ancol, Ancol dilibatkan kan... ini enggak.

▪ 23:50

[Yang memberikan upeti siapa ini, WAIP?]

▪ 23:52

Ya udah pasti WAIP ke Hakim [kepada?] kepada oknum.

▪ 23:55

[Oknum Hakim ini?]

▪ 23:56

Pasti!!!, 100% ke Hakim.

▪ 23:56

[Bapak ada buktinya?]

▪ 23:58

Bukan ada bukti, kita dikalahkan, hanya cuman air minum.

Saya berani karena kita korban [waktu... banding ngga?]

kita banding percuma pak, banding di.. dari PN kalah, ke PT

kalah, sampe ke...ini, semuanya kita kalah, karena udah

main gila pak. Ini mangkanya kemaren kita [akhirnya Mata

Elang dikalahkan?] kalahkan.

▪ 24:16

...Mangkanya saya puji syukur kemaren ditangkap sama

KPK, bagus pak. Emang sarang penyamun semua itu

termasuk Ma...Mahkamah Agung saya setuju itu pak. Nah ini

kita buka-bukaan kenapa saya juga sampe bawa ini foto

anak kecil yang namanya si anaknya Alvin Lim ya.. berani

buka masa bikin malu kita, ini nyatanya anak kecil 15 tahun

pak berani buka kejahatan, hukum kita memang bener

rusak, saya berani bilang rusak, saya juga korban. Nah ini

buat penegak hukum saya minta dengan pak Rudi, penegak

hukum kita ini bener-bener bobrok pak.

▪ 24:47

Ya saya nggak bilang mungkin cuma satu dua persen yang

benar, tapi yang lain itu rusak semua, hakim-hakimnya rusak

nggak ada yang bener pak, bagaimana Jokowi juga mesti

denger ini [indikasinya apa ... rusak itu?] sangat pak,

semuanya uang, ada uang. Jadi siapa yang Dewa, karena

ada uang, bukan Dewa kebenaran pak. Saya punya bukti

otentik tadi saya bilang saya ini korban kok nggak

didengerin.

Bahwa pernyataan yang disampaikan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya tersebut merupakan pernyataan menuduh yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap saksi Freddie Tan. Dalam konteks video

Halaman 145 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

tersebut Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI ingin menyampaikan kepada publik seolah-olah Saksi Freddie Tan telah mempermainkan hukum dengan memberikan “upeti” kepada Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat memenangkan perkara tersebut.

Bahwa PT. WAIP mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Jakarta Utara pada tahun 2014, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

❖ MEIS/PT Mata Elang telah melakukan penutupan sepihak Ruangan, dengan tidak lagi melakukan operasional kegiatannya, sehingga hal ini tentu merugikan PT. WAIP selaku pengelola Gedung.

❖ Bahwa semangat perjanjian antara PT. PJA dan PT. WAIP adalah membangun Gedung Music Stadium yang tujuannya adalah mendatangkan pengunjung/keramaian, sehingga meningkatkan *income* Kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Penutupan sepihak Ruangan konser mengakibatkan kerugian di semua pihak.

❖ Bahwa sesuai Akta Sewa No. 78/2012, MEIS/PT Mata Elang **membayar uang sewa dengan cara di cicil setiap bulan bukan sekaligus dimuka**, Penutupan sepihak oleh MEIS/PT Mata Elang sangat merugikan PT. WAIP.

❖ Adanya teguran-teguran dari instansi berwenang pemerintah tetapi MEIS/PT Mata Elang tidak menghiraukannya sehingga berdampak kepada keamanan Gedung, yaitu:

- Satpol PP DKI Jakarta = MEIS/PT Mata Elang tidak memiliki surat izin gangguan UUG/HO.
- Polda Metro Jaya (Direktorat PamObvit) = MEIS/PT Mata Elang **melanggar standarisasi keamanan Ruang konser.**
- Polres Metro Jakarta Utara = Teguran dan Penghentian acara, dikarenakan selama acara dilakukan terjadi **penutupan jalur evakuasi**, hal ini membahayakan.

❖ MEIS/PT Mata Elang tidak membayar kewajiban kepada PT. WAIP, yaitu:

- Hak PT. WAIP sesuai Pasal 4 Huruf G, sebesar 10% sharing pendapatan pemakaian peralatan MEIS/PT Mata Elang untuk kegiatan acara di Ruangan. (Belum dibayar)
- Hak PT. WAIP sesuai Pasal 6 Huruf H, sebesar 20% sharing pendapatan penjualan makanan/minuman kegiatan acara di Ruangan. (Belum dibayar)
- Hak PT. WAIP sesuai Pasal 6 Huruf C, terhadap **tagihan listrik ruangan**, periode masa sewa Ketika pergelaran konser masih berjalan.
- Hak PT. WAIP sesuai Pasal 6 Huruf D, kompensasi pendapatan atas 3 (tiga) konser International yang belum dibayarkan kepada PT. WAIP dalam bentuk dollar (USD).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan PT WAIP dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan MEIS/PT Mata Elang tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

➤ Pada menit 30:07 sampai menit 30:45, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya menyampaikan:

▪ 30:07

[Pak, ini praktis sekarang harapan Bapak yah] ya [harapan Bapak] hm [kepada Gubernur baru] ya [Pak Heru Budi Hartono] ya [apa?]

▪ 30:17

Saya mengharep Pak Budi sebagai Gubernur yang bersih jujur, ini sudah ada rekomendasi dari Ombudsman, sudah ada rekomendasi dari 8 institusi negara bahwa itu harus diputus nggak ada lagi tading aling-aling, putus ambil alih.

▪ 30:31

Apa kepentingannya? saya nggak punya kepentingan, saya mau hukum ditegakkan, Ambil alih, udah!!! Nah selesaikan masalah kasus hukum dengan pihak lain. Kan ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan mas. Investasi MEIS itu sudah ratusan milyar.

▪ 30:44

Halaman 147 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

[Udah kembali belum?]

▪ 30:45

Belum!!! Boro-boro kembali, barang-barangnya dieksekusi pun disikat disikat nggak ketahuan kemana. Jadi ini udah udah jorok mas, sangat, makanya kalau banyak orang korban saya percaya karena kita juga korban.

Bahwa pernyataan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik Saksi Freddie Tan, dimana Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menuduh saksi Freddie Tan telah merugikan PT.MEIS sebagai investor yang telah menginvestasikan ratusan miliar, selain itu juga Terdakwa HENDRA LIE mengatakan bahwa barang-barang yang dieksekusi tidak tahu dimana keberadaannya. Padahal faktanya pihak yang melakukan eksekusi pengosongan ruangan tersebut adalah pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Adapun sebelum melakukan eksekusi pengosongan ruangan tersebut, PT MEIS/ PT Mata Elang telah diberitahukan secara resmi sebanyak 3 kali oleh pihak Pengadilan namun pihak PT MEIS/ PT. Mata Elang tidak hadir di lokasi pada saat kegiatan eksekusi dilaksanakan.

Adapun pada saat eksekusi pengosongan ruangan yang disewa oleh MEIS/PT Mata Elang, pihak Pengadilan Jakarta Utara telah menempatkan barang-barang milik MEIS/PT Mata Elang ditempat penampungan sementara yaitu di Gudang Dadap, hal ini juga telah diberitahukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Surat Pemberitahuan sebanyak 2 Kali, himbauan agar barang-barang hasil eksekusi agar dapat diambil di Gudang Dadap tempat penampungan sementara, dengan Surat sebagai berikut :

- Surat Pemberitahuan Ke-1 No. W10-U4/6850/HK.02/2020, Tanggal 18 Agustus 2020, Perihal "Pemberitahuan untuk pengambilan barang-barang eksekusi pengosongan".
- Surat Pemberitahuan Ke-2 No. W10-U4/8635/HK.02/10/2020, Tanggal 19 Oktober 2020, Perihal

Halaman 148 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

“Pemberitahuan lanjutan untuk pengambilan barang-barang eksekusi pengosongan”

2. Konten video podcast dengan judul “PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH?” dengan URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs, yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2023 di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan ditayangkan pada tanggal 08 Maret 2023 dengan transkrip video sebagai berikut:

➤ Pada menit 7:26 sampai menit 7:53, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya menyampaikan:

▪ 7:26

ada kerugian negara yang berkelanjutan dan ada maladministrasi kerugian negara juga yang berkelanjutan, ini ada PEMALSUAN saya juga kasih ada empat, tiga dokumen sejak dokumen dari 2004, 2000 diputus ganti 2007 diputus, ganti 2009 orangnya sama ya, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan dan terakhir di 2009 itu tanda tangan dibawah tangan

▪ 7:53

Aset negara tidak boleh ditandatangani dibawah tangan, ini sudah pelanggaran, nah Ombudsman sudah nemukan, makanya disebut o.. maladministrasi.

Perkataan Terdakwa HENDRA LIE tersebut merupakan tuduhan terhadap Saksi Freddie Tan yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Freddie Tan dengan menyatakan bahwa Saksi Freddie Tan dianggap telah melakukan pemalsuan terhadap 3 dokumen sejak dokumen 2004, 2000 diputus ganti 2007 diputus, ganti 2009 orangnya sama ya, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan dan terakhir di 2009 ada tanda tangan dibawah tangan.

➤ Selanjutnya pada menit ke 13:22 sampai menit 16:04, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

▪ 13:22

Halaman 149 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Saya punya 14 (empat belas) kasus kejahatan sampai 12 triliun lebih, Orangnya sama tetap Freddie Tan.

▪ 13:27

Nanti saya buka pak.

▪ 13:28

[Tapi Freddie Tan sudah dijadikan tersangka?]

▪ 13:30

Dia sudah tersangka, Bapak lihat sini sudah ada penetapan pengadilan tersangka. Ya sudah dicekal, digeledah, tapi lolos!!! Ada ini saya kasih nanti bapak ini..ini..ini oleh Kejaksaan Agung.

▪ 13:43

[Belum diproses hukum?]

▪ 13:44

Tidak, di SP3!!! Karena dia bilang "di negara ini semua bisa diatur ama uang."

▪ 13:50

Masyarakat harus tahu tidak ada yang kebal di..di negeri ini, tapi dia kebal dan dia sekarang sesumbar bahwa dia dibeking oleh Jenderal oleh orang-orang kuat dan bahkan dia bilang ada anak naga yang dukung dia.

▪ 15:46

Jadi, ini harus didenger oleh Masyarakat, ini kejahatan serius, ini sudah 19 tahun pak, ya saya ulang kejahatan ini sudah lama, Budi sebagai Gubernur yang baru begitu dia terima dari surat Ombudsman harusnya direspon sebagai pejabat yang taat hukum

▪ 16:04

Ya, kalo dia pejabat yang taat hukum, enggak usah lihat saya pak, saya kan masyarakat biasa, tapi hargain Ombudsman tidak usah hargain saya, Ombudsman ini nyata, silahkan **ini saya bicara atas nama Ombudsman ada nyata**

Perkataan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut merupakan tuduhan yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Freddie Tan, dimana Terdakwa

Halaman 150 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI ingin membangun opini publik bahwa saksi Fredi Tan mempunyai 14 (empat belas) kasus kejahatan dengan kerugian negara sebesar 12 Triliun dan Terdakwa HENDRA LIE juga ingin menyampaikan kepada publik melalui video podcast kanal anak bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut bahwa Saksi Fredie Tan telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penetapan pengadilan dan sudah dicekal, padahal faktanya saksi Fredie Tan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penetapan pengadilan dan belum ada bukti yang menyatakan bahwa saksi Fredie Tan terlibat dalam 14 (empat belas) kasus kejahatan dengan kerugian sebesar 12 Triliun tersebut;

Selain itu juga Terdakwa HENDRA LIE menuduh adanya kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi Fredie Tan selama 19 tahun. kata "kejahatan" sebagaimana pengertian dalam KBBI berarti perbuatan jahat seperti korupsi, merampok; sifat yang jahat; atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dalam podcasat tersebut, Terdakwa HENDRA LIE secara langsung telah melakukan perbuatan menuduh untuk menyerang kehormatan Saksi Fredie Tan selaku orang yang bekerja sama dengan PT Pembangunan Jaya Ancol.

➤ Selanjutnya pada menit ke 21:58 Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

▪ 21:58

Saya kasih tahu pak, Fredie Tan ini korbannya ratusan, semua takut sama dia saya tidak pernah takut sama orang kaya gitu pak, saya akan bongkar sampai habis, saya enggak akan stop ya, saya bicara ama Pak Rudi ini berdasarkan sekali lagi saya tidak asal ngomong pak semuanya [ada bukti otentik] saya bicara real.

Bahwa ucapan Terdakwa HENDRA LIE dalam podcastnya tersebut merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik saksi

Halaman 151 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Fredie dengan menuduh Saksi Fredie Tan telah melakukan kejahatan dan menimbulkan korban yang jumlahnya ratusan dan semua korban tersebut takut atau tidak berani untuk bersuara. Padahal faktanya Padahal faktanya saksi Fredi Tan tidak pernah mendapat tuntutan maupun laporan ke pihak yang wajib dari para korban yang jumlahnya ratusan sebagaimana yang diucapkan Terdakwa HENDRA LIE tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa HENDRA LIE menjadi narasumber dalam konten video podcast yang diunggah pada youtube atas nama Kanal Anak Bangsa sebagaimana tersebut di atas karena Terdakwa HENDRA LIE merasa sebagai korban dalam menjalin bisnis kerjasama dengan Saksi Fredie Tan, Terdakwa merasa berbicara di kanal youtube atas nama Kanal Anak Bangsa akan berdampak viral sehingga dapat membongkar dan menginformasikan kepada khalayak umum terkait kasus dugaan korupsi pada PT. Pembangunan Jaya Ancol yang diduga terjadi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2022 dan menurut Terdakwa HENDRA LIE dilakukan oleh Para Direksi serta Saksi Fredie Tan selaku Dirut PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo yang merupakan orang Chinese, dari perantauan Medan.

- Bahwa Unggahan pada akun atau kanal youtube Kanal Anak Bangsa dengan URL: <https://www.youtube.com/@KanalAnakBangsa> berupa konten video termasuk informasi elektronik dan Dokumen Elektronik, dikatakan Informasi Elektronik karena berupa data elektronik berupa suara dan gambar yang dapat diakses oleh orang lain dan mengandung arti atau makna tertentu. Dikatakan Dokumen Elektronik karena video tersebut dapat disimpan atau dikirimkan kepada orang lain.

- Bahwa kesengajaan Terdakwa HENDRA LIE membuat pernyataan yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam video podcast tersebut agar menjadi viral, dapat terlihat dalam pernyataan terdakwa HENDRA LIE dalam percakapannya pada video podcast youtube atas nama Kanal Anak Bangsa sebagai berikut:

1. Pada menit 4:42 Video podcast dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?, Terdakwa HENDRA LIE menyampaikan:

Halaman 152 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Terima kasih kepada Pak Rudi kesempatan yang diberikan saya harus bongkar ini kejahatan. Kenapa saya terpanggil? Karena saya lihat hukum kita ini sudah tumpul, banyak korban-korban yang berjatuh tapi tidak bisa berani bersuara. Hari ini saya diberi kesempatan, saya akan bersuara yang lantang ya...

2. Pada menit 36:58 Video podcast dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?, terdakwa HENDRA LIE menyampaikan:

Karena ini terus terang pak saya berterima kasih Pak Rudi mau terima saya ya saya sangat terima kasih karena saya lihat banyak video-video Pak Rudi itu memviralkan luar biasa makanya saya tertarik.

- Bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dibuat Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI berupa video podcast youtube Kanal Anak Bangsa dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, dengan judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT? Yang ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 dan video podcast dengan URL: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs, dengan judul "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH?" yang ditayangkan pada tanggal 08 Maret 2023, sengaja diunggah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI ke kanal youtube atas nama Kanal Anak Bangsa dengan tujuan agar dapat diakses oleh publik sehingga banyak orang yang menonton dan menjadi viral.
- Bahwa setelah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyebarkan secara umum (publik) video podcast tersebut melalui kanal youtube atas nama Kanal Anak Bangsa miliknya, banyak orang yang menonton video podcast tersebut diantaranya Saksi Salim Saputra yang pada tanggal 21 November 2022, menemukan dan menonton video podcast tersebut pada saat Saksi Salim Saputra sedang diperjalanan menuju ke kantor Ancol yang beralamat di

Halaman 153 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Gedung Beach City International Stadium lantai Ground Floor (GF), Pantai Carnival Taman Impian Jaya Ancol, setelah Saksi Salim Saputra sampai di kantornya, lalu Saksi Salim melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Fredie Tan selaku orang yang disebut-sebut oleh Terdakwa HENDRA LIE dan Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI di dalam Podcast tersebut.

- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi Salim Saputra, Saksi FREDI TAN segera mencari konten tersebut di Youtube kanal Anak Bangsa dan menonton sendiri video podcast yang dibuat Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut, dari isi percakapan pada video podcast tersebut Saksi FREDI TAN merasa keberatan karena percakapan tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi FREDI TAN.

- Bahwa sejak podcast dengan URL: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT? dan URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs, judul konten: "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?, tersebar ke publik melalui kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut, banyak rekanan, partner bisnis Saksi Fredie Tan maupun Saksi Salim Saputra yang menginfokan dan menanyakan terkait video podcast sehingga sangat berdampak buruk bagi nama baik dan bisnis yang dijalankan oleh Saksi Fredie Tan.

- Bahwa kemudian Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bertemu dengan Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol dan memperoleh penjelasan bahwa permasalahan antara Terdakwa HENDRA LIE dan Saksi FREDI TAN tidak berhubungan dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol tapi terkait hubungan bisnis atau B to B (Bisnis to Bisnis) antara Terdakwa HENDRA LIE dan Saksi FREDI TAN oleh karenanya Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI langsung melakukan take down (delete) kanal Youtube tersebut pada bulan April tahun 2023.

- Bahwa terhadap penayangan podcast yang dibuat Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut membuat Saksi Fredie Tan merasa terhina dan tercemar nama baiknya hingga berpengaruh terhadap kegiatan usaha bisnis yang dijalankan Saksi Fredie Tan yaitu adanya keragu-raguan mitra bisnis Saksi Fredie Tan terhadap usaha yang dijalankan Saksi Fredie Tan dan adanya pembatalan kontrak Kerjasama investasi peralatan *sound system* di Gedung *Beach City International Stadium (Concert Hall)* senilai Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) dan juga batalnya kontrak sewa ruangan *Concert Hall* untuk kegiatan acara *50th The Rollies* senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HENDRA LIE (sebagai Narasumber) bersama dengan Ir. IR. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI ((sebagai host, pengelola, pemilik dan/atau penanggungjawab akun youtube Kanal Anak Bangsa) yang diajukan dengan berkas perkara terpisah) pada kurun waktu antara tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kantor Saksi FREDI TAN PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo yang beralamat di Gedung Beach City International Stadium Lantai Ground Floor (GF), Pantai Carnaval Taman Impian Jaya Ancol, kota Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, bulan dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2022, Saksi Ir. **RUDI SANTOSO, M.M. alias**

Halaman 155 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

RUDI S. KAMRI, mendapatkan pesan/chat dari Terdakwa HENDRA LIE melalui aplikasi *whatsapp* yang mengirimkan *link* berita tentang permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA), kemudian Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mengkonfirmasi melalui telepon kepada sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. tentang permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) dan sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyatakan memang ada masalah antara Terdakwa HENDRA LIE dengan Saksi FREDI TAN terkait penyewaan Ancol Music Stadium yang berlokasi di tempat yang dahulu bernama Ancol Beach City dan saat ini berganti nama menjadi Beach City International Stadium, setelah berkoordinasi dengan sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H., kemudian Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI berencana membuat *podcast* dengan Terdakwa HENDRA LIE karena Terdakwa HENDRA LIE yang mengetahui permasalahan terkait PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) tersebut.

- Bahwa setelah itu Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menghubungi Terdakwa HENDRA LIE melalui telepon untuk mengatur jadwal pertemuan, kemudian Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bersama dengan Terdakwa HENDRA LIE melakukan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dengan tujuan membahas permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) dan mempersiapkan dokumen untuk dibahas dalam *podcast* di akun youtube Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI.

- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut selanjutnya Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bersepakat untuk melakukan pembuatan *podcast* dalam pertemuan selanjutnya dengan perjanjian identitas narasumber disembunyikan dengan set atau posisi gambar sudah diatur sedemikian rupa (dalam hal ini kesepakatannya adalah Terdakwa HENDRA LIE membelakangi kamera untuk merahasiakan identitasnya), selanjutnya video *podcast* tersebut akan disebar ke publik melalui akun youtube Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI sehingga video *podcast* tersebut dapat ditonton oleh siapa saja yang mengakses kanal

Halaman 156 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

youtube milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut.

- Bahwa sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI telah 2 (dua) kali membuat video podcast yang membahas terkait permasalahan PT Pembangunan Jaya Ancol (PT PJA), adapun peran Terdakwa HENDRA LIE sebagai narasumber yang seolah-olah mempunyai data terkait permasalahan PT PJA sedangkan Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI selaku pengelola pemilik dan/atau penanggungjawab portal berita media online youtube Kanal Anak Bangsa berperan sebagai host atau pembawa acara pada video podcast tersebut.

- Bahwa cara pembuatan konten video podcast yang dibuat Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut sebagai berikut:

1. Video podcast dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT? Konten video tersebut dibuat pada tanggal 18 November 2022 di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022:

➤ Pada tanggal 18 November 2022 Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mengajak Saksi Ramonzah alias Ramon selaku videographer, editor dan sosial media spesialis di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa untuk pergi ke kantor milik Terdakwa HENDRA LIE yang beralamat di Twin Plaza Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat sekaligus membawa alat/perangkat untuk pembuatan video podcast di kantor Terdakwa HENDRA LIE, lalu Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bertemu dengan Terdakwa HENDRA LIE, kemudian Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI membicarakan terlebih dahulu terkait bahan atau materi yang akan disampaikan pada podcast yang akan dibuat yaitu terkait

Halaman 157 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA), setelah Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI selesai melakukan pembahasan terkait materi yang akan disampaikan pada podcast tersebut, selanjutnya Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyuruh Saksi Ramonzah alias Ramon untuk menyiapkan alat/perangkat podcast yang telah dibawa Saksi Ramonzah, yaitu:

- *Alat Shooting*

1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 600D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 7D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk nikon type D6100, 2 (unit) lampu lighting merk godox, 2 (unit) clip on dan 1 (satu) unit receiver merk Boya.

- *Alat Editing & Upload*

1 (satu) unit Personal Computer/PC rakitan spek editing dan 1 (satu) unit harddisk Seagate.

setelah perangkat podcast siap, selanjutnya Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mulai melakukan pembuatan video Podcast yang direkam oleh Saksi Ramonzah dengan menggunakan perangkat atau alat Shooting tersebut. setelah proses pembuatan video podcast selesai, selanjutnya video tersebut disimpan Saksi Ramonzah ke dalam 1 (satu) unit Personal Computer/PC untuk selanjutnya dilakukan proses editing terlebih dahulu, setelah dilakukan proses editing, kemudian Saksi Ramonzah meng-*Upload* atau mengunggah atau mem-*publish* video podcast tersebut ke kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a.-----P

ertama, Saksi Ramonzah *log in* Kanal *youtube* kemudian pilih *upload* video;

b.-----K

edua, Saksi Ramonzah memilih file video yang akan di *upload*;

c.-----K

etiga, atas perintah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI, Saksi Ramonza diminta untuk mengisi judul

video podcast tersebut dengan judul MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?;

d.-----K

empat, Saksi Ramonzah mengatur elemen video yang akan di *publish* dengan tujuan agar video podcast tersebut menarik banyak orang untuk menontonnya;

e.-----K

elima, Saksi Ramonzah melakukan pemeriksaan hak cipta dari kanal youtube untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak cipta;

f.-----K

enam, Saksi Romanzah mengatur waktu kapan video tersebut akan ditayangkan. Dalam langkah ini, Saksi Ramonzah terlebih dahulu memilih mode pribadi agar Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dapat mengecek/mereview video-video yang akan dipublish terlebih dahulu, kemudian setelah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyetujui dan mengizinkan untuk mem-*publish* video tersebut barulah pada tanggal 20 November 2022, Saksi Ramonzah memilih mode Publik untuk meng-*upload* atau mengunggah atau mem-*publish* video podcast tersebut di kanal youtube atas nama Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI sehingga semua orang dapat mengakses video podcast yang telah diunggah tersebut;

- *Bahwa tampilan tangkapan layar dan transkrip pembicaraan video podcast dengan URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhTn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT? sebagai berikut:*

Transkrip:

Ket: warna [] adalah perkataan/pernyataan/ucapan dari host
warna [] adalah perkataan/pernyataan/ucapan narasumber

▪ 0:01

[Musik]

▪ 0:08

Kejahatan ini adalah kejahatan yang benar-benar menggurita berjemaah yang menakutkan selama 19 tahun

▪ 0:15

[bertahun-tahun?] bertahun-tahun 19 tahun [tidak tersentuh] tidak tersentuh hukum

▪ 0:20

dan saya punya bukti otentik [oke] dan yang lebih hebatnya lagi itu di ada oknum ya

▪ 0:27

Budi Karya Sumadi, Menteri [Menteri Perhubungan sekarang?] Menteri, itu yang menandatangani 4 PT ganti baju tetap Orangnya sama.

▪ 0:34

[Kenapa gubernurnya tahun 2017 sampai sekarang ini, yang diganti barusan Anies Baswedan tidak bergerak apa-apa?]

▪ 0:43

Nah kalau pertanyaan Bapak bagus, makanya Anies itu cuma pencitraan Pak

▪ 0:46

Pencitraan aja di dalam tubuh dia bisa korek-korek yang lain bilang bersih-bersih didalam tubuhnya sendiri boroknya pun

dia enggak tahu, kita udah lapor, ada!!! [ada upeti nggak?]

Ad..., u..., kalau itu bapak enggak bisa tanya Pak, Bapak nilai sendiri, kalau enggak ada mana bisa jalan udah gitu aja.

Jadi kalau Anies bilang bersih "Bullshit" (kata kasar Bahasa Inggris)

▪ 1:04

[Response dari Gubernur Anies Baswedan waktu itu tuh?]

▪ 1:06

Tidak berjalan, omong kosong kalau Anies bilang katanya bersih-bersih. BOHONG!!!

▪ 1:10

Anies itu sama dapet bagian, [sama sekali tidak menyentuh?] tidak menyentuh dan ada buktinya [ada kerug.. potensi, potensi besar ini dibiarkan saja?]

▪ 1:17

Sangat... dibiarkan... kenapa? karena ada oknum-oknum yang bermain di sini, gila hukum dia putar-putar begitu, nah ini dunia bejat banget kalo dengernya

▪ 1:25

[Jadi mereka pakai opini dari ahli hukum di luar,] betul [mengalahkan opini dari lembaga negara?]

▪ 1:30

Se.. betul... Itu.... Lembaga negara, delapan institusi negara loh...!!

▪ 1:37

[Kok bisa?]

▪ 1:38

[Musik]

▪ 1:53

[Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam kanal anak bangsa podcast, sahabat Indonesia kali ini podcast dari kanal anak bangsa berbeda, yang pertama karena ini masalah yang sangat serius, yang berpotensi dan ada indikasi kuat merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah dan ada indikasi kongkalikong antara pengusaha hitam dengan para pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus aset yang seharusnya dilindungi malah mereka

kerjasama, yang ketiga kali ini berbeda karena saya menghadirkan narasumber yang yang sangat kompeten mempunyai data-data konkrit dan untuk itu saya harus melindungi identitas dari narasumber saya demi supaya masalah ini terang benderang dan tidak merugikan siapapun yang memberikan informasi yang benar. Nah terkait apa?? Ini terkait dengan pengelolaan gedung musik stadium di Ancol, mungkin anda kenal namanya ABC, dulu menjadi tahun 2012-2014 menjadi pusat perhelatan musik dunia di sana, dikelola oleh suatu korporasi yang sangat profesional yang sangat terkenal dulu namanya Mata Elang, kemudian ternyata di balik itu ada carut-marut pengelolaan aset negara yang dilakukan oleh sekelompok orang bekerja sama dengan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol, Nah... untuk itu saya akan mengajak anda untuk menggali lebih dalam, ini masalahnya apa dan bagaimana dan kerugian negaranya dimana dan siapa yang mempunyai andil untuk merugikan negara ratusan miliar tapi tidak tersentuh sampai sekarang, ini juga merupakan masukan kepada instansi penegak hukum bahwa ternyata ada permasalahan yang sangat-sangat serius dalam penegakan hukum di Indonesia.]

▪ 4:09

[Nah... Pak ini saya mempunyai dokumen banyak yang Bapak berikan tadi ke saya tentang carut-marut pengelolaan musik stadium di arena pembangunan jaya ancil yang di ancil sekarang. Nah... mungkin tidak semua publik tahu] ya [boleh dijelaskan ke kita semua awalnya bagaimana ceritanya ini?]

▪ 4:37

Oke terima kasih kesempatan yang saya bisa buka secara terang benderang [oke]

▪ 4:42

Terima kasih kepada Pak Rudi kesempatan yang diberikan saya harus bongkar ini kejahatan. Kenapa saya terpanggil? Karena saya lihat hukum kita ini sudah tumpul, banyak korban-korban yang berjatuh tapi tidak bisa berani

bersuara. Hari ini saya diberi kesempatan, saya akan bersuara yang lantang ya...

▪ 5:02

Kejahatan ini adalah kejahatan yang benar-benar menggurita berjemaah yang menakutkan selama 19 tahun.

▪ 5:08

[bertahun-tahun?] bertahun-tahun 19 tahun [tidak tersentuh] tidak tersentuh hukum

▪ 5:13

dan saya punya bukti otentik [oke] dan yang lebih hebatnya lagi itu di ada oknum ya

▪ 5:20

Budi Karya Sumadi, Menteri [Menteri Perhubungan sekarang?] Menteri, itu yang menandatangani 4 PT ganti baju tetap Orangnya sama.

▪ 5:28

[Tunggu dulu waktu itu Budi Karya Sumadi sebagai apa?]

▪ 5:31

Sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol [oke tolong ceritakan apa yang terjadi, keterlibatannya dimana?] oke ya...

▪ 5:37

Saya punya bukti-bukti [oke silahkan] ya bukti-bukti pada waktu masa itu dengan PT Putra Teguh Perkasa Propertindo [oke] diganti dengan PT kedua Paramita Bangun Cipta Sarana orangnya tetap sama Freddie Tan, diga.. diputus tahun 2004.

▪ 5:53

[Sorry sorry tunggu dulu, kenapa diganti?]

▪ 5:55

Karna tidak prestasi..... ada unsur.. [Wanprestasi wanprestasi?] Wanprestasi, sudah di e.. putus ya ada kongkalikong udah pasti, itu permainan kan, ada ada ada upetinya sudah pasti.

▪ 6:06

[Tunggu dulu mas, agak agak lebih detail dulu. Ini kerjasama Pembangunan Jaya Ancol] dengan swasta [dengan swasta

untuk apa?] untuk membangun musik stadium [musik stadium dikawasan Ancol?] di kawasan Ancol.

▪ 6:18

[Pertama kali diserahkan kepada swasta kerjasama dengan?]

▪ 6:20

Dengan yang namanya Putra Teguh Perkasa Propertindo.

▪ 6:23

[Siapa pemiliknya?]

▪ 6:24

Pemiliknya adalah Freddie Tan

▪ 6:25

[Oke, terus dianggap wanprestasi?]

▪ 6:25

Wanprestasi ganti ke PT kedua namanya Paramitha Bangun Cipta Sarana.

▪ 6:30

[Pemiliknya?]

▪ 6:32

Freddie Tan

▪ 6:32

[Sama??]

▪ 6:33

Sama.. ya sama, nah ini aneh makanya [oke]

▪ 6:37

Dan yang lebih anehnya lagi, dia tidak mengikutin SK Gubernur, Saya punya bukti SK Gubernur, tidak melalui lelang, minimal kalau namanya BTO itu harus ditender minimal 5 operator.

▪ 6:46

[Ini Kerjasama BTO ya?]

▪ 6:48

BTO , Build Transfer Operation

▪ 6:50

[Ya iya... selama berapa tahun?]

▪ 6:51

Selama 25 tahun

▪ 6:52

[Dan wanprestasi?] wanprestasi dua ribu... [diganti perusahaan baru?]

▪ 6:55

Diganti lagi tahun 2004 diputus, diganti lagi 2007 dengan Wahana Agung Indonesia

▪ 7:01

[Pemiliknya sama?]

▪ 7:02

Pemiliknya sama Fredie Tan [tunggu dulu] dan Direktur Utamanya tetap Budi Karya Sumadi

▪ 7:07

[Direktur Utama PT Jaya Ancol..] tetap Budi Karya, tetep Budi Karya masih Budi Karya Sumadi.

▪ 7:11

[Bapak punya buktinya?]

▪ 7:13

Punya punya bukti, saya pertanggungjawabkan, punya bukti [oke] Direktur Utamanya Budi Karya [oke] Oke!!!

▪ 7:19

Diputus tahun 2007 [wanprestasi lagi?] wanprestasi lagi dan anehnya diputus, saya punya dokumen lengkap, saya bisa pertanggungjawabkan. Yang anehnya lagi 2009 itu tidak melalui akte tapi dibawah tangan.

▪ 7:32

[Dengan PT apa?]

▪ 7:33

Dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo.

▪ 7:35

[Pemiliknya?]

▪ 7:36

Fredie Tan

▪ 7:37

Tetep sama 4 kali ganti orang yang sama. Ini yang luar biasa ini kejahatan.

▪ 7:41

[Dirut PJ..e ... PJA nya?]

▪ 7:43

Dirutnya tetap Budi Karya Sumadi, saya punya dokumen saya kasih. Kenapa saya bisa punya dokumen? orang dalam itu dukung saya, memberikan semua dokumen.

▪ 7:50

[Ini buktinya otentik ini?]

▪ 7:50

Ada.. autentik saya berani bertanggung jawabkan. Ini otentik bukannya fitnah tapi saya punya otentik. Pertama Budi Karya Sumadi, kedua ganti Bud., Budi Karya Sumadi, ketiga Budi Karya Sumadi, keempat Budi Karya Sumadi.

▪ 8:02

[Keempat perusahaan apa?]

▪ 8:03

Perusahaan Wahana Agung Indonesia Propertindo Tahun 2009. [2004] 2004 2007 dan 2009

▪ 8:12

[Itu Wanprestasi, Wanprestasi, Wanprestasi?]

▪ 8:14

terus begitu berlanjut [diganti perusahaan baru tapi pemiliknya sama?]

▪ 8:17

Sama, sama. Dan ini kejahatannya sudah menggurita dan tidak melalui tender, ini udah jahat nah, pada waktu itu saya sudah lapor ke Ombudsman, saya berterima kasih sama Ombudsman ya... tahun 2020 Ombudsman sudah keluarkan LHP, LHP itu diperintahkan harus diputus, tapi Direkturnya Ancol tetep bandel nggak mau putus, sampe saya lapor kemana-mana, sampe delapan institusi negara. Di BPK nyatakan harus putus [oke], di BPKP terputus [oke]

▪ 8:45

[Tunggu dulu pak yaa.. ini empat kali ganti kerjasama dengan pihak swasta dengan pemilik yang sama] sama [Dirutnya dari Ancol juga sama] sama [oke. Pertanyaan saya, apa yang dirugikan oleh e.... Pembangunan Jaya Ancol oleh kelakuan perusahaan ini?]

▪ 9:02

Jelas pak, orang bodoh juga tahu dengan permainan gitu berarti digrogotin aset negara kan BUMD ada kerugian negara yang sangat besar kalau orang namanya

▪ 9:11

[Ada kontribusi gak buat ancol?]

▪ 9:13

Belum ada, sampai 2019 belum ada kontribusi, belum ada, berarti gini Freddie Tan ini mengakukan banyak PT PT saya punya semua, itu membohongi para pemegang saham yang di PT PT itu sendiri, loh termasuk ada PT PT nya saya kasih lengkap PT dari,, semua PT nya semua lengkap saya punya. Jadi kerugiannya banyak sekali panjang ceritanya.

▪ 9:35

[Selama 8 tahun tidak ada kontribusi sama sekali?]

▪ 9:35

Tidak ada kontribusi, dan yang paling yang paling ngerinya ini kita berjalan sampai 2009 [hm..] 2011 karena dia enggak bisa bangun dia carilah investor, investornya itu ketemulah namanya MEIS [MEIS itu adalah Malang.. Mata Elang Internasional Stadium) waktu itu belum ada nama itu, disitu dia sudah melakukan setoran, pakai uang setoran itulah untuk bangun, bisa dibangun itu... [bangun gedungnya atau dalemnya?] e.... gedungnya gedungnya dalem kosong dia nyewa sejumlah 60 Milyar

▪ 10:07

Dari sini lagi ada kerugian negara yang sangat luar biasa [keruginya dimana?] kerugiannya di dalam perjanjian 2004 itu sewa per meter persegi adalah 21 juta 500 [antara si Freddie Tan ini] antara Freddie Tan dengan pihak Ancol.

▪ 10:19

[Dia harus membayar berapa?] e.... per meter persegi 21 juta 500 [itu kewajiban dari] kewajiban si Freddie Tan kepada Ancol. Tapi yang disewa oleh pihak ketiga itu sejumlah sebesar 13.095 meter kalau dihitung dengan 21 juta maka ketemu dengan PPN di atas 300 milyar, tapi yang Freddie Tan sewain kepada pihak e... MEIS itu hanya 60 milyar berarti

cuma 4 juta. [tunggu dulu mangkanya, ini kan aneh ya?]

sangat aneh.

▪ 10:46

[kewajiban dia ke Ancol] yes [itu 300 milyar seharusnya]

harusnya 300 milyar otentik [dia hanya menyewakan kepada

mata elang waktu itu 60 milyar] cuma 60 milyar berarti

permeter cuma 4 juta lebih. [Pertanyaannya] sudah ada niat

[ada kerugian dari..] sangat [ancol?]

▪ 11:00

Dan sangat, sangat

▪ 11:02

[Kenapa Ancol diam saja?]

▪ 11:03

Ya.. karena ada apa-apanya. Nah ini pertanyaan bagus. Ada

apa-apanya, yang lucunya yang lucunya ini kita kasih jelas

ya yang lucunya di situ satu kedua kalau dia melakukan

ikatan hukum dengan pihak lain Ancol harus dilibatkan

secara notaril ada tahun 2004 bunyinya ada tapi dokumen

dipalsukan semua dia melakukannya.

▪ 11:24

[Yang memalsukan siapa?]

▪ 11:25

Ya Freddie Tan [oke]

kalau tidak memalsukan, bagaimana bisa ikatan hukum

dengan pihak ketiga. Dan yang lebih lucunya dia ikatan

hukum dengan pihak ketiga tahun 2012 dia serah terima

kepada BTO kepada Ancol itu tahun 2013 kan enggak

masuk di akal.

▪ 11:40

[Jadi sebelumnya sudah] sebelumnya sudah [kerja sama

dengan pihak ketiga] pihak ketiga. [Itu melanggar aturan

dong]

▪ 11:45

Sangat peraturan, uh.. pelanggarannya banyak dan itu Ancol

tahu tapi Ancol diemkan, di pura pura bego. Yang lucunya

sekarang Ancol bilang itu bukan urusan kami, itu urusan

antara pihak Freddie Tan dengan pihak lain. Gila ni Ancol ini

▪ 11:57

[Padahal itu melanggar perjanjian?]

▪ 11:59

Sangat... sangat... dipasalnya pun ada, bahwa kalau memang ingin melakukan tindakan hukum harus Ancol dilibatkan secara notaril, ada... tapi diabaikan dan yang lebih lagi lucu bahwa Ancol disini ada ada tulis di dalam akte perjanjiannya bahwa pihak Freddie Tan tidak bisa melibatkan Ancol dalam masalah hukum, sekarang sudah terlibat, tapi Ancol pun tutup mata.

▪ 12:21

Yang lucunya sekarang Ancol ini segala cara sudah ditempuh, tetep Ancol bilang itu bukan urusan kami... kan gila ini, nah disini

▪ 12:27

[ini aset yang dikelola dia loh, aset negara loh?]

▪ 12:30

Jelas... jelas sangat... dan ruginya sangat saya punya bukti semua kerugian negara selama 19 tahun [oke Pak].

▪ 12:36

[Saya anu.. saya konfirmasi lagi] oke [kan kalau benar yang dituduhkan tadi bahwa yang terlibat langsung Dirut Ancol pada waktu itu] sangat [adalah Budi Karya Sumadi] yes [Nah setelah itu kan ada pergantian banyak Direksi sampai yang sekarang udah ganti baru] sama malah.. [kenapa tidak di..diungkit diungkap lagi?]

▪ 12:54

Saya pertanyaan bagus saya punya bukti otentik bahwa Dirutnya Ancol yang terakhir ini Tahun, Tahun 2022 ini kita langsung kepada langsung 22 ya. Dia mencoba-coba melakukan pembayaran, nah di sini saya punya otentik saya dapat dari orang dalam Ancol. Pertama ini aneh bin ajaib, dia kirim surat pada tahun tanggal 26 April 2021 ya 26 April 2021 pura-pura menanyakan pada WAIP dijawab sama WAIP hanya dalam tempo 3 hari tanggal 30 April 21, oke ya. Suratnya ada, nanti saya kasih.

▪ 13:29

Halaman 169 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

[Suratnya apa nih?]

▪ 13:31

Menyatakan seakan-akan untuk dilakukan MoU appraisal. Akhirnya Ancol mengeluarkan tabra.. tanggal 7 Mei 2021 dikeluarkanlah MoU didalam MoU itu panjang ceritanya saya singkat aja. Para pihak sepakat akan melakukan penilaian appraisal. Bagaimana aset negara mau diappraisal Pak. Ini kan udah kejahatan, nyata ini kejahatan dan ada informasi mau diappraisal kurang lebih di atas 300 milyar. Dan saya dapat indikasi bocoran, ini bagi-bagi kue. Kalau dapet 300 milyar 30% buat oknum 70% buat pihak WAIP. Kenapa?, saya pegang bukti ini Otentik.

▪ 14:08

Nah akhirnya saya lapor kepada ke Kejaksaan, Kejaksaan keluarlah namanya PPS pak, pemeriksaan kepada Dirut Ancol, nggak datang dia Dirutnya diganti sama wakilnya. Dinyatakan dari PPS ini saya kasih buktinya dari Kejaksaan bahwa dari Kejaksaan dinyatakan tidak boleh dibayar ini kerugian negara kalau dibayar [sorry] ada kerugian negara.

▪ 14:26

[Saya tanya...saya potong dulu, ada beberapa kali juga PT Pembangunan Jaya Ancol minta legal opinion dari Kejaksaan?]

▪ 14.34

Betul, itu yang selalu dia main dan e... Legal Opinion dari LO Kajati dari tahun 2015.

▪ 14:40

[Tapi, tapi tidak pernah dilaksanakan?]

▪ 14:42

Tidak pernah dilaksanakan terakhir dinyatakan dari LO dari Kajati maupun dari itu bahwa itu harus diputus, tapi diputar dipindah tangankan. Jadi ini maaf maaf yaa... saya jujur boleh ngomong ya hukum kita ini kacau Pak, ya saya enggak tahu lagi mau diapain makanya saya ketemu pak Rudi saya mau buka semua ini. [oke ma... sorry dulu]

▪ 15:01

[Pertanyaan ini dari analisis Bapak tadi] yes [potensi kerugian negara serta dari 2004 sampai sekarang ini potensinya berapa?]

▪ 15:10

Dua ribu dari 2004 sampe sekarang ratusan milyar [oke] ratusan milyar. Kenapa ratusan milyar ini aja saya punya otentik yang terakhir Dirutnya namanya Sahir, ya ini Direktur Utamanya nama Sahir, saya kasih nanti bahwa dia mencoba-coba untuk ngebohong BUMD bahwa dia suruh appraisal. Nih otentik gak bisa lari nih Pak. Dia alasannya dengan minta LO Kajati segala macam bahwa ini bisa di ini ini gila semua nih pak.

▪ 15:36

Tapi... [dari LO Kajati selalu meminta merekomendasikan untuk memutuskan hubungan kerja?] betul [kenapa tidak dilaksanakan?]

▪ 15:43

Itu makanya itu yang saya bilang ini terlalu berani bukan hanya cuman LO Kajati maupun e... LO dari Kejaksaan ya... 8 institusi negara termasuk BPK, BPKP sampai kita sudah melapor ke KPK juga, kita udah lapor KPK, berapa kali saya udah diperiksa, dan dari e... Gubernur saya udah lapor ke Pak Gubernur.

▪ 16:06

[Oke tunggu dulu, kenapa nggak lapor Anies Baswedan waktu itu?]

▪ 16:08

Sudah Pak, Anies Baswedan sudah kita lapor sampai Wagubnya, nah pertanyaan Bapak bagus nih.

▪ 16:13

[Response dari Gubernur Anies Baswedan waktu itu?]

▪ 16:15

Tidak berjalan, omong kosong kalau Anies bilang katanya bersih-bersih. BOHONG!!!

▪ 16:20

Anies itu sama dapet bagian, [sama sekali tidak menyentuh?] tidak menyentuh dan ada buktinya [ada kerug..

potensi, potensi besar ini dibiarkan saja? Sangat... dibiarkan... kenapa?? Karena ada oknum-oknum yang bermain di sini, mangkanya ini penting buat Gubernur yang baru, kalau ini dibiarkan hancur ini BUMD, sudah ...dan saya punya bukti lagi pak jangan heran, Jakpro itu, itu puluhan Triliun, sama Pak, **Freddie Tan itu sudah tersangka sudah dicekal, [di Jakpro?] sudah dicekal Jakpro, kasus Jakpro itu ada Budi karya juga dan itu pada waktu itu kasus Jakpro itu udah puluhan triliun saya punya bukti otentik semua.**

▪ 16:55

[Oke, Pak, yang Bapak sebut-sebut tadi] **yes [Direktur mulai tahun 2004] ya [Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol] yes ya [selama 3 kali membuat aturan dan kej.. ada pot... indikasi kerjasama dengan pengusaha hitam] yes [yang bernama Freddie Tan] yes [itu sekarang menjadi Menteri Perhubungan] ya betul [anda yang.. meyakini itu?]**

▪ 17:15

Sangat, [punya bukti otentik?] saya punya bukti-bukti otentik, ada akta perjanjian saya ini saya tinggal bawa pak... akte perjanjian 2004, akta perjanjiannya 2007, sampai 2009, dibawah tangan itu semua Budi Karya Sumadi, ada, sangat ada.

▪ 17:29

[Oke baik ini penting] **yes [karena beliau menjadi e... pembantunya pak Jokowi] yes nah [mungkin pak Jokowi juga belum tau] ya [bahwa pembantunya ada yang terindikasi] ada yang terindikasi begitu [oke sebentar nggeh]**

▪ 17:41

[Menarik sekali, oke saya tanya dulu] **ya [biar publik tahu] ya [Freddie Tan itu siapa sebetulnya?]**

▪ 17:46

Itulah hebat Pak, orang Chinese, dari perantauan Medan, nekat datang kesini dengan modal nekat Pak ya... artinya gini kalau Bapak tanya saya punya bukti ini yang kerja di dek... di, di Jakpro itu sebagai Direktur Keuangan, Direktur Administrasi namanya Raharjo DJalil, **[siapa itu?] itu,, itu sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Administrasi Jakpro,**

tapi dia bisa masuk juga di perusahaan Awi namanya WAIP dan WAI itu sebagai komisaris itu namanya kapal keruk kan, si Rahardjo DJalil ini, ini yang harus ditangkap ini orang.

▪ 18:19

[Tunggu dulu.... Direksi dari BUMD] yes [merangkap jadi komisaris di?] di... [di perusahaan swasta ini?] di swasta

▪ 18:27

Itu yang bisa digaruk semua pak, kapal keruk habis aset-aset Jakpro digaruk pak, saya punya buktinya tanah puluhan ... wuaduh.... puluhan hektar semua [oke] hanya disewa dengan ratusan juta tapi dijual dengan per meter di atas 30 juta udah ngaco nih pak.

▪ 18:43

[Pak mohon maaf, kita fokus dulu untuk] oke [pembangunan jaya Ancol ya] oke [untuk kasus Jakpro] ya [kita buka pada kesempatan berikutnya] ya makasih [oke itu penting kita fokus pada] ya [kerugian negara] ya [yang dikelola oleh e.. PT Pembangunan Jaya Ancol] ya..ya [nah oke.]

▪ 18:57

[Saya mempunyai dokumen, ya mempunyai dokumen di sini bahwa PT WAIP] yea [itu berpotensi mengemplang pajak?]

▪ 19:06

Sangat, itu asli saya punya pak pada waktu serah terima Ancol 231 milyar harusnya ppn-nya dibayar 10% waktu itu 31 mil... 23 milyar kan, tapi ternyata dilaporan SPT-nya nihil cuma delapan puluh delapan juta saya punya buktinya. Nah mungkin terakhir setelah itu baru dia mulai apa saya nggak ngerti dan Ancol pernah ketangkap sama BPK dipaksa supaya bayar karena pihak Mitranya tidak bayar pajak, Ancol yang bayar pajak itu pak [oke] Ada!!!

▪ 19:32

[Ada semua yaa,, Nah oke Bapak, bisa tolong berikan informasi ke saya] ya [tahun 2012] ya [itu PT. WAIP] iya [bekerjasama dengan PT. Mata Elang] International Stadium [International Stadium] nah pertanyaan itu bagus pak [oke, itu waktu itu kalau nggak salah saya baca 25 tahun?] betul

[sampai 2037?] betul. [Pertanyaannya masih berlangsung nggak kerja sama itu?]

▪ 19:53

Tidak [kenapa?] jadi gini, pertanyaan itu bagus, harusnya pada waktu bikin perjanjian 37 di dalam dengan Ancol bukan 37 pak 29 itu WAIP udah,, udah membohongin lagi dokumen dan yang kita ketemukan bahwa di tahun 2012 dia buat perjanjian dengan kita dengan MEIS itu Ancol harus ikut menandatangani [ternyata tidak?] ternyata tidak, Ancol sudah tahu tapi Ancol tutup mata, oh itu bukan urusan kami itu urusan e... kita.. kan gila!!! ini Ancol ini milik BUMD pak, kita laporkan bahwa ini ada pemalsuan dokumen Ancol pura-pura bego itu satu ya

▪ 20:25

[Tapi sudah dilaporin?]

▪ 20:26

Sudah, sangat sudah apalagi udah heboh begini dan Ancol tidak ikut menandatangani satu itu sudah kesalahan berat, kedua nyata-nyata dua puluh satu juta tadi saya bilang [ya... tiga ratus milyar turun] ada kerugian negara ratusan milyar, Ancol pura-pura bego ya dan yang lebih anehnya lagi dia buat perjanjian dengan dengan e... MEIS itu 2012 tapi serah terimanya baru 2013 kan enggak mungkin bisa terjadi bahwa yang gedung yang mau disewakan itu masih milik belum terjadi serah terima tapi sudah disewakan ke pihak ketiga, Ancol tau tapi Ancol tutup mata, ini kan gila pak!!! sangat luar biasa ini, saya kasih nanti semua dokumennya.

▪ 21:02

[Artinya tidak mungkin e...] tidak mungkin [Direksi Ancol tidak tau ya?]

▪ 21:05

Ohhh...bukan tidak mungkin, orang shownya sudah 44 kali pak [ya..ya..] show internasional [ya..ya..saya melihat..] nggak mungkin nggak tahu pak, sangat dan pada waktu itu Ancol banyak menerima keuntungan dari show itu dari fasilitas nama dari hotel dari orang masuk dari kendaraan dari pintu masuk wah... itu udah luar biasa, tapi selama 8

tahun sejak... yang lucunya WAIP karena kita sudah pihak MEIS itu menjalankan, dia laporkan kepada MEIS itu nggak bayar air listrik.

▪ 21:35

[Tahun berapa itu?]

▪ 21:36

Itu tahun 2014.

▪ 21:37

[Berarti hanya 2 tahun kerjasamanya?]

▪ 21:39

Kerja cuma 2 tahun, tapi dia laporin cuman air minum akhirnya maaf maaf ya saya boleh bilang ya [ya] ini oknum-oknum bejat ini di pengadilan.

▪ 21:47

[Tunggu dulu sebentar,, tunggu] ini hakim, ngga.... saya mau.. oke [tunggu dulu] oke [ini tahun 2014?] yes [oke, mata elang internasional stadium dilaporkan oleh PT WAIP?]

▪ 21:56

Iya kan tapi yang dilaporin cu.. air listrik nggak bayar

▪ 21:59

[Oke tuduhannya apa?]

▪ 22:00

Tuduhannya nggak bayar listrik air padahal kalau kita udah tutup kita tutup sendiri Mata Elang tutup sendiri gedung itu, karena diganggu terus, diganggu setiap masuk mesti bayar upeti ini, mesti bayar upeti ini orang masuk pokoknya kita diperas [oke] ada buktinya bahwa setiap kali show kita mesti bayar dua ratus lima puluh.

▪ 22:15

[Oke, berproses di pengadilan?]

▪ 22:17

Dia yang laporin kita karena dia tau [di Pengadilan ya? akhirnya ke Pengadilan? oke] dia lapor ke pengadilan, yang lucunya dia ke pengadilan dia lapor, dia mengaku sebagai pemilik, padahal pemiliknya Ancol

▪ 22:26

[Pertanyaannya kenapa diterima Hakim?]

▪ 22:28

Nah... itu yang saya bilang oknum rusak ini oknumnya...
[Hakim, Hakim mana ini?] Hakim Pengadilan ee...
Pengadilan Negeri Utara [Jakarta Utara?] Jakarta Utara,
Hakimnya tidak melihat masa ada orang lapor mengaku nih
saya pemilik.

▪ 22:39

[Loh ini kan pemiliknya Jaya Ancol?]

▪ 22:41

Justru pertanyaan bagus pak, perta,, pertanyaan bagus,
pemiliknya BUMD, tapi si Fredie Tan dateng WAIP mengaku
bahwa dia itu pemilik terus diterima, [tu,,tunggu dulu] habis
itu dimenangkan, kan gila ini hukum kita Pak!!!

▪ 22:53

[Tunggu dulu, artinya pada waktu e.... Mata Elang Stadium
dilaporkan, itu PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai ikut
para pihak nggak ya yang...?]

▪ 23:02

Nggak...nggak dilibatkan [...pemiliknya dia?] ya makanya
itu yang aneh, akhirnya kita laporkin juga PT. Pembangunan
Jaya Ancol sebagai turut tergugat [oke..oke]

▪ 23:11

Tapi, [sekarang tunggu satu-satu, kasusnya dengan Mata
Elang itu akhirnya gimana?]

▪ 23:14

Ya akhirnya ya itulah hukum kita.

▪ 23:17

[Pengadilan pertama,, kalah?]

▪ 23:18

Kita [dikalahkan?] dikalahkan hanya urusan sepele minum
air dan tadi saya bilang Hakim itu tidak melihat siapa
pemiliknya. Pemiliknya kan Ancol [ehue] tidak dilihat siapa
pemiliknya yang penting datang. Maaf ya saya berani
mengatakan ini semua ada upetinya, saya berani
mengatakan upeti, asli upeti, kalau enggak ada upeti tidak
mungkin.

▪ 23:37

[Upeti dari mana kemana?]

▪ 23:39

Udah pasti pak [dari ma... WAIP..?] WAIP bukan sebagai pemilik [oke] pemiliknya Ancol [oke], kalau memang hukum itu adalah Oke kamu pemilik mana buktinya, begitu dia lihat, oh ini pemiliknya Ancol, Ancol dilibatkan kan... ini enggak.

▪ 23:50

[Yang memberikan upeti siapa ini, WAIP?]

▪ 23:52

Ya udah pasti WAIP ke Hakim [kepada?] kepada oknum.

▪ 23:53

[Oknum Hakim ini?]

▪ 23:55

Pasti!!!, 100% ke Hakim.

▪ 23:56

[Bapak ada buktinya?]

▪ 23:58

Bukan ada bukti, kita dikalahkan, hanya cuman air minum. Saya berani karena kita korban [waktu... banding ngga?] kita banding percuma pak, banding di.. dari PN kalah, ke PT kalah, sampe ke...ini, semuanya kita kalah, karena udah main gila pak. Ini mangkanya kemaren kita [akhirnya Mata Elang dikalahkan?] kalahkan.

▪ 24:16

...Mangkanya saya puji syukur kemaren ditangkap sama KPK, bagus pak. Emang sarang penyamun semua itu termasuk Ma...Mahkamah Agung saya setuju itu pak. Nah ini kita buka-bukaan kenapa saya juga sampe bawa ini foto anak kecil yang namanya si anaknya Alvin Lim ya.. berani buka masa bikin malu kita, ini nyatanya anak kecil 15 tahun pak berani buka kejahatan, hukum kita memang bener rusak, saya berani bilang rusak, saya juga korban. Nah ini buat penegak hukum saya minta dengan pak Rudi, penegak hukum kita ini bener-bener bobrok pak.

▪ 24:47

Ya saya nggak bilang mungkin cuma satu dua persen yang benar, tapi yang lain itu rusak semua, hakim-hakimnya rusak

nggak ada yang bener pak, bagaimana Jokowi juga mesti denger ini [indikasinya apa ... rusak itu?] sangat pak, semuanya uang, ada uang. Jadi siapa yang Dewa, karena ada uang, bukan Dewa kebenaran pak. Saya punya bukti otentik tadi saya bilang saya ini korban kok nggak didengerin.

▪ 25:10

[Tapi begini, bukan saya membela aparat hukum pak Hendra ya] ya,,ya [kalau kasus di BUMD] yes [kemudian sama oknum-oknum Direksi BUMD dan Gubernurnya didiamkan saja] nah [tidak dilaporkan] ya [artinya penegak hukum tidak tahu apa apa sebetulnya?]

▪ 25:23

Sudah pak gini [oke] kalo Gubernur nggak dilaporkan, kita sudah kasih. Contoh ya ini contoh paling otentik, saya angkat topi buat Ombudsman, Ombudsman itu sudah keluaran LHP pada tahun 2020 dinyatakan bahwa ini bersalah karena dia dapat dari BPK BPKP udah komplit dah Ombudsman, bahwa ini harus diputus, tapi Ancol enggak pernah mau putus.

▪ 25:43

[Waktu itu putus kerjasama maksudnya?]

▪ 25:44

Harus diputus pak nggak ada cara lain harus diputus itu udah pasti [oke] dan kenapa saya saya e...tertarik ama Ombudsman, karena ada sukses storynya. Ombudsman itu yang bongkar kasus Meikarta dan dia yang bongkar juga lobster dan masih banyak, sampe KPK bisa ambil turun e... ambil ambil tindakan tegas.

▪ 26:03

Nah dengan kasusnya saya pegang LHP saya lapor ke KPK sama Hendri Yosodiningrat, saya punya fotonya entar saya kasih makanya ditanggapiin KPK saya udah tiga kali tapi KPK sarankan kalau bisa dari Ombudsman, saya yakin Ombudsman juga sudah lapor ke KPK

▪ 26:16

Nah ini tinggal tunggu bom waktu aja nih pak kapan meledaknya, ngerti enggak? [oke] karena ini udah kejahatan udah menggurita pak ini kejahatan luar biasa.

▪ 26:24

[Saya punya dokumen] yes [tolong dikonfirmasi] ya [panggilan Ombudsman...] ya [kepada Direksi] ya [itu sampe pertama tidak datang] saya.. [yang kedua tidak datang] oke [yang ketiga juga?]

▪ 26:37

Pak ini saya buka, Direksi Ancol Direktur Utama bukan hanya Ombudsman panggil, sudah dari Kejaksaan semua panggil, dari Ombudsman puluhan kali panggil Dirut, nggak pernah mau dateng. Emang kebal, emang bobrok ini Dirutnya.

▪ 26:50

Sekarang udah diganti yang baru, sama juga pak sudah dipanggil, Bapak saya kasih dokumennya kan, tiga kali nggak mau dateng.

▪ 26:56

[Tapi katanya Komisaris Utama sekarang sudah cukup bagus nih sekarang?]

▪ 27:00

Iya, Komisaris Utama sekarang saya akui bagus, dia juga yang bongkar kebobrokan Ancol, saya angkat topi, tapi ini juga buat masukan sebagai Direktur Utama.

▪ 27:06

[Tapi ini blum tersentuh nih, kasus ini?]

▪ 27:08

Belum!!! mangkanya kenapa saya e...dateng ke Pak Rudi memberitahukan bahwa kejahatan ini harus dibuka pak, ini jahat pak.

▪ 27:15

[Oke masalah Ombudsman tadi] yes [panggilan pertama] nggak di... [tidak datang] tidak datang, [yang kedua tidak datang] tidak dateng [yang ketiga kapan?]

▪ 27:21

Ketiga, kalo nggak dateng yaa kemungkinan bisa dijemput pak.

▪ 27:23

[Yang ketiga tanggal 23 November] tanggal 23 November [kalau tidak datang lagi akan di jemput?] Iya.

▪ 27:28

Karena apa? gini pak, kenapa dia berani gitu karena oknum hukumnya, ini yang bikin rusak Ancol oknum hukumnya, kenapa ya pasti ada upetinya, jadi dia alesan, masa dia lebih hebat dari Ombudsman. Ombudsman Lembaga negara loh... menyatakan bahwa ini harus diputus, Tapi oleh oknumnya hukum Ancol, pura-pura pakai independen menyatakan oh... menurut hukum independen enggak masalah ini boleh dilanjut, gila hukum dia putar-putar begitu, nah ini dunia bejat banget kalo dengernya.

▪ 27:54

[Jadi mereka pakai opini dari ahli hukum di luar,] betul [mengalahkan opini dari lembaga negara?]

▪ 27:59

Se.. betul... Itu.... Lembaga negara, delapan institusi negara loh...!!

▪ 28:05

[Kok bisa?]

▪ 28:06

Nah ini yang ba.. pertanyaan bagus bisa... ini nyata, ini sangat nyata terang benderang, kok bisa nyata ini, kok Ombudsman yang udah jelas-jelas Lembaga ini ditunjuk dia bisa pakai independen menyatakan oh ini nggak ada masalah, hebat sekali besok saya juga mau ngebom dong milik negara saya pakai independen [wuaduh] luar biasa!!!

[pusing saya mas]

▪ 28:28

[oke mas sekarang gini] ya [sekarang ini, gedung ini] ya [yang mengelola siapa?]

▪ 28:33

Si Freddie Tan

▪ 28:34

[Masih?]

▪ 28:35

Masih, Ancol tutup mata, yaa karena upetinya berjalan pak.

▪ 28:39

Kalau nggak jalan pak, saya dapat indikasi dari orang dalam.

Kenapa saya bisa dapat dokumen komplit? orang dalam ini udah gerah Pak, kejahatan ini udah 19 tahun.

▪ 28:47

[Oke pak saya tanya, sekali lagi Bapak harus jujur kepada saya. Bapak mendapatkan dokumen-dokumen yang sangat Otentik ini dari mana?]

▪ 28:55

Dari dalam orang Ancol yang sudah gerah sama ..dalam.

▪ 28:57

[Dari PT. Pembangunan Jaya Ancol?]

▪ 28:59

Yes betul.

▪ 29:00

[Mereka sudah banyak yang gerah?] su..bukan gerah lagi pak, sangat gerah karena mereka tahu saya dari tahun kita kami dari tahun 60-an dari zaman Ciputra udah dipercaya di Ancol kita banyak kontribusi Mata Elang, nah kita ini adalah banyak menguntungkan Ancol kita ini lama dari tahun 60-an orang Ancol itu udah gerah dengan Direksi ini maling semua pak.

▪ 29:18

Yang sekarang ganti, 4 Direksi dari 4, 3 itu orang lama, ini sama nggak perduli

▪ 29:23

[Oke sekarang gini Pak, kalau Direksi sudah amburadul seperti itu] yes [kenapa Gubernurnya tahun 2017 sampai sekarang ini, yang diganti barusan Anies Baswedan tidak bergerak apa-apa?]

▪ 29:36

Nah kalau pertanyaan Bapak bagus, makanya Anies itu cuma pencitraan pak. Pencitraan aja di dalam tubuh dia bisa

korek-korek yang lain bilang bersih-bersih didalam tubuhnya sendiri boroknya pun dia enggak tahu, kita udah lapor, ada!!!

▪ 29:49

[Ada upeti nggak?]

▪ 28:50

Ad..., u..., kalau itu bapak enggak bisa tanya Pak, Bapak nilai sendiri, kalau enggak ada mana bisa jalan udah gitu aja.

Jadi kalau Anies bilang bersih *Bullshit!!!*

▪ 29:58

Sudah kita laporkan ada semuanya ada.

▪ 30:00

[Logikanya kan nggak mungkin, tanpa upeti?]

▪ 30:02

Nggak mungkin, kalo dia memang mau bersih-bersih kita laporkan, Tindak!!! [oke] Ada buktinya semua.

▪ 30:07

[Pak, ini praktis sekarang harapan Bapak yah] ya [harapan Bapak] hm [kepada Gubernur baru] ya [Pak Heru Budi Hartono] ya [apa?]

▪ 30:17

Saya mengharep Pak Budi sebagai Gubernur yang bersih jujur, ini sudah ada rekomendasi dari Ombudsman, sudah ada rekomendasi dari 8 institusi negara bahwa itu harus diputus nggak ada lagi tading aling-aling, putus ambil alih.

▪ 30:31

Apa kepentingannya? saya nggak punya kepentingan, saya mau hukum ditegakkan, Ambil alih, udah!!! Nah selesaikan masalah kasus hukum dengan pihak lain. Kan ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan mas. Investasi MEIS itu sudah ratusan milyar.

▪ 30:44

[Udah kembali belum?]

▪ 30:45

Belum!!! Boro-boro kembali, barang-barangnya dieksekusi pun disikat disikat nggak ketahuan kemana. Jadi ini udah udah jorok mas, sangat, makanya kalau banyak orang korban saya percaya karena kita juga korban.

▪ 30:58

[Oke pak, terakhir ini] ya [saya mau tanya ini. Bapak begitu bersemangat] ya [menceritakan] ya [masalah silang sengkaret ini, jadi motivasi Bapak apa?]

▪ 31:09

Motivasi saya, bahwa saya termotivasi saya lihat anak kecil yang anaknya Alvin itu seorang anak kecil itu berani bongkar saya [oh bapak dapat inspirasi] sangat [terinspirasi] sangat saya sudah mengikuti ini sudah 8 tahun, [hm] kebal semua pak, di Kepolisian mandek, di Kejaksaan mandek, semuanya mandek.

▪ 31:27

[Pengadilan?]

▪ 31:28

Pengadilan mandek, itu justru pengadilan biang rusuhnya, masa hanya lapor air minum dia nggak tanya pemiliknya itu oknum hakimnya parah sekali pak. Ini harus didenger ini. Kalo boleh saya bilang apa yang dikatakan sama anak Alvin Lim 100% itu benar terjadi, mangkanya kalo saya terpanggil saya...

▪ 31:45

[Karena anda jadi korban?]

▪ 31:46

Karena saya korban pak harus yang lain juga berani bicara pak, jangan cuma anak kecil, malu kita. Dan ini saya mengatakan ini jamannya Anies ini parah sekali, sangat parah. Kita bertempur.

▪ 31:58

[Parah.. Parahnya dimana?]

▪ 31:59

Ooo.. sangat parah pak, kita kan berkasus itu kan jaman dia 5 tahun sama sekali nggak ada actionnya, bukan kita nggak bergerak, tahu, sudah ramai dimedia silahkan buka.

▪ 32:09

[Pengacara Bapak sudah bertemu dengan Gubernur] sudah [atau wakil Gubernur?]

▪ 32:13

Sudah!!! pengacara saya Hendri Yosodiningrat sudah ketemu juga. [Dengan wakil Gubernur?] Su.. a.. wakil Gubernur ketemu dengan Anies juga udah ketemu.

▪ 32:21

[Terus, anunya apa?]

▪ 30:22

Yaaa.. mana... nggak jalan. Ada apa? Ya itu!!! Ada apa... bahwa apa semua duit yang bermain disini kan!!! Semua duit yang bermain. Yang yang terbuktinya begini pak yang paling terbuktinya adalah, ini kejahatan 19 tahun bukannya main-main pak, 19 tahun dibiarkan begitu mau jadi apa. Nah.. saya harep pada waktu tanggal 23, Ombudsman ini yang terhormat, yang sudah bisa membongkar kasus meikarta, dan lobster dan lain-lain, saya minta dengan nanti Ombudsman juga tanggal 23 harus tegas, Dirutnya Ancol harus dateng, kalo tidak dia berani dateng, jemput paksa!!! buktikan dimuka hukum itu bahwa dia Dirut itu bisa berperan, jangan tunduk sama kuasa hukum, kuasa hukum semua bermain.

▪ 33:08

[Oke terakhir sekarang apa harapan Bapak?]

▪ 33:11

Harapan saya hukum ditegakkan [satu oke, kepada Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya] Betul [apa harapan Bapak?]

▪ 33:18

Harapan saya kepada Komisaris [ini kan orangnya hebat nih] ya ya [orang bersih orang hebat] Lembong Lembong itu orang bersih orang hebat.

▪ 33:23

Saya minta kepada Komisaris Utama Pak Lembong, jangan main-main dengan kasus ini, ini sudah terang-benderang, Bapak sebagai orang bersih, Bapak sebagai orang terhormat, bekas Menteri, tolong ini ambil tindakan secara tegas.

Jangan bisa lagi kalah dengan Dirut, Dirut memang yang berperan, kalau Dirut tidak bisa ambil tindakan, Bapak

sebagai Komisaris harus tunjukkan, kalo enggak tersangkut semua nih pak. Karena kami sudah lapor KPK... Sudah!!! Ya kami nanti kasih fotonya saya sudah ke KPK

▪ 33:51

[Response KPK belum ada ya?]

▪ 33:53

Ya lagi sedang diperiksa, [sedang dianalisis] sedang diteliti [ya ok] ya semua dokumen kalo nggak, saya nggak mungkin dipanggil sampai berkali-kali, saya udah .. tiga kali.

▪ 34:02

[Oke pak, sementara kita satu sesi ini cukup dulu] ya [ya, nanti kita suarakan berikutnya setelah kita menunggu tanggal 23] ya [apakah datang atau tidak] ya [kalau tidak datang harus kita suarakan lagi] ya [saya kira]

▪ 34:13

Tapi sebelum akhirnya cerita ini Pak, balik lagi saya bilang saya berterima kasih sama Ombudsman pak, [yaya] Ombudsman ini sangat *care* ya, [hm] tidak ada kepentingan apa pun, Ombudsman ini sangat *care*. Kepada tim Ombudsman saya minta kasus ini memang benar-benar harus dibuka secara terang benderang.

▪ 34:28

[Artinya Bapak mengatakan masih ada Lembaga negara yang] iyes [bisa dipercaya] betul [namanya komisi Ombudsman] Ombudsman ini bisa dipercaya

▪ 34:36

Kalau saya boleh ngomong sekarang ini pak yang namanya negara Hakim yang namanya MA yang namanya Kepolisian Kejaksaan kebanyakan oknumnya pak, karena saya udah jadi korban. Nah saya mesti harepin dari pihak Ombudsman mudah-mudahan harus tegas kuat jangan bisa tergoyahkan ya ujung-ujungnya ditekan segala macam kita jangan takut sama tekanan pak [oke] Ya kita harus bongkar ini kejahatan, karena ini kerugian negara pak [yes] ratusan milyar, negara mau dibawa kemana kalau dibiarkan begini, satu oknum aja dengan oknum bisa bermain dengan oknum sudah ratusan milyar negara dirugikan. Mau dia dimana mau kalau ada

yang model begini banyak mau jadi apa negara kita. [udah 19 tahun?] Lah iya udah 19 tahun pak ini nyata, negara kita hancur kalau dibiarkan begini. Hukum adalah hukum pak tunjukkan hukum itu jadi panglima yang benar jangan hukum itu cuman duit. Saya berani bicara gini memang nyata, kan saya korban ini pak, [oke] kalau saya nggak korban, saya nggak mungkin ngomong.

▪ 35:24

[Paling terakhir] ya [Bapak kan mempunyai pengalaman jadi korban] sangat saya korban banget, [akhirnya gemas.] ya ya [Nah.. Pak Jokowi masih 2 tahun lagi] yes [beliau mempunyai e...niat baik] ya [untuk memperbaiki] ya [kondisi hukum ini] ya [apa yang Bapak ingin sampaikan?]

▪ 35:43

Saya mau pesan sama Pak Jokowi, memang betul Pak Jokowi itu sangat professional dan sangat baik sangat tegas tapi bawa-bawahannya ini, oknum-oknum ini rusak semua nih. [he..em] Nah mudah-mudahan Pak Jokowi itu didengar juga ma.. Mahfud MD, ni kan dibawah ma.. Pak Mahfud [he..em].

▪ 35:57

Harus tegas. Pak Mahfud itu kan orang yang memang tegas ya [hm] disiplin [hm] saya minta kasus ini Pak Mahfud denger ya, Pak Jokowi bisa denger, bahwa ini adalah kejahatan yang sangat sudah menggurita berjamaah kerugian negara banyak pak, termasuk Jakpro, [hm] saya punya otentik, kalo Bapak mau sesi berikutnya saya punya [oke Jakpro kita] yaaa... diatas puluhan triliun pak, [ya] saya punya bukti, [biar fokus nanti] yang tadi saya katakan Rahardjo Djalil itu ya [ya oke] saya punya.

▪ 36:20

Terus satu lagi sebelum saya lupa, Ancol juga saya punya triliunan yang merugikan keuangan negara di luar kasus ini masalah tanah, jadi tanah reklamasi sampai 60 sekian hektar itu dijual dengan di cara-cara saya punya bukti dokumen semua pak [ada buktinya?] Ada! bahwa itu tanah dijual

dengan dibawah NJOP diturunkan [oke] bermain dengan itu semua saya punya pak.

▪ 36:40

[kita harus, Bapak harus janji] ya [ke saya] ya [untuk membuat wawancara secara serial] ya, pasti [ini pertama ini] ya [tentang gedung musik Stadium Ancol] yes [berikutnya reklamas] yes [kemudian Jakpro kita ungkap] yes, [oke] siap, karena apa? karena ini kejahatan memang harus diungkap pak, tidak boleh dидiamkan.

▪ 36:58

Karena ini terus terang pak saya berterima kasih Pak Rudi mau terima saya ya saya sangat terima kasih karena saya lihat banyak video-video Pak Rudi itu memviralkan luar biasa makanya saya tertarik.

▪ 37:10

[Oke, terima kasih pak] terima kasih [ya oke]

▪ 37:13

[Sahabat Indonesia luar biasa, ini kejahatan yang sempurna karena apa? kerjasama berbagai oknum dari pengusaha swasta kemudian juga dari pengelola aset negara yaitu BUMD dan juga di support oleh oknum-oknum aparat penegak hukum. Bayangkan selama 19 tahun aset negara dikelola oleh swasta tapi kontribusi kepada negara praktis tidak ada, sangat menarik sekali. Dan ini seolah-olah menjadi apa ya semacam gunung es dan yang membuat saya bingung ini oknum-oknum Hakim ini kenapa tidak mempunyai nurani untuk menegakkan hukum. Sahabat Indonesia ada satu hal lagi ada yang menarik ini Direktur Utama PT Jaya Ancol tepatnya PT Pembangunan Jaya Ancol itu namanya Budi Karya Sumadi sekarang menjadi Menteri Perhubungan, nah saya akhirnya berpikir ini kenapa masalah ini kok mandek, laporan ke gubernur mandek tidak bereaksi jangan-jangan ada kaitannya ini karena mantan pejabatnya sekarang menjadi pejabat negara. Ini saya tidak tahu apakah saya tidak menuduh, tapi ini kalau kita teori Profesor Damarjati ini utak atik gatok ini ini bisa jadi loh kerugian negara yang berpotensi kita ratusan milyar dидiamkan begitu

saja padahal kejadiannya bukan di Irian Barat atau di Aceh tapi di Jakarta, selemparan batu dari Istana Negara masih terjadi kerusakan hukum dan potensi kerugian negara dan dibiarkan begitu saja. Nah, sahabat Indonesia ini salah satu upaya kami dari Kanal Anak Bangsa untuk membongkar borok-borok seperti ini, upaya kami cuma satu tidak ada tujuan kami mendeskreditkan kelompok ini orang ini orang yang tidak ada, kami hanya sekedar untuk menjaga Indonesia, Indonesia kalau mau maju harus dijaga dengan orang bersih dan parasit parasit benalu-benalu itu harus kita sikat habis dan saya mengapresiasi Bapak, karena mau membongkar ini dengan tegas dan sebenarnya dan ada bukti-bukti otentik] sangat [oke, jadi ini akan menjadi dasar bagi siapapun yang ingin memprotes mengkonfirmasi laporan dari Bapak ini silahkan menghubungi saya dan saya siap memberikan panggung kepada anda kalau anda berani mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bapak ini, baik Sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast berikutnya sampai jumpa]

▪ 39:47

[Musik]

▪ 40:05

[Musik]

4. Video podcast dengan URL konten:

https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs, judul konten:

PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH? Konten video tersebut dibuat pada tanggal 06 Maret 2023 di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan ditayangkan pada tanggal 08 Maret 2023:

- Pada tanggal 06 Maret 2023, Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mengajak Saksi Ramonzah alias Ramon untuk pergi ke kantor milik Terdakwa HENDRA LIE yang beralamat di Twin Plaza Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat sekaligus membawa alat/perangkat untuk pembuatan video podcast di kantor Terdakwa HENDRA LIE, , lalu Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bertemu dengan

Halaman 188 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Terdakwa HENDRA LIE, kemudian Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI membicarakan terlebih dahulu terkait bahan atau materi yang akan disampaikan pada podcast yang akan dibuat, setelah Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI selesai melakukan pembahasan terkait materi yang akan disampaikan pada podcast tersebut, selanjutnya Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyuruh Saksi Ramonzah alias Ramon untuk menyiapkan alat/perangkat podcast yang telah dibawa Saksi Ramonzah, yaitu:

- *Alat Shooting*

1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 600D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 7D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk nikon type D6100, 2 (unit) lampu lighting merk godox, 2 (unit) clip on dan 1 (satu) unit receiver merk Boya.

- *Alat Editing & Upload*

1 (satu) unit Personal Computer/PC rakitan spek editing dan 1 (satu) unit harddisk Seagate.

setelah perangkat podcast telah siap, selanjutnya Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mulai melakukan pembuatan video Podcast yang direkam oleh Saksi Ramonzah dengan menggunakan perangkat atau alat Shooting yang telah disiapkan. Selanjutnya, setelah proses pembuatan video podcast tersebut selesai, lalu video podcast tersebut disimpan Saksi Ramonzah ke dalam 1 (satu) unit Personal Computer/PC untuk selanjutnya dilakukan proses editing terlebih dahulu, setelah dilakukan proses editing, kemudian Saksi Ramonzah meng-*Upload* atau mengunggah atau mem-*publish* video podcast tersebut ke kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a.-----P
ertama, Saksi Ramonzah *log in* Kanal *youtube* kemudian *pilih upload* video;

b.-----K
edua, Saksi Ramonzah memilih file video yang akan di
upload;

c.-----K
etiga, atas perintah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias
RUDI S. KAMRI, Saksi Ramonza diminta untuk mengisi judul
video podcast tersebut dengan judul: PJ. GUBERNUR DKI
JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH
MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH?;

d.-----K
empat, Saksi Ramonzah mengatur elemen video yang akan
di *publish* dengan tujuan agar video podcast tersebut
menarik banyak orang untuk menontonnya;

e.-----K
elima, Saksi Ramonzah melakukan pemeriksaan hak cipta
dari kanal youtube untuk memastikan tidak ada pelanggaran
hak cipta;

f.-----K
enam, Saksi Romanzah mengatur waktu kapan video
tersebut akan ditayangkan. Dalam langkah ini, Saksi
Ramonzah terlebih dahulu memilih mode pribadi agar Saksi
Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dapat
mengecek/*mereview video-video* yang akan *publish*
terlebih dahulu, kemudian setelah Saksi Ir. RUDI SANTOSO,
M.M. alias RUDI S. KAMRI menyetujui dan mengizinkan
untuk mem-*publish* video tersebut lalu pada tanggal 8 Maret
2023, Saksi Ramonzah memilih mode Publik untuk meng-
upload atau mengunggah atau mem-*publish video podcast*
tersebut di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa
milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI
sehingga semua orang dapat mengakses video podcast
yang telah diunggah tersebut;

➤ *Bahwa tampilan tangkapan layar dan transkrip
pembicaraan video podcast dengan URL* konten:
https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs, judul
konten: PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO

DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?,
dengan durasi waktu 31 menit 26 detik sebagai berikut:

Transkrip:

Ket: warna [redacted] adalah perkataan/pernyataan/ucapan
dari host

warna [redacted] adalah perkataan/pernyataan/ucapan
narasumber

➤ 0:07

Masyarakat harus tahu tidak ada yang kebal di..di negeri ini
tapi dia kebal dan dia sekarang sesumbar bahwa dia
dibeking oleh Jenderal oleh orang-orang kuat dan bahkan
dia bilang ada anak naga yang dukung dia, saya bilang
mau anak setan kek, mau anak siapa, negara dirugikan
negara harus tampil

➤ 0:25

Negara tidak boleh diem ini kan kerugian negara pak,
dimana hukum kita, Jokowi harus denger kalau PLT
Gubernur kaya bak beras... kaya dodol dodol begini

➤ 0:34

Tidak bisa bekerja pencitraan ganti!!!, biar masyarakat tahu
Gubernur..Gubernur Budi ini juga sama bobroknya, sama
enggak benarnya, ini masyarakat perlu tahu [redacted] pencitraan
doang

➤ 0:47

Halaman 191 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Pura-pura ini betul betul di depan borok dia aja dia enggak tahu ada kejahatan, [ini] bagaimana ini.

➤ 0:50

[Tuduhan serius loh]

➤ 0:53

Oh sangat, saya berdasarkan ini pak [artinya nanti]

➤ 0:56

Saya korban, gini pak, saya korban saya bicara berdasarkan ini ada surat Ombudsman, saya tidak fitnah,

➤ 1:01

Saya tidak melanggar Undang-Undang ITE, saya pegang semua bukti, kalau memang saya fitnah silakan tangkap saya, saya siap pak

➤ 1:08

Itulah orang pak, sudah jabatan tinggi, dia inget pak, dia adalah orang kepercayaan Pak Jokowi tapi kelakuannya sebobrok begini bagaimana bisa jadi Gubernur, Kemendagri harus tau juga nih, harus diganti ini pak

➤ 1:21

Saya bicara ini tidak asal jadi.

➤ 1:24

Saya kasih Bapak dokumennya semua nanti..ya, kejahatan WAIP Freddie Tan ini bukan cuma satu pak ada 14 (empat belas ini) ini.

➤ 1:31

Ada 14 (empat belas) ini kejahatannya, Jakpro, Pasar Jaya semua di sini saya pegang [oke] nanti saya kasih ini satu satu dulu, Ancol dulu [oke kita...] dan ini aset aset DKI juga pak, Jakpro aset DKI, Pasar Jaya aset DKI.

➤ 1:44

[Musik]

➤ 2:00

[Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast, sahabat Indonesia kira-kira bulan Desember tahun 2022 saya mewawancarai Mr X untuk

membongkar kasus yang menurut saya ada pembiaran kerugian negara dalam ini provinsi DKI Jakarta]

➤ 2:24

[di PT Pembangunan Jaya Ancol waktu itu. Cukup menghebohkan tapi seperti yang saya janjikan waktu itu]

➤ 2:33

[saya akan terus memantau kasus ini karena masih berlanjut sampai sekarang belum ada eksekusi dan hari ini]

➤ 2:43

[saya kembali mewawancarai Mister X untuk menggali lebih dalam update informasi terkait kasus itu]

➤ 2:51

[Nah, untuk mengingatkan anda apa yang saya bicarakan dengan Mister X, waktu itu kita ikuti video berikut ini.]

➤ 3:00

[Kalau Direksi sudah amburadul seperti itu] yes [kenapa gubernurnya tahun 2017 sampai sekarang ini, yang diganti barusan Anies Baswedan tidak bergerak apa-apa?]

➤ 3:11

Nah kalau pertanyaan Bapak bagus, makanya Anies itu cuma pencitraan pak. Pencitraan aja di dalam tubuh dia bisa korek-korek yang lain bilang bersih-bersih didalam tubuhnya sendiri boroknya pun dia enggak tahu, kita udah lapor, ada!!!.

➤ 3:24

[Ada upeti nggak?]

➤ 3:25

Ad..., u..., kalau itu bapak enggak bisa tanya Pak, Bapak nilai sendiri, kalau enggak ada mana bisa jalan udah gitu aja. Jadi kalau Anies bilang bersih *Bullshit!!!*

➤ 3:33

Sudah kita laporkan ada semuanya ada

➤ 3:35

[Logikanya kan nggak mungkin, tanpa upeti?]

➤ 3:36

Nggak mungkin, kalo dia memang mau bersih-bersih kita laporkan, Tindak!!! [oke] Ada buktinya semua.

➤ 3:42

[Pak, ini praktis sekarang harapan Bapak yah] ya [harapan Bapak] hm [kepada Gubernur baru] ya [Pak Heru Budi Hartono] ya [apa?]

➤ 3:52

Saya mengharep Pak Budi sebagai Gubernur yang bersih jujur, ini sudah ada rekomendasi dari Ombudsman, sudah ada rekomendasi dari 8 institusi negara bahwa itu harus diputus nggak ada lagi tading aling-aling, putus ambil alih

➤ 4:05

Apa kepentingannya? saya nggak punya kepentingan, saya mau hukum ditegakkan, Ambil alih, udah!!! Nah selesaikan masalah kasus hukum dengan pihak lain. Kan ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan mas. Investasi MEIS itu sudah ratusan milyar.

➤ 4:19

[Udah kembali belum?]

➤ 4:20

Belum!!! Boro-boro kembali, barang-barangnya dieksekusi pun disikat disikat nggak ketahuan kemana.

➤ 4:26

[Jadi sahabat demikian ini cuplikan dari wawancara dengan Mister X dan saya perlu *disclaimer* terlebih dahulu saya udah minta kepada Mister X untuk berkenan menampilkan wajahnya, tapi beliau mengatakan tidak ingin jadi populer katanya tidak mau jadi artis ya sudah kita menghormati kebebasan narasumber]

➤ 4:49

[tapi saya pastikan bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber ini benar-bener berdasarkan data dan informasi yang valid]

➤ 4:57

[Nah.. untuk itu saya ingin mengajak anda untuk kembali berdiskusi dengan Mister X terkait dengan tidak lanjut kasus Pembangunan Jaya Ancol yang waktu itu belum selesai]

➤ 5:11

[Oke, pak terakhir kita wawancara tahun kemarin] ya [bulan Desember] ya [kasus ini masih dalam proses di Ombudsman] yes,, nah..

➤ 5:23

[waktu itu kita belum mendapatkan opini LHPN dari Ombudsman] ya

➤ 5:30

[saya mendengar bulan Februari yang lalu keluarlah laporan akhir dari e... Ombudsman] yes [nah.. publik perlu tahu nih] ya

➤ 5:42

[kelanjutannya dari pernyataan atau keputusan dari Ombudsman seperti apa?]

➤ 5:50

Oke sesuai yang pada bulan Desember kita menunggu keputusan dari Ombudsman. Ombudsman itu adalah lembaga negara yang bekerja berdasarkan tiga Undang-Undang,,ya

➤ 6:03

Ombudsman itu adalah pejabat negara yang memang resmi, Ombudsman telah mengeluarkan surat terakhir ini tanggal 27 Februari 2023, [beberapa hari yang lalu?] beberapa hari yang lalu [oke siap]

➤ 6:16

masih hangat ini [masih hangat] masih hangat dan nomornya T/492/RM 02.01/0173/2020/II/2023. Surat tersebut ditembuskan ke Gubernur

➤ 6:36

[Oke itu kepada siapa itu surat itu?]

➤ 6:38

Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur DKI PLT Gubernur [PLT Gubernur sekarang?] yah betul [Pak Heru Budi Hartono?] Heru Budi Hartono [terus kemudian e... surat itu ditembuskan ke mana saja?]

➤ 6:50

Surat tersebut ditembuskan ke ketua DPRD DKI ya, ditembuskan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

BPK, ditembuskan kepada Kemendagri, ditembuskan kepada KPK dan juga Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara ini ditembuskan.

➤ 7:11

[Oke pertanyaan sekarang, inti dari dari keputusan dari LHKPN itu apa?]

➤ 7:17

Artinya dalam keputusan LHP itu, harus Gubernur itu melaksanakan putusan LHP yang sudah ditetapkan oleh Ombudsman [keputusannya apa waktu itu?] keputusan bahwa

➤ 7:26

ada kerugian negara yang berkelanjutan dan ada maladministrasi kerugian negara juga yang berkelanjutan, ini ada pemalsuan saya juga kasih ada empat, tiga dokumen sejak dokumen dari 2004, 2000 diputus ganti 2007 diputus, ganti 2009 orangnya sama ya, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan dan terakhir di 2009 itu tanda tangan dibawah tangan.

➤ 7:53

Aset negara tidak boleh ditandatangani dibawah tangan, ini sudah pelanggaran, nah Ombudsman sudah menemukan, makanya disebut o.. maladministrasi.

➤ 8:00

Ombudsman mengeluarkan rekomendasi.

➤ 8:01

[Ada Maladministrasi?]

➤ 8:03

Jelas, ada ini suratnya ada.

➤ 8:05

[Itu temuan dari Ombudsman?] dari Ombudsman [oke dan diperintahkan juga kepada Gubernur DKI] yes [untuk mengeksekusi?] betul

➤ 8:12

[Oke] nah [pertanyaan saya sekarang] yes [sudah tanggal 27 Februari] yes [sudah adakah response dari Gubernur DKI Jakarta?]

➤ 8:19

Tidak ada sama sekali, bahkan sebelum..sebelum 27, Ombudsman sudah mengeluarkan surat kepada Gubernur tanggal 23 Desember 2022. Surat tersebut e..nomornya T/2983/RM/02/2022 itu ditembuskan kepada Gubernur DKI, juga ke Ketua DPRD dan Direktur Pembangunan Jaya Ancol tapi tidak direspon.

➤ 8:45

Mangkanya Ombudsman marah dikeluarkanlah surat tanggal 27 Februari 2023, pada waktu itu Gubernur sudah janji ingin kete..ketemu dengan Ketua Ombudsman, sudah deal.

➤ 8:59

Begitu pejabat Ombudsman datang tidak disambut, diwakilkan oleh Asisten Sekda Ibu Sri Haryati, Haryati dengan kepala BP BUMD.

➤ 9:10

Orang dua ini sudah masuk angin sejak awal, sudah enggak bekerja ini jamannya Anies nih.

➤ 9:15

[Tunggu dulu] yes [bulan Desember tahun 2022] yes [itu sudah sudah ranahnya sudah PLT Gubernur Jakarta?]

➤ 9:23

Sudah, sudah tembusannya ke Gubernur DKI, kan Gubernur DKI kan Oktober, ini Desember [Desember]

➤ 9:28

[Berarti harusnya itu sudah, itu sudah menjadi kewajibannya Pak Heru Budi Hartono?]

➤ 9:31

Jelas, makanya Budi Heru ini saya ngomong sekarang to the point saya pikir dalam talkshow saya kan saya masih muji yang namanya PLT Pak Budi, saya pikir dia orang jujur ternyata bohong "Bullshit"

➤ 9:43

Dia jabatannya adalah posisi dia sangat strategis, jabatannya Kepala Sekretaris Kepresidenan

➤ 9:49

Eselon 1, tapi dia tidak taat hukum, saya itu bingung kenapa Jokowi bisa pakai orang macam gini di Setneg, [tunggu dulu] itu Eselon 1 loh.

➤ 9:57

[Tuduhan anda serius?]

➤ 9:58

Serius!!! [kenapa] saya punya bukti

➤ 10:00

[Kenapa anda mengatakan bahwa Pak Heru Budi tidak taat hukum?]

➤ 10:03

Ooh.. nyata, ini Ombudsman suratnya ada, diabaikan kalau memang dia taat hukum, dia tahu ini ada semua lengkap kita sudah kasih data-data kepada sek..e... Asisten Sekdanya Ibu Sri Haryati sama Kepala BP BUMD, lengkap sudah saya kasih.

➤ 10:19

Tapi tidak digubris, ini ada kerugian negara yang berkelanjutan dan Heru Budi ini saya boleh mengatakan kebal hukum ya, *super power*, nah Jokowi harus tahu masak ada pejabat tinggi negaranya begitu dibiarkan [tunggu dulu ini] ya, bukannya Anies doang yang enggak benar, ini juga sama enggak benarnya [tunggu dulu ini tuduhan serius ini] Oh sangat, saya berani saya berani pasang badan dan pada waktu itu juga katanya BK akan melaporkan saya ke Bareskrim, melapor saya ke mana, saya siap karena saya punya bukti-bukti otentik kalau dia laporkan, pidananya ud... diselesaikan.

➤ 10:52

[Oke sekarang anda menuduh Pak Heru Budi] yes [PJS Gubernur DKI Jakarta] yah [tidak taat hukum?]

➤ 10:57

Sangat, sangat ini Ombudsman sudah menyatakan begini, saya bacain ya sebagai pejabat publik Gubernur DKI itu

adalah dia harus taat pada hukum ya, karena bagaimanapun udah nyatakan Ombudsman menyatakan sini Maladministrasi ada pelanggaran ada kerugian negara Gubernur sudah terima tapi dia belagak bodoh belagak tolo!

➤ 11:19

[Nah tunggu dulu saya potong sebentar] oke [kan ada e... pada saat Pak Heru Budi menjadi Gubernur DKI Jakarta] yes [ada upaya untuk membenahan Direksi dan Komisaris] iyah [di Pembangunan Jaya Ancol] ya [apakah itu tidak cukup bukti bahwa seorang Heru Budi Hartono melakukan perbaikan-perbaikan?]

➤ 11:36

Tidak!!! saya perjelas [oke] pada waktu sebelumnya e..h Gubernur e... Budi, itu Anies menunjukkan Guber... a..Direktur lama namanya Sahir itu mencoba-coba melakukan tindakan *appraisal* adalah mencoba-coba membayar kepada pihak yang WAIP [jasa penilai] ada ada saya punya ini dari Kejaksaan akhirnya saya lapor Kejaksaan langsung dikeluarkan PPS, ini ada surat dari Kejaksaan, di stop. Aset negara tidak boleh di *appraisal* ya.

➤ 12:06

Aset negara tidak boleh di *appraisal*, ini kerugian negara nih mencoba-coba mau di *appraisal* dengan ganti kerugian antara 250 sampai 300 milyar.

➤ 12:14

Di stop sama dari Kejaksaan, ini sudah. Nah ganti yang namanya Pak Winarto.

➤ 12:19

Winarto itu adalah ex Direktur GBK Senayan [hm] Winarto nih, pada waktu Ombudsman dipanggil, tidak mau menandatangani Berita Acara di Ombudsman, ini bisa saya kasih bukti.

➤ 12:30

Seorang pejabat negara yang namanya Direktur GBK harusnya taat hukum kan.

➤ 12:36

Bagaimana seorang Direktur kaya begini, dia tidak taat hukum dan dia tidak mau tanda tangan di Ombudsman, dia lepehkan Ombudsman dianggap sampah.

➤ 12:44

Bagaimana se...seorang pejabat kaya begitu dibiarkan.

➤ 12:49

[Tapi e.. Ombudsman RI, ORI] ya ya [itu kan lembaga negara]

➤ 12:52

Sangat

➤ 12:52

[Bagaimana seorang pejabat negara melecehkan lembaga negara yang lain?]

➤ 12:55

Saya kasih bukti pak ini nyata, ada semua pasal-pasal sini di sini sudah Ancol mengakui ya, PJA mengakui 2004 ada perjanjian diputus, 2007 ada perjanjian diputus, 2009 di bawah tangan diakui. Ini kan udah jelas pela.. pelanggarannya sangat berat selama 19 tahun.

➤ 13:14

Sudah tau ada pelanggaran nih, kejahatan negara kerugian bahkan nanti pak ini yang saya korek yang saya kasih Bapak ini cuma satu kasus.

➤ 13:22

Saya punya 14 (empat belas) kasus kejahatan sampai 12 triliun lebih, Orangnya sama tetap Freddie Tan.

➤ 13:27

Nanti saya buka pak.

➤ 13:28

[Tapi Freddie Tan sudah dijadikan tersangka?]

➤ 13:30

Dia sudah tersangka, Bapak lihat sini sudah ada penetapan pengadilan tersangka. Ya sudah dicekal, digeledah, tapi lolos!!! Ada ini saya kasih nanti bapak ini..ini..ini oleh Kejaksaan Agung.

➤ 13:43

[Belum diproses hukum?]

➤ 13:44

Tidak, di SP3!!! Karena dia bilang "di negara ini semua bisa diatur ama uang."

➤ 13:50

Masyarakat harus tahu tidak ada yang kebal di di negeri ini, tapi dia kebal dan dia sekarang sesumbar bahwa dia dibeking oleh Jenderal oleh orang-orang kuat dan bahkan dia bilang ada anak naga yang dukung dia.

➤ 14:02

Saya bilang mau anak setan kek, mau anak siapa, negara dirugikan negara harus tampil. Negara tidak boleh diem, ini kan kerugian negara pak, dimana hukum kita.

➤ 14:11

Jokowi harus denger, kalau PLT Gubernur kayak dodol-dodol begini tidak bisa bekerja pencitraan, ganti!!!

➤ 14:19

Dan ini Kemendagri kita tembuskan ke Kemendagri juga.

➤ 14:22

Kemendagri sebagai otoritas yang penunjukan Gubernur oleh Kemendagri, ganti tuh Gubernur, enggak bener.

➤ 14:30

Ya kita pikir Anies doang yang enggak bener [oke] ternyata Gubernurnya sama nggak benarnya Pak.

➤ 14:34

[Oke tunggu dulu, keputusan dari Ombudsman tanggal 27 Februari] ya saya kasih bukti sama Bapak.

➤ 14:39

[....kita rujuk pada saat kita lakukan wawancara sekarang] yes [itu belum ada dua minggu belum ada 10 hari] betul.

➤ 14:47

[Apakah mungkin] yes [ada waktu berapa hari yang sehingga dia sedang mempersiapkan....?]

➤ 14:53

Sudah sampai ke Sekdanya sudah ke BP BUMD-nya sudah sampai surat ini dan dia tidak *response*.

➤ 14:59

Saya berani garansi tidak *response* biar masyarakat tahu, Gubernur..Gubernur Budi ini juga sama bobroknya, sama nggak benarnya, ini masyarakat perlu tahu [ini] pencitraan doang pura-pura ini betul bet... di depan borok dia aja dia enggak tahu ada kejahatan [ni tud..] bagaimana ini!!!

➤ 15:15

[tuduhan serius loh]

➤ 15:16

Oh sangat, saya berdasarkan ini pak [artinya nanti] saya korban, gini pak, saya korban saya bicara berdasarkan ini ada surat Ombudsman.

➤ 15:23

Saya tidak fitnah, saya tidak melanggar Undang-Undang ITE, saya pegang semua bukti, kalau memang saya fitnah silakan tangkap saya, saya siap pak,

➤ 15:32

Nah ini Bapak biar tahu, ini namanya dia ini namanya Sahir ini yang mencoba-coba *appraisal* ini ini satu.

➤ 15:39

Ada lagi yang yang namanya Winarto nanti saya kasih sama Pak melakukan kejahatan ya, yang Dirut GBK

➤ 15:46

Jadi, ini harus didenger oleh Masyarakat, ini kejahatan serius, ini sudah 19 tahun pak, ya saya ulang kejahatan ini sudah lama, Budi sebagai Gubernur yang baru begitu dia terima dari surat Ombudsman harusnya direspon sebagai pejabat yang taat hukum.

➤ 16:04

Ya, kalo dia pejabat yang taat hukum, enggak usah lihat saya pak, saya kan masyarakat biasa, tapi hargain Ombudsman tidak usah hargain saya, Ombudsman ini nyata, silahkan ini saya bicara atas nama Ombudsman ada nyata.

➤ 16:17

[Anda mau mengatakan, PJS Gubernur DKI Jakarta melecehkan lembaga negara?]

➤ 16:22

Sangat, sangat melecehkan, orang diabaikan kok, diabaikan pak, ini lembaga negara yang ditunjuk loh pak resmi nih. Untuk apa? kalau enggak bubarin aja Ombudsman.

➤ 16:33

[Oke sekarang e.. ini suatu saat nanti saya akan meminta konfirmasi] ya [kepada Gubernur DKI Jakarta] ya [karena ini keterangan sepihak] ya [dan kita harus menunggu responnya Pak. Nah..]

➤ 16:45

Tidak akan direspon Pak Gubernurnya, dia merasa *super power* sudah, sudah masuk udah kemana udah pak, tidak direspon.

➤ 16:51

Dan saya perjelas gini pak.

➤ 16:52

[An..anda yakin tidak akan direspon?]

➤ 16:53

Sangat yakin dan saya berani taruhan [keyakinan anda apa?] Ombudsman aja sudah siapin waktu enggak diterima ya, ini kan jelas ada Maladministrasi, ciri-ciri pejabat yang bebal dan yang tidak taat hukum itu patut diduga terlibat KKN dan harus diutus oleh penegak hukum, itu harus pak.

➤ 17:10

[Apa kepentingannya Heru Budi Hartono dalam kaitan ini?]

➤ 17:13

Lah, inikan ditubuh dia ini ada borok, kalau dia mau bersih-bersih kalau dia tahu ada borok, dokumen sudah kasih, tindak!!! Kenapa takut sama naga? takut sama Jenderal? takut sama beking? dia kan eselon satu, kenapa dia masih takut.

➤ 17:30

Pertanyaan saya kenapa dia mesti takut.

➤ 17:32

[Yah,, sebagai Gubernur itu adalah Wakil pemerintah pusat didaerah] betul [apa lagi seorang Heru Budi Hartono] iya.

betul [masih juga menjabat sebagai Kasatpres] ya betul

[Kepala Sekretariat Presiden]

➤ 17:43

Betul, Jokowi harus ganti itu, nggak bener ini orang.

➤ 17:46

[Apakah tidak ada upaya anda melaporkan kepada Presiden?]

➤ 17:49

Loh... kita tembuskan nanti habis ini [oke]

➤ 17:52

Kita akan tembuskan, kalau kita lihat abis habis *talkshow* ini tidak *response* ini kan kita tembus nanti kita udah tembus dari Ombudsman sudah tembus ke KPK ke Mendagri sudah, bukan saya yang tembuskan dari Ombudsman, tapi nanti saya akan bikin surat saya tembuskan kepada Presiden kalo perlu.

➤ 18:07

Saya kasih data-datanya, Gubernur sudah terima data pak, data-data saya otentik sekali lagi, saya tidak karang dan saya tidak asal ngomong, makanya WAIP pakai pengacara bikin berita bohong, dia bilang saya yang bohong, saya berani bicara ini saya berdasarkan bukti.

➤ 18:22

Bapak tau, tahun 2009 ini tanda tangan di bawah tangan tidak ada kekuatan hukum.

➤ 18:28

WAIP tidak ada kekuatan hukum tapi bikin ikatan hukum sama "saya", selama 20 tahun jelas ada penipuan kan, sudah "saya" laporkan, tapi dia selalu bawa pengadilan pengadilan loh... pengadilan bagaimana coba kalau cuman urusan minum air 320 juta bisa eksekusi orang punya aset, saya akan gugat baru nanti, jadi berarti ini kejahatan yang terang-benderang bukan yang...

➤ 18:52

[Dan..dan anda menuduh ada pembiaran dari pejabat yang sekarang?]

➤ 18:54

Sangat, saya sekarang yang paling yang paling penting ini kan sekarang kuncinya di Gubernur, [hm] Nah kalau Gubernur sudah dikasih bukti-bukti apa lagi, orang Gubernurnya lepehkan [Apakah..] Ombudsman.

➤ 19:04

[...apakah anda tidak memberikan waktu pada Gubernur, katakanlah dua minggu dari...?]

➤ 19:08

Aa... Pak ini Gubernur itu dari Desember Pak, dari Desember sudah ini suratnya ada Desember.

➤ 19:14

[Jadi ada indikasi Gubernur tidak mengacuhkan] iyeh [audiensi dari Ombudsman]

➤ 19:21

Saya berani garansi.

➤ 19:22

[Justru hanya diwakili oleh a.. asisten?]

➤ 19:25

Asisten Ibu Sri Har..Har..Haryati, Ibu Sri Haryati ini kan orangnya Anies juga, ini masuk angin juga pak, habis itu e..Kepala BP BUMD nya Ibu Fitriya sudah dapat semua dokumen.

➤ 19:40

Kita malah pakai pendapat hukum yang as... yang benar-benar independent

➤ 19:43

[Mungkin nggak seorang Heru Budi tidak mendapatkan masukan yang tepat?]

➤ 19:47

Oh pasti nggak mungkin, [anak buahnya] sudah nggak mungkin pak, ini Ibu Fitri ini, jadi pada waktu Ombudsman menjadi dengan Ombudsman, oke, pada waktunya dia tinggal, dia ganti diwakili oleh Sri.. Sri Haryati ini sebagai Asisten Sekda. Enggak mungkin nggak tau pak.

➤ 20:02

[Pasti tahu ya?]

➤ 20:03

Sangat, bahkan ada orang penting sudah bicara sama dia beliau pun beliau pun menganggap enteng Ombudsman, Ombudsman katanya bukan lembaga negara tidak mempunyai pengaruh apa-apa itu begitu dia ngomong itu saya berani pastikan.

➤ 20:16

[Itu salah itu]

➤ 20:17

Bukan salah lagi pak, dia tidak menghargain, dia merasa *super power*, dia merasa kebal hukum, itulah orang pak, sudah jabatan tinggi, dia inget pak dia adalah orang kepercayaan Pak Jokowi tapi kelakuannya sebobrok begini bagaimana bisa jadi Gubernur, Kemendagri harus tau juga nih, harus diganti ini pak.

➤ 20:37

Saya bicara ini tidak asal jadi, saya kasih Bapak dokumennya semua nanti..ya, kejahatan WAIP Freddie Tan ini bukan cuma satu pak ada 14 (empat belas ini) ini, Ada 14 (empat belas) ini kejahatannya, Jakpro, Pasar Jaya semua di sini saya pegang [oke] nanti saya kasih ini satu satu dulu, Ancol dulu [oke kita...] dan ini aset aset DKI juga pak, Jakpro aset DKI, Pasar Jaya aset DKI, saya udah kasih juga.

➤ 21:00

[Sekarang begini] ya [apakah anda tidak memberikan waktu kepada Gubernur mungkin karena prioritas pekerjaan di Jakarta begitu banyak sehingga ini belum mendapatkan prioritas dari beliau?]

➤ 21:12

Sudah pak, sudah ada orang yang ketemu ama beliau, kan tadi saya bilang, Asisten Sekdanya sudah ketemu, sudah sudah terima semua dokumen, masa bertele-tele begitu, ya kan ini waktu berjalan terus sekarang tinggal itikad dia mau apa tidak, kalau dia sebagai pejabat Gubernur dia punya power, kalau dia mau besok pun dia bisa putus WAIP. Bener enggak Pak? saya enggak minta banyak-banyak saya cuma minta hukum ditegakkan yang benar adalah

benar kalau memang itu benar ada..ada pelanggaran Maladministrasi ada kejahatan stop enggak usah takut-takut mau dia bilang anak naga di situ mau dia bilang Jenderal situ, abaikan!!! Negeri ini mau jadi apa, kalau dia pakai pakai beking begitu, ini dia pakai pengacara merasa dia *super power* pak, hebat pakai menakut-nakutin.

➤ 21:54

Saya kasih tahu pak, Freddie Tan ini korbannya ratusan, semua takut sama dia saya tidak pernah takut sama orang kaya gitu pak, saya akan bongkar sampai habis, saya enggak akan stop ya, saya bicara ama Pak Rudi ini berdasarkan sekali lagi saya tidak asal ngomong pak semuanya [ada bukti otentik] saya bicara *real*.

➤ 22:13

[Oke] ya [terakhir pak] ya [apa harapan anda] ya [kepada Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk yang terakhir kali?]

➤ 22:23

Saya cuma minta satu, ya *talkshow* saya yang lalu, saya pikir dia orang jujur orang baik ya ternyata salah saya, saya cuma minta satu kalau dia memang mau menegakkan kebenaran keadilan dokumen sudah saya kasih semua ama orang-orangnya dia periksa, jelas!!! Ombudsman tidak mungkin main-main, sudah keluarkan LHP, sudah ngeluarkan Mal-ad.. dan ada banyak pasalnya disebut harus diputus, harapan saya ikutin aja putusan dari Ombudsman [seder...] aparat negara [sederhana]

➤ 22:51

Sederhana, bukan saya, ikutin LHP Ombudsman, jangan saya pak.

➤ 22:57

[Anda berani dikonfrontasi dengan Gubernur?]

➤ 22:59

Wow... setiap saat saya siap, kapan saja panggil saya, saya siap ketemu Gubernur [oke] dan saya bukan asal ngomong saya bawa semua bukti.

➤ 23:07

[Oke, ini luar biasa.] sangat [tuduhannya] yes [cukup serius] ya [tapi untuk e...supaya ada informasi yang berimbang] ya [saya akan mengundang Gubernur] iyes [nanti untuk berbicara] ya [kalau perlu saya akan memberikan fasilitas untuk konfrontasi] iyes [dengan anda dan anda berani ya?]

➤ 23:26

Saya berani 100% dan saya yakin Gubernur yang nggak berani [anda yang...] Gubernur yang nggak berani, saya siap, [oke] saya siap pak.

➤ 23:34

Dan perlu saya kasih tahu lagi ada kerugian negara, WAIP mengontrak ama saya, pake kwitansi semua nggak bayar pajak, ini kasih semua bukti juga sama Bapak. [itu semua sudah masuk ke aparat hukum ya?]

➤ 23:42

Semua sudah ada, saya kasih satu saya kasih satu buku ini sama BUMD ini satu buku saya kasih pak yang namanya Asisten Sekda itu Sri Haryati dengan kepala BP BUMD saya kasih dokumen lengkap [udah lengkap sebetulnya?] lengkap [artinya] dan tidak ada actionnya.

➤ 23:59

[Sebetulnya sudah tidak punya alasan lagi] sangat [beliau berdua tadi] yes [asisten-asisten] ya [kepala BUMD tadi] ya [memberikan masukan kepada Gubernur] yes [nah yang anda permasalahan adalah] ya [PJS Gubernur DKI Jakarta] ya [tidak bereaksi terhadap surat dari lembaga negara] ya betul [yang bernama Ombudsman Republik Indonesia] iya betul [Oke]

➤ 24:17

Sekali lagi pak, sebelum saya habis, sekali lagi saya bilang, jangan kata saya, saya bisa aja fitnah, saya bisa aja bohong, saya bisa aja ngarang, tapi hargain surat Ombudsman [oke] ya, surat Ombudsman ini hargain, ini lembaga negara pak, hargain kalau Budi sebagai pejabat negara yang memang tidak merasa *super power*, merasa taat hukum, hargai hukum Ombudsman ini, hormati ikutin putusan dia, jangan ikutin putusan saya, saya rakyat biasa.

saya cuma bisa berteriak, saya korban benar enggak pak, tapi hormati ini Ombudsman ini, ini saya bukannya bukannya ngarang-ngarang ini Ombudsman loh pak.

➤ 24:54

[Sebetulnya harapan anda terlalu sederhana sebetulnya ya?]

➤ 24:57

Sangat sederhana, saya nggak minta banyak-banyak, saya cuma minta ikutin LHAP Ombudsman ada kejahatan kerugian negara yang berkelanjutan.

➤ 25:07

[Jangan ada pembiaran?]

➤ 25:08

Jangan ada pembiaran, ini saya juga bingung pak maaf, ini BPK juga apa periksanya abal-abal, masa BPK nggak bisa periksa ada kerugian negara buat apa BPK itu, bubarin aja BPK kayak begitu. Nah sekarang KPK, KPK sudah periksa juga, saya nggak tau sampai dimana masih sedang berproses [oke] nah

➤ 25:27

[Pak, ini suratnya masih 27 Februari] masih anget pak [oke, nanti dalam waktu dekat kita menunggu response] yes [nanti kita akan podcast kembali] yes [untuk menunggu response dari] saya siap kapan saja [KPK, BPK] iya [maupun Kemendagri] iya [dan lain-lain] iya [yang ditembuskan surat dari Ombudsman] betul [nah kalau perlu saya juga akan menghadirkan Ombudsman juga] yes [karena ini kalau benar] yes [kalau benar tuduhan anda] sangat betul [ini pelecehan terhadap keputusan lembaga negara] sangat [oke]

➤ 25:57

Pak saya pertaruhkan lagi, nyawa pun saya pertaruhkan, surat Ombudsman ini otentik, saya tidak karang-karang pak [oke] saya pertaruhkan nyawa saya [oke] ya, bukan saya yang bikin tapi ini surat Ombudsman saya serahkan ama Bapak [oke] nanti saya serahkan ama Bapak [ya] ini resmi dan dari Ombudsman bukan dari saya, saya cuma minta

tadi Bapak bilang mau minta saya apa, saya enggak minta banyak hargain putusan Ombudsman [oke] masih ada lembaga yang kita hormati kan yaitu Ombudsman, ya, itu aja.

➤ 26:27

[Baik terima kasih pak] oke [Mister X, anda telah memberikan e...keterangan yang sangat jelas] ya [kemudian ternyata apa yang anda harapkan tidak terlalu muluk-muluk sebetulnya] betul [hanya menginginkan Gubernur DKI Jakarta ada ketua DPRD dan Direktur Utama Pembangunan Jaya] yes [itu menindaklanjuti] ya [dan merespon] ya [surat dari lembaga negara] yes [yang bernama Ombudsman] yes [Republik Indonesia] ya [Oke terima kasih]

➤ 26:54

Dan satu juga saya mau ingatkan lagi Direktur yang sekarang Ancol ini juga banyak melakukan kejahatan-kejahatan e...saya bilang tadi dia sebagai Direktur baru ...Dirut baru dia juga ex. e...Direktur GBK [ehem] harusnya dia juga taat hukum [ehem] ternyata sama aja pak.

➤ 27:11

[Ya ini masalah GBK] ya [sedang ditelisik termasuk] ya [posisi] ya [hotel Sultan] ya [sedang lagi rame] iya [nah itu kan di kawasan GBK] yes [oke baik, terima kasih pak] terima kasih pak

➤ 27:21

[Sahabat Indonesia demikian pembicaraan saya diskusi saya dengan Mister X yang luar biasa menggebu-gebu tapi memang benar sebetulnya tidak terlalu berlebihan apa yang diinginkan oleh Mister X ini karena beliau mempunyai kepentingan dalam kerjasama dengan Pembangunan Jaya Ancol dan beliau sudah melalui proses hukum proses yang di atur dalam good governance dalam negara ini dan sampai pada putusan Ombudsman Republik Indonesia ini keputusan yang saya pegang tertanggal 27 Februari 2023 yang diinginkan sederhana sekali beliau menginginkan semua yang berkepentingan kepada Gubernur DKI Jakarta

ketua DPRD maupun Direktur Utama Pembangunan Jaya Ancol maupun tembusan-tembusan yang ada disampaikan disini ketua BPK kemudian kementerian dalam negeri kemudian KPK terus Dirjen keuangan daerah dan sebagainya merespon apa yang diputuskan oleh lembaga negara yang bernama Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia ini adalah lembaga negara merupakan amanah dari konstitusi kita untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan putusan-putusan yang ada Untuk itu saya kira sangat layak kalau semua pejabat publik termasuk Gubernur DKI Jakarta merespon dengan cepat apa yang diputuskan oleh Ombudsman jangan mengabaikan lembaga negara yang lain dan ini terkesan melecehkan kewibawaan dan kehormatan lembaga negara yang bernama Ombudsman Republik Indonesia tapi satu hal lagi yang penting penjelasan ini adalah sepihak dari Mister X yang mempunyai kepentingan dalam kerjasama dengan dan dirugikan beliau di Pembangunan Jaya Ancol. Nah untuk itu bagi orang-orang yang disebutkan oleh beliau termasuk Gubernur DKI Jakarta dalam ini pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ketua DPRD Mas Prasetyo Edi maupun dari Direktur Utama Pembangunan Jaya, kalau ingin mengkonfirmasi atau mengklarifikasi apa yang dituduhkan oleh beliau kami siap memberikan waktu dan tempat untuk jalannya klarifikasi supaya ada pemberitaan yang berimbang dan untuk itu saya sudah mendapatkan kepastian dari Mister X bahwa beliau tidak keberatan malah menggebu-gebu mengatakan siap dikonfrontasi dengan siapapun termasuk kepada PJS Gubernur DKI Jakarta Pembangunan Jaya Ancol dan Ketua DPRD ini penting sekali ini keberanian dari seorang anak bangsa yang harusnya disikapi dengan elegan oleh para pejabat publik jangan sampai negara ini tidak taat hukum oleh aturan negara yang kita buat sendiri ini berbahaya. Baik sahabat Indonesia terima kasih kita akan bertemu kembali dalam kesempatan yang lain pada podcast ini dan saya akan

terus memonitor kasus ini sehingga ada titik terang karena kalau ini kasus ini hanya sepotong-sepotong kita tidak mendapatkan penjelasan informasi yang akurat sampai mana proses ini berlangsung jangan sampe hanya sekedar menguap begitu saja dan lalu kita tinggalkan terlalu banyak isu dan kita mempunyai kewajiban untuk mengawal kasus ini harus diselesaikan dengan baik jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan oleh pejabat publik. Terima Kasih Sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast selanjutnya sampai jumpa.]

➤ 31:01

[Musik]

- Bahwa di dalam konten podcast Terdakwa HENDRA LIE dan Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut terdapat pernyataan Terdakwa HENDRA LIE yang disampaikan secara lisan yang **menyerang kehormatan atau nama baik Saksi FREDI TAN dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagai berikut:**

1. Dalam video podcast dengan judul "MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?" pada URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs> dibuat pada tanggal 18 November 2022 di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 sebagaimana transkrip video Terdakwa HENDRA LIE bersama Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI:

➤ Pada menit 1.53, Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

... [Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam kanal anak bangsa podcast, sahabat Indonesia kali ini podcast dari kanal anak bangsa berbeda, yang pertama karena ini masalah yang sangat serius, yang berpotensi dan ada indikasi kuat merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah dan ada indikasi kongkalikong antara **pengusaha hitam** dengan para pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus aset yang

Halaman 212 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

seharusnya dilindungi malah mereka kerjasama, yang ketiga kali ini berbeda karena saya menghadirkan narasumber yang yang sangat kompeten mempunyai data-data konkrit dan untuk itu saya harus melindungi identitas dari narasumber saya demi supaya masalah ini terang benderang dan tidak merugikan siapapun yang memberikan informasi yang benar. Nah terkait apa?? Ini terkait dengan pengelolaan gedung musik stadium di Ancol, mungkin anda kenal namanya ABC, dulu menjadi tahun 2012-2014 menjadi pusat perhelatan musik dunia di sana, dikelola oleh suatu korporasi yang sangat professional yang sangat terkenal dulu namanya Mata Elang, kemudian ternyata di balik itu ada carut-marut pengelolaan aset negara yang dilakukan oleh sekelompok orang bekerja sama dengan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol, Nah... untuk itu saya akan mengajak anda untuk menggali lebih dalam, ini masalahnya apa dan bagaimana dan kerugian negaranya dimana dan siapa yang mempunyai andil untuk merugikan negara ratusan miliar tapi tidak tersentuh sampai sekarang, ini juga merupakan masukan kepada instansi penegak hukum bahwa ternyata ada permasalahan yang sangat-sangat serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

Bahwa sejak awal percakapan, Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M Alias RUDI S KAMRI telah membangun opini dengan mengucapkan perkataan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan yaitu adanya pengelolaan aset negara yang carut marut yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama dengan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol. Dalam perkataan tersebut, secara langsung, Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI juga telah menstigma Saksi FREDI TAN sebagai pengusaha hitam dan membuat konklusi atau simpulan bahwa terhadap pengelolaan aset negara telah dilakukan secara carut marut oleh sekelompok orang yang bekerja sama dengan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol. Dalam hal ini pihak yang dinista/dihina atau dicemarkan nama baiknya adalah Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol.

Halaman 213 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

➤ Pada menit 5:28 sampai menit 5:55, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

▪ 5:28

[Tunggu dulu waktu itu Budi Karya Sumadi sebagai apa?]

▪ 5:31

Sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol.

▪ 5:37

Saya punya bukti-bukti [oke silahkan] ya bukti-bukti pada waktu masa itu dengan PT Putra Teguh Perkasa Propertindo [oke] diganti dengan PT kedua Paramita Bangun Cipta Sarana orangnya tetap sama Fredie Tan, diga.. diputus tahun 2004

▪ 5:53

[Sorry sorry tunggu dulu, kenapa diganti?]

▪ 5:55

Karna tidak prestasi....ada unsur..[Wanprestasi wanprestasi?] Wanprestasi, sudah di e.. putus ya ada kongkalikong udah pasti, itu permainan kan, ada ada ada upetinya sudah pasti.

Bahwa perkataan dengan cara lisan yang disampaikan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcast tersebut merupakan ucapan yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi FREDIE TAN dengan menuduhkan ada kongkalikong dan permainan antara Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol (dalam hal ini Budi Karya Sumadi) dengan Saksi Fredie Tan.

➤ Pada menit 6:51 sampai menit 8:17, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI yang menyampaikan sebagai berikut:

▪ 6:51

Selama 25 tahun

▪ 6:52

[Dan wanprestasi?] wanprestasi dua ribu... [diganti perusahaan baru?]

▪ 6:55

Halaman 214 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Diganti lagi tahun 2004 diputus, diganti lagi 2007 dengan Wahana Agung Indonesia

▪ 7:01

[Pemiliknya sama?]

▪ 7:02

Pemiliknya sama Fredie Tan [tunggu dulu] dan Direktur Utamanya tetap Budi Karya Sumadi

▪ 7:11

Bapak punya buktinya?]

▪ 7:13

Punya punya bukti, saya pertanggungjawabkan, punya bukti [oke] Direktur Utamanya Budi Karya [oke] Oke!!!

▪ 7:19

Diputus tahun 2007 [wanprestasi lagi?] wanprestasi lagi dan anehnya diputus, saya punya dokumen lengkap, saya bisa pertanggungjawabkan. Yang anehnya lagi 2009 itu tidak melalui akte tapi dibawah tangan.

▪ 7:32

[Dengan PT apa?]

▪ 7:33

Dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo.

▪ 7:35

[Pemiliknya?]

▪ 7:36

Fredie Tan

▪ 7:37

Tetep sama 4 kali ganti orang yang sama. Ini yang luar biasa ini kejahatan.

▪ 7:41

[Dirut PJ..e ... PJA nya?]

▪ 7:43

Dirutnya tetap Budi Karya Sumadi, saya punya dokumen saya kasih. Kenapa saya bisa punya dokumen? orang dalam itu dukung saya, memberikan semua dokumen.

▪ 7:50

[Ini buktinya otentik ini?]

▪ 7:50

Ada.. autentik saya berani bertanggung jawabkan. Ini otentik bukannya fitnah tapi saya punya otentik. Pertama Budi Karya Sumadi, kedua ganti Bud,, Budi Karya Sumadi, ketiga Budi Karya Sumadi, keempat Budi Karya Sumadi.

▪ 8:02

[Keempat perusahaan apa?]

▪ 8:03

Perusahaan Wahana Agung Indonesia Propertindo Tahun 2009. [2004] 2004 2007 dan 2009

▪ 8:12

[Itu Wanprestasi, Wanprestasi, Wanprestasi?].

▪ 8:14

terus begitu berlanjut [diganti perusahaan baru tapi pemiliknya sama?]

▪ 8:17

Sama, sama. Dan ini kejahatannya sudah menggurita dan tidak melalui tender, ini udah jahat nah, pada waktu itu saya sudah lapor ke Ombudsman, saya berterima kasih sama Ombudsman ya... tahun 2020 Ombudsman sudah keluarkan LHP, LHP itu diperintahkan harus diputus, tapi Direktornya Ancol tetep bandel nggak mau putus, sampe saya lapor kemana-mana, sampe delapan institusi negara. Di BPK nyatakan harus putus [oke], di BPKP terputus [oke]

Bahwa perkataan dengan cara lisan yang disampaikan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcast tersebut merupakan ucapan yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi FREDIE TAN dengan menuduhkan bahwa selama 25 tahun sudah tiga kali pergantian perusahaan dikarenakan wanprestasi sehingga Terdakwa HENDRA LIE mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kejahatan yang sudah menggurita, padahal peralihan yang terjadi adalah antara perusahaan dengan anak usaha atau afiliasinya dan hal tersebut telah diperiksa dan didukung dengan akta otentik, selanjutnya PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) melalui direktur Utama memberikan persetujuan peralihan tersebut sehingga tidak perlu dilakukan proses "tender/lelang".

Halaman 216 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

➤ Selanjutnya pada menit 9:11 sampai menit 9:35, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

▪ 9:11

[Ada kontribusi gak buat ancol?]

▪ 9:13

Belum ada, sampai 2019 belum ada kontribusi, belum ada, berarti gini Fredie Tan ini mengakukan banyak PT PT saya punya semua, itu membohongi para pemegang saham yang di PT PT itu sendiri, loh termasuk ada PT PT nya saya kasih lengkap PT dari,, semua PT nya semua lengkap saya punya. Jadi kerugiannya banyak sekali panjang ceritanya.

▪ 9:35

[Selama 8 tahun tidak ada kontribusi sama sekali?]

Bahwa pernyataan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dengan cara lisan tersebut merupakan merupakan ucapan yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Fredie Tan, Dimana Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menuduh bahwa selama tahun 2019, Saksi Fredie Tan tidak memberi kontribusi dan membohongi para pemegang saham. Padahal saksi Fredie Tan / PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) telah membayar kewajibannya kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA) sejak tahun 2009 s/d sekarang. Perusahaan juga tetap menyetorkan dana senilai ketentuan di dalam kesepakatan perjanjian hingga saat ini, yaitu senilai minimum *revenue sharing*, walaupun ruangan music stadium tidak beroperasi, selama berpekerja dengan MEIS/PT Mata Elang sejak tahun 2014. Pembayaran pertama untuk periode tahun 2009 senilai Rp. 1.600.000.000,00 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*), adalah sebagai bentuk kontribusi pendapatan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA) sebagai kompensasi karena belum beroperasionalnya gedung music stadium.

➤ Selanjutnya pada menit 10:19 sampai menit 10:46, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

Halaman 217 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

▪ 10:07

Dari sini lagi ada kerugian negara yang sangat luar biasa [keruginya dimana?] kerugiannya di dalam perjanjian 2004 itu sewa per meter persegi adalah 21 juta 500 [antara si Freddie Tan ini] antara Freddie Tan dengan pihak Ancol.

▪ 10:19

[Dia harus membayar berapa?] e... per meter persegi 21 juta 500 [itu kewajiban dari] kewajiban si Freddie Tan kepada Ancol. Tapi yang disewa oleh pihak ketiga itu sejumlah sebesar 13.095 meter kalau dihitung dengan 21 juta maka ketemu dengan PPN di atas 300 milyar, tapi yang Freddie Tan sewain kepada pihak e... MEIS itu hanya 60 milyar berarti cuma 4 juta. [tunggu dulu mangkanya, ini kan aneh ya?] sangat aneh.

▪ 10:46

[kewajiban dia ke Ancol] yes [itu 300 milyar seharusnya] harusnya 300 milyar otentik [dia hanya menyewakan kepada mata elang waktu itu 60 milyar] cuma 60 milyar berarti permeter cuma 4 juta lebih. [Pertanyaannya] sudah ada niat [ada kerugian dari..] sangat [ancol?]

Bahwa perkataan dengan cara lisan yang disampaikan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcast tersebut merupakan ucapan yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Freddie Tan dimana Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menuduh Saksi Freddie Tan telah merugikan negara berdasarkan asumsi-asumsi Terdakwa HENDRA LIE sendiri, padahal berdasarkan Perjanjian BTO antara PT. WAIP dan PT. PJA merujuk Pasal 9 Perjanjian, bahwa Hak PT. PJA adalah sebesar 5% total pendapatan PT. WAIP per tahun untuk sewa jangka Panjang dan 6% total pendapatan PT. WAIP per tahun untuk sewa jangka pendek. Apabila tidak tercapai nilai sewa rata-rata maka PT. WAIP wajib membayar ketentuan Minimum Revenue Sharing untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan kenaikan 5% per tahunnya.

Halaman 218 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

➤ Selanjutnya Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya tersebut menyampaikan:

▪ 11:02

[Kenapa Ancol diam saja?]

▪ 11:03

Ya.. karena ada apa-apanya. Nah ini pertanyaan bagus. Ada apa-apanya, yang lucunya yang lucunya ini kita kasih jelas ya yang lucunya di situ satu kedua kalau dia melakukan ikatan hukum dengan pihak lain Ancol harus dilibatkan secara notaril ada tahun 2004 bunyinya ada tapi dokumen dipalsukan semua dia melakukannya.

▪ 11:24

[Yang memalsukan siapa?]

▪ 11:25

Ya Freddie Tan [oke] kalau tidak memalsukan, bagaimana bisa ikatan hukum dengan pihak ketiga. Dan yang lebih lucunya dia ikatan hukum dengan pihak ketiga tahun 2012 dia serah terima kepada BTO kepada Ancol itu tahun 2013 kan enggak masuk di akal.

Bahwa perkataan dengan cara lisan yang disampaikan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcast tersebut merupakan ucapan yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Freddie Tan dengan menuduhkan Saksi Freddie Tan telah melakukan pemalsuan atau perbuatan yang tidak sah. Padahal pada saat pembuatan Perjanjian Sewa Menyewa antara PT WAIP dengan MEIS/PT Mata Elang semua dokumen telah diperlihatkan kepada kedua belah pihak dan telah dicocokkan keasliannya oleh Notaris Edison Jingga.

➤ Pada menit 16:20, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya tersebut menyampaikan:

▪ 16:20

Anies itu sama dapet bagian, [sama sekali tidak menyentuh?] tidak menyentuh dan ada buktinya [ada kerug.. potensi, potensi besar ini dibiarkan saja?] Sangat...

Halaman 219 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

dibiarkan... kenapa?? Karena ada oknum-oknum yang bermain di sini, mangkanya ini penting buat Gubernur yang baru, kalau ini dibiarkan hancur ini BUMD, sudah ...dan saya punya bukti lagi pak jangan heran, Jakpro itu, itu puluhan Triliun, sama Pak, **Freddie Tan itu sudah tersangka sudah dicekal, [di Jakpro?] sudah dicekal Jakpro, kasus Jakpro itu ada Budi karya juga dan itu pada waktu itu kasus Jakpro itu udah puluhan triliun saya punya bukti otentik semua.**

Bahwa perkataan dengan cara lisan yang disampaikan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcast tersebut merupakan ucapan yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Freddie Tan, yaitu dengan menuduhkan bahwa Saksi Freddie Tan sudah tersangka dan sudah dicekal. Padahal faktanya sampai saat ini saksi Freddie Tan tidak pernah mendapatkan surat penetapan tersangka maupun penetapan pencekalan atas dirinya dari pihak yang berwenang baik terhadap perkara korupsi Jakpro maupun perkara dugaan tindak pidana yang dilaporkan PT Mata Elang ke Barerskrim Polri dan Polda Metro Jaya.

➤ Pada menit 21:47 sampai menit 24:47, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya menyampaikan:

▪ 21:47

[Tunggu dulu sebentar,, tunggu] ini hakim, ngga... saya mau.. oke [tunggu dulu] oke [ini tahun 2014?] yes [oke, mata elang internasional stadium dilaporkan oleh PT WAIP?]

▪ 21:56

Iya kan tapi yang dilaporin cu.. air listrik nggak bayar

▪ 21:59

[Oke tuduhannya apa?]

▪ 22:00

Tuduhannya nggak bayar listrik air padahal kalau kita udah tutup kita tutup sendiri Mata Elang tutup sendiri gedung itu, karena diganggu terus, diganggu setiap masuk mesti bayar upeti ini, mesti bayar upeti ini orang masuk pokoknya kita

diperas [oke] ada buktinya bahwa setiap kali show kita mesti bayar dua ratus lima puluh.

▪ 22:15

[Oke, berproses di pengadilan?]

▪ 22:17

Dia yang laporin kita karena dia tau [di Pengadilan ya? akhirnya ke Pengadilan? oke] dia lapor ke pengadilan, yang lucunya dia ke pengadilan dia lapor, dia mengaku sebagai pemilik, padahal pemiliknya Ancol

▪ 22:26

[Pertanyaannya kenapa diterima Hakim?]

▪ 22:28

Nah... itu yang saya bilang oknum rusak ini oknumnya... [Hakim, Hakim mana ini?] Hakim Pengadilan ee... Pengadilan Negeri Utara [Jakarta Utara?] Jakarta Utara, Hakimnya tidak melihat masa ada orang lapor mengaku nih saya pemilik.

▪ 22:39

[Loh ini kan pemiliknya Jaya Ancol?]

▪ 22:41

Justru pertanyaan bagus pak, perta., pertanyaan bagus, pemiliknya BUMD, tapi si Freddie Tan dateng WAIP mengaku bahwa dia itu pemilik terus diterima, [tu.,tunggu dulu] habis itu dimenangkan, kan gila ini hukum kita Pak!!!

▪ 22:53

[Tunggu dulu, artinya pada waktu e.... Mata Elang Stadium dilaporkan, itu PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai ikut para pihak nggak ya yang...?]

▪ 23:02

Nggak....nggak dilibatkan [...pemiliknya dia?] ya makanya itu yang aneh, akhirnya kita laporin juga PT. Pembangunan Jaya Ancol sebagai turut tergugat [oke..oke].

▪ 23:11

Tapi, [sekarang tunggu satu-satu, kasusnya dengan Mata Elang itu akhirnya gimana?]

▪ 23:14

Ya akhirnya ya itulah hukum kita.

▪ 23:17

[Pengadilan pertama,, kalah?]

▪ 23:18

Kita [dikalahkan?] dikalahkan hanya urusan sepele minum air dan tadi saya bilang Hakim itu tidak melihat siapa pemiliknya. Pemiliknya kan Ancol [teheu] tidak dilihat siapa pemiliknya yang penting datang. Maaf ya saya berani mengatakan ini semua ada upetinya, saya berani mengatakan upeti, asli upeti, kalau enggak ada upeti tidak mungkin.

▪ 23:37

[Upeti dari mana kemana?]

▪ 23:39

Udah pasti pak [dari ma... WAIP..?] WAIP bukan sebagai pemilik [oke] pemiliknya Ancol [oke], kalau memang hukum itu adalah Oke kamu pemilik mana buktinya, begitu dia lihat, oh ini pemiliknya Ancol, Ancol dilibatkan kan... ini enggak.

▪ 23:50

[Yang memberikan upeti siapa ini, WAIP?]

▪ 23:52

Ya udah pasti WAIP ke Hakim [kepada?] kepada oknum.

▪ 23:55

[Oknum Hakim ini?]

▪ 23:56

Pasti!!!, 100% ke Hakim.

▪ 23:56

[Bapak ada buktinya?]

▪ 23:58

Bukan ada bukti, kita dikalahkan, hanya cuman air minum. Saya berani karena kita korban [waktu... banding ngga?] kita banding percuma pak, banding di.. dari PN kalah, ke PT kalah, sampe ke...ini, semuanya kita kalah, karena udah main gila pak. Ini mangkanya kemaren kita [akhirnya Mata Elang dikalahkan?] kalahkan.

▪ 24:16

...Mangkanya saya puji syukur kemaren ditangkap sama KPK, bagus pak. Emang sarang penyamun semua itu

termasuk Ma...Mahkamah Agung saya setuju itu pak. Nah ini kita buka-bukaan kenapa saya juga sampe bawa ini foto anak kecil yang namanya si anaknya Alvin Lim ya.. berani buka masa bikin malu kita, ini nyatanya anak kecil 15 tahun pak berani buka kejahatan, hukum kita memang bener rusak, saya berani bilang rusak, saya juga korban. Nah ini buat penegak hukum saya minta dengan pak Rudi, penegak hukum kita ini bener-bener bobrok pak.

▪ 24:47

Ya saya nggak bilang mungkin cuma satu dua persen yang benar, tapi yang lain itu rusak semua, hakim-hakimnya rusak nggak ada yang bener pak, bagaimana Jokowi juga mesti denger ini [indikasinya apa ... rusak itu?] sangat pak, semuanya uang, ada uang. Jadi siapa yang Dewa, karena ada uang, bukan Dewa kebenaran pak. Saya punya bukti otentik tadi saya bilang saya ini korban kok nggak didengerin.

Bahwa perkataan dengan cara lisan yang disampaikan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcast tersebut merupakan ucapan yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Freddie Tan dengan menuduhkan bahwa saksi Freddie Tan telah mempermainkan hukum dengan memberikan “upeti” kepada Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat memenangkan perkara tersebut.

Bahwa PT. WAIP mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Jakarta Utara pada tahun 2014, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ MEIS/PT Mata Elang telah melakukan penutupan sepihak Ruangan, dengan tidak lagi melakukan operasional kegiatannya, sehingga hal ini tentu merugikan PT. WAIP selaku pengelola Gedung.
- ❖ Bahwa semangat perjanjian antara PT. PJA dan PT. WAIP adalah membangun Gedung Music Stadium yang tujuannya adalah mendatangkan pengunjung/keramaian, sehingga meningkatkan *income* Kawasan Taman Impian

Halaman 223 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Jaya Ancol. Penutupan sepihak Ruangan konser mengakibatkan kerugian di semua pihak.

❖ Bahwa sesuai Akta Sewa No. 78/2012, MEIS/PT Mata Elang **membayar uang sewa dengan cara di cicil setiap bulan bukan sekaligus dimuka**, Penutupan sepihak oleh MEIS/PT Mata Elang sangat merugikan PT. WAIP.

❖ Adanya teguran-teguran dari instansi berwenang pemerintah tetapi MEIS/PT Mata Elang tidak menghiraukannya sehingga berdampak kepada keamanan Gedung, yaitu:

- Satpol PP DKI Jakarta = MEIS/PT Mata Elang tidak memiliki surat ijin gangguan UUG/HO.
- Polda Metro Jaya (Direktorat PamObvit) = MEIS/PT Mata Elang **melanggar standarisasi keamanan Ruangan konser.**
- Polres Metro Jakarta Utara = Teguran dan Penghentian acara, dikarenakan selama acara dilakukan terjadi **penutupan jalur evakuasi**, hal ini membahayakan.

❖ MEIS/PT Mata Elang tidak membayar kewajiban kepada PT. WAIP, yaitu:

- Hak PT. WAIP sesuai Pasal 4 Huruf G, sebesar 10% sharing pendapatan pemakaian peralatan MEIS/PT Mata Elang untuk kegiatan acara di Ruangan. (Belum dibayar)
- Hak PT. WAIP sesuai Pasal 6 Huruf H, sebesar 20% sharing pendapatan penjualan makanan/minuman kegiatan acara di Ruangan. (Belum dibayar)
- Hak PT. WAIP sesuai Pasal 6 Huruf C, terhadap **tagihan listrik ruangan**, periode masa sewa Ketika pengelaran konser masih berjalan.
- Hak PT. WAIP sesuai Pasal 6 Huruf D, kompensasi pendapatan atas 3 (tiga) konser International yang belum dibayarkan kepada PT. WAIP dalam bentuk dollar (USD).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim pengadilan negeri Jakarta utara menyatakan PT WAIP dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan MEIS/PT Mata Elang tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Halaman 224 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

➤ Selanjutnya pada menit 30:07 sampai menit 30:45, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya menyampaikan:

▪ 30:07

[Pak, ini praktis sekarang harapan Bapak yah] ya [harapan Bapak] hm [kepada Gubernur baru] ya [Pak Heru Budi Hartono] ya [apa?]

▪ 30:17

Saya mengharep Pak Budi sebagai Gubernur yang bersih jujur, ini sudah ada rekomendasi dari Ombudsman, sudah ada rekomendasi dari 8 institusi negara bahwa itu harus diputus nggak ada lagi tading aling-aling, putus ambil alih.

▪ 30:31

Apa kepentingannya? saya nggak punya kepentingan, saya mau hukum ditegakkan, Ambil alih, udah!!! Nah selesaikan masalah kasus hukum dengan pihak lain. Kan ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan mas. Investasi MEIS itu sudah ratusan milyar.

▪ 30:44

[Udah kembali belum?]

▪ 30:45

Belum!!! Boro-boro kembali, barang-barangnya dieksekusi pun disikat disikat nggak ketahuan kemana. Jadi ini udah udah jorok mas, sangat, makanya kalau banyak orang korban saya percaya karena kita juga korban.

Bahwa perkataan dengan cara lisan yang disampaikan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcast tersebut merupakan ucapan yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Freddie Tan dengan menuduhkan bahwa saksi Freddie Tan telah merugikan PT.MEIS sebagai investor yang telah menginvestasikan ratusan miliar, selain itu juga Terdakwa HENDRA LIE mengatakan bahwa barang-barang yang dieksekusi tidak tahu dimana keberadaannya. Padahal faktanya pihak yang melakukan eksekusi pengosongan ruangan tersebut adalah pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 225 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Utara. Adapun sebelum melakukan eksekusi pengosongan ruangan tersebut, PT MEIS/ PT Mata Elang telah diberitahukan secara resmi sebanyak 3 kali oleh pihak Pengadilan namun pihak PT MEIS/ PT. Mata Elang tidak hadir di lokasi pada saat kegiatan eksekusi dilaksanakan.

Adapun pada saat eksekusi pengosongan ruangan yang disewa oleh MEIS/PT Mata Elang, pihak Pengadilan Jakarta Utara telah menempatkan barang-barang milik MEIS/PT Mata Elang ditempat penampungan sementara yaitu di Gudang Dadap, hal ini juga telah diberitahukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Surat Pemberitahuan sebanyak 2 Kali, himbauan agar barang-barang hasil eksekusi agar dapat diambil di Gudang Dadap tempat penampungan sementara, dengan Surat sebagai berikut :

- Surat Pemberitahuan Ke-1 No. W10-U4/6850/HK.02/2020, Tanggal 18 Agustus 2020, Perihal "Pemberitahuan untuk pengambilan barang-barang eksekusi pengosongan".
- Surat Pemberitahuan Ke-2 No. W10-U4/8635/HK.02/10/2020, Tanggal 19 Oktober 2020, Perihal "Pemberitahuan lanjutan untuk pengambilan barang-barang eksekusi pengosongan"

2. Konten video podcast dengan judul "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH?" dengan URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs, yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2023 di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan ditayangkan pada tanggal 08 Maret 2023 dengan transkrip video sebagai berikut:

➤ Pada menit 7:26 sampai menit 7:53, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya menyampaikan:

▪ 7:26

ada kerugian negara yang berkelanjutan dan ada maladministrasi kerugian negara juga yang berkelanjutan, ini ada PEMALSUAN saya juga kasih ada empat, tiga dokumen sejak dokumen dari 2004, 2000 diputus ganti 2007 diputus, ganti 2009 orangnya sama ya, BK dengan Freddie Tan, BK

Halaman 226 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

dengan Fredie Tan, BK dengan Fredie Tan dan terakhir di 2009 itu tanda tangan dibawah tangan

▪ 7:53

Aset negara tidak boleh ditandatangani dibawah tangan, ini sudah pelanggaran, nah Ombudsman sudah nemukan, makanya disebut o.. maladministrasi.

Bahwa perkataan dengan cara lisan yang disampaikan Terdakwa HENDRA LIE dalam video podcast tersebut merupakan ucapan yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Fredie Tan dengan menuduhkan bahwa Saksi Fredie Tan dianggap telah melakukan pemalsuan terhadap 3 dokumen sejak dokumen 2004, 2000 diputus ganti 2007 diputus, ganti 2009 orangnya sama ya, BK dengan Fredie Tan, BK dengan Fredie Tan, BK dengan Fredie Tan dan terakhir di 2009 ada tanda tangan dibawah tangan.

➤ Selanjutnya pada menit ke 13:22 sampai menit 16:04, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

▪ 13:22

Saya punya 14 (empat belas) kasus kejahatan sampai 12 triliun lebih, Orangnya sama tetap Fredie Tan.

▪ 13:27

Nanti saya buka pak.

▪ 13:28

[Tapi Fredie Tan sudah dijadikan tersangka?]

▪ 13:30

Dia sudah tersangka, Bapak lihat sini sudah ada penetapan pengadilan tersangka. Ya sudah dicekal, digeledah, tapi lolos!!! Ada ini saya kasih nanti bapak ini..ini..ini oleh Kejaksaan Agung.

▪ 13:43

[Belum diproses hukum?]

▪ 13:44

Tidak, di SP3!!! Karena dia bilang "di negara ini semua bisa diatur ama uang."

▪ 13:50

Masyarakat harus tahu tidak ada yang kebal di..di negeri ini, tapi dia kebal dan dia sekarang sesumbar bahwa dia dibeking oleh Jenderal oleh orang-orang kuat dan bahkan dia bilang ada anak naga yang dukung dia.

▪ 15:46

Jadi, ini harus didenger oleh Masyarakat, ini kejahatan serius, ini sudah 19 tahun pak, ya saya ulang kejahatan ini sudah lama, Budi sebagai Gubernur yang baru begitu dia terima dari surat Ombudsman harusnya direspon sebagai pejabat yang taat hukum

▪ 16:04

Ya, kalo dia pejabat yang taat hukum, enggak usah lihat saya pak, saya kan masyarakat biasa, tapi hargain Ombudsman tidak usah hargain saya, Ombudsman ini nyata, silahkan ini saya bicara atas nama Ombudsman ada nyata

Bahwa perkataan dengan cara lisan yang disampaikan Terdakwa HENDRA LIE dalam video podcast tersebut merupakan ucapan yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Fredie Tan dengan menuduhkan bahwa saksi Fredi Tan mempunyai 14 (empat belas) kasus kejahatan dengan kerugian negara sebesar 12 Triliun dan Terdakwa HENDRA LIE juga ingin menyampaikan kepada publik melalui video podcast kanal anak bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut bahwa Saksi Fredie Tan telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penetapan pengadilan dan sudah dicekal, padahal faktanya saksi Fredie Tan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penetapan pengadilan dan belum ada bukti yang menyatakan bahwa saksi Fredie Tan terlibat dalam 14 (empat belas) kasus kejahatan dengan kerugian sebesar 12 Triliun tersebut; Selain itu juga Terdakwa HENDRA LIE menuduh adanya kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi Fredie Tan selama 19 tahun. kata "kejahatan" sebagaimana pengertian dalam KBBI berarti perbuatan jahat seperti korupsi, merampok; sifat yang jahat; atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Halaman 228 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Dalam podcasat tersebut, Terdakwa HENDRA LIE secara langsung telah melakukan perbuatan menuduh untuk menyerang kehormatan Saksi Fredie Tan selaku orang yang bekerja sama dengan PT Pembangunan Jaya Ancol.

➤ pada menit ke 21:58 Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

▪ 21:58

Saya kasih tahu pak, Fredie Tan ini korbannya ratusan, semua takut sama dia saya tidak pernah takut sama orang kaya gitu pak, saya akan bongkar sampai habis, saya enggak akan stop ya, saya bicara ama Pak Rudi ini berdasarkan sekali lagi saya tidak asal ngomong pak semuanya [ada bukti otentik] saya bicara real.

Bahwa perkataan dengan cara lisan yang disampaikan Terdakwa HENDRA LIE dalam video podcast tersebut merupakan ucapan yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Fredie Tan dengan menuduhkan bahwa Saksi Fredie Tan telah melakukan kejahatan dan menimbulkan korban yang jumlahnya ratusan dan semua korban tersebut takut atau tidak berani untuk bersuara. Padahal faktanya Padahal faktanya saksi Fredi Tan tidak pernah mendapat tuntutan maupun laporan ke pihak yang berwajib dari para korban yang jumlahnya ratusan sebagaimana yang diucapkan Terdakwa HENDRA LIE tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa HENDRA LIE menjadi narasumber dalam konten video yang diunggah pada youtube atas nama Kanal Anak Bangsa sebagaimana tersebut di atas karena Terdakwa HENDRA LIE merasa sebagai korban dalam menjalin bisnis kerjasama dengan Saksi Fredie Tan, Terdakwa HENDRA LIE merasa dengan berbicara secara lisan melalui video podcast yang diunggah pada youtube atas nama Kanal Anak Bangsa akan berdampak viral sehingga hal tersebut dapat diketahui umum dan dapat membongkar dan menginformasikan kepada khalayak umum terkait kasus dugaan korupsi pada PT. Pembangunan Jaya Ancol yang diduga terjadi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2022 dan menurut Terdakwa HENDRA LIE dilakukan oleh Para Direksi serta Saksi Fredie Tan

Halaman 229 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

selaku Dirut PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo yang merupakan orang Chinese, dari perantauan Medan.

- Bahwa Terdakwa HENDRA LIE sengaja dan menginginkan ucapannya yang untuk menyerang kehormatan atau nama baik Saksi FREDI TAN dengan menuduhkan sesuatu hal dalam podcastnya tersebut supaya hal tersebut diketahui umum, kesengajaan Terdakwa HENDRA LIE membuat pernyataan tersebut di podcast sehingga menjadi viral, sebagaimana ucapan Terdakwa pada video podcast youtube atas nama Kanal Anak Bangsa sebagai berikut:

1. Pada menit 4:42 Video podcast dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0RS>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?, Terdakwa HENDRA LIE menyampaikan:

Terima kasih kepada Pak Rudi kesempatan yang diberikan saya harus bongkar ini kejahatan. Kenapa saya terpanggil? Karena saya lihat hukum kita ini sudah tumpul, banyak korban-korban yang berjatuhan tapi tidak bisa berani bersuara. Hari ini saya diberi kesempatan, saya akan bersuara yang lantang ya...

2. Pada menit 36:58 Video podcast dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0RS>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?, terdakwa HENDRA LIE menyampaikan:

Karena ini terus terang pak saya berterima kasih Pak Rudi mau terima saya ya saya sangat terima kasih karena saya lihat banyak video-video Pak Rudi itu memviralkan luar biasa makanya saya tertarik.

- Bahwa podcast youtube Kanal Anak Bangsa dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0RS>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT? ditayangkan oleh Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI pada tanggal 20 November 2022 dan video podcast dengan judul "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH?" dengan URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs,

Halaman 230 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

ditayangkan pada tanggal 08 Maret 2023 sehingga diketahui umum dan bisa diakses publik.

- Bahwa setelah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyebarkan secara umum (publik) video podcast tersebut melalui kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa miliknya, banyak orang yang menonton video tersebut diantaranya Saksi Salim Saputra yang pada tanggal 21 November 2022, menemukan dan menonton video podcast tersebut pada saat Saksi Salim Saputra sedang diperjalanan menuju ke kantor Ancol yang beralamat di Gedung Beach City International Stadium lantai Ground Floor (GF), Pantai Carnaval Taman Impian Jaya Ancol, setelah Saksi Salim Saputra sampai di kantornya, lalu Saksi Salim melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Fredie Tan selaku orang yang disebut-sebut oleh Terdakwa HENDRA LIE dan Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI di dalam Podcast tersebut.

- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi Salim Saputra, Saksi FREDI TAN segera mencari konten tersebut di Youtube kanal Anak Bangsa dan menyaksikan sendiri percakapan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI pada podcast tersebut Saksi FREDI TAN keberatan karena merasa perbuatan Terdakwa HENDRA LIE dan Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI telah **menyerang kehormatan atau nama baik Saksi FREDI TAN dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.**

- Bahwa sejak podcast dengan URL: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT? dan URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs, judul konten: "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?, tersebar ke publik melalui kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut, banyak rekanan, partner bisnis Saksi Fredie Tan maupun Saksi Salim Saputra yang menginfokan dan menanyakan

Halaman 231 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

terkait video podcast sehingga sangat berdampak buruk bagi nama baik dan bisnis yang dijalankan oleh Saksi Freddie Tan.

- Bahwa kemudian Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bertemu dengan Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol dan memperoleh penjelasan bahwa permasalahan antara Terdakwa HENDRA LIE dan Saksi FREDI TAN tidak berhubungan dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol tapi terkait hubungan bisnis atau B to B (Bisnis to Bisnis) antara Terdakwa HENDRA LIE dan Saksi FREDI TAN oleh karenanya Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI langsung melakukan take down (delete) kanal Youtobetersebut pada bulan April tahun 2023.

- Bahwa terhadap penayangan podcast yang dibuat Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut membuat Saksi Freddie Tan merasa terhina dan tercemar nama baiknya hingga berpengaruh terhadap kegiatan usaha bisnis yang dijalankan Saksi Freddie Tan yaitu adanya keragu-raguan mitra bisnis Saksi Freddie Tan terhadap usaha yang dijalankan Saksi Freddie Tan dan adanya pembatalan kontrak Kerjasama investasi peralatan *sound system* di Gedung *Beach City International Stadium (Concert Hall)* senilai Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) dan juga batalnya kontrak sewa ruangan *Concert Hall* untuk kegiatan acara *50th The Rollies* senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **HENDRA LIE** (sebagai Narasumber) **bersama dengan Ir. IR. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI** ((sebagai host, pengelola, pemilik dan/atau penanggungjawab akun youtube Kanal Anak Bangsa) yang diajukan dengan berkas perkara terpisah) pada kurun waktu antara tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kantor Saksi FREDI TAN PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo yang beralamat di Gedung Beach City International Stadium Lantai

Halaman 232 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Ground Floor (GF), Pantai Carnival Taman Impian Jaya Ancol, kota Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, bulan dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2022, Saksi **Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI**, mendapatkan pesan/chat dari Terdakwa HENDRA LIE melalui aplikasi *whatsapp* yang mengirimkan *link* berita tentang permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA), kemudian Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mengkonfirmasi melalui telepon kepada sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. tentang permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) dan sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyatakan memang ada masalah antara Terdakwa HENDRA LIE dengan Saksi FREDI TAN terkait terkait penyewaan Ancol Music Stadium yang berlokasi di tempat yang dahulu bernama Ancol Beach City dan saat ini berganti nama menjadi Beach City International Stadium, setelah berkordinasi dengan sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. kemudian Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI berencana membuat *podcast* dengan Terdakwa HENDRA LIE karena Terdakwa HENDRA LIE yang mengetahui permasalahan terkait PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) tersebut.
- Bahwa setelah itu Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menghubungi Terdakwa HENDRA LIE melalui telepon untuk mengatur jadwal pertemuan, kemudian Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bersama dengan Terdakwa HENDRA LIE melakukan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dengan tujuan membahas permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) dan mempersiapkan dokumen untuk dibahas dalam *podcast* di akun youtube Kanal Anak Bangsa milik Saksi **Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI**.

- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut selanjutnya Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bersepakat untuk untuk pembuatan podcast dalam pertemuan selanjutnya dengan perjanjian identitas narasumber disembunyikan dengan set atau posisi gambar sudah diatur sedemikian rupa (dalam hal ini kesepakatannya adalah Terdakwa HENDRA LIE membelakangi kamera untuk merahasiakan identitasnya), yang selanjutnya podcast tersebut akan disebarakan ke publik melalui akun *youtube* Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI sehingga Video Podcast tersebut dapat ditonton oleh siapa saja yang mengakses kanal *youtube* milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut.

- Bahwa sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI telah 2 (dua) kali membuat video podcast yang membahas terkait permasalahan PT Pembangunan Jaya Ancol (PT PJA), adapun peran Terdakwa HENDRA LIE sebagai narasumber yang seolah-olah mempunyai data terkait permasalahan PT PJA sedangkan Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI selaku pengelola pemilik dan/atau penanggungjawab portal berita media online *youtube* Kanal Anak Bangsa berperan sebagai host atau pembawa acara video podcast tersebut.

Adapun cara pembuatan konten video podcast yang dibuat Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut sebagai berikut:

1. Video podcast dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT? Konten video tersebut dibuat pada tanggal 18 November 2022 di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022:

➤ Pada tanggal 18 November 2022 Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mengajak Saksi Ramonzah alias Ramon selaku videographer, editor dan sosial

Halaman 234 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

media spesialis di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa untuk pergi ke kantor milik Terdakwa HENDRA LIE yang beralamat di Twin Plaza Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat sekaligus membawa alat/perangkat untuk pembuatan video podcast di kantor Terdakwa HENDRA LIE, lalu Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bertemu dengan Terdakwa HENDRA LIE, kemudian Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI membicarakan terlebih dahulu terkait bahan atau materi yang akan disampaikan pada podcast yang akan dibuat yaitu terkait permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA), setelah Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI selesai melakukan pembahasan terkait materi yang akan disampaikan pada podcast tersebut, selanjutnya Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyuruh Saksi Ramonzah alias Ramon untuk menyiapkan alat/perangkat podcast yang telah dibawa Saksi Ramonzah, yaitu:

- *Alat Shooting*

1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 600D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 7D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk nikon type D6100, 2 (unit) lampu lighting merk godox, 2 (unit) clip on dan 1 (satu) unit receiver merk Boya.

- *Alat Editing & Upload*

1 (satu) unit Personal Computer/PC rakitan spek editing dan 1 (satu) unit harddisk Seagate.

setelah perangkat podcast siap, selanjutnya Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mulai melakukan pembuatan video Podcast yang direkam oleh Saksi Ramonzah dengan menggunakan perangkat atau alat Shooting tersebut. setelah proses pembuatan video podcast selesai, selanjutnya video tersebut disimpan Saksi Ramonzah ke dalam 1 (satu) unit Personal Computer/PC untuk selanjutnya dilakukan proses editing terlebih dahulu, setelah dilakukan proses editing, kemudian Saksi Ramonzah meng-*Upload* atau mengunggah atau mem-*publish* video podcast

tersebut ke kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a.-----P

ertama, Saksi Ramonzah *log in* Kanal *youtube* kemudian pilih *upload video*;

b.-----K

edua, Saksi Ramonzah memilih file video yang akan di *upload*;

c.-----K

etiga, atas perintah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI, Saksi Ramonza diminta untuk mengisi judul video podcast tersebut dengan judul MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?;

d.-----K

eempat, Saksi Ramonzah mengatur elemen video yang akan di *publish* dengan tujuan agar video podcast tersebut menarik banyak orang untuk menontonnya;

e.-----K

elima, Saksi Ramonzah melakukan pemeriksaan hak cipta dari kanal *youtube* untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak cipta;

f.-----K

eenam, Saksi Romanzah mengatur waktu kapan video tersebut akan ditayangkan. Dalam langkah ini, Saksi Ramonzah terlebih dahulu memilih mode pribadi agar Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dapat mengecek/*mereview video-video yang akan dipublish* terlebih dahulu, kemudian setelah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyetujui dan mengizinkan untuk mem-*publish* video tersebut barulah pada tanggal 20 November 2022, Saksi Ramonzah memilih mode Publik untuk meng-*upload* atau mengunggah atau mem-*publish video podcast* tersebut di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI sehingga semua orang dapat mengakses video podcast yang telah diunggah tersebut;

Halaman 236 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- Bahwa tampilan tangkapan layar dan transkrip pembicaraan video podcast dengan URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT? sebagai berikut:

Transkrip:

Ket: warna [redacted] adalah perkataan/pernyataan/ucapan dari host
warna [redacted] adalah perkataan/pernyataan/ucapan narasumber

- 0:01

[Musik]

- 0:08

Kejahatan ini adalah kejahatan yang benar-benar menggurita berjemaah yang menakutkan selama 19 tahun

0:15

[bertahun-tahun?] bertahun-tahun 19 tahun [tidak tersentuh] tidak tersentuh hukum

- 0:20

dan saya punya bukti otentik [oke] dan yang lebih hebatnya lagi itu di ada oknum ya.

- 0:27

Budi Karya Sumadi, Menteri [Menteri Perhubungan sekarang?] Menteri, itu yang menandatangani 4 PT ganti baju tetap Orangnya sama.

▪ 0:34

[Kenapa gubernurnya tahun 2017 sampai sekarang ini, yang diganti barusan Anies Baswedan tidak bergerak apa-apa?]

▪ 0:43

Nah kalau pertanyaan Bapak bagus, makanya Anies itu cuma pencitraan Pak

▪ 0:46

Pencitraan aja di dalam tubuh dia bisa korek-korek yang lain bilang bersih-bersih didalem tubuhnya sendiri boroknya pun dia enggak tahu, kita udah lapor, ada!!! [ada upeti nggak?] Ad..., u..., kalau itu bapak enggak bisa tanya Pak, Bapak nilai sendiri, kalau enggak ada mana bisa jalan udah gitu aja. Jadi kalau Anies bilang bersih "Bullshit" (kata kasar Bahasa Inggris)

▪ 1:04

[Response dari Gubernur Anies Baswedan waktu itu tuh?]

▪ 1:06

Tidak berjalan, omong kosong kalau Anies bilang katanya bersih-bersih. BOHONG!!!

▪ 1:10

Anies itu sama dapet bagian, [sama sekali tidak menyentuh?] tidak menyentuh dan ada buktinya [ada kerug. potensi, potensi besar ini dibiarkan saja?]

▪ 1:17

Sangat... dibiarkan... kenapa? karena ada oknum-oknum yang bermain di sini, gila hukum dia putar-putar begitu, nah ini dunia bejat banget kalo dengernya

▪ 1:25

[Jadi mereka pakai opini dari ahli hukum di luar,] betul [mengalahkan opini dari lembaga negara?]

▪ 1:30

Se.. betul... Itu... Lembaga negara, delapan institusi negara loh...!!!

▪ 1:37

[Kok bisa?]

▪ 1:38

[Musik]

▪ 1:53

[Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam kanal anak bangsa podcast, sahabat Indonesia kali ini podcast dari kanal anak bangsa berbeda, yang pertama karena ini masalah yang sangat serius, yang berpotensi dan ada indikasi kuat merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah dan ada indikasi kongkalikong antara pengusaha hitam dengan para pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus aset yang seharusnya dilindungi malah mereka kerjasama, yang ketiga kali ini berbeda karena saya menghadirkan narasumber yang sangat kompeten mempunyai data-data konkrit dan untuk itu saya harus melindungi identitas dari narasumber saya demi supaya masalah ini terang benderang dan tidak merugikan siapapun yang memberikan informasi yang benar. Nah terkait apa?? Ini terkait dengan pengelolaan gedung musik stadium di Ancol, mungkin anda kenal namanya ABC, dulu menjadi tahun 2012-2014 menjadi pusat perhelatan musik dunia di sana, dikelola oleh suatu korporasi yang sangat profesional yang sangat terkenal dulu namanya Mata Elang, kemudian ternyata di balik itu ada carut-marut pengelolaan aset negara yang dilakukan oleh sekelompok orang bekerja sama dengan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol, Nah... untuk itu saya akan mengajak anda untuk menggali lebih dalam, ini masalahnya apa dan bagaimana dan kerugian negaranya dimana dan siapa yang mempunyai andil untuk merugikan negara ratusan miliar tapi tidak tersentuh sampai sekarang, ini juga merupakan masukan kepada instansi penegak hukum bahwa ternyata ada permasalahan yang sangat-sangat serius dalam penegakan hukum di Indonesia.]

▪ 4:09

[Nah... Pak ini saya mempunyai dokumen banyak yang Bapak berikan tadi ke saya tentang carut-marut pengelolaan musik stadium di arena pembangunan jaya ancil yang di

ancol sekarang. Nah... mungkin tidak semua publik tahu] ya [boleh dijelaskan ke kita semua awalnya bagaimana ceritanya ini?]

▪ 4:37

Oke terima kasih kesempatan yang saya bisa buka secara terang benderang [oke]

▪ 4:42

Terima kasih kepada Pak Rudi kesempatan yang diberikan saya harus bongkar ini kejahatan. Kenapa saya terpanggil? Karena saya lihat hukum kita ini sudah tumpul, banyak korban-korban yang berjatuhan tapi tidak bisa berani bersuara. Hari ini saya diberi kesempatan, saya akan bersuara yang lantang ya...

▪ 5:02

Kejahatan ini adalah kejahatan yang benar-benar menggurita berjemaah yang menakutkan selama 19 tahun.

▪ 5:08

[bertahun-tahun?] bertahun-tahun 19 tahun [tidak tersentuh] tidak tersentuh hukum

▪ 5:13

dan saya punya bukti otentik [oke] dan yang lebih hebatnya lagi itu di ada oknum ya

▪ 5:20

Budi Karya Sumadi, Menteri [Menteri Perhubungan sekarang?] Menteri, itu yang menandatangani 4 PT ganti baju tetap Orangnya sama.

▪ 5:28

[Tunggu dulu waktu itu Budi Karya Sumadi sebagai apa?]

▪ 5:31

Sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol [oke tolong ceritakan apa yang terjadi, keterlibatannya dimana?] oke ya...

▪ 5:37

Saya punya bukti-bukti [oke silahkan] ya bukti-bukti pada waktu masa itu dengan PT Putra Teguh Perkasa Propertindo [oke] diganti dengan PT kedua Paramita Bangun Cipta

Sarana orangnya tetap sama Fredie Tan, diga.. diputus tahun 2004.

▪ 5:53

[Sorry sorry tunggu dulu, kenapa diganti?]

▪ 5:55

Karna tidak prestasi..... ada unsur.. [Wanprestasi wanprestasi?] Wanprestasi, sudah di e.. putus ya ada kongkalikong udah pasti, itu permainan kan, ada ada ada upetinya sudah pasti.

▪ 6:06

[Tunggu dulu mas, agak agak lebih detail dulu. Ini kerjasama Pembangunan Jaya Ancol] dengan swasta [dengan swasta untuk apa?] untuk membangun musik stadium [musik stadium dikawasan Ancol?] di kawasan Ancol.

▪ 6:18

[Pertama kali diserahkan kepada swasta kerjasama dengan?]

▪ 6:20

Dengan yang namanya Putra Teguh Perkasa Propertindo.

▪ 6:23

[Siapa pemiliknya?]

▪ 6:24

Pemiliknya adalah Fredie Tan

▪ 6:25

[Oke, terus dianggap wanprestasi?]

▪ 6:25

Wanprestasi ganti ke PT kedua namanya Paramitha Bangun Cipta Sarana.

▪ 6:30

[Pemiliknya?]

▪ 6:32

Fredie Tan

▪ 6:32

[Sama??]

▪ 6:33

Sama.. ya sama, nah ini aneh makanya [oke]

▪ 6:37

Dan yang lebih anehnya lagi, dia tidak mengikuti SK Gubernur, Saya punya bukti SK Gubernur, tidak melalui lelang, minimal kalau namanya BTO itu harus ditender minimal 5 operator.

▪ 6:46

[Ini Kerjasama BTO ya?]

▪ 6:48

BTO , Build Transfer Operation

▪ 6:50

[Ya iya... selama berapa tahun?]

▪ 6:51

Selama 25 tahun

▪ 6:52

[Dan wanprestasi?] wanprestasi dua ribu... [diganti perusahaan baru?]

▪ 6:55

Diganti lagi tahun 2004 diputus, diganti lagi 2007 dengan Wahana Agung Indonesia

▪ 7:01

[Pemiliknya sama?]

▪ 7:02

Pemiliknya sama Fredie Tan [tunggu dulu] dan Direktur Utamanya tetap Budi Karya Sumadi

▪ 7:07

[Direktur Utama PT Jaya Ancol..] tetap Budi Karya, tetep Budi Karya masih Budi Karya Sumadi.

▪ 7:11

[Bapak punya buktinya?]

▪ 7:13

Punya punya bukti, saya pertanggungjawabkan, punya bukti [oke] Direktur Utamanya Budi Karya [oke] Oke!!!

▪ 7:19

Diputus tahun 2007 [wanprestasi lagi?] wanprestasi lagi dan anehnya diputus, saya punya dokumen lengkap, saya bisa pertanggungjawabkan. Yang anehnya lagi 2009 itu tidak melalui akte tapi dibawah tangan.

▪ 7:32

[Dengan PT apa?]

▪ 7:33

Dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo.

▪ 7:35

[Pemiliknya?]

▪ 7:36

Fredie Tan

▪ 7:37

Tetep sama 4 kali ganti orang yang sama. Ini yang luar biasa ini kejahatan.

▪ 7:41

[Dirut P.J.e ... PJA nya?]

▪ 7:43

Dirutnya tetap Budi Karya Sumadi, saya punya dokumen saya kasih. Kenapa saya bisa punya dokumen? orang dalam itu dukung saya, memberikan semua dokumen.

▪ 7:50

[Ini buktinya otentik ini?]

▪ 7:50

Ada.. autentik saya berani bertanggung jawabkan. Ini otentik bukannya fitnah tapi saya punya otentik. Pertama Budi Karya Sumadi, kedua ganti Bud., Budi Karya Sumadi, ketiga Budi Karya Sumadi, keempat Budi Karya Sumadi.

▪ 8:02

[Keempat perusahaan apa?]

▪ 8:03

Perusahaan Wahana Agung Indonesia Propertindo Tahun 2009. [2004] 2004 2007 dan 2009

▪ 8:12

[Itu Wanprestasi, Wanprestasi, Wanprestasi?]

▪ 8:14

terus begitu berlanjut [diganti perusahaan baru tapi pemiliknya sama?]

▪ 8:17

Sama, sama. Dan ini kejahatannya sudah menggurita dan tidak melalui tender, ini udah jahat nah, pada waktu itu saya

sudah lapor ke Ombudsman, saya berterima kasih sama Ombudsman ya... tahun 2020 Ombudsman sudah keluarkan LHP, LHP itu diperintahkan harus diputus, tapi Direktornya Ancol tetep bandel nggak mau putus, sampe saya lapor kemana-mana, sampe delapan institusi negara. Di BPK nyatakan harus putus [oke], di BPKP terputus [oke]

▪ 8:45

[Tunggu dulu pak yaa.. ini empat kali ganti kerjasama dengan pihak swasta dengan pemilik yang sama] sama [Dirutnya dari Ancol juga sama] sama [oke. Pertanyaan saya, apa yang dirugikan oleh e.... Pembangunan Jaya Ancol oleh kelakuan perusahaan ini?]

▪ 9:02

Jelas pak, orang bodoh juga tahu dengan permainan gitu berarti digrogotin aset negara kan BUMD ada kerugian negara yang sangat besar kalau orang namanya

▪ 9:11

[Ada kontribusi gak buat ancold?]

▪ 9:13

Belum ada, sampai 2019 belum ada kontribusi, belum ada, berarti gini Freddie Tan ini mengakukan banyak PT PT saya punya semua, itu membohongi para pemegang saham yang di PT PT itu sendiri, loh termasuk ada PT PT nya saya kasih lengkap PT dari,, semua PT nya semua lengkap saya punya. Jadi kerugiannya banyak sekali panjang ceritanya.

▪ 9:35

[Selama 8 tahun tidak ada kontribusi sama sekali?]

▪ 9:35

Tidak ada kontribusi, dan yang paling yang paling ngerinya ini kita berjalan sampai 2009 [hm..] 2011 karena dia enggak bisa bangun dia carilah investor, investornya itu ketemulah namanya MEIS [MEIS itu adalah Malang.. Mata Elang Internasional Stadium) waktu itu belum ada nama itu, disitu dia sudah melakukan setoran, pakai uang setoran itulah untuk bangun, bisa dibangun itu... [bangun gedungnya atau dalemnya?] e.... gedungnya gedungnya dalem kosong dia nyewa sejumlah 60 Milyar

▪ 10:07

Dari sini lagi ada kerugian negara yang sangat luar biasa [keruginya dimana?] kerugiannya di dalam perjanjian 2004 itu sewa per meter persegi adalah 21 juta 500 [antara si Freddie Tan ini] antara Freddie Tan dengan pihak Ancol.

▪ 10:19

[Dia harus membayar berapa?] e.... per meter persegi 21 juta 500 [itu kewajiban dari] kewajiban si Freddie Tan kepada Ancol. Tapi yang disewa oleh pihak ketiga itu sejumlah sebesar 13.095 meter kalau dihitung dengan 21 juta maka ketemu dengan PPN di atas 300 milyar, tapi yang Freddie Tan sewain kepada pihak e... MEIS itu hanya 60 milyar berarti cuma 4 juta. [tunggu dulu mangkanya, ini kan aneh ya?] sangat aneh.

▪ 10:46

[kewajiban dia ke Ancol] yes [itu 300 milyar seharusnya] harusnya 300 milyar otentik [dia hanya menyewakan kepada mata elang waktu itu 60 milyar] cuma 60 milyar berarti permeter cuma 4 juta lebih. [Pertanyaannya] sudah ada niat [ada kerugian dari..] sangat [ancol?]

▪ 11:00

Dan sangat, sangat

▪ 11:02

[Kenapa Ancol diam saja?]

▪ 11:03

Ya.. karena ada apa-apanya. Nah ini pertanyaan bagus. Ada apa-apanya, yang lucunya yang lucunya ini kita kasih jelas ya yang lucunya di situ satu kedua kalau dia melakukan ikatan hukum dengan pihak lain Ancol harus dilibatkan secara notaris ada tahun 2004 bunyinya ada tapi dokumen dipalsukan semua dia melakukannya.

▪ 11:24

[Yang memalsukan siapa?]

▪ 11:25

Ya Freddie Tan [oke]

kalau tidak memalsukan, bagaimana bisa ikatan hukum dengan pihak ketiga. Dan yang lebih lucunya dia ikatan

hukum dengan pihak ketiga tahun 2012 dia serah terima kepada BTO kepada Ancol itu tahun 2013 kan enggak masuk di akal.

▪ 11:40

[Jadi sebelumnya sudah] sebelumnya sudah [kerja sama dengan pihak ketiga] pihak ketiga. [Itu melanggar aturan dong]

▪ 11:45

Sangat peraturan, uh.. pelanggarannya banyak dan itu Ancol tahu tapi Ancol diemkan, di pura pura bego. Yang lucunya sekarang Ancol bilang itu bukan urusan kami, itu urusan antara pihak Freddie Tan dengan pihak lain. Gila ni Ancol ini

▪ 11:57

[Padahal itu melanggar perjanjian?]

▪ 11:59

Sangat... sangat... dipasalnya pun ada, bahwa kalau memang ingin melakukan tindakan hukum harus Ancol dilibatkan secara notaris, ada... tapi diabaikan dan yang lebih lagi lucu bahwa Ancol disini ada ada tulis di dalam akte perjanjiannya bahwa pihak Freddie Tan tidak bisa melibatkan Ancol dalam masalah hukum, sekarang sudah terlibat, tapi Ancol pun tutup mata.

▪ 12:21

Yang lucunya sekarang Ancol ini segala cara sudah ditempuh, tetep Ancol bilang itu bukan urusan kami... kan gila ini, nah disini

▪ 12:27

[ini aset yang dikelola dia loh, aset negara loh?]

▪ 12:30

Jelas... jelas sangat... dan ruginya sangat saya punya bukti semua kerugian negara selama 19 tahun [oke Pak].

▪ 12:36

[Saya anu.. saya konfirmasi lagi] oke [kan kalau benar yang dituduhkan tadi bahwa yang terlibat langsung Dirut Ancol pada waktu itu] sangat [adalah Budi Karya Sumadi] yes [Nah setelah itu kan ada pergantian banyak Direksi sampai yang

sekarang udah ganti baru] sama malah.. [kenapa tidak di..diungkit diungkap lagi?]

▪ 12:54

Saya pertanyaan bagus saya punya bukti otentik bahwa Dirutnya Ancol yang terakhir ini Tahun, Tahun 2022 ini kita langsung kepada langsung 22 ya. Dia mencoba-coba melakukan pembayaran, nah di sini saya punya otentik saya dapat dari orang dalam Ancol. Pertama ini aneh bin ajaib, dia kirim surat pada tahun tanggal 26 April 2021 ya 26 April 2021 pura-pura menanyakan pada WAIP dijawab sama WAIP hanya dalam tempo 3 hari tanggal 30 April 21, oke ya. Suratnya ada, nanti saya kasih.

▪ 13:29

[Suratnya apa nih?]

▪ 13:31

Menyatakan seakan-akan untuk dilakukan MoU appraisal. Akhirnya Ancol mengeluarkan tabra.. tanggal 7 Mei 2021 dikeluarkanlah MoU didalam MoU itu panjang ceritanya saya singkat aja. Para pihak sepakat akan melakukan penilaian appraisal. Bagaimana aset negara mau diappraisal Pak. Ini kan udah kejahatan, nyata ini kejahatan dan ada informasi mau diappraisal kurang lebih di atas 300 milyar. Dan saya dapat indikasi bocoran, ini bagi-bagi kue. Kalau dapet 300 milyar 30% buat oknum 70% buat pihak WAIP. Kenapa?, saya pegang bukti ini Otentik.

▪ 14:08

Nah akhirnya saya lapor kepada ke Kejaksaan, Kejaksaan keluarlah namanya PPS pak, pemeriksaan kepada Dirut Ancol, nggak datang dia Dirutnya diganti sama wakilnya. Dinyatakan dari PPS ini saya kasih buktinya dari Kejaksaan bahwa dari Kejaksaan dinyatakan tidak boleh dibayar ini kerugian negara kalau dibayar [sorry] ada kerugian negara.

▪ 14:26

[Saya tanya...saya potong dulu, ada beberapa kali juga PT Pembangunan Jaya Ancol minta legal opinion dari Kejaksaan?]

▪ 14.34

Betul, itu yang selalu dia main dan e... Legal Opinion dari LO Kajati dari tahun 2015.

▪ 14:40

[Tapi, tapi tidak pernah dilaksanakan?]

▪ 14:42

Tidak pernah dilaksanakan terakhir dinyatakan dari LO dari Kajati maupun dari itu bahwa itu harus diputus, tapi diputar dipindah tangankan. Jadi ini maaf maaf yaa... saya jujur boleh ngomong ya hukum kita ini kacau Pak, ya saya enggak tahu lagi mau diapain makanya saya ketemu pak Rudi saya mau buka semua ini. [oke ma... sorry ... dulu]

▪ 15:01

[Pertanyaan ini dari analisis Bapak tadi] yes [potensi kerugian negara serta dari 2004 sampai sekarang ini potensinya berapa?]

▪ 15:10

Dua ribu dari 2004 sampe sekarang ratusan milyar [oke] ratusan milyar. Kenapa ratusan milyar ini aja saya punya otentik yang terakhir Dirutnya namanya Sahir, ya ini Direktur Utamanya nama Sahir, saya kasih nanti bahwa dia mencoba-coba untuk ngebohong BUMD bahwa dia suruh appraisal. Nih otentik gak bisa lari nih Pak. Dia alasannya dengan minta LO Kajati segala macam bahwa ini bisa di ini ini gila semua nih pak.

▪ 15:36

Tapi... [dari LO Kajati selalu meminta merekomendasikan untuk memutuskan hubungan kerja?] betul [kenapa tidak dilaksanakan?]

▪ 15:43

Itu makanya itu yang saya bilang ini terlalu berani bukan hanya cuman LO Kajati maupun e... LO dari Kejaksaan ya... 8 institusi negara termasuk BPK, BPKP sampai kita sudah melapor ke KPK juga, kita udah lapor KPK, berapa kali saya udh diperiksa, dan dari e... Gubernur saya udah lapor ke Pak Gubernur.

▪ 16:06

[Oke tunggu dulu, kenapa nggak lapor Anies Baswedan waktu itu?]

▪ 16:08

Sudah Pak, Anies Baswedan sudah kita lapor sampai Wagubnya, nah pertanyaan Bapak bagus nih.

▪ 16:13

[Response dari Gubernur Anies Baswedan waktu itu?]

▪ 16:15

Tidak berjalan, omong kosong kalau Anies bilang katanya bersih-bersih. BOHONG!!!

▪ 16:20

Anies itu sama dapet bagian, [sama sekali tidak menyentuh?] tidak menyentuh dan ada buktinya [ada kerug.. potensi, potensi besar ini dibiarkan saja?] Sangat... dibiarkan... kenapa?? Karena ada oknum-oknum yang bermain di sini, mangkanya ini penting buat Gubernur yang baru, kalau ini dibiarkan hancur ini BUMD, sudah ...dan saya punya bukti lagi pak jangan heran, Jakpro itu, itu puluhan Triliun, sama Pak, **Freddie Tan** itu sudah tersangka sudah dicekal, [di Jakpro?] sudah dicekal Jakpro, kasus Jakpro itu ada Budi karya juga dan itu pada waktu itu kasus Jakpro itu udah puluhan triliun saya punya bukti otentik semua.

▪ 16:55

[Oke, Pak, yang Bapak sebut-sebut tadi] yes [Direktur mulai tahun 2004] ya [Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol] yes ya [selama 3 kali membuat aturan dan kej.. ada pot... indikasi kerjasama dengan pengusaha hitam] yes [yang bernama **Freddie Tan**] yes [itu sekarang menjadi Menteri Perhubungan] ya betul [anda yang.. meyakini itu?]

▪ 17:15

Sangat, [punya bukti otentik?] saya punya bukti-bukti otentik, ada akta perjanjian saya ini saya tinggal bawa pak... akte perjanjian 2004, akta perjanjiannya 2007, sampai 2009, dibawah tangan itu semua Budi Karya Sumadi, ada, sangat ada.

▪ 17:29

[Oke baik ini penting] yes [karena beliau menjadi e... pembantunya pak Jokowi] yes nah [mungkin pak Jokowi juga belum tau] ya [bahwa pembantunya ada yang terindikasi] ada yang terindikasi begitu [oke sebentar nggeh]

▪ 17:41

[Menarik sekali, oke saya tanya dulu] ya [biar publik tahu] ya [Fredie Tan itu siapa sebetulnya?]

▪ 17:46

Itulah hebat Pak, orang Chinese, dari perantauan Medan, nekat datang kesini dengan modal nekat Pak ya.... artinya gini kalau Bapak tanya saya punya bukti ini yang kerja di dek... di,, di Jakpro itu sebagai Direktur Keuangan, Direktur Administrasi namanya Raharjo DJalil, [siapa itu?] itu,, itu sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Administrasi Jakpro, tapi dia bisa masuk juga di perusahaan Awi namanya WAIP dan WAI itu sebagai komisaris itu namanya kapal keruk kan, si Rahardjo DJalil ini, ini yang harus ditangkap ini orang.

▪ 18:19

[Tunggu dulu.... Direksi dari BUMD] yes [merangkap jadi komisaris di?] di... [di perusahaan swasta ini?] di swasta

▪ 18:27

Itu yang bisa digaruk semua pak, kapal keruk habis aset-aset Jakpro digaruk pak, saya punya buktinya tanah puluhan ... wuaduh.... puluhan hektar semua [oke] hanya disewa dengan ratusan juta tapi dijual dengan per meter di atas 30 juta udah ngaco nih pak.

▪ 18:43

[Pak mohon maaf, kita fokus dulu untuk] oke [pembangunan jaya Ancol ya] oke [untuk kasus Jakpro] ya [kita buka pada kesempatan berikutnya] ya makasih [oke itu penting kita fokus pada] ya [kerugian negara] ya [yang dikelola oleh e.. PT Pembangunan Jaya Ancol] ya..ya [nah oke.]

▪ 18:57

[Saya mempunyai dokumen, ya mempunyai dokumen di sini bahwa PT WAIP] yea [itu berpotensi mengemplang pajak?]

▪ 19:06

Sangat, itu asli saya punya pak pada waktu serah terima Ancol 231 milyar harusnya ppn-nya dibayar 10% waktu itu 31 mil... 23 milyar kan, tapi ternyata dilaporan SPT-nya nihil cuma delapan puluh delapan juta saya punya buktinya. Nah mungkin terakhir setelah itu baru dia mulai apa saya nggak ngerti dan Ancol pernah ketangkap sama BPK dipaksa supaya bayar karena pihak Mitranya tidak bayar pajak, Ancol yang bayar pajak itu pak [oke] Ada!!!

▪ 19:32

[Ada semua yaa,, Nah oke Bapak, bisa tolong berikan informasi ke saya] ya [tahun 2012] ya [itu PT. WAIP] iya [bekerjasama dengan PT. Mata Elang] International Stadium [International Stadium] nah pertanyaan itu bagus pak [oke, itu waktu itu kalau nggak salah saya baca 25 tahun?] betul [sampai 2037?] betul. [Pertanyaannya masih berlangsung nggak kerja sama itu?]

▪ 19:53

Tidak [kenapa?] jadi gini, pertanyaan itu bagus, harusnya pada waktu bikin perjanjian 37 di dalam dengan Ancol bukan 37 pak 29 itu WAIP udah,, udah membohongin lagi dokumen dan yang kita temukan bahwa di tahun 2012 dia buat perjanjian dengan kita dengan MEIS itu Ancol harus ikut menandatangani [ternyata tidak?] ternyata tidak, Ancol sudah tahu tapi Ancol tutup mata, oh itu bukan urusan kami itu urusan e... kita.. kan gila!!! ini Ancol ini milik BUMD pak, kita laporkan bahwa ini ada pemalsuan dokumen Ancol pura-pura bego itu satu ya

▪ 20:25

[Tapi sudah dilaporin?]

▪ 20:26

Sudah, sangat sudah apalagi udah heboh begini dan Ancol tidak ikut menandatangani satu itu sudah kesalahan berat, kedua nyata-nyata dua puluh satu juta tadi saya bilang [ya... tiga ratus milyar turun] ada kerugian negara ratusan milyar, Ancol pura-pura bego ya dan yang lebih anehnya lagi dia buat perjanjian dengan dengan e... MEIS itu 2012 tapi serah terimanya baru 2013 kan enggak mungkin bisa terjadi bahwa

yang gedung yang mau disewakan itu masih milik belum terjadi serah terima tapi sudah disewakan ke pihak ketiga, Ancol tau tapi Ancol tutup mata, ini kan gila pak!!! sangat luar biasa ini, saya kasih nanti semua dokumennya.

▪ 21:02

[Artinya tidak mungkin e...] tidak mungkin [Direksi Ancol tidak tau ya?]

▪ 21:05

Ohhh...bukan tidak mungkin, orang shownya sudah 44 kali pak [ya..ya..] show internasional [ya..ya..saya melihat..] nggak mungkin nggak tahu pak, sangat dan pada waktu itu Ancol banyak menerima keuntungan dari show itu dari fasilitas nama dari hotel dari orang masuk dari kendaraan dari pintu masuk wah... itu udah luar biasa, tapi selama 8 tahun sejak... yang lucunya WAIP karena kita sudah pihak MEIS itu menjalankan, dia laporkan kepada MEIS itu nggak bayar air listrik.

▪ 21:35

[Tahun berapa itu?]

▪ 21:36

Itu tahun 2014.

▪ 21:37

[Berarti hanya 2 tahun kerjasamanya?]

▪ 21:39

Kerja cuma 2 tahun, tapi dia laporin cuman air minum akhirnya maaf maaf ya saya boleh bilang ya [ya] ini oknum-oknum bejat ini di pengadilan.

▪ 21:47

[Tunggu dulu sebentar,, tunggu] ini hakim, ngga... saya mau.. oke [tunggu dulu] oke [ini tahun 2014?] yes [oke, mata elang internasional stadium dilaporkan oleh PT WAIP?]

▪ 21:56

Iya kan tapi yang dilaporin cu.. air listrik nggak bayar

▪ 21:59

[Oke tuduhannya apa?]

▪ 22:00

Tuduhnya nggak bayar listrik air padahal kalau kita udah tutup kita tutup sendiri Mata Elang tutup sendiri gedung itu, karena diganggu terus, diganggu setiap masuk mesti bayar upeti ini, mesti bayar upeti ini orang masuk pokoknya kita diperas [oke] ada buktinya bahwa setiap kali show kita mesti bayar dua ratus lima puluh.

▪ 22:15

[Oke, berproses di pengadilan?]

▪ 22:17

Dia yang laporin kita karena dia tau [di Pengadilan ya? akhirnya ke Pengadilan? oke] dia lapor ke pengadilan, yang lucunya dia ke pengadilan dia lapor, dia mengaku sebagai pemilik, padahal pemiliknya Ancol

▪ 22:26

[Pertanyaannya kenapa diterima Hakim?]

▪ 22:28

Nah... itu yang saya bilang oknum rusak ini oknumnya... [Hakim, Hakim mana ini?] Hakim Pengadilan ee... Pengadilan Negeri Utara [Jakarta Utara?] Jakarta Utara, Hakimnya tidak melihat masa ada orang lapor mengaku nih saya pemilik.

▪ 22:39

[Loh ini kan pemiliknya Jaya Ancol?]

▪ 22:41

Justru pertanyaan bagus pak, perta., pertanyaan bagus, pemiliknya BUMD, tapi si Freddie Tan dateng WAIP mengaku bahwa dia itu pemilik terus diterima, [tu.,tunggu dulu] habis itu dimenangkan, kan gila ini hukum kita Pak!!!

▪ 22:53

[Tunggu dulu, artinya pada waktu e.... Mata Elang Stadium dilaporkan, itu PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai ikut para pihak nggak ya yang...?]

▪ 23:02

Nggak...nggak dilibatkan [...pemiliknya dia?] ya makanya itu yang aneh, akhirnya kita laporin juga PT. Pembangunan Jaya Ancol sebagai turut tergugat [oke..oke]

▪ 23:11

Tapi, [sekarang tunggu satu-satu, kasusnya dengan Mata Elang itu akhirnya gimana?]

▪ 23:14

Ya akhirnya ya itulah hukum kita.

▪ 23:17

[Pengadilan pertama,, kalah?]

▪ 23:18

Kita [dikalahkan?] dikalahkan hanya urusan sepele minum air dan tadi saya bilang Hakim itu tidak melihat siapa pemiliknya. Pemiliknya kan Ancol [ehue] tidak dilihat siapa pemiliknya yang penting datang. Maaf ya saya berani mengatakan ini semua ada upetinya, saya berani mengatakan upeti, asli upeti, kalau enggak ada upeti tidak mungkin.

▪ 23:37

[Upeti dari mana kemana?]

▪ 23:39

Udah pasti pak [dari ma... WAIP..?] WAIP bukan sebagai pemilik [oke] pemiliknya Ancol [oke], kalau memang hukum itu adalah Oke kamu pemilik mana buktinya, begitu dia lihat, oh ini pemiliknya Ancol, Ancol dilibatkan kan... ini enggak.

▪ 23:50

[Yang memberikan upeti siapa ini, WAIP?]

▪ 23:52

Ya udah pasti WAIP ke Hakim [kepada?] kepada oknum.

▪ 23:53

[Oknum Hakim ini?]

▪ 23:55

Pasti!!!, 100% ke Hakim.

▪ 23:56

[Bapak ada buktinya?]

▪ 23:58

Bukan ada bukti, kita dikalahkan, hanya cuman air minum. Saya berani karena kita korban [waktu... banding ngga?] kita banding percuma pak, banding di.. dari PN kalah, ke PT kalah, sampe ke...ini, semuanya kita kalah, karena udah

main gila pak. Ini mangkanya kemaren kita [akhirnya Mata Elang dikalahkan?] kalahkan.

▪ 24:16

...Mangkanya saya puji syukur kemaren ditangkap sama KPK, bagus pak. Emang sarang penyamun semua itu termasuk Ma...Mahkamah Agung saya setuju itu pak. Nah ini kita buka-bukaan kenapa saya juga sampe bawa ini foto anak kecil yang namanya si anaknya Alvin Lim ya.. berani buka masa bikin malu kita, ini nyatanya anak kecil 15 tahun pak berani buka kejahatan, hukum kita memang bener rusak, saya berani bilang rusak, saya juga korban. Nah ini buat penegak hukum saya minta dengan pak Rudi, penegak hukum kita ini bener-bener bobrok pak.

▪ 24:47

Ya saya nggak bilang mungkin cuma satu dua persen yang benar, tapi yang lain itu rusak semua, hakim-hakimnya rusak nggak ada yang bener pak, bagaimana Jokowi juga mesti denger ini [indikasinya apa ... rusak itu?] sangat pak, semuanya uang, ada uang. Jadi siapa yang Dewa, karena ada uang, bukan Dewa kebenaran pak. Saya punya bukti otentik tadi saya bilang saya ini korban kok nggak didengerin.

▪ 25:10

[Tapi begini, bukan saya membela aparat hukum pak Hendra ya] ya,,ya [kalau kasus di BUMD] yes [kemudian sama oknum-oknum Direksi BUMD dan Gubernurnya didiamkan saja] nah [tidak dilaporkan] ya [artinya penegak hukum tidak tahu apa apa sebetulnya?]

▪ 25:23

Sudah pak gini [oke] kalo Gubernur nggak dilaporkan, kita sudah kasih. Contoh ya ini contoh paling otentik, saya angkat topi buat Ombudsman, Ombudsman itu sudah keluaran LHP pada tahun 2020 dinyatakan bahwa ini bersalah karena dia dapat dari BPK BPKP udah kompllit dah Ombudsman, bahwa ini harus diputus, tapi Ancol enggak pernah mau putus.

▪ 25:43

[Waktu itu putus kerjasama maksudnya?]

▪ 25:44

Harus diputus pak nggak ada cara lain harus diputus itu udah pasti [oke] dan kenapa saya saya e...tertarik ama Ombudsman, karena ada sukses storynya. Ombudsman itu yang bongkar kasus Meikarta dan dia yang bongkar juga lobster dan masih banyak, sampe KPK bisa ambil turun e... ambil ambil tindakan tegas.

▪ 26:03

Nah dengan kasusnya saya pegang LHP saya lapor ke KPK sama Hendri Yosodiningrat, saya punya fotonya entar saya kasih makanya ditanggapiin KPK saya udah tiga kali tapi KPK sarankan kalau bisa dari Ombudsman, saya yakin Ombudsman juga sudah lapor ke KPK

▪ 26:16

Nah ini tinggal tunggu bom waktu aja nih pak kapan meledaknya, ngerti enggak? [oke] karena ini udah kejahatan udah menggurita pak ini kejahatan luar biasa.

▪ 26:24

[Saya punya dokumen] yes [tolong dikonfirmasi] ya [panggilan Ombudsman...] ya [kepada Direksi] ya [itu sampe pertama tidak datang] saya.. [yang kedua tidak datang] oke [yang ketiga juga?]

▪ 26:37

Pak ini saya buka, Direksi Ancol Direktur Utama bukan hanya Ombudsman panggil, sudah dari Kejaksaan semua panggil, dari Ombudsman puluhan kali panggil Dirut, nggak pernah mau dateng. Emang kebal, emang bobrok ini Dirutnya.

▪ 26:50

Sekarang udah diganti yang baru, sama juga pak sudah dipanggil, Bapak saya kasih dokumennya kan, tiga kali nggak mau dateng.

▪ 26:56

[Tapi katanya Komisariss Utama sekarang sudah cukup bagus nih sekarang?]

▪ 27:00

Iya, Komisaris Utama sekarang saya akui bagus, dia juga yang bongkar kebobrokan Ancol, saya angkat topi, tapi ini juga buat masukan sebagai Direktur Utama.

▪ 27:06

[Tapi ini blum tersentuh nih, kasus ini?]

▪ 27:08

Belum!!! mangkanya kenapa saya e...dateng ke Pak Rudi memberitahukan bahwa kejahatan ini harus dibuka pak, ini jahat pak.

▪ 27:15

[Oke masalah Ombudsman tadi] yes [panggilan pertama] ngga di... [tidak datang] tidak datang, [yang kedua tidak datang] tidak dateng [yang ketiga kapan?]

▪ 27:21

Ketiga, kalo nggak dateng yaa kemungkinan bisa dijemput pak.

▪ 27:23

[Yang ketiga tanggal 23 November] tanggal 23 November [kalau tidak datang lagi akan di jemput?] Iya.

▪ 27:28

Karena apa? gini pak, kenapa dia berani gitu karena oknum hukumnya, ini yang bikin rusak Ancol oknum hukumnya, kenapa ya pasti ada upetinya, jadi dia alesan, masa dia lebih hebat dari Ombudsman. Ombudsman Lembaga negara loh... menyatakan bahwa ini harus diputus, Tapi oleh oknumnya hukum Ancol, pura-pura pakai independen menyatakan oh.... menurut hukum independen enggak masalah ini boleh dilanjut, gila hukum dia putar-putar begitu, nah ini dunia bejat banget kalo dengernya.

▪ 27:54

[Jadi mereka pakai opini dari ahli hukum di luar,] betul [mengalahkan opini dari lembaga negara?]

▪ 27:59

Se.. betul... Itu... Lembaga negara, delapan institusi negara loh...!!

▪ 28:05

[Kok bisa?]

▪ 28:06

Nah ini yang ba.. pertanyaan bagus bisa... ini nyata, ini sangat nyata terang benderang, kok bisa nyata ini, kok Ombudsman yang udah jelas-jelas Lembaga ini ditunjuk dia bisa pakai independen menyatakan oh ini nggak ada masalah, hebat sekali besok saya juga mau ngebom dong milik negara saya pakai independen [wuaduh] luar biasa!!!

[pusing saya mas]

▪ 28:28

[oke mas sekarang gini] ya [sekarang ini, gedung ini] ya [yang mengelola siapa?]

▪ 28:33

Si Freddie Tan

▪ 28:34

[Masih?]

▪ 28:35

Masih, Ancol tutup mata, yaa karena upetinya berjalan pak.

▪ 28:39

Kalau nggak jalan pak, saya dapat indikasi dari orang dalam. Kenapa saya bisa dapat dokumen komplit? orang dalam ini udah gerah Pak, kejahatan ini udah 19 tahun.

▪ 28:47

[Oke pak saya tanya, sekali lagi Bapak harus jujur kepada saya. Bapak mendapatkan dokumen-dokumen yang sangat Otentik ini dari mana?]

▪ 28:55

Dari dalam orang Ancol yang sudah gerah sama ..dalam.

▪ 28:57

[Dari PT. Pembangunan Jaya Ancol?]

▪ 28:59

Yes betul.

▪ 29:00

[Mereka sudah banyak yang gerah?] su..bukan gerah lagi pak, sangat gerah karena mereka tahu saya dari tahun kita kami dari tahun 60-an dari zaman Ciputra udah dipercaya di Ancol kita banyak kontribusi Mata Elang, nah kita ini adalah

banyak menguntungkan Ancol kita ini lama dari tahun 60-an orang Ancol itu udah gerah dengan Direksi ini maling semua pak.

▪ 29:18

Yang sekarang ganti, 4 Direksi dari 4, 3 itu orang lama, ini sama nggak peduli

▪ 29:23

[Oke sekarang gini Pak, kalau Direksi sudah amburadul seperti itu] yes [kenapa Gubernurnya tahun 2017 sampai sekarang ini, yang diganti barusan Anies Baswedan tidak bergerak apa-apa?]

▪ 29:36

Nah kalau pertanyaan Bapak bagus, makanya Anies itu cuma pencitraan pak. Pencitraan aja di dalam tubuh dia bisa korek-korek yang lain bilang bersih-bersih didalam tubuhnya sendiri boroknya pun dia enggak tahu, kita udah lapor, ada!!!

▪ 29:49

[Ada upeti nggak?]

▪ 28:50

Ad...., u..., kalau itu bapak enggak bisa tanya Pak, Bapak nilai sendiri, kalau enggak ada mana bisa jalan udah gitu aja. Jadi kalau Anies bilang bersih *Bullshit!!!*

▪ 29:58

Sudah kita laporkan ada semuanya ada.

▪ 30:00

[Logikanya kan nggak mungkin, tanpa upeti?]

▪ 30:02

Nggak mungkin, kalo dia memang mau bersih-bersih kita laporkan, Tindak!!! [oke] Ada buktinya semua.

▪ 30:07

[Pak, ini praktis sekarang harapan Bapak yah] ya [harapan Bapak] hm [kepada Gubernur baru] ya [Pak Heru Budi Hartono] ya [apa?]

▪ 30:17

Saya mengharep Pak Budi sebagai Gubernur yang bersih jujur, ini sudah ada rekomendasi dari Ombudsman, sudah

ada rekomendasi dari 8 institusi negara bahwa itu harus diputus nggak ada lagi tading aling-aling, putus ambil alih.

▪ 30:31

Apa kepentingannya? saya nggak punya kepentingan, saya mau hukum ditegakkan, Ambil alih, udah!!! Nah selesaikan masalah kasus hukum dengan pihak lain. Kan ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan mas. Investasi MEIS itu sudah ratusan milyar.

▪ 30:44

[Udah kembali belum?]

▪ 30:45

Belum!!! Boro-boro kembali, barang-barangnya dieksekusi pun disikat disikat nggak ketahuan kemana. Jadi ini udah udah jorok mas, sangat, makanya kalau banyak orang korban saya percaya karena kita juga korban.

▪ 30:58

[Oke pak, terakhir ini] ya [saya mau tanya ini. Bapak begitu bersemangat] ya [menceritakan] ya [masalah silang sengkabut ini, jadi motivasi Bapak apa?]

▪ 31:09

Motivasi saya, bahwa saya termotivasi saya lihat anak kecil yang anaknya Alvin itu seorang anak kecil itu berani bongkar saya [oh bapak dapat inspirasi] sangat [terinspirasi] sangat saya sudah mengikuti ini sudah 8 tahun, [hm] kebal semua pak, di Kepolisian mandek, di Kejaksaan mandek, semuanya mandek.

▪ 31:27

[Pengadilan?]

▪ 31:28

Pengadilan mandek, itu justru pengadilan biang rusuhnya, masa hanya lapor air minum dia nggak tanya pemiliknya itu oknum hakimnya parah sekali pak. Ini harus didenger ini. Kalo boleh saya bilang apa yang dikatakan sama anak Alvin Lim 100% itu benar terjadi, mangkanya kalo saya terpanggil saya...

▪ 31:45

[Karena anda jadi korban?]

▪ 31:46

Karena saya korban pak harus yang lain juga berani bicara pak, jangan cuma anak kecil, malu kita. Dan ini saya mengatakan ini jamannya Anies ini parah sekali, sangat parah. Kita bertempur.

▪ 31:58

[Parah.. Parahnya dimana?]

▪ 31:59

Ooo.. sangat parah pak, kita kan berkasus itu kan jaman dia 5 tahun sama sekali nggak ada actionnya, bukan kita nggak bergerak, tahu, sudah ramai dimedia silahkan buka.

▪ 32:09

[Pengacara Bapak sudah bertemu dengan Gubernur] sudah [atau wakil Gubernur?]

▪ 32:13

Sudah!!! pengacara saya Hendri Yosodiningrat sudah ketemu juga. [Dengan wakil Gubernur?] Su.. a.. wakil Gubernur ketemu dengan Anies juga udah ketemu.

▪ 32:21

[Terus, anunya apa?]

▪ 30:22

Yaaa.. mana... nggak jalan. Ada apa? Ya itu!!! Ada apa... bahwa apa semua duit yang bermain disini kan!!! Semua duit yang bermain. Yang yang terbuktinya begini pak yang paling terbuktinya adalah, ini kejahatan 19 tahun bukannya main-main pak, 19 tahun dibiarkan begitu mau jadi apa. Nah.. saya harep pada waktu tanggal 23, Ombudsman ini yang terhormat, yang sudah bisa membongkar kasus meikarta, dan lobster dan lain-lain, saya minta dengan nanti Ombudsman juga tanggal 23 harus tegas, Dirutnya Ancol harus dateng, kalo tidak dia berani dateng, jemput paksa!!! buktikan dimuka hukum itu bahwa dia Dirut itu bisa berperan, jangan tunduk sama kuasa hukum, kuasa hukum semua bermain.

▪ 33:08

[Oke terakhir sekarang apa harapan Bapak?]

▪ 33:11

Halaman 261 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Harapan saya hukum ditegakkan [satu oke, kepada Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya] Betul [apa harapan Bapak?]

▪ 33:18

Harapan saya kepada Komisaris [ini kan orangnya hebat nih] ya ya [orang bersih orang hebat] Lembong Lembong itu orang bersih orang hebat.

▪ 33:23

Saya minta kepada Komisaris Utama Pak Lembong, jangan main-main dengan kasus ini, ini sudah terang-benderang, Bapak sebagai orang bersih, Bapak sebagai orang terhormat, bekas Menteri, tolong ini ambil tindakan secara tegas.

Jangan bisa lagi kalah dengan Dirut, Dirut memang yang berperan, kalau Dirut tidak bisa ambil tindakan, Bapak sebagai Komisaris harus tunjukkan, kalo enggak tersangkut semua nih pak. Karena kami sudah lapor KPK... Sudah!!! Ya kami nanti kasih fotonya saya sudah ke KPK

▪ 33:51

[Response KPK belum ada ya?]

▪ 33:53

Ya lagi sedang diperiksa, [sedang dianalisis] sedang diteliti [ya ok] ya semua dokumen kalo nggak, saya nggak mungkin dipanggil sampai berkali-kali, saya udah .. tiga kali.

▪ 34:02

[Oke pak, sementara kita satu sesi ini cukup dulu] ya [ya, nanti kita suarakan berikutnya setelah kita menunggu tanggal 23] ya [apakah datang atau tidak] ya [kalau tidak datang harus kita suarakan lagi] ya [saya kira]

▪ 34:13

Tapi sebelum akhirnya cerita ini Pak, balik lagi saya bilang saya berterima kasih sama Ombudsman pak, [yaya] Ombudsman ini sangat care ya, [hm] tidak ada kepentingan apa pun, Ombudsman ini sangat care. Kepada tim Ombudsman saya minta kasus ini memang benar-benar harus dibuka secara terang benderang.

▪ 34:28

[Artinya Bapak mengatakan masih ada Lembaga negara yang] iyes [bisa dipercaya] betul [namanya komisi Ombudsman] Ombudsman ini bisa dipercaya

▪ 34:36

Kalau saya boleh ngomong sekarang ini pak yang namanya negara Hakim yang namanya MA yang namanya Kepolisian Kejaksaan banyakan oknumnya pak, karena saya udah jadi korban. Nah saya mesti harepin dari pihak Ombudsman mudah-mudahan harus tegas kuat jangan bisa tergoyahkan ya ujung-ujungnya ditekan segala macam kita jangan takut sama tekanan pak [oke] Ya kita harus bongkar ini kejahatan, karena ini kerugian negara pak [yes] ratusan milyar, negara mau dibawa kemana kalau dibiarkan begini, satu oknum aja dengan oknum bisa bermain dengan oknum sudah ratusan milyar negara dirugikan. Mau dia dimana mau kalau ada yang model begini banyak mau jadi apa negara kita. [udah 19 tahun?] Lah iya udah 19 tahun pak ini nyata, negara kita hancur kalau dibiarkan begini. Hukum adalah hukum pak tunjukkan hukum itu jadi panglima yang benar jangan hukum itu cuman duit. Saya berani bicara gini memang nyata, kan saya korban ini pak, [oke] kalau saya nggak korban, saya nggak mungkin ngomong.

▪ 35:24

[Paling terakhir] ya [Bapak kan mempunyai pengalaman jadi korban] sangat saya korban banget, [akhirnya gemas.] ya ya [Nah.. Pak Jokowi masih 2 tahun lagi] yes [beliau mempunyai e...niat baik] ya [untuk memperbaiki] ya [kondisi hukum ini] ya [apa yang Bapak ingin sampaikan?]

▪ 35:43

Saya mau pesan sama Pak Jokowi, memang betul Pak Jokowi itu sangat professional dan sangat baik sangat tegas tapi bawa-bawahannya ini, oknum-oknum ini rusak semua nih. [he..em] Nah mudah-mudahan Pak Jokowi itu didengar juga ma.. Mahfud MD, ni kan dibawah ma.. Pak Mahfud [he..em].

▪ 35:57

Harus tegas. Pak Mahfud itu kan orang yang memang tegas ya [hm] disiplin [hm] saya minta kasus ini Pak Mahfud denger ya, Pak Jokowi bisa denger, bahwa ini adalah kejahatan yang sangat sudah menggurita berjamaah kerugian negara banyak pak, termasuk Jakpro, [hm] saya punya otentik, kalo Bapak mau sesi berikutnya saya punya [oke Jakpro kita] yaaa... diatas puluhan triliun pak, [ya] saya punya bukti, [biar fokus nanti] yang tadi saya katakan Rahardjo Djalil itu ya [ya oke] saya punya.

▪ 36:20

Terus satu lagi sebelum saya lupa, Ancol juga saya punya triliunan yang merugikan keuangan negara di luar kasus ini masalah tanah, jadi tanah reklamasi sampai 60 sekian hektar itu dijual dengan di cara-cara saya punya bukti dokumen semua pak [ada buktinya?] Ada! bahwa itu tanah dijual dengan dibawah NJOP diturunkan [oke] bermain dengan itu semua saya punya pak.

▪ 36:40

[kita harus, Bapak harus janji] ya [ke saya] ya [untuk membuat wawancara secara serial] ya, pasti [ini pertama ini] ya [tentang gedung musik Stadium Ancol] yes [berikutnya reklamasi] yes [kemudian Jakpro kita ungkap] yes, [oke] siap, karena apa? karena ini kejahatan memang harus diungkap pak, tidak boleh didiamkan.

▪ 36:58

Karena ini terus terang pak saya berterima kasih Pak Rudi mau terima saya ya saya sangat terima kasih karena saya lihat banyak video-video Pak Rudi itu memviralkan luar biasa makanya saya tertarik.

▪ 37:10

[Oke, terima kasih pak] terima kasih [ya oke]

▪ 37:13

[Sahabat Indonesia luar biasa, ini kejahatan yang sempurna karena apa? kerjasama berbagai oknum dari pengusaha swasta kemudian juga dari pengelola aset negara yaitu BUMD dan juga di support oleh oknum-oknum aparat penegak hukum. Bayangkan selama 19 tahun aset negara

dikelola oleh swasta tapi kontribusi kepada negara praktis tidak ada, sangat menarik sekali. Dan ini seolah-olah menjadi apa ya semacam gunung es dan yang membuat saya bingung ini oknum-oknum Hakim ini kenapa tidak mempunyai nurani untuk menegakkan hukum. Sahabat Indonesia ada satu hal lagi ada yang menarik ini Direktur Utama PT Jaya Ancol tepatnya PT Pembangunan Jaya Ancol itu namanya Budi Karya Sumadi sekarang menjadi Menteri Perhubungan, nah saya akhirnya berpikir ini kenapa masalah ini kok mandek, laporan ke gubernur mandek tidak bereaksi jangan-jangan ada kaitannya ini karena mantan pejabatnya sekarang menjadi pejabat negara. Ini saya tidak tahu apakah saya tidak menuduh, tapi ini kalau kita teori Profesor Damarjati ini utak atik gatok ini ini bisa jadi loh kerugian negara yang berpotensi kita ratusan milyar didiamkan begitu saja padahal kejadiannya bukan di Irian Barat atau di Aceh tapi di Jakarta, selemparan batu dari Istana Negara masih terjadi kerusakan hukum dan potensi kerugian negara dan dibiarkan begitu saja. Nah, sahabat Indonesia ini salah satu upaya kami dari Kanal Anak Bangsa untuk membongkar borok-borok seperti ini, upaya kami cuma satu tidak ada tujuan kami mendeskreditkan kelompok ini orang ini orang yang tidak ada, kami hanya sekedar untuk menjaga Indonesia, Indonesia kalau mau maju harus dijaga dengan orang bersih dan parasit parasit benalu-benalu itu harus kita sikat habis dan saya mengapresiasi Bapak, karena mau membongkar ini dengan tegas dan sebenarnya dan ada bukti-bukti otentik] sangat [oke, jadi ini akan menjadi dasar bagi siapapun yang ingin memprotes mengkonfirmasi laporan dari Bapak ini silahkan menghubungi saya dan saya siap memberikan panggung kepada anda kalau anda berani mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bapak ini, baik Sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast berikutnya sampai jumpa]

▪ 39:47

[Musik]

▪ 40:05

Halaman 265 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

[Musik]

5. Video podcast dengan URL konten:

https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs , judul konten:

PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH? Konten video tersebut dibuat pada tanggal 06 Maret 2023 di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan ditayangkan pada tanggal 08 Maret 2023:

➤ Pada tanggal 06 Maret 2023, Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mengajak Saksi Ramonzah alias Ramon untuk pergi ke kantor milik Terdakwa HENDRA LIE yang beralamat di Twin Plaza Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat sekaligus membawa alat/perangkat untuk pembuatan video podcast di kantor Terdakwa HENDRA LIE, lalu Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bertemu dengan Terdakwa HENDRA LIE, kemudian Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI membicarakan terlebih dahulu terkait bahan atau materi yang akan disampaikan pada podcast yang akan dibuat, setelah Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI selesai melakukan pembahasan terkait materi yang akan disampaikan pada podcast tersebut, selanjutnya Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyuruh Saksi Ramonzah alias Ramon untuk menyiapkan alat/perangkat podcast yang telah dibawa Saksi Ramonzah, yaitu:

• *Alat Shooting*

1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 600D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 7D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk nikon type D6100, 2 (unit) lampu lighting merk godox, 2 (unit) clip on dan 1 (satu) unit receiver merk Boya.

• *Alat Editing & Upload*

1 (satu) unit Personal Computer/PC rakitan spek editing dan 1 (satu) unit harddisk Seagate.

setelah perangkat podcast telah siap, selanjutnya Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI mulai melakukan pembuatan video Podcast

Halaman 266 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

yang direkam oleh Saksi Ramonzah dengan menggunakan perangkat atau alat Shooting yang telah disiapkan. Selanjutnya, setelah proses pembuatan video podcast tersebut selesai, lalu video podcast tersebut disimpan Saksi Ramonzah ke dalam 1 (satu) unit Personal Computer/PC untuk selanjutnya dilakukan proses editing terlebih dahulu, setelah dilakukan proses editing, kemudian Saksi Ramonzah meng-Upload atau mengunggah atau mem-publish video podcast tersebut ke kanal youtube atas nama Kanal Anak Bangsa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a.-----P

ertama, Saksi Ramonzah *log in* Kanal youtube kemudian pilih upload video;

b.-----K

edua, Saksi Ramonzah memilih file video yang akan di upload;

c.-----K

etiga, atas perintah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI, Saksi Ramonza diminta untuk mengisi judul video podcast tersebut dengan judul : PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH?;

d.-----K

eempat, Saksi Ramonzah mengatur elemen video yang akan di publish dengan tujuan agar video podcast tersebut menarik banyak orang untuk menontonnya;

e.-----K

elima, Saksi Ramonzah melakukan pemeriksaan hak cipta dari kanal youtube untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak cipta;

f.-----K

eenam, Saksi Romanzah mengatur waktu kapan video tersebut akan ditayangkan. Dalam langkah ini, Saksi Ramonzah terlebih dahulu memilih mode pribadi agar Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dapat mengecek/mereview video-video yang akan dipublish terlebih dahulu, kemudian setelah Saksi Ir. RUDI SANTOSO,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. alias RUDI S. KAMRI menyetujui dan mengizinkan untuk mem-publish video tersebut lalu pada tanggal 8 Maret 2023, Saksi Ramonzah memilih mode Publik untuk meng-upload atau mengunggah atau mem-publish video podcast tersebut di kanal youtube atas nama Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI sehingga semua orang dapat mengakses video podcast yang telah diunggah tersebut;

- Bahwa tampilan tangkapan layar dan transkrip pembicaraan video podcast dengan URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs, judul konten: PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?, dengan durasi waktu 31 menit 26 detik sebagai berikut:

Transkrip:

Ket: warna [redacted] adalah perkataan/pernyataan/ucapan dari host

warna [redacted] adalah perkataan/pernyataan/ucapan narasumber

➤ 0:07

Halaman 268 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Masyarakat harus tahu tidak ada yang kebal di..di negeri ini tapi dia kebal dan dia sekarang sesumbar bahwa dia dibeking oleh Jenderal oleh orang-orang kuat dan bahkan dia bilang ada anak naga yang dukung dia, saya bilang mau anak setan kek, mau anak siapa, negara dirugikan negara harus tampil

➤ 0:25

Negara tidak boleh diem ini kan kerugian negara pak, dimana hukum kita, Jokowi harus denger kalau PLT Gubernur kaya bak beras... kaya dodol dodol begini

➤ 0:34

Tidak bisa bekerja pencitraan ganti!!!, biar masyarakat tahu Gubernur.Gubernur Budi ini juga sama bobroknya, sama enggak benarnya, ini masyarakat perlu tahu [ini] pencitraan doang

➤ 0:47

Pura-pura ini betul betul di depan borok dia aja dia enggak tahu ada kejahatan, [ini] bagaimana ini.

➤ 0:50

[Tuduhan serius loh]

➤ 0:53

Oh sangat, saya berdasarkan ini pak [artinya nanti]

➤ 0:56

Saya korban, gini pak, saya korban saya bicara berdasarkan ini ada surat Ombudsman, saya tidak fitnah,

➤ 1:01

Saya tidak melanggar Undang-Undang ITE, saya pegang semua bukti, kalau memang saya fitnah silakan tangkap saya, saya siap pak

➤ 1:08

Itulah orang pak, sudah jabatan tinggi, dia inget pak, dia adalah orang kepercayaan Pak Jokowi tapi kelakuannya sebobrok begini bagaimana bisa jadi Gubernur, Kemendagri harus tau juga nih, harus diganti ini pak

➤ 1:21

Saya bicara ini tidak asal jadi.

➤ 1:24

Saya kasih Bapak dokumennya semua nanti..ya, kejahatan WAIP Freddie Tan ini bukan cuma satu pak ada 14 (empat belas ini) ini.

➤ 1:31

Ada 14 (empat belas) ini kejahatannya, Jakpro, Pasar Jaya semua di sini saya pegang [oke] nanti saya kasih ini satu satu dulu, Ancol dulu [oke kita...] dan ini aset aset DKI juga pak, Jakpro aset DKI, Pasar Jaya aset DKI.

➤ 1:44

[Musik]

➤ 2:00

[Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast, sahabat Indonesia kira-kira bulan Desember tahun 2022 saya mewawancarai Mr X untuk membongkar kasus yang menurut saya ada pembiaran kerugian negara dalam ini provinsi DKI Jakarta]

➤ 2:24

[di PT Pembangunan Jaya Ancol waktu itu. Cukup menghebohkan tapi seperti yang saya janjikan waktu itu]

➤ 2:33

[saya akan terus memantau kasus ini karena masih berlanjut sampai sekarang belum ada eksekusi dan hari ini]

➤ 2:43

[saya kembali mewawancarai Mister X untuk menggali lebih dalam update informasi terkait kasus itu]

➤ 2:51

[Nah, untuk mengingatkan anda apa yang saya bicarakan dengan Mister X, waktu itu kita ikuti video berikut ini.]

➤ 3:00

[Kalau Direksi sudah amburadul seperti itu] yes [kenapa gubernurnya tahun 2017 sampai sekarang ini, yang diganti barusan Anies Baswedan tidak bergerak apa-apa?]

➤ 3:11

Nah kalau pertanyaan Bapak bagus, makanya Anies itu cuma pencitraan pak. Pencitraan aja di dalam tubuh dia bisa korek-korek yang lain bilang bersih-bersih didalam

tubuhnya sendiri boroknya pun dia enggak tahu, kita udah lapor, ada!!!.

➤ 3:24

[Ada upeti nggak?]

➤ 3:25

Ad..., u..., kalau itu bapak enggak bisa tanya Pak, Bapak nilai sendiri, kalau enggak ada mana bisa jalan udah gitu aja. Jadi kalau Anies bilang bersih *Bullshit!!!*

➤ 3:33

Sudah kita laporkan ada semuanya ada

➤ 3:35

[Logikanya kan enggak mungkin, tanpa upeti?]

➤ 3:36

Nggak mungkin, kalo dia memang mau bersih-bersih kita laporin, Tindak!!! [joke] Ada buktinya semua.

➤ 3:42

[Pak, ini praktis sekarang harapan Bapak yah] ya [harapan Bapak] hm [kepada Gubernur baru] ya [Pak Heru Budi Hartono] ya [apa?]

➤ 3:52

Saya mengharep Pak Budi sebagai Gubernur yang bersih jujur, ini sudah ada rekomendasi dari Ombudsman, sudah ada rekomendasi dari 8 institusi negara bahwa itu harus diputus nggak ada lagi tading aling-aling, putus ambil alih

➤ 4:05

Apa kepentingannya? saya nggak punya kepentingan, saya mau hukum ditegakkan, Ambil alih, udah!!! Nah selesaikan masalah kasus hukum dengan pihak lain. Kan ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan mas. Investasi MEIS itu sudah ratusan milyar.

➤ 4:19

[Udah kembali belum?]

➤ 4:20

Belum!!! Boro-boro kembali, barang-barangnya dieksekusi pun disikat disikat nggak ketahuan kemana.

➤ 4:26

[Jadi sahabat demikian ini cuplikan dari wawancara dengan Mister X dan saya perlu *disclaimer* terlebih dahulu saya udah minta kepada Mister X untuk berkenan menampilkan wajahnya, tapi beliau mengatakan tidak ingin jadi populer katanya tidak mau jadi artis ya sudah kita menghormati kebebasan narasumber]

➤ 4:49

[tapi saya pastikan bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber ini benar-bener berdasarkan data dan informasi yang valid]

➤ 4:57

[Nah.. untuk itu saya ingin mengajak anda untuk kembali berdiskusi dengan Mister X terkait dengan tidak lanjut kasus Pembangunan Jaya Ancol yang waktu itu belum selesai]

➤ 5:11

[Oke, pak terakhir kita wawancara tahun kemarin] ya [bulan Desember] ya [kasus ini masih dalam proses di Ombudsman] yes,, nah..

➤ 5:23

[waktu itu kita belum mendapatkan opini LHPN dari Ombudsman] ya

➤ 5:30

[saya mendengar bulan Februari yang lalu keluarlah laporan akhir dari e... Ombudsman] yes [nah.. publik perlu tahu ni] ya

➤ 5:42

[kelanjutannya dari pernyataan atau keputusan dari Ombudsman seperti apa?]

➤ 5:50

Oke sesuai yang pada bulan Desember kita menunggu keputusan dari Ombudsman. Ombudsman itu adalah lembaga negara yang bekerja berdasarkan tiga Undang-Undang,,ya

➤ 6:03

Ombudsman itu adalah pejabat negara yang memang resmi, Ombudsman telah mengeluarkan surat terakhir ini

tanggal 27 Februari 2023, [beberapa hari yang lalu?]

beberapa hari yang lalu [oke siap]

➤ 6:16

masih hangat ini [masih hangat] masih hangat dan nomornya T/492/RM 02.01/0173/2020/III/2023. Surat tersebut ditembuskan ke Gubernur

➤ 6:36

[Oke itu kepada siapa itu surat itu?]

➤ 6:38

Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur DKI PLT Gubernur [PLT Gubernur sekarang?] yah betul [Pak Heru Budi Hartono?] Heru Budi Hartono [terus kemudian e... surat itu ditembuskan ke mana saja?]

➤ 6:50

Surat tersebut ditembuskan ke ketua DPRD DKI ya, ditembuskan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK, ditembuskan kepada Kemendagri, ditembuskan kepada KPK dan juga Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara ini ditembuskan.

➤ 7:11

[Oke pertanyaan sekarang, inti dari dari keputusan dari LHKPN itu apa?]

➤ 7:17

Artinya dalam keputusan LHP itu, harus Gubernur itu melaksanakan putusan LHP yang sudah ditetapkan oleh Ombudsman [keputusannya apa waktu itu?] keputusan bahwa

➤ 7:26

ada kerugian negara yang berkelanjutan dan ada maladministrasi kerugian negara juga yang berkelanjutan, ini ada pemalsuan saya juga kasih ada empat, tiga dokumen sejak dokumen dari 2004, 2000 diputus ganti 2007 diputus, ganti 2009 orangnya sama ya, BK dengan Fredie Tan, BK dengan Fredie Tan, BK dengan Fredie Tan dan terakhir di 2009 itu tanda tangan dibawah tangan.

➤ 7:53

Aset negara tidak boleh ditandatangani dibawah tangan, ini sudah pelanggaran, nah Ombudsman sudah menemukan, makanya disebut o.. maladministrasi.

➤ 8:00

Ombudsman mengeluarkan rekomendasi.

➤ 8:01

[Ada Maladministrasi?]

➤ 8:03

Jelas, ada ini suratnya ada.

➤ 8:05

[Itu temuan dari Ombudsman?] dari Ombudsman [oke dan diperintahkan juga kepada Gubernur DKI] yes [untuk mengeksekusi?] betul

➤ 8:12

[Oke] nah [pertanyaan saya sekarang] yes [sudah tanggal 27 Februari] yes [sudah adakah response dari Gubernur DKI Jakarta?]

➤ 8:19

Tidak ada sama sekali, bahkan sebelum..sebelum 27, Ombudsman sudah mengeluarkan surat kepada Gubernur tanggal 23 Desember 2022. Surat tersebut e..nomornya T/2983/RM/02/2022 itu ditembuskan kepada Gubernur DKI, juga ke Ketua DPRD dan Direktur Pembangunan Jaya Ancol tapi tidak direspon.

➤ 8:45

Mangkanya Ombudsman marah dikeluarkanlah surat tanggal 27 Februari 2023, pada waktu itu Gubernur sudah janji ingin kete..ketemu dengan Ketua Ombudsman, sudah deal.

➤ 8:59

Begitu pejabat Ombudsman datang tidak disambut, diwakilkan oleh Asisten Sekda Ibu Sri Haryati, Haryati dengan kepala BP BUMD.

➤ 9:10

Orang dua ini sudah masuk angin sejak awal, sudah enggak bekerja ini jamannya Anies nih.

➤ 9:15

[Tunggu dulu] yes [bulan Desember tahun 2022] yes [itu sudah sudah ranahnya sudah PLT Gubernur Jakarta?]

➤ 9:23

Sudah, sudah tembusannya ke Gubernur DKI, kan Gubernur DKI kan Oktober, ini Desember [Desember]

➤ 9:28

[Berarti harusnya itu sudah, itu sudah menjadi kewajibannya Pak Heru Budi Hartono?]

➤ 9:31

Jelas, makanya Budi Heru ini saya ngomong sekarang *to the point* saya pikir dalam *talkshow* saya kan saya masih muji yang namanya PLT Pak Budi, saya pikir dia orang jujur ternyata bohong "Bullshit"

➤ 9:43

Dia jabatannya adalah posisi dia sangat strategis, jabatannya Kepala Sekretaris Kepresidenan

➤ 9:49

Eselon 1, tapi dia tidak taat hukum, saya itu bingung kenapa Jokowi bisa pakai orang macam gini di Setneg, [tunggu dulu] itu Eselon 1 loh.

➤ 9:57

[Tuduhan anda serius?]

➤ 9:58

Serius!!! [kenapa] saya punya bukti

➤ 10:00

[Kenapa anda mengatakan bahwa Pak Heru Budi tidak taat hukum?]

➤ 10:03

Ooh.. nyata, ini Ombudsman suratnya ada, diabaikan kalau memang dia taat hukum, dia tahu ini ada semua lengkap kita sudah kasih data-data kepada sek..e... Asisten Sekdanya Ibu Sri Haryati sama Kepala BP BUMD, lengkap sudah saya kasih.

➤ 10:19

Tapi tidak digubris, ini ada kerugian negara yang berkelanjutan dan Heru Budi ini saya boleh mengatakan kebal hukum ya, *super power*, nah Jokowi harus tahu

masak ada pejabat tinggi negaranya begitu dibiarkan [tunggu dulu ini] ya, bukannya Anies doang yang enggak benar, ini juga sama enggak benarnya [tunggu dulu ini tuduhan serius ini] Oh sangat, saya berani saya berani pasang badan dan pada waktu itu juga katanya BK akan melaporkan saya ke Bareskrim, melapor saya ke mana, saya siap karena saya punya bukti-bukti otentik kalau dia laporkan, pidananya ud... diselesaikan.

➤ 10:52

[Oke sekarang anda menuduh Pak Heru Budi] yes [PJS Gubernur DKI Jakarta] yah [tidak taat hukum?]

➤ 10:57

Sangat, sangat ini Ombudsman sudah menyatakan begini, saya bacain ya sebagai pejabat publik Gubernur DKI itu adalah dia harus taat pada hukum ya, karena bagaimanapun udah nyatakan Ombudsman menyatakan sini Maladministrasi ada pelanggaran ada kerugian negara Gubernur sudah terima tapi dia belagak bodoh belagak tolol.

➤ 11:19

[Nah tunggu dulu saya potong sebentar] oke [kan ada e... pada saat Pak Heru Budi menjadi Gubernur DKI Jakarta] yes [ada upaya untuk pembenahan Direksi dan Komisaris] iyah [di Pembangunan Jaya Ancol] ya [apakah itu tidak cukup bukti bahwa seorang Heru Budi Hartono melakukan perbaikan-perbaikan?]

➤ 11:36

Tidak!!! saya perjelas [oke] pada waktu sebelumnya e..h Gubernur e... Budi, itu Anies menunjukkan Guber... a..Direktur lama namanya Sahir itu mencoba-coba melakukan tindakan *appraisal* adalah mencoba-coba membayar kepada pihak yang WAIP [jasa penilai] ada ada saya punya ini dari Kejaksaan akhirnya saya lapor Kejaksaan langsung dikeluarkan PPS, ini ada surat dari Kejaksaan, di stop. Aset negara tidak boleh di *appraisal* ya.

➤ 12:06

Aset negara tidak boleh di *appraisal*, ini kerugian negara nih mencoba-coba mau di *appraisal* dengan ganti kerugian antara 250 sampai 300 milyar.

➤ 12:14

Di stop sama dari Kejaksaan, ini sudah. Nah ganti yang namanya Pak Winarto.

➤ 12:19

Winarto itu adalah ex Direktur GBK Senayan [hm] Winarto nih, pada waktu Ombudsman dipanggil, tidak mau menandatangani Berita Acara di Ombudsman, ini bisa saya kasih bukti.

➤ 12:30

Seorang pejabat negara yang namanya Direktur GBK harusnya taat hukum kan.

➤ 12:36

Bagaimana seorang Direktur kaya begini, dia tidak taat hukum dan dia tidak mau tanda tangan di Ombudsman, dia lepehkan Ombudsman dianggap sampah.

➤ 12:44

Bagaimana se..seorang pejabat kaya begitu dibiarkan.

➤ 12:49

[Tapi e.. Ombudsman RI, ORI] ya ya [itu kan lembaga negara]

➤ 12:52

Sangat

➤ 12:52

[Bagaimana seorang pejabat negara melecehkan lembaga negara yang lain?]

➤ 12:55

Saya kasih bukti pak ini nyata, ada semua pasal-pasal sini di sini sudah Ancol mengakui ya, PJA mengakui 2004 ada perjanjian diputus, 2007 ada perjanjian diputus, 2009 di bawah tangan diakui. Ini kan udah jelas pela.. pelanggaran nya sangat berat selama 19 tahun.

➤ 13:14

Sudah tau ada pelanggaran nih, kejahatan negara kerugian bahkan nanti pak ini yang saya korek yang saya kasih Bapak ini cuma satu kasus.

➤ 13:22

Saya punya 14 (empat belas) kasus kejahatan sampai 12 triliun lebih, Orangnya sama tetap Freddie Tan.

➤ 13:27

Nanti saya buka pak.

➤ 13:28

[Tapi Freddie Tan sudah dijadikan tersangka?]

➤ 13:30

Dia sudah tersangka, Bapak lihat sini sudah ada penetapan pengadilan tersangka. Ya sudah dicekal, digeledah, tapi lolos!!! Ada ini saya kasih nanti bapak ini..ini..ini oleh Kejaksaan Agung.

➤ 13:43

[Belum diproses hukum?]

➤ 13:44

Tidak, di SP3!!! Karena dia bilang "di negara ini semua bisa diatur ama uang."

➤ 13:50

Masyarakat harus tahu tidak ada yang kebal di..di negeri ini, tapi dia kebal dan dia sekarang sesumbar bahwa dia dibeking oleh Jenderal oleh orang-orang kuat dan bahkan dia bilang ada anak naga yang dukung dia.

➤ 14:02

Saya bilang mau anak setan kek, mau anak siapa, negara dirugikan negara harus tampil. Negara tidak boleh diem, ini kan kerugian negara pak, dimana hukum kita.

➤ 14:11

Jokowi harus denger, kalau PLT Gubernur kayak dodol-dodol begini tidak bisa bekerja pencitraan, ganti!!!

➤ 14:19

Dan ini Kemendagri kita tembuskan ke Kemendagri juga.

➤ 14:22

Kemendagri sebagai otoritas yang menunjukan Gubernur oleh Kemendagri, ganti tuh Gubernur, enggak bener.

➤ 14:30

Ya kita pikir Anies doang yang enggak bener [oke] ternyata Gubernurnya sama nggak benarnya Pak.

➤ 14:34

[Oke tunggu dulu, keputusan dari Ombudsman tanggal 27 Februari] ya saya kasih bukti sama Bapak

➤ 14:39

[....kita rujuk pada saat kita lakukan wawancara sekarang] yes [itu belum ada dua minggu belum ada 10 hari] betul.

➤ 14:47

[Apakah mungkin] yes [ada waktu berapa hari yang sehingga dia sedang mempersiapkan....?]

➤ 14:53

Sudah sampai ke Sekdanya sudah ke BP BUMD-nya sudah sampai surat ini dan dia tidak *response*.

➤ 14:59

Saya berani garansi tidak *response* biar masyarakat tahu, Gubernur..Gubernur Budi ini juga sama bobroknya, sama nggak benarnya, ini masyarakat perlu tahu [ini] pencitraan doang pura-pura ini betul bet... di depan borok dia aja dia enggak tahu ada kejahatan [ni tud..] bagaimana ini!!!

➤ 15:15

[tuduhan serius loh]

➤ 15:16

Oh sangat, saya berdasarkan ini pak [artinya nanti] saya korban, gini pak, saya korban saya bicara berdasarkan ini ada surat Ombudsman.

➤ 15:23

Saya tidak fitnah, saya tidak melanggar Undang-Undang ITE, saya pegang semua bukti, kalau memang saya fitnah silakan tangkap saya, saya siap pak,

➤ 15:32

Nah ini Bapak biar tahu, ini namanya dia ini namanya Sahir ini yang mencoba-coba *appraisal* ini ini satu.

➤ 15:39

Ada lagi yang yang namanya Winarto nanti saya kasih sama Pak melakukan kejahatan ya, yang Dirut GBK

➤ 15:46

Jadi, ini harus didenger oleh Masyarakat, ini kejahatan serius, ini sudah 19 tahun pak, ya saya ulang kejahatan ini sudah lama, Budi sebagai Gubernur yang baru begitu dia terima dari surat Ombudsman harusnya direspon sebagai pejabat yang taat hukum.

➤ 16:04

Ya, kalo dia pejabat yang taat hukum, enggak usah lihat saya pak, saya kan masyarakat biasa, tapi hargain Ombudsman tidak usah hargain saya, Ombudsman ini nyata, silahkan ini saya bicara atas nama Ombudsman ada nyata.

➤ 16:17

[Anda mau mengatakan, PJS Gubernur DKI Jakarta melecehkan lembaga negara?]

➤ 16:22

Sangat, sangat melecehkan, orang diabaikan kok, diabaikan pak, ini lembaga negara yang ditunjuk loh pak resmi nih. Untuk apa? kalau enggak bubarin aja Ombudsman.

➤ 16:33

[Oke sekarang e.. ini suatu saat nanti saya akan meminta konfirmasi] ya [kepada Gubernur DKI Jakarta] ya [karena ini keterangan sepihak] ya [dan kita harus menunggu responnya Pak. Nah..]

➤ 16:45

Tidak akan direspon Pak Gubernurnya, dia merasa *super power* sudah, sudah masuk udah kemana udah pak, tidak direspon.

➤ 16:51

Dan saya perjelas gini pak.

➤ 16:52

[An..anda yakin tidak akan direspon?]

➤ 16:53

Sangat yakin dan saya berani taruhan [keyakinan anda apa?] Ombudsman aja sudah siapin waktu enggak diterima ya, ini kan jelas ada Maladministrasi, ciri-ciri pejabat yang bebal dan yang tidak taat hukum itu patut diduga terlibat KKN dan harus diutus oleh penegak hukum, itu harus pak.

➤ 17:10

[Apa kepentingannya Heru Budi Hartono dalam kaitan ini?]

➤ 17:13

Lah, inikan ditubuh dia ini ada borok, kalau dia mau bersih-bersih kalau dia tahu ada borok, dokumen sudah kasih, tindak!!! Kenapa takut sama naga? takut sama Jenderal? takut sama beking? dia kan eselon satu, kenapa dia masih takut.

➤ 17:30

Pertanyaan saya kenapa dia mesti takut.

➤ 17:32

[Yah,, sebagai Gubernur itu adalah Wakil pemerintah pusat didaerah] betul [apa lagi seorang Heru Budi Hartono] iya, betul [masih juga menjabat sebagai Kasatpres] ya betul [Kepala Sekretariat Presiden]

➤ 17:43

Betul, Jokowi harus ganti itu, nggak bener ini orang.

➤ 17:46

[Apakah tidak ada upaya anda melaporkan kepada Presiden?]

➤ 17:49

Loh... kita tembuskan nanti habis ini [oke]

➤ 17:52

Kita akan tembuskan, kalau kita lihat abis habis *talkshow* ini tidak *response* ini kan kita tembus nanti kita udah tembus dari Ombudsman sudah tembus ke KPK ke Mendagri sudah, bukan saya yang tembuskan dari Ombudsman, tapi nanti saya akan bikin surat saya tembuskan kepada Presiden kalo perlu.

➤ 18:07

Saya kasih data-datanya, Gubernur sudah terima data pak, data-data saya otentik sekali lagi, saya tidak karang dan

saya tidak asal ngomong, makanya WAIP pakai pengacara bikin berita bohong, dia bilang saya yang bohong, saya berani bicara ini saya berdasarkan bukti.

➤ 18:22

Bapak tau, tahun 2009 ini tanda tangan di bawah tangan tidak ada kekuatan hukum.

➤ 18:28

WAIP tidak ada kekuatan hukum tapi bikin ikatan hukum sama "saya", selama 20 tahun jelas ada penipuan kan, sudah "saya" laporkan, tapi dia selalu bawa pengadilan pengadilan pengadilan loh... pengadilan bagaimana coba kalau cuman urusan minum air 320 juta bisa eksekusi orang punya aset, saya akan gugat baru nanti, jadi berarti ini kejahatan yang terang-benderang bukan yang...

➤ 18:52

[Dan..dan anda menuduh ada pembiaran dari pejabat yang sekarang?]

➤ 18:54

Sangat, saya sekarang yang paling yang paling penting ini kan sekarang kuncinya di Gubernur, [hm] Nah kalau Gubernur sudah dikasih bukti-bukti apa lagi, orang Gubernurnya lepehkan [Apakah..] Ombudsman.

➤ 19:04

[...apakah anda tidak memberikan waktu pada Gubernur, katakanlah dua minggu dari...?]

➤ 19:08

Aa... Pak ini Gubernur itu dari Desember Pak, dari Desember sudah ini suratnya ada Desember.

➤ 19:14

[Jadi ada indikasi Gubernur tidak mengacuhkan] iyeh [audiensi dari Ombudsman]

➤ 19:21

Saya berani garansi.

➤ 19:22

[Justru hanya diwakili oleh a.. asisten?]

➤ 19:25

Asisten Ibu Sri Har..Har..Haryati, Ibu Sri Haryati ini kan orangnya Anies juga, ini masuk angin juga pak, habis itu e..Kepala BP BUMD nya Ibu Fitria sudah dapat semua dokumen.

➤ 19:40

Kita malah pakai pendapat hukum yang as... yang benar-benar independent

➤ 19:43

[Mungkin nggak seorang Heru Budi tidak mendapatkan masukan yang tepat?]

➤ 19:47

Oh pasti nggak mungkin, [anak buahnya] sudah nggak mungkin pak, ini Ibu Fitri ini, jadi pada waktu Ombudsman menjadi dengan Ombudsman, oke, pada waktunya dia tinggal, dia ganti diwakili oleh Sri.. Sri Haryati ini sebagai Asisten Sekda. Enggak mungkin nggak tau pak.

➤ 20:02

[Pasti tahu ya?]

➤ 20:03

Sangat, bahkan ada orang penting sudah bicara sama dia beliau pun beliau pun menganggap enteng Ombudsman, Ombudsman katanya bukan lembaga negara tidak mempunyai pengaruh apa-apa itu begitu dia ngomong itu saya berani pastikan.

➤ 20:16

[Itu salah itu]

➤ 20:17

Bukan salah lagi pak, dia tidak menghargain, dia merasa *super power*, dia merasa kebal hukum, itulah orang pak, sudah jabatan tinggi, dia inget pak dia adalah orang kepercayaan Pak Jokowi tapi kelakuannya sebobrok begini bagaimana bisa jadi Gubernur, Kemendagri harus tau juga nih, harus diganti ini pak.

➤ 20:37

Saya bicara ini tidak asal jadi, saya kasih Bapak dokumennya semua nanti..ya, kejahatan WAIP Freddie Tan ini bukan cuma satu pak ada 14 (empat belas ini) ini, Ada

14 (empat belas) ini kejahatannya, Jakpro, Pasar Jaya semua di sini saya pegang [oke] nanti saya kasih ini satu satu dulu, Ancol dulu [oke kita...] dan ini aset aset DKI juga pak, Jakpro aset DKI, Pasar Jaya aset DKI, saya udah kasih juga.

➤ 21:00

[Sekarang begini] ya [apakah anda tidak memberikan waktu kepada Gubernur mungkin karena prioritas pekerjaan di Jakarta begitu banyak sehingga ini belum mendapatkan prioritas dari beliau?]

➤ 21:12

Sudah pak, sudah ada orang yang ketemu ama beliau, kan tadi saya bilang, Asisten Sekdanya sudah ketemu, sudah sudah terima semua dokumen, masa bertele-tele begitu, ya kan ini waktu berjalan terus sekarang tinggal itikad dia mau apa tidak, kalau dia sebagai pejabat Gubernur dia punya power, kalau dia mau besok pun dia bisa putus WAIP. Bener enggak Pak? saya enggak minta banyak-banyak saya cuma minta hukum ditegakkan yang benar adalah benar kalau memang itu benar ada..ada pelanggaran Maladministrasi ada kejahatan stop enggak usah takut-takut mau dia bilang anak naga di situ mau dia bilang Jenderal situ, abaikan!!! Negeri ini mau jadi apa, kalau dia pakai pakai beking begitu, ini dia pakai pengacara merasa dia *super power* pak, hebat pakai menakut-nakutin.

➤ 21:54

Saya kasih tahu pak, Freddie Tan ini korbannya ratusan, semua takut sama dia saya tidak pernah takut sama orang kaya gitu pak, saya akan bongkar sampai habis, saya enggak akan stop ya, saya bicara ama Pak Rudi ini berdasarkan sekali lagi saya tidak asal ngomong pak semuanya [ada bukti otentik] saya bicara *real*.

➤ 22:13

[Oke] ya [terakhir pak] ya [apa harapan anda] ya [kepada Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk yang terakhir kali?]

➤ 22:23

Saya cuma minta satu, ya *talkshow* saya yang lalu, saya pikir dia orang jujur orang baik ya ternyata salah saya, saya cuma minta satu kalau dia memang mau menegakkan kebenaran keadilan dokumen sudah saya kasih semua ama orang-orangnya dia periksa, jelas!!! Ombudsman tidak mungkin main-main, sudah keluarkan LHP, sudah ngeluarkan Mal-ad.. dan ada banyak pasalnya disebut harus diputus, harapan saya ikutin aja putusan dari Ombudsman [seder...] aparat negara [sederhana]

➤ 22:51

Sederhana, bukan saya, ikutin LHP Ombudsman, jangan saya pak.

➤ 22:57

[Anda berani dikonfrontasi dengan Gubernur?]

➤ 22:59

Wow... setiap saat saya siap, kapan saja panggil saya, saya siap ketemu Gubernur [oke] dan saya bukan asal ngomong saya bawa semua bukti.

➤ 23:07

[Oke, ini luar biasa,] sangat [tuduhannya] yes [cukup serius] ya [tapi untuk e...supaya ada informasi yang berimbang] ya [saya akan mengundang Gubernur] iyes [nanti untuk berbicara] ya [kalau perlu saya akan memberikan fasilitas untuk konfrontasi] iyes [dengan anda dan anda berani ya?]

➤ 23:26

Saya berani 100% dan saya yakin Gubernur yang nggak berani [anda yang...] Gubernur yang nggak berani, saya siap, [oke] saya siap pak.

➤ 23:34

Dan perlu saya kasih tahu lagi ada kerugian negara, WAIP mengontrak ama saya, pake kwitansi semua nggak bayar pajak, ini kasih semua bukti juga sama Bapak. [itu semua sudah masuk ke aparat hukum ya?]

➤ 23:42

Semua sudah ada, saya kasih satu saya kasih satu buku ini sama BUMD ini satu buku saya kasih pak yang namanya Asisten Sekda itu Sri Haryati dengan kepala BP BUMD

saya kasih dokumen lengkap [udah lengkap sebetulnya?]

lengkap [artinya] dan tidak ada actionnya.

➤ 23:59

[Sebetulnya sudah tidak punya alasan lagi] sangat [beliau berdua tadi] yes [asisten-asisten] ya [kepala BUMD tadi] ya [memberikan masukan kepada Gubernur] yes [nah yang anda permasalahan adalah] ya [PJS Gubernur DKI Jakarta] ya [tidak bereaksi terhadap surat dari lembaga negara] ya betul [yang bernama Ombudsman Republik Indonesia] iya betul [Oke]

➤ 24:17

Sekali lagi pak, sebelum saya habisin, sekali lagi saya bilang, jangan kata saya, saya bisa aja fitnah, saya bisa aja bohong, saya bisa aja ngarang, tapi hargain surat Ombudsman [oke] ya, surat Ombudsman ini hargain, ini lembaga negara pak, hargain kalau Budi sebagai pejabat negara yang memang tidak merasa *super power*, merasa taat hukum, hargai hukum Ombudsman ini, hormati ikutin putusan dia, jangan ikutin putusan saya, saya rakyat biasa, saya cuma bisa berteriak, saya korban benar enggak pak, tapi hargai ini Ombudsman ini, ini saya bukannya bukannya ngarang-ngarang ini Ombudsman loh pak.

➤ 24:54

[Sebetulnya harapan anda terlalu sederhana sebetulnya ya?]

➤ 24:57

Sangat sederhana, saya nggak minta banyak-banyak, saya cuma minta ikutin LHAP Ombudsman ada kejahatan kerugian negara yang berkelanjutan.

➤ 25:07

[Jangan ada pembiaran?]

➤ 25:08

Jangan ada pembiaran, ini saya juga bingung pak maaf, ini BPK juga apa periksanya abal-abal, masa BPK nggak bisa periksa ada kerugian negara buat apa BPK itu, bubarin aja BPK kayak begitu. Nah sekarang KPK, KPK sudah periksa

juga, saya nggak tau sampai dimana masih sedang berproses [oke] nah

➤ 25:27

[Pak, ini suratnya masih 27 Februari] masih anget pak [oke, nanti dalam waktu dekat kita menunggu *response*] yes [nanti kita akan podcast kembali] yes [untuk menunggu *response* dari] saya siap kapan saja [KPK, BPK] iya [maupun Kemendagri] iya [dan lain-lain] iya [yang ditembuskan surat dari Ombudsman] betul [nah kalau perlu saya juga akan menghadirkan Ombudsman juga] yes [karena ini kalau benar] yes [kalau benar tuduhan anda] sangat betul [ini pelecehan terhadap keputusan lembaga negara] sangat [oke]

➤ 25:57

Pak saya pertaruhkan lagi, nyawa pun saya pertaruhkan, surat Ombudsman ini otentik, saya tidak karang-karang pak [oke] saya pertaruhkan nyawa saya [oke] ya, bukan saya yang bikin tapi ini surat Ombudsman saya serahkan ama Bapak [oke] nanti saya serahkan ama Bapak [ya] ini resmi dan dari Ombudsman bukan dari saya, saya cuma minta tadi Bapak bilang mau minta saya apa, saya enggak minta banyak hargain putusan Ombudsman [oke] masih ada lembaga yang kita hormati kan yaitu Ombudsman, ya, itu aja.

➤ 26:27

[Baik terima kasih pak] oke [Mister X, anda telah memberikan e...keterangan yang sangat jelas] ya [kemudian ternyata apa yang anda harapkan tidak terlalu muluk-muluk sebetulnya] betul [hanya menginginkan Gubernur DKI Jakarta ada ketua DPRD dan Direktur Utama Pembangunan Jaya] yes [itu menindaklanjuti] ya [dan merespon] ya [surat dari lembaga negara] yes [yang bernama Ombudsman] yes [Republik Indonesia] ya [Oke terima kasih]

➤ 26:54

Dan satu juga saya mau ingatkan lagi Direktur yang sekarang Ancol ini juga banyak melakukan kejahatan-

kejahatan e...saya bilang tadi dia sebagai Direktur baru
...Dirut baru dia juga ex. e...Direktur GBK [ehem] harusnya
dia juga taat hukum [ehem] ternyata sama aja pak.

➤ 27:11

[Ya ini masalah GBK] ya [sedang ditelisik termasuk] ya
[posisi] ya [hotel Sultan] ya [sedang lagi rame] iya [nah itu
kan di kawasan GBK] yes [oke baik, terima kasih pak]
terima kasih pak

➤ 27:21

[Sahabat Indonesia demikian pembicaraan saya diskusi
saya dengan Mister X yang luar biasa menggebu-gebu tapi
memang benar sebetulnya tidak terlalu berlebihan apa
yang diinginkan oleh Mister X ini karena beliau mempunyai
kepentingan dalam kerjasama dengan Pembangunan Jaya
Ancol dan beliau sudah melalui proses hukum proses yang
di atur dalam good governance dalam negara ini dan
sampai pada putusan Ombudsman Republik Indonesia ini
keputusan yang saya pegang tertanggal 27 Februari 2023
yang diinginkan sederhana sekali beliau menginginkan
semua yang berkepentingan kepada Gubernur DKI Jakarta
ketua DPRD maupun Direktur Utama Pembangunan Jaya
Ancol maupun tembusan-tembusan yang ada disampaikan
disini ketua BPK kemudian kementerian dalam negeri
kemudian KPK terus Dirjen keuangan daerah dan
sebagainya merespon apa yang diputuskan oleh lembaga
negara yang bernama Ombudsman Republik Indonesia.
Ombudsman Republik Indonesia ini adalah lembaga
negara merupakan amanah dari konstitusi kita untuk
mengawasi jalannya pemerintahan dan putusan-putusan
yang ada Untuk itu saya kira sangat layak kalau semua
pejabat publik termasuk Gubernur DKI Jakarta merespon
dengan cepat apa yang diputuskan oleh Ombudsman jadi
jangan mengabaikan lembaga negara yang lain dan ini
terkesan melecehkan kewibawaan dan kehormatan
lembaga negara yang bernama Ombudsman Republik
Indonesia tapi satu hal lagi yang penting penjelasan ini
adalah sepihak dari Mister X yang mempunyai kepentingan

dalam kerjasama dengan dan dirugikan beliau di Pembangunan Jaya Ancol. Nah untuk itu bagi orang-orang yang disebutkan oleh beliau termasuk Gubernur DKI Jakarta dalam ini pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ketua DPRD Mas Prasetyo Edi maupun dari Direktur Utama Pembangunan Jaya, kalau ingin mengkonfirmasi atau mengklarifikasi apa yang dituduhkan oleh beliau kami siap memberikan waktu dan tempat untuk jalannya klarifikasi supaya ada pemberitaan yang berimbang dan untuk itu saya sudah mendapatkan kepastian dari Mister X bahwa beliau tidak keberatan malah menggebu-gebu mengatakan siap dikonfrontasi dengan siapapun termasuk kepada PJS Gubernur DKI Jakarta Pembangunan Jaya Ancol dan Ketua DPRD ini penting sekali ini keberanian dari seorang anak bangsa yang harusnya disikapi dengan elegan oleh para pejabat publik jangan sampai negara ini tidak taat hukum oleh aturan negara yang kita buat sendiri ini berbahaya. Baik sahabat Indonesia terima kasih kita akan bertemu kembali dalam kesempatan yang lain pada podcast ini dan saya akan terus memonitor kasus ini sehingga ada titik terang karena kalau ini kasus ini hanya sepotong-sepotong kita tidak mendapatkan penjelasan informasi yang akurat sampai mana proses ini berlangsung jangan sampe hanya sekedar menguap begitu saja dan lalu kita tinggalkan terlalu banyak isu dan kita mempunyai kewajiban untuk mengawal kasus ini harus diselesaikan dengan baik jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan oleh pejabat publik. Terima Kasih Sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast selanjutnya sampai jumpa.]

➤ 31:01

[Musik]

- Bahwa di dalam konten podcast Terdakwa HENDRA LIE dan Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut terdapat pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang merupakan **kejahatan pencemaran dan Terdakwa HENDRA LIE sebagai orang yang melakukan kejahatan pencemaran meskipun**

Halaman 289 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, namun tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan Terdakwa HENDRA LIE bertentangan dengan apa yang diketahui sebagai berikut:

1. Dalam video podcast dengan judul "MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?" pada URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0RS> dibuat pada tanggal 18 November 2022 di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 sebagaimana transkrip video Terdakwa HENDRA LIE bersama Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI:

➤ Pada menit 1.53, Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

... [Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam kanal anak bangsa podcast, sahabat Indonesia kali ini podcast dari kanal anak bangsa berbeda, yang pertama karena ini masalah yang sangat serius, yang berpotensi dan ada indikasi kuat merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah dan ada indikasi kongkalikong antara pengusaha hitam dengan para pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus aset yang seharusnya dilindungi malah mereka kerjasama, yang ketiga kali ini berbeda karena saya menghadirkan narasumber yang sangat kompeten mempunyai data-data konkrit dan untuk itu saya harus melindungi identitas dari narasumber saya demi supaya masalah ini terang benderang dan tidak merugikan siapapun yang memberikan informasi yang benar. Nah terkait apa?? Ini terkait dengan pengelolaan gedung musik stadium di Ancol, mungkin anda kenal namanya ABC, dulu menjadi tahun 2012-2014 menjadi pusat perhelatan musik dunia di sana, dikelola oleh suatu korporasi yang sangat professional yang sangat terkenal dulu namanya Mata Elang, kemudian ternyata di balik itu ada carut-marut pengelolaan aset negara yang dilakukan oleh sekelompok orang bekerja sama dengan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol, Nah... untuk itu saya akan mengajak anda untuk menggali lebih dalam, ini masalahnya apa dan bagaimana dan kerugian negaranya dimana dan siapa yang

Halaman 290 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

mempunyai andil untuk merugikan negara ratusan miliar tapi tidak tersentuh sampai sekarang, ini juga merupakan masukan kepada instansi penegak hukum bahwa ternyata ada permasalahan yang sangat-sangat serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

Bahwa sejak awal percakapan, Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M Alias RUDI S KAMRI telah membangun opini dengan mengucapkan perkataan yang mencemarkan nama baik saksi Freddie Tan dengan menyebut Saksi Freddie Tan sebagai pengusaha hitam dan juga mengandung tuduhan dimana Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menuduh adanya pengelolaan aset negara yang carut marut yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama dengan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol. Dalam perkataan tersebut, secara langsung, Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI telah membuat konklusi atau simpulan bahwa terhadap pengelolaan aset negara telah dilakukan secara carut marut oleh sekelompok orang yang bekerja sama dengan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol. Dalam hal ini pihak yang dinista/dihina atau dicemarkan nama baiknya adalah Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol.

➤ Pada menit 5:28 sampai menit 5:55, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

▪ 5:28

[Tunggu dulu waktu itu Budi Karya Sumadi sebagai apa?]

▪ 5:31

Sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol.

▪ 5:37

Saya punya bukti-bukti [oke silahkan] ya bukti-bukti pada waktu masa itu dengan PT Putra Teguh Perkasa Propertindo [oke] diganti dengan PT kedua Paramita Bangun Cipta Sarana orangnya tetap sama Freddie Tan, diga.. diputus tahun 2004

▪ 5:53

[Sorry sorry tunggu dulu, kenapa diganti?]

▪ 5:55

Halaman 291 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Karna tidak prestasi....ada unsur..[wanprestasi wanprestasi?] Wanprestasi, sudah di e.. putus ya ada kongkalikong udah pasti, itu permainan kan, ada ada ada upetinya sudah pasti.

Bahwa perkataan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcast tersebut telah mencemarkan nama baik saksi FREDIE TAN yaitu dengan menuduh ada kongkalikong dan permainan antara Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol (dalam hal ini Budi Karya Sumadi) dengan Saksi Fredie Tan.

➤ Pada menit 6:51 sampai menit 8:17, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI yang menyampaikan sebagai berikut:

▪ 6:51

Selama 25 tahun

▪ 6:52

[Dan wanprestasi?] wanprestasi dua ribu... [diganti perusahaan baru?]

▪ 6:55

Diganti lagi tahun 2004 diputus, diganti lagi 2007 dengan Wahana Agung Indonesia

▪ 7:01

[Pemiliknya sama?]

▪ 7:02

Pemiliknya sama Fredie Tan [tunggu dulu] dan Direktur Utamanya tetap Budi Karya Sumadi

▪ 7:11

Bapak punya buktinya?]

▪ 7:13

Punya punya bukti, saya pertanggungjawabkan, punya bukti [oke] Direktur Utamanya Budi Karya [oke] Oke!!!

▪ 7:19

Diputus tahun 2007 [wanprestasi lagi?] wanprestasi lagi dan anehnya diputus, saya punya dokumen lengkap, saya bisa pertanggungjawabkan. Yang anehnya lagi 2009 itu tidak melalui akte tapi dibawah tangan.

▪ 7:32

Halaman 292 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

[Dengan PT apa?]

- 7:33

Dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo.

- 7:35

[Pemiliknya?]

- 7:36

Fredie Tan

- 7:37

Tetep sama 4 kali ganti orang yang sama. Ini yang luar biasa ini kejahatan.

- 7:41

[Dirut PJ..e ... PJA nya?]

- 7:43

Dirutnya tetap Budi Karya Sumadi, saya punya dokumen saya kasih. Kenapa saya bisa punya dokumen? orang dalam itu dukung saya, memberikan semua dokumen.

- 7:50

[Ini buktinya otentik ini?]

- 7:50

Ada.. autentik saya berani bertanggung jawabkan. Ini otentik bukannya fitnah tapi saya punya otentik. Pertama Budi Karya Sumadi, kedua ganti Bud,, Budi Karya Sumadi, ketiga Budi Karya Sumadi, keempat Budi Karya Sumadi.

- 8:02

[Keempat perusahaan apa?]

- 8:03

Perusahaan Wahana Agung Indonesia Propertindo Tahun 2009. [2004] 2004 2007 dan 2009

- 8:12

[Itu Wanprestasi, Wanprestasi, Wanprestasi?]

- 8:14

terus begitu berlanjut [diganti perusahaan baru tapi pemiliknya sama?]

- 8:17

Sama, sama. Dan ini kejahatannya sudah menggurita dan tidak melalui tender, ini udah jahat nah, pada waktu itu saya sudah lapor ke Ombudsman, saya berterima kasih sama

Ombudsman ya... tahun 2020 Ombudsman sudah keluaran LHP, LHP itu diperintahkan harus diputus, tapi Direktornya Ancol tetep bandel nggak mau putus, sampe saya lapor kemana-mana, sampe delapan institusi negara. Di BPK nyatakan harus putus [oke], di BPKP terputus [oke]

Bahwa ucapan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut telah mencemarkan nama baik Saksi Fredie Tan. Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menuduh bahwa ada kongkalikong dan permainan antara Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol (dalam hal ini Budi Karya Sumadi) dan Saksi Fredie Tan. Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menuduh adanya kejahatan yang menggurita dan tidak melalui tender.

➤ Selanjutnya pada menit 9:11 sampai menit 9:35, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

▪ 9:11

[Ada kontribusi gak buat ancold?]

▪ 9:13

Belum ada, sampai 2019 belum ada kontribusi, belum ada, berarti gini Fredie Tan ini mengakukan banyak PT PT saya punya semua, itu membohongi para pemegang saham yang di PT PT itu sendiri, loh termasuk ada PT PT nya saya kasih lengkap PT dari,, semua PT nya semua lengkap saya punya. Jadi kerugiannya banyak sekali panjang ceritanya.

▪ 9:35

[Selama 8 tahun tidak ada kontribusi sama sekali?]

Bahwa perkataan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut telah mencemarkan nama baik Saksi Fredie Tan, Dimana Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menuduh bahwa selama tahun 2019, Saksi Fredie Tan tidak memberi kontribusi dan membohongi para pemegang saham. Padahal saksi Fredie Tan / PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) telah membayar

Halaman 294 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

kewajibannya kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA) sejak tahun 2009 s/d sekarang. Perusahaan juga tetap menyetorkan dana senilai ketentuan di dalam kesepakatan perjanjian hingga saat ini, yaitu senilai minimum *revenue sharing*, walaupun ruangan music stadium tidak beroperasi, selama berpekerja dengan MEIS/PT Mata Elang sejak tahun 2014. Pembayaran pertama untuk periode tahun 2009 senilai Rp. 1.600.000.000,00 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*), adalah sebagai bentuk kontribusi pendapatan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA) sebagai kompensasi karena belum beroperasionalnya gedung music stadium.

➤ Pada menit 10:19 sampai menit 10:46, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

▪ 10:07

Dari sini lagi ada kerugian negara yang sangat luar biasa [keruginya dimana?] kerugiannya di dalam perjanjian 2004 itu sewa per meter persegi adalah 21 juta 500 [antara si Freddie Tan ini] antara Freddie Tan dengan pihak Ancol.

▪ 10:19

[Dia harus membayar berapa?] e... per meter persegi 21 juta 500 [itu kewajiban dari] kewajiban si Freddie Tan kepada Ancol. Tapi yang disewa oleh pihak ketiga itu sejumlah sebesar 13.095 meter kalau dihitung dengan 21 juta maka ketemu dengan PPN di atas 300 milyar, tapi yang Freddie Tan sewain kepada pihak e... MEIS itu hanya 60 milyar berarti cuma 4 juta. [tunggu dulu mangkanya, ini kan aneh ya?] sangat aneh.

▪ 10:46

[kewajiban dia ke Ancol] yes [itu 300 milyar seharusnya] harusnya 300 milyar otentik [dia hanya menyewakan kepada mata elang waktu itu 60 milyar] cuma 60 milyar berarti permeter cuma 4 juta lebih. [Pertanyaannya] sudah ada niat [ada kerugian dari..] sangat [ancol?]

Pernyataan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut telah mencemarkan nama baik Saksi Freddie Tan karena Terdakwa

HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menuduh Saksi Freddie Tan telah merugikan negara berdasarkan asumsi-asumsi Terdakwa HENDRA LIE sendiri, padahal berdasarkan Perjanjian BTO antara PT. WAIP dan PT. PJA merujuk Pasal 9 Perjanjian, bahwa Hak PT. PJA adalah sebesar 5% total pendapatan PT. WAIP per tahun untuk sewa jangka Panjang dan 6% total pendapatan PT. WAIP per tahun untuk sewa jangka pendek. Apabila tidak tercapai nilai sewa rata-rata maka PT. WAIP wajib membayar ketentuan *Minimum Revenue Sharing* untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 3.250.000.000,00 (*tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan kenaikan 5% per tahunnya.

➤ Selanjutnya Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya tersebut menyampaikan:

▪ 11:02

[*Kenapa Ancol diam saja?*]

▪ 11:03

Ya.. karena ada apa-apanya. Nah ini pertanyaan bagus. Ada apa-apanya, yang lucunya yang lucunya ini kita kasih jelas ya yang lucunya di situ satu kedua kalau dia melakukan ikatan hukum dengan pihak lain Ancol harus dilibatkan secara notariil ada tahun 2004 bunyinya ada tapi dokumen dipalsukan semua dia melakukannya.

▪ 11:24

[*Yang memalsukan siapa?*]

▪ 11:25

Ya Freddie Tan [oke] kalau tidak memalsukan, bagaimana bisa ikatan hukum dengan pihak ketiga. Dan yang lebih lucunya dia ikatan hukum dengan pihak ketiga tahun 2012 dia serah terima kepada BTO kepada Ancol itu tahun 2013 kan enggak masuk di akal.

Bahwa Pernyataan Terdakwa HENDRA LIE tersebut telah mencemarkan nama baik Saksi Freddie Tan dengan menuduh Saksi Freddie Tan telah melakukan pemalsuan atau perbuatan yang tidak sah. Padahal pada saat pembuatan Perjanjian Sewa Menyewa antara PT WAIP dengan MEIS/PT Mata Elang semua

dokumen telah diperlihatkan kepada kedua belah pihak dan telah dicocokkan keasliannya oleh Notaris Edison Jingga.

➤ Pada menit 16:20, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya tersebut menyampaikan:

▪ 16:20

Anies itu sama dapet bagian, [sama sekali tidak menyentuh?] tidak menyentuh dan ada buktinya [ada kerug.. potensi, potensi besar ini dibiarkan saja?] Sangat... dibiarkan... kenapa?? Karena ada oknum-oknum yang bermain di sini, mangkanya ini penting buat Gubernur yang baru, kalau ini dibiarkan hancur ini BUMD, sudah ...dan saya punya bukti lagi pak jangan heran, Jakpro itu, itu puluhan Triliun, sama Pak, **Freddie Tan itu sudah tersangka sudah dicekal, [di Jakpro?] sudah dicekal Jakpro, kasus Jakpro itu ada Budi karya juga dan itu pada waktu itu kasus Jakpro itu udah puluhan triliun saya punya bukti otentik semua.**

Bahwa pernyataan yang disampaikan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya tersebut tersebut telah mencemarkan nama baik Saksi Freddie Tan dengan menuduh Saksi Freddie Tan sudah berstatus sebagai tersangka dan sudah dicekal. Padahal faktanya sampai saat ini saksi Freddie Tan tidak pernah mendapatkan surat penetapan tersangka maupun penetapan pencekalan atas dirinya dari pihak yang berwenang baik terhadap perkara korupsi Jakpro maupun perkara dugaan tindak pidana yang dilaporkan PT Mata Elang ke Barerskrim Polri dan Polda Metro Jaya.

➤ Pada menit 21:47 sampai menit 24:47, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya menyampaikan:

▪ 21:47

[Tunggu dulu sebentar,, tunggu] ini hakim, ngga... saya mau.. oke [tunggu dulu] oke [ini tahun 2014?] yes [oke, mata elang internasional stadium dilaporkan oleh PT WAIP?]

▪ 21:56

Iya kan tapi yang dilaporin cu.. air listrik nggak bayar

▪ 21:59

[Oke tuduhannya apa?]

▪ 22:00

Tuduhannya nggak bayar listrik air padahal kalau kita udah tutup kita tutup sendiri Mata Elang tutup sendiri gedung itu, karena diganggu terus, diganggu setiap masuk mesti bayar upeti ini, mesti bayar upeti ini orang masuk pokoknya kita diperas [oke] ada buktinya bahwa setiap kali show kita mesti bayar dua ratus lima puluh.

▪ 22:15

[Oke, berproses di pengadilan?]

▪ 22:17

Dia yang laporin kita karena dia tau [di Pengadilan ya? akhirnya ke Pengadilan? oke] dia lapor ke pengadilan, yang lucunya dia ke pengadilan dia lapor, dia mengaku sebagai pemilik, padahal pemiliknya Ancol

▪ 22:26

[Pertanyaannya kenapa diterima Hakim?]

▪ 22:28

Nah... itu yang saya bilang oknum rusak ini oknumnya... [Hakim, Hakim mana ini?] Hakim Pengadilan ee... Pengadilan Negeri Utara [Jakarta Utara?] Jakarta Utara, Hakimnya tidak melihat masa ada orang lapor mengaku nih saya pemilik.

▪ 22:39

[Loh ini kan pemiliknya Jaya Ancol?]

▪ 22:41

Justru pertanyaan bagus pak, perta,, pertanyaan bagus, pemiliknya BUMD, tapi si Freddie Tan dateng WAIP mengaku bahwa dia itu pemilik terus diterima, [tu,,tunggu dulu] habis itu dimenangkan, kan gila ini hukum kita Pak!!!

▪ 22:53

[Tunggu dulu, artinya pada waktu e.... Mata Elang Stadium dilaporkan, itu PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai ikut para pihak nggak ya yang...?]

▪ 23:02

Nggak....nggak dilibatkan [...pemiliknya dia?] ya makanya itu yang aneh, akhirnya kita lapirin juga PT. Pembangunan Jaya Ancol sebagai turut tergugat [oke..oke].

▪ 23:11

Tapi, [sekarang tunggu satu-satu, kasusnya dengan Mata Elang itu akhirnya gimana?]

▪ 23:14

Ya akhirnya ya itulah hukum kita.

▪ 23:17

[Pengadilan pertama,, kalah?]

▪ 23:18

Kita [dikalahkan?] dikalahkan hanya urusan sepele minum air dan tadi saya bilang Hakim itu tidak melihat siapa pemiliknya. Pemiliknya kan Ancol [eheu] tidak dilihat siapa pemiliknya yang penting datang. Maaf ya saya berani mengatakan ini semua ada upetinya, saya berani mengatakan upeti, asli upeti, kalau enggak ada upeti tidak mungkin.

▪ 23:37

[Upeti dari mana kemana?]

▪ 23:39

Udah pasti pak [dari ma... WAIP.?] WAIP bukan sebagai pemilik [oke] pemiliknya Ancol [oke], kalau memang hukum itu adalah Oke kamu pemilik mana buktinya, begitu dia lihat, oh ini pemiliknya Ancol, Ancol dilibatkan kan... ini enggak.

▪ 23:50

[Yang memberikan upeti siapa ini, WAIP?]

▪ 23:52

Ya udah pasti WAIP ke Hakim [kepada?] kepada oknum.

▪ 23:55

[Oknum Hakim ini?]

▪ 23:56

Pasti!!!, 100% ke Hakim.

▪ 23:56

[Bapak ada buktinya?]

▪ 23:58

Bukan ada bukti, kita dikalahkan, hanya cuman air minum.
Saya berani karena kita korban [waktu... banding ngga?]
kita banding percuma pak, banding di.. dari PN kalah, ke PT
kalah, sampe ke...ini, semuanya kita kalah, karena udah
main gila pak. Ini mangkanya kemaren kita [akhirnya Mata
Elang dikalahkan?] kalahkan.

▪ 24:16

...Mangkanya saya puji syukur kemaren ditangkap sama
KPK, bagus pak. Emang sarang penyamun semua itu
termasuk Ma...Mahkamah Agung saya setuju itu pak. Nah ini
kita buka-bukaan kenapa saya juga sampe bawa ini foto
anak kecil yang namanya si anaknya Alvin Lim ya.. berani
buka masa bikin malu kita, ini nyatanya anak kecil 15 tahun
pak berani buka kejahatan, hukum kita memang bener
rusak, saya berani bilang rusak, saya juga korban. Nah ini
buat penegak hukum saya minta dengan pak Rudi, penegak
hukum kita ini bener-bener bobrok pak.

▪ 24:47

Ya saya nggak bilang mungkin cuma satu dua persen yang
benar, tapi yang lain itu rusak semua, hakim-hakimnya rusak
nggak ada yang bener pak, bagaimana Jokowi juga mesti
denger ini [indikasinya apa ... rusak itu?] sangat pak,
semuanya uang, ada uang. Jadi siapa yang Dewa, karena
ada uang, bukan Dewa kebenaran pak. Saya punya bukti
otentik tadi saya bilang saya ini korban kok nggak
didengerin.

Bahwa pernyataan yang disampaikan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya tersebut telah mencemarkan nama baik Saksi Fredie. Dalam konteks video tersebut Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI ingin menyampaikan kepada publik seolah-olah Saksi Fredie Tan telah mempermainkan hukum dengan memberikan "upeti" kepada Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat memenangkan perkara tersebut.

Bahwa PT. WAIP mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Jakarta Utara pada tahun 2014, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ MEIS/PT Mata Elang telah melakukan penutupan sepihak Ruangan, dengan tidak lagi melakukan operasional kegiatannya, sehingga hal ini tentu merugikan PT. WAIP selaku pengelola Gedung.
- ❖ Bahwa semangat perjanjian antara PT. PJA dan PT. WAIP adalah membangun Gedung Music Stadium yang tujuannya adalah mendatangkan pengunjung/keramaian, sehingga meningkatkan *income* Kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Penutupan sepihak Ruangan konser mengakibatkan kerugian di semua pihak.
- ❖ Bahwa sesuai Akta Sewa No. 78/2012, MEIS/PT Mata Elang **membayar uang sewa dengan cara di cicil setiap bulan bukan sekaligus dimuka**, Penutupan sepihak oleh MEIS/PT Mata Elang sangat merugikan PT. WAIP.
- ❖ Adanya teguran-teguran dari instansi berwenang pemerintah tetapi MEIS/PT Mata Elang tidak menghiraukannya sehingga berdampak kepada keamanan Gedung, yaitu:
 - Satpol PP DKI Jakarta = MEIS/PT Mata Elang tidak memiliki surat ijin gangguan UUG/HO.
 - Polda Metro Jaya (Direktorat PamObvit) = MEIS/PT Mata Elang **melanggar standarisasi keamanan Ruangan konser**.
 - Polres Metro Jakarta Utara = Teguran dan Penghentian acara, dikarenakan selama acara dilakukan terjadi **penutupan jalur evakuasi**, hal ini membahayakan.
- ❖ MEIS/PT Mata Elang tidak membayar kewajiban kepada PT. WAIP, yaitu:
 - Hak PT. WAIP sesuai Pasal 4 Huruf G, sebesar 10% sharing pendapatan pemakaian peralatan MEIS/PT Mata Elang untuk kegiatan acara di Ruangan. (Belum dibayar)

- Hak PT. WAIP sesuai Pasal 6 Huruf H, sebesar 20% sharing pendapatan penjualan makanan/minuman kegiatan acara di Ruangan. (Belum dibayar)
- Hak PT. WAIP sesuai Pasal 6 Huruf C, terhadap **tagihan listrik ruangan**, periode masa sewa Ketika pergelaran konser masih berjalan.
- Hak PT. WAIP sesuai Pasal 6 Huruf D, kompensasi pendapatan atas 3 (tiga) konser International yang belum dibayarkan kepada PT. WAIP dalam bentuk dollar (USD).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan PT WAIP dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan MEIS/PT Mata Elang tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

➤ Pada menit 30:07 sampai menit 30:45, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya menyampaikan:

▪ 30:07

[Pak, ini praktis sekarang harapan Bapak yah] ya [harapan Bapak] hm [kepada Gubernur baru] ya [Pak Heru Budi Hartono] ya [apa?]

▪ 30:17

Saya mengharep Pak Budi sebagai Gubernur yang bersih jujur, ini sudah ada rekomendasi dari Ombudsman, sudah ada rekomendasi dari 8 institusi negara bahwa itu harus diputus nggak ada lagi tading aling-aling, putus ambil alih.

▪ 30:31

Apa kepentingannya? saya nggak punya kepentingan, saya mau hukum ditegakkan, Ambil alih, udah!!! Nah selesaikan masalah kasus hukum dengan pihak lain. Kan ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan mas. Investasi MEIS itu sudah ratusan milyar.

▪ 30:44

[Udah kembali belum?]

▪ 30:45

Belum!!! Boro-boro kembali, barang-barangnya dieksekusi pun disikat disikat nggak ketahuan kemana. Jadi ini udah

udah jorok mas, sangat, makanya kalau banyak orang korban saya percaya karena kita juga korban.

Bahwa pernyataan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut telah mencemarkan nama baik Saksi Freddie Tan, dimana Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menuduh saksi Freddie Tan telah merugikan PT.MEIS sebagai investor yang telah menginvestasikan ratusan miliar, selain itu juga Terdakwa HENDRA LIE mengatakan bahwa barang-barang yang dieksekusi tidak tahu dimana keberadaannya. Padahal faktanya pihak yang melakukan eksekusi pengosongan ruangan tersebut adalah pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Adapun sebelum melakukan eksekusi pengosongan ruangan tersebut, PT MEIS/ PT Mata Elang telah diberitahukan secara resmi sebanyak 3 kali oleh pihak Pengadilan namun pihak PT MEIS/ PT. Mata Elang tidak hadir di lokasi pada saat kegiatan eksekusi dilaksanakan.

Adapun pada saat eksekusi pengosongan ruangan yang disewa oleh MEIS/PT Mata Elang, pihak Pengadilan Jakarta Utara telah menempatkan barang-barang milik MEIS/PT Mata Elang ditempat penampungan sementara yaitu di Gudang Dadap, hal ini juga telah diberitahukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Surat Pemberitahuan sebanyak 2 Kali, himbauan agar barang-barang hasil eksekusi agar dapat diambil di Gudang Dadap tempat penampungan sementara, dengan Surat sebagai berikut :

- Surat Pemberitahuan Ke-1 No. W10-U4/6850/HK.02/2020, Tanggal 18 Agustus 2020, Perihal "Pemberitahuan untuk pengambilan barang-barang eksekusi pengosongan".
- Surat Pemberitahuan Ke-2 No. W10-U4/8635/HK.02/10/2020, Tanggal 19 Oktober 2020, Perihal "Pemberitahuan lanjutan untuk pengambilan barang-barang eksekusi pengosongan"

2. Konten video podcast dengan judul "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH?" dengan URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs, yang dibuat

Halaman 303 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

pada tanggal 06 Maret 2023 di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat dan ditayangkan pada tanggal 08 Maret 2023 dengan transkrip video sebagai berikut:

➤ Pada menit 7:26 sampai menit 7:53, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI dalam video podcastnya menyampaikan:

▪ 7:26

ada kerugian negara yang berkelanjutan dan ada maladministrasi kerugian negara juga yang berkelanjutan, ini ada PEMALSUAN saya juga kasih ada empat, tiga dokumen sejak dokumen dari 2004, 2000 diputus ganti 2007 diputus, ganti 2009 orangnya sama ya, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan dan terakhir di 2009 itu tanda tangan dibawah tangan

▪ 7:53

Aset negara tidak boleh ditandatangani dibawah tangan, ini sudah pelanggaran, nah Ombudsman sudah nemukan, makanya disebut o.. maladministrasi.

Perkataan Terdakwa HENDRA LIE tersebut telah mencemarkan nama baik Saksi Freddie Tan dengan menuduhkan bahwa Saksi Freddie Tan dianggap telah melakukan pemalsuan terhadap 3 dokumen sejak dokumen 2004, 2000 diputus ganti 2007 diputus, ganti 2009 orangnya sama ya, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan dan terakhir di 2009 ada tanda tangan dibawah tangan.

➤ Selanjutnya pada menit ke 13:22 sampai menit 16:04, Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

▪ 13:22

Saya punya 14 (empat belas) kasus kejahatan sampai 12 triliun lebih, Orangnya sama tetap Freddie Tan.

▪ 13:27

Nanti saya buka pak.

▪ 13:28

[Tapi Freddie Tan sudah dijadikan tersangka?]

▪ 13:30

Halaman 304 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Dia sudah tersangka, Bapak lihat sini sudah ada penetapan pengadilan tersangka. Ya sudah dicekal, digeledah, tapi lolos!!! Ada ini saya kasih nanti bapak ini..ini..ini oleh Kejaksaan Agung.

▪ 13:43

[Belum diproses hukum?]

▪ 13:44

Tidak, di SP3!!! Karena dia bilang "di negara ini semua bisa diatur ama uang."

▪ 13:50

Masyarakat harus tahu tidak ada yang kebal di..di negeri ini, tapi dia kebal dan dia sekarang sesumbar bahwa dia dibeking oleh Jenderal oleh orang-orang kuat dan bahkan dia bilang ada anak naga yang dukung dia.

▪ 15:46

Jadi, ini harus didenger oleh Masyarakat, ini kejahatan serius, ini sudah 19 tahun pak, ya saya ulang kejahatan ini sudah lama, Budi sebagai Gubernur yang baru begitu dia terima dari surat Ombudsman harusnya direspon sebagai pejabat yang taat hukum

▪ 16:04

Ya, kalo dia pejabat yang taat hukum, enggak usah lihat saya pak, saya kan masyarakat biasa, tapi hargain Ombudsman tidak usah hargain saya, Ombudsman ini nyata, silahkan ini saya bicara atas nama Ombudsman ada nyata

Perkataan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut telah mencemarkan nama baik Saksi Fredie Tan Saksi Fredie Tan, dimana Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI ingin membangun opini publik bahwa saksi Fredi Tan seolah-olah mempunyai 14 (empat belas) kasus kejahatan dengan kerugian negara sebesar 12 Triliun dan Terdakwa HENDRA LIE juga ingin menyampaikan kepada publik melalui video podcast kanal anak bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut bahwa Saksi Fredie Tan telah ditetapkan

Halaman 305 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

sebagai tersangka berdasarkan penetapan pengadilan dan sudah dicekal, padahal faktanya saksi Freddie Tan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penetapan pengadilan dan belum ada bukti yang menyatakan bahwa saksi Freddie Tan terlibat dalam 14 (empat belas) kasus kejahatan dengan kerugian sebesar 12 Triliun tersebut;

Selain itu juga Terdakwa HENDRA LIE menuduh adanya kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi Freddie Tan selama 19 tahun. kata "kejahatan" sebagaimana pengertian dalam KBBI berarti perbuatan jahat seperti korupsi, merampok; sifat yang jahat; atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dalam podcasat tersebut, Terdakwa HENDRA LIE secara langsung telah melakukan perbuatan menuduh untuk menyerang kehormatan Saksi Freddie Tan selaku orang yang bekerja sama dengan PT Pembangunan Jaya Ancol.

➤ Selanjutnya pada menit ke 21:58 Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyampaikan sebagai berikut:

▪ 21:58

Saya kasih tahu pak, Freddie Tan ini korbannya ratusan, semua takut sama dia saya tidak pernah takut sama orang kaya gitu pak, saya akan bongkar sampai habis, saya enggak akan stop ya, saya bicara ama Pak Rudi ini berdasarkan sekali lagi saya tidak asal ngomong pak semuanya [ada bukti otentik] saya bicara real.

Bahwa ucapan Terdakwa HENDRA LIE dalam podcastnya tersebut telah mencemarkan nama baik Saksi Freddie Tan dengan menuduh Saksi Freddie Tan telah melakukan kejahatan dan menimbulkan korban yang jumlahnya ratusan dan semua korban tersebut takut atau tidak berani untuk bersuara. Padahal faktanya para korban yang jumlahnya ratusan sebagaimana disebutkan Terdakwa HENDRA LIE tersebut tidak pernah menuntut ganti rugi ataupun melaporkan saksi Freddie Tan kepihah berwajib.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa HENDRA LIE menjadi

Halaman 306 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

narasumber dalam konten video yang diunggah pada youtube atas nama Kanal Anak Bangsa sebagaimana tersebut di atas karena Terdakwa HENDRA LIE merasa sebagai korban dalam menjalin bisnis kerjasama dengan Saksi Fredie Tan, Terdakwa merasa berbicara di kanal youtube atas nama Kanal Anak Bangsa akan berdampak viral sehingga dapat membongkar dan menginformasikan kepada khalayak umum terkait kasus dugaan korupsi yang menurut Terdakwa terjadi di PT. Pembangunan Jaya Ancol dan dilakukan oleh Para Direksi serta Saksi Fredie Tan selaku Dirut PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo yang merupakan orang Chinese, dari perantaraan Medan yang diduga terjadi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2022.

- Bahwa Terdakwa HENDRA LIE sengaja mengucapkan perkataan untuk menyerang kehormatan Saksi FREDI TAN dengan menuduhkan sesuatu hal, menyadari dan menginginkan agar ucapannya tersebut diketahui umum, kesengajaan Terdakwa HENDRA LIE membuat pernyataan tersebut di podcast sehingga menjadi viral, jelas tersebut sebagaimana di dalam transkrip percakapan pada video podcast youtube atas nama Kanal Anak Bangsa:

1. Video podcast dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?, sebagai berikut:

4:42

Terima kasih kepada Pak Rudi kesempatan yang diberikan saya harus bongkar ini kejahatan. Kenapa saya terpanggil? Karena saya lihat hukum kita ini sudah tumpul, banyak korban-korban yang berjatuhan tapi tidak bisa berani bersuara. Hari ini saya diberi kesempatan, saya akan bersuara yang lantang ya...

2. Video podcast dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?, sebagai berikut:

36:58

Karena ini terus terang pak saya berterima kasih Pak Rudi mau terima saya ya saya sangat terima kasih karena saya lihat banyak

Halaman 307 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

video-video Pak Rudi itu memviralkan luar biasa makanya saya tertarik

- Bahwa podcast youtube Kanal Anak Bangsa dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT? ditayangkan oleh Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI pada tanggal 20 November 2022 dan video podcast dengan judul "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH?" dengan URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs, ditayangkan pada tanggal 08 Maret 2023 sehingga bisa diakses publik dan diketahui umum.
- Bahwa setelah Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI menyebarkan secara umum (publik) video podcast tersebut melalui kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa miliknya, banyak orang yang menonton video tersebut diantaranya Saksi Salim Saputra yang pada tanggal 21 November 2022, menemukan dan menonton video podcast tersebut pada saat Saksi Salim Saputra sedang diperjalanan menuju ke kantor Ancol yang beralamat di Gedung Beach City International Stadium lantai Ground Floor (GF), Pantai Carnival Taman Impian Jaya Ancol, setelah Saksi Salim Saputra sampai di kantornya, lalu Saksi Salim melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Fredie Tan selaku orang yang disebut-sebut oleh Terdakwa HENDRA LIE dan Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI di dalam Podcast tersebut;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi Salim Saputra, Saksi FREDI TAN segera mencari konten tersebut di Youtube kanal Anak Bangsa dan menyaksikan sendiri percakapan Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI pada podcast tersebut Saksi FREDI TAN keberatan karena merasa perbuatan Terdakwa HENDRA LIE dan Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI telah terdapat pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang merupakan **kejahatan pencemaran dan Terdakwa HENDRA LIE sebagai orang yang melakukan kejahatan pencemaran meskipun dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, namun tidak membuktikannya,**

Halaman 308 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

dan tuduhan dilakukan Terdakwa HENDRA LIE bertentangan dengan apa yang diketahui.

- Bahwa sejak podcast dengan URL: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMHTn0Rs>, judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT? dan URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs, judul konten: "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?, tersebar ke publik melalui kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa milik Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut, banyak rekanan, partner bisnis Saksi Freddie Tan maupun Saksi Salim Saputra yang menginfokan dan menanyakan terkait video podcast sehingga sangat berdampak buruk bagi nama baik dan bisnis yang dijalankan oleh Saksi Freddie Tan.
- Bahwa kemudian Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI bertemu dengan Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol dan memperoleh penjelasan bahwa permasalahan antara Terdakwa HENDRA LIE dan Saksi FREDI TAN tidak berhubungan dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol tapi terkait hubungan bisnis atau B to B (Bisnis to Bisnis) antara Terdakwa HENDRA LIE dan Saksi FREDI TAN oleh karenanya Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI langsung melakukan take down (delete) *kanal Youtube* tersebut pada bulan April tahun 2023.
- Bahwa terhadap penayangan podcast yang dibuat Terdakwa HENDRA LIE bersama Saksi Ir. RUDI SANTOSO, M.M. alias RUDI S. KAMRI tersebut membuat Saksi Freddie Tan merasa terhina dan tercemar nama baiknya hingga berpengaruh terhadap kegiatan usaha bisnis yang dijalankan Saksi Freddie Tan yaitu adanya keragu-raguan mitra bisnis Saksi Freddie Tan terhadap usaha yang dijalankan Saksi Freddie Tan dan adanya pembatalan kontrak Kerjasama investasi peralatan *sound system* di Gedung *Beach City International Stadium (Concert Hall)* senilai Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) dan juga batalnya kontrak sewa ruangan *Concert Hall* untuk kegiatan acara *50th The Rollies* senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 309 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya dan setelah Majelis Hakim mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr atas nama Terdakwa Hendra Lie;
3. Menanggguhkan Biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Fredie Tan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku principal atau pemilik perusahaan P.T. Wahana Agung Indonesia Propertindo yang mengelola gedung music stadium di kawasan Ancol Pantai Carnival. Dahulu bernama Ancol Beach City saat ini berganti nama menjadi Beach City International Stadium;
 - Bahwa dugaan tindak pidana terjadi pada tanggal 20 November 2022 di tayangan podcast *youtube* di *chanel* "Kanal Anak Bangsa" yang berjudul "Membongkar Pembiaraan Kerugian Negara Ratusan Miliar PT. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya terlibat?". Dimana terdapat narasumber di tayangan tersebut seorang laki-laki yang bernama Mister H (nama yang disamarkan).
 - Bahwa awal mula Saksi diberitahu oleh saksi Salim Saputra yang merupakan Direktur Keuangan P.T. Wahana Agung Indonesia Propertindo yaitu perusahaan yang mengelola Gedung music stadium di ancol, dahulu bernama Ancol Beach City saat ini berganti nama menjadi Beach City International Stadium. Sdr. Salim Saputra

Halaman 310 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

awal mulanya melihat tayangan youtube di ponsel milik saksi tersebut, melihat tayangan youtube tersebut pada tanggal 21 November 2022 pada pukul 09.00 wib dalam perjalanan menuju ke kantor dan setelah saksi Salim Saputra tiba dikantor melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi di Kantor Ancol yang beralamat di Gedung Beach City International Stadium Lantai Ground Floor (GF), Pantai Carnival Taman Impian Jaya Ancol;

- Bahwa tayangan podcast yang diperlihatkan oleh saksi Salim Saputra kepada saksi adalah Podcast di youtube, nama akun Kanal Anak Bangsa dengan judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar Pt. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? dan Judul Konten "Pj. Gubernur Dki Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman Ri. Benarkah?

- Bahwa sejak tanggal 21 November 2022 banyak sekali broadcast link tayangan youtube via Whatsapp (WA), yang Saksi dapat dari rekanan-rekanan bisnis/ partner bisnis Saksi yang memberikan informasi dan menanyakan mengenai adanya tayangan youtube tersebut;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui mengenai adanya perkara dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, saksi mengumpulkan jajaran Direksi PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo, guna menyikapi banyaknya pertanyaan serta komplain yang sangat berdampak buruk bagi berjalannya bisnis gedung music Beach City International Stadium;

- Bahwa yang menjadi korban adalah diri Saksi sendiri;

- Bahwa terjadinya "pembunuhan karakter" dengan melabeli diri Saksi sebagai penjahat koruptor dan lain sebagainya sehingga Saksi tidak dipercaya lagi dan diragukan kredibilitas sebagai pengusaha yang baik. Dugaan tindak pidana tersebut juga merusak dan berdampak langsung ke perusahaan yang Saksi miliki yaitu PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo hingga mencapai Rp. 27.000.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah)

- Bahwa Saksi kenal dengan narasumber yang berinisial Mister H. Saksi dari suara dan perawakan tubuh Mister H diduga Hendra Lie (Terdakwa dalam perkara Aquo);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah menyewa ruangan gedung music stadium yang terletak di

Lantai 2 bernama Mata Elang International Stadium/MEIS;

- Bahwa Terdakwa menyebarkan berita bohong yang berisi fitnah dan ujaran kebencian dalam tayangan podcast tersebut tanpa didasari dengan bukti-bukti yang ada dengan menceritakan kebohongan-kebohongan sehingga menciptakan persepsi bagi para penonton youtube bahwa kejadian sesuai fitnah-fitnah itu benar terjadi;
- Bahwa pernyataan dari terdakwa sangat bersifat tendensius dengan penuh amarah, emosi yang berapi-api menyudutkan Saksi sehingga Saksi terkesan sebagai penjahat besar;
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diduga maksud dan tujuan pelaku adalah untuk melakukan "pembunuhan karakter" Saksi selaku pebisnis dan pengusaha agar tidak dapat lagi melakukan usaha dan lebih parahnya fitnah-fitnah tersebut dapat menjerumuskan Saksi ke dalam permasalahan hukum;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti-bukti otentik/bukti tertulis untuk membantah dan menyangkal seluruh tuduhan dan fitnah-fitnah tersebut, karena tidak ada satupun fitnah yang dilontarkan sesuai dengan kebenaran;
- Bahwa kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan kebenaran atau fakta yang diucapkan oleh Terdakwa sebagai sebagai Narasumber yang ditanyakan Host didalam podcast Youtube Kanal anak Bangsa yaitu sebagai berikut:

Dengan Judul Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar Pt. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat?

- 11:24

[Yang memalsukan siapa?]

- 11:25

Ya Freddie Tan [oke]

kalau tidak memalsukan, bagaimana bisa ikatan hukum dengan pihak ketiga. Dan yang lebih lucunya dia ikatan hukum dengan pihak ketiga tahun 2012 dia serah terima kepada BTO kepada Ancol itu tahun 2013 kan enggak masuk di akal.

- 16:20

Anies itu sama dapet bagian, [sama sekali tidak menyentuh?] tidak menyentuh dan ada buktinya [ada kerug.. potensi, potensi besar ini dibiarkan saja?] Sangat... dibiarkan... kenapa?? Karena ada oknum- oknum yang bermain di sini, mangkanya ini penting buat Gubernur yang baru, kalau ini dibiarkan hancur ini BUMD, sudah ...dan saya punya bukti lagi pak jangan heran, Jakpro itu, itu puluhan Triliun, sama Pak, Freddie Tan itu sudah tersangka sudah dicekal, [di Jakpro?] sudah dicekal Jakpro, kasus Jakpro itu ada Budi karya juga dan itu pada waktu itu kasus Jakpro itu udah puluhan triliun saya punya bukti otentik semua.

- 16:55

[Oke, Pak, yang Bapak sebut-sebut tadi] yes [Direktur mulai tahun 2004] ya [Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol] yes ya [selama 3 kali membuat aturan dan kej.. ada pot... indikasi kerjasama dengan pengusaha hitam] yes [yang bernama Freddie Tan] yes [itu sekarang menjadi Menteri Perhubungan] ya betul [anda yang.. meyakini itu?]

- 17:41

[Menarik sekali, oke saya tanya dulu] ya [biar publik tahu] ya [Freddie Tan itu siapa sebetulnya?]

- 17:46

Itulah hebat Pak, orang Chinese, dari perantauan Medan, nekat datang kesini dengan modal nekat Pak ya.... artinya gini kalau Bapak tanya saya punya bukti ini yang kerja di dek... di,, di Jakpro itu sebagai Direktur Keuangan, Direktur Administrasi namanya Raharjo DJalil, [siapa itu?] itu,, itu sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Administrasi Jakpro, tapi dia bisa masuk juga di perusahaan Awi namanya WAIP dan WAI itu sebagai komisaris itu namanya kapal keruk kan, si Rahardjo DJalil ini, ini yang harus ditangkap ini orang. Kemudian didalam podcast yang berjudul PJ. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah?

- 1:24

Saya kasih Bapak dokumennya semua nanti..ya, kejahatan WAIP Fredie Tan ini bukan cuma satu pak ada 14 (empat belas ini) ini.

- 1:31

Ada 14 (empat belas) ini kejahatannya, Jakpro, Pasar Jaya semua di sini

saya pegang [oke] nanti saya kasih ini satu satu dulu, Ancol dulu [oke kita...] dan ini aset aset DKI juga pak, Jakpro aset DKI, Pasar Jaya aset DKI.

- 7:26

ada kerugian negara yang berkelanjutan dan ada maladministrasi kerugian negara juga yang berkelanjutan, ini ada pemalsuan saya juga kasih ada empat, tiga dokumen sejak dokumen dari 2004, 2000 diputus ganti 2007 diputus, ganti 2009 orangnya sama ya, BK dengan Fredie Tan, BK dengan Fredie Tan, BK dengan Fredie Tan dan terakhir di 2009 itu tanda tangan dibawah tangan.

- 7:53

Aset negara tidak boleh ditandatangani dibawah tangan, ini sudah pelanggaran, nah Ombudsman sudah nemukan, makanya disebut o.. maladministrasi.

- 13:14

Sudah tau ada pelanggaran nih, kejahatan negara kerugian bahkan nanti pak ini yang saya korek yang saya kasih Bapak ini cuma satu kasus.

- 13:22

Saya punya 14 kasus kejahatan sampai 12 triliun lebih, Orangnya sama tetap Fredie Tan.

- 13:27

Nanti saya buka pak.

- 13:28

[Tapi Fredie Tan sudah dijadikan tersangka?]

- 13:30

Dia sudah tersangka, Bapak lihat sini sudah ada penetapan pengadilan tersangka. Ya sudah dicekal, digeledah, tapi lolos!!! Ada ini saya kasih nanti bapak ini..ini..ini oleh Kejaksaan Agung.

Halaman 314 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- 13:43

[Belum diproses hukum?]

- 13:44

Tidak, di SP3!!! Karena dia bilang “di negara ini semua bisa diatur ama uang.”

- 13:50

Masyarakat harus tahu tidak ada yang kebal di..di negeri ini, tapi dia kebal dan dia sekarang sesumbar bahwa dia dibeking oleh Jenderal oleh orang-orang kuat dan bahkan dia bilang ada anak naga yang dukung dia.

- 20:37

Saya bicara ini tidak asal jadi, saya kasih Bapak dokumennya semua nanti..ya, kejahatan WAIP Freddie Tan ini bukan cuma satu pak ada 14 (empat belas ini) ini, Ada 14 (empat belas) ini kejahatannya, Jakpro,

Pasar Jaya semua di sini saya pegang nanti saya kasih ini satu

satu dulu, Ancol dulu [oke kita...] dan ini aset aset DKI juga pak, Jakpro aset DKI, Pasar Jaya aset DKI, saya udah kasih juga;

- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diduga maksud dan tujuan pelaku adalah untuk melakukan “pembunuhan karakter” saksi selaku pebisnis dan pengusaha agar tidak dapat lagi melakukan usaha dan lebih parahnya fitnah-fitnah tersebut dapat menjerumuskan saksi ke dalam permasalahan hukum.

- Bahwa Saksi telah melaporkan Terdakwa ke Bareskrim Polri karena merasa dihina, difitnah, dibunuh karakternya oleh Terdakwa;

- Bahwa Perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjadi narasumber dalam video Podcast dari Chanel YouTube “Kanal Anak Bangsa” dan menyampaikan hal-hal yang membuat Saksi merasa terhina dan tercemar nama baiknya.

- Bahwa Saksi menyatakan tidak benar saksi t terkait 14 Kejahatan yang diucapkan Terdakwa dalam video Podcast tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi adalah

keturunan cina yang berasal dari Medan, dan Saksi datang ke Jakarta tidak dengan modal nekat, Saksi menyangkal bahwa ia penipu, koruptor dan pengusaha hitam.

- Bahwa Saksi menyatakan tidak benar "Saksi telah ditetapkan sebagai Tersangka, rumah dan/atau kantor saksi pernah digeledah oleh Kejaksaan Agung RI dan Saksi telah dicekal dalam suatu perkara".

- Bahwa ada beberapa kontrak kerja batal karena orang lain merasa takut untuk bekerjasama dengan saksi dan Saksi merasa stress karena dijauhi oleh orang-orang sekitar akibat video Podcast.

- Bahwa tidak benar ada kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan milik Saksi (PT WAIP) dan tidak benar bahwa terdapat Korban yang mencapai ratusan orang;

- Bahwa Saksi menonton video podcast tersebut secara utuh yang berdurasi 21.47 menit bersama dengan Saksi Salim Saputra.

- Bahwa Saksi mendirikan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo pada tahun 2001 bersama beberapa teman dan Saksi Adalah pemilik PT Wahana Agung Indonesia Propertindo;

- Bahwa Saksi "tidak ingat" bahwa Terdakwa turut mendirikan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo;

- Bahwa Saksi "tidak ingat" bahwa pernah ada beberapa Perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa mengenai beberapa Perusahaan.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada tahun 2004, ia selaku Direktur Utama mewakili PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PT PBCS) pernah membuat dan menanda tangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di area PT Pembangunan Jaya Ancol bersama dengan Ir. Budi Karya Sumadi selaku Direktur mewakili PT Pembangunan Jaya Ancol;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada tahun 2007, perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium tersebut, dialihkan dari PT PBCS ke PT Wahana Agung Indonesia (PT WAI). Namun Saksi menyangkal, bahwa pengalihan tersebut karena adanya

wanprestasi;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada tahun 2007, pengalihan dari PT PBCS Ke PT WAI, dengan dibuatkan Akta No. 208 tanggal 26 April 2007 dimana dalam Akta tersebut ditanda tangani oleh Saksi selaku Direktur Utama mewakili PT WAI bersama dengan Budi Karya Sumadi selaku Direktur Utama mewakili PT PJA;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada tahun 2009, perjanjian Kerjasama tersebut diatas, dialihkan dari PT WAI ke PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT WAIP). Namun Saksi menyangkal, bahwa pengalihan tersebut karena adanya wanprestasi.

- Bahwa pada tahun 2009 pengalihan dari PT WAI Ke PT WAIP, tidak dibuatkan Akta Notaris, melainkan dalam Perjanjian dibawah Tangan yaitu Perjanjian tanggal 28 Agustus 2009 tentang Pengalihan Kerjasama Pembangunan, Pengalihan, dan Pengoperasian Music Stadium (*Build, Transfer, Operate*) di area PT Pembangunan Jaya Ancol antara PT PJA, PT WAI, dan PT WAIP dimana dalam perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Saksi selaku Direktur Utama mewakili PT WAI dan PT WAIP bersama dengan Budi Karya Sumadi selaku Direktur Utama mewakili PT PJA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video Podcast Youtube Kanal Anak Banga tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Host dalam Video Podcast tersebut adalah Rudi S. Kamri dan tidak ada menyebutkan nama Terdakwa dan tidak melihat wajah Terdakwa, Saksi hanya menduga orang tersebut adalah Terdakwa karena Saksi mengenal suara Terdakwa;

- Bahwa isi pernyataan yang mengandung ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap saksi selaku pemilik perusahaan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT. WAIP) sebagai ras atau etnis atau keturunan Cina asal Medan serta menyerang nama baik saksi yang merupakan fitnah, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah di vonis hukum dan tidak

pernah berbisnis ilegal, saya adalah seorang pebisnis yang bersih dan taat kepada Undang-Undang yang tidak sesuai dengan perkataan Terdakwa didalam podcast youtube kanal anak bangsa

- Bahwa faktanya mata elang sangat tidak profesional dalam menjalankan usahannya dan PT MEIS/PT Mata Elang bukan pengelola tapi MEIS/PT Mata Elang adalah penyewa yang menyewa pada WAIP untuk menjalankan usahanya.

- Bahwa saksi menerangkan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) adalah perusahaan yang menyelesaikan pembangunan Gedung music stadium pada tahun 2012-2013, bagaimana mungkin PT. WAIP disebut telah merugikan negara selama 19 Tahun dan apa yang disampaikan oleh Terdakwa sangat membuat tercemar nama baik saksi dalam kredibilitas bisnis saksi;

- Bahwa berita ketidakbenaran (hoax) tersebut di build up sedemikian rupa dibanyak media online, hal itu dilakukan pihak PT. MEIS/Mata Elang dikarenakan PT. MEIS/Mata Elang Kalah Disemua Perkara Perdata dengan saya (FREDIE TAN) dan/atau PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT. WAIP) dan laporan pidananya baik di Kepolisian dan di Kejaksaan semuanya telah dihentikan;

- Bahwa tidak Benar adanya Pemalsuan Dokumen oleh saya (Sdr Fredie Tan) pada saat pembuatan Perjanjian Sewa Menyewa antara PT WAIP dengan MEIS/PT Mata Elang karena pada saat membuat perjanjian sewa menyewa antara PT WAIP dengan MEIS/PT Mata Elang semua dokumen telah dilihat kedua belah pihak dan telah dicocokkan keaslinya oleh Notaris Edison Jingga;

- Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa hal tersebut adalah sangat membuat malu dan tercemar nama baik saksi Bahwasannya perkara korupsi Jakpro yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI pada tahun 2015, yang menyeret nama saya (Sdr. Fredie Tan), faktanya kasus tersebut telah dihentikan (SP3), dengan alasan karena tidak cukup bukti;

- Bahwa saksi menerangkan MEIS/PT Mata Elang juga melaporkan dugaan pidana yang dilakukan saksi baik ke

Bareskrim Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, kesemuanya juga telah dihentikan (SP3), karena tidak cukup bukti. fakta-fakta diatas telah membuktikan PT. MEIS degan cara-cara yang tidak sportif membuat laporan palsu kepada pihak berwajib sehingga merugikan saya (Sdr. Fredie Tan) secara pribadi dan juga Perusahaannya;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa selaku Narasumber menebar fitnah kembali, mengatakan bahwa saksi tersangkut hukum sudah 19 Tahun. Hal tersebut adalah tidak benar;

- Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa dalam podcast kanal youtube anak bangsa yang menyatakan pak Fredie Tan ini korbannya ratusan orang padahal faktanya tidak ada korban yang berjumlah ratusan orang mealporkan saksi untuk diproses secara hukum;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari penayangan chanel youtuber tersebut adalah menimbulkan keragu-raguan mitra bisnis Saksi, yaitu dibuktikan dengan batalnya kontrak Kerjasama investasi peralatan sound system di Gedung Beach City International Stadium (Concert Hall) senilai Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) dan juga batalnya kontrak sewa ruangan Concert Hall untuk kegiatan acara 50th The Rollies senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa terkait dengan Laporan Pengaduan / Aduan diajukan oleh Pihak PT. MEIS/Mata Elang (Direktur Utama/Ownernya Mister H/Hendra Lie) melalui kuasa hukum Dr. H. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. ke KPK RI dengan nomor surat: HY/Ist/01/2020 tertanggal 21 Agustus 2022, perihal dugaan adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan PT. PJA d Saksi tidak tahu kebenarannya, sebab hingga panggilan pada pemeriksaan ini, Saksi tidak pernah dipanggil atau diminta keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan pernyataan kerugian Negara yang dilakukan oleh saksi sebanyak 14 kasus kejahatan sampai 12 triliun orangnya adalah saksi sendiri adalah tidak benar dan tidak berdasara dan tidak sesuai

dengan fakta yang ada dan sangat membuat malu dan tercemar saksi ketika video tersebut telah ditonton oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan Keterangan saksi tidak benar, karena:

- yang Terdakwa katakan semuanya berdasarkan fakta, dan panggilan "Cina Medan" sudah sering terdakwa katakan pada terdakwa sebagaimana terdakwa juga dipanggil "Cina Betawi";
- Terdakwa tidak menyebarkan video podcast dimaksud.
- Tidak terjadi permusuhan individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA sebagai akibat dari penayangan video podcast dimaksud.

2. **Saksi Salim Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat ini Saksi adalah selaku Direktur Keuangan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo yaitu perusahaan yang mengelola Gedung music stadium di ancol, dahulu bernama Ancol Beach City saat ini berganti nama menjadi Beach City International Stadium;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dugaan tindak pidana terjadi pada tanggal 20 November 2022 di tayangan podcast youtube di chanel "Kanal Anak Bangsa" yang berjudul "Membongkar Pembiaraan Kerugian Negara Ratusan Miliar PT. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya terlibat ?". Dimana terdapat narasumber ditayangan tersebut seorang laki-laki yang bernama Mister H (nama yang disamarkan). Awal mula Saksi mengetahuinya atau melihat tayangan youtube di ponsel milik Saksi, secara tidak sengaja menemukan tayangan youtube tersebut pada tanggal 21 November 2022 pada pukul 09.00 wib dalam perjalanan menuju ke kantor menggunakan mobil yang dikendarai supir, sesampainya di kantor, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Fredie Tan di Kantor Ancol yang beralamat di Gedung Beach City International Stadium Lantai Ground Floor (GF), Pantai Carnival Taman Impian Jaya Ancol;

- Bahwa kanal youtube dimaksud yaitu atas nama Kanal Anak Bangsa dengan URL: <https://www.youtube.com/>

Halaman 320 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

@KanalAnakBangsa pada konten video sebagai berikut: URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs> judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar Pt. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? Dan URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs judul konten: "PJ. Gubernur Dki Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman Ri. Benarkah?;

- Bahwa sejak tanggal 21 November 2022 banyak sekali broadcast link tayangan youtube via Whatsapp (WA), yang Saksi dapat dari rekanan-rekanan, partner bisnis yang menginfokan dan menanyakan mengenai adanya tayangan youtube tersebut. Baik yang diterima di Saksi sendiri maupun saksi Fredie Tan. Atas kejadian tersebut Saksi Fredie Tan mengumpulkan jajaran Direksi PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo, guna menyikapi banyaknya pertanyaan serta komplainan yang sangat berdampak buruk bagi berjalannya bisnis gedung music Beach City International Stadium, termasuk salah satu yang menanyakan adalah Sdr. Kahar Sundarisman, selaku mitra kerjasama dan penyewa ruangan concert hall, Sdr. Kahar Sundarisman sangat panik dan minta segera dilakukannya pertemuan resmi di kantor ancol. Dan dijanjikan pertemuan rapat pada tanggal 23 November 2022;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Fredie Tan, dengan melabeli diri Saksi Fredie Tan sebagai penjahat koruptor dan lain sebagainya sehingga saksi Fredie Tan tidak dipercaya lagi dan diragukan kredibilitas sebagai pengusaha yang baik;

- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut juga merusak dan berdampak langsung ke perusahaan yang saksi Fredie Tan miliki yaitu PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo hingga mencapai Rp. 27.000.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah);

- Bahwa pelakunya adalah narasumber yang berinisial Mister H pada konten video kanal youtube Anak Bangsa pada judul konten video judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar PT. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? dan PJ. Gubernur Dki Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman Ri. Benarkah?

- Bahwa Saksi kenal dengan narasumber yang berinisial

Mister H. Saksi sangat kenal/familiar dengan suara dan perawakan tubuh Mister H diduga Terdakwa, dikarenakan pernah menyewa ruangan gedung music stadium yang terletak di Lantai 2 bernama Mata Elang International Stadium/MEIS. PT. MEIS telah diputus kontrak sewanya sesuai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht) karena melakukan wanprestasi perjanjian sewa. Akibat pemutusan perjanjian sewa tersebut diduga Sdr. Hendra Lie merasa tidak puas sehingga diduga melakukan tindak pidana dimaksud di atas;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dugaan pelaku menyebarkan berita bohong yang berisi fitnah dan ujaran kebencian dalam tayangan podcast tersebut tanpa didasari dengan bukti-bukti yang ada dengan menceritakan kebohongan-kebohongan sehingga menciptakan persepsi bagi para penonton youtube bahwa kejadian sesuai fitnah-fitnah itu benar terjadi. Pernyataan dari narasumber (Mister H alias Hendra Lie) sangat bersifat tendensius dengan penuh amarah, emosi yang berapi-api menyudutkan Sdr. Freddie Tan sehingga Sdr. Freddie Tan terkesan sebagai penjahat besar;

- Bahwa adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut diduga maksud dan tujuan pelaku adalah untuk melakukan "pembunuhan karakter" terhadap diri saksi Freddie Tan selaku pebisnis dan pengusaha agar tidak dapat lagi melakukan usaha dan lebih parahnya fitnah- fitnah tersebut dapat menjerumuskan Saksi Freddie Tan ke dalam permasalahan hukum;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perihal ucapan Terdakwa yang mengatakan bahwa telah terjadi maldministrasi yang dilakukan oleh PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo yaitu:

a. Perjanjian Kerjasama pembangunan, pengalihan, dan pengoperasian Music Stadium antara PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk ("PJA") & PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo ("WAIP") pada Tanggal 28 Agustus 2009 Tidak Berbentuk Akta Notariil;

b. Perjanjian sewa sebagian ruangan Gedung Music Stadium antara WAIP kepada PT. Mata Elang International

Stadium Tidak Mengikutsertakan Pihak Pja sebagai pihak didalam perjanjian sewa.

Terkait dengan hal tersebut dapat saksi jelaskan bahwa:

a. Perjanjian Kerjasama Tanggal 28 Agustus 2009 "Tidak Berbentuk Akta Notaril", hal tersebut mengacu pada premis Perjanjian Kerjasama Tanggal 28 Agustus 2009 Point 4 Hal.3, tertulis alasan dibuatnya perjanjian, yaitu: "*Bahwa manajemen WAI telah mengatur operasional usahanya berdasarkan lokasi/area usaha dan khusus untuk lokasi/area sebagaimana kerjasama ini WAI telah menunjuk WAIP untuk menjalankan operasional dengan merujuk pada ketentuan dalam "Akta Kerjasama", untuk itu selanjutnya*

WAI bermaksud mengalihkan Kerjasama ini kepada WAIP sebagai anak usaha." Bahwa sesuai isi klausul diatas, jelas alasan mengapa Perjanjian hanya dibuat dibawah tangan dan tidak berbentuk akta notariil pada tanggal 28 Agustus 2009, adalah karena pengalihan proyek hanya dari Induk usaha ke anak usaha dan bukan kepada pihak lain. Sehingga Para Pihak sepakat hanya menuangkannya kedalam perjanjian pengalihan proyek secara bawah tangan.

1. Bahwa susunan pemegang saham antara PT. WAI dan PT. WAIP pada saat dilakukannya pengalihan pada tanggal 28 Agustus 2009 adalah SAMA. Jadi bukan dialihkan kepada Perusahaan baru sehingga Para Pihak mempertimbangkan hanya membuat Perjanjian dibawah tangan dalam membuat Perjanjian Pengalihan tersebut (Perjanjian Tanggal 28 Agustus 2009).
2. Bahwa pengalihan kepada anak usaha telah diatur didalam Pasal 15 Ayat 3 Perjanjian dan tidak diwajibkan berbentuk Akta Notaris.
3. Bahwa sekalipun benar sejak dikeluarkan Permendagri No.19 Tahun 2016 mengacu Pasal 230 Ayat 4 yang mewajibkan pembuatan perjanjian dalam bentuk Akta Notaris, namun hal itu tidak serta merta mengatakan bahwa Perjanjian Bto Tanggal 28 Agustus 2009 antara PT.

Halaman 323 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

PJA dan PT. WAIP menjadi Cacat Hukum, karena Undang-Undang Tidak Berlaku Surut.

4. Bahwa sekalipun Perjanjian tidak berbentuk Akta Notaris secara yuridis tetaplah Sah, dimana Hal itu tetap & sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata yang dikutip sebagai berikut:

a) Sepakat mereka yang membuatnya; Kecapakan untuk membuat suatu perikatan; Suatu HAL tertentu; Suatu SEBAB yang halal;

b) Bahwa senyatanya hingga saat ini "Tidak Ada" satu Produk Hukum "apapun" yang menyatakan / memutuskan / mengatakan Perjanjian BTO Tanggal 28 Agustus 2009 antara PT. PJA dan PT. WAIP telah Bermasalah dan /atau Cacat Hukum dan /atau Batal Demi Hukum.

b. Perjanjian Sewa (Akta No.78) antara PT. WAIP dan PT. MEIS tidak mengikutsertakan PT. PJA sebagai pihak.

1. Bahwa PT. MEIS sendiri lah yang tidak menghendaki PT. PJA ikut menandatangani Akta sewa No.78/2012 dan Pihak Notaris yang ditunjuk untuk membuat Akta sewa 78/2012 adalah Notaris yang ditunjuk PT. MEIS sendiri, sehingga ketidak-ikutsertaan PT. PJA dalam ikut menandatangani Akta sewa No. 78/2012 bukan atas inisiatif atau tipu daya PT. WAIP, sehingga PT. WAIP tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

2. Bahwa fakta sesuai point A diatas, tertuang didalam fakta persidangan di Perkara No. 817/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, Tanggal 19 Desember 2019. Terungkap fakta ketidakikut-sertaan Turut Tergugat (PT. PJA) adalah atas Kesepakatan Para Pihak, fakta ini disampaikan oleh Notaris Edison Jingga,SH selaku pihak Notaris yang membuat Akta sewa No. 78/2012.

3. Bahwa PT. PJA Tidak Menolak kehadiran PT. MEIS sebagai Tenant/Penyewa. Bahwa senyatanya PT. PJA

sangat mengetahui adanya tenant PT. MEIS, dimana PT. WAIP telah menyetorkan sepenuhnya bagian hak PT. PJA atas penerimaan uang sewa ruangan gedung music stadium, termasuk uang sewa PT. MEIS, sesuai Laporan pendapatan tahun berjalan dan tidak ada penolakan atau pun komplain dari PT. PJA tentang kehadiran PT. MEIS sebagai penyewa ruangan di Gedung Music Stadium, hal ini membuktikan tidak ada masalah walaupun didalam Akta sewa No.78/2012 tidak mengikutsertakan PT. PJA.

4. Bahwa pada saat peresmian Grand Opening Gedung Music Stadium pada tanggal 24 Desember 2011, PT. PJA juga menghadiri acara tersebut yang diwakili oleh Bapak Budi Karya Sumadi selaku Direktur Utama PT. PJA Ketika itu dan dimana PT. MEIS juga telah diperkenalkan sebagai salah satu tenant/penyewa ruangan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT. WAIP) tidak pernah dipanggil atau diundang terkait permintaan klarifikasi atau pertemuan lainnya terkait oleh Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya hingga Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menerbitkan Surat Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya nomor: B/353/LM.08-34/0173.2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang digunakan oleh Sdr. Hendra Lie sebagai dasar memberikan pernyataan dalam konten video *podcast* di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa. Saksi Fredie Tan selaku pemilik atau pihak dari PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT. WAIP) melalui Tim Kuasa Hukumnya yaitu dari Kantor Advokat H. Adi Warman, S.H., M.H., M.Ba. melayangkan surat somasi nomor: 091/AW/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan Frans Tairas selaku Direktur Utama PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT. WAIP) mengirimkan atau melayangkan surat nomor: 050/K/WAIP/DIR/0923 tanggal 25 September 2023 perihal keberatan terhadap LAHP Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya yang dikirimkan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Halaman 325 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Setelah itu barulah saksi dan Sdr. Frans Tairas pernah memberikan klarifikasi kepada Keasistenan Resolusi Utama Manajemen Mutu Ombudsman Republik Indonesia;

- Bahwa faktanya seluruh uraian laporan Pelapor (Terdakwa dalam perkara Aquo) yang tertuang dalam LAHP ORI, merupakan materi serta objek pemeriksaan di pengadilan, baik dalam perkara yang sudah diuraikan dalam LAHP ORI maupun perkara-perkara Pelapor Vs Terlapor lainnya yang sudah diputuskan oleh pengadilan seperti misalnya:

- Putusan PN Jakarta Utara Nomor: 791/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, 8 Oktober 2020;
- Putusan PN Jakarta Utara Nomor: 817/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, 8 Oktober 2020;
- Putusan PN Jakarta Utara Nomor: 137/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, 16 Maret 2021,

yang tidak satupun dimenangkan oleh Pelapor (MEIS), Pihak MEIS kalah disemua gugatan, dan sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

- Bahwa akibat dari beredarnya video podcast tersebut, tidak terjadi permusuhan individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA, yang berkaitan dengan ucapan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi Freddie Tan adalah "Cina Medan".

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa ucapan Terdakwa mengenai perbuatan yang dituduhkannya kepada Saksi Freddie Tan adalah tidak benar, dan sepengetahuan Saksi, Freddie Tan tidak pernah ditetapkan sebagai Tersangka;

- Bahwa perkara-perkara yang menyangkut Sdr. Freddie Tan sebagai Terlapor atau Tersangka telah dihentikan Penyidikannya (SP3), karena tidak terdapat cukup bukti.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan Keterangan saksi tidak benar, karena:

- yang Terdakwa katakan semuanya berdasarkan fakta, dan panggilan "Cina Medan" sudah sering terdakwa katakan pada terdakwa sebagaimana terdakwa juga dipanggil "Cina Betawi";
- Terdakwa tidak menyebarkan video podcast dimaksud.

Halaman 326 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- Tidak terjadi permusuhan individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA sebagai akibat dari penayangan video podcast dimaksud.

3. **Saksi** Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini mengelola Youtube Kanal Anak Bangsa, sejak pertengahan Mei 2020, sebagai pemilik Chanel Youtube Kanal Anak Bangsa, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemilik dan pengelola chanel Youtube Kanal Anak Bangsa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa portal berita media online milik atau yang Saksi kelola masih dalam tahap pembuatan pengurusan badan hukum dan terkait dengan legalitas portal media online milik Saksi tersebut masih dalam proses pengurusan badan hukum;

- Bahwa dikarenakan legalitas dari portal media online milik Saksi tersebut masih dalam proses pengurusan badan hukum, maka belum ada struktur direksi, dalam pengelolaan kanal youtube Kanal Anak Bangsa Saksi selaku pemilik, pengelola, penanggung jawab, serta untuk alamat kantor dan studio Kanal Anak Bangsa beralamat di Jalan Duren Tiga Indah I Blok E2/No. 8 (Komplek Liga Mas Indah) Kalibata, Jakarta Selatan;

- Bahwa pada bulan tidak ingat tahun 2022 saksi mendapatkan pesan/*chat* dari Saudara Hendra Lie melalui aplikasi *whatsapp* yang mengirimkan *link* berita tentang permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) dan saksi mengkonfirmasi melalui telepon kepada Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. tentang permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) dan Saudara Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyarankan untuk membuat *podcast* dengan Saudara Hendra Lie karena Saudara Hendra Lie yang mengetahui semua permasalahan terkait PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA). Setelah itu saksi menghubungi Saudara Hendra Lie melalui telepon untuk mengatur jadwal pertemuan, kemudian saksi bersama dengan Saudara Hendra Lie melakukan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat untuk membahas

permasalahan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) dan mempersiapkan dokumen untuk dibahas dalam *podcast* di akun *youtube* Kanal Anak Bangsa, saksi dan Saudara Hendra Lie menyepakati untuk pembuatan *podcast* dalam pertemuan selanjutnya pada tanggal 18 November 2022 dan 6 Maret 2023;

- Bahwa mengenai tampilan video kanal *youtube* sebagai berikut: URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJOQMhTn0Rs>

judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar Pt. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? durasi waktu: 40 menit 12 detik, konten tersebut adalah konten kanal *youtube* milik Saksi dengan nama Kanal Anak Bangsa yang dibuat pada tanggal 18 November 2022 dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022, dan video tersebut di buat Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat yang tidak lain merupakan kantor milik Terdakwa yang berada di lantai 22 (dua puluh dua);

- Bahwa Media yang digunakan dalam Podcat tersebut adalah Kamera SLR sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Kamera Canon sebanyak 2 (dua) unit dan Nikon sebanyak 1 (satu) unit;

- Bahwa Konten video tersebut merupakan rekaman yang kemudian di unggah (tidak *live/langsung*) dengan menjadi Narasumber adalah Terdakwa;

- Bahwa tampilan video kanal *youtube* sebagai berikut: URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs

judul konten: "PJ. Gubernur Dki Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman Ri. Benarkah ? dengan durasi waktu 31 (tiga puluh satu) menit 26 (dua puluh enam) detik adalah konten kanal *youtube* milik Saksi dengan nama Kanal Anak Bangsa, yang dibuat pada tanggal 6 Maret 2023 dan ditayangkan pada tanggal 8 Maret 2023, dan video tersebut di buat Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat merupakan kantor milik Terdakwa yang berada di lantai 22 (dua puluh dua);

- Bahwa media yang digunakan saat itu adalah menggunakan Kamera SLR sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Kamera Canon sebanyak 2 (dua) unit dan Nikon sebanyak 1 (satu) unit;

- Bahwa Konten video tersebut merupakan video rekaman

yang kemudian di unggah (tidak *live/langsung*) dengan narasumber adalah Terdakwa;

- Bahwa yang memiliki ide gagasan untuk membuat konten video youtube tersebut adalah Terdakwa, yang kemudian meminta kepada saksi untuk membuat podcast atau unggahan konten video youtube tersebut;

- Bahwa sebelum membuat konten video tersebut Saksi meminta kepada Sdr. Hendra Lie untuk menyerahkan beberapa bukti terkait dengan apa yang akan di podcastkan nanti di Chanel Youtube Kanal Anak Bangsa milik Saksi, setelah Saksi terima bukti tersebut dan membacanya kemudian Saksi berkonsultasi kepada teman Saksi yaitu Sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H selaku Advokat dan setelah dinyatakan memang ada masalah terkait antara Terdakwa dengan Ancol Beach City barulah Saksi mengatur jadwal untuk melakukan podcast tersebut;

- Bahwa dalam mempublikasikan atau mengunggah konten video podcast tersebut seizin dan sepengetahuan dari Terdakwa selaku Narasumber;

- Bahwa dalam sesi wawancara sebagaimana konten video di atas, saat itu Terdakwa selaku Narasumber menunjukkan atau memperlihatkan atau memberikan file atau dokumen kepada Saksi yaitu berupa File dokumen dari Ombudsman, perjanjian antara Sdr. Hendra Lie dengan Sdr. Fredie Tan terkait penyewaan Ancol Music Stadium yang berlokasi di Ancol Beach City, dan Dokumen perjanjian Perusahaan yang dimiliki oleh Sdr. Fredie Tan dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol;

- Bahwa saksi pernah menghubungi Pj Gubernur DKI Jakarta yaitu Sdr. Heru Budi Hartono untuk Saksi tawarkan klarifikasi atas tuduhan yang di sampaikan Sdr. Hendra Lie, kemudian oleh Pj Gubernur di arahkan ke bagian BUMD, selanjutnya Saksi dikatakan akan di hubungi oleh pihak Pembanguna Jaya Ancol, selanjutnya Saksi dihubungi oleh Komisariss PT. Pembangunan Jaya Ancol Yaitu Purn. Komjen Suhardi Alius, beliau menjelaskan terkait kerja sama Perusahaan Fredie Tan dengan Sdr. Hendra Lie dan menurut beliau ini tidak terkait dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol artinya lebih pada B to B (Bisnis to Bisnis), kemudian Saksi di atur akan bertemu

Halaman 329 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

dengan Direksi Pt. Pembangunan Jaya Ancol, dan setelah Saksi bertemu dengan Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol yaitu Sdr. Winarto dan kemudian beliau menjelaskan hal yang sama dengan Purn Komjen Suhardi Alius selanjutnya Saksi langsung melakukan take down (delete) chanel youtube tersebut;

- Bahwa setelah selesai proses pembuatan konten video tersebut, Saksi tidak memberikan salinan file video kepada Terdakwa selaku narasumber;

- Bahwa yang memiliki ide gagasan untuk membuat konten video youtube tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa materi yang di bahas terkait podcast yang dibuat pada tanggal 18 November 2022 dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 sesuai dan judul pada youtube kanal anak bangsa milik Saksi yaitu "membongkar pembiaran kerugian negara ratusan milyar PT. Pembangunan Jaya Ancol" dan podcast yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2023 dan ditayangkan pada tanggal 08 Maret 2023 dengan materi "Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dituduh melecehkan Ombudsman RI;

- Bahwa editor dari Video Podcast yang dibuat pada tanggal 18 November 2022 dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 dan podcast yang dibuat pada tanggal 6 Maret 2023 dan ditayangkan pada tanggal 8 Maret 2023 pada kanal Youtube dengan nama Kanal Anak Bangsa milik Saksi yaitu saksi Ramonzah Alias Ramon selaku tim bagian produksi;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Ramonzah alias Ramon selaku tim bagian produksi adalah melakukan persiapan alat alat podcast, seperti Kamera, Lighting, Audio, melakukan Syuting video, editing video dan posting video yang sebelum di posting Saksi lakukan pengecekan hasil edit video dan beberapa revisi dulu setelah dinyatakan oke baru video tersebut di posting;

- Bahwa yang meng-upload video ke kanal Youtube milik Saksi yang bernama Kanal Anak bangsa adalah saksi Ramonzah alias Ramon setelah ada persetujuan dari Saksi, barulah Saksi memerintahkan saksi Ramonzah alias Ramon untuk mengupload video ke kanal Youtube milik Saksi yang bernama Kanal Anak Bangsa;

Halaman 330 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- Bahwa saksi Ramonzah alias Ramon dalam mengedit video maupun saat meng-upload / mengunggah video podcast yang dibuat pada tanggal 18 November 2022 dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 dan podcast yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2023 dan ditayangkan pada tanggal 08 Maret 2023 ke konten youtube kanal anak bangsa milik Saksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit perangkat PC Komputer yang ada di studio Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai bukti terkait dengan permintaan Terdakwa untuk membuat konten video podcast tersebut, karena permintaan Terdakwa untuk meminta dibuatkan podcast tersebut tidak langsung Saksi saksi setuju melainkan berjalan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan setelah permintaan tersebut di lakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kesepakatan tertulis dengan Terdakwa dalam mempublikasikan atau mengunggah konten video podcast tersebut, kesepakatan terkait di uploadnya video tersebut ke youtube Kanal Anak Bangsa milik Saksi adalah berdasarkan izin dan kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan saksi pada saat pembuatan video podcast yang pertama maupun kedua;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengatakan hal tersebut adalah untuk menyimpulkan (berdasarkan kesimpulan Saksi sendiri terkait perkataan “pengusaha hitam”) dan mengkonfirmasi atas jawaban dan penjelasan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk mengambil judul tersebut adalah karena ada potensi kerugian negara yang ditunjukkan dari hasil LHKP Ombusman, jadi harus ada tindak lanjut dari pihak pihak terkait;
- Bahwa pembicaraan yang dinyatakan oleh Terdakwa selaku narasumber pada saat podcast yang tayang pada: tanggal 20 November 2022 URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJOQMhtn0Rs> judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar PT. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? durasi waktu: 40 menit 12 detik dan podcast yang tayang pada: tanggal 8 Maret

Halaman 331 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

2023 URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs judul konten: PJ. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah dengan durasi waktu: 31 menit 26 detik adalah sebagaimana isi dari bukti video yang diperlihatkan dan didengarkan dalam persidangan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi berkonsultasi dengan Sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H terkait dengan akan melakukan podcast dengan narasumber Sdr. Hendra Lie adalah karena Sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H mengerti tentang hukum dan menanyakan terkait kebenaran berkas yang di berikan oleh Sdr. Hendra Lie tersebut, di karenakan ada beberapa berkas dan dokumen yang saksi lihat seperti adanya surat Sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H ke KPK, beberapa foto Sdr. Hendra Lie dengan Sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H di KPK, dan saksi juga menanyakan kepada Sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H terkait apakah benar ada permasalahan antara Sdr. Hendra Lie dengan Ancol dan di jawab oleh Sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H saat itu benar bahwa ada permasalahan antara Sdr. Hendra Lie dengan Ancol, setelah saksi berkoordinasi dengan Sdr. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H barulah saksi melakukan podcast dengan narasumber Sdr. Hendra Lie;

- Bahwa persiapan yang saksi lakukan sebelum saksi mengatur jadwal untuk melakukan podcast tersebut adalah melakukan pengaturan janji hari dan tempat untuk melakukan podcast dengan Terdakwa selaku Narasumber dan menyiapkan alat yang nanti akan di gunakan untuk podcast, dan membaca kembali berkas berkas yang di berikan oleh Sdr. Hendra Lie;

- Bahwa saksi menyusun konsep pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber terkait podcast yang dibuat pada tanggal 18 November 2022 dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 dan podcast yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2023 dan ditayangkan pada tanggal 08 Maret 2023 dan saat wawancara mengalir spontan, Narasumber menjawab pertanyaan Saksi yang berkaitan dengan pernyataan Narasumber bahwa ia pernah mengalami dan juga sebagai korban akibat dari

Halaman 332 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

pengelolaan aset negara yang tidak dikelola dengan baik dan benar;

- Bahwa sebelum dimulainya pembuatan Video Wawancara/ (Podcast) tersebut, Terdakwa Hendra Lie selaku Narasumber menyampaikan permintaan kepada Saksi selaku Host yaitu agar menyembunyikan Identitas Terdakwa serta tidak memperlihatkan Muka selama proses Wawancara/(Podcast) berlangsung;

- Bahwa dalam Video Wawancara/(Podcast) tersebut Saksi selaku Host menyampaikan Prolog terlebih dahulu untuk membuka sesi Wawancara, dan selanjutnya Host memberikan waktu kepada Terdakwa selaku Narasumber menyampaikan apapun yang terjadi. Selanjutnya, perbincangan Host dan Narasumber mengalir seperti obrolan Santai. Karena Saksi tidak pernah menyiapkan Skript sebagai bahan wawancara dalam pembuatan Video Wawancara / (Podcast) tersebut;

- Bahwa saksi dalam setiap akhir sesi tanyangan Podcast saksi selaku host mencantumkan Nomor Telepon pada Akun YouTube Kanal Anak Bangsa tersebut, agar siapapun dapat memberikan Klarifikasi maupun bantahan terhadap Video - video yang telah di unggah untuk Publik, namun untuk Podcast dengan Terdakwa selaku narasumber hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang memberikan klarifikasi atau bantahan terkait video podcast tersebut;

- Bahwa saksi tidak memiliki bukti fisik terkait undangan kepada Terdakwa selaku Narasumber, karena undangan tersebut di lakukan melalui telepon;

- Bahwa materi yang di bahas terkait podcast yang dibuat pada tanggal 18 November 2022 dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 sesuai dan judul pada youtube kanal anak bangsa milik saksi yaitu "membongkar pembiaran kerugian negara ratusan milyar PT. Pembangunan Jaya Ancol" dan podcast yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2023 dan ditayangkan pada tanggal 08 Maret 2023 dengan materi "Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dituduh melecehkan Ombudsman RI;

- Bahwa yang memiliki ide gagasan terkait dengan materi atau tema yang akan di sampaikan pada podcast tersebut adalah

Halaman 333 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Terdakwa;

- Bahwa untuk editor dari Video Podcast yang dibuat pada tanggal 18 November 2022 dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 dan podcast yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2023 dan ditayangkan pada tanggal 08 Maret 2023 pada kanal Youtube dengan nama Kanal Anak Bangsa milik saksi yaitu saksi Ramonzah Alias Ramon selaku tim bagian produksi.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Ramonzah alias Ramon selaku tim bagian produksi adalah melakukan persiapan alat alat podcast, seperti Kamera, Lighting, Audio, melakukan Syuting video, editing video dan posting video yang sebelum di posting saksi lakukan pengecekan hasil edit video dan beberapa revisi dulu setelah dinyatakan oke baru video tersebut di posting;

- Bahwa yang meng-upload video ke kanal Youtube milik saksi yang bernama Kanal Anak bangsa adalah saksi Ramonzah alias Ramon setelah ada persetujuan dari saksi, barulah saksi memerintahkan saksi Ramonzah alias Ramon untuk mengupload video ke kanal Youtube milik saksi yang bernama Kanal Anak Bangsa;

- Bahwa saksi Ramonzah alias Ramon dalam mengedit video maupun saat meng-upload / mengunggah video podcast yang dibuat pada tanggal 18 November 2022 dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 dan podcast yang dibuat pada tanggal 6 Maret 2023 dan ditayangkan pada tanggal 8 Maret 2023 ke konten youtube kanal anak bangsa milik saksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit perangkat PC Komputer yang ada di studio saksi;

- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti terkait dengan permintaan Terdakwa untuk membuat konten video podcast tersebut, karena permintaan tersebut tidak langsung saksi setuju melainkan berjalan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan setelah permintaan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mempunyai kesepakatan tertulis dengan Terdakwa dalam mempublikasikan atau mengunggah konten video podcast tersebut, kesepakatan terkait di uploadnya video tersebut ke youtube Kanal Anak Bangsa milik saksi adalah berdasarkan izin dan kesepakatan lisan antara saksi dengan

Halaman 334 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Terdakwa pada saat pembuatan video podcast yang pertama maupun kedua;

- Bahwa Saksi tidak ingat dengan jumlah *viewer* atau penonton yang melihat atau menonton unggahan konten video pada kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa;

- Bahwa alasan saksi menghapus kedua video *podcast* di *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa karena sekira bulan April 2023 saksi bertemu dengan perwakilan direksi PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) atas nama Winarto membahas tentang permasalahan diantara PT. Mata Elang International Stadium (PT. MEIS) dengan PT. Wahana Agung International Propertindo (PT.WAIP) dan perwakilan direksi PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) menyampaikan akan melakukan mediasi antara Terdakwa dengan saksi Freddie Tan; Sehingga satu hari setelah pertemuan tersebut, saksi langsung menghapus kedua video *podcast* di *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa tanpa adanya paksaan dari orang lain;

- Bahwa Saksi tidak ada kontrak atau mendapat bayaran dari Terdakwa maupun pihak lain dalam hubungannya dengan penayangan Podcast tersebut;

- Bahwa jenis konten video yang ada dalam kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa tentang politik, sosial, toleransi, budaya, demokrasi, agama, ideologi, pertahanan dan keamanan Indonesia;

- Bahwa struktur dan mekanisme Pendistribusian ketika sebagai Host melakukan pertanyaan kepada Narasumber sehingga dapat diakses ke umum terkait materi – materi yang di bahas dalam Platform YouTube Kanal Anak Bangsa tersebut yaitu terdiri dari, 3 Jenis Struktur yaitu opini saksi, saksi bertindak sebagai Host, artinya saksi meminta/mengundang dan/atau diminta/diundang Narasumber, dan host lain dari Tim saksi mewawancarai orang lain serta ketiga 3 Jenis Struktur tersebut memiliki Mekanisme sama yaitu: diproduksi, diedit, proses Review oleh saksi selaku penanggung jawab, dan terakhir yaitu Upload/Unggah ke Platform YouTube Akun Kanal Anak;

- Bahwa Kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa yang saksi kelola bersifat publik yang dapat diakses umum;

Halaman 335 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- Bahwa jumlah subscriber kanal youtube atas nama Kanal Anak Bangsa yang saksi kelola berjumlah 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu) pengikut;
- Bahwa media atau perangkat atau peralatan yang dipergunakan dalam Podcat tersebut adalah:
 - a. 1 (satu) unit kamera DSLR merek canon type 600D;
 - b. 1 (satu) unit kamera DSLR merek canon type 7D;
 - a. 1 (satu) unit kamera DSLR merek nikon type D6100;
 - b. 2 (unit) lampu lighting merek godox;
 - c. 2 (unit) clip on; dan
 - d. 1 (satu) unit receiver merek Boya.

adalah milik saksi yang dikhususkan untuk *youtube* Kanal Anak Bangsa;

- Bahwa YouTube Kanal Anak Bangsa tersebut tidak termasuk Produk Pers karena belum ada aturan yang mengatur, sehingga ada kekosongan Peraturan disini, yang artinya hasil Konten - konten tersebut bukan termasuk dan belum diakui sebagai Karya Jurnalistik;
- Bahwa Saksi beserta Konten Kreator lain juga bersepakat bahwa agar Konten Kreator ini dibuatkan aturan agar ada Wadah sehingga tau aturan mana yang boleh ataupun tidak dalam penayangan konten – konten hasil dari Konten Kreator;
- Bahwa untuk membuat Akun YouTube tidak memerlukan Badan Hukum, hanya membutuhkan Akun Email untuk mendaftar pada Platform YouTube;
- Bahwa tidak terjadi efek / imbas negative, maupun demo baik dari pihak manapun yang terjadi Akibat dari penayangan Video Podcast tersebut dan saksi juga menanyakan kepada Dirut PJA terkait Rekomendasi Ombudsman yang tidak dilaksanakan dan ditanggapi dengan menyampaikan akan melaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi, pada saat itu Dirut PJA menyampaikan akan membantu memfasilitasi Upaya Mediasi antara Pak Hendra Lie dengan Pak Fredie Tan, berdasarkan adanya Niat Baik dari Direktur Utama PJA tersebut akhirnya Saksi melakukan Take Down kedua Video Podcast di Akun You Tube Kanal Anak Bangsa tersebut, karena bagi Saksi tugas Host untuk mengcover terkait Kasus tersebut telah selesai;

Halaman 336 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- Bahwa saat memeriksa hasil editing video tersebut, Saksi Rudi S. Kamri tidak melihat konten yang telah mengandung unsur SARA maupun unsur penghinaan terhadap pihak lain, namun Saksi tahu pasti ada orang yang terdampak akibat podcast tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan Terdakwa Selama Wawancara tersebut, Terdakwa hanya menyampaikan bukti – bukti dan data yang dimiliki oleh Terdakwa

4. Saksi Ramonzah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai editor dan videographer di akun youtube Kanal Anak Bangsa sejak Juli Tahun 2020;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di akun *youtube* Kanal Anak Bangsa adalah melakukan shooting pada saat podcast berlangsung, editing video dan juga mengupload video podcast yang telah diedit ke akun *youtube* Kanal Anak Bangsa;

- Bahwa pemilik akun youtube Kanal Anak Bangsa adalah saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alat/device yang saksi gunakan dalam pelaksanaan shooting, editing, upload video di akun youtube Kanal Anak Bangsa untuk shooting menggunakan 1 (satu) unit kamera DLSR merk canon type 600D, 1 (satu) unit kamera dslr merk canon type 7D, 1 (satu) unit kamera dslr merk nikon type D6100, 2 (unit) lampu lighting merk godox, 2 (unit) clip on dan 1 (satu) unit receiver merk Boya dan untuk editing menggunakan Editing & Upload dan mengupload menggunakan 1 (satu) unit Personal Computer/PC rakitan spek editing dan 1 (satu) unit harddisk Seagate;

- Bahwa mengenai tampilan video kanal youtube dengan URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhTn0Rs> judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar PT. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? Dengan durasi waktu: 40 menit 12 detik, Saksi mengetahui konten tersebut di atas adalah konten akun youtube Kanal Anak Bangsa tempat Saksi bekerja, namun saksi tidak ingat lagi kapan video tersebut dibuat, dan video tersebut di buat Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat yang tidak lain

merupakan kantor milik Sdr. Hendra Lie yang berada di lantai 22 (dua puluh dua), dengan menggunakan peralatan 1 (satu) unit kamera dslr merk canon type 600D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 7D, 1 (satu) unit kamera dslr merk nikon type D6100, 2 (unit) lampu lighting merk godox, 2 (unit) clip on dan 1 (satu) unit receiver merk Boya;

- Bahwa Konten video tersebut merupakan rekaman yang kemudian di unggah (tidak live/langsung) dengan Identitas dari narasumber tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa mengenai tampilan video kanal youtube dengan :URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs judul konten: "PJ. Gubernur Dki Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah ? dengan durasi waktu: 31 menit 26 detik, saksi mengetahui konten tersebut di atas adalah konten akun youtube Kanal Anak Bangsa tempat Saksi bekerja, namun Saksi tidak ingat kapan video tersebut dibuat, dan video tersebut di buat Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat yang tidak lain merupakan kantor milik Terdakwa yang berada di lantai 22 (dua puluh dua), dan Media yang digunakan saat itu adalah Kamera kamera DLSR merk canon type 600D, 1 (satu) unit kamera dslr merk canon type 7D, 1 (satu) unit kamera dslr merk nikon type D6100, 2 (unit) lampu lighting merk godox, 2 (unit) clip on dan 1 (satu) unit receiver merk Boya;

- Bahwa Konten video tersebut merupakan video rekaman yang kemudian di unggah (tidak live/langsung) dengan Terdakwa sebagai narasumber;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) video tersebut sudah tidak dapat diakses dan dilihat dikarenakan sudah dihapus dari akun *youtube* Kanal Anak Bangsa, yang menghapus kedua video tersebut adalah Saksi sendiri atas perintah dari Sajksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri, dan Saksi tidak tahu apa penyebab Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri menyuruh Saksi untuk menghapus kedua video tersebut dari akun *youtube* Kanal Anak Bangsa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri tidak memberitahu siapa yang akan menjadi

narasumber akun *youtube* Kanal Anak Bangsa dan hanya memberitahu bahwa akan ada pelaksanaan shooting podcast;

- Bahwa setelah mengedit video podcast tersebut Saksi mengupload video tersebut ke akun *youtube* Kanal Anak Bangsa (namun belum di publish) selanjutnya Saksi memberitahukan kepada saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri untuk mereview video podcast tersebut dan setelah mendapat persetujuan dari saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri video tersebut Saksi publish;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri meminta izin kepada Hendra Lie untuk mengupload video tersebut ke akun *youtube* Kanal Anak Bangsa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam pelaksanaan shooting kedua podcast tersebut bahwa narasumber ada melampirkan beberapa dokumen untuk ditampilkan/insert;

- Bahwa setelah selesai proses pembuatan konten video tersebut, saksi dan saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri tidak memberikan salinan *file video* kepada narasumber;

- Bahwa saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri tidak pernah mempersiapkan daftar pertanyaan/script dalam podcast di akun *youtube* Kanal Anak Bangsa;

- Bahwa sebagai videographer, editor dan sosial media spesialis di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa, tugas dan tanggung jawab saksi adalah

a. Editor: mengedit video mentah sampai menjadi video yang siap diunggah di kanal *youtube*;

b. Videographer: mempersiapkan seluruh peralatan dan melakukan proses perekaman shooting;

c. Sosial media spesialis: mengunggah/mengupload video pendek ke platform tiktok, facebook dan instagram;

- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Freddie Tan, dan juga saksi tidak mengenal Terdakwa namun saksi mengetahui Terdakwa pernah menjadi narasumber di kanal *youtube* Kanal Anak Bangsa dalam konten *video podcast* yang dibuat tanggal 18 November 2022 dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 dan podcast yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2023 dan

ditayangkan pada tanggal 08 Maret 2023;

- Bahwa untuk konten Podcast dengan judul Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar PT. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat, Jumlah viewer sebanyak 109.607 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh) penonton dan Jumlah viewer video podcast dengan judul PJ. Gubernur Dki Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah? (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat) penonton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki ide gagasan untuk membuat kedua *video podcast* tersebut, namun Sdr. Ir. Rudi Santoso, M.M. atau yang dikenal dengan Sdr. Rudi S Kamri satu hari sebelum pelaksanaan pengambilan *video podcast* memberitahukan kepada saksi akan ada pelaksanaan *shooting* di Twin Plaza. Unggahan konten pertama kali yang saksi edit dan unggah kedalam Kanalyoutube kanal Anak Bangsa adalah wawancara dengan host Ir. Rudi Santoso, M.M. atau yang dikenal dengan Sdr. Rudi S Kamri dan narasumber Arief Poyuono pada bulan Juni 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam melakukan kegiatan atau aktivitas pembuatan konten *video podcast* di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa menggunakan uang dari Rudi S. Kamri, Lourda Hutagalung dan Dwi Badarmanto. Namun setelah Lourda Hutagalung tidak ikut lagi dalam kepengurusan kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa, biaya operasional ditanggung oleh Rudi S. Kamri dan Dwi Badarmanto. Namun Saksi tidak mengetahui kisaran biaya yang diperlukan dalam pembuatan setiap *video* kanal *youtube* Kanal Anak Bangsa adapun 4 (empat) orang karyawan yang bekerja untuk kanal *youtube* Kanal Anak Bangsa sebagai driver, editor/peliput, admistrasi dan *office boy*, untuk gaji yang saksi terima sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa jenis konten *video* yang ada dalam kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa tentang politik, sosial, toleransi, budaya, demokrasi, agama, ideologi, pertahanan dan keamanan Indonesia.
- Bahwa kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa

Halaman 340 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

tersebut bersifat publik yang dapat diakses umum;

- Bahwa jumlah *subscriber* kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa berjumlah 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu) pengikut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kanal *youtube* Kanal Anak Bangsa mendapat *adsense monetize* atau penghasilan dari *platform youtube*, penghasilan kanal *youtube* Kanal Anak Bangsa variatif dalam tiap bulannya dan penghasil dari *platform youtube* masuk ke rekening Bank Central Asia atas nama Rudi S. Kamri namun nomor rekening saksi tidak mengetahui;

Bahwa media atau perangkat atau peralatan:

- a. 1 (satu) unit kamera DSLR merek canon type 600D;
- b. 1 (satu) unit kamera DSLR merek canon type 7D;
- c. 1 (satu) unit kamera DSLR merek nikon type D6100 (Dwi Badarmanto);
- d. 2 (unit) lampu lighting merek godox;
- e. 2 (unit) clip on; dan
- f. 1 (satu) unit receiver merek Boya.

adalah milik Rudi S. Kamri yang dikhususkan untuk *youtube* Kanal Anak Bangsa

- Bahwa selama saksi bekerja bersama saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa tidak pernah mendapatkan bayaran dari pihak yang menjadi narasumber atau pihak lain dalam *video-video podcast* yang pernah dibuat dan diunggah.

- Bahwa selama saksi bekerja bersama saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri dalam setiap pembuatan *video-video podcast* yang pernah dibuat dan diunggah pada kanal *youtube* atas nama Kanal anak Bangsa yang saksi ketahui tidak pernah memberikan bayaran kepada orang atau pihak yang menjadi narasumber dalam *video-video podcast* yang pernah dibuat dan diunggah, karena atas permintaan langsung dari pihak yang menjadi narasumber pada kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa kepada saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri melalui komunikasi telepon, pesan *whatsapp* dan pesan pribadi *Instagram* untuk dibuatkan *video-video podcast* sesuai dengan materi topik yang sudah diskusikan yaitu

permasalahan mafia tanah, hukum, sosial dan indikasi korupsi. Dengan adanya permintaan dari pihak yang menjadi narasumber pada kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa kepada saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri meyetujui pembuatan *podcast* apabila sudah ada pertemuan langsung dengan pihak yang menjadi narasumber di Kantor kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa. Namun ada beberapa *podcast* yang saksi tidak ketahui narasumber tersebut melakukan permintaan langsung atau diundang/dihubungi oleh saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri karena yang menjadi pihak narasumber adalah pejabat publik aktif/pensiun dan tokoh nasional yang sudah memiliki hubungan pertemanan dengan saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri;

- Bahwa saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri memerintahkan saksi untuk meng-*upload* atau mengunggah atau mem-*publish video-video podcast* baik perintah lisan maupun perintah melalui telepon dan pesan *whatsapp*; dan proses saksi meng-*upload* atau mengunggah atau mem-*publish video-video podcast* di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa yaitu sebagai berikut:

- a. Langkah pertama login Kanal *youtube* kemudian pilih *upload video*
- b. Langkah kedua pilih file video yang akan di *upload*
- c. Langkah ketiga mengisi judul dan deskripsi pada video tersebut
- d. Langkah keempat elemen video
- e. Langkah kelima pemeriksaan hak cipta dari kanal *youtube*
- f. Langkah keenam mengatur waktu kapan video tersebut akan ditayangkan.

Dalam langkah yang keenam ini saksi memilih mode pribadi agar saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri dapat *mereview video-video yang akan dipublish*; Setelah mendapat persetujuan dari saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri lalu saksi memilih mode publik untuk ng- *upload* atau mengunggah atau mem-*publish video-video podcast* di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa. Namun ada beberapa

video-video dalam *podcast* kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa yang mana saksi memilih mode pribadi tetapi saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri sendiri yang memilih mode publik/publish untuk *ng-upload* atau mengunggah atau mem-*publish video-video podcast* di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri *mereview video-video* yang akan dipublish tersebut;

- Bahwa terkait 2 konten yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yang meng- *upload* atau mengunggah atau mem-*publish video-video podcast* di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa adalah saksi sendiri dengan perintah persetujuan dan seizin dari saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu terkait siapa yang melakukan proses Editing Video ataupun Publikasi Video di YouTube

5. **Saksi Afendi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) sejak Tahun 1995 sebagai Kepala bagian Hukum, pada Tahun 2009 menjadi kepala bidang pengembangan investasi properti dan tahun 2023 *senior vice president legal resort properti* dan proyek khusus;

- Bahwa Saksi mengetahui dua konten video podcast yang diperlihatkan penyidik;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada memiliki hubungan dengan orang yang menjadi host dan narasumber dalam dua video podcast tersebut, namun saksi mengetahui nama host tersebut adalah Ir. Rudi Santoso, M.M. alias RUDI S KAMRI;

- Bahwa 2 (dua) video podcast tersebut terdapat ketidaksesuaian fakta terhadap perkataan/pernyataan/ucapan yang dapat merugikan dan menyudutkan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Pembangunan music stadium di atas tanah milik PT Pembangunan Jaya Ancol, yang

semula dilaksanakan oleh PT Paramita Bangun Cipta Sarana, kemudian dialihkan oleh PT PJA kepada PT Wahana Agung Indonesia, kemudian dialihkan lagi ke PT Wahana Agung Indonesia Propertindo;

- Bahwa saksi membenarkan Kesepakatan kerja sama antara PT Pembangunan Jaya Ancol (PT PJA) selaku pemilik tanah dengan PT Paramita Bangun Cipta Sarana (PT PBCS) untuk membangun dan mengoperasikan Gedung music stadium berikut sarana dan prasarana penunjang, PT PJA diwakili oleh Budi Karya Sumadi selaku Direktur Utama PT PBCS diwakili oleh Fredie Tan selaku Direktur Utama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan: Keterangan Saksi banyak yang tidak benar, Bahwa Saksi Afendi, SH pernah diusir oleh pimpinan rapat (pimpinan Ombudsman RI) dari ruangan rapat pada saat pertemuan di kantor Ombudsman RI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti elektronik berupa flashdisk1 (satu) flashdisk merek Sandisk warna hitam-merah kapasitas 64 Gb yang berisikan:

1. Rekaman konten video podcast chanel youtube atas nama "Kanal Anak Bangsa" sebagai berikut:

a) URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>
judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?

b) URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs judul konten: "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?

2. 7 (tujuh) tampilan tangkapan layar dari video podcast chanel youtube atas nama "Kanal Anak Bangsa"

3. 12 (dua belas) file dokumen dalam format pdf dan word dengan nama file sebagai berikut:

- a) Transcript Podcast 080323;
- b) Transcript Podcast 201122;
- c) Kerangka Acuan LP MEIS (ITE) Final;
- d) KLARIFIKASI PODCAST 080323;

- e) KLARIFIKASI PODCAST 201122;
- f) KRONOLOGIS MEIS;
- g) Realease Ombudsman RI MEIS WAIP 100723 - Adi W;
- h) Rev-1 SURAT WAIP-MEIS OMBUDSMAN 2023

Yang telah dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium forensik Badan Reserse Kriminal POLRI sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratororis Kriminalistik Barang Bukti No. Lab 1116/FKF/2024 tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan Ahli, yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

1. Dr. Flora Dianti, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai adanya pemberlakuan Undang-Undang dalam hal terjadi perubahan Undang-Undang dalam proses perkara pidana dapat digunakan beberapa asas, yakni sebagai berikut:

Asas Legalitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, juga Pasal 1 ayat (1) KUHP baru menyatakan "*Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan*". Pasal ini merupakan penegasan bahwa KUHP baru mengakui dan menjamin keberadaan asas legalitas. Berarti dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang, maka Undang- Undang yang diberlakukan dilihat dari tempus delicti terjadi dan Undang- Undang yang berlaku pada saat *tempus delicti* terjadi. Berarti dalam kasus *quad non*, peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana tersebut diketahui pelapor/korban dan dilakukan oleh pelaku sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada tanggal 2 Januari 2024, maka yang diberlakukan sesuai dengan *tempus delicti* perbuatan pidana dan Undang-Undang yang berlaku saat itu yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Asas Oportunitas. Bahwa apabila ada perubahan dalam perundangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Menguntungkan terdakwa

Halaman 345 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

bisa dilihat dari lama pemidanaan, jenis pemidanaan atau jumlah unsur pidana yang harus dibuktikan;

- Bahwa adanya perubahan ketentuan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 oleh Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berdasarkan unsur pidana, maka jerat pasal penghasutan di media sosial merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki unsur pidana alternatif yang lebih sedikit daripada unsur pidana yang harus dibuktikan pada Pasal 28 ayat (2) di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pemidanaan yang sama. Dilihat dari jenis pemidanaan yang sama, namun unsur pidana (alternatif) yang lebih banyak harus dibuktikan (oleh JPU / Penyidik) dibandingkan dengan Undang-Undang lama yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka ahli simpulkan bahwa lebih banyak unsur alternatif yang bisa menjerat pelaku/tersangka/terdakwa pada ketentuan baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga ketentuan yang lebih menguntungkan tersangka / terdakwa nantinya adalah lama yakni dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa berkaitan dengan adanya perubahan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Pasal 45 ayat (6) Jo Pasal 27A; Berdasarkan unsur pidana dan beban pembuktian pada perubahan pasal di atas, maka jerat pasal pencemaran nama baik dan fitnah di media sosial pada Undang-

Halaman 346 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Undang lama Nomor 11 Tahun 2008, memiliki unsur yang lebih meringankan pelaku, karena dalam unsur perubahan pasal pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 terdapat beban pembuktian terbalik terhadap pelaku. Maka ahli simpulkan bahwa berdasarkan asas oportunitas, unsur pasal yang lebih menguntungkan pelaku adalah pasal pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diutamakan untuk diberlakukan;

- Bahwa berdasarkan isi putusan MK dapat disimpulkan, bahwa penerapan Pasal 310 ayat (1) KUHP tetap dapat diterapkan dalam hal terjadi pencemaran nama baik seseorang secara lisan. Putusan MK yang menyatakan: Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" Berarti KUHP dan Pasal 310 ayat (1) KUHP tetap berlaku, dengan penegasan bahwa untuk Pasal 310 ayat (1) KUHP diberlakukan khusus untuk pencemaran secara lisan. Membedakan dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP yang diberlakukan untuk perbuatan pencemaran dengan menggunakan tulisan;

- Bahwa Unsur obyektif dan subyektif Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE:

- a. Perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya.

Halaman 347 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Ketiga perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan atau dokumen elektronik tidak dapat diketemukan penjelasannya di dalam Undang-Undang ITE tersebut baik dari sisi yuridis maupun IT, oleh karena itu harus dicari di luar Undang-Undang, khususnya dari sudut harfiah yang disesuaikan dengan teknologi informasi. Diterapkan dengan mempertimbangkan segala keadaan dan sifat dari peristiwa konkret yang disangkakan/diduga memuat tindak pidana bentuk penghinaan menurut Undang-Undang ITE tersebut. Adami Chazawi, menerangkan unsur ini sebagai berikut:

Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Dalam konteks tindak pidana penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut Undang-Undang ITE. Kiranya perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Informasi elektronik yang didistribusikan adalah merupakan data atau sekumpulan data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, gambar bergerak bersuara maupun tidak, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail) telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, anda, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang mampu memahaminya.

Perbuatan mendistribusikan data atau sekumpulan data elektronik tersebut dalam rangka melakukan transaksi elektronik. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu.

Tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE merupakan tindak pidana formil yang tidak murni, termasuk tindak pidana semi materiil. Karena untuk selesainya perbuatan

mendistribusikan harus menggunakan indikator telah terdistribusikannya data atau sekumpulan data elektronik objek tindak pidana.

b. Perbuatan menstransmisikan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Khususnya teknologi informasi elektronik jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan bahwa menstransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Dari kalimat tersebut dengan menghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan menstransmisikan dapatlah dirumuskan perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu - mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik. Seperti juga perbuatan mendistribusikan, perbuatan mengandung sifat materiil. Karena perbuatan menstransmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna, apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan dan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi.

c. Perbuatan “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik sifatnya lebih abstrak dari perbuatan mendistribusikan dan menstransmisikan. Karena itu mengandung makna yang lebih luas dari kedua perbuatan yang lainnya. Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE, Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain.

- Bahwa Unsur subyektif dengan sengaja dan tanpa hak; Unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya

Halaman 349 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang berdasarkan hukum dapat dipidana.

- Bahwa Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/V1/2021, Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (selanjutnya disebut SKB 229/2021) bahwa:

Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal Undang-Undang ITE ini adalah:

- Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum;
- Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan;
- Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan;
- Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas;

Halaman 350 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku Undang-Undang ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Selain itu, secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Untuk delik penghinaan termasuk Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Karena Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 KUHP, maka unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE haruslah mengacu kepada unsur-unsur penghinaan/pencemaran nama baik pada Pasal 310 KUHP dengan tambahan sarana internet sebagai mediana.

- Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:
 1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.
 2. Sengaja dengan kesadari kepastian (*opzet met bewustheid*);
Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.
 3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarshijnlikheids*);
Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.
- Bahwa dengan maksud untuk diketahui umum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan tersebut tidak harus dilakukan di hadapan umum, atau di depan orang banyak, jadi cukup apabila dilakukan

dihadapan orang lain, selain orang yang nama baiknya atau kehormatannya dilanggar;

- Bahwa *Tempus Delicti* adalah waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana. *Locus Delicti* adalah tempat terjadinya suatu delik. *Locus* dan *Tempus delicti* penting untuk menentukan waktu atau kapan terjadinya suatu tindak pidana dan juga untuk menentukan apakah suatu undang-undang pidana dapat diberlakukan untuk mengadili tindak pidana yang terjadi tersebut. Suatu undang-undang yang pemberlakuannya setelah terjadi suatu delik atau tindak pidana tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan memutuskan suatu tindak pidana. Oleh karena itu hal ini berkaitan dengan undang-undang tidak berlaku surut;

Terdapat 3 teori yang membahas mengenai *locus delicti* dan terkait juga *tempus delicti* yaitu:

a. Teori Perbuatan Materiel (*leer van de lichamelijke*) Menurut teori ini *locus delicti* merupakan tempat dimana seseorang melakukan suatu tindak pidana. Apabila telah ditentukan mengenai dimana tempat tindak pidana dilakukan maka dapat ditentukan juga mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut;

b. Teori Alat (*leer van het instrumen*) Menurut teori ini *locus delicti* dititikberatkan pada tempat dimana alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana berada atau berdasarkan tempat bekerjanya alat yang digunakan oleh si pelaku.

c. Teori Akibat (*leer van het gevolg*) Menurut teori ini *locus delicti* ditentukan karena adanya akibat yang muncul dari perbuatan yang telah terjadi atau ditentukan menurut dimana akibat yang muncul terjadi setelah terjadinya tindak pidana tersebut;

- Bahwa menentukan *locus* dan *tempus* suatu delik, dikenal beberapa teori, yaitu:

a. Teori Perbuatan Badan, menentukan bahwa *tempus* dan *locus* suatu tindak pidana adalah saat dan dimana perbuatan badan melakukan tindak pidana;

b. Teori Instrumen atau alat, menentukan bahwa *tempus* dari suatu delik adalah saat kapan bekerjanya alat tersebut, dan untuk *locus* ditentukan saat dimana bekerjanya alat tersebut.

c. Teori Terjadinya akibat, menentukan bahwa *tempus* dan

locus suatu tindak pidana terjadi saat akibat suatu tindak pidana terjadi.

d. Teori Terjadi Dimana-mana, menentukan tempus dan locus suatu tindak pidana adalah dapat terjadi berdasarkan perbuatan badan dilakukan, atau pada saat alat tersebut bekerja, atau ditempat akibat tersebut terjadi.

- Bahwa tentang kapan dimulainya dan selesainya suatu tindak pidana Siber, adalah sama dengan tindak pidana pada umumnya, yakni mengingat delik siber kebanyakan adalah delik formil, maka dimulainya suatu tindak pidana adalah saat pelaku melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari suatu tindak pidana, dan selesainya adalah sejak selesainya seluruh unsur-unsur yang dilarang oleh Undang-Undang, kecuali untuk delik materil, maka locus dan tempus adalah saat terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Jelasnya:

- Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE: merupakan delik Tindak pidana formil, walaupun terdapat unsur dengan tujuan menimbulkan kebencian, namun hal tersebut merupakan niat subyektif yang ada pada pelaku, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kebencian tersebut.
- Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE merupakan delik pidana formil yang tidak murni, termasuk tindak pidana semi materil. Karena untuk selesainya perbuatan mendistribusikan harus menggunakan indikator telah terdistribusikannya data atau sekumpulan data elektronik objek tindak pidana.
- Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan delik materil, dimana dalam hal terdapat kerugian yang mempunyai hubungan kausalitas dengan Pasal 27- Pasal 34, maka terjadi pemberatan.

Dalam hal ini: locus untuk Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE: tempat diambilnya rekaman podcast, hingga selesai yakni lokasi chanel Kanal Anak Bangsa berada yakni Twin Plaza yang berlatam di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat. Tempus: saat dilakukan rekaman tersebut, yakni saat ditayangkan pada tanggal 20 November 2022; Locus untuk Pasal 27 ayat (3) adalah tempat pelapor membuka dan

mendengarkan podcast terlapor / Chanel Kanal Anak Bangsa, dan tempus pada tanggal 20 November 2022;

- Bahwa Bahwa apabila narasumber mengatakan sebagaimana kata-kata/kalimat pada konten video tersebut di atas berdasarkan dokumen yang seharusnya narasumber tidak boleh dapatkan dan diketahui dikemudian hari bahwa dokumen yang menjadi dasar tersebut dalam hal ini yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya tersebut dinyatakan belum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan laporan tidak ditemukan maladministrasi sebagaimana hasil pemeriksaan Keasistenan Utama Manajemen Mutu Ombudsman RI, maka narasumber terbukti melakukan unsur obyektif / *actus reus* dari: *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*

- Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang berdasarkan hukum dapat dipidana.

Dalam hal ini pelaku telah sengaja menyatakan secara lisan dalam konten podcast yang berisi penghinaan, dengan bermaksud menyerang kehormatan/ nama baik/ menghina korban, karena mengetahui bahwa data yang digunakan oleh pelaku yakni Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman, bukanlah data yang dapat diperbolehkan untuk dipergunakan. Selain itu, dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tersebut ternyata dinyatakan tidak adanya maladministrasi, dan tidak membuktikan hal-hal yang

dinyatakan oleh pelaku, sehingga pelaku mengetahui bahwa apa yang dinyatakan olehnya bukan lah suatu kebenaran/ fakta.

Bahwa hal tersebut dilakukan tanpa hak, karena terlapor tidak diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan hal tersebut sebagaimana misalnya Aparat penegak hukum yang melakukannya demi kepentingan umum. Dalam hal ini unsur obyektif dan subyektif mengenai pencemaran nama baik telah dipenuhi.

Bahwa bila informasi yang disampaikan dalam satu kesatuan *podcast* sebagaimana konten *video podcast* tersebut di atas, dimana perkataan- perkataan yang disampaikan oleh narasumber maupun *host* dalam *podcast* tersebut terdapat kebenaran informasi maupun ketidakbenaran informasi, maka narasumber tetap dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan: *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik* sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27A dan/atau Pasal 45 ayat (6) Jo Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan informasi dalam pasal-pasal yang disangkakan terhadap pelaku adalah: informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Bahwa interpretasi memuat, tidak mensyaratkan adanya keseluruhan isi pernyataan, sepanjang terkait topik yang relevan / konteks yang sama.

- Bahwa dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau

nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Namun perlu dilihat juga dari segi konteks. Konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi. Namun tetap harus ada kesengajaan dari pelaku / terlapor dalam bentuk kesadaran bahwa hal yang dituduhkan yakni hal-hal yang mendiskreditkan pelapor termasuk informasi yang belum pasti benar karena belum ada bukti, atau kesadaran kemungkinan pernyataan tersebut tidak benar, atau setidaknya walau dianggap benar namun ada kemungkinan tidak benar, namun tetap disebarluaskan agar diketahui oleh umum untuk menyerang kehormatannya. Berkaitan dengan niat, Prof. Pompe yang diambil dari *Frank & Von Hippel* tentang "Teori Kehendak (*Willstheorie*)" mengemukakan bahwa kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam *Wet*. Kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya adalah bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan dikehendaki oleh pelaku/terlapor, yang harus dibuktikan bahwa pernyataan yang diberikan oleh pelaku / terlapor memang ditujukan untuk menyerang kehormatan, nama baik pelapor / korban. Dengan sengaja (*opzettelijk*) di sini; pelaku mengetahui dan menyadari bahwa perkataan menuduhkan sesuatu hal itu menyerang kehormatan, dan menimbulkan rasa malu atau tercela, serta pelaku menginginkan akibatnya yakni agar diketahui umum.

- Bahwa penerapan Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP masih relevan atau masih dapat dipersangkakan dalam perkara ini;
- Bahwa selanjutnya Pasal 310 KUHP terjadi perkembangan Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023, yang dinyatakan

Halaman 356 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

inkonstitusional bersyarat. Berdasarkan isi Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023, dapat kami simpulkan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP terjadi penambahan unsur, sehingga memiliki unsur- unsur sebagai berikut:

- a. barang siapa;
- b. dengan sengaja;
- c. menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- d. dengan menuduhkan sesuatu hal;
- e. dengan cara lisan;
- f. yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum.

- Bahwa Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang itu tidak cukup dengan dilakukannya tindak pidana saja tetapi selain daripada itu harus ada juga kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela (Moeljatno). Dalam hal ini dikenal suatu Asas Tiada pidana tanpa kesalahan *Geen straf zonder schuld* – (Belanda), *One schuld keine strafe* (Jerman), *Actus non facit reum, nissi mens sit rea* (Latin), *An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty* (Inggris). Hal ini sejalan pula dengan apa yang dinyatakan oleh Pompe diikuti oleh S.R. Sianturi, yang menyatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak (*de wil*) kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam (*binnenkan*) dari kehendak tersebut. Apa yang dimaksud dengan kesalahan, adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Roeslan Saleh yaitu keadaan psikis (*bathin*) orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi (*Simins*). Sedangkan Moeljatno dengan mensitir pendapat Pompe menyatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat dapat dicela dan dapat dihindari. Bahwa yang harus diperhatikan untuk adanya kesalahan, adalah:

- keadaan bathin (*psykhis*) dari orang yang melakukan perbuatan tersebut, dan
- hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan sehingga orang itu dapat dicela karena

perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Dr. Trubus Rahardiansyah ,S.H M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa atau fenomena unggahan konten *video podcast* yang diunggah di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa merupakan tindakan komunikasi secara sengaja dan tanpa hak menyampaikan informasi di muka umum yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana. Interaksi sosial yang dibangun oleh pelaku adalah melakukan perbuatan atau tindakan menyebarkan informasi yang ditujukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

- Bahwa Pernyataan/Kalimat/Kata-Kata yang mengandung makna sosiologis bahwa Terdakwa menyebutkan Freddie Tan memalsukan dokumen agar dapat melakukan ikatan dengan pihak lain. Bagaimanapun juga menyebut seseorang memalsukan dokumen berarti sama dengan menuduh seseorang melakukan tindakan kejahatan. Oleh karena itu, si narasumber tersebut seharusnya memiliki bukti mengenai dokumen palsu tersebut. Apabila dia tidak dapat menunjukkan dokumen palsu yang dimaksudkannya, maka pernyataannya dapat dianggap sebagai bentuk fitnah, dan karena itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik;

- Bahwa Pernyataan/kalimat/Kata-kata yang mengandung makna sosiologis Terdakwa menuduh Freddie Tan memberikan upeti atau menyuap Anies Baswedan agar kejahatan dalam pengelolaan music studio di Ancol dapat berjalan. Dengan begitu, si narasumber harus dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa Freddie Tan memang memberikan upeti kepada Anies. Apabila dia tidak dapat menunjukkan bukti tersebut, maka hal itu dapat dianggap sebagai bentuk fitnah kepada Freddie Tan dan juga Anies Baswedan, dan oleh sebab itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik

- Bahwa secara sosiologis perbuatan pemilik/pengakses/pengguna/ kanal *youtube* Kanal Anak Bangsa

Halaman 358 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

dengan URL: <https://www.youtube.com/@KanalAnakBangsa> dapat dikategorikan telah membuat dapat diasesnya suatu dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yakni perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang menyebabkan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh Orang lain atau Publik dengan cara memposting video melalui kanal youtube Kanal Anak Bangsa dengan URL: <https://www.youtube.com/@KanalAnakBangsa>;

- Bahwa dalam perspektif sosiologi hukum pidana perbuatan yang dilakukan seseorang yang menjadi narasumber dalam konten video dengan URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs> judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar PT. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? dan pada URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs judul konten: "PJ. Gubernur Dki Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman Ri. Benarkah? tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pernyataan/kalimat/kata-kata pelaku ditujukan untuk menghasut, mengadudomba, menyebarkan rasa benci/kebencian, dan membuat permusuhan yang dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu pelaku juga melakukan tindakan atau perbuatan penghinaan, menyerang martabat orang lain, melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan melakukan tuduhan-tuduhan tanpa bukti serta melakukan tindakan fitnah. Konstruksi sosial yang dibangun adalah membuat keresahan sosial di masyarakat dan membangun ketidakpercayaan publik (*public distrust*) dengan mendiskriditkan, melahirkan permusuhan dan kebencian serta menjatuhkan pihak lain.
- Bahwa dalam sosiologi hukum ujaran kebencian dapat didorong oleh berbagai faktor:

- a. **Pertama**, ujaran kebencian bisa terjadi karena dalam pribadi netizen ada prasangka negatif kepada kelompok tertentu, misalnya

ada penilaian bahwa sebuah kelompok, agama, atau etnis tertentu tidak beradab, pelit, sangat eksklusif dan lain sebagainya. Oleh karena adanya prasangka tersebut, para netizen mendapati perasaan jijik terhadap kelompok lainnya, kondisi ini senantiasa mendorong mereka melontarkan ujaran kebencian;

b. Kedua, ujaran kebencian bisa jadi terjadi dari **perilaku trolling**.

Orang yang berperilaku *trolling* ini berbeda dengan orang dengan prasangka buruk. Para ahli sosiologi menjelaskan bahwa pelaku-pelaku ujaran kebencian dari kategori *trolling* ini tidak didorong oleh perasaan benci kepada kelompok tertentu. Melainkan, mereka melontarkan ujaran kebencian malah untuk mendapatkan kenikmatan atau kesenangan pribadi. Mengacu kepada keilmuan psikologi, para pelaku *trolling* tersebut diklasifikasikan kepada bentuk kepribadian sadism, dimana mereka memperoleh kesenangan dari kegiatan membuat orang menderita. Misalnya ketika seseorang memposting hari bahagia mereka layaknya ulang tahun dan lain sebagainya, lalu tiba-tiba saja ada yang berkomentar negatif seperti menjelek-jelekkan bentuk tubuh dan lain sebagainya. Oleh karena komentar menjelek-jelekkan tersebut, orang yang membuat posting kemudian merasa kesal atau marah. Ketika sang pembuat posting tersebut kesal, marah, atau jengkel itulah perilaku *trolling* mendapatkan kesenangannya;

- Bahwa pernyataan/kalimat/kata-kata dua orang tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *respons* atau reaksi atau tanggapan berupa rasa kebencian atau permusuhan dari individu yang timbul sebagai orang perantauan chinese medan akibat adanya pernyataan dari Sdr. Hendra Lie sebagai narasumber pada konten video pada kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa. Respon atau reaksi pada konten video pada kanal *youtube* bersifat menyinggung perasaan atau membangkitkan amarah kebencian pada/dari etnis Cina Medan, karena akibat dari reaksi/respon tersebut dapat menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian pada golongan etnis China yang ada di Indonesia. Selain berdampak pada rasa terhina pada etnis China, respon/reaksi yang meluas adalah berpotensi terjadinya konflik sosial, perilaku diskriminatif, menimbulkan daya luka/melukai perasaan etnis China Medan yang terwujud dendam sosial dan konflik laten; Dalam sosiologi hukum berdasarkan teori

interaksi sosial, pernyataan/kata-kata tersebut merupakan tindakan komunikasi yang bermuatan rasa kebencian, hasutan, dan penghinaan berdasarkan etnis yang dapat menggerakkan individu dan atau kelompok di masyarakat tertentu untuk membangun permusuhan dan kebencian berdasarkan etnis atau suku;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai adanya percampuran dalam suatu perbuatan, dimana dalam perbuatan tersebut ada suatu hal yang dibenarkan (sesuai fakta) dan ada yang tidak dibenarkan (tuduhan fitnah), maka perbuatan yang benar tersebut tidak dapat menggugurkan atau mengesampingkan adanya perbuatan yang salah, sehingga perbuatan yang salah tersebut wajib dikenakan sanksi (dalam hal ini dipidanakan);

- Bahwa dalam sosiologi hukum pidana perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana adalah perbuatan yang istilah strafbaar feit, delik, dan delictum memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. S. R. Sianturi dalam buku yang sama mengutip Moeljatno yang memilih menerjemahkan strafbaar feit sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (hal. 208). Perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang takboleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

- Bahwa dalam Ilmu hukum pidana mengenal dua alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf. Pertama, alasan pembedah berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembedah dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Adapun alasan pembedah yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan), dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan). Kedua, alasan pemaaf yang menghapus kesalahan dari pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan

hukum. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (bela paksa lampau atau noodweer exces), dan Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, yaitu: (ayat 1) Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana; (ayat 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Dr. Somawijaya, S.H., M.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keberlakuan Pasal 310 ayat (1) KUHP pasca putusan MK Nomor: 78/PUU-XXI/2023 bukan berarti tidak dapat diberlakukan, melainkan dinyatakan inkonstitusional bersyarat, atau mengalami perubahan. Dimana ditambahkan kata “dengan cara lisan”. Sehingga dalam penerapannya, Pasal 310 ayat (1) KUHP masih berlaku dan masih dapat diterapkan pada perkara pidana yang terjadi, sehingga, pasca Putusan MK No. 78/PUU- XXI/2023, Pasal 310 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- d. Dengan menuduhkan sesuatu hal;
- e. Dengan cara lisan;
- f. Yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum

- Bahwa adanya tindakan komunikasi secara sengaja di muka umum yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam hal ini Ras dari Sdr. Hendra Lie, yaitu kata-kata/ pernyataan/ucapan “Itulah hebat Pak, orang Chinese, dari perantauan Medan, nekat datang kesini dengan modal nekat Pak ya...”, dimana menurut ahli,

Halaman 362 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Dalam teori interaksi sosial, pernyataan/kalimat/kata-kata tersebut sebagai bentuk ujaran kebencian dengan memanfaatkan sentimen Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) tersebut didukung dengan keseluruhan konteks pernyataan yang dinyatakan dengan nada emosional dan menyerang banyak pihak, sehingga dalam hal ini unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) telah terpenuhi;

- Bahwa jika Pelaku mengetahui bahwa percakapan dirinya dengan host akan diunggah dalam sosial media Youtube melalui kanal Youtube atas nama Kanal Anak Bangsa, namun dirinya tetap mengeluarkan atau mengucapkan perkataan yang dapat menyinggung atau mencemarkan nama baik orang lain maka hal itu dipandang sebagai kesengajaan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik";

- Bahwa perbuatan host dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi jika pelaku memberikan izin pengunggahan video dengan yang didalamnya terdapat perkataan yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

- Bahwa perkataan-perkataan yang dikualifikasi sebagai tuduhan tersebut dilakukan dalam perbincangan berbentuk podcast pada kanal Youtube Kanal Anak Bangsa yang dilakukan antara host dengan narasumber dapat dikualifikasi sebagai ruang publik karena dapat diakses secara umum dan dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat luas;

- Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tersebut telah menyebut bentuk- bentuk dari penyertaan, dimana terminologi dari istilah tersebut mengandung maksud bahwa perbuatan dilakukan secara bersama-sama dan atau melibatkan lebih dari 1 (satu) orang untuk mewujudkan/ melakukan suatu tindak Pidana, yang pada prinsipnya tindak pidana itu bisa terjadi hanya dengan 1 (satu) orang saja tetapi dalam praktek tindak pidana terjadi oleh banyak orang untuk melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu istilah

Halaman 363 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

penyertaan untuk menunjukkan bahwa perbuatan dapat terjadi dengan melibatkan pihak-pihak baik yang mempunyai hubungan kerja maupun pihak yang tidak mempunyai hubungan kerja (pihak ketiga), yang disesuaikan atas dasar peran dan fungsinya dari masing-masing pihak yang terlibat;

- Bahwa Prinsip yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk menentukan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan, yang mengatur bentuk-bentuk penyertaan terdiri dari:

1. Pelaku (*dader, pleger*);

Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas. Perkataan *dader* berasal dari kata *daad*, yang memiliki arti sebagai hal melakukan, atau sebagai tindakan. Orang yang melakukan *daad* itulah yang disebut sebagai *dader*, dan orang yang melakukan tindakan itulah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai pelaku.

2. Menyuruh melakukan (*doen pleger*);

Doen plegen atau dengan kata lain dikenal dengan sebutan *middelijk daderschap*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *mittelbare Täter* adalah dimana seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak tersebut tidak mau melakukannya sendiri, namun mempergunakan orang lain yang digerakkan (*disuruh*) untuk melakukannya (*pelaku tidak langsung*). Jadi si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrument*) yang dikendalikan oleh orang yang menggerakkan (*penyuruh*). Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (*tangan yang dikuasai*), dan orang yang menggerakkan (*penyuruh*) dinamakan *manus domina* (*tangan yang menguasai*).

3. Turut serta / turut melakukan (*medepleger*);

Dalam *medeplegen*, selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, sehingga bentuk ini sering juga disebut sebagai bentuk *mededaderschap*. *Memorie van Toelichting* mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang dengan sengaja (*turut berbuat*) dalam melakukan suatu peristiwa

pidana. Jadi dalam turut serta harus ada kesadaran yang sama dari para pelaku untuk terjadinya tindak pidana.

- Bahwa jika tindak pidana dilakukan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat digunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku lebih relevan dengan larangan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini juga berhubungan dengan asas non retroaktif dalam hukum pidana, yang artinya hukum pidana tidak berlaku surut. Ketentuan Pada Pasal 1 ayat (2) KUHP juga dapat dikesampingkan mengingat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat perubahan pada sanksi pidana yang dapat meringankan terdakwa, sehingga penggunaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih sesuai untuk digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas hukum pidana, baik Asas Legalitas maupun Asas Lex posterior derogat legi priori;

- Bahwa terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, dapat ditemukan adanya pengurangan sanksi tindak pidana yakni sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, menjadi 2 (dua) tahun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, terlihat adanya keuntungan yang dapat diberikan pada terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, ketentuan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut memiliki

Halaman 365 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

kaitan dengan Pasal 45 ayat (6) Jo Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana seperti halnya dalam tindak pidana fitnah dalam Pasal 311 KUHP, pelaku diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa tuduhannya tersebut benar, dan apabila tidak dapat membuktikannya, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai fitnah, dimana sanksi terhadap perbuatan tersebut adalah sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, artinya tidak terdapat pengurangan sanksi pidana terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan karenanya ketentuan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih tepat untuk dipersangkakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. DR. Effendy Saragih, S.H. M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut *Memori van Toelighcting* yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Wellen en weten*", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

- Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid*);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

Halaman 366 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

- Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa kewenangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut berisi suatu penyerangan terhadap terhadap kehormatan dan atau nama baik seseorang dengan tuduhan telah melakukan sesuatu hal, atau perbuatan lain yang tidak termasuk pencemaran lisan atau tulisan, terhadap orang lain, dengan maksud untuk diketahui umum;

- Bahwa selain orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, ada pihak/orang lain yang dapat dipidana atas kejahatan tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang menetapkan, Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu tindak pidana:

Ke-1: mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan;

Ke-2: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

- Bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana dan dipandang sebagai yang paling bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana.

- Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat *doenpleger* adalah:

- a. alat yang dipakai adalah orang;
- b. alat yang dipakai yang berbuat;

Halaman 367 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

c. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat *medepleger* adalah:

- a. ada kerja sama secara sadar antara pelaku;
- b. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana (*uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan secara terbatas (*limmatif*) dalam Undang-Undang. Sarana-sarana tersebut adalah:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu;
- b. menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;
- c. kekerasan;
- d. ancaman;
- e. penyesatan;
- f. memberi kesempatan;
- g. memberi sarana;
- h. memberi keterangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana dan dipandang sebagai yang paling bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana.

- Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat *doenpleger* adalah:

1. alat yang dipakai adalah orang;
2. alat yang dipakai yang berbuat;
3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat *medepleger* adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut.

Halaman 368 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan ahli yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibahwa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Budi Santoso, S.H., LL.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah menjabat sebagai Komisioner Ombudsman RI pada tahun 2011 sampai dengan 2016;
- Bahwa Ombudsman adalah Lembaga Negara yang menjadi Pengawas pada pelayanan publik di Indonesia dengan mandat menerima laporan atau pengaduan, dengan tugas pokok dan fungsi Ahli yaitu ketika ada pengaduan dan / atau laporan yang masuk, akan diverifikasi terlebih dahulu dengan melihat data - data itu apakah memenuhi syarat atau tidak untuk ditindak lanjuti, selanjutnya akan memverifikasi dengan meminta keterangan pelapor dan terlapor;
- Bahwa Sebagian besar laporan yang masuk ke Ombudsman RI selesai dengan mediasi tidak semua harus selesai dengan rekomendasi. selama pengalaman Ahli 5 tahun menjabat pada Ombudsman RI, rekomendasi yang keluar itu tidak sampai 10% dari seluruh penyelesaian laporan dari Ombudsman, jika dengan mediasi tidak bisa diselesaikan maka baru dikeluarkan rekomendasi;
- Bahwa urutan setelah rekomendasi keluar jika tidak dilaksanakan selama tenggat waktu 2 bulan (60 hari) itu kami berkomunikasi dengan ter-rekomendasi seperti bertanya ada kesulitan atau tidak dan bertanya mengenai progress, kalau tidak maka menurut pasal 38 Ombudsman RI, kami mengirim surat ke DPR RI dan Presiden di tembuskan ke DPRD dan Gubernur mengenai belum atau tidak dilaksanakannya rekomendasi itu. setelah itu menurut UU Ombudsman kami mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan rekomendasi, sehingga jika sudah dipublikasikan sudah menjadi milik publik, artinya informasi ini berdasarkan fakta yang diperoleh Ombudsman, serta jika sudah dipublikasikan di website Ombudsman siapapun bisa mengakses dan karena semua bisa mengakses maka itu sudah menjadi data publik, semua publik bisa akses;
- Bahwa LAHP dan Rekomendasi adalah 2 hal yang berbeda,

Halaman 369 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

LAHP untuk meminta verifikasi dan koreksi kepada Para Pihak sedangkan Rekomendasi adalah produk akhir, yang diistilahkan sebagai mahkota Ombudsman, Rekomendasi tidak akan keluar kalau belum ada LAHP, LAHP itu sifatnya tidak rahasia, menurut aturan “bahwa jika setelah 60 hari Rekomendasi tidak dilaksanakan, maka untuk kepentingan umum Rekomendasi harus dipublikasikan”;

- Bahwa jika dilaporkan menyangkut “Public Service” Ombudsman mengundang media untuk mempublikasikan permasalahan dimaksud, yang dimaksud dengan Public service adalah yang terkait dengan public interest, seperti kasus yang mengganggu kepentingan publik, Pendidikan, kesehatan dll yang menyangkut orang banyak itu menjadi kepentingan publik, oleh karenanya tidak ada larangan atau aturan untuk orang lain mempublikasikan;

- Bahwa pada saat Ahli menjabat sebagai komisioner Ombudsman pada tahun 2011 s/d tahun 2016, Ahli mengetahui, melihat langsung dan turut memeriksa dan menangani perkara yang terjadi di Pasar Lindeteves milik PD Pasar Jaya yang diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan milik Freddie Tan yaitu PT Graha Agung Karya Utama yang telah merugikan para pedagang yang menyewa di tempat tersebut dengan menaikkan harga sewa 10 kali lipat;

- Bahwa penetapan Surat Keputusan Direksi PD Pasar Jaya Nomor 370/ 2010 tanggal 18 November 2010 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam konsideran “mengingat,” SK Direksi tersebut merujuk Surat Direktur Utama PT Graha Agung Karya Utama (Freddie Tan) yang ditanda tangani pada tanggal 26 Juli 2011 yaitu perjanjian kerja sama antara PD Pasar Jaya dengan PT Graha Agung Karya Utama tanggal 26 Juli 2011, maka SK Direksi Nomor 370/ 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Perpanjangan Hak Pemakaian (PHP) dan besarnya Harga Perpanjangan Hak Pemakaian (PHP) Tempat Usaha Pasar HWI/Lindeteves adalah CACAT HUKUM (karena SK Direksi PD Pasar Jaya merujuk pada Surat Direktur Utama PT Graha Agung Karya Utama yang belum ada). Oleh karenanya Ombudsman mengeluarkan Rekomendasi tentang maladministrasi yang dilakukan PD pasar jaya;

- Bahwa intisari Rekomendasi tersebut yaitu terdapat potensi

Halaman 370 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

kerugian bagi keuangan/perekonomian negara, dalam hal ini Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp. 450 Miliar. Dan menguntungkan Sdr. Freddie Tan, hal itu diketahui dari LAHP yang dilanjutkan dengan Rekomendasi atas pengaduan lebih dari 350 pengadu berkaitan dengan pengelolaan PD Pasar Jaya yang diserahkan pengelolaannya oleh PD Pasar Jaya kepada PT Graha Agung Karya Utama, terkait dengan revitalisasi yang disosialisasikan secara tidak baik kepada para pedagang, dalam menetapkan besarnya harga perpanjangan hak pemakaian tempat usaha dari Rp. 5 juta per meter menjadi Rp 50 juta per meter, dengan membuat Perjanjian terhadap Perusahaan tersebut dimana Perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak ketiga, dalam hal ini Sdr. Freddie Tan selaku Pemegang Saham Pengendali dari PT Graha Agung Karya Utama. Hal tersebut berpengaruh pada Pendapatan Kas Daerah dimana PD Pasar Jaya sebagai pemilik hanya mendapatkan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar) dari uang sewa, sedangkan pihak ketiga atau swasta yang mengelola yaitu PT Graha Agung Karya Utama (Sdr. Freddie Tan) selaku Pemegang Saham Pengendali mendapatkan keuntungan besar yang jumlahnya bisa mencapai Rp.450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar rupiah), dan Perjanjian tersebut tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian, karena PD Pasar Jaya melakukan kerja sama dengan perusahaan yang belum genap 1 tahun, yang tidak memiliki modal kerja, dan bergantung pada uang sewa yang dibayarkan terlebih dahulu oleh para Pedagang/Penyewa;

- Bahwa Rekomendasi tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada atasan Terlapor yaitu Gubernur sesuai dengan urutan menurut peraturan yang berlaku, yang juga ditembuskan kepada Direktur PD Pasar Jaya;
- Bahwa ada selisih dari penerimaan Daerah yang sangat besar karena PD Pasar Jaya telah tidak mengindahkan Keputusan Mendagri No.118 tahun 2018 karena tidak mengoptimalkan keuntungan BUMD, terlebih lagi biaya yang dikeluarkan oleh Freddie Tan (PT Graha Agung Karya Utama), untuk merenovasi bangunan tersebut tidak sampai Rp. 5 Miliar, dan pengerjaannya tidak sesuai, jauh dari yang direncanakan.
- Bahwa dalam permasalahan tersebut, yang dirugikan adalah

Halaman 371 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

BUMD dalam hal ini PD Pasar Jaya, karena pendapatan dari kerja sama tersebut sangat minim dan tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan yang diuntungkan adalah PT Graha Agung Karya Utama (GAKH), seharusnya pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI jauh lebih besar, ada ratusan miliar yang seharusnya didapat PD Pasar Jaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak mengajukan tanggapannya;

2. Prof. Dr. Henri Subiakto, SH, MH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital sejak tahun 2007 – tahun 2022 dan pada tahun 2016 saat revisi UU ITE yang pertama Ahli terlibat dan menjadi Ketua Panitia Kerja dari Pemerintah, pada tahun 2021 Ahli diminta membuat Draft Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk di Tanda tangani oleh Kapolri, Jaksa Agung dan Menkominfo serta pada tahun 2024 menjadi Ahli dari Pemerintah dan DPR di Mahkamah Konstitusi terkait Judicial Review UU ITE;
- Bahwa UU ITE dibuat untuk merespon perbuatan hukum baru yang dulu tidak pernah ada yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, yang tidak pernah diatur sebelumnya;
- Bahwa Kejahatan dalam UU ITE terbagi menjadi 2 yaitu Kejahatan terhadap Komputer / informasi elektronik (Computer Crime) dan Kejahatan menggunakan Komputer (Computer Related Crime);
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan dengan tidak menggunakan komputer dan/atau jaringan Komputer, tidak boleh diadili menggunakan UU ITE;
- Bahwa pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang harus mengacu kepada 310 KUHP dan 311 KUHP bedanya dengan fitnah adalah pelaku tahu persis bahwa yang dituduhkan adalah salah dan bertentangan dengan keyakinan dan

pemahamannya sendiri tapi tetap menuduh;

- Bahwa untuk memenuhi unsur Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, harus dibuktikan adanya kesengajaan dari pelaku disertai dengan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak untuk menyampaikan pesan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan SARA, demikian pula halnya untuk memenuhi unsur Pasal 28 Ayat (2) UU ITE tahun 2024, harus dibuktikan adanya akibat karena ucapan Pelaku yaitu timbulnya rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA);
- Bahwa seorang Narasumber tidak dapat dipidana dengan UU ITE jika Narasumber tidak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana ITE masih berlaku UU ITE yang lama yaitu UU ITE No. 19 tahun 2016 dan pada saat ia didakwakan telah berlaku UU ITE No. 1 tahun 2024 (terjadi perubahan Undang-Undang), maka Hakim harus menggunakan UU ITE yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa, walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan UU tersebut;
- Bahwa seseorang yang menyampaikan kebenaran (telling the truth) adalah bukan fitnah walaupun itu menyakitkan seseorang sebagaimana adagium internasional yang mengatakan bahwa "Truth is absolute defense of libel crisis" adalah suatu upaya untuk mempertahankan diri yang sangat mutlak, maka dari itu seseorang yang menyampaikan pendapat, pengalaman, penilaian, data-data yang benar, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai fitnah;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

3. Prof. Dr. Agus Surono, SH., MH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur "dengan sengaja" atau Dolus adalah perbuatan yang harus didasari "dengan adanya maksud" yaitu dengan sengaja untuk melakukan suatu perbuatan tertentu disertai dengan tujuan yang dikehendaki, dalam hal ini Pelaku menyadari atau menginsafi akan akibat yang timbul dari perbuatannya dan akibat yang timbul itu adalah merupakan tujuan dari perbuatan pelaku;

Halaman 373 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat 2 UU ITE memuat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”, “menyebarkan informasi”, “yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas SARA”. Artinya perbuatan Terdakwa Quod Non Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang menyebarkan, akan tetapi harus dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas SARA.
- Bahwa oleh karena Pasal 28 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE tersebut merupakan delik materil, sehingga perbuatan Terdakwa harus menimbulkan akibat dan perbuatan Terdakwa harus berupa ajakan dan jelas ditujukan kepada siapa untuk membenci atau memusuhi seseorang atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.
- Bahwa dalam pertanggungjawaban pidana, didasari dengan Tindak Pidana (actus reus) yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan adanya unsur kesengajaan (dolus) dalam perbuatan tersebut terdapat niat jahat (mens rea).
- Bahwa terhadap pertanggungjawaban Pidana, semua unsur pidana tersebut harus terpenuhi, baru bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu pemenuhan unsur pidana harus terbukti ada pada suatu perbuatan, dan jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana;
- Bahwa jika pada suatu perkara yang sedang berjalan telah terjadi perubahan terhadap Undang-undang yang lama, sesuai dengan asas hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, maka Hakim harus menerapkan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU No. 1 tahun 2024 tentang ITE (Undang-Undang yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa);
- Bahwa jika pelaku dapat membuktikan dan jika ada fakta atas apa yang ia tuduhkan dengan berbagai Alat Bukti di persidangan dan ternyata terhadap bukti-bukti tersebut tidak bertentangan dengan apa yang ia ucapkan dan ia ketahui, maka pelaku tidak dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 310 dan 311 KUH Pidana;
- Bahwa Hakim dapat menilai akan kebenaran bukti-bukti yang

Halaman 374 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa berkaitan dengan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan delik penyertaan pada Pasal 55 KUHP, dalam hal ini orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan dan serta turut serta melakukan harus memenuhi unsur yang ada pada pasal dimaksud;

- Bahwa jika narasumber tidak mendistribusikan, mentransmisikan, dan dibuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka Narasumber tidak dapat dikatakan sebagai orang yang turut serta;

- Bahwa perbuatan mengungkap dengan cara menggaungkan "dugaan" adanya Tindak Pidana Korupsi, adalah merupakan bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 UU tentang Tipikor. Oleh karenanya perbuatan dengan tujuan untuk menggaungkan dugaan adanya tindak pidana korupsi, meskipun dugaan itu menyangkut seseorang, akan tetapi perbuatan menggaungkan dugaan adanya tindak pidana korupsi tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan fitnah atau pencemaran nama baik;

- Bahwa dihentikannya Penyidikan dengan diterbitkannya SP3, tidak berarti bahwa Terlapor atau Tersangka tidak terbukti bersalah, dan terhadap orang yang melaporkan atau orang yang menggaungkan dugaan adanya tindak pidana korupsi tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang telah mencemarkan nama baik atau perbuatan memfitnah seseorang;

- Bahwa apabila Penyidik menemukan bukti baru (Novum) terhadap laporan penyidikan yang telah dihentikan (SP3) karena tidak terdapat bukti yang cukup, maka penyidikan dapat dilakukan kembali dalam perkara pidana tersebut;

- Bahkan Putusan Vrijspraak terhadap seseorang Terlapor yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian menjadi Tersangka / Terdakwa, tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa orang yang menduga atau orang yang melaporkan dugaan itu telah mencemarkan nama baik atau memfitnah orang yang semula diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak membarikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah pula mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Akta No. 50 tanggal 10 Agustus 2004 Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan pengalihan dan pengoperasian musik stadium di area PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk yang dibuat dihadapan Sucipto, SH Notaris di Jakarta
- **Fotokopi Akta No. 208 tanggal 26 April 2007** Perjanjian tentang Pengalihan, Pembangunan, dan Pengoperasian Musik Stadium di area PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk yang dibuat dihadapan Sucipto, SH Notaris di Jakarta;
- Fotokopi Perjanjian Bawah Tangan tanggal 28 Agustus 2009, perjanjian tentang pengalihan Kerjasama Pembangunan, Pengalihan, dan Pengoperasian Music Stadium (*Build, Transfer, Operate*) di area PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk antara PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, PT Wahana Agung Indonesia, dan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengalihan Bangunan Music Stadium antara PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo Nomor: 003/DIR-PJA/VII/2013, Nomor: 003/BA/DIR-WAIP/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013;
- Fotokopi Akta Nomor 78 tanggal 21 Maret 2012 tentang Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH Notaris di Jakarta;
- Fotokopi LAHP Ombudsman RI No. Register: 0173/LM/IV/2020/JKR tanggal 20 Mei 2020;
- Fotokopi Penetapan Izin Penggeledahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 531/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 27 Maret 2015;
- Fotokopi Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 008/REK/0542.2013/PBP-40/V/2014;
- Fotokopi Profil Perusahaan PT. Graha Agung Karya Utama;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 225/Pdt.G/2023/PN JKT Utr tanggal 20 September 2023;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 1195/Pdt/2023/PT DKI tanggal 13 Desember 2023;
- Fotokopi Surat Anggota DPR RI Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, SH, MH. No. 029/MA RI/A-140/V/2015 tanggal 30 April 2015;

- Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. W10 U4/3151/HK.01/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 Perihal: Permohonan Izin Pengeledahan dari Kejaksaan Agung RI;
- Fotokopi Profil Perusahaan PT Wahana Agung Indonesia. Freddie Tan adalah sebagai Direktur Utama dan juga sebagai pemegang saham;
- Fotokopi Profil Perusahaan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo Freddie Tan adalah sebagai Direktur Utama dan juga sebagai pemegang saham;
- Fotokopi Surat Ombudsman RI No. T/2983/RM.02/0173.2020/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- Fotokopi Surat Ombudsman RI No. T/492/RM.02.01/0173.2020/XII/2023 tanggal 27 Februari 2023;
- Fotokopi Surat Ombudsman RI No. T/1284/RM.02.01/2060.2020.34/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023;
- Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat-surat yang dikirimkan oleh PT MEIS (Hendra Lie) kepada instansi penegak Hukum terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perusahaan milik Freddie Tan;
- Fotokopi Surat dari Lawyer Terdakwa Hendra Lie yang pada pokoknya meminta Salinan rekomendasi dan LAHP Ombudsman RI terkait pengaduan terhadap perusahaan milik Freddie Tan yang bekerja sama dengan PD Pasar Jaya;
- Fotokopi 1 bundel bukti 7 perusahaan milik Freddie Tan yang diduga telah melakukan perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara yang nilainya triliunan rupiah;
- Fotokopi 1 bundel Surat Anggota DPR / MPR RI Periode 2014-2019, Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, SH, MH. yang ditujukan kepada Presiden RI dan ketua KPK;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut:

- LAHP Ombudsman RI Nomor: 0173/LM/IV/2020/JKR tanggal 20 Mei 2020;
- Rekomendasi Ombudsman Nomor: 008/REK/0542.2013/PBP-40/V/2014 tanggal 13 Mei 2014;
- Surat Kejaksaan Nomor: B-272/D/DPP.4/02/2022 tanggal 22 Februari 2022;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Komisi Kejaksaan Nomor: R-13/KK.P/2/2024 tanggal 20 Februari 2024;
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 225/Pdt/2023/PN.Jkt.Utr pada tanggal 20 September 2023 tentang Perbuatan Melawan Hukum;
- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 1195/PDT/2023/PT DKI 13 Desember 2023 tentang Perbuatan Melawan Hukum;
- Surat KPK Nomor: R/563/PM.00.00/30-35/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang sedang dalam proses penyidikan setelah dilengkapi data-datanya oleh Dr. H. KRH. Henry Yosodiningrat, SH, MH;
- Surat dari DPR RI H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Nomor: 029/MA RI/A-140/V/2015 TGL 30 APRIL 2015, Tentang Penetapan Serta Pencekalan Saudara Fredie Tan;
- Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W10-U4/3151/HK.01/V/2015 TGL 22 Mei 2015 Tentang Penetapan Izin Penggeledahan;
- Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dengan Nomor Penetapan: 531/PEN.PID/2015/PN.JKT.UTR Tentang Penetapan Tersangka Saudara Fredie Tan Serta Izin Penggeledahan Di Rumah Serta Kantor Saudara Fredie Tan;
- Akta No. 50 tanggal 10 Agustus 2004 Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan pengalihan dan pengoperasian musik stadium di area PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. yang dibuat dihadapan Sucipto, SH Notaris di Jakarta;
- Akta No. 208 tanggal 26 April 2007 Perjanjian tentang Pengalihan, Pembangunan, dan Pengoperasian Musik Stadium di area PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk yang dibuat dihadapan Sucipto, SH Notaris di Jakarta
- Perjanjian Bawah Tangan tanggal 28 Agustus 2009 Perjanjian tentang pengalihan Kerjasama Pembangunan, Pengalihan, dan Pengoperasian Music Stadium (Build, Transfer, Operate) di area PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk antara PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, PT Wahana Agung Indonesia, dan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo;
- Berita Acara Serah Terima Pengalihan Bangunan Music Stadium antara PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo Nomor: 003/DIR-PJA/VII/2013, Nomor: 003/BA/DIR-WAIP/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013

Halaman 378 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 78 tanggal 21 Maret 2012 tentang Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH Notaris di Jakarta;
- Profil Perusahaan PT. Graha Agung Karya Utama Fredie Tan adalah Komisaris Utama dan juga sebagai pemegang saham;
- Profil Perusahaan PT Wahana Agung Indonesia Fredie Tan adalah Direktur Utama dan juga sebagai pemegang saham;
- Profil Perusahaan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo Fredie Tan adalah Komisaris Utama dan juga sebagai pemegang saham;
- Profil Perusahaan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana Fredie Tan adalah Direktur Utama dan juga sebagai pemegang saham;
- Hendra Lie Pernah Menjadi Komisaris pada beberapa perusahaan milik Fredie Tan;
- Surat Ombudsman RI No. T/2983/RM.02/0173.2020/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- Surat Ombudsman RI No. T/492/RM.02.01/0173.2020/XII/2023 tanggal 27 Februari 2023;
- Surat Ombudsman RI No. T/1284/RM.02.01/2060.2020.34/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023;
- Surat dari Ombudsman RI kepada Instansi Pemerintah yang ditembuskan kepada pelapor terkait Maladministrasi di Ancol;
- Surat DPR RI Henry Yosodiningrat kepada Presiden RI;
- Surat DPR RI Henry Yosodiningrat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
- Surat PT. MEIS kepada Komisi Kejaksaan RI;
- Surat PT. MEIS kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Surat PT. MEIS kepada Gubernur DKI Jakarta;
- Surat PT. MEIS kepada Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya;
- Surat PT. MEIS kepada Menkopolhukam;
- Surat PT. MEIS kepada Inspektorat DKI Jakarta;
- Surat Konsorsium Penegakan Hukum Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri dan beberapa Kementerian dan Lembaga Terkait;
- Surat Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) kepada OJK dan kepada BEJ;
- Surat Henry Yosodiningrat kepada PT PJA tentang perjanjian antara PT WAIP dengan PT MEIS yang diduga merugikan PT PJA;
- Surat dari Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, SH,MH, selaku Penasihat Hukum saya tentang penetapan tersangka saya;

Halaman 379 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat tanggapan dari Kadivpropam Polri atas permohonan Perlindungan Hukum;
- Surat Birowassidik kepada Penyidik Tipidsiber tanggal 30 September 2024;
- Surat Propam Polri kepada Hendra Lie pada tanggal 28 Februari 2025;
- Surat atas nama Pribadi saya Kepada Presiden RI perihal Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Kerjasama dan Tata Kelola PT Jakkpro dan PD Pasar Jaya;
- Penetapan Kosinyasi No. 01/Pdt.P/Kons/2015/PN.JKT.Utr. Jo No. 250/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr tentang penutupan Rekening Milik Fredie Tan sehingga PT MEIS melakukan Pembayaran dengan Kosinyasi;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No:225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr;
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.1195/PDT/2023/PT.DKI;
- Dokumen Modus Operandi Fredie Tan menggunakan PT Putra Teguh Perkasa Propertindo;
- Dokumen Modus Operandi Fredie Tan menggunakan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana;
- File 1 – File 14 tentang dugaan korupsi Fredie Tan di tiga BUMD DKI Jakarta (1. PT Jakpro, 2. PD Pasar Jaya, 3. PT Pembangunan Jaya Ancol,Tbk);
- Dokumen bukti tentang PT PJA adalah pemilik Gedung satu-satunya yang sah namun PT WAIP justru mengaku-ngaku sebagai pemilik Gedung;
- Dokumen bukti tentang luas tanah beserta denah bangunan yang di sewakan ke PT MEIS yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 309 Milyar;
- Dokumen bukti tentang PT PJA selaku pemilik Gedung tidak ikut tanda tangan dalam perjanjian antara PT WAIP dengan PT MEIS;
- Dokumen bukti tentang PT WAIP Kemplang Pajak selama 7(tujuh) tahun berdasarkan temuan LAHP Ombudsman RI Tahun 2020 karena tidak pernah terbitkan Faktur Pajak sebesar 23,1 Miliar kepada PT PJA;
- Dokumen bukti tentang PT WAIP tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak atas Pembayaran Sewa dari PT MEIS sebesar 45 Miliar;
- Dokumen bukti tentang sudah di daftarkan aset-aset milik PT MEIS ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Dokumen bukti temuan BPK RI tentang perubahan kapasitas Music Hall dari semula 7.000 orang menjadi 20.000 orang;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pendapat Hukum tertulis dari Ahli Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik . Prof. Dr. Drs. H. Henri Subiakto, SH, MSi selaku Ketua Tim Pembuat Pedoman Pasal Pasal Tertentu UU ITE;
- Berita media Kasus Berita PD PASAR JAYA yang sudah Viral sejak 2013;
- Berita media Kasus Berita Kasus Berita PT Pembangunan Jaya Ancol,Tbk. yang sudah Viral sejak 2014;
- Berita media Kasus Berita PT Jakarta Propertindo yang sudah Viral sejak 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saat ini sedang diperiksa dalam perkara dugaan tindak Pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Freddie Tan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama pada PT Mata Elang Internasional Stadium sejak tahun 2012;
- Bahwa dilakukannya wawancara dalam Podcast Kanal Anak Bangsa, berawal dari pertemuan dengan Rudi S. Kamri, yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa dalam video Podcast Youtube Kanal Anak Bangsa hanya sebagai narasumber;
- Bahwa Terdakwa mengenal Freddie Tan sejak kecil karena bertetangga dan pernah ada hubungan bisnis sejak tahun 2004;
- Bahwa sejak tahun 2004, Terdakwa dan Saksi Freddie Tan menjalankan bisnis pada PT Paramita Bangun Cipta Sarana (PT PBCS) sebagai Komisaris dan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT WAIP). Terdakwa ada di dalam Perusahaan-perusahaan milik Freddie Tan. Namun karena Terdakwa menyadari ada ada sesuatu yang tidak beres terkait kasus Jakpro dan lainnya, maka Terdakwa memutuskan untuk keluar dan tidak mau terlibat dengan Perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2009, Freddie Tan terbukti dalam perjanjiannya diduga adanya pemalsuan serta telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam kasus ini Freddie Tan harus mengembalikan uang sejumlah Rp. 45 Miliar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 225/Pdt.G/2023/PN JKT Utr dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 1195/Pdt/2023/PT DKI.
- Bahwa pada tahun 2011, Freddie Tan kembali mencari Terdakwa untuk

Halaman 381 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN JKT Utr

melakukan Kerjasama di Ancol;

- Bahwa terkait dengan kejahatan yang dilakukan Fredie Tan, Terdakwa sudah melaporkan ke semua hal tersebut kepada aparat hukum yang berwenang dari 2015 bahkan ke Presiden, KPK, Kejaksaan dan dibantu oleh Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, SH., MH dan dalam hal ini, terbukti adanya maladministrasi dan kerugian negara;

- Bahwa saat kasus Ancol sudah viral, Terdakwa diajak berbincang oleh Host Rudi S. Kamri, selanjutnya dalam pembuatan Video Podcast tersebut, Saksi Rudi S. Kamri bersama anak buahnya datang ke Kantor Terdakwa di Twin Plaza Hotel Slipi dengan membawa sarana serta alat-alat;

- Bahwa isi pembicaraan dalam Video tersebut, tidak pernah dibuat daftar pertanyaan dan tidak pernah ada kesepakatan dengan host (Saksi Rudi S. Kamri) terkait dengan isi yang akan disampaikan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bercerita berdasarkan pengalaman dan apa yang ia ketahui secara langsung dan berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa yang meminta untuk merahasiakan identitasnya dengan sebutan Mr. x dalam video tersebut dan tidak menampilkan wajahnya;

- Bahwa Terdakwa hanya menjawab apa yang ditanyakan oleh host yaitu Rudi S. Kamri dan menjawab sesuai dengan fakta yang benar terjadi yang dialami dan diketahui oleh Terdakwa, dengan menyertakan bukti-bukti berupa dokumen terkait apa yang disampaikannya dalam Video Podcast tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti bagaimana cara menggunakan komputer dan tidak mendistribusikan video podcast dimaksud.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait perkataan "China Medan" dari perantaraan, yaitu bahwa selama Terdakwa mengenal Fredie Tan yang merupakan etnis China, begitu juga dengan Terdakwa yang berasal dari etnis "China Betawi". Perkataan "Modal nekat datang ke Jakarta" bukanlah untuk menghina, namun merupakan pujian kepada Fredie Tan yang nekat datang ke Jakarta dan berhasil sukses dalam bisnisnya.

- Bahwa Terdakwa telah bertetangga dengan Fredie Tan sejak kecil, dan panggilan cina medan itu adalah hal yang biasa antara sesama Masyarakat keturunan etnis cina, jadi seharusnya Fredie Tan tidak merasa terhina atas panggilan tersebut.

- Bahwa perkataan "pengusaha hitam" Terdakwa membuktikan dengan

adanya perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Fredie Tan dengan BUMD dalam hal ini PT PJA, PD Pasar Jaya dan PT Jakpro. Yang telah melakukan kerja sama namun kerja sama tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pendapatan keuangan negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya keterlibatan oknum-oknum pejabat;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya 19 tahun kejahatan yang menggurita, karena Terdakwa sejak tahun 2004 pernah ikut bergabung dalam Perusahaan milik Fredie Tan yang telah merugikan banyak orang maupun merugikan negara, hal tersebut dibuktikan dengan mengajukan bukti di persidangan ini yaitu profil PT Wahana Agung Indonesia (bukti T-14), dan akta Pendirian PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (bukti T-15), dimana dalam kedua profil perusahaan tersebut terdapat nama Terdakwa yang menjabat sebagai Komisaris di kedua PT tersebut, Terdakwa juga menunjukkan Akta No. 50 tanggal 10 Agustus 2004 (Vide Bukti T1), Akta No. 208 tanggal 26 April 2007 (Bukti T2), Perjanjian Bawah Tangan 28 Agustus 2009 (Bukti T3), dan dalam ke tiga Akta tersebut ditunjukkan bahwa kerja sama antara PT PJA dan perusahaan-perusahaan milik Fredie Tan tersebut dimulai sejak tahun 2004 dan oleh karena terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan milik Fredie Tan yang satu, maka dialihkan ke perusahaan milik Fredie Tan yang satunya lagi, dari 3 kali peralihan tersebut, ketiga perusahaan dimaksud semuanya tetap milik Fredie Tan, padahal ada wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan yang sebelumnya, yaitu keterlambatan Pembangunan oleh perusahaan Fredie Tan, atas wanprestasi tersebut dialihkan ke perusahaan lainnya tapi ternyata perusahaan itu juga milik Fredie Tan;

- Bahwa Terdakwa juga mengajukan bukti LAHP Ombudsman RI (Bukti T6) yang pada pokoknya dalam LAHP tersebut disebutkan bahwa terdapat maladministrasi yang dilakukan PT PJA terkait dengan permasalahan pengalihan kerja sama Pembangunan, pengalihan dan pengoperasian Sebagian bangunan music Stadium pada Ancol Beach City dari PT WAIP milik Fredie Tan yang pada pokoknya: **Penyimpangan prosedur** yang dilakukan oleh PT PJA karena **melakukan perjanjian Kerjasama** pada tanggal 28 Agustus 2009 antara PT PJA dengan PT WAI dan PT WAIP **yang tidak dibuat dengan Akta Notaris** dan PT PJA **belum membayar PPN** serah terima dan **belum membayar ke kas negara** pendapatan bagi hasil tahun 2011;

- Bahwa selain daripada proyek Ancol dimaksud, Terdakwa juga

mengetahui tentang adanya kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan milik Fredie Tan dalam proyek dengan PT Jakpro terkait dengan tanah-tanah yang diperoleh secara murah dan tidak sebagaimana mestinya dan kemudian dijual dengan harga yang sangat tinggi, yang mana seharusnya keuntungan yang sangat besar itu diperoleh oleh PT Jakpro (BUMD) bukan perusahaan milik Fredie Tan, hal tersebut dibuktikan oleh Terdakwa dengan mengajukan bukti (T22);

- Bahwa dari kasus PD Pasar Jaya, terdapat korban berjumlah 357 orang, yang kemudian melapor ke Ombudsman RI sebagai akibat dari pengelolaan yang dilakukan oleh Perusahaan milik Fredie Tan (PT Graha Agung Karya Utama) dengan menunjukkan bukti T8.

- Bahwa untuk membuktikan adanya kongkalikong dalam perusahaan milik Fredie Tan, Terdakwa menerangkan dengan menunjukkan bukti-bukti sebagai berikut yaitu:

a. Akta No. 50 tanggal 10 Agustus 2004 (Bukti T1) Dalam perjanjian untuk membangun dengan sistem BTO pertama kali dibuat pada tanggal 10 Agustus 2004 (vide bukti T-1) dan dikarenakan PT PBCS telah melakukan Wanprestasi keterlambatan Pembangunan sebagaimana yang diperjanjikan.

b. Maka PT PBCS mengalihkan kerjasama tersebut kepada PT WAI pada tanggal 26 April 2007 dengan **Akta No. 208 tanggal 26 April 2007** Perjanjian tentang Pengalihan, Pembangunan, dan Pengoperasian Musik Stadium di area PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk yang dibuat dihadapan Sucipto, SH Notaris di Jakarta (vide bukti T2)

c. Dan karena PT WAI lagi-lagi melakukan Wanprestasi dikarenakan fakta di lapangan sampai dengan tanggal 27 Juli 2009, Pembangunan Fisik yang dilakukan PT WAI terhadap Music Stadium tersebut baru mencapai kurang lebih 10%, maka PT WAI mengalihkan kerjasama pembangunan tersebut kepada PT WAIP dengan membuat **perjanjian bawah tangan pada tanggal 28 Agustus 2009** (vide bukti T3)

- Bahwa dari ketiga bukti tersebut diatas, terlihat kejanggalan bahwa ketiganya ditanda tangani oleh orang yang sama, yaitu Budi Karya Sumadi selaku Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, dan Fredie Tan selaku Direktur Utama yang juga sebagai owner dari masing-masing Perseroan yang ditunjuk untuk melakukan Kerjasama untuk membangun

Music Stadium dengan sistem BTO. Padahal masing-masing perusahaan telah melakukan Wanprestasi kepada PT PJA terkait dengan keterlambatan Pembangunan, namun faktanya hanya berganti PT (Badan Hukum), akan tetapi pemiliknya adalah orang yang sama, yaitu Fredie Tan dan Budi Karya Sumadi

- Bahwa dalam perkara Jakpro, direktur keuangan dan administrasi PT Jakpro adalah Drs. Raharjo Djali yang juga menjabat sebagai Direktur Keuangan di perusahaan-perusahaan milik Fredie Tan hal tersebut dibuktikan dengan Akta Pendirian PT WAI dan PT WAIP (bukti T14 dan bukti T15), terlebih lagi mendapat backup dari Mantan Kapuspenkum Jaksa Agung RJ Soehandoyo yang juga ikut dalam perusahaan-perusahaan milik Fredie Tan sebagaimana Akta No. 50 tanggal 10 Agustus 2004 (Bukti T1), sehingga mengetahui objek dan mengambil aset-aset Jakpro dengan harga murah, dan kemudian menjual kepada masyarakat dengan harga yang tidak masuk akal;

- Bahwa Video Podcast, Terdakwa mengatakan adanya 14 Kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan milik Fredie Tan, hal tersebut juga dapat Terdakwa buktikan. Diantaranya ada 1-12 Kasus PT Jakpro dan Kasus 13 Pasar Hayam Wuruk Indah dan Ancol Beach City;

1. Kasus tanah fasilitas umum di daerah Pluit seluas 5000 M2 (Jakpro)
2. Kasus tanah seluas 241.888 M2 di Kamal Muara (Jakpro)
3. Kasus tanah seluas 28.218 M2 di Kawasan elit Pantai Indah Kapuk (Jakpro)
4. Kasus tanah di Kawasan pluit ex pluit plaza (Jakpro)
5. Tanah di daerah muara karang blok Z8 (Jakpro)
6. Wisma penginapan dengan luas tanah 1.149 M2 (Jakpro)
7. Mutiara deteremia ex pondok tirta (Jakpro)
8. Kawasan pacuan kuda Pulomas (Jakpro)
9. Taman Ruko Permata Indah (Jakpro)
10. Landmark Pluit Ex Rumah Susun (Jakpro)
11. Tanah ex diskotik (Jakpro)
12. Waduk Pluit (Jakpro)
13. HWI Lindeteves (PD Pasar Jaya)
14. Ancol Beach City (PT PJA)

- Bahwa terkait dengan kasus Jakpro, Mengambil aset milik Jakpro dengan harga murah, kemudian dijual dengan harga yang tidak masuk

akal jauh diatas harga pasar dan dapat diterbitkan HGB,

- Bahwa ada potensi kerugian negara yang jumlahnya sangat besar mencapai triliunan rupiah yang dilakukan perusahaan milik Fredie Tan, Terdakwa membuktikan dengan menunjukan dokumen berupa 1 bundel bukti 7 perusahaan milik Fredie Tan (Bukti T22) yang diduga telah melakukan perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara yang nilainya triliunan rupiah dengan cara:

- Melakukan kerja sama pada proyek tersebut dilakukan dengan cara penunjukkan langsung (tanpa tender), hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Mengambil aset milik Jakpro dengan harga murah, kemudian dijual dengan harga yang tidak masuk akal jauh diatas harga pasar dan dapat diterbitkan HGB,
- Perbuatan perusahaan milik Fredie Tan tersebut dapat bermain di Jakpro karena Direktur Keuangan dan Administrasi adalah orang Fredie Tan yang juga namanya ada di dalam Perusahaan-perusahaan milik Fredie Tan yang bekerja sama dengan Jakpro

- Bahwa Terdakwa merasa ada namanya dalam Perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga Terdakwa mengetahui tentang kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan milik Fredie Tan, sehingga Terdakwa ingin menyuarakan mengungkap Kejahatan dan Kerugian Negara (whistle blower) dan tidak bertujuan untuk menghina bahkan membenci Fredie Tan. Terdakwa dapat membuktikan bahwa benar ia pernah berada dalam perusahaan Fredie Tan dengan menunjukan bukti T14 yaitu berupa Akta Pendirian PT WAI dan bukti T15 yaitu berupa Akta Pendirian PT WAIP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) flashdisk merek Sandisk warna hitam-merah kapasitas 64 Gb yang berisikan:

1. Rekaman konten video podcast chanel youtube atas nama "Kanal Anak Bangsa" sebagai berikut:

a) URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhTn0Rs>

judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?

b) URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs

judul konten: "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA

Halaman 386 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN
OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?

2. 7 (tujuh) tampilan tangkapan layar dari *video podcast chanel youtube* atas nama "Kanal Anak Bangsa"
 3. 12 (dua belas) *file* dokumen dalam format *pdf* dan *word* dengan nama *file* sebagai berikut:
 - a) Transcript Podcast 080323;
 - b) Transcript Podcast 201122;
 - c) Kerangka Acuan LP MEIS (ITE) Final;
 - d) KLARIFIKASI PODCAST 080323;
 - e) KLARIFIKASI PODCAST 201122;
 - f) KRONOLOGIS MEIS;
 - g) Realease Ombudsman RI MEIS WAIP 100723 - Adi W;
 - h) Rev-1 SURAT WAIP-MEIS OMBUDSMAN 2023
- 1 (satu) bundel *printout* hasil tangkapan layar konten *video podcast chanel youtube* atas nama "Kanal Anak Bangsa" sebagai berikut:
1. URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>
judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?
 2. URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs judul konten: "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?
- 4 (empat) lembar *printout flyer* tentang informasi diadakannya kegiatan acara 50th *The Rollies* di *Beach City International Stadium* pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2023 dengan harga tiket yang tertera Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel dokumen/surat perjanjian sewa ruangan antara PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo dan PT. Anka Enterprise No.: A-026/PSM.BCIS/XI/2022 yang ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal 18 November 2022;
- 4 (empat) lembar dokumen dengan judul Resume Perkara PT. WAIP (Ancol Beach City) Melawan PT. Mata Elang Internasional Stadium Hendra Lie (Tenant/Penyewa);
- 1 (satu) berkas dokumen Transcript Percakapan dalam acara podcast di

channel youtube kanal anak bangsa dengan judul “Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat” (Tayang: 20 November 2022);

- 1 (satu) berkas dokumen Klarifikasi Podcast Channel Youtube “Kanal Anak Bangsa” upload tanggal 20 November 2022 Judul “Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar Oleh Pt. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Sumadi Terlibat?”

- 1 (satu) berkas dokumen Kerangka acuan Laporan Polisi terhadap Mister H alias Hendra Lie bersama-sama Rudi S Kamri yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal 36 Jo. pasal 27 ayat (3) Jo. pasal 51 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 yang dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP (Pencemaran Nama Baik) dalam acara podcast di Channel Youtube Kanal Anak Bangsa dengan Judul “PJ. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI, benarkah?”;

- 1 (satu) berkas dokumen Kerangka acuan Laporan Polisi terhadap Mister H alias Hendra Lie bersama-sama Rudi S Kamri yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (2), pasal 36 UU No. 11 Tahun 2008 yang dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP (Pencemaran Nama Baik, Fitnah/Hoax, Ujaran Kebencian Yang Menimbulkan Kerugian);

- 1 (satu) berkas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr;

- 1 (satu) berkas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 629/PDT/2016/PT.DKI;

- 1 (satu) berkas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2340 K/Pdt/2018;

- 1 (satu) berkas Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 PK/Pdt/2020 pada pemeriksaan peninjauan kembali.

- 1 (satu) berkas yang berisi:

1. Fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 50 tanggal 10 Agustus 2004 perihal perjanjian kerjasama tentang pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

2. Fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 208 tanggal 26 April 2007 perihal perjanjian tentang pengalihan Kerjasama pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

Halaman 388 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

3. Fotocopy legalisir Perjanjian tanggal 28 Agustus 2009 tentang pengalihan kerjasama pembangunan, pengalihan, dan pengoperasian music stadium (build, transfer, operate) di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk antara PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, PT. Wahana Agung Indonesia dan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo, Tbk.

- 1 (satu) berkas yang berisi:

1. Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Agustus 2015;

2. Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 629/PDT/2016/PT.DKI tanggal 16 Desember 2016;

3. Fotocopy legalisir Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2430K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018;

4. Fotocopy legalisir Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 547 PK/Pdt/2020 tanggal 24 Oktober 2020;

5. Fotocopy legalisir teguran-teguran PT.MEIS oleh Satpol PP DKI Jakarta, Polres Metro Jakarta Utara, dan Direktorat Pamobvit Polda Metro Jaya tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan 18 Juni 2014.

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Edison Jingga, S.H. No 78 tanggal 21 Maret 2012 perihal perjanjian sewa menyewa;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Nomor: B/2630/II/2015/Datro tanggal 23 Februari 2015 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/2937/VIII/2014/PMJ/Ditreskrim tanggal 19 Agustus 2014 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Nomor: S.Tap/105/II/2015/Ditreskrim tanggal 23 Februari 2015 perihal Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/2937/VIII/2014/PMJ/Ditreskrim tanggal 19 Agustus 2014;

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Nomor: B/2561/VII/2016/Dit Reskrimsus tanggal 1 Juli 2015 perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (laporan belum ditemukan perbuatan melawan hukum);

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: S.TAP/22.4c-Subdit I/XI/2019/Dit Tipidum tanggal 26 November 2019 tentang Penghentian Penyidikan Laporan

Halaman 389 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polisi Nomor: LP/B/1553/XI/2018/Bareskrim tanggal 26 November 2019;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 148/Pid.Prap/2019/PN Jkt Sel tanggal 23 Februari 2015;
 - 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 160/Pid.Prap/2019/N Jkt Sel tanggal 26 November 2015;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: S.TAP/68.a-Subdit I/IV/2020/Dit Tipidum tanggal 28 April 2020 tentang Penghentian Penyelidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1040/XII/2019/Bareskrim tanggal 10 Desember 2019;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Penghentian Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: Print- 01/f.2/Fd.1/01/2016 tanggal 25 Januari 2015 terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Fredie Tan alias Awi dengan alasan tidak terdapat cukup bukti;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA perihal Berita Acara Permintaan Klarifikasi Nomor Aduan: WBS2.0-2311-00239 tanggal 21 Desember 2023;
 - 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laporan Keasistenan Utama Manajemen Mutu Ombudsman RI Terhadap Pengaduan Keberatan LAHP No.0173/LM/IV/2020/JKR & Keberatan Hasil LAHP diterima pelapor;
 - 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengalihan Bangunan Music Stadium Antara PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan PT. Wahana Agung Propertindo Nomor: 003/DIR-PJA/VII/2013, Nomor: 003/BA/DIR-WAIP/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen bertuliskan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Dan Entitas Anak Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi - (Lanjutan) Untuk Periode 9 (sembilan) Bulan yang Berakhir pada 30 September 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh);
 - 18 (delapan belas) lembar fotocopy/salinan Surat dari Ombudsman Republik Indonesia nomor: B/353/LM.08-34/0173.2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, Perihal Penyampain Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP);
 - 4 (empat) lembar Surat PT. Mata Elang International Stadium tanggal 27 Januari 2023, Kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Perihal Ketegasan Ombudsman RI atas Maladministrasi dan penetapan status quo kepada PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo atas hubungan kerjasama dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol tentang Pembangunan,

Halaman 390 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan, dan Pengoperasian Di Area PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk;

- 6 (enam) lembar Surat PT. Mata Elang International Stadium Nomor: 001/MEIS/III/2023 tanggal 27 Januari 2023, Kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Hal: Permohonan Penetapan Status quo Pembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian Music Stadium Di Area PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk;

- 3 (tiga) lembar salinan Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor: T/2983/RM.02/0173.2020/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, Perihal Monnitoring Tindak Lanjut Laporan Masyarakat;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Edison Jingga, S.H. No 78 tanggal 21 Maret 2012 Perihal perjanjian sewa menyewa;

- 1 (satu) berkas Turunan Resmi Putusan Perkara Nomor: 225/Pdt/G/2023/PN.Jkt.Utr, Nama Penggugat: PT. Mata Elang International Stadium, Nama Tergugat: PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo dan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk;

- 2 (dua) lembar Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-272/D/Dpp.4/02/2022 tanggal 22 Februari 2022, Perihal Undangan Pemaparan/Penjelasan kepada Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Ijin Melakukan Penggeledahan Nomor: 531/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 27 Maret 2015;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: W10- U4/3151/HK.01/V/2015 tanggal 22 Mei 2015, Perihal Permohonan Izin Penggeledahan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

- 2 (dua) lembar tulisan pemberitaan online dengan Judul Miliaran Rupiah Uang Negara “Menguap”, Jaksa Agung Tak Berdaya Tangani Kasus Freddie Tan Cs. Sabtu, 30 April 2016 – 06:52:15 WIB.

- 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari H. KRH. Henry Yosodinigrat, S.H. Nomor: 029/MA RI/A-140/V/2015 tanggal 30 April 2015, Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perihal Izin Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Sesuai Surat Permohonan Nomor B-822/f.2/fd.1/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 Dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari H. KRH. Henry Yosodinigrat, S.H.,

Halaman 391 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN JKt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Istimewa/01/Presiden RI/A-140/VII/2015 tanggal 17 Agustus 2015, Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Perihal Saya meragukan kesungguhan Jaksa Agung RI dalam Penegakan Hukum terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 11 (sebelas) lembar fotocopy Surat dari H. KRH. Henry Yosodinigrat, S.H. tanggal 23 Januari 2017, Kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Perihal Informasi tentang dugaan tindak pidana Korupsi yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PT PJA) dan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT WAIP);

- 8 (delapan) lembar fotocopy Surat dari Henry Yosodinigrat & Partner Nomor: HY&P- LF.04.08.2022 tanggal 31 Agustus 2022, Kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Perihal Informasi Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi;

- 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari H. KRH. Henry Yosodinigrat, S.H. Nomor: Istimewa/08/KPK/A-140/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, Kepada Perihal Penegasan Yang Memperkuat Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan secara bersama- sama oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PT PJA) dan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT WAIP) dan Dugaan Tindak Pidana Suap yang diduga dilakukan oleh PT. Wahana Agung Propertindo (PT. WAIP) / Sd. Fredie Tan alias Awi terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

- 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 50 tanggal 10 Agustus 2004 perihal perjanjian kerjasama tentang pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;

- 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 208 tanggal 26 April 2007 perihal perjanjian tentang pengalihan Kerjasama pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;

- 1 (satu) berkas fotocopy Perjanjian tanggal 28 Agustus 2009 tentang pengalihan kerjasama pembangunan, pengalihan, dan pengoperasian music stadium (build, transfer, operate) di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk antara PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, PT. Wahana Agung Indonesia dan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo, Tbk;

- 5 (lima) lembar Surat PT. Mata Elang International Stadium tanggal 2

Halaman 392 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023, Kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Perihal: Ketegasan Ombudsman RI atas Maladministrasi yang dilakukan PT. Pembangunan Jaya Ancol dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo tentang Pembangunan, Pengalihan, Dan Pengoperasian Gedung Music Stadium Di Area PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk;

- 1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan: 1. Kualitatip: Indikasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Nepotisme;

- 1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan: LAHP OMBUDSMAN SEJAK AWAL 2020 TIDAK PERNAH DI GUBRIS, DIABAIKAN SELAMA HAMPIR 4 TAHUN SUDAH 23 KALI SURAT-SURAT OMBUDSMAN RI KE:

1. 5 Kali Surat Ke Gubernur Dki;
2. 9 Kali Surat Ke Dirut Pt Pja;
3. 5 Kali Surat Ke Bp Bumd;
4. 2 Kali Surat Ke Dprd Dki;
5. 1 Kali Surat Ke Inspektur Provinsi Dki;
6. 1 Kali Surat Ke Sekda Dki.

- 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

1. 3 (tiga) lembar Surat dari Masyarakat Anti Korupsi Indoensia (MAKI) Nomor: 092/MAKI/IX/2020 tanggal 25 September 2020, Kepada: Dr. Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan), Perihal Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Tindakan Korelatif Atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Yang Dilakukan Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;

2. 3 (tiga) lembar Surat dari Masyarakat Anti Korupsi Indoensia (MAKI) Nomor: 093/MAKI/IX/2020 tanggal 25 September 2020, Kepada: Bapak Inarno Djajadi (Direktur Utama Bursa Efek Indonesia), Perihal Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Tindakan Korelatif Atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Yang Dilakukan Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

3. Dokumen Lampirannya

- 1 (satu) lembar surat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: R-04/KK.P/1/24 tanggal 19 Januari 2024 Hal permintaan tambahan data atas laporan pengaduan Masyarakat (RSM. 9736-0036) kepada Hendra Lie;

- 1 (satu) lembar surat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: R-

Halaman 393 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/KK.P/2/24 tanggal 22 Februari 2024 Hal penerusan laporan pengaduan masyarakat (RSM. 9736- 0036) kepada Jaksa Agung Muda Intelijen;

- 1 (satu) lembar Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: R/563/PM.00.00/30-35/01/2024 tanggal 31 Januari 2024, Hal: Tanggapan Atas Laporan Masyarakat.

- 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1195/PDT/2023/PT DKI.

- 4 (empat) lembar Surat PT. Mata Elang International Stadium Nomor: 15/MEIS/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, Kepada: Mekopolhukam RI, Hal: Permohonan Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum.

- 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Edison Jingga, S.H. No 68 tanggal 27 Desember 2004 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Wahana Agung Indonesia";

- 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Edison Jingga, S.H. No 69 tanggal 27 Desember 2004 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Paramitha Bangun Cipta Sarana";

- 1 (satu) berkas Profil Perusahaan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo dari Ditjen AHU;

- 1 (satu) berkas Profil Perusahaan PT. Wahana Agung Indonesia dari Ditjen AHU;

- 1 (satu) berkas Profil Perusahaan PT. Paramitha Bangun Cipta Sarana dari Ditjen AHU.

- 1 (satu) berkas fotocopy Putusan Nomor: 1195/PDT/2023/PT DKI, terkait perkara perdata secara e-court pada tingkat banding antara PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo sebagai Pembanding semula Tergugat melawan PT. Mata Elang International Stadium sebagai Terbanding semula Penggugat dan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

- Surat dari Agus Otto & Partners No: 043/V/AOP/2020 tanggal 26 Mei 2020 kepada Bpk. Teguh P. Nugroho Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya perihal permintaan perkembangan pemeriksaan dan tindak lanjut laporan serta dokumen LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) terkait maladministrasi PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir kuitansi / bukti pembayaran PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (Revenue Sharing);

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen:

Halaman 394 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 6 (enam) lembar fotocopy Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr.Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 tanggal 20 Desember 2019;

1. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, jam 11.00 WIB;

2. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, jam 11.15 WIB;

3. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, jam 11.30 WIB;

4. 6 (enam) lembar fotocopy Penetapan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr.Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 tanggal 11 Maret 2020;

5. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020;

6. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020;

7. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan

Halaman 395 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020;

8. 7 (tujuh) lembar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020;

9. 9 (sembilan) lembar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020;

10. 12 (dua belas) lembar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020;

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W10- U4/6850/HK.02/8/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan untuk pengambilan barang-barang eksekusi Pengosongan;

13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W10- U4/8635/HK.02/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan lanjutan untuk pengambilan barang-barang eksekusi Pengosongan.

- 1 (satu) akun gmail kanalanakbangsa@gmail.com
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 33 tanggal 10 Juli 1992 tentang Perseroan Terbatas "PT. Pembangunan Jaya Ancol";
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 98 tanggal 22 Agustus 1992 tentang Perubahan Anggaran Dasar "PT. Pembangunan Jaya Ancol";
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 134 tanggal 8 September 1992 tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Pembangunan Jaya Ancol";
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Kehakiman

Halaman 396 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN JKt Utr

Republik Indonesia Nomor C2-7514.HT.01.01.TH.92 tentang persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas “PT. Pembangunan Jaya Ancol”;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 570.31.228 tanggal 9 April 1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pembentukan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya Ancol;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 1991 tanggal 9 April 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pembentukan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya Ancol;

- 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Data/file hasil unduhan akun gmail kanalanakbangsa@gmail.com yang disalin/copy ke 1 (satu) harddisk eksternal merek My Passport warna biru/hitam kapasitas 4 TB dengan nomor seri S/N: WX32DA3F5s98.

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Elektronik, Bukti surat, Keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri kenal dengan Terdakwa melalui teman saksi saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri dari Los Angeles yang bernama dr. Budi Irawan, dan dari pertemuan tersebut saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri dikenalkan dengan Terdakwa Hendra Lie serta bertukar nomor telepon, pada saat itu tidak ada obrolan terkait kasus apapun dalam selama perkenalan dengan Terdakwa tersebut, melainkan hanya ngobrol Santai dan membahas tentang Musik karena Terdakwa sebagai Pendiri dan Manager dari Band GodBless;
- Bahwa pada bulan tidak ingat tahun 2022 saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri mendapatkan pesan/*chat* dari Saudara Hendra Lie melalui aplikasi *whatsapp* yang mengirimkan *link* berita tentang

Halaman 397 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

permasalahan P.T. Pembangunan Jaya Ancol (P.T. PJA) dan saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri mengkonfirmasi melalui telepon kepada Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. tentang permasalahan P.T. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) dan Saudara Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyarankan untuk membuat *podcast* dengan Terdakwa karena Terdakwa yang mengetahui semua permasalahan terkait P.T. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA). Setelah itu saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengatur jadwal pertemuan, kemudian saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri bersama dengan Terdakwa melakukan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat untuk membahas permasalahan P.T. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) dan mempersiapkan dokumen untuk dibahas dalam *podcast* di akun *youtube* Kanal Anak Bangsa, saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri dan Terdakwa menyepakati untuk pembuatan *podcast* dalam pertemuan selanjutnya pada tanggal 18 November 2022 dan 6 Maret 2023;

- Bahwa pada tanggal 18 November 2022 saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri bersama dengan saksi Ramonsyah mendatangi Terdakwa di Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat yang tidak lain merupakan kantor milik Terdakwa yang berada di lantai 22 (dua puluh dua), dengan tujuan membuat sebuah Podcast dengan dengan Terdakwa sebagai narasumber yang disamarkan identitasnya (Mr. X), saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri sebagai host, dan saksi Ramonsyah bertugas untuk merekam Podcast tersebut dengan menggunakan peralatan podcast yang telah dipersiapkan sebelumnya berupa menggunakan 1 (satu) unit kamera DLSR merk canon type 600D, 1 (satu) unit kamera dslr merk canon type 7D, 1 (satu) unit kamera dslr merk nikon type D6100, 2 (unit) lampu lighting merk godox, 2 (unit) clip on dan 1 (satu) unit receiver merk Boya;

- Bahwa setelah dilakukan Podcast tersebut saksi Ramonsyah kemudian melakukan proses editing dengan menggunakan Editing & Upload dan mengupload menggunakan 1 (satu) unit Personal Computer/PC rakitan spek editing dan 1 (satu) unit harddisk Seagate;

- Bahwa dalam proses editing saksi Ramonsyah tidak mengurangi dan/atau menambahkan isi rekaman wawancara antara saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri dengan Terdakwa sebagai narasumber dengan identitas yang disamarkan (Mr. X);

Halaman 398 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- Bahwa saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri memerintahkan saksi Ramonsyah untuk meng-*upload* atau mengunggah atau mem-*publish video-video podcast* baik perintah lisan maupun perintah melalui telepon dan pesan *whatsapp*; dan proses saksi meng-*upload* atau mengunggah atau mem-*publish video-video podcast* di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa yaitu sebagai berikut:

- a. Langkah pertama login Kanal *youtube* kemudian pilih *upload video*
- b. Langkah kedua pilih file video yang akan di *upload*
- c. Langkah ketiga mengisi judul dan deskripsi pada video tersebut
- d. Langkah keempat elemen video
- e. Langkah kelima pemeriksaan hak cipta dari kanal *youtube*
- f. Langkah keenam mengatur waktu kapan video tersebut akan ditayangkan.

Dalam mengatur waktu kapan video tersebut akan ditayangkan ini saksi Ramonsyah memilih mode pribadi agar saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri dapat *mereview video-video yang akan dipublish*; Setelah mendapat persetujuan dari saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri lalu saksi Ramonsyah memilih mode publik untuk ng- *upload* atau mengunggah atau mem-*publish video-video podcast* di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa;

- Bahwa Podcast yang dibuat pada tanggal 18 November dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 pada platform media social Youtube dengan menggunakan Akun Chanel Anak Bangsa milik saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri diberi judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar P.T. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? durasi waktu: 40 menit 12 detik berisi dialog antara saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri sebagai host dengan Terdakwa sebagai Narasumber yang disamarkan identitasnya (Mr. X), dengan isi wawancara sebagai berikut:

Transkrip:

Keterangan: warna [] adalah perkataan/pernyataan/ucapan dari host

warna [] adalah perkataan/pernyataan/ucapan narasumber

- 0:01

[Musik]

- 0:08

Kejahatan ini adalah kejahatan yang benar-benar menggurita berjemaah yang menakutkan selama 19 tahun

▪ 0:15

[bertahun-tahun?] bertahun-tahun 19 tahun [tidak tersentuh] tidak tersentuh hukum

▪ 0:20

dan saya punya bukti otentik [oke] dan yang lebih hebatnya lagi itu di ada oknum ya

▪ 0:27

Budi Karya Sumadi, Menteri [Menteri Perhubungan sekarang?] Menteri, itu yang menandatangani 4 PT ganti baju tetap Orangnya sama.

▪ 0:34

[Kenapa gubernurnya tahun 2017 sampai sekarang ini, yang diganti barusan Anies Baswedan tidak bergerak apa-apa?]

▪ 0:43

Nah kalau pertanyaan Bapak bagus, makanya Anies itu cuma pencitraan Pak

▪ 0:46

Pencitraan aja di dalem tubuh dia bisa korek-korek yang lain bilang bersih-bersih didalem tubuhnya sendiri boroknya pun dia enggak tahu, kita udah lapor, ada!!! [ada upeti nggak?] Ad..., u..., kalau itu bapak enggak bisa tanya Pak, Bapak nilai sendiri, kalau enggak ada mana bisa jalan udah gitu aja. Jadi kalau Anies bilang bersih "Bullshit" (kata kasar Bahasa Inggris)

▪ 1:04

[Response dari Gubernur Anies Baswedan waktu itu tuh?]

▪ 1:06

Tidak berjalan, omong kosong kalau Anies bilang katanya bersih-bersih. BOHONG!!!

▪ 1:10

Anies itu sama dapet bagian, [sama sekali tidak menyentuh?] tidak menyentuh dan ada buktinya [ada kerug.. potensi, potensi besar ini dibiarkan saja?]

▪ 1:17

Sangat... dibiarkan... kenapa? karena ada oknum-oknum yang bermain di sini, gila hukum dia putar-putar begitu, nah ini dunia bejat banget kalo dengernya

▪ 1:25

[Jadi mereka pakai opini dari ahli hukum di luar,] betul [mengalahkan opini dari lembaga negara?]

▪ 1:30

Se.. betul... Itu.... Lembaga negara, delapan institusi negara loh...!!

▪ 1:37

[Kok bisa?]

▪ 1:38

[Musik]

▪ 1:53

[Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam kanal anak bangsa podcast, sahabat Indonesia kali ini podcast dari kanal anak bangsa berbeda, yang pertama karena ini masalah yang sangat serius, yang berpotensi dan ada indikasi kuat merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah dan ada indikasi kongkalikong antara pengusaha hitam dengan para pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus aset yang seharusnya dilindungi malah mereka kerjasama, yang ketiga kali ini berbeda karena saya menghadirkan narasumber yang yang sangat kompeten mempunyai data-data konkrit dan untuk itu saya harus melindungi identitas dari narasumber saya demi supaya masalah ini terang benderang dan tidak merugikan siapapun yang memberikan informasi yang benar. Nah terkait apa?? Ini terkait dengan pengelolaan gedung musik stadium di Ancol, mungkin anda kenal namanya ABC, dulu menjadi tahun 2012-2014 menjadi pusat perhelatan musik dunia di sana, dikelola oleh suatu korporasi yang sangat professional yang sangat terkenal dulu namanya Mata Elang, kemudian ternyata di balik itu ada carut-marut pengelolaan aset negara yang dilakukan oleh sekelompok orang bekerja sama dengan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol, Nah... untuk itu saya akan mengajak anda untuk menggali lebih dalam, ini masalahnya apa dan bagaimana dan kerugian negaranya dimana dan siapa yang mempunyai andil untuk merugikan negara ratusan miliar tapi tidak tersentuh sampai sekarang, ini juga merupakan masukan kepada instansi penegak hukum bahwa ternyata ada permasalahan yang sangat-sangat serius dalam penegakan hukum di Indonesia.]

▪ 4:09

[Nah... Pak ini saya mempunyai dokumen banyak yang Bapak berikan tadi ke saya tentang carut-marut pengelolaan musik stadium di arena

pembangunan jaya ancol yang di ancol sekarang. Nah... mungkin tidak semua publik tahu] ya [boleh dijelaskan ke kita semua awalnya bagaimana ceritanya ini?]

▪ 4:37

Oke terima kasih kesempatan yang saya bisa buka secara terang benderang [oke]

▪ 4:42

Terima kasih kepada Pak Rudi kesempatan yang diberikan saya harus bongkar ini kejahatan. Kenapa saya terpanggil? Karena saya lihat hukum kita ini sudah tumpul, banyak korban-korban yang berjatuhan tapi tidak bisa berani bersuara. Hari ini saya diberi kesempatan, saya akan bersuara yang lantang ya...

▪ 5:02

Kejahatan ini adalah kejahatan yang benar-benar menggurita berjemaah yang menakutkan selama 19 tahun.

▪ 5:08

[bertahun-tahun?] bertahun-tahun 19 tahun [tidak tersentuh] tidak tersentuh hukum

▪ 5:13

dan saya punya bukti otentik [oke] dan yang lebih hebatnya lagi itu di ada oknum ya

▪ 5:20

Budi Karya Sumadi, Menteri [Menteri Perhubungan sekarang?] Menteri, itu yang menandatangani 4 PT ganti baju tetap Orangnya sama.

▪ 5:28

[Tunggu dulu waktu itu Budi Karya Sumadi sebagai apa?]

▪ 5:31

Sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol [oke tolong ceritakan apa yang terjadi, keterlibatannya dimana?] oke ya...

▪ 5:37

Saya punya bukti-bukti [oke silahkan] ya bukti-bukti pada waktu masa itu dengan PT Putra Teguh Perkasa Propertindo [oke] diganti dengan PT kedua Paramita Bangun Cipta Sarana orangnya tetap sama Freddie Tan, diga.. diputus tahun 2004.

▪ 5:53

[Sorry sorry tunggu dulu, kenapa diganti?]

▪ 5:55

Karna tidak prestasi..... ada unsur.. [Wanprestasi wanprestasi?]
Wanprestasi, sudah di e.. putus ya ada kongkalikong udah pasti, itu
permainan kan, ada ada ada upetinya sudah pasti.

▪ 6:06

[Tunggu dulu mas, agak agak lebih detail dulu. Ini kerjasama
Pembangunan Jaya Ancol] dengan swasta [dengan swasta untuk apa?]
untuk membangun musik stadium [musik stadium dikawasan Ancol?] di
kawasan Ancol.

▪ 6:18

[Pertama kali diserahkan kepada swasta kerjasama dengan?]

▪ 6:20

Dengan yang namanya Putra Teguh Perkasa Propertindo.

▪ 6:23

[Siapa pemiliknya?]

▪ 6:24

Pemiliknya adalah Freddie Tan

▪ 6:25

[Oke, terus dianggap wanprestasi?]

▪ 6:25

Wanprestasi ganti ke PT kedua namanya Paramitha Bangun Cipta
Sarana.

▪ 6:30

[Pemiliknya?]

▪ 6:32

Freddie Tan

▪ 6:32

[Sama??]

▪ 6:33

Sama.. ya sama, nah ini aneh makanya [oke]

▪ 6:37

Dan yang lebih anehnya lagi, dia tidak mengikutin SK Gubernur, Saya
punya bukti SK Gubernur, tidak melalui lelang, minimal kalau namanya
BTO itu harus ditender minimal 5 operator.

▪ 6:46

[Ini Kerjasama BTO ya?]

▪ 6:48

BTO , Build Transfer Operation

▪ 6:50

[Ya iya... selama berapa tahun?]

▪ 6:51

Selama 25 tahun

▪ 6:52

[Dan wanprestasi?] wanprestasi dua ribu... [diganti perusahaan baru?]

▪ 6:55

Diganti lagi tahun 2004 diputus, diganti lagi 2007 dengan Wahana Agung Indonesia

▪ 7:01

[Pemiliknya sama?]

▪ 7:02

Pemiliknya sama Freddie Tan [tunggu dulu] dan Direktur Utamanya tetap Budi Karya Sumadi

▪ 7:07

[Direktur Utama PT Jaya Ancol..] tetap Budi Karya, tetep Budi Karya masih Budi Karya Sumadi.

▪ 7:11

[Bapak punya buktinya?]

▪ 7:13

Punya punya bukti, saya pertanggungjawabkan, punya bukti [oke] Direktur Utamanya Budi Karya [oke] Oke!!!

▪ 7:19

Diputus tahun 2007 [wanprestasi lagi?] wanprestasi lagi dan anehnya diputus, saya punya dokumen lengkap, saya bisa pertanggungjawabkan. Yang anehnya lagi 2009 itu tidak melalui akte tapi dibawah tangan.

▪ 7:32

[Dengan PT apa?]

▪ 7:33

Dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo.

▪ 7:35

[Pemiliknya?]

▪ 7:36

Freddie Tan

▪ 7:37

Tetep sama 4 kali ganti orang yang sama. Ini yang luar biasa ini kejahatan.

▪ 7:41

[Dirut PJ..e ... PJA nya?]

▪ 7:43

Dirutnya tetap Budi Karya Sumadi, saya punya dokumen saya kasih. Kenapa saya bisa punya dokumen? orang dalam itu dukung saya, memberikan semua dokumen.

▪ 7:50

[Ini buktinya otentik ini?]

▪ 7:50

Ada.. autentik saya berani bertanggung jawabkan. Ini otentik bukannya fitnah tapi saya punya otentik. Pertama Budi Karya Sumadi, kedua ganti Bud., Budi Karya Sumadi, ketiga Budi Karya Sumadi, keempat Budi Karya Sumadi.

▪ 8:02

[Keempat perusahaan apa?]

▪ 8:03

Perusahaan Wahana Agung Indonesia Propertindo Tahun 2009. [2004] 2004 2007 dan 2009

▪ 8:12

[Itu Wanprestasi, Wanprestasi, Wanprestasi?]

▪ 8:14

terus begitu berlanjut [diganti perusahaan baru tapi pemiliknya sama?]

▪ 8:17

Sama, sama. Dan ini kejahatannya sudah menggurita dan tidak melalui tender, ini udah jahat nah, pada waktu itu saya sudah lapor ke Ombudsman, saya berterima kasih sama Ombudsman ya... tahun 2020 Ombudsman sudah keluarkan LHP, LHP itu diperintahkan harus diputus, tapi Direktornya Ancol tetep bandel nggak mau putus, sampe saya lapor kemana-mana, sampe delapan institusi negara. Di BPK nyatakan harus putus [oke], di BPKP terputus [oke]

▪ 8:45

[Tunggu dulu pak yaa.. ini empat kali ganti kerjasama dengan pihak swasta dengan pemilik yang sama] sama [Dirutnya dari Ancol juga sama]

sama [oke. Pertanyaan saya, apa yang dirugikan oleh e.... Pembangunan Jaya Ancol oleh kelakuan perusahaan ini?]

▪ 9:02

Jelas pak, orang bodoh juga tahu dengan permainan gitu berarti digrogotin aset negara kan BUMD ada kerugian negara yang sangat besar kalau orang namanya

▪ 9:11

[Ada kontribusi gak buat ancol?]

▪ 9:13

Belum ada, sampai 2019 belum ada kontribusi, belum ada, berarti gini Freddie Tan ini mengakukan banyak PT PT saya punya semua, itu membohongi para pemegang saham yang di PT PT itu sendiri, loh termasuk ada PT PT nya saya kasih lengkap PT dari,, semua PT nya semua lengkap saya punya. Jadi kerugiannya banyak sekali panjang ceritanya.

▪ 9:35

[Selama 8 tahun tidak ada kontribusi sama sekali?]

▪ 9:35

Tidak ada kontribusi, dan yang paling yang paling ngerinya ini kita berjalan sampai 2009 [hm...] 2011 karena dia enggak bisa bangun dia carilah investor, investornya itu ketemulah namanya MEIS [MEIS itu adalah Malang.. Mata Elang Internasional Stadium) waktu itu belum ada nama itu, disitu dia sudah melakukan setoran, pakai uang setoran itulah untuk bangun, bisa dibangun itu... [bangun gedungnya atau dalemnya?] e.... gedungnya gedungnya dalem kosong dia nyewa sejumlah 60 Milyar

▪ 10:07

Dari sini lagi ada kerugian negara yang sangat luar biasa [kerugiannya dimana?] kerugiannya di dalam perjanjian 2004 itu sewa per meter persegi adalah 21 juta 500 [antara si Freddie Tan ini] antara Freddie Tan dengan pihak Ancol.

▪ 10:19

[Dia harus membayar berapa?] e.... per meter persegi 21 juta 500 [itu kewajiban dari] kewajiban si Freddie Tan kepada Ancol. Tapi yang disewa oleh pihak ketiga itu sejumlah sebesar 13.095 meter kalau dihitung dengan 21 juta maka ketemu dengan PPN di atas 300 milyar, tapi yang

Fredie Tan sewain kepada pihak e... MEIS itu hanya 60 milyar berarti cuma 4 juta. [tunggu dulu mangkanya, ini kan aneh ya?] sangat aneh.

▪ 10:46

[kewajiban dia ke Ancol] yes [itu 300 milyar seharusnya] harusnya 300 milyar otentik [dia hanya menyewakan kepada mata elang waktu itu 60 milyar] cuma 60 milyar berarti permeter cuma 4 juta lebih. [Pertanyaannya] sudah ada niat [ada kerugian dari..] sangat [ancol?]

▪ 11:00

Dan sangat, sangat

▪ 11:02

[Kenapa Ancol diam saja?]

▪ 11:03

Ya.. karena ada apa-apanya. Nah ini pertanyaan bagus. Ada apa-apanya, yang lucunya yang lucunya ini kita kasih jelas ya yang lucunya di situ satu kedua kalau dia melakukan ikatan hukum dengan pihak lain Ancol harus dilibatkan secara notaril ada tahun 2004 bunyinya ada tapi dokumen dipalsukan semua dia melakukannya.

▪ 11:24

[Yang memalsukan siapa?]

▪ 11:25

Ya Fredie Tan [oke]

kalau tidak memalsukan, bagaimana bisa ikatan hukum dengan pihak ketiga. Dan yang lebih lucunya dia ikatan hukum dengan pihak ketiga tahun 2012 dia serah terima kepada BTO kepada Ancol itu tahun 2013 kan enggak masuk di akal.

▪ 11:40

[Jadi sebelumnya sudah] sebelumnya sudah [kerja sama dengan pihak ketiga] pihak ketiga. [Itu melanggar aturan dong]

▪ 11:45

Sangat peraturan, uh.. pelanggarannya banyak dan itu Ancol tahu tapi Ancol diemkan, di pura pura bego. Yang lucunya sekarang Ancol bilang itu bukan urusan kami, itu urusan antara pihak Fredie Tan dengan pihak lain.

Gila ni Ancol ini

▪ 11:57

[Padahal itu melanggar perjanjian?]

▪ 11:59

Sangat... sangat... dipasalnya pun ada, bahwa kalau memang ingin melakukan tindakan hukum harus Ancol dilibatkan secara notaril, ada... tapi diabaikan dan yang lebih lagi lucu bahwa Ancol disini ada ada tulis di dalam akte perjanjiannya bahwa pihak Freddie Tan tidak bisa melibatkan Ancol dalam masalah hukum, sekarang sudah terlibat, tapi Ancol pun tutup mata.

▪ 12:21

Yang lucunya sekarang Ancol ini segala cara sudah ditempuh, tetep Ancol bilang itu bukan urusan kami... kan gila ini, nah disini

▪ 12:27

[ini aset yang dikelola dia loh, aset negara loh?]

▪ 12:30

Jelas... jelas sangat... dan ruginya sangat saya punya bukti semua kerugian negara selama 19 tahun [oke Pak].

▪ 12:36

[Saya anu.. saya konfirmasi lagi] oke [kan kalau benar yang dituduhkan tadi bahwa yang terlibat langsung Dirut Ancol pada waktu itu] sangat [adalah Budi Karya Sumadi] yes [Nah setelah itu kan ada pergantian banyak Direksi sampai yang sekarang udah ganti baru] sama malah.. [kenapa tidak di..diungkit diungkap lagi?]

▪ 12:54

Saya pertanyaan bagus saya punya bukti otentik bahwa Dirutnya Ancol yang terakhir ini Tahun, Tahun 2022 ini kita langsung kepada langsung 22 ya. Dia mencoba-coba melakukan pembayaran, nah di sini saya punya otentik saya dapat dari orang dalam Ancol. Pertama ini aneh bin ajaib, dia kirim surat pada tahun tanggal 26 April 2021 ya 26 April 2021 pura-pura menanyakan pada WAIP dijawab sama WAIP hanya dalam tempo 3 hari tanggal 30 April 21, oke ya. Suratnya ada, nanti saya kasih.

▪ 13:29

[Suratnya apa nih?]

▪ 13:31

Menyatakan seakan-akan untuk dilakukan MoU appraisal. Akhirnya Ancol mengeluarkan tabra.. tanggal 7 Mei 2021 dikeluarkanlah MoU didalam MoU itu panjang ceritanya saya singkat aja. Para pihak sepakat akan melakukan penilaian appraisal. Bagaimana aset negara mau diappraisal Pak. Ini kan udah kejahatan, nyata ini kejahatan dan ada informasi mau diappraisal kurang lebih di atas 300 milyar. Dan saya dapat indikasi

bocoran, ini bagi-bagi kue. Kalau dapet 300 milyar 30% buat oknum 70% buat pihak WAIP. Kenapa?, saya pegang bukti ini Otentik.

▪ 14:08

Nah akhirnya saya lapor kepada ke Kejaksaan, Kejaksaan keluarkanlah namanya PPS pak, pemeriksaan kepada Dirut Ancol, nggak datang dia Dirutnya diganti sama wakilnya. Dinyatakan dari PPS ini saya kasih buktinya dari Kejaksaan bahwa dari Kejaksaan dinyatakan tidak boleh dibayar ini kerugian negara kalau dibayar [sorry] ada kerugian negara.

▪ 14:26

[Saya tanya...saya potong dulu, ada beberapa kali juga PT Pembangunan Jaya Ancol minta legal opinion dari Kejaksaan?]

▪ 14:34

Betul, itu yang selalu dia main dan e... Legal Opinion dari LO Kajati dari tahun 2015.

▪ 14:40

[Tapi, tapi tidak pernah dilaksanakan?]

▪ 14:42

Tidak pernah dilaksanakan terakhir dinyatakan dari LO dari Kajati maupun dari itu bahwa itu harus diputus, tapi diputar dipindah tangankan. Jadi ini maaf maaf yaa... saya jujur boleh ngomong ya hukum kita ini kacau Pak, ya saya enggak tahu lagi mau diapain makanya saya ketemu pak Rudi saya mau buka semua ini. [oke ma... sorry dulu]

▪ 15:01

[Pertanyaan ini dari analisis Bapak tadi] yes [potensi kerugian negara serta dari 2004 sampai sekarang ini potensinya berapa?]

▪ 15:10

Dua ribu dari 2004 sampe sekarang ratusan milyar [oke] ratusan milyar. Kenapa ratusan milyar ini aja saya punya otentik yang terakhir Dirutnya namanya Sahir, ya ini Direktur Utamanya nama Sahir, saya kasih nanti bahwa dia mencoba-coba untuk ngebohong BUMD bahwa dia suruh appraisal. Nih otentik gak bisa lari nih Pak. Dia alasannya dengan minta LO Kajati segala macam bahwa ini bisa di ini ini gila semua nih pak.

▪ 15:36

Tapi... [dari LO Kajati selalu meminta merekomendasikan untuk memutuskan hubungan kerja?] betul [kenapa tidak dilaksanakan?]

▪ 15:43

itu makanya itu yang saya bilang ini terlalu berani bukan hanya cuman LO Kajati maupun e... LO dari Kejaksaan ya... 8 institusi negara termasuk BPK, BPKP sampai kita sudah melapor ke KPK juga, kita udah lapor KPK, berapa kali saya udh diperiksa, dan dari e... Gubernur saya udah lapor ke Pak Gubernur.

▪ 16:06

[Oke tunggu dulu, kenapa nggak lapor Anies Baswedan waktu itu?]

▪ 16:08

Sudah Pak, Anies Baswedan sudah kita lapor sampai Wagubnya, nah pertanyaan Bapak bagus nih.

▪ 16:13

[Response dari Gubernur Anies Baswedan waktu itu?]

▪ 16:15

Tidak berjalan, omong kosong kalau Anies bilang katanya bersih-bersih. BOHONG!!!

▪ 16:20

Anies itu sama dapet bagian, [sama sekali tidak menyentuh?] tidak menyentuh dan ada buktinya [ada kerug.. potensi, potensi besar ini dibiarkan saja?] Sangat... dibiarkan... kenapa?? Karena ada oknum-oknum yang bermain di sini, mangkanya ini penting buat Gubernur yang baru, kalau ini dibiarkan hancur ini BUMD, sudah ...dan saya punya bukti lagi pak jangan heran, Jakpro itu, itu puluhan Triliun, sama Pak, Freddie Tan itu sudah tersangka sudah dicekal, [di Jakpro?] sudah dicekal Jakpro, kasus Jakpro itu ada Budi karya juga dan itu pada waktu itu kasus Jakpro itu udah puluhan triliun saya punya bukti otentik semua.

▪ 16:55

[Oke, Pak, yang Bapak sebut-sebut tadi] yes [Direktur mulai tahun 2004] ya [Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol] yes ya [selama 3 kali membuat aturan dan kej.. ada pot... indikasi kerjasama dengan pengusaha hitam] yes [yang bernama Freddie Tan] yes [itu sekarang menjadi Menteri Perhubungan] ya betul [anda yang.. meyakini itu?]

▪ 17:15

Sangat, [punya bukti otentik?] saya punya bukti-bukti otentik, ada akta perjanjian saya ini saya tinggal bawa pak... akte perjanjian 2004, akta perjanjiannya 2007, sampai 2009, dibawah tangan itu semua Budi Karya Sumadi, ada, sangat ada.

▪ 17:29

[Oke baik ini penting] yes [karena beliau menjadi e... pembantunya pak Jokowi] yes nah [mungkin pak Jokowi juga belum tau] ya [bahwa pembantunya ada yang terindikasi] ada yang terindikasi begitu [oke sebentar nggeh]

▪ 17:41

[Menarik sekali, oke saya tanya dulu] ya [biar publik tahu] ya [Fredie Tan itu siapa sebetulnya?]

▪ 17:46

Itulah hebat Pak, orang Chinese, dari perantauan Medan, nekat datang kesini dengan modal nekat Pak ya.... artinya gini kalau Bapak tanya saya punya bukti ini yang kerja di dek... di,, di Jakpro itu sebagai Direktur Keuangan, Direktur Administrasi namanya Raharjo DJalil, [siapa itu?] itu,, itu sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Administrasi Jakpro, tapi dia bisa masuk juga di perusahaan Awi namanya WAIP dan WAI itu sebagai komisariss itu namanya kapal keruk kan, si Rahardjo DJalil ini, ini yang harus ditangkap ini orang.

▪ 18:19

[Tunggu dulu.... Direksi dari BUMD] yes [merangkap jadi komisariss di?] di... [di perusahaan swasta ini?] di swasta

▪ 18:27

Itu yang bisa digaruk semua pak, kapal keruk habis aset-aset Jakpro digaruk pak, saya punya buktinya tanah puluhan ... wuaduh.... puluhan hektar semua [oke] hanya disewa dengan ratusan juta tapi dijual dengan per meter di atas 30 juta udah ngaco nih pak.

▪ 18:43

[Pak mohon maaf, kita fokus dulu untuk] oke [pembangunan jaya Ancol ya] oke [untuk kasus Jakpro] ya [kita buka pada kesempatan berikutnya] ya makasih [oke itu penting kita fokus pada] ya [kerugian negara] ya [yang dikelola oleh e.. PT Pembangunan Jaya Ancol] ya..ya [nah oke.]

▪ 18:57

[Saya mempunyai dokumen, ya mempunyai dokumen di sini bahwa PT WAIP] yea [itu berpotensi mengemplang pajak?]

▪ 19:06

Sangat, itu asli saya punya pak pada waktu serah terima Ancol 231 milyar harusnya ppn-nya dibayar 10% waktu itu 31 mil... 23 milyar kan, tapi ternyata dilaporkan SPT-nya nihil cuma delapan puluh delapan juta saya punya buktinya. Nah mungkin terakhir setelah itu baru dia mulai apa saya

nggak ngerti dan Ancol pernah ketangkap sama BPK dipaksa supaya bayar karena pihak Mitranya tidak bayar pajak, Ancol yang bayar pajak itu pak [oke] Ada!!!

▪ 19:32

[Ada semua yaa,, Nah oke Bapak, bisa tolong berikan informasi ke saya] ya [tahun 2012] ya [itu PT. WAIP] iya [bekerjasama dengan PT. Mata Elang] International Stadium [International Stadium] nah pertanyaan itu bagus pak [oke, itu waktu itu kalau nggak salah saya baca 25 tahun?] betul [sampai 2037?] betul. [Pertanyaannya masih berlangsung nggak kerja sama itu?]

▪ 19:53

Tidak [kenapa?] jadi gini, pertanyaan itu bagus, harusnya pada waktu bikin perjanjian 37 di dalam dengan Ancol bukan 37 pak 29 itu WAIP udah,, udah membohongin lagi dokumen dan yang kita ketemukan bahwa di tahun 2012 dia buat perjanjian dengan kita dengan MEIS itu Ancol harus ikut menandatangani [ternyata tidak?] ternyata tidak, Ancol sudah tahu tapi Ancol tutup mata, oh itu bukan urusan kami itu urusan e... kita.. kan gila!!! ini Ancol ini milik BUMD pak, kita laporkan bahwa ini ada pemalsuan dokumen Ancol pura-pura bego itu satu ya

▪ 20:25

[Tapi sudah dilaporin?]

▪ 20:26

Sudah, sangat sudah apalagi udah heboh begini dan Ancol tidak ikut menandatangani satu itu sudah kesalahan berat, kedua nyata-nyata dua puluh satu juta tadi saya bilang [ya... tiga ratus milyar turun] ada kerugian negara ratusan milyar, Ancol pura-pura bego ya dan yang lebih anehnya lagi dia buat perjanjian dengan dengan e... MEIS itu 2012 tapi serah terimanya baru 2013 kan enggak mungkin bisa terjadi bahwa yang gedung yang mau disewakan itu masih milik belum terjadi serah terima tapi sudah disewakan ke pihak ketiga, Ancol tau tapi Ancol tutup mata, ini kan gila pak!!! sangat luar biasa ini, saya kasih nanti semua dokumennya.

▪ 21:02

[Artinya tidak mungkin e...] tidak mungkin [Direksi Ancol tidak tau ya?]

▪ 21:05

Ohhh...bukan tidak mungkin, orang shownya sudah 44 kali pak [ya..ya..] show internasional [ya..ya..saya melihat..] nggak mungkin nggak tahu pak, sangat dan pada waktu itu Ancol banyak menerima keuntungan dari show

itu dari fasilitas nama dari hotel dari orang masuk dari kendaraan dari pintu masuk wah... itu udah luar biasa, tapi selama 8 tahun sejak... yang lucunya WAIP karena kita sudah pihak MEIS itu menjalankan, dia laporkan kepada MEIS itu nggak bayar air listrik.

▪ 21:35

[Tahun berapa itu?]

▪ 21:36

Itu tahun 2014.

▪ 21:37

[Berarti hanya 2 tahun kerjasamanya?]

▪ 21:39

Kerja cuma 2 tahun, tapi dia laporkan cuman air minum akhirnya maaf maaf ya saya boleh bilang ya [ya] ini oknum-oknum bejat ini di pengadilan.

▪ 21:47

[Tunggu dulu sebentar,, tunggu] ini hakim, ngga.... saya mau.. oke [tunggu dulu] oke [ini tahun 2014?] yes [oke, mata elang internasional stadium dilaporkan oleh PT WAIP?]

▪ 21:56

Iya kan tapi yang dilaporin cu.. air listrik nggak bayar

▪ 21:59

[Oke tuduhannya apa?]

▪ 22:00

Tuduhannya nggak bayar listrik air padahal kalau kita udah tutup kita tutup sendiri Mata Elang tutup sendiri gedung itu, karena diganggu terus, diganggu setiap masuk mesti bayar upeti ini, mesti bayar upeti ini orang masuk pokoknya kita diperas [oke] ada buktinya bahwa setiap kali show kita mesti bayar dua ratus lima puluh.

▪ 22:15

[Oke, berproses di pengadilan?]

▪ 22:17

Dia yang laporkan kita karena dia tau [di Pengadilan ya? akhirnya ke Pengadilan? oke] dia lapor ke pengadilan, yang lucunya dia ke pengadilan dia lapor, dia mengaku sebagai pemilik, padahal pemiliknya Ancol

▪ 22:26

[Pertanyaannya kenapa diterima Hakim?]

▪ 22:28

Nah... itu yang saya bilang oknum rusak ini oknumnya... [Hakim, Hakim mana ini?] Hakim Pengadilan ee...Pengadilan Negeri Utara [Jakarta Utara?] Jakarta Utara, Hakimnya tidak melihat masa ada orang lapor mengaku nih saya pemilik.

▪ 22:39

[Loh ini kan pemiliknya Jaya Ancol?]

▪ 22:41

Justru pertanyaan bagus pak, perta., pertanyaan bagus, pemiliknya BUMD, tapi si Freddie Tan dateng WAIP mengaku bahwa dia itu pemilik terus diterima, [tu,,tunggu dulu] habis itu dimenangin, kan gila ini hukum kita Pak!!!

▪ 22:53

[Tunggu dulu, artinya pada waktu e.... Mata Elang Stadium dilaporkan, itu PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai ikut para pihak nggak ya yang...?]

▪ 23:02

Nggak...nggak dilibatkan [...pemiliknya dia?] ya makanya itu yang aneh, akhirnya kita laporkin juga PT. Pembangunan Jaya Ancol sebagai turut tergugat [oke..oke]

▪ 23:11

Tapi, [sekarang tunggu satu-satu, kasusnya dengan Mata Elang itu akhirnya gimana?]

▪ 23:14

Ya akhirnya ya itulah hukum kita.

▪ 23:17

[Pengadilan pertama,, kalah?]

▪ 23:18

Kita [dikalahkan?] dikalahkan hanya urusan sepele minum air dan tadi saya bilang Hakim itu tidak melihat siapa pemiliknya. Pemiliknya kan Ancol [eheu] tidak dilihat siapa pemiliknya yang penting datang. Maaf ya saya berani mengatakan ini semua ada upetinya, saya berani mengatakan upeti, asli upeti, kalau enggak ada upeti tidak mungkin.

▪ 23:37

[Upeti dari mana kemana?]

▪ 23:39

Udah pasti pak [dari ma... WAIP.?] WAIP bukan sebagai pemilik [oke] pemiliknya Ancol [oke], kalau memang hukum itu adalah Oke kamu

pemilik mana buktinya, begitu dia lihat, oh ini pemiliknya Ancol, Ancol dilibatkan kan... ini enggak.

▪ 23:50

[Yang memberikan upeti siapa ini, WAIP?]

▪ 23:52

Ya udah pasti WAIP ke Hakim [kepada?] kepada oknum.

▪ 23:53

[Oknum Hakim ini?]

▪ 23:55

Pasti!!!, 100% ke Hakim.

▪ 23:56

[Bapak ada buktinya?]

▪ 23:58

Bukan ada bukti, kita dikalahkan, hanya cuman air minum. Saya berani karena kita korban [waktu... banding ngga?] kita banding percuma pak, banding di.. dari PN kalah, ke PT kalah, sampe ke...ini, semuanya kita kalah, karena udah main gila pak. Ini mangkanya kemaren kita [akhirnya Mata Elang dikalahkan?] kalahkan.

▪ 24:16

...Mangkanya saya puji syukur kemaren ditangkap sama KPK, bagus pak. Emang sarang penyamun semua itu termasuk Ma...Mahkamah Agung saya setuju itu pak. Nah ini kita buka-bukaan kenapa saya juga sampe bawa ini foto anak kecil yang namanya si anaknya Alvin Lim ya.. berani buka masa bikin malu kita, ini nyatanya anak kecil 15 tahun pak berani buka kejahatan, hukum kita memang bener rusak, saya berani bilang rusak, saya juga korban. Nah ini buat penegak hukum saya minta dengan pak Rudi, penegak hukum kita ini bener-bener bobrok pak.

▪ 24:47

Ya saya nggak bilang mungkin cuma satu dua persen yang benar, tapi yang lain itu rusak semua, hakim-hakimnya rusak nggak ada yang bener pak, bagaimana Jokowi juga mesti denger ini [indikasinya apa ... rusak itu?] sangat pak, semuanya uang, ada uang. Jadi siapa yang Dewa, karena ada uang, bukan Dewa kebenaran pak. Saya punya bukti otentik tadi saya bilang saya ini korban kok nggak didengerin.

▪ 25:10

[Tapi begini, bukan saya membela aparat hukum pak Hendra ya] ya,,ya

[kalau kasus di BUMD] yes [kemudian sama oknum-oknum Direksi BUMD

dan Gubernurnya didiamkan saja] nah [tidak dilaporkan] ya [artinya penegak hukum tidak tahu apa apa sebetulnya?]

▪ 25:23

Sudah pak gini [oke] kalo Gubernur nggak dilaporkan, kita sudah kasih. Contoh ya ini contoh paling otentik, saya angkat topi buat Ombudsman, Ombudsman itu sudah keluaran LHP pada tahun 2020 dinyatakan bahwa ini bersalah karena dia dapat dari BPK BPKP udah komplit dah Ombudsman, bahwa ini harus diputus, tapi Ancol enggak pernah mau putus.

▪ 25:43

[Waktu itu putus kerjasama maksudnya?]

▪ 25:44

Harus diputus pak nggak ada cara lain harus diputus itu udah pasti [oke] dan kenapa saya saya e...tertarik ama Ombudsman, karena ada sukses storynya. Ombudsman itu yang bongkar kasus Meikarta dan dia yang bongkar juga lobster dan masih banyak, sampe KPK bisa ambil turun e... ambil ambil tindakan tegas.

▪ 26:03

Nah dengan kasusnya saya pegang LHP saya lapor ke KPK sama Hendri Yosodiningrat, saya punya fotonya entar saya kasih makanya ditanggapin KPK saya udah tiga kali tapi KPK sarankan kalau bisa dari Ombudsman, saya yakin Ombudsman juga sudah lapor ke KPK

▪ 26:16

Nah ini tinggal tunggu bom waktu aja nih pak kapan meledaknya, ngerti enggak? [oke] karena ini udah kejahatan udah menggurita pak ini kejahatan luar biasa.

▪ 26:24

[Saya punya dokumen] yes [tolong dikonfirmasi] ya [panggilan Ombudsman...] ya [kepada Direksi] ya [itu sampe pertama tidak datang] saya.. [yang kedua tidak datang] oke [yang ketiga juga?]

▪ 26:37

Pak ini saya buka, Direksi Ancol Direktur Utama bukan hanya Ombudsman panggil, sudah dari Kejaksaan semua panggil, dari Ombudsman puluhan kali panggil Dirut, nggak pernah mau dateng. Emang kebal, emang bobrok ini Dirutnya.

▪ 26:50

Sekarang udah diganti yang baru, sama juga pak sudah dipanggil, Bapak saya kasih dokumennya kan, tiga kali nggak mau dateng.

▪ 26:56

[Tapi katanya Komisaris Utama sekarang sudah cukup bagus nih sekarang?]

▪ 27:00

Iya, Komisaris Utama sekarang saya akui bagus, dia juga yang bongkar kebobrokan Ancol, saya angkat topi, tapi ini juga buat masukan sebagai Direktur Utama.

▪ 27:06

[Tapi ini blum tersentuh nih, kasus ini?]

▪ 27:08

Belum!!! mangkanya kenapa saya e..dateng ke Pak Rudi memberitahukan bahwa kejahatan ini harus dibuka pak, ini jahat pak.

▪ 27:15

[Oke masalah Ombudsman tadi] yes [panggilan pertama] ngga di... [tidak datang] tidak datang, [yang kedua tidak datang] tidak datang [yang ketiga kapan?]

▪ 27:21

Ketiga, kalo nggak dateng yaa kemungkinan bisa dijemput pak.

▪ 27:23

[Yang ketiga tanggal 23 November] tanggal 23 November [kalau tidak datang lagi akan di jemput?] Iya.

▪ 27:28

Karena apa? gini pak, kenapa dia berani gitu karena oknum hukumnya, ini yang bikin rusak Ancol oknum hukumnya, kenapa ya pasti ada upetinya, jadi dia alesan, masa dia lebih hebat dari Ombudsman. Ombudsman Lembaga negara loh... menyatakan bahwa ini harus diputus, Tapi oleh oknumnya hukum Ancol, pura-pura pakai independen menyatakan oh.... menurut hukum independen enggak masalah ini boleh dilanjut, gila hukum dia putar-putar begitu, nah ini dunia bejat banget kalo dengernya.

▪ 27:54

[Jadi mereka pakai opini dari ahli hukum di luar,] betul [mengalahkan opini dari lembaga negara?]

▪ 27:59

Se.. betul... Itu.... Lembaga negara, delapan institusi negara loh...!!

▪ 28:05

[Kok bisa?]

▪ 28:06

Nah ini yang ba.. pertanyaan bagus bisa... ini nyata, ini sangat nyata terang benderang, kok bisa nyata ini, kok Ombudsman yang udah jelas-jelas Lembaga ini ditunjuk dia bisa pakai independen menyatakan oh ini nggak ada masalah, hebat sekali besok saya juga mau ngebom dong milik negara saya pakai independen [wuaduh] luar biasa!!! [pusing saya mas]

▪ 28:28

[oke mas sekarang gini] ya [sekarang ini, gedung ini] ya [yang mengelola siapa?]

▪ 28:33

Si Fredie Tan

▪ 28:34

[Masih?]

▪ 28:35

Masih, Ancol tutup mata, yaa karena upetinya berjalan pak.

▪ 28:39

Kalau nggak jalan pak, saya dapat indikasi dari orang dalam. Kenapa saya bisa dapat dokumen komplit? orang dalam ini udah gerah Pak, kejahatan ini udah 19 tahun.

▪ 28:47

[Oke pak saya tanya, sekali lagi Bapak harus jujur kepada saya. Bapak mendapatkan dokumen-dokumen yang sangat Otentik ini dari mana?]

▪ 28:55

Dari dalam orang Ancol yang sudah gerah sama ..dalam.

▪ 28:57

[Dari PT. Pembangunan Jaya Ancol?]

▪ 28:59

Yes betul.

▪ 29:00

[Mereka sudah banyak yang gerah?] su..bukan gerah lagi pak, sangat gerah karena mereka tahu saya dari tahun kita kami dari tahun 60-an dari zaman Ciputra udah dipercaya di Ancol kita banyak kontribusi Mata Elang, nah kita ini adalah banyak menguntungkan Ancol kita ini lama dari tahun 60-an orang Ancol itu udah gerah dengan Direksi ini maling semua pak.

▪ 29:18

Yang sekarang ganti, 4 Direksi dari 4, 3 itu orang lama, ini sama nggak peduli

▪ 29:23

[Oke sekarang gini Pak, kalau Direksi sudah amburadul seperti itu] yes [kenapa Gubernurnya tahun 2017 sampai sekarang ini, yang diganti barusan Anies Baswedan tidak bergerak apa-apa?]

▪ 29:36

Nah kalau pertanyaan Bapak bagus, makanya Anies itu cuma pencitraan pak. Pencitraan aja di dalam tubuh dia bisa korek-korek yang lain bilang bersih-bersih didalam tubuhnya sendiri boroknya pun dia enggak tahu, kita udah lapor, ada!!!

▪ 29:49

[Ada upeti nggak?]

▪ 28:50

Ad..., u..., kalau itu bapak enggak bisa tanya Pak, Bapak nilai sendiri, kalau enggak ada mana bisa jalan udah gitu aja. Jadi kalau Anies bilang bersih *Bullshit!!!*

▪ 29:58

Sudah kita laporkan ada semuanya ada.

▪ 30:00

[Logikanya kan nggak mungkin, tanpa upeti?]

▪ 30:02

Nggak mungkin, kalo dia memang mau bersih-bersih kita laporkan, Tindak!!!

[oke] Ada buktinya semua.

▪ 30:07

[Pak, ini praktis sekarang harapan Bapak yah] ya [harapan Bapak] hm [kepada Gubernur baru] ya [Pak Heru Budi Hartono] ya [apa?]

▪ 30:17

Saya mengharep Pak Budi sebagai Gubernur yang bersih jujur, ini sudah ada rekomendasi dari Ombudsman, sudah ada rekomendasi dari 8 institusi negara bahwa itu harus diputus nggak ada lagi tading aling-aling, putus ambil alih.

▪ 30:31

Apa kepentingannya? saya nggak punya kepentingan, saya mau hukum ditegakkan, Ambil alih, udah!!! Nah selesaikan masalah kasus hukum dengan pihak lain. Kan ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan mas. Investasi MEIS itu sudah ratusan milyar.

▪ 30:44

[Udah kembali belum?]

▪ 30:45

Belum!!! Boro-boro kembali, barang-barangnya dieksekusi pun disikat disikat nggak ketahuan kemana. Jadi ini udah udah jorok mas, sangat, makanya kalau banyak orang korban saya percaya karena kita juga korban.

▪ 30:58

[Oke pak, terakhir ini] ya [saya mau tanya ini. Bapak begitu bersemangat] ya [menceritakan] ya [masalah silang sengkarut ini, jadi motivasi Bapak apa?]

▪ 31:09

Motivasi saya, bahwa saya termotivasi saya lihat anak kecil yang anaknya Alvin itu seorang anak kecil itu berani bongkar saya [oh bapak dapat inspirasi] sangat [terinspirasi] sangat saya sudah mengikuti ini sudah 8 tahun, [hm] kebal semua pak, di Kepolisian mandek, di Kejaksaan mandek, semuanya mandek.

▪ 31:27

[Pengadilan?]

▪ 31:28

Pengadilan mandek, itu justru pengadilan biang rusuhnya, masa hanya lapor air minum dia nggak tanya pemiliknya itu oknum hakimnya parah sekali pak. Ini harus didenger ini. Kalo boleh saya bilang apa yang dikatakan sama anak Alvin Lim 100% itu benar terjadi, mangkanya kalo saya terpanggil saya...

▪ 31:45

[Karena anda jadi korban?]

▪ 31:46

Karena saya korban pak harus yang lain juga berani bicara pak, jangan cuma anak kecil, malu kita. Dan ini saya mengatakan ini jamannya Anies ini parah sekali, sangat parah. Kita bertempur.

▪ 31:58

[Parah.. Parahnya dimana?]

▪ 31:59

Ooo.. sangat parah pak, kita kan berkasus itu kan jaman dia 5 tahun sama sekali nggak ada actionnya, bukan kita nggak bergerak, tahu, sudah ramai dimedia silahkan buka.

▪ 32:09

[Pengacara Bapak sudah bertemu dengan Gubernur] sudah [atau wakil Gubernur?]

▪ 32:13

Sudah!!! pengacara saya Hendri Yosodiningrat sudah ketemu juga. [Dengan wakil Gubernur?] Su.. a.. wakil Gubernur ketemu dengan Anies juga udah ketemu.

▪ 32:21

[Terus, anunya apa?]

▪ 30:22

Yaaa.. mana... nggak jalan. Ada apa? Ya itu!!! Ada apa... bahwa apa semua duit yang bermain disini kan!!! Semua duit yang bermain. Yang yang terbuktinya begini pak yang paling terbuktinya adalah, ini kejahatan 19 tahun bukannya main-main pak, 19 tahun dibiarkan begitu mau jadi apa. Nah.. saya harep pada waktu tanggal 23, Ombudsman ini yang terhormat, yang sudah bisa membongkar kasus meikarta, dan lobster dan lain-lain, saya minta dengan nanti Ombudsman juga tanggal 23 harus tegas, Dirutnya Ancol harus dateng, kalo tidak dia berani dateng, jemput paksa!!! buktikan dimuka hukum itu bahwa dia Dirut itu bisa berperan, jangan tunduk sama kuasa hukum, kuasa hukum semua bermain.

▪ 33:08

[Oke terakhir sekarang apa harapan Bapak?]

▪ 33:11

Harapan saya hukum ditegakkan [satu oke, kepada Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya] Betul [apa harapan Bapak?]

▪ 33:18

Harapan saya kepada Komisaris [ini kan orangnya hebat nih] ya ya [orang bersih orang hebat] Lembong Lembong itu orang bersih orang hebat.

▪ 33:23

Saya minta kepada Komisaris Utama Pak Lembong, jangan main-main dengan kasus ini, ini sudah terang-benderang, Bapak sebagai orang bersih, Bapak sebagai orang terhormat, bekas Menteri, tolong ini ambil tindakan secara tegas.

Jangan bisa lagi kalah dengan Dirut, Dirut memang yang berperan, kalau Dirut tidak bisa ambil tindakan, Bapak sebagai Komisaris harus tunjukan,

kalo enggak tersangkut semua nih pak. Karena kami sudah lapor KPK...

Sudah!!! Ya kami nanti kasih fotonya saya sudah ke KPK

▪ 33:51

[Response KPK belum ada ya?]

▪ 33:53

Ya lagi sedang diperiksa, [sedang dianalisis] sedang diteliti [ya ok] ya semua dokumen kalo nggak, saya nggak mungkin dipanggil sampai berkali-kali, saya udah .. tiga kali.

▪ 34:02

[Oke pak, sementara kita satu sesi ini cukup dulu] ya [ya, nanti kita suarakan berikutnya setelah kita menunggu tanggal 23] ya [apakah datang atau tidak] ya [kalau tidak datang harus kita suarakan lagi] ya [saya kira]

▪ 34:13

Tapi sebelum akhirnya cerita ini Pak, balik lagi saya bilang saya berterima kasih sama Ombudsman pak, [yaya] Ombudsman ini sangat care ya, [hm] tidak ada kepentingan apa pun, Ombudsman ini sangat care. Kepada tim Ombudsman saya minta kasus ini emang benar-benar harus dibuka secara terang benderang.

▪ 34:28

[Artinya Bapak mengatakan masih ada Lembaga negara yang] iyes [bisa dipercaya] betul [namanya komisi Ombudsman] Ombudsman ini bisa dipercaya

▪ 34:36

Kalau saya boleh ngomong sekarang ini pak yang namanya negara Hakim yang namanya MA yang namanya Kepolisian Kejaksaan banyaknya oknumnya pak, karena saya udah jadi korban. Nah saya mesti harepin dari pihak Ombudsman mudah-mudahan harus tegas kuat jangan bisa tergoyahkan ya ujung-ujungnya ditekan segala macam kita jangan takut sama tekanan pak [oke] Ya kita harus bongkar ini kejahatan, karena ini kerugian negara pak [yes] ratusan milyar, negara mau dibawa kemana kalau dibiarkan begini, satu oknum aja dengan oknum bisa bermain dengan oknum sudah ratusan milyar negara dirugikan. Mau dia dimana mau kalau ada yang model begini banyak mau jadi apa negara kita. [udah 19 tahun?] Lah iya udah 19 tahun pak ini nyata, negara kita hancur kalau dibiarkan begini. Hukum adalah hukum pak tunjukkan hukum itu jadi panglima yang benar jangan hukum itu cuman duit. Saya berani bicara

gini memang nyata, kan saya korban ini pak, [oke] kalau saya nggak korban, saya nggak mungkin ngomong.

▪ 35:24

[Paling terakhir] ya [Bapak kan mempunyai pengalaman jadi korban] sangat saya korban banget, [akhirnya gemas.] ya ya [Nah.. Pak Jokowi masih 2 tahun lagi] yes [beliau mempunyai e...niat baik] ya [untuk memperbaiki] ya [kondisi hukum ini] ya [apa yang Bapak ingin sampaikan?]

▪ 35:43

Saya mau pesan sama Pak Jokowi, memang betul Pak Jokowi itu sangat professional dan sangat baik sangat tegas tapi bawa-bawahannya ini, oknum-oknum ini rusak semua nih. [he..em] Nah mudah-mudahan Pak Jokowi itu didengar juga ma.. Mahfud MD, ni kan dibawah ma.. Pak Mahfud [he..em].

▪ 35:57

Harus tegas. Pak Mahfud itu kan orang yang memang tegas ya [hm] disiplin [hm] saya minta kasus ini Pak Mahfud denger ya, Pak Jokowi bisa denger, bahwa ini adalah kejahatan yang sangat sudah menggurita berjamaah kerugian negara banyak pak, termasuk Jakpro, [hm] saya punya otentik, kalo Bapak mau sesi berikutnya saya punya [oke Jakpro kita] yaaa... diatas puluhan triliun pak, [ya] saya punya bukti, [biar fokus nanti] yang tadi saya katakan Rahardjo Djalil itu ya [ya oke] saya punya.

▪ 36:20

Terus satu lagi sebelum saya lupa, Ancol juga saya punya triliunan yang merugikan keuangan negara di luar kasus ini masalah tanah, jadi tanah reklamasi sampai 60 sekian hektar itu dijual dengan di cara-cara saya punya bukti dokumen semua pak [ada buktinya?] Ada! bahwa itu tanah dijual dengan dibawah NJOP diturunkan [oke] bermain dengan itu semua saya punya pak.

▪ 36:40

[kita harus, Bapak harus janji] ya [ke saya] ya [untuk membuat wawancara secara serial] ya, pasti [ini pertama ini] ya [tentang gedung musik Stadium Ancol] yes [berikutnya reklamasi] yes [kemudian Jakpro kita ungkap] yes, [oke] siap, karena apa? karena ini kejahatan memang harus diungkap pak, tidak boleh didiamkan.

▪ 36:58

Karena ini terus terang pak saya berterima kasih Pak Rudi mau terima saya ya saya sangat terima kasih karena saya lihat banyak video-video Pak Rudi itu memviralkan luar biasa makanya saya tertarik.

▪ 37:10

[Oke, terima kasih pak] terima kasih [ya oke]

▪ 37:13

[Sahabat Indonesia luar biasa, ini kejahatan yang sempurna karena apa? kerjasama berbagai oknum dari pengusaha swasta kemudian juga dari pengelola aset negara yaitu BUMD dan juga di support oleh oknum-oknum aparat penegak hukum. Bayangkan selama 19 tahun aset negara dikelola oleh swasta tapi kontribusi kepada negara praktis tidak ada, sangat menarik sekali. Dan ini seolah-olah menjadi apa ya semacam gunung es dan yang membuat saya bingung ini oknum-oknum Hakim ini kenapa tidak mempunyai nurani untuk menegakkan hukum. Sahabat Indonesia ada satu hal lagi ada yang menarik ini Direktur Utama PT Jaya Ancol tepatnya PT Pembangunan Jaya Ancol itu namanya Budi Karya Sumadi sekarang menjadi Menteri Perhubungan, nah saya akhirnya berpikir ini kenapa masalah ini kok mandek, laporan ke gubernur mandek tidak bereaksi jangan-jangan ada kaitannya ini karena mantan pejabatnya sekarang menjadi pejabat negara. Ini saya tidak tahu apakah saya tidak menuduh, tapi ini kalau kita teori Profesor Damarjati ini utak atik gatok ini ini bisa jadi loh kerugian negara yang berpotensi kita ratusan milyar didiamkan begitu saja padahal kejadiannya bukan di Irian Barat atau di Aceh tapi di Jakarta, selemparan batu dari Istana Negara masih terjadi kerusakan hukum dan potensi kerugian negara dan dibiarkan begitu saja. Nah, sahabat Indonesia ini salah satu upaya kami dari Kanal Anak Bangsa untuk membongkar borok-borok seperti ini, upaya kami cuma satu tidak ada tujuan kami mendeskreditkan kelompok ini orang ini orang yang tidak ada, kami hanya sekedar untuk menjaga Indonesia, Indonesia kalau mau maju harus dijaga dengan orang bersih dan parasit parasit benalu-benalu itu harus kita sikat habis dan saya mengapresiasi Bapak, karena mau membongkar ini dengan tegas dan sebenarnya dan ada bukti-bukti otentik] sangat [oke, jadi ini akan menjadi dasar bagi siapapun yang ingin memprotes mengkonfirmasi laporan dari Bapak ini silahkan menghubungi saya dan saya siap memberikan panggung kepada anda kalau anda berani mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bapak ini, baik

Sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast berikutnya sampai jumpa

▪ 39:47

[Musik]

▪ 40:05

[Musik]

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri bersama dengan saksi Ramonsyah mendatangi Terdakwa Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat yang tidak lain merupakan kantor milik Terdakwa yang berada di lantai 22 (dua puluh dua) dengan tujuan membuat sebuah Podcast dengan dengan Terdakwa sebagai narasumber yang disamarkan identitasnya (Mr. X), saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri sebagai host, dan saksi Ramonsyah bertugas untuk merekam Podcast tersebut dengan menggunakan peralatan podcast yang telah dipersiapkan sebelumnya berupa menggunakan 1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 600D, 1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 7D, 1 (satu) unit kamera dslr merk nikon type D6100, 2 (unit) lampu lighting merk godox, 2 (unit) clip on dan 1 (satu) unit receiver merk Boya;
- Bahwa setelah dilakukan Podcast tersebut saksi Ramonsyah kemudian melakukan proses editing dengan menggunakan Editing & Upload dan mengupload menggunakan 1 (satu) unit Personal Computer/PC rakitan spek editing dan 1 (satu) unit harddisk Seagate;
- Bahwa dalam proses editing saksi Ramonsyah tidak mengurangi dan/atau menambahkan isi rekaman wawancara antara saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri dengan Terdakwa sebagai narasumber dengan identitas yang disamarkan (Mr. X);
- Bahwa saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri memerintahkan saksi Ramonsyah untuk meng-*upload* atau mengunggah atau mem-*publish video-video podcast* baik perintah lisan maupun perintah melalui telepon dan pesan *whatsapp*; dan proses saksi meng-*upload* atau mengunggah atau mem-*publish video-video podcast* di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa yaitu sebagai berikut:
 - a. Langkah pertama login Kanal *youtube* kemudian pilih *upload video*
 - b. Langkah kedua pilih file video yang akan di *upload*
 - c. Langkah ketiga mengisi judul dan deskripsi pada video

Halaman 425 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

tersebut

- d. Langkah keempat elemen video
- e. Langkah kelima pemeriksaan hak cipta dari kanal youtube
- f. Langkah keenam mengatur waktu kapan video tersebut akan ditayangkan.

Dalam mengatur waktu kapan video tersebut akan ditayangkan ini saksi Ramonsyah memilih mode pribadi agar saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri dapat *mereview video-video yang akan dipublish*; Setelah mendapat persetujuan dari saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri lalu saksi Ramonsyah memilih mode publik untuk ng- *upload* atau mengunggah atau mem-*publish video-video podcast* di kanal *youtube* atas nama Kanal Anak Bangsa;

- Bahwa Podcast yang dibuat pada tanggal 6 Maret 2023 dan ditayangkan pada tanggal 8 Maret 2023 pada platform media social Youtube dengan menggunakan Akun Chanel Anak Bangsa milik saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri diberi Judul PJ. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah? dengan durasi waktu: 31 menit 26 detik berisi dialog antara saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri sebagai host dengan Terdakwa sebagai Narasumber yang disamarkan identitasnya (Mr. X), dengan isi wawancara sebagai berikut:

Transkrip:

Ket: warna [] adalah perkataan/pernyataan/ucapan dari host
warna [] adalah perkataan/pernyataan/ucapan narasumber

➤ 0:07

Masyarakat harus tahu tidak ada yang kebal di..di negeri ini tapi dia kebal dan dia sekarang sesumbar bahwa dia dibeking oleh Jenderal oleh orang-orang kuat dan bahkan dia bilang ada anak naga yang dukung dia, saya bilang mau anak setan kek, mau anak siapa, negara dirugikan negara harus tampil

➤ 0:25

Negara tidak boleh diem ini kan kerugian negara pak, dimana hukum kita, Jokowi harus denger kalau PLT Gubernur kaya bak beras... kaya dodol dodol begini

➤ 0:34

Tidak bisa bekerja pencitraan ganti!!!, biar masyarakat tahu Gubernur..Gubernur Budi ini juga sama bobroknya, sama enggak benarnya, ini masyarakat perlu tahu [ini] pencitraan doang

➤ 0:47

Pura-pura ini betul betul di depan borok dia aja dia enggak tahu ada kejahatan, [ini] bagaimana ini.

➤ 0:50

[Tuduhan serius loh]

➤ 0:53

Oh sangat, saya berdasarkan ini pak [artinya nanti]

➤ 0:56

Saya korban, gini pak, saya korban saya bicara berdasarkan ini ada surat Ombudsman, saya tidak fitnah,

➤ 1:01

Saya tidak melanggar Undang-Undang ITE, saya pegang semua bukti, kalau memang saya fitnah silakan tangkap saya, saya siap pak

➤ 1:08

Itulah orang pak, sudah jabatan tinggi, dia inget pak, dia adalah orang kepercayaan Pak Jokowi tapi kelakuannya sebobrok begini bagaimana bisa jadi Gubernur, Kemendagri harus tau juga nih, harus diganti ini pak

➤ 1:21

Saya bicara ini tidak asal jadi.

➤ 1:24

Saya kasih Bapak dokumennya semua nanti..ya, kejahatan WAIP Freddie Tan ini bukan cuma satu pak ada 14 (empat belas ini) ini.

➤ 1:31

Ada 14 (empat belas) ini kejahatannya, Jakpro, Pasar Jaya semua di sini saya pegang [oke] nanti saya kasih ini satu satu dulu, Ancol dulu [oke kita...] dan ini aset aset DKI juga pak, Jakpro aset DKI, Pasar Jaya aset DKI.

➤ 1:44

[Musik]

➤ 2:00

[Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast, sahabat Indonesia kira-kira bulan Desember tahun

2022 saya mewawancarai Mr X untuk membongkar kasus yang menurut saya ada pembiaran kerugian negara dalam ini provinsi DKI Jakarta]

➤ 2:24

[di PT Pembangunan Jaya Ancol waktu itu. Cukup menghebohkan tapi seperti yang saya janjikan waktu itu]

➤ 2:33

[saya akan terus memantau kasus ini karena masih berlanjut sampai sekarang belum ada eksekusi dan hari ini]

➤ 2:43

[saya kembali mewawancarai Mister X untuk menggali lebih dalam update informasi terkait kasus itu]

➤ 2:51

[Nah, untuk mengingatkan anda apa yang saya bicarakan dengan Mister X, waktu itu kita ikuti video berikut ini.]

➤ 3:00

[Kalau Direksi sudah amburadul seperti itu] yes [kenapa gubernurnya tahun 2017 sampai sekarang ini, yang diganti barusan Anies Baswedan tidak bergerak apa-apa?]

➤ 3:11

Nah kalau pertanyaan Bapak bagus, makanya Anies itu cuma pencitraan pak. Pencitraan aja di dalam tubuh dia bisa korek-korek yang lain bilang bersih-bersih didalam tubuhnya sendiri boroknya pun dia enggak tahu, kita udah lapor, ada!!!

➤ 3:24

[Ada upeti nggak?]

➤ 3:25

Ad..., u..., kalau itu bapak enggak bisa tanya Pak, Bapak nilai sendiri, kalau enggak ada mana bisa jalan udah gitu aja. Jadi kalau Anies bilang bersih *Bullshit!!!*

➤ 3:33

Sudah kita laporkan ada semuanya ada

➤ 3:35

[Logikanya kan nggak mungkin, tanpa upeti?]

➤ 3:36

Nggak mungkin, kalo dia memang mau bersih-bersih kita laporkan, Tindak!!! [oke] Ada buktinya semua.

➤ 3:42

[Pak, ini praktis sekarang harapan Bapak yah] ya [harapan Bapak] hm [kepada Gubernur baru] ya [Pak Heru Budi Hartono] ya [apa?]

➤ 3:52

Saya mengharep Pak Budi sebagai Gubernur yang bersih jujur, ini sudah ada rekomendasi dari Ombudsman, sudah ada rekomendasi dari 8 institusi negara bahwa itu harus diputus nggak ada lagi tading aling-aling, putus ambil alih

➤ 4:05

Apa kepentingannya? saya nggak punya kepentingan, saya mau hukum ditegakkan, Ambil alih, udah!!! Nah selesaikan masalah kasus hukum dengan pihak lain. Kan ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan mas. Investasi MEIS itu sudah ratusan milyar.

➤ 4:19

[Udah kembali belum?]

➤ 4:20

Belum!!! Boro-boro kembali, barang-barangnya dieksekusi pun disikat disikat nggak ketahuan kemana.

➤ 4:26

[Jadi sahabat demikian ini cuplikan dari wawancara dengan Mister X dan saya perlu disclaimer terlebih dahulu saya udah minta kepada Mister X untuk berkenan menampilkan wajahnya, tapi beliau mengatakan tidak ingin jadi populer katanya tidak mau jadi artis ya sudah kita menghormati kebebasan narasumber]

➤ 4:49

[tapi saya pastikan bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber ini bener-bener berdasarkan data dan informasi yang valid]

➤ 4:57

[Nah.. untuk itu saya ingin mengajak anda untuk kembali berdiskusi dengan Mister X terkait dengan tidak lanjut kasus Pembangunan Jaya Ancol yang waktu itu belum selesai]

➤ 5:11

[Oke, pak terakhir kita wawancara tahun kemarin] ya [bulan Desember] ya [kasus ini masih dalam proses di Ombudsman] yes,, nah..

➤ 5:23

[waktu itu kita belum mendapatkan opini LHPN dari Ombudsman] ya

➤ 5:30

[saya mendengar bulan Februari yang lalu keluarlah laporan akhir dari e... Ombudsman] yes [nah.. publik perlu tahu ni] ya

➤ 5:42

[kelanjutannya dari pernyataan atau keputusan dari Ombudsman seperti apa?]

➤ 5:50

Oke sesuai yang pada bulan Desember kita menunggu keputusan dari Ombudsman. Ombudsman itu adalah lembaga negara yang bekerja berdasarkan tiga Undang-Undang,,ya

➤ 6:03

Ombudsman itu adalah pejabat negara yang memang resmi, Ombudsman telah mengeluarkan surat terakhir ini tanggal 27 Februari 2023, [beberapa hari yang lalu?] beberapa hari yang lalu [oke siap]

➤ 6:16

masih hangat ini [masih hangat] masih hangat dan nomornya T/492/RM 02.01/0173/2020/III/2023. Surat tersebut ditembuskan ke Gubernur

➤ 6:36

[Oke itu kepada siapa itu surat itu?]

➤ 6:38

Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur DKI PLT Gubernur [PLT Gubernur sekarang?] yah betul [Pak Heru Budi Hartono?] Heru Budi Hartono [terus kemudian e... surat itu ditembuskan ke mana saja?]

➤ 6:50

Surat tersebut ditembuskan ke ketua DPRD DKI ya, ditembuskan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK, ditembuskan kepada Kemendagri, ditembuskan kepada KPK dan juga Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara ini ditembuskan.

➤ 7:11

[Oke pertanyaan sekarang, inti dari dari keputusan dari LHKPN itu apa?]

➤ 7:17

Artinya dalam keputusan LHP itu, harus Gubernur itu melaksanakan putusan LHP yang sudah ditetapkan oleh Ombudsman [keputusannya apa waktu itu?] keputusan bahwa

➤ 7:26

ada kerugian negara yang berkelanjutan dan ada maladministrasi kerugian negara juga yang berkelanjutan, ini ada pemalsuan saya juga kasih ada empat, tiga dokumen sejak dokumen dari 2004, 2000 diputus ganti 2007 diputus, ganti 2009 orangnya sama ya, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan dan terakhir di 2009 itu tanda tangan dibawah tangan.

➤ 7:53

Aset negara tidak boleh ditandatangani dibawah tangan, ini sudah pelanggaran, nah Ombudsman sudah nemukan, makanya disebut o.. maladministrasi.

➤ 8:00

Ombudsman mengeluarkan rekomendasi.

➤ 8:01

[Ada Maladministrasi?]

➤ 8:03

Jelas, ada ini suratnya ada.

➤ 8:05

[Itu temuan dari Ombudsman?] dari Ombudsman [oke dan diperintahkan juga kepada Gubernur DKI] yes [untuk mengeksekusi?] betul

➤ 8:12

[Oke] nah [pertanyaan saya sekarang] yes [sudah tanggal 27 Februari] yes [sudah adakah response dari Gubernur DKI Jakarta?]

➤ 8:19

Tidak ada sama sekali, bahkan sebelum..sebelum 27, Ombudsman sudah mengeluarkan surat kepada Gubernur tanggal 23 Desember 2022. Surat tersebut e..nomornya T/2983/RM/02/2022 itu ditembuskan kepada Gubernur DKI, juga ke Ketua DPRD dan Direktur Pembangunan Jaya Ancol tapi tidak direspon.

➤ 8:45

Mangkanya Ombudsman marah dikeluarkanlah surat tanggal 27 Februari 2023, pada waktu itu Gubernur sudah janji ingin kete..ketemu dengan Ketua Ombudsman, sudah deal.

➤ 8:59

Begitu pejabat Ombudsman datang tidak disambut, diwakilkan oleh Asisten Sekda Ibu Sri Haryati, Haryati dengan kepala BP BUMD.

➤ 9:10

Orang dua ini sudah masuk angin sejak awal, sudah enggak bekerja ini jamannya Anies nih.

➤ 9:15

[Tunggu dulu] yes [bulan Desember tahun 2022] yes [itu sudah sudah ranahnya sudah PLT Gubernur Jakarta?]

➤ 9:23

Sudah, sudah tembusannya ke Gubernur DKI, kan Gubernur DKI kan Oktober, ini Desember [Desember]

➤ 9:28

[Berarti harusnya itu sudah, itu sudah menjadi kewajibannya Pak Heru Budi Hartono?]

➤ 9:31

Jelas, makanya Budi Heru ini saya ngomong sekarang *to the point* saya pikir dalam *talkshow* saya kan saya masih muji yang namanya PLT Pak Budi, saya pikir dia orang jujur ternyata bohong "Bullshit"

➤ 9:43

Dia jabatannya adalah posisi dia sangat strategis, jabatannya Kepala Sekretaris Kepresidenan

➤ 9:49

Eselon 1, tapi dia tidak taat hukum, saya itu bingung kenapa Jokowi bisa pakai orang macam gini di Setneg, [tunggu dulu] itu Eselon 1 loh.

➤ 9:57

[Tuduhan anda serius?]

➤ 9:58

Serius!!! [kenapa] saya punya bukti

➤ 10:00

[Kenapa anda mengatakan bahwa Pak Heru Budi tidak taat hukum?]

➤ 10:03

Ooh.. nyata, ini Ombudsman suratnya ada, diabaikan kalau memang dia taat hukum, dia tahu ini ada semua lengkap kita sudah kasih data-

data kepada sek..e... Asisten Sekdanya Ibu Sri Haryati sama Kepala BP BUMD, lengkap sudah saya kasih.

➤ 10:19

Tapi tidak digubris, ini ada kerugian negara yang berkelanjutan dan Heru Budi ini saya boleh mengatakan kebal hukum ya, *super power*, nah Jokowi harus tahu masak ada pejabat tinggi negaranya begitu dibiarkan [tunggu dulu ini] ya, bukannya Anies doang yang enggak benar, ini juga sama enggak benarnya [tunggu dulu ini tuduhan serius ini] Oh sangat, saya berani saya berani pasang badan dan pada waktu itu juga katanya BK akan melaporkan saya ke Bareskrim, melapor saya ke mana, saya siap karena saya punya bukti-bukti otentik kalau dia laporkan, pidananya ud... diselesaikan.

➤ 10:52

[Oke sekarang anda menuduh Pak Heru Budi] yes [PJS Gubernur DKI Jakarta] yah [tidak taat hukum?]

➤ 10:57

Sangat, sangat ini Ombudsman sudah menyatakan begini, saya bacain ya sebagai pejabat publik Gubernur DKI itu adalah dia harus taat pada hukum ya, karena bagaimanapun udah nyatakan Ombudsman menyatakan sini Maladministrasi ada pelanggaran ada kerugian negara Gubernur sudah terima tapi dia belagak bodoh belagak tolol.

➤ 11:19

[Nah tunggu dulu saya potong sebentar] oke [kan ada e... pada saat Pak Heru Budi menjadi Gubernur DKI Jakarta] yes [ada upaya untuk pembenahan Direksi dan Komisaris] iyah [di Pembangunan Jaya Ancol] ya [apakah itu tidak cukup bukti bahwa seorang Heru Budi Hartono melakukan perbaikan-perbaikan?]

➤ 11:36

Tidak!!! saya perjelas [oke] pada waktu sebelumnya e..h Gubernur e... Budi, itu Anies menunjukkan Guber... a..Direktur lama namanya Sahir itu mencoba-coba melakukan tindakan *appraisal* adalah mencoba-coba membayar kepada pihak yang WAIP [jasa penilai] ada ada saya punya ini dari Kejaksaan akhirnya saya lapor Kejaksaan langsung dikeluarkan PPS, ini ada surat dari Kejaksaan, di stop. Aset negara tidak boleh di *appraisal* ya.

➤ 12:06

Aset negara tidak boleh di *appraisal*, ini kerugian negara nih mencoba-coba mau di *appraisal* dengan ganti kerugian antara 250 sampai 300 milyar.

➤ 12:14

Di stop sama dari Kejaksaan, ini sudah. Nah ganti yang namanya Pak Winarto.

➤ 12:19

Winarto itu adalah ex Direktur GBK Senayan [hm] Winarto nih, pada waktu Ombudsman dipanggil, tidak mau menandatangani Berita Acara di Ombudsman, ini bisa saya kasih bukti.

➤ 12:30

Seorang pejabat negara yang namanya Direktur GBK harusnya taat hukum kan.

➤ 12:36

Bagaimana seorang Direktur kaya begini, dia tidak taat hukum dan dia tidak mau tanda tangan di Ombudsman, dia lepehkan Ombudsman dianggap sampah.

➤ 12:44

Bagaimana se..seorang pejabat kaya begitu dibiarkan.

➤ 12:49

[Tapi e.. Ombudsman RI, ORI] ya ya [itu kan lembaga negara]

➤ 12:52

Sangat

➤ 12:52

[Bagaimana seorang pejabat negara melecehkan lembaga negara yang lain?]

➤ 12:55

Saya kasih bukti pak ini nyata, ada semua pasal-pasal sini di sini sudah Ancol mengakui ya, PJA mengakui 2004 ada perjanjian diputus, 2007 ada perjanjian diputus, 2009 di bawah tangan diakui. Ini kan udah jelas pela.. pelanggarannya sangat berat selama 19 tahun.

➤ 13:14

Sudah tau ada pelanggaran nih, kejahatan negara kerugian bahkan nanti pak ini yang saya korek yang saya kasih Bapak ini cuma satu kasus.

➤ 13:22

Saya punya 14 (empat belas) kasus kejahatan sampai 12 triliun lebih,

Orangnya sama tetap Freddie Tan.

➤ 13:27

Nanti saya buka pak.

➤ 13:28

[Tapi Freddie Tan sudah dijadikan tersangka?]

➤ 13:30

Dia sudah tersangka, Bapak lihat sini sudah ada penetapan pengadilan tersangka. Ya sudah dicekal, digeledah, tapi lolos!!! Ada ini saya kasih nanti bapak ini..ini..ini oleh Kejaksaan Agung.

➤ 13:43

[Belum diproses hukum?]

➤ 13:44

Tidak, di SP3!!! Karena dia bilang "di negara ini semua bisa diatur ama uang."

➤ 13:50

Masyarakat harus tahu tidak ada yang kebal di..di negeri ini, tapi dia kebal dan dia sekarang sesumbar bahwa dia dibeking oleh Jenderal oleh orang-orang kuat dan bahkan dia bilang ada anak naga yang dukung dia.

➤ 14:02

Saya bilang mau anak setan kek, mau anak siapa, negara dirugikan negara harus tampil. Negara tidak boleh diem, ini kan kerugian negara pak, dimana hukum kita.

➤ 14:11

Jokowi harus denger, kalau PLT Gubernur kayak dodol-dodol begini tidak bisa bekerja pencitraan, ganti!!!

➤ 14:19

Dan ini Kemendagri kita tembuskan ke Kemendagri juga.

➤ 14:22

Kemendagri sebagai otoritas yang penunjukan Gubernur oleh Kemendagri, ganti tuh Gubernur, enggak bener.

➤ 14:30

Ya kita pikir Anies doang yang enggak bener [oke] ternyata Gubernurnya sama nggak benernya Pak.

➤ 14:34

[Oke tunggu dulu, keputusan dari Ombudsman tanggal 27 Februari]

ya saya kasih bukti sama Bapak

➤ 14:39

[....kita rujuk pada saat kita lakukan wawancara sekarang] yes [itu belum ada dua minggu belum ada 10 hari] betul.

➤ 14:47

[Apakah mungkin] yes [ada waktu berapa hari yang sehingga dia sedang mempersiapkan...?]

➤ 14:53

Sudah sampai ke Sekdanya sudah ke BP BUMD-nya sudah sampai surat ini dan dia tidak *response*.

➤ 14:59

Saya berani garansi tidak *response* biar masyarakat tahu, Gubernur..Gubernur Budi ini juga sama bobroknya, sama nggak benarnya, ini masyarakat perlu tahu [ini] pencitraan doang pura-pura ini betul bet... di depan borok dia aja dia enggak tahu ada kejahatan [ni tud..] bagaimana ini!!!

➤ 15:15

[tuduhan serius loh]

➤ 15:16

Oh sangat, saya berdasarkan ini pak [artinya nanti] saya korban, gini pak, saya korban saya bicara berdasarkan ini ada surat Ombudsman.

➤ 15:23

Saya tidak fitnah, saya tidak melanggar Undang-Undang ITE, saya pegang semua bukti, kalau memang saya fitnah silakan tangkap saya, saya siap pak,

➤ 15:32

Nah ini Bapak biar tahu, ini namanya dia ini namanya Sahir ini yang mencoba-coba *appraisal* ini ini satu.

➤ 15:39

Ada lagi yang yang namanya Winarto nanti saya kasih sama Pak melakukan kejahatan ya, yang Dirut GBK

➤ 15:46

Jadi, ini harus didenger oleh Masyarakat, ini kejahatan serius, ini sudah 19 tahun pak, ya saya ulang kejahatan ini sudah lama, Budi sebagai Gubernur yang baru begitu dia terima dari surat Ombudsman harusnya direspon sebagai pejabat yang taat hukum.

➤ 16:04

Ya, kalo dia pejabat yang taat hukum, enggak usah lihat saya pak, saya kan masyarakat biasa, tapi hargain Ombudsman tidak usah hargain saya, Ombudsman ini nyata, silahkan ini saya bicara atas nama Ombudsman ada nyata.

➤ 16:17

[Anda mau mengatakan, PJS Gubernur DKI Jakarta melecehkan lembaga negara?]

➤ 16:22

Sangat, sangat melecehkan, orang diabaikan kok, diabaikan pak, ini lembaga negara yang ditunjuk loh pak resmi nih. Untuk apa? kalau enggak bubarin aja Ombudsman.

➤ 16:33

[Oke sekarang e.. ini suatu saat nanti saya akan meminta konfirmasi] ya [kepada Gubernur DKI Jakarta] ya [karena ini keterangan sepihak] ya [dan kita harus menunggu responnya Pak. Nah..]

➤ 16:45

Tidak akan direspon Pak Gubernurnya, dia merasa *super power* sudah, sudah masuk udah kemana udah pak, tidak direspon.

➤ 16:51

Dan saya perjelas gini pak.

➤ 16:52

[An..anda yakin tidak akan direspon?]

➤ 16:53

Sangat yakin dan saya berani taruhan [keyakinan anda apa?] Ombudsman aja sudah siapin waktu enggak diterima ya, ini kan jelas ada Maladministrasi, ciri-ciri pejabat yang bebal dan yang tidak taat hukum itu patut diduga terlibat KKN dan harus diutus oleh penegak hukum, itu harus pak.

➤ 17:10

[Apa kepentingannya Heru Budi Hartono dalam kaitan ini?]

➤ 17:13

Lah, inikan ditubuh dia ini ada borok, kalau dia mau bersih-bersih kalau dia tahu ada borok, dokumen sudah kasih, tindak!!! Kenapa takut sama naga? takut sama Jenderal? takut sama beking? dia kan eselon satu, kenapa dia masih takut.

➤ 17:30

Pertanyaan saya kenapa dia mesti takut.

➤ 17:32

[Yah,, sebagai Gubernur itu adalah Wakil pemerintah pusat didaerah] betul [apa lagi seorang Heru Budi Hartono] iya, betul [masih juga menjabat sebagai Kasatpres] ya betul [Kepala Sekretariat Presiden]

➤ 17:43

Betul, Jokowi harus ganti itu, nggak bener ini orang.

➤ 17:46

[Apakah tidak ada upaya anda melaporkan kepada Presiden?]

➤ 17:49

Loh... kita tembuskan nanti habis ini [oke]

➤ 17:52

Kita akan tembuskan, kalau kita lihat abis habis *talkshow* ini tidak *response* ini kan kita tembus nanti kita udah tembus dari Ombudsman sudah tembus ke KPK ke Mendagri sudah, bukan saya yang tembuskan dari Ombudsman, tapi nanti saya akan bikin surat saya tembuskan kepada Presiden kalo perlu.

➤ 18:07

Saya kasih data-datanya, Gubernur sudah terima data pak, data-data saya otentik sekali lagi, saya tidak karang dan saya tidak asal ngomong, makanya WAIP pakai pengacara bikin berita bohong, dia bilang saya yang bohong, saya berani bicara ini saya berdasarkan bukti.

➤ 18:22

Bapak tau, tahun 2009 ini tanda tangan di bawah tangan tidak ada kekuatan hukum.

➤ 18:28

WAIP tidak ada kekuatan hukum tapi bikin ikatan hukum sama "saya", selama 20 tahun jelas ada penipuan kan, sudah "saya" laporkan, tapi dia selalu bawa pengadilan pengadilan pengadilan loh... pengadilan bagaimana coba kalau cuman urusan minum air 320 juta bisa eksekusi orang punya aset, saya akan gugat baru nanti, jadi berarti ini kejahatan yang terang-benderang bukan yang...

➤ 18:52

[Dan..dan anda menuduh ada pembiaran dari pejabat yang sekarang?]

➤ 18:54

Sangat, saya sekarang yang paling yang paling penting ini kan sekarang kuncinya di Gubernur, [hm] Nah kalau Gubernur sudah dikasih bukti-bukti apa lagi, orang Gubernurnya lepehkan [Apakah..] Ombudsman.

➤ 19:04

[...apakah anda tidak memberikan waktu pada Gubernur, katakanlah dua minggu dari...?]

➤ 19:08

Aa... Pak ini Gubernur itu dari Desember Pak, dari Desember sudah ini suratnya ada Desember.

➤ 19:14

[Jadi ada indikasi Gubernur tidak mengacuhkan] iyeh [audiensi dari Ombudsman]

➤ 19:21

Saya berani garansi.

➤ 19:22

[Justru hanya diwakili oleh a.. asisten?]

➤ 19:25

Asisten Ibu Sri Har..Har..Haryati, Ibu Sri Haryati ini kan orangnya Anies juga, ini masuk angin juga pak, habis itu e..Kepala BP BUMD nya Ibu Fitria sudah dapat semua dokumen.

➤ 19:40

Kita malah pakai pendapat hukum yang as... yang benar-benar independent

➤ 19:43

[Mungkin nggak seorang Heru Budi tidak mendapatkan masukan yang tepat?]

➤ 19:47

Oh pasti nggak mungkin, [anak buahnya] sudah nggak mungkin pak, ini Ibu Fitri ini, jadi pada waktu Ombudsman menjadi dengan Ombudsman, oke, pada waktunya dia tinggal, dia ganti diwakili oleh Sri.. Sri Haryati ini sebagai Asisten Sekda. Enggak mungkin nggak tau pak.

➤ 20:02

[Pasti tahu ya?]

➤ 20:03

Sangat, bahkan ada orang penting sudah bicara sama dia beliau pun beliau pun menganggap enteng Ombudsman, Ombudsman katanya bukan lembaga negara tidak mempunyai pengaruh apa-apa itu begitu dia ngomong itu saya berani pastikan.

➤ 20:16

[Itu salah itu]

➤ 20:17

Bukan salah lagi pak, dia tidak menghargain, dia merasa *super power*, dia merasa kebal hukum, itulah orang pak, sudah jabatan tinggi, dia inget pak dia adalah orang kepercayaan Pak Jokowi tapi kelakuannya sebrok begini bagaimana bisa jadi Gubernur, Kemendagri harus tau juga nih, harus diganti ini pak.

➤ 20:37

Saya bicara ini tidak asal jadi, saya kasih Bapak dokumennya semua nanti..ya, kejahatan WAIP Freddie Tan ini bukan cuma satu pak ada 14 (empat belas ini) ini, Ada 14 (empat belas) ini kejahatannya, Jakpro, Pasar Jaya semua di sini saya pegang [oke] nanti saya kasih ini satu satu dulu, Ancol dulu [oke kita...] dan ini aset aset DKI juga pak, Jakpro aset DKI, Pasar Jaya aset DKI, saya udah kasih juga.

➤ 21:00

[Sekarang begini] ya [apakah anda tidak memberikan waktu kepada Gubernur mungkin karena prioritas pekerjaan di Jakarta begitu banyak sehingga ini belum mendapatkan prioritas dari beliau?]

➤ 21:12

Sudah pak, sudah ada orang yang ketemu ama beliau, kan tadi saya bilang, Asisten Sekdanya sudah ketemu, sudah sudah terima semua dokumen, masa bertele-tele begitu, ya kan ini waktu berjalan terus sekarang tinggal itikad dia mau apa tidak, kalau dia sebagai pejabat Gubernur dia punya power, kalau dia mau besok pun dia bisa putus WAIP. Bener enggak Pak? saya enggak minta banyak-banyak saya cuma minta hukum ditegakkan yang benar adalah benar kalau memang itu benar ada..ada pelanggaran Maladministrasi ada kejahatan stop enggak usah takut-takut mau dia bilang anak naga di situ mau dia bilang Jenderal situ, abaikan!!! Negeri ini mau jadi apa, kalau dia pakai pakai beking begitu, ini dia pakai pengacara merasa dia *super power* pak, hebat pakai menakut-nakutin.

➤ 21:54

Saya kasih tahu pak, Freddie Tan ini korbannya ratusan, semua takut sama dia saya tidak pernah takut sama orang kaya gitu pak, saya akan bongkar sampai habis, saya enggak akan stop ya, saya bicara ama Pak Rudi ini berdasarkan sekali lagi saya tidak asal ngomong pak semuanya [ada bukti otentik] saya bicara *real*.

➤ 22:13

[Oke] ya [terakhir pak] ya [apa harapan anda] ya [kepada Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk yang terakhir kali?]

➤ 22:23

Saya cuma minta satu, ya *talkshow* saya yang lalu, saya pikir dia orang jujur orang baik ya ternyata salah saya, saya cuma minta satu kalau dia memang mau menegakkan kebenaran keadilan dokumen sudah saya kasih semua ama orang-orangnya dia periksa, jelas!!! Ombudsman tidak mungkin main-main, sudah keluarkan LHP, sudah ngeluarkan Mal-ad.. dan ada banyak pasalnya disebut harus diputus, harapan saya ikutin aja putusan dari Ombudsman [seder...] aparat negara [sederhana]

➤ 22:51

Sederhana, bukan saya, ikutin LHP Ombudsman, jangan saya pak.

➤ 22:57

[Anda berani dikonfrontasi dengan Gubernur?]

➤ 22:59

Wow... setiap saat saya siap, kapan saja panggil saya, saya siap ketemu Gubernur [oke] dan saya bukan asal ngomong saya bawa semua bukti.

➤ 23:07

[Oke, ini luar biasa,] sangat [tuduhannya] yes [cukup serius] ya [tapi untuk e...supaya ada informasi yang berimbang] ya [saya akan mengundang Gubernur] iyes [nanti untuk berbicara] ya [kalau perlu saya akan memberikan fasilitas untuk konfrontasi] iyes [dengan anda dan anda berani ya?]

➤ 23:26

Saya berani 100% dan saya yakin Gubernur yang nggak berani [anda yang...] Gubernur yang nggak berani, saya siap, [oke] saya siap pak.

➤ 23:34

Dan perlu saya kasih tahu lagi ada kerugian negara, WAIP mengontrak ama saya, pake kwitansi semua nggak bayar pajak, ini

kasih semua bukti juga sama Bapak. [itu semua sudah masuk ke aparat hukum ya?]

➤ 23:42

Semua sudah ada, saya kasih satu saya kasih satu buku ini sama BUMD ini satu buku saya kasih pak yang namanya Asisten Sekda itu Sri Haryati dengan kepala BP BUMD saya kasih dokumen lengkap [udah lengkap sebetulnya?] lengkap [artinya] dan tidak ada actionnya.

➤ 23:59

[Sebetulnya sudah tidak punya alasan lagi] sangat [beliau berdua tadi] yes [asisten-asisten] ya [kepala BUMD tadi] ya [memberikan masukan kepada Gubernur] yes [nah yang anda permasalahan adalah] ya [PJS Gubernur DKI Jakarta] ya [tidak bereaksi terhadap surat dari lembaga negara] ya betul [yang bernama Ombudsman Republik Indonesia] iya betul [Oke]

➤ 24:17

Sekali lagi pak, sebelum saya habisin, sekali lagi saya bilang, jangan kata saya, saya bisa aja fitnah, saya bisa aja bohong, saya bisa aja ngarang, tapi hargain surat Ombudsman [oke] ya, surat Ombudsman ini hargain, ini lembaga negara pak, hargain kalau Budi sebagai pejabat negara yang memang tidak merasa *super power*, merasa taat hukum, hargai hukum Ombudsman ini, hormati ikutin putusan dia, jangan ikutin putusan saya, saya rakyat biasa, saya cuma bisa berteriak, saya korban benar enggak pak, tapi hargai ini Ombudsman ini, ini saya bukannya bukannya ngarang-ngarang ini Ombudsman loh pak.

➤ 24:54

[Sebetulnya harapan anda terlalu sederhana sebetulnya ya?]

➤ 24:57

Sangat sederhana, saya nggak minta banyak-banyak, saya cuma minta ikutin LHAP Ombudsman ada kejahatan kerugian negara yang berkelanjutan.

➤ 25:07

[Jangan ada pembiaran?]

➤ 25:08

Jangan ada pembiaran, ini saya juga bingung pak maaf, ini BPK juga apa periksanya abal-abal, masa BPK nggak bisa periksa ada kerugian negara buat apa BPK itu, bubarin aja BPK kayak begitu. Nah

sekarang KPK, KPK sudah periksa juga, saya nggak tau sampai dimana masih sedang berproses [oke] nah

➤ 25:27

[Pak, ini suratnya masih 27 Februari] masih anget pak [oke, nanti dalam waktu dekat kita menunggu response] yes [nanti kita akan podcast kembali] yes [untuk menunggu response dari] saya siap kapan saja [KPK, BPK] iya [maupun Kemendagri] iya [dan lain-lain] iya [yang ditembuskan surat dari Ombudsman] betul [nah kalau perlu saya juga akan menghadirkan Ombudsman juga] yes [karena ini kalau benar] yes [kalau benar tuduhan anda] sangat betul [ini pelecehan terhadap keputusan lembaga negara] sangat [oke]

➤ 25:57

Pak saya pertaruhkan lagi, nyawa pun saya pertaruhkan, surat Ombudsman ini otentik, saya tidak karang-karang pak [oke] saya pertaruhkan nyawa saya [oke] ya, bukan saya yang bikin tapi ini surat Ombudsman saya serahkan ama Bapak [oke] nanti saya serahkan ama Bapak [ya] ini resmi dan dari Ombudsman bukan dari saya, saya cuma minta tadi Bapak bilang mau minta saya apa, saya enggak minta banyak hargain putusan Ombudsman [oke] masih ada lembaga yang kita hormati kan yaitu Ombudsman, ya, itu aja.

➤ 26:27

[Baik terima kasih pak] oke [Mister X, anda telah memberikan e...keterangan yang sangat jelas] ya [kemudian ternyata apa yang anda harapkan tidak terlalu muluk-muluk sebetulnya] betul [hanya menginginkan Gubernur DKI Jakarta ada ketua DPRD dan Direktur Utama Pembangunan Jaya] yes [itu menindaklanjuti] ya [dan merespon] ya [surat dari lembaga negara] yes [yang bernama Ombudsman] yes [Republik Indonesia] ya [Oke terima kasih]

➤ 26:54

Dan satu juga saya mau ingatkan lagi Direktur yang sekarang Ancol ini juga banyak melakukan kejahatan-kejahatan e...saya bilang tadi dia sebagai Direktur baru ...Dirut baru dia juga ex. e...Direktur GBK [ehem] harusnya dia juga taat hukum [ehem] ternyata sama aja pak.

➤ 27:11

[Ya ini masalah GBK] ya [sedang ditelisik termasuk] ya [posisi] ya [hotel Sultan] ya [sedang lagi rame] iya [nah itu kan di kawasan GBK] yes [oke baik, terima kasih pak] terima kasih pak

➤ 27:21

[Sahabat Indonesia demikian pembicaraan saya diskusi saya dengan Mister X yang luar biasa menggebu-gebu tapi memang benar sebetulnya tidak terlalu berlebihan apa yang diinginkan oleh Mister X ini karena beliau mempunyai kepentingan dalam kerjasama dengan Pembangunan Jaya Ancol dan beliau sudah melalui proses hukum proses yang di atur dalam good governance dalam negara ini dan sampai pada putusan Ombudsman Republik Indonesia ini keputusan yang saya pegang tertanggal 27 Februari 2023 yang diinginkan sederhana sekali beliau menginginkan semua yang berkepentingan kepada Gubernur DKI Jakarta ketua DPRD maupun Direktur Utama Pembangunan Jaya Ancol maupun tembusan-tembusan yang ada disampaikan disini ketua BPK kemudian kementerian dalam negeri kemudian KPK terus Dirjen keuangan daerah dan sebagainya merespon apa yang diputuskan oleh lembaga negara yang bernama Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia ini adalah lembaga negara merupakan amanah dari konstitusi kita untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan putusan-putusan yang ada Untuk itu saya kira sangat layak kalau semua pejabat publik termasuk Gubernur DKI Jakarta merespon dengan cepat apa yang diputuskan oleh Ombudsman jadi jangan mengabaikan lembaga negara yang lain dan ini terkesan melecehkan kewibawaan dan kehormatan lembaga negara yang bernama Ombudsman Republik Indonesia tapi satu hal lagi yang penting penjelasan ini adalah sepihak dari Mister X yang mempunyai kepentingan dalam kerjasama dengan dan dirugikan beliau di Pembangunan Jaya Ancol. Nah untuk itu bagi orang-orang yang disebutkan oleh beliau termasuk Gubernur DKI Jakarta dalam ini pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ketua DPRD Mas Prasetyo Edi maupun dari Direktur Utama Pembangunan Jaya, kalau ingin mengkonfirmasi atau mengklarifikasi apa yang dituduhkan oleh beliau kami siap memberikan waktu dan tempat untuk jalannya klarifikasi supaya ada pemberitaan yang berimbang dan untuk itu saya sudah mendapatkan kepastian dari Mister X bahwa beliau tidak keberatan malah menggebu-gebu mengatakan siap dikonfrontasi dengan siapapun termasuk kepada PJS Gubernur DKI Jakarta Pembangunan Jaya Ancol dan Ketua DPRD ini penting sekali ini keberanian dari seorang anak bangsa yang harusnya disikapi dengan

Halaman 444 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

elegan oleh para pejabat publik jangan sampai negara ini tidak taat hukum oleh aturan negara yang kita buat sendiri ini berbahaya. Baik sahabat Indonesia terima kasih kita akan bertemu kembali dalam kesempatan yang lain pada podcast ini dan saya akan terus memonitor kasus ini sehingga ada titik terang karena kalau ini kasus ini hanya sepotong-sepotong kita tidak mendapatkan penjelasan informasi yang akurat sampai mana proses ini berlangsung jangan sampe hanya sekedar menguap begitu saja dan lalu kita tinggalkan terlalu banyak isu dan kita mempunyai kewajiban untuk mengawal kasus ini harus diselesaikan dengan baik jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan oleh pejabat publik. Terima Kasih Sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast selanjutnya sampai jumpa.]

➤ 31:01

[Musik]

- Bahwa video kanal youtube: URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs> judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar P.T. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? durasi waktu: 40 menit 12 detik dan video kanal youtube dengan: URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs judul dan konten: "PJ. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah? dengan durasi waktu: 31 menit 26 detik, adalah konten akun youtube Kanal Anak Bangsa merupakan video rekaman yang kemudian di unggah (tidak live/langsung);
- Bahwa untuk konten Podcast dengan judul Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar PT. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat, Jumlah viewer sebanyak 109.607 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh) penonton dan Jumlah viewer video podcast dengan judul PJ. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah? (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat) penonton;
- Bahwa Saksi Freddie Tan adalah selaku principal atau pemilik perusahaan P.T. Wahana Agung Indonesia Propertindo yang mengelola gedung music stadium di kawasan Ancol Pantai Carnival. Dahulu bernama Ancol Beach City saat ini berganti nama menjadi Beach City International Stadium;

Halaman 445 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- Bahwa awal mula Saksi Freddie Tan diberitahu oleh saksi Salim Saputra yang merupakan Direktur Keuangan P.T. Wahana Agung Indonesia Propertindo yaitu perusahaan yang mengelola Gedung music stadium di Ancol, dahulu bernama Ancol Beach City saat ini berganti nama menjadi Beach City International Stadium. Sdr. Salim Saputra awal mulanya melihat tayangan youtube di ponsel milik saksi tersebut, melihat tayangan youtube tersebut pada tanggal 21 November 2022 pada pukul 09.00 wib dalam perjalanan menuju ke kantor dan setelah saksi Salim Saputra tiba dikantor melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi di Kantor Ancol yang beralamat di Gedung Beach City International Stadium Lantai Ground Floor (GF), Pantai Carnival Taman Impian Jaya Ancol;
- Bahwa tayangan podcast yang diperlihatkan oleh saksi Salim Saputra kepada saksi Freddie Tan adalah Podcast di youtube, nama akun Kanal Anak Bangsa dengan judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar PT. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? dan Judul Konten "PJ. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah?"; Selanjutnya sejak tanggal 21 November 2022 banyak sekali broadcast link tayangan youtube via Whatsapp (WA), yang Saksi dapat dari rekanan-rekanan bisnis/partner bisnis Saksi yang memberikan informasi dan menanyakan mengenai adanya tayangan youtube tersebut;
- Bahwa akibat adanya tayangan Podcast di youtube, nama akun Kanal Anak Bangsa dengan judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar Pt. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? dan Judul Konten "Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah? tersebut juga merusak nama baik dan kehormatan saksi Freddie Tan dan berdampak langsung ke perusahaan yang saksi Freddie Tan miliki yaitu P.T. Wahana Agung Indonesia Propertindo hingga mencapai Rp. 27.000.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah) karena adanya pembatalan kontrak dari beberapa rekanan, sehingga saksi Freddie Tan mengumpulkan jajaran Direksi PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo, guna menyikapi banyaknya pertanyaan serta komplain yang sangat berdampak buruk bagi berjalannya bisnis gedung music Beach City International Stadium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dengan dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **Atau**

KEDUA : Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; **Atau**

KETIGA : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **Atau**

KEMPAT : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk aternatif, maka berdasarkan pada fakta fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan terjadi perubahan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 2 Januari 2024. Sedangkan tempus delicti dalam perkara aquo yaitu pada tanggal 20 November 2022 dan 8 Maret 2023, dimana saat itu yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan asas transitoir atau asas oportunitas, maka harus dilihat peraturan mana yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa, baik dilihat dari segi ancaman, maupun unsur pidana atau pun pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP, unsur pidana dan beban pembuktian pasal pencemaran nama baik dan fitnah di media sosial pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, memiliki unsur yang lebih meringankan Terdakwa, karena dalam unsur perubahan Pasal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terdapat beban pembuktian terbalik terhadap pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum; (vide Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Hendra Lie oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya. Sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang di pandang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik

Menimbang bahwa hak, menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

2. Sengaja dengan kesadari kepastian (opzet met bewustheid);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" berarti seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa kewenangan. Dengan demikian yang dimaksud dengan "dengan sengaja dan tanpa hak" adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum objektif atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur:

- Bahwa Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- Bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dapat bersifat kumulatif dan juga alternatif dengan demikian sudah cukup jika salah satu sub unsur tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; (vide Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang mengumpulkan, mengolah, menampilkan, mengumumkan, menyebarkan Informasi Elektronik (vide Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 18 November 2022 dan pada tanggal 6 Maret 2023 saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri bersama dengan saksi Ramonsyah mendatangi Terdakwa Twin Plaza yang beralamat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat yang tidak lain merupakan kantor milik Terdakwa yang berada di lantai 22 (dua puluh dua), dengan tujuan membuat sebuah Podcast dengan dengan Terdakwa sebagai narasumber yang disamarkan identitasnya (Mr. X), saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri sebagai host, dan saksi Ramonsyah bertugas untuk merekam Podcast tersebut dengan menggunakan peralatan podcast yang telah dipersiapkan sebelumnya

Halaman 451 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

berupa menggunakan 1 (satu) unit kamera DLSR merk canon type 600D, 1 (satu) unit kamera dslr merk canon type 7D, 1 (satu) unit kamera dslr merk nikon type D6100, 2 (unit) lampu lighting merk godox, 2 (unit) clip on dan 1 (satu) unit receiver merk Boya;

Bahwa setelah dilakukan Podcast tersebut saksi Ramonsyah kemudian melakukan proses editing dengan menggunakan Editing & Upload dan mengupload menggunakan 1 (satu) unit Personal Computer/PC rakitan spek editing dan 1 (satu) unit harddisk Seagate;

Bahwa dalam proses editing saksi Ramonsyah tidak mengurangi dan/atau menambahkan isi rekaman wawancara antara saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri dengan Terdakwa sebagai narasumber dengan identitas yang disamarkan (Mr. X);

Bahwa saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri memerintahkan saksi Ramonsyah untuk meng-upload atau mengunggah atau mem-publish video-video podcast baik perintah lisan maupun perintah melalui telepon dan pesan whatsapp; dan proses saksi meng-upload atau mengunggah atau mem-publish video-video podcast di kanal youtube atas nama Kanal Anak Bangsa yaitu sebagai berikut:

- a. Langkah pertama login Kanal youtube kemudian pilih upload video
- b. Langkah kedua pilih file video yang akan di upload
- c. Langkah ketiga mengisi judul dan deskripsi pada video tersebut
- d. Langkah keempat elemen video
- e. Langkah kelima pemeriksaan hak cipta dari kanal youtube
- f. Langkah keenam mengatur waktu kapan video tersebut akan ditayangkan.

dalam mengatur waktu kapan video tersebut akan ditayangkan ini saksi Ramonsyah memilih mode pribadi agar saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri dapat mereview video-video yang akan dipublish; Setelah mendapat persetujuan dari saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri lalu saksi Ramonsyah memilih mode publik untuk ng-upload atau mengunggah atau mem-publish video-video podcast di kanal youtube atas nama Kanal Anak Bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian Informasi elektronik dan pengertian sistem elektronik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 5 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas maka Podcast yang dibuat pada tanggal 18 November 2022 dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, dengan menggunakan Akun Chanel Anak Bangsa milik saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri diberi judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar P.T. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? durasi waktu: 40 menit 12 detik pada platform media social Youtube dengan menggunakan Akun Chanel Anak Bangsa milik saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. berisi dialog antara saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri sebagai host dengan Terdakwa sebagai Narasumber yang disamarkan identitasnya (Mr. X) dan Podcast yang dibuat pada tanggal 6 Maret 2023 dan ditayangkan pada tanggal 8 Maret 2023 pada platform media social Youtube dengan URL https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UB: dengan menggunakan Akun Chanel Anak Bangsa milik saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri diberi Judul PJ. Gubernur Dki Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah? dengan durasi waktu: 31 menit 26 detik berisi dialog antara saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri sebagai host dengan Terdakwa sebagai Narasumber yang disamarkan identitasnya (Mr. X) merupakan dokumen dan/atau informasi elektronik yang sebarakan melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa Podcast yang dibuat pada tanggal 18 November 2022 dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>, dengan menggunakan Akun Chanel Anak Bangsa milik saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri diberi judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar P.T. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? durasi waktu: 40 menit 12 detik pada platform media social Youtube dengan menggunakan Akun Chanel Anak Bangsa milik saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. berisi dialog antara saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri sebagai host dengan Terdakwa sebagai Narasumber yang disamarkan identitasnya (Mr. X), terdapat dialog sebagai berikut:

Halaman 453 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- Menit ke 4:09 [Nah... Pak ini saya mempunyai dokumen banyak yang Bapak berikan tadi ke saya tentang carut-marut pengelolaan musik stadium di arena pembangunan jaya ancol yang di ancol sekarang. Nah... mungkin tidak semua publik tahu] ya [boleh dijelaskan ke kita semua awalnya bagaimana ceritanya ini?]

- Menit ke 4:37 Oke terima kasih kesempatan yang saya bisa buka secara terang benderang [oke]

- Menit ke 4:42 Terima kasih kepada Pak Rudi kesempatan yang diberikan saya harus bongkar ini kejahatan. Kenapa saya terpanggil? Karena saya lihat hukum kita ini sudah tumpul, banyak korban-korban yang berjatuhan tapi tidak bisa berani bersuara. Hari ini saya diberi kesempatan, saya akan bersuara yang lantang ya...

- Menit ke 36:40 [kita harus, Bapak harus janji] ya [ke saya] ya [untuk membuat wawancara secara serial] ya, pasti [ini pertama ini] ya [tentang gedung musik Stadium Ancol] yes [berikutnya reklamasi] yes [kemudian Jakpro kita ungkap] yes, [oke] siap, karena apa? karena ini kejahatan memang harus diungkap pak, tidak boleh didiamkan.

36:58 Karena ini terus terang pak saya berterima kasih Pak Rudi mau terima saya ya saya sangat terima kasih karena saya lihat banyak video-video Pak Rudi itu memviralkan luar biasa makanya saya tertarik.

dan Podcast yang dibuat pada tanggal 6 Maret 2023 dan ditayangkan pada tanggal 8 Maret 2023 pada platform media social Youtube dengan URL https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UB: dengan menggunakan Akun Chanel Anak Bangsa milik saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri diberi Judul PJ. Gubernur Dki Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah? dengan durasi waktu: 31 menit 26 detik berisi dialog antara saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri sebagai host dengan Terdakwa sebagai Narasumber yang disamarkan identitasnya (Mr. X), terdapat dialog sebagai berikut:

- Menit ke 2:00[Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast, sahabat Indonesia kira-kira bulan Desember tahun 2022 saya mewawancarai Mr X untuk

membongkar kasus yang menurut saya ada pembiaran kerugian negara dalam ini provinsi DKI Jakarta]

- 2:24 [di PT Pembangunan Jaya Ancol waktu itu. Cukup menghebohkan tapi seperti yang saya janjikan waktu itu]
- 2:33 [saya akan terus memantau kasus ini karena masih berlanjut sampai sekarang belum ada eksekusi dan hari ini]
- 2:43 [saya kembali mewawancarai Mister X untuk menggali lebih dalam update informasi terkait kasus itu]
- 2:51 [Nah, untuk mengingatkan anda apa yang saya bicarakan dengan Mister X, waktu itu kita ikuti video berikut ini.]

Menimbang, bahwa Ahli Dr.Floria Dianti, S.H menerangkan bahwa seseorang yang menjadi narasumber dalam konten video tersebut dapat dikategorikan telah **membuat dapat diakses** informasi elektronik yang muatannya dapat dipahami artinya oleh orang lain, sepanjang orang tersebut secara sadar mengetahui bahwa video tersebut nantinya pasti akan dipublikasikan oleh Sdr. Rudi S Kamri melalui youtube kanal anak bangsa miliknya;

Menimbang, bahwa Ahli Dr.Trubus Rahardiansyah, S.H M.H, M.Si bahwa menurut ahli dalam prespektif peristiwa atau fenomena unggahan konten video podcast yang diunggah di kanal youtube atas nama Kanal Anak Bangsa merupakan tindakan komunikasi secara sengaja dan tanpa hak menyampaikan informasi di muka umum yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana. Interaksi sosial yang dibangun oleh terdakwa adalah melakukan perbuatan atau tindakan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; lebih lanjut Ahli menerangkan dalam perspektif sosiologi hukum pidana perbuatan yang dilakukan seseorang yang menjadi narasumber dalam konten video dengan URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0RS> judul konten: Membongkar pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar PT. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? Dan pada URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs judul konten: "PJ. Gubernur Dki Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah? tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dilarang sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 455 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian dapat diaksesnya informasi elektronik, maka telah dapat dibuktikan perbuatan terdakwa yang menghubungi saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri dan meminta agar diadakan podcast mengenai permasalahan Pengelolaan Ancol Music Stadium merupakan perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga telah mengetahui akan maksud dan tujuan dari saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri mendatangi Terdakwa adalah untuk untuk melakukan wawancara dalam acara Podcast milik saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri; Bahwa Terdakwa juga telah menyadari podcast tersebut akan ditayangkan melalui platform media social Youtube dengan tujuan agar hal hal yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam video podcast tersebut dapat sebar sebagai suatu dokumen dan/atau informasi elektronik melalui sistem elektronik yang dalam perkara aquo melalui platform Youtube dengan menggunakan akun Chanel Anak Bangsa milik saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan ketentuan pada pasal 27 ayat (3) mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/ atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/V1/2021, Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3)

Halaman 456 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah pada hal hal sebagai berikut:

- Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum;
- Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan;
- Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan;
- Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas;
- Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku Undang-Undang ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Selain itu, secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Untuk delik penghinaan termasuk Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Karena Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 457 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 KUHP, maka unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik haruslah mengacu kepada unsur-unsur penghinaan/pencemaran nama baik pada Pasal 310 KUHP dengan tambahan sarana internet sebagai mediana.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipersidangan telah diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terhadap Podcast yang dibuat pada tanggal 18 November dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 pada platform media social Youtube dengan menggunakan Akun Chanel Anak Bangsa milik saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri diberi judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar P.T. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? durasi waktu: 40 menit 12 detik berisi dialog antara saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri sebagai host dengan Terdakwa sebagai Narasumber yang disamarkan identitasnya (Mr. X), pada pokoknya terdapat dialog (wawancara) sebagai berikut:

- Menit ke 5:37 Saya punya bukti-bukti [oke silahkan] ya bukti-bukti pada waktu masa itu dengan PT Putra Teguh Perkasa Propertindo [oke] diganti dengan PT kedua Paramita Bangun Cipta Sarana orangnya tetap sama Freddie Tan, diga.. diputus tahun 2004.
- Menit ke 5:53 [Sorry sorry tunggu dulu, kenapa diganti?]
- 5:55 Karna tidak prestasi..... ada unsur.. [Wanprestasi wanprestasi?] Wanprestasi, sudah di e.. putus ya ada kongkalikong udah pasti, itu permainan kan, ada ada ada upetinya sudah pasti.
- Menit ke 6:06 [Tunggu dulu mas, agak agak lebih detail dulu. Ini kerjasama Pembangunan Jaya Ancol] dengan swasta [dengan swasta untuk apa?] untuk membangun musik stadium [musik stadium dikawasan Ancol?] di kawasan Ancol.

- Menit ke 6:18 [Pertama kali diserahkan kepada swasta kerjasama dengan?]
- Menit ke 6:20 Dengan yang namanya Putra Teguh Perkasa Propertindo.
- Menit ke 6:23 [Siapa pemiliknya?]
- Menit ke 6:24 Pemiliknya adalah Freddie Tan
- Menit ke 6:25 [Oke, terus dianggap wanprestasi?]
- Menit ke 6:25 Wanprestasi ganti ke PT kedua namanya Paramitha Bangun Cipta Sarana.
- Menit ke 6:30 [Pemiliknya?]
- Menit ke 6:32 Freddie Tan
- Menit ke 6:32 [Sama??]
- Menit ke 6:33 Sama.. ya sama, nah ini aneh makanya [oke]
- Menit ke 6:37 Dan yang lebih anehnya lagi, dia tidak mengikuti SK Gubernur, Saya punya bukti SK Gubernur, tidak melalui lelang, minimal kalau namanya BTO itu harus ditender minimal 5 operator.
- Menit ke 6:46 [Ini Kerjasama BTO ya?]
- Menit ke 6:48 BTO , Build Transfer Operation
- Menit ke 6:50 [Ya iya... selama berapa tahun?]
- Menit ke 6:51 Selama 25 tahun
- Menit ke 6:52 [Dan wanprestasi?] wanprestasi dua ribu... [diganti perusahaan baru?]
- Menit ke 6:55 Diganti lagi tahun 2004 diputus, diganti lagi 2007 dengan Wahana Agung Indonesia
- Menit ke 7:01 [Pemiliknya sama?]
- Menit ke 7:02 Pemiliknya sama Freddie Tan [tunggu dulu] dan Direktur Utamanya tetap Budi Karya Sumadi

dan Podcast yang dibuat pada tanggal 6 Maret 2023 dan ditayangkan pada tanggal 8 Maret 2023 pada platform media social Youtube dengan menggunakan Akun Chanel Anak Bangsa milik saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri diberi Judul P.J. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah? dengan durasi waktu: 31 menit 26 detik berisi dialog antara saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri sebagai host dengan Terdakwa sebagai Narasumber yang disamarkan identitasnya (Mr. X), pada pokoknya terdapat dialog (wawancara) sebagai berikut:

Halaman 459 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- Menit ke 4:49 [tapi saya pastikan bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber ini benar-bener berdasarkan data dan informasi yang valid]
- Menit ke 5:30 [saya mendengar bulan Februari yang lalu keluarlah laporan akhir dari e... Ombudsman] yes [nah.. publik perlu tahu ni] ya
- Menit ke 5:42 [kelanjutannya dari pernyataan atau keputusan dari Ombudsman seperti apa?]
- Menit ke 5:50 Oke sesuai yang pada bulan Desember kita menunggu keputusan dari Ombudsman. Ombudsman itu adalah lembaga negara yang bekerja berdasarkan tiga Undang-Undang,,ya
- Menit ke 6:03 Ombudsman itu adalah pejabat negara yang memang resmi, Ombudsman telah mengeluarkan surat terakhir ini tanggal 27 Februari 2023, [beberapa hari yang lalu?] beberapa hari yang lalu [oke siap]
- Menit ke 6:16 masih hangat ini [masih hangat] masih hangat dan nomornya T/492/RM 02.01/0173/2020/II/2023. Surat tersebut ditembuskan ke Gubernur
- Menit ke 6:36 [Oke itu kepada siapa itu surat itu?]
- Menit ke 6:38 Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur DKI PLT Gubernur [PLT Gubernur sekarang?] yah betul [Pak Heru Budi Hartono?] Heru Budi Hartono [terus kemudian e... surat itu ditembuskan ke mana saja?]
- Menit ke 6:50 Surat tersebut ditembuskan ke ketua DPRD DKI ya, ditembuskan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK, ditembuskan kepada Kemendagri, ditembuskan kepada KPK dan juga Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara ini ditembuskan.
- Menit ke 7:11 [Oke pertanyaan sekarang, inti dari dari keputusan dari LHKPN itu apa?]
- Menit ke 7:17 Artinya dalam keputusan LHP itu, harus Gubernur itu melaksanakan putusan LHP yang sudah ditetapkan oleh Ombudsman [keputusannya apa waktu itu?] keputusan bahwa
- Menit ke 7:26 ada kerugian negara yang berkelanjutan dan ada maladministrasi kerugian negara juga yang berkelanjutan, ini

ada pemalsuan saya juga kasih ada empat, tiga dokumen sejak dokumen dari 2004, 2000 diputus ganti 2007 diputus, ganti 2009 orangnya sama ya, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan dan terakhir di 2009 itu tanda tangan dibawah tangan.

- Menit ke 7:53 Aset negara tidak boleh ditandatangani dibawah tangan, ini sudah pelanggaran, nah Ombudsman sudah nemukan, makanya disebut o.. maladministrasi.

- Menit ke 13:14 Sudah tau ada pelanggaran nih, kejahatan negara kerugian bahkan nanti pak ini yang saya korek yang saya kasih Bapak ini cuma satu kasus.

- Menit ke 13:22 Saya punya 14 (empat belas) kasus kejahatan sampai 12 triliun lebih, Orangnya sama tetap Freddie Tan.

- Menit ke 13:27 Nanti saya buka pak.

- Menit ke 23:34 Dan perlu saya kasih tahu lagi ada kerugian negara, WAIP mengontrak ama saya, pake kwitansi semua nggak bayar pajak, ini kasih semua bukti juga sama Bapak. [itu semua sudah masuk ke aparat hukum ya?]

Menimbang, bahwa terhadap hal hal yang dikatakan oleh Terdakwa dalam podcast sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap objek materi dari LAHP B/353/LM.08-34/0173.2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya mengenai permasalahan antara Saksi Freddie Tan (selaku direktur P.T. WAIP dengan Terdakwa selaku Direktur P.T. MEIS berkaitan dengan pengelolaan Ancol Music Stadium, yang dijadikan Terdakwa sebagai dasar bukti perkataan Terdakwa dalam Podcast telah diadili dan putus oleh Pengadilan melalui Putusan sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 297/Pdt.G/2014/PN Jkt Utr tanggal 18 Agustus 2018, dengan amar yang pada pokoknya menyatakan batal dan berakhir perjanjian sewa menyewa nomor 78 tanggal 21 Maret 2012;

- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 629/Pdt/2016/PT DKI tanggal 16 Desember 2016, dengan amar yang popkoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 297/Pdt.G/2014/PN Jkt Utr tanggal 18 Agustus 2018;

Halaman 461 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 2430/K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan amar yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Hendra Lie (terdakwa dalam perkara aquo);

- Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) Nomor 547/PK/Pdt/2020 tanggal 24 Oktober 2020, dengan amar yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Hendra Lie (terdakwa dalam perkara aquo);

Menimbang, bahwa terhadap LAHP B/353/LM.08-34/0173.2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, telah pula ditanggapi oleh Lembaga Ombusman R.I, sebagaimana bukti surat yang diajukan Terdakwa (Vide bukti bertanda T-44) terdapat surat dari Lembaga Negara Ombusman Republik Indonesia yaitu:

- Surat Nomor T/1786/RM/0173.2020/IX/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokok menanggapi surat Terdakwa khususnya pada angka 4 yang menyatakan "Terkait dengan LAHP Nomor Register 0173/LM/IV/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang belum dilaksanakan secara tuntas, Ombusman RI telah menyampaikan saran kepada Pejabat Gubernur DKI Jakarta melalui surat Nomor T/182/RM.02.01/0173.2020/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka tata Kelola Perusahaan BUMD yang baik dan mencegah terjadinya Maladaminstrasi, sehingga laporan telah kami tutup" dan

- Surat dari Lembaga Negara Ombusman Republik Indonesia Nomor T/232/RM.02.05/0173.2020/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 khususnya pada angka 2 yang menyatakan "Pada bulan September 2023 keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring melakukan koordinasi dengan pelapor, penelusuran laman sipp.pn-jakartauara.go.id terkait proses persidangan. Pada initinya diperoleh informasi bahwa telah terdapat Putusan Tingkat pertama pada tanggal 23 November 2023 dan saat ini sedang berproses pada Tingkat kasasi" dan pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan "pada tanggal 8 Januari 2024, terdapat Keputusan rapat pleno Pimpinan Ombusman Republik Indonesia, yang pada initinya laporan untuk ditutup dan dinyatakan selesai; dan

- Surat Nomor T./103/RM.02.01/0173.2020/I/2023 khususnya pada angka 2 huruf a yang menyatakan "Sejak dimulainya proses

permintaan keterangan dalam agenda pemeriksaan atas laporan Masyarakat oleh Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya kepada P.T. PJA melalui surat sampai dengan diterbitkannya LAHP pada tanggal 20 Mei 2020, yang kemudian dilanjutkan dengan proses monitoring tindak lanjut LAHP sampai surat ini diterbitkan, P.T. PJA tidak pernah sekalipun menunjukkan itikad tidak baik maupun suatu bentuk sikap ketidakpatuhan/ketidakpastian dalam setiap tahapan proses sebagaimana dimaksud, sebaliknya P.T. PJA selalu bersikap kooperatif kepada Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya sebagaimana dibuktikan dengan pemenuhan terhadap setiap permintaan keterangan/klarifikasi/ tanggapan oleh Ombusman republik Indonesia maupun Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat bertanda T-44 tersebut diatas atas maka telah dapat dibuktikan bahwa terhadap LAHP B/353/LM.08-34/0173.2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 Secara tegas dinyatakan oleh Lembaga Negara Ombusman Republik Indonesia telah dinyatakan selesai dan ditutup karena materi yang dijadikan sebagai objek aduan oleh Terdakwa telah diperiksa dan diptus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun terhadap permasalahan Pengelolaan Gedung Ancol Stadium Music telah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bahwa terhadap LAHP B/353/LM.08-34/0173.2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 telah dinyatakan ditutup oleh Lembaga Ombusman, tetap menuduh saksi Fredie Tan dengan ucapan “Karna tidak prestasi..... ada unsur.. [Wanprestasi wanprestasi?] Wanprestasi, sudah di e.. putus ya ada kongkalikong udah pasti, itu permainan kan, ada ada ada upetinya sudah pasti”; Bahwa kalimat Terdakwa tersebut mengandung makna tuduhan bahwa saksi Fredi Tan “sebagai subyek yang tidak layak atau tidak memiliki kualifikasi yang sah, menuduh adanya persekongkolan atau kolusi, menuduh adanya suap atau gratifikasi”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Trubus Rahardiansyah, S.H., M.H. pernyataan Terdakwa tersebut mengandung makna sosiologis Terdakwa selaku narasumber menuduh Fredie Tan memberikan upeti atau menyuap Anies Baswedan agar kejahatan dalam pengelolaan music studium di Ancol dapat berjalan. Dengan begitu

Halaman 463 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Terdakwa selaku narasumber harus dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa Freddie Tan memang memberikan upeti kepada Anies. Apabila dia tidak dapat menunjukkan bukti tersebut, maka hal itu dapat dianggap sebagai bentuk fitnah kepada Freddie Tan dan juga Anies Baswedan, dan oleh sebab itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap Podcast yang dibuat pada tanggal 18 November dan ditayangkan pada tanggal 20 November 2022 pada platform media social Youtube dengan menggunakan Akun Chanel Anak Bangsa milik saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri diberi judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar P.T. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? durasi waktu: 40 menit 12 detik berisi dialog antara saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri sebagai host dengan Terdakwa sebagai Narasumber yang disamakan identitasnya (Mr. X), pada pokoknya terdapat dialog (wawancara) sebagai berikut:

[Kenapa Ancol diam saja?]

- Menit ke 11:03 Ya.. karena ada apa-apanya. Nah ini pertanyaan bagus. Ada apa-apanya, yang lucunya yang lucunya ini kita kasih jelas ya yang lucunya di situ satu kedua kalau dia melakukan ikatan hukum dengan pihak lain Ancol harus dilibatkan secara notaril ada tahun 2004 bunyinya ada tapi dokumen dipalsukan semua dia melakukannya.
- Menit ke 11:24 [Yang memalsukan siapa?]
- Menit ke 11:25 Ya Freddie Tan [oke] kalau tidak memalsukan, bagaimana bisa ikatan hukum dengan pihak ketiga. Dan yang lebih lucunya dia ikatan hukum dengan pihak ketiga tahun 2012 dia serah terima kepada BTO kepada Ancol itu tahun 2013 kan enggak masuk di akal.

Dan Podcast yang dibuat pada tanggal 6 Maret 2023 dan ditayangkan pada tanggal 8 Maret 2023 pada platform media social Youtube dengan menggunakan Akun Chanel Anak Bangsa milik saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri diberi Judul P.J. Gubernur Dki Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah? dengan durasi waktu: 31 menit 26 detik berisi dialog antara saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri sebagai host dengan Terdakwa sebagai Narasumber

yang disamarkan identitasnya (Mr. X), pada pokoknya terdapat dialog (wawancara) sebagai berikut:

- Menit ke 7:26 ada kerugian negara yang berkelanjutan dan ada maladministrasi kerugian negara juga yang berkelanjutan, ini ada pemalsuan saya juga kasih ada empat, tiga dokumen sejak dokumen dari 2004, 2000 diputus ganti 2007 diputus, ganti 2009 orangnya sama ya, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan, BK dengan Freddie Tan dan terakhir di 2009 itu tanda tangan dibawah tangan.
- Menit ke 7:53 Aset negara tidak boleh ditandatangani dibawah tangan, ini sudah pelanggaran, nah Ombudsman sudah nemukan, makanya disebut o.. maladministrasi.
- Menit ke 13:14 Sudah tau ada pelanggaran nih, kejahatan negara kerugian bahkan nanti pak ini yang saya korek yang saya kasih Bapak ini cuma satu kasus.
- Menit ke 13:22 Saya punya 14 (empat belas) kasus kejahatan sampai 12 triliun lebih, Orangnya sama tetap Freddie Tan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi Freddie Tan yang pada pokoknya menerangkan dalam pengelolaan Ancol Music Stadium tidak melakukan pemalsuan dan terhadap laporan Pemalsuan yang pernah diajukan oleh Terdakwa kepada pihak Kepolisian melalui laporan Polisi No.LP/B/1553/XI/2018/BARESKRIM tanggal 28 November 2018 dengan pelapor Hendra Lie (Terdakwa dalam perkara Aquo) dan terlapor adalah saksi Freddie Tan, telah ada Penetapan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: S.TAP/22.4c-Subdit I/XI/2019 Dit Tipidum Bareskrim Polri tanggal 26 November tentang Penghentian Penyidikan laporan Polisi No.LP/B/1553/XI/ 2018/BARESKRIM tanggal 28 November 2018 dan Surat perintah penghentian Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung republik Indonesia Nomor Print-01/f.2/Fd.1/01/2016 tanggal 25 Januari 2015 terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan terhadap Freddie Tan alias Awi dengan alasan tidak cukup bukti; Bahwa keterangan saksi Freddie Tan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Salim Saputra yang menyatakan faktanya seluruh uraian laporan Pelapor (Terdakwa dalam perkara Aquo) yang tertuang dalam LAHP ORI,

Halaman 465 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan materi serta objek pemeriksaan di pengadilan, baik dalam perkara yang sudah diuraikan dalam LAHP ORI maupun perkara-perkara Pelapor Vs Terlapor lainnya yang sudah diputuskan oleh pengadilan seperti misalnya:

- Putusan PN Jakarta Utara Nomor: 791/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Utr, 8 Oktober 2020;
- Putusan PN Jakarta Utara Nomor: 817/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Utr, 8 Oktober 2020;
- Putusan PN Jakarta Utara Nomor: 137/Pdt.G/2020/ PN.Jkt.Utr, 16 Maret 2021,

yang tidak satupun dimenangkan oleh Pelapor (MEIS), Pihak MEIS kalah disemua gugatan, dan sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Trubus Rahardiansyah, S.H., M.H. pernyataan Terdakwa menyebutkan bahwa Fredie Tan memalsukan dokumen agar dapat melakukan ikatan dengan pihak lain. Bagaimanapun juga menyebut seseorang memalsukan dokumen berarti sama dengan menuduh seseorang melakukan tindakan kejahatan. Oleh karena itu, si narasumber tersebut seharusnya memiliki bukti mengenai dokumen palsu tersebut. Apabila dia tidak dapat menunjukkan dokumen palsu yang dimaksudkannya, maka pernyataannya dapat dianggap sebagai bentuk fitnah, dan karena itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dihubungkan dengan keterangan Ahli, maka telah dapat dibuktikan bahwa ucapan Terdakwa tersebut mengandung makna tuduhan bahwa saksi Fredie Tan telah melakukan pemalsuan terhadap dokumen dokumen yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat, dan terhadap tuduhan Terdakwa tersebut terhadap saksi Fredie Tan ternyata selama proses persidangan pernyataan Terdakwa tidak didukung dengan alat alat bukti baik saksi maupun surat;

Menimbang, bahwa video kanal youtube: URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs> judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar P.T. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? durasi waktu: 40 menit 12 detik, jumlah viewer sebanyak 109.607 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh) penonton dan video kanal youtube dengan: URL konten: <https://>

Halaman 466 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs judul konten: "PJ. Gubernur Dki Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah? dengan durasi waktu: 31 menit 26 detik, jumlah viewer 31.864 (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat) penonton; Dengan demikian tuduhan-tuduhan Terdakwa yang mengandung Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi Freddie Tan, telah memenuhi kriteria supaya diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB /2/VI/2021 yang pada pokoknya mengatur "supaya diketahui umum dapat dipersamakan dengan "agar" diketahui publik. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang Sebagian besar tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal hal telah dikatakan oleh Terdakwa dalam unggahan video pada kanal youtube: URL konten:<https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs> judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar P.T. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? durasi waktu: 40 menit 12 detik dan video kanal youtube dengan:URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs judul dan konten: "PJ. Gubernur Dki Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah? dengan durasi waktu: 31 menit 26 detik dengan menggunakan akun Channel Anak Bangsa milik saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri, merupakan hal sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya dengan tujuan untuk membantu membongkar tindak pidana korupsi yang terjadi di P.T PJA Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa benar konstitusi memberikan perlindungan terhadap setiap warga Negara dalam mengemukakan pendapatnya diruang publik termasuk di melalui platform digital, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 E Undang Undang Dasar 1945, sebagai suatu hak asasi yang harus dijamin oleh Negara;

Bahwa kebebasan berpendapat dalam penerapannya seringkali bersinggung dengan hak pribadi seseorang yang juga harus diberi perlindungan sehingga dalam menjalan kebebasan untuk berpendapat

Halaman 467 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan dengan memperhatikan hak hak pribadi orang lain khususnya hak untuk menjaga reputasi baik; dengan kata jaminan hak asasi untuk mengutarakan pendapat harus sejalan dengan kewajiban asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 J UUD 1945;

Bahwa perkataan perkataan Terdakwa dalam dua konten Podcast tersebut tidak seluruhnya merupakan pendapat atau pernyataan penilaian terhadap Kinerja Pejabat Publik atau Kinerja BUMD di Propinsi DKI Jakarta melainkan terdapat juga perkataan perkataan yang merupakan tuduhan yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya sepanjang pernyataan dan/atau pendapat bahkan tuduhan Terdakwa terhadap Pejabat Publik dan atau BUMD di Propinsi DKI Jakarta tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut oleh karena dalam Perkara ini Pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa merupakan delik aduan yang bersifat Absolut dan dalam Perkara ini yang mengadukan Terdakwa adalah Freddie Tan berdasarkan Surat Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian yang menimbulkan kerugian dan laporan polisi Nomor LP/B/103/V/2023/ SPKT/BARESKRIM/POLRI tanggal 17 Mei 2023, maka hal hal yang menurut Majelis Hakim penting untuk dibuktikan adalah perkataan perkataan Terdakwa Terhadap saksi Freddie Tan yang mengandung muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas; hal ini sejalan pula dengan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/V1/2021, Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang pada pokoknya mengatur:

- Bahwa delik pidana Pasal 27 ayat (3) adalah delik aduan absolut maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih dibawah umur;

Halaman 468 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi profesi atau jabatan;

Bahwa sebagaimana yang telah uraikan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas perkataan Terdakwa dalam dua unggahan video podcast yang ditujukan pada diri saksi Freddie Tan dengan didasarkan pada data data/dokumen yang telah diajukan dipersidangan sebagai alat bukti surat pada kenyataannya telah diuji oleh lembaga/insitansi yang berwenang baik oleh Lembaga Ombusman R.I., Kejaksaan Agung R.I dan juga Kepolisian Negera R.I. pada pokoknya menyatakan bahwa hal hal yang telah dilaporkan oleh Terdakwa tidak mempunyai cukup bukti untuk ditindaklanjuti, namun Terdakwa tetap saja menyatakan data data tersebut merupakan data otentik yang menjadi dasar untuk melakukan tuduhan terhadap saksi Freddie Tan, hal tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar hak pribadi saksi Freddie Tan selaku warga negara yang juga harus mendapatkan perlindungan terhadap hak hak pribadfinya; Dengan demikian Majelis Hakim menilai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa kerugian saksi Freddie Tan akibat akibat dari penayangan video pada kanal youtube: URL konten:<https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs> judul konten: Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar P.T. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat? durasi waktu: 40 menit 12 detik dan video kanal youtube dengan:URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs judul dan konten: "PJ. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI. Benarkah? dengan durasi waktu: 31 menit 26 detik, adalah menimbulkan keragu-raguan mitra bisnis saksi Freddie Tan, yaitu dibuktikan dengan batalnya kontrak Kerjasama investasi peralatan *sound system* di Gedung *Beach City International Stadium (Concert Hall)* senilai Rp. 26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah) dan juga batalnya kontrak sewa ruangan *Concert Hall* untuk kegiatan acara *50th The Rollies* senilai Rp. 1.000.000.000,-00 (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas maka perkataan perkataan Terdakwa yang merupakan tuduhan yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa secara sadar menyadari akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut; dengan demikian Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan “dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”. Bahwa dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a. yang melakukan (pleger);
- b. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- c. yang turut serta serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain:

- Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, menyatakan: “Ada dua syarat dari medeplegen yaitu:
 - adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 - adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).
- Roeslan Saleh, S.H., menyatakan sebagai berikut:
“tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat

dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Putusan Hoge Raad tanggal 09 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, menyatakan:

“Untuk turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”

Putusan Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 Nomor 1047, menyatakan:

“turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana,”
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang

Halaman 471 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 18 November 2022 saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri bersama dengan saksi Ramonsyah mendatangi Terdakwa Twin Plaza yang berlatar di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat yang tidak lain merupakan kantor milik Terdakwa yang berada di lantai 22 (dua puluh dua), dengan tujuan membuat sebuah Podcast dengan dengan Terdakwa sebagai narasumber yang disamarkan identitasnya (Mr. X), saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri sebagai host, dan saksi Ramonsyah bertugas untuk merekam Podcast tersebut dengan menggunakan peralatan podcast yang telah dipersiapkan sebelumnya berupa menggunakan 1 (satu) unit kamera DSLR merk canon type 600D, 1 (satu) unit kamera dslr merk canon type 7D, 1 (satu) unit kamera dslr merk nikon type D6100, 2 (unit) lampu lighting merk godox, 2 (unit) clip on dan 1 (satu) unit receiver merk Boya;

Bahwa setelah dilakukan Podcast tersebut saksi Ramonsyah kemudian melakukan proses editing dengan menggunakan Editing & Upload dan mengupload menggunakan 1 (satu) unit Personal Computer/PC rakitan spek editing dan 1 (satu) unit harddisk Seagate;

Bahwa dalam proses editing saksi Ramonsyah tidak mengurangi dan/atau menambahkan isi rekaman wawancara antara saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri dengan Terdakwa sebagai narasumber dengan identitas yang disamarkan (Mr. X);

Bahwa saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri memerintahkan saksi Ramonsyah untuk meng-upload atau mengunggah atau mem-publish video-video podcast baik perintah lisan maupun perintah melalui telepon dan pesan whatsapp; dan proses saksi meng-upload atau mengunggah atau mem-publish video-video podcast di kanal youtube atas nama Kanal Anak Bangsa yaitu sebagai berikut:

- a. Langkah pertama login Kanal youtube kemudian pilih upload video;
- b. Langkah kedua pilih file video yang akan di upload;

Halaman 472 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- c. Langkah ketiga mengisi judul dan deskripsi pada video tersebut;
- d. Langkah keempat elemen video;
- e. Langkah kelima pemeriksaan hak cipta dari kanal youtube;
- f. Langkah keenam mengatur waktu kapan video tersebut akan ditayangkan.

dalam mengatur waktu kapan video tersebut akan ditayangkan ini saksi Ramonsyah memilih mode pribadi agar saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri dapat mereview video-video yang akan dipublish; Setelah mendapat persetujuan dari saksi Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri lalu saksi Ramonsyah memilih mode publik untuk ng- upload atau mengunggah atau mem-publish video-video podcast di kanal youtube atas nama Kanal Anak Bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dihubungkan dengan fakta hukum fakta hukum Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi Ir. Rudi Santoso Alias Rudi S Kamri merupakan host/pemilik/pengakses/pengguna kanal youtube Kanal Anak Bangsa, dimana dirinya memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menghapus atau memutuskan tidak mengunggah konten yang berisi wawancaranya dengan Terdakwa, karena adanya muatan penghinaan dan/atau pencemaran dalam kontennya tersebut. Dengan keputusannya untuk mengunggah konten tersebut, maka saksi Ir. Rudi Santoso Alias Rudi S Kamri secara sadar dan menghendaki untuk tersebarnya konten muatan penghinaan dan/atau pencemaran dalam kontennya tersebut;

Bahwa saksi Ir. Rudi Santoso Alias Rudi S Kamri juga turut serta melakukan secara aktif dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bermuatan pencemaran nama baik, seperti dikeluarkannya pernyataan “ada indikasi kuat merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah dan ada indikasi kongkalikong antara pengusaha hitam dengan para pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus aset yang seharusnya dilindungi ...”, dimana pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan yang berasal dari pernyataan host yang menyebut saksi Freddie Tan sebagai “pengusaha hitam”; Penggunaan frasa pengusaha hitam ini

merupakan bentuk asosiasi negatif yang merujuk pada pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara ilegal, tidak etis, atau melanggar hukum baik dari sisi perizinan, pajak, maupun praktik bisnis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas unsur melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa dan dengan ditambah keyakinan hakim, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut Serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara terhadapnya juga dijatuhkan pidana denda maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini, dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP diganti dengan pidana kurungan yang lama akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa Penangkapan dan masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 1 (satu) flashdisk merek Sandisk warna hitam-merah kapasitas 64 Gb yang berisikan:

1. Rekaman konten video podcast chanel youtube atas nama “Kanal Anak Bangsa” sebagai berikut:

a) URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMHTn0Rs>

judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL.

Halaman 474 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

BUDI KARYA TERLIBAT?

b) URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs

judul konten: "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?

- 7 (tujuh) tampilan tangkapan layar dari video podcast chanel youtube atas nama "Kanal Anak Bangsa"

- 12 (dua belas) file dokumen dalam format pdf dan word dengan nama file sebagai berikut:

c) Transcript Podcast 080323;

d) Transcript Podcast 201122;

e) Kerangka Acuan LP MEIS (ITE) Final;

f) KLARIFIKASI PODCAST 080323;

g) KLARIFIKASI PODCAST 201122;

h) KRONOLOGIS MEIS;

i) Realease Ombudsman RI MEIS WAIP 100723 - Adi W;

j) Rev-1 SURAT WAIP-MEIS OMBUDSMAN 2023

- 1 (satu) bundel printout hasil tangkapan layar konten video podcast chanel youtube atas nama "Kanal Anak Bangsa" sebagai berikut:

2. URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>

judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?

3. URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs

judul konten: "PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?

- 4 (empat) lembar printout flyer tentang informasi diadakannya kegiatan acara 50th The Rollies di Beach City International Stadium pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2023 dengan harga tiket yang tertera Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) bundel dokumen/surat perjanjian sewa ruangan antara PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo dan PT. Anka Enterprise No.: A-026/PSM.BCIS/XI/2022 yang ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal 18 November 2022;

- 4 (empat) lembar dokumen dengan judul Resume Perkara PT.

Halaman 475 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

WAIP (Ancol Beach City) Melawan PT. Mata Elang Internasional Stadium Hendra Lie (Tenant/Penyewa);

- 1 (satu) berkas dokumen Transcript Percakapan dalam acara podcast di channel youtube kanal anak bangsa dengan judul "Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat" (Tayang: 20 November 2022);

- 1 (satu) berkas dokumen Klarifikasi Podcast Channel Youtube "Kanal Anak Bangsa" upload tanggal 20 November 2022 Judul "Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar Oleh Pt. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Sumadi Terlibat?"

- 1 (satu) berkas dokumen Kerangka acuan Laporan Polisi terhadap Mister H alias Hendra Lie bersama-sama Rudi S Kamri yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal 36 Jo. pasal 27 ayat (3) Jo. pasal 51 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 yang dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP (Pencemaran Nama Baik) dalam acara podcast di Channel Youtube Kanal Anak Bangsa dengan Judul "PJ. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI, benarkah?";

- 1 (satu) berkas dokumen Kerangka acuan Laporan Polisi terhadap Mister H alias Hendra Lie bersama-sama Rudi S Kamri yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (2), pasal 36 UU No. 11 Tahun 2008 yang dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP (Pencemaran Nama Baik, Fitnah/Hoax, Ujaran Kebencian Yang Menimbulkan Kerugian);

- 1 (satu) berkas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr;

- 1 (satu) berkas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 629/PDT/2016/PT.DKI;

- 1 (satu) berkas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2340 K/Pdt/2018;

- 1 (satu) berkas Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 PK/Pdt/2020 pada pemeriksaan peninjauan kembali.

- 1 (satu) berkas yang berisi:

1. Fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 50 tanggal 10 Agustus 2004 perihal perjanjian kerjasama tentang pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di

Halaman 476 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

2. Fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 208 tanggal 26 April 2007 perihal perjanjian tentang pengalihan Kerjasama pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

3. Fotocopy legalisir Perjanjian tanggal 28 Agustus 2009 tentang pengalihan kerjasama pembangunan, pengalihan, dan pengoperasian music stadium (build, transfer, operate) di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk antara PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, PT. Wahana Agung Indonesia dan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo, Tbk.

- 1 (satu) berkas yang berisi:

1. Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Agustus 2015;

2. Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 629/PDT/2016/PT.DKI tanggal 16 Desember 2016;

3. Fotocopy legalisir Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2430K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018;

4. Fotocopy legalisir Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 547 PK/Pdt/2020 tanggal 24 Oktober 2020;

5. Fotocopy legalisir teguran-teguran PT.MEIS oleh Satpol PP DKI Jakarta, Polres Metro Jakarta Utara, dan Direktorat Pamobvit Polda Metro Jaya tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan 18 Juni 2014.

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Edison Jingga, S.H. No 78 tanggal 21 Maret 2012 perihal perjanjian sewa menyewa;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Nomor: B/2630/II/2015/Datro tanggal 23 Februari 2015 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/2937/VIII/2014/PMJ/Ditreskrim tanggal 19 Agustus 2014 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Nomor: S.Tap/105/II/2015/Ditreskrim tanggal 23 Februari 2015 perihal Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/2937/VIII/2014/PMJ/Ditreskrim tanggal 19 Agustus 2014;

Halaman 477 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Nomor: B/2561/VII/2016/Dit Reskrimsus tanggal 1 Juli 2015 perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (laporan belum ditemukan perbuatan melawan hukum);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: S.TAP/22.4c-Subdit I/XI/2019/Dit Tipidum tanggal 26 November 2019 tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1553/XI/2018/Bareskrim tanggal 26 November 2019;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 148/Pid.Prap/2019/PN Jkt Sel tanggal 23 Februari 2015;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 160/Pid.Prap/2019/N Jkt Sel tanggal 26 November 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: S.TAP/68.a-Subdit I/IV/2020/Dit Tipidum tanggal 28 April 2020 tentang Penghentian Penyelidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1040/XII/2019/Bareskrim tanggal 10 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Penghentian Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: Print- 01/f.2/Fd.1/01/2016 tanggal 25 Januari 2015 terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Freddie Tan alias Awi dengan alasan tidak terdapat cukup bukti;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA perihal Berita Acara Permittaan Klarifikasi Nomor Aduan: WBS2.0-2311-00239 tanggal 21 Desember 2023;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laporan Keasistenan Utama Manajemen Mutu Ombudsman RI Terhadap Pengaduan Keberatan LAHP No.0173/LM/IV/2020/JKR & Keberatan Hasil LAHP diterima pelapor;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengalihan Bangunan Music Stadium Antara PT. Pembangunan Jaya ancol, Tbk dengan PT. Wahana Agung Propertindo Nomor: 003/DIR-PJA/VII/2013, Nomor: 003/BA/DIR-WAIP/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013;

Halaman 478 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen bertuliskan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Dan Entitas Anak Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi
- (Lanjutan) Untuk Periode 9 (sembilan) Bulan yang Berakhir pada 30 September 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh);
- 18 (delapan belas) lembar fotocopy/salinan Surat dari Ombudsman Republik Indonesia nomor: B/353/LM.08-34/0173.2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, Perihal Penyampain Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP);
- 4 (empat) lembar Surat PT. Mata Elang International Stadium tanggal 27 Januari 2023, Kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Perihal Ketegasan Ombudsman RI atas Maladministrasi dan penetapan status quo kepada PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo atas hubungan kerjasama dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol tentang Pembangunan, Pengalihan, dan Pengoperasian Di Area PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk;
- 6 (enam) lembar Surat PT. Mata Elang International Stadium Nomor: 001/MEIS/III/2023 tanggal 27 Januari 2023, Kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Hal: Permohonan Penetapan Status quo Pembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian Music Stadium Di Area PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk;
- 3 (tiga) lembar salinan Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor: T/2983/RM.02/0173.2020/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, Perihal Monnitoring Tindak Lanjut Laporan Masyarakat;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Edison Jingga, S.H. No 78 tanggal 21 Maret 2012 Perihal perjanjian sewa menyewa;
- 1 (satu) berkas Turunan Resmi Putusan Perkara Nomor: 225/Pdt/G/2023/PN.Jkt.Utr, Nama Penggugat: PT. Mata Elang International Stadium, Nama Tergugat: PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo dan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk;
- 2 (dua) lembar Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B- 272/D/Dpp.4/02/2022 tanggal 22 Februari 2022, Perihal Undangan Pemaparan/Penjelasan kepada Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Ijin Melakukan Pengegedahan Nomor: 531/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 27 Maret 2015;

Halaman 479 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN JKt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: W10- U4/3151/HK.01/V/2015 tanggal 22 Mei 2015, Perihal Permohonan Izin Pengegedahan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- 2 (dua) lembar tulisan pemberitaan online dengan Judul Miliaran Rupiah Uang Negara “Menguap”, Jaksa Agung Tak Berdaya Tangani Kasus Freddie Tan Cs. Sabtu, 30 April 2016 – 06:52:15 WIB.
- 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari H. KRH. Henry Yosodinigrat, S.H. Nomor: 029/MA RI/A-140/V/2015 tanggal 30 April 2015, Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perihal Izin Pengegedahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Sesuai Surat Permohonan Nomor B-822/f.2/fd.1/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 Dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari H. KRH. Henry Yosodinigrat, S.H., Nomor: Istimewa/01/Presiden RI/A-140/VII/2015 tanggal 17 Agustus 2015, Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Perihal Saya meragukan kesungguhan Jaksa Agung RI dalam Penegakan Hukum terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 11 (sebelas) lembar fotocopy Surat dari H. KRH. Henry Yosodinigrat, S.H. tanggal 23 Januari 2017, Kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Perihal Informasi tentang dugaan tindak pidana Korupsi yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PT PJA) dan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT WAIP);
- 8 (delapan) lembar fotocopy Surat dari Henry Yosodinigrat & Partner Nomor: HY&P- LF.04.08.2022 tanggal 31 Agustus 2022, Kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Perihal Informasi Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi;
- 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari H. KRH. Henry Yosodinigrat, S.H. Nomor: Istimewa/08/KPK/A-140/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, Kepada Perihal Penegasan Yang Menguatkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan secara bersama- sama oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PT PJA) dan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT WAIP) dan Dugaan Tindak Pidana Suap yang diduga dilakukan oleh PT. Wahana Agung Propertindo (PT. WAIP) / Sd. Freddie Tan alias Awi terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Halaman 480 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 50 tanggal 10 Agustus 2004 perihal perjanjian kerjasama tentang pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
- 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 208 tanggal 26 April 2007 perihal perjanjian tentang pengalihan Kerjasama pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
- 1 (satu) berkas fotocopy Perjanjian tanggal 28 Agustus 2009 tentang pengalihan kerjasama pembangunan, pengalihan, dan pengoperasian music stadium (build, transfer, operate) di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk antara PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, PT. Wahana Agung Indonesia dan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo, Tbk;
- 5 (lima) lembar Surat PT. Mata Elang International Stadium tanggal 2 Nopember 2023, Kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Perihal: Ketegasan Ombudsman RI atas Maladministrasi yang dilakukan PT. Pembangunan Jaya Ancol dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo tentang Pembangunan, Pengalihan, Dan Pengoperasian Gedung Music Stadium Di Area PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk;
- 1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan: 1. Kualitativ: Indikasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Nepotisme;
- 1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan: Lahp Ombudsman Sejak Awal 2020 Tidak Pernah Di Gubris, Diabaikan Selama Hampir 4 Tahun Sudah 23 Kali Surat-Surat Ombudsman Ri Ke:
 1. 5 Kali Surat Ke Gubernur Dki;
 2. 9 Kali Surat Ke Dirut Pt Pja;
 3. 5 Kali Surat Ke Bp Bumd;
 4. 2 Kali Surat Ke Dprd Dki;
 5. 1 Kali Surat Ke Inspektur Provinsi Dki;
 6. 1 Kali Surat Ke Sekda Dki.
- 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 1. 3 (tiga) lembar Surat dari Masyarakat Anti Korupsi Indoensia (MAKI) Nomor: 092/MAKI/IX/2020 tanggal 25 September 2020, Kepada: Dr. Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan), Perihal

Halaman 481 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Tindakan Korelatif Atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Yang Dilakukan Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;

2. 3 (tiga) lembar Surat dari Masyarakat Anti Korupsi Indoensia (MAKI) Nomor: 093/MAKI/IX/2020 tanggal 25 September 2020, Kepada: Bapak Inarno Djajadi (Direktur Utama Bursa Efek Indonesia), Perihal Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Tindakan Korelatif Atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Yang Dilakukan Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

3. Dokumen Lampirannya

- 1 (satu) lembar surat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: R-04/KK.P/1/24 tanggal 19 Januari 2024 Hal permintaan tambahan data atas laporan pengaduan Masyarakat (RSM. 9736-0036) kepada Hendra Lie;
- 1 (satu) lembar surat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: R-13/KK.P/2/24 tanggal 22 Februari 2024 Hal penerusan laporan pengaduan masyarakat (RSM. 9736- 0036) kepada Jaksa Agung Muda Intelijen;
- 1 (satu) lembar Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: R/563/PM.00.00/30-35/01/2024 tanggal 31 Januari 2024, Hal: Tanggapan Atas Laporan Masyarakat.
- 1 (Satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1195/PDT/2023/PT DKI.
- 4 (empat) lembar Surat PT. Mata Elang International Stadium Nomor: 15/MEIS/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, Kepada: Mekopolhukam RI, Hal: Permohonan Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum.
- 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Edison Jingga, S.H. No 68 tanggal 27 Desember 2004 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Wahana Agung Indonesia";
- 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Edison Jingga, S.H. No 69 tanggal 27 Desember 2004 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Paramitha Bangun Cipta Sarana";
- 1 (satu) berkas Profil Perusahaan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo dari Ditjen AHU;

Halaman 482 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- 1 (satu) berkas Profil Perusahaan PT. Wahana Agung Indonesia dari Ditjen AHU;
- 1 (satu) berkas Profil Perusahaan PT. Paramitha Bangun Cipta Sarana dari Ditjen AHU.
- 1 (satu) berkas fotocopy Putusan Nomor: 1195/PDT/2023/PT DKI, terkait perkara perdata secara e-court pada tingkat banding antara PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo sebagai Pembanding semula Tergugat melawan PT. Mata Elang International Stadium sebagai Terbanding semula Penggugat dan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
- Surat dari Agus Otto & Partners No: 043/V/AOP/2020 tanggal 26 Mei 2020 kepada Bpk. Teguh P. Nugroho Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya perihal permintaan perkembangan pemeriksaan dan tindak lanjut laporan serta dokumen LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) terkait maladministrasi PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir kuitansi / bukti pembayaran PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (Revenue Sharing);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen:
- 6 (enam) lembar fotocopy Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr.Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 tanggal 20 Desember 2019;
 1. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, jam 11.00 WIB;
 2. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, jam 11.15 WIB;
 3. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr

Halaman 483 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo.

No.2430K/Pdt/2018 pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019,
jam 11.30 WIB;

4. 6 (enam) lembar fotocopy
Penetapan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Jakarta
Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr.Jo

No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo.
No.2430K/Pdt/2018 tanggal 11 Maret 2020;

5. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita
Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo
No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo.
No.2430K/Pdt/2018 pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020;

6. 4 (empat) lembar fotocopy Berita
Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo
No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo.
No.2430K/Pdt/2018 pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020;

7. 4 (empat) lembar fotocopy Berita
Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo
No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo.
No.2430K/Pdt/2018 pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020;

8. 7 (tujuh) lembar fotocopy Berita
Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo
No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo.
No.2430K/Pdt/2018 pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020;

9. 9 (sembilan) lembar fotocopy Berita
Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo
No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo.
No.2430K/Pdt/2018 pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020;

10. 12 (dua belas) lembar fotocopy
Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr.
Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo.

Halaman 484 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2430K/Pdt/2018 pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020;

11. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W10-U4/6850/HK.02/8/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan untuk pengambilan barang-barang eksekusi Pengosongan;

12. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W10-U4/8635/HK.02/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan lanjutan untuk pengambilan barang-barang eksekusi Pengosongan.

- 1 (satu) akun gmail kanalanakbangsa@gmail.com
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 33 tanggal 10 Juli 1992 tentang Perseroan Terbatas "PT. Pembangunan Jaya Ancol";
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 98 tanggal 22 Agustus 1992 tentang Perubahan Anggaran Dasar "PT. Pembangunan Jaya Ancol";
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 134 tanggal 8 September 1992 tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Pembangunan Jaya Ancol";
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-7514.HT.01.01.TH.92 tentang persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas "PT. Pembangunan Jaya Ancol";
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 570.31.228 tanggal 9 April 1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pembentukan Perseroan Terbatas PT. Pembangun Jaya Ancol;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 1991 tanggal 9 April 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pembentukan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya Ancol;
- 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pedoman

Halaman 485 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Data/file hasil unduhan akun gmail kanalanakbangsa@gmail.com yang disalin/copy ke 1 (satu) harddisk eksternal merek My Passport warna biru/hitam kapasitas 4 TB dengan nomor seri S/N: WX32DA3F5s98.

Oleh karena barang bukti masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri maka status barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri; Inc fvd;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam, melainkan juga diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan dalam peri kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku kejahatan, dan secara khusus untuk memberikan peringatan kepada Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Freddie Tan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 486 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Lie** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) flashdisk merek Sandisk warna hitam-merah kapasitas 64 Gb yang berisikan:
 - Rekaman konten video podcast chanel youtube atas nama “Kanal Anak Bangsa” sebagai berikut:
 - URL konten: [sew3](#) judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?
 - URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs judul konten: “PJ. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?
 - 7 (tujuh) tampilan tangkapan layar dari video podcast chanel youtube atas nama “Kanal Anak Bangsa”
 - 12 (dua belas) file dokumen dalam format pdf dan word dengan nama file sebagai berikut:
 - Transcript Podcast 080323;
 - Transcript Podcast 201122;
 - Kerangka Acuan LP MEIS (ITE) Final;
 - KLARIFIKASI PODCAST 080323;
 - KLARIFIKASI PODCAST 201122;
 - KRONOLOGIS MEIS;
 - Realease Ombudsman RI MEIS WAIP 100723 - Adi W;

Halaman 487 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- Rev-1 SURAT WAIP-MEIS OMBUDSMAN 2023

- 1 (satu) bundel *printout* hasil tangkapan layar konten *video podcast chanel youtube* atas nama “Kanal Anak Bangsa” sebagai berikut:

- URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=yJ0QMhtn0Rs>

judul konten: MEMBONGKAR PEMBIARAN KERUGIAN NEGARA RATUSAN MILYAR PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. BUDI KARYA TERLIBAT?

- URL konten: https://www.youtube.com/watch?v=9G4MO27_UBs

judul konten: “P.J. GUBERNUR DKI JAKARTA HERU BUDI HARTONO DITUDUH MELECEHKAN OMBUDSMAN RI. BENARKAH ?

- 4 (empat) lembar *printout flyer* tentang informasi diadakannya kegiatan acara 50th The Rollies di Beach City International Stadium pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2023 dengan harga tiket yang tertera Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) bundel dokumen/surat perjanjian sewa ruangan antara PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo dan PT. Anka Enterprise No.: A-026/PSM.BCIS/XI/2022 yang ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal 18 November 2022;

- 4 (empat) lembar dokumen dengan judul Resume Perkara PT. WAIP (Ancol Beach City) Melawan PT. Mata Elang Internasional Stadium Hendra Lie (Tenant/Penyewa);

- 1 (satu) berkas dokumen Transcript Percakapan dalam acara podcast di channel youtube kanal anak bangsa dengan judul “Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Terlibat” (Tayang: 20 November 2022);

- 1 (satu) berkas dokumen Klarifikasi Podcast Channel Youtube “Kanal Anak Bangsa” upload tanggal 20 November 2022 Judul “Membongkar Pembiaran Kerugian Negara Ratusan Milyar Oleh Pt. Pembangunan Jaya Ancol. Budi Karya Sumadi Terlibat?”

- 1 (satu) berkas dokumen Kerangka acuan Laporan Polisi terhadap Mister H alias Hendra Lie bersama-sama Rudi S Kamri yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal 36 Jo. pasal 27 ayat (3) Jo. pasal 51 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 yang dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP

Halaman 488 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

(Pencemaran Nama Baik) dalam acara podcast di Channel Youtube Kanal Anak Bangsa dengan Judul "PJ. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Dituduh Melecehkan Ombudsman RI, benarkah?";

- 1 (satu) berkas dokumen Kerangka acuan Laporan Polisi terhadap Mister H alias Hendra Lie bersama-sama Rudi S Kamri yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (2), pasal 36 UU No. 11 Tahun 2008 yang dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP (Pencemaran Nama Baik, Fitnah/Hoax, Ujaran Kebencian Yang Menimbulkan Kerugian);
- 1 (satu) berkas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr;
- 1 (satu) berkas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 629/PDT/2016/PT.DKI;
- 1 (satu) berkas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2340 K/Pdt/2018;
- 1 (satu) berkas Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 PK/Pdt/2020 pada pemeriksaan peninjauan kembali.
- 1 (satu) berkas yang berisi:
 - Fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 50 tanggal 10 Agustus 2004 perihal perjanjian kerjasama tentang pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
 - Fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 208 tanggal 26 April 2007 perihal perjanjian tentang pengalihan Kerjasama pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
 - Fotocopy legalisir Perjanjian tanggal 28 Agustus 2009 tentang pengalihan kerjasama pembangunan, pengalihan, dan pengoperasian music stadium (build, transfer, operate) di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk antara PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, PT. Wahana Agung Indonesia dan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo, Tbk.
- 1 (satu) berkas yang berisi:
 - Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Agustus 2015;

Halaman 489 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 629/PDT/2016/PT.DKI tanggal 16 Desember 2016;
- Fotocopy legalisir Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2430K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
- Fotocopy legalisir Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 547 PK/Pdt/2020 tanggal 24 Oktober 2020;
- Fotocopy legalisir teguran-teguran PT.MEIS oleh Satpol PP DKI Jakarta, Polres Metro Jakarta Utara, dan Direktorat Pamobvit Polda Metro Jaya tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan 18 Juni 2014.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Edison Jingga, S.H. No 78 tanggal 21 Maret 2012 perihal perjanjian sewa menyewa;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Nomor: B/2630/II/2015/Datro tanggal 23 Februari 2015 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/2937/VIII/2014/PMJ/Ditreskrimum tanggal 19 Agustus 2014 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Nomor: S.Tap/105/II/2015/Ditreskrimum tanggal 23 Februari 2015 perihal Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/2937/VIII/2014/PMJ/Ditreskrimum tanggal 19 Agustus 2014;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Nomor: B/2561/VII/2016/Dit Reskrimsus tanggal 1 Juli 2015 perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (laporan belum ditemukan perbuatan melawan hukum);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: S.TAP/22.4c-Subdit I/XI/2019/Dit Tipidum tanggal 26 November 2019 tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1553/XI/2018/Bareskrim tanggal 26 November 2019;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 148/Pid.Prap/2019/PN Jkt Sel tanggal 23 Februari 2015;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 160/Pid.Prap/2019/N Jkt Sel tanggal 26 November 2015;

Halaman 490 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: S.TAP/68.a-Subdit I/IV/2020/Dit Tipidum tanggal 28 April 2020 tentang Penghentian Penyelidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1040/XII/2019/Bareskrim tanggal 10 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Penghentian Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: Print- 01/f.2/Fd.1/01/2016 tanggal 25 Januari 2015 terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Fredie Tan alias Awi dengan alasan tidak terdapat cukup bukti;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA perihal Berita Acara Permintaan Klarifikasi Nomor Aduan: WBS2.0-2311-00239 tanggal 21 Desember 2023;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laporan Keasistenan Utama Manajemen Mutu Ombudsman RI Terhadap Pengaduan Keberatan LAHP No.0173/LM/IV/2020/JKR & Keberatan Hasil LAHP diterima pelapor;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengalihan Bangunan Music Stadium Antara PT. Pembangunan Jaya ancil, Tbk dengan PT. Wahana Agung Propertindo Nomor: 003/DIR-PJA/VII/2013, Nomor: 003/BA/DIR-WAIP/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen bertuliskan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Dan Entitas Anak Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi
- (Lanjutan) Untuk Periode 9 (sembilan) Bulan yang Berakhir pada 30 September 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh);
- 18 (delapan belas) lembar fotocopy/salinan Surat dari Ombudsman Republik Indonesia nomor: B/353/LM.08-34/0173.2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, Perihal Penyampain Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP);
- 4 (empat) lembar Surat PT. Mata Elang International Stadium tanggal 27 Januari 2023, Kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Perihal Ketegasan Ombudsman RI atas Maladministrasi dan penetapan status quo kepada PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo atas hubungan kerjasama dengan PT. Pembangunan

Halaman 491 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Jaya Ancol tentang Pembangunan, Pengalihan, dan Pengoperasian Di Area PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk;

- 6 (enam) lembar Surat PT. Mata Elang International Stadium Nomor: 001/MEIS/III/2023 tanggal 27 Januari 2023, Kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Hal: Permohonan Penetapan Status quo Pembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian Music Stadium Di Area PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk;
- 3 (tiga) lembar salinan Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor: T/2983/RM.02/0173.2020/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, Perihal Monitoring Tindak Lanjut Laporan Masyarakat;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Edison Jingga, S.H. No 78 tanggal 21 Maret 2012 Perihal perjanjian sewa menyewa;
- 1 (satu) berkas Turunan Resmi Putusan Perkara Nomor: 225/Pdt/G/2023/PN.Jkt.Utr, Nama Penggugat: PT. Mata Elang International Stadium, Nama Tergugat: PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo dan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk;
- 2 (dua) lembar Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B- 272/D/Dpp.4/02/2022 tanggal 22 Februari 2022, Perihal Undangan Pemaparan/Penjelasan kepada Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Ijin Melakukan Pengeledahan Nomor: 531/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 27 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: W10- U4/3151/HK.01/V/2015 tanggal 22 Mei 2015, Perihal Permohonan Izin Pengeledahan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- 2 (dua) lembar tulisan pemberitaan online dengan Judul Miliaran Rupiah Uang Negara "Menguap", Jaksa Agung Tak Berdaya Tangani Kasus Freddie Tan Cs. Sabtu, 30 April 2016 – 06:52:15 WIB.
- 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari H. KRH. Henry Yosodinigrat, S.H. Nomor: 029/MA RI/A-140/V/2015 tanggal 30 April 2015, Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perihal Izin Pengeledahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Sesuai Surat Permohonan Nomor B-822/f.2/fd.1/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 Dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

Halaman 492 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari H. KRH. Henry Yosodinigrat, S.H., Nomor: Istimewa/01/Presiden RI/A-140/VII/2015 tanggal 17 Agustus 2015, Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Perihal Saya meragukan kesungguhan Jaksa Agung RI dalam Penegakan Hukum terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 11 (sebelas) lembar fotocopy Surat dari H. KRH. Henry Yosodinigrat, S.H. tanggal 23 Januari 2017, Kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Perihal Informasi tentang dugaan tindak pidana Korupsi yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PT PJA) dan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT WAIP);
- 8 (delapan) lembar fotocopy Surat dari Henry Yosodinigrat & Partner Nomor: HY&P- LF.04.08.2022 tanggal 31 Agustus 2022, Kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Perihal Informasi Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi;
- 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari H. KRH. Henry Yosodinigrat, S.H. Nomor: Istimewa/08/KPK/A-140/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, Kepada Perihal Penegasan Yang Memperkuat Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan secara bersama- sama oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PT PJA) dan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT WAIP) dan Dugaan Tindak Pidana Suap yang diduga dilakukan oleh PT. Wahana Agung Propertindo (PT. WAIP) / Sd. Fredie Tan alias Awi terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 50 tanggal 10 Agustus 2004 perihal perjanjian kerjasama tentang pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
- 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 208 tanggal 26 April 2007 perihal perjanjian tentang pengalihan Kerjasama pembangunan, pengalihan dan pengoperasian music stadium di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
- 1 (satu) berkas fotocopy Perjanjian tanggal 28 Agustus 2009 tentang pengalihan kerjasama pembangunan, pengalihan, dan pengoperasian music stadium (build, transfer, operate) di area PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk antara PT. Pembangunan Jaya

Ancol, Tbk, PT. Wahana Agung Indonesia dan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo, Tbk;

- 5 (lima) lembar Surat PT. Mata Elang International Stadium tanggal 2 Nopember 2023, Kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Perihal: Ketegasan Ombudsman RI atas Maladministrasi yang dilakukan PT. Pembangunan Jaya Ancol dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo tentang Pembangunan, Pengalihan, Dan Pengoperasian Gedung Music Stadium Di Area PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk;

- 1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan: 1. Kualitatip: Indikasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Nepotisme;

- 1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan: LAHP OMBUDSMAN SEJAK AWAL 2020 TIDAK PERNAH DI GUBRIS, DIABAKAN SELAMA HAMPIR 4 TAHUN SUDAH 23 KALI SURAT-SURAT OMBUDSMAN RI KE:

- 5 Kali Surat Ke Gubernur Dki;
- 9 Kali Surat Ke Dirut Pt Pja;
- 5 Kali Surat Ke Bp Bumd;
- 2 Kali Surat Ke Dprd Dki;
- 1 Kali Surat Ke Inspektur Provinsi Dki;
- 1 Kali Surat Ke Sekda Dki.

- 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- 3 (tiga) lembar Surat dari Masyarakat Anti Korupsi Indoensia (MAKI) Nomor: 092/MAKI/IX/2020 tanggal 25 September 2020, Kepada: Dr. Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan), Perihal Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Tindakan Korelatif Atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Yang Dilakukan Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk;
- 3 (tiga) lembar Surat dari Masyarakat Anti Korupsi Indoensia (MAKI) Nomor: 093/MAKI/IX/2020 tanggal 25 September 2020, Kepada: Bapak Inarno Djajadi (Direktur Utama Bursa Efek Indonesia), Perihal Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Tindakan Korelatif Atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Yang Dilakukan Oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

Halaman 494 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

- Dokumen Lampirannya
 - 1 (satu) lembar surat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: R-04/KK.P/1/24 tanggal 19 Januari 2024 Hal permintaan tambahan data atas laporan pengaduan Masyarakat (RSM. 9736-0036) kepada Hendra Lie;
 - 1 (satu) lembar surat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: R-13/KK.P/2/24 tanggal 22 Februari 2024 Hal penerusan laporan pengaduan masyarakat (RSM. 9736- 0036) kepada Jaksa Agung Muda Intelijen;
 - 1 (satu) lembar Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: R/563/PM.00.00/30-35/01/2024 tanggal 31 Januari 2024, Hal: Tanggapan Atas Laporan Masyarakat.
 - 1 (Satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1195/PDT/2023/PT DKI.
 - 4 (empat) lembar Surat PT. Mata Elang International Stadium Nomor: 15/MEIS/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, Kepada: Mekopolhukam RI, Hal: Permohonan Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum.
 - 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Edison Jingga, S.H. No 68 tanggal 27 Desember 2004 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Wahana Agung Indonesia";
 - 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Edison Jingga, S.H. No 69 tanggal 27 Desember 2004 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Paramitha Bangun Cipta Sarana";
 - 1 (satu) berkas Profil Perusahaan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo dari Ditjen AHU;
 - 1 (satu) berkas Profil Perusahaan PT. Wahana Agung Indonesia dari Ditjen AHU;
 - 1 (satu) berkas Profil Perusahaan PT. Paramitha Bangun Cipta Sarana dari Ditjen AHU.
 - 1 (satu) berkas fotocopy Putusan Nomor: 1195/PDT/2023/PT DKI, terkait perkara perdata secara e-court pada tingkat banding antara PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo sebagai Pemanding semula Tergugat melawan PT. Mata Elang International Stadium sebagai Terbanding semula Penggugat dan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Agus Otto & Partners No: 043/V/AOP/2020 tanggal 26 Mei 2020 kepada Bpk. Teguh P. Nugroho Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya perihal permintaan perkembangan pemeriksaan dan tindak lanjut laporan serta dokumen LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) terkait maladministrasi PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir kuitansi / bukti pembayaran PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (Revenue Sharing);

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen: 6 (enam) lembar fotocopy Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr.Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 tanggal 20 Desember 2019;

- 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, jam 11.00 WIB;

- 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, jam 11.15 WIB;

- 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, jam 11.30 WIB;

- 6 (enam) lembar fotocopy Penetapan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr.Jo No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 tanggal 11 Maret 2020;

- 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo

Halaman 496 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo. No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020;
 - 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo. No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020;
 - 7 (tujuh) lembar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo. No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020;
 - 9 (sembilan) lembar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo. No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020;
 - 12 (dua belas) lembar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo. No.297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. No.629/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. No.2430K/Pdt/2018 pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020;
 - 12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W10- U4/6850/HK.02/8/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan untuk pengambilan barang-barang eksekusi Pengosongan;
 - 13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W10- U4/8635/HK.02/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan lanjutan untuk pengambilan barang-barang eksekusi Pengosongan.
- 1 (satu) akun gmail kanalanakbangsa@gmail.com

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 33 tanggal 10 Juli 1992 tentang Perseroan Terbatas "PT. Pembangunan Jaya Ancol";
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 98 tanggal 22 Agustus 1992 tentang Perubahan Anggaran Dasar "PT. Pembangunan Jaya Ancol";
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 134 tanggal 8 September 1992 tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Pembangunan Jaya Ancol";
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-7514.HT.01.01.TH.92 tentang persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas "PT. Pembangunan Jaya Ancol";
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 570.31.228 tanggal 9 April 1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pembentukan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya Ancol;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 1991 tanggal 9 April 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pembentukan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya Ancol;
- 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Data/file hasil unduhan akun gmail kanalanakbangsa@gmail.com yang disalin/copy ke 1 (satu) harddisk eksternal merek My Passport warna biru/hitam kapasitas 4 TB dengan nomor seri S/N: WX32DA3F5s98.

Dipergunakan dalam Perkara Pidana atas nama Terdakwa Ir. Rudi Santoso, M.M. alias Rudi S. Kamri;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin Tanggal 27 Oktober 2025

Halaman 498 dari 499 Putusan Nomor: 457/Pid.Sus/2025/PN Jkt Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hanifzar, S.H., M.H., dan Wijawiyata, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 30 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, Widdy Hastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Dawin Sofian Gaja, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Hanifzar, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Wijawiyata, S.H.

Panitera Pengganti,

Widdy Hastuti, S.H., M.H.